

RECHTOBLER

Gemeindeblatt

Januar 2021

Liebe Rehtoblerinnen und Rehtobler

In dieser besonderen und schweren Zeit wünsche ich Ihnen ein gutes neues Jahr, viel Zuversicht, Durchhalten und Gesundheit.

Das Jahr 2020 wird uns in Erinnerung bleiben. Wir mussten liebe Menschen aus unserer Mitte verabschieden und uns in einer Art und Weise einschränken, die wir nicht gewohnt waren. Eine teilweise unschöne, belastende und ungewisse Zeit liegt hinter uns und leider auch noch vor uns.

Die Ziele, welche der Gemeinderat für unsere Gemeinde erreichen möchte, bleiben bestehen, auch wenn wir immer wieder gebremst werden. Die Hoffnung ist berechtigt, dass sich wieder neue Perspektiven eröffnen, die uns alle wieder zu neuer Freude und neuem Mut verhelfen.

Folgende Ziele verfolgt der Rat in diesem Jahr

In der **Ortsplanung** freue ich mich auf die erste öffentliche Versammlung, bei der der Entwurf des Entwicklungskonzeptes für die Neugestaltung der Richtpläne und Zonenpläne vorgestellt, diskutiert und Ihnen dabei die Möglichkeit zur Mitgestaltung gegeben werden kann. Weiter ist auch eine Vorstellung des geplanten **Brückenprojekts über die Goldach** vorgesehen, das nach einer Annahme der noch durchzuführenden kantonalen Abstimmung, etwa ab 2025, realisiert werden könnte. Das Projekt **Parkdecke Sportplatz** wird weiterentwickelt und zum gegebenen Zeitpunkt der Öffentlichkeit im Rahmen einer Machbarkeitsstudie mit verschiedenen Umsetzungsideen vorgestellt werden. Die **Strukturen der gesamten Verwaltung** mit den Abläufen werden intern analysiert, überprüft und optimiert. Zu diesem Zweck wurde eine gemeinderätliche Arbeitsgruppe gebildet. Diese und natürlich noch einige weitere Themen hat sich der Rat in diesem Jahr zum Ziel gesetzt, sodass wir unser Dorf weiter vorwärtsbringen können. In diesem Sinne: Packen wir es an!

Urs Rohner, Gemeindepräsident

Rehetobel dankt!

Der Gemeinderat hat zusammen mit der Kulturkommission ein Reglement geschaffen, mit dem Namen «Rehetobel dankt!». Für den Zeitraum von 2020 bis 2069 ist jeweils eine jährliche Ehrung vorgesehen. Geehrt werden können Rehetoblerinnen und Rehetobler, Mitglieder von Rehetobler Vereinen und ebenfalls Personen, welche nicht in Rehetobel wohnen, jedoch in Rehetobel ein Gewerbe oder eine Galerie, etc. betreiben und die sich in einem oder mehreren Bereichen (Soziales, Sport, Kultur, Musik, Politik, usw.) in besonderer Art und Weise verdient gemacht haben. Es werden Leistungen geehrt, die unser Dorf gegen Innen und Aussen bekannter, attraktiver, freundlicher bzw. repräsentativer gemacht haben.

Im Namen der Kulturkommission und mit der Zustimmung des Gemeinderates durfte ich die erste Münze «Rehetobel dankt!» am 22. Oktober 2020 an Migg Eberle überreichen. Am 29. April 1980 ist Migg Eberle von St. Margrethen nach Rehetobel an den schönsten Ort der Gemeinde gezogen, nämlich in die Hofmüli 20. Sicher nicht die Aussicht hat ihn begeistert, sondern der spezielle Ort. Später sehnte er sich doch wieder nach etwas mehr Weitsicht und kaufte das «Gasthaus Gupf». Am 30. November 2009 ist er – nach beinahe 30 Jahren Rehetobel – nach Bad Ragaz umgezogen. Migg Eberle hat in unserer Gemeinde während dieser Zeit bis heute einiges bewegt: Der «Gupf» ist über die Landesgrenzen hinaus ein Begriff für höchste Gastronomie geworden und NEU auch das «Dorfhus Gupf», das

unserem Dorf zu neuem Glanz verholfen hat. Ein Restaurant, in dem man sich wohlfühlt, ein Treffpunkt, der allseits geschätzt wird. In diesem Sinne danken wir Migg Eberle nochmals von ganzem Herzen für seine Leidenschaft für Rehetobel.

Urs Rohner, Gemeindepräsident

Bevölkerungsbewegung

Die Gemeinde verzeichnet gegenüber dem Vorjahr eine **Abnahme** von 29 Einwohnerinnen und Einwohnern (31.12.19: 1'754 / 31.12.20: 1'725). Bitte beachten Sie auch die in dieser Ausgabe abgedruckte Statistik.

Erteilung einer Betriebsbewilligung für ein Gastgewerbe

Der Rat stimmte dem Gesuch für die Erteilung einer Betriebsbewilligung für ein Gastgewerbe an Frau Balinska Thurnheer Katarzyna, für das «Restaurant Urwaldhaus – Wirtschaft zum Bären», Robach 25, in Rehetobel, zu. Die Betriebsbewilligung wurde durch das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit Mitte Januar 2021 erteilt.

Erneuerung der Leistungsvereinbarung

Weiter wurde der Erneuerung der Leistungsvereinbarung zwischen dem Kanton, den Gemeinden und dem Verein Appenzell Ausserrhoder Wanderwege (VAW) für die Verlängerung des Mandats zur Führung der externen Geschäftsstelle durch die analyGIS GmbH bis zum 31. Dezember 2025 zugestimmt. Der bestehende Verteilschlüssel zwischen den Gemeinden wurde nicht verändert. Der Verein Appenzell Ausserrhoder Wanderwege (VAW) ist vom Kanton Appenzell Ausserrhoden die beauftragte Fachorganisation für die Planung, den Erhalt und die Pflege des Wanderwegnetzes in unserem Kanton.

Rezertifizierung des Labels Energiestadt Region Appenzellerland über dem Bodensee (AüB)

Seit dem Jahr 2016 führen die fünf Gemeinden Grub, Heiden, Reute, Walzenhausen und Rehetobel das Label Energiestadt Region Appenzellerland über dem Bodensee (AüB). Die Rezertifizierung als Energiestadt Region AüB ist im Frühling 2021 vorgesehen. Voraussetzung für die Wiedererlangung des Labels ist die Genehmigung des Aktivitätenprogramms, das sich aus den sechs Bereichen Entwicklungsplanung und Raumordnung, kommunale Gebäude und Anlagen, Versorgung und Entsorgung, Mobilität, interne Organisation sowie Kommunikation und Kooperation zusammensetzt. Die Umsetzung der Massnahmen ist in den Jahren 2021 bis 2024 geplant. Der Gemeinderat stimmte der Rezertifizierung sowie dem Aktivitätenprogramm zu. Der jährliche Beitrag der Gemeinde Rehetobel beläuft sich auf CHF 4'144.

Ergänzungswahl für ein Mitglied der Geschäftsprüfungskommission (GPK)

Für die Geschäftsprüfungskommission (GPK) ist durch den Rücktritt von Daniel Lutz ein neues Mitglied zu wählen. Die kommunale Ergänzungswahl findet am 11. April 2021 statt. Die politischen Parteien, Vereinigungen oder interessierte Personen sind eingeladen, mögliche **Wahlvorschläge der Gemeindekanzlei bis spätestens 24. Februar 2021 schriftlich einzureichen**.

Neuverteilung von gemeinderätlichen Kommissionen

Aufgrund der erfolgreichen Ergänzungswahl vom 29. November 2020 von Patrick Langenauer in den Gemeinderat wurde folgende Neuverteilung vorgenommen.

Kulturkommission

Rücktritt von: Urs Rohner, Präsident, per 31.12.2020.
Neuwahl von: Patrick Langenauer, Präsident, per 01.01.2021.

Sozialhilfekommission

Rücktritt von: Rita Fisch, Präsidentin per 31.12.2020 (verbleibt weiter als Vize-Präsidentin).
Neuwahl von: Patrick Langenauer, Präsident, per 01.01.2021.

Möglichkeit zum Erwerb des kommunalen Stimm- und Wahlrechts

Anlässlich der Volksabstimmung vom 30. November 2014 haben die Stimmberechtigten der Initiative «Einführung des Ausländerstimmrechts in Rehetobel» und damit einer Änderung der Gemeindeordnung mit 440 Ja-Stimmen gegen 307 Nein-Stimmen zugestimmt. Mit der Annahme der Initiative wurde in einem neuen Art. 8 in der Gemeindeordnung das Stimmrecht für Ausländerinnen und Ausländer im Sinne von Art. 105 Abs. 2 der Kantonsverfassung vorgesehen (s. Formulierung unten):

«In der Gemeinde wohnhafte ausländische Staatsangehörige sind in der Gemeinde stimmberechtigt und in Gemeindebehörden wählbar, sofern sie den Nachweis erbringen, dass sie seit zehn Jahren in der Schweiz und davon seit fünf Jahren im Kanton wohnen und ein entsprechendes Begehren stellen.»

Der Rat lädt interessierte ausländische Staatsangehörige – die diese Voraussetzungen erfüllen – ein, diese Möglichkeit zu nutzen, sich auf kommunaler Ebene zu engagieren.

Personelles

Roland Mathis, Strassenmeister, hat sein Arbeitsverhältnis bei der Gemeinde per 31. März 2021 gekündigt. Er hat sich entschieden, eine neue Herausforderung in der Privatwirtschaft anzunehmen. Der Rat dankt Roland Mathis für seinen guten Einsatz für die Gemeinde und wünscht ihm für seinen weiteren Berufs- und Lebensweg alles Gute. Die freie Stelle wurde in der Zwischenzeit wieder ausgeschrieben.

ben und das Auswahlverfahren für die eingegangenen Bewerbungen wird derzeit durchgeführt.

Im Weiteren hat der Rat entschieden, für die Entlastung des Bereichs Einwohnerkontrolle/AHV-Zweigstelle eine Stelle mit Sachbearbeitungs- und Stellvertretungsfunktion im Umfang von 40-50 % und für das Bausekretariat eine Stelle mit Sekretariats- und Sachbearbeitungsfunktion von 50-80 % zu schaffen. Diese Aufstockungen wurden notwendig aufgrund der ständigen Arbeitszunahme und der komplexer und anspruchsvoller gewordenen Aufgabenstellungen in diesen Bereichen. Die erwähnten Stellen werden nach Art. 5 Abs. 1 lit. b der Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum unterstellt.

Nächste Sitzung

Die nächste Sitzung findet am **Donnerstag, 11. Februar 2021** statt. Eingaben und Anträge, die an dieser Sitzung behandelt werden sollen, sind bis spätestens eine Woche vor den Sitzungstermin der Gemeindekanzlei (zuhanden des Gemeinderates) einzureichen.

Stefan Weber, Gemeindeschreiber

Bevölkerungsbewegung 2020

Im Jahre 2020 kamen auf der Einwohnerkontrolle Reheto- bel 120 (127) Personen zur Anmeldung; zur Abmeldung 149 (121) Personen, so dass sich die Einwohnerzahl per 31. Dezember 2020 um 29 Personen auf **1'725** (1'754) verringerte. Diese verteilt sich auf:

147	(155)	Bürger/-innen
1'385	(1'408)	übrige Schweizer/-innen
193	(191)	Ausländer/-innen

Nach Geschlechtern getrennt ergeben sich 872 (893) weibliche und 853 (861) männliche Einwohner. Von der Bevölkerung bekennen sich 750 (779) zur evangelisch-reformierten, 418 (431) zur römisch-katholischen und 557 (544) zu anderen Konfessionen (inkl. Konfessionslose).

Älteste Einwohnerin ist Frau Hedwig Bänziger-Fässler, Oberdorf 3, geboren am 17. April 1920.

Ältester Einwohner ist Herr Hans Graf, Oberdorf 3, geboren am 21. Februar 1927.

Zusätzlich waren per 31. Dezember 2020 93 (101) Personen mit Heimatausweis gemeldet.

Einwohnerkontrolle Reheto, Susanne Altherr

Handänderungen Okt. - Dez. 2020

Solenthaler Susanna Elisabeth, Locarno (Erwerb 31.08.2018) an Rohner Christian, Wila, und Rohner Désirée Caprice Aimée, Wila, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 95, 1'401 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 168, Obere Buechschwendi

Hofstetter Heidi, Immensee (Erwerb 09.10.1990) an Bücheler Immobilien AG, in Amriswil, Liegenschaft Nr. 579, 2'188 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 333, Garagengebäude Nr. 765, Habsset

Grögli Hans Peter, Reheto (Erwerb 19.10.1982) an Grögli Thomas Markus, Reheto, Liegenschaft Nr. 366, 49'955 m² Grundstückfläche, Schopf Nr. 1075, Wohnhaus mit Scheune/Betrieb Nr. 278, Oberach, und Liegenschaft Nr. 371, 4'598 m² Grundstückfläche, Lobenschwendi

Jost Robert, Reheto, und Jost Rosmarie, Reheto, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 28.03.1980, 18.07.1984) an Lupo Fabio Thomas Cosimo, St. Gallen, und Leibold Elisabeth Anna Katharina, St. Gallen, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 412, 3'324 m² Grundstückfläche, Gartenhaus Nr. 373, Wohnhaus Nr. 382, Midegg

Spörri Werner Heinrich, Quinten (Erwerb 05.05.2020) an Spörri Markus, Rüslikon und Spörri Anita Sandra, Mühlehorn, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 798, 1'159 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 448, St. Gallerstrasse

Casutt Damm Tina, Walzenhausen (Erwerb 20.12.2012, 04.01.2016) an Sindler Norbert, Diepoldsau, und Sindler Irene, Diepoldsau, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 505, 8'680 m² Grundstückfläche, Schopf Nr. 341, Wohnhaus mit Restaurant Nr. 340, Andere Gebäude Nr. 944, Remise Nr. 342, gedeckte Holzbrücke Nr. 344, Achmüli, und Liegenschaft Nr. 506, 1'273 m² Grundstückfläche, Unterach

Bom Monika, Reheto (Erwerb 31.08.2012) an Muntwiler Claudia, Reheto, Liegenschaft Nr. 831, 1'500 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 1161, Bergstrasse

Langenegger Sven, Reheto (Erwerb 21.12.2011) an Schmid Ueli, Reheto, 1'913 m² Boden abgetrennt ab Liegenschaft Nr. 629, vereinigt mit Liegenschaft Nr. 761, Ettenberg, Schmid Ueli, Reheto (Erwerb 21.06.1989) an Langenegger Sven, Reheto, 1'913 m² Boden abgetrennt ab Liegenschaft Nr. 761, vereinigt mit Liegenschaft Nr. 626, Ettenberg

Assekuranz AR, Herisau (Erwerb 11.05.2016) an Rechsteiner Andreas, Oberegg, Liegenschaft Nr. 874, 108 m² Grundstückfläche, Betriebsgebäude Nr. 673, Gigeren

Leserbrief

«Reheto engagiert sich für die Natur!»

Im Gmäandsblatt vom Oktober 2020 informierte Gemeinderätin Rita Fisch, dass sich die Gemeinde Reheto für die Natur engagiert, in dem sie die Biodiversität fördern will. Dafür hätten bereits Begehungen stattgefunden und es würden Aufwertungsvorschläge vorliegen. Frau Fisch schreibt: «Die dabei entstandenen Aufwertungsvorschläge wird der Gemeinderat dann beraten und geeignete Flächen natur-nah aufwerten.»

Nun warte ich gespannt, wie diese Vorschläge aussehen und für welche Projekte sich die Gemeindeverantwortlichen entscheiden. Allerdings würde ich es begrüßen, wenn die Bevölkerung in diesen Entscheidungsprozess einbezogen würde. Natürlich stellt die Partizipation (Teilhabe) der Bevölkerung in Zeiten von Corona eine besondere Herausforderung dar, doch bin ich sicher, dass dieser Aufwand sich lohnen würde, da von der Bevölkerung mitgetragene Entscheide nachhaltiger sind und Nachhaltigkeit bei einem Thema wie der Biodiversität von eminent wichtiger Bedeutung ist. Sind Entscheidungsfindungsprozesse transparent, werden sie nachvollziehbar und verständlich, so dass auch Menschen, die eine ganz andere Meinung vertreten, zumindest die Gedanken nachvollziehen können, die zu einem Entscheid führten. Im Sinn eines gelingenden Zusammenlebens würde sich dieses kleine Beispiel dazu eignen, einen ersten Schritt in Richtung Partizipation der Bevölkerung zu gehen.

Judith Kaufmann

Kultur Anerkennungspreis 2020

An der Sitzung vom 23. Mai 2020 hat die Kulturkommission Rehetobel (KKR) Herrn Willi Lanker für den Anerkennungspreis für kulturelle Leistungen des Jahres 2020 ausgewählt. Dies für seinen jahrelangen, unermüdlichen und stetigen Einsatz bei der Ausbildung von jungen Menschen in der Institution des Sportvereins Rehetobel. Aufgrund der Corona Bestimmungen konnte die Übergabe aber weder an einem sportlichen Anlass, die alle abgesagt waren, noch an der Hauptversammlung des Sportvereins vollzogen werden. So traf sich im Dezember, an einem frühen Abend, eine kleine Delegation der KKR vor der Turnhalle beim Schulhaus. Wir wollten den Preisträger überraschen. Etwas nervös betraten wir die Turnhalle. Eine grössere Gruppe von jungen Mädchen und einigen Buben bewegte sich darin lebhaft, schwingen an den Ringen und am Reck, turnten oder machten Übungen am Boden. Dies unter der Kontrolle und Anleitung von mehreren Erwachsenen, darunter auch Willi Lanker. Der stellvertretende Präsident der KKR, Urs Rohner, hielt eine kurze und launige Laudatio. So sei er mit Willi aufgewachsen, habe mit ihm gemeinsam auch die Schulzeit erlebt. Und er war mit Willi während zehn Jahren aktiver Kunstturner. Nach der Rückkehr nach Rehetobel motivierte ihn Willi als Leiter, doch nach zwei Jahren sei dies zeitlich nicht mehr möglich gewesen. Aber er zeige nach wie vor grossen Respekt für die nicht so selbstverständliche Präsenz von Willi, die er ja vor allem in seiner Freizeit leiste. Mit dem Anerkennungspreis 2020, neben einer Urkunde ist damit auch ein Betrag von CHF 1'000 verbunden, bedankte sich die KKR sowie die Gemeinde Rehetobel ganz herzlich bei Willi Lanker.

Für die KKR, Hans Rudolf Lüscher

Willi Lanker erhält den Kultur Anerkennungspreis 2020.

Rehetobel
auf der Appenzeller Sonnenterrasse
Verkehrsverein

**Information zum
Veranstaltungs-
kalender**

Es besteht die Möglichkeit, sämtliche Veranstaltungen **langfristig** im Veranstaltungskalender der Gemeinde und des Verkehrsvereins Rehetobel vorzumerken.

Melden Sie Ihre Veranstaltung online unter www.rehetobel.ch bei Veranstaltungen oder direkt bei www.rehetobel-tourismus.ch an. Sie können Ihre Daten, Ihren Flyer, etc. auch direkt an agenda@rehetobel-tourismus.ch oder per Telefon an MAPS, 071 878 70 80 mitteilen.

Führungswechsel und Erweiterung durch Brülisauer Haustechnik GmbH

mit Geschäftsinhaber Valon Povataj, Sägholzstrasse 32, 9038 Rehetobel.

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,
Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner

Seit der Gründung der Erwin Brülisauer Blechmontagen GmbH mit Kerngeschäft Bauspenglerei hat sich unser Betätigungsfeld laufend vergrössert.

Heute bietet unsere Firma folgende Dienstleitungen an:

- Haustechnik
- Heizungen jeglicher Art, objektbezogen
- Wasserversorgung
- Bauspenglerei, Blitzschutz

Nach 17 Jahren übergeben wir den Bereich Haustechnik und Heizungen unserem langjährigen Mitarbeiter, Valon Povataj, verheiratet und Vater von 2 Kindern.

Er führt die Brülisauer Haustechnik GmbH ab 01.01.2021. Wir freuen uns, dass wir unser Geschäft einem kompetenten Fachmann übergeben können. Die Firma Erwin Brülisauer Blechmontagen GmbH bleibt im Bereich Spenglerei, Blitzschutz und Wasserversorgung erhalten. Selbstverständlich bleibt Erwin Brülisauer dem Geschäft erhalten und unterstützt Valon nach Bedarf. Für das Vertrauen und Ihre Treue zu unserer Firma bedanken wir uns herzlich.

*Freundliche Grüsse
Marlene und Erwin Brülisauer*

Seit 2014 arbeite ich, Valon Povataj, im Familienbetrieb der Firma Brülisauer Blechmontagen GmbH als Haustechniker. Die Vielseitigkeit des Kleinbetriebs hat mich stets gefordert.

Als neuer Geschäftsführer werde ich auch weiterhin kompetent, zuverlässig und verantwortungsbewusst im Einsatz sein in den Bereichen:

- Haustechnik, Neu- und Umbauten, Service
- Heizungen, Wärmepumpen, Holz und Gas, Service
- Sämtliche Wärmeergezungen in Kombination mit thermischen Solaranlagen.

Ich bedanke mich für das bisher entgegengebrachte Vertrauen. Ich freue mich, Sie auch zukünftig bei mir begrüßen zu dürfen.

*Freundliche Grüsse,
Valon Povataj*

Arthur Sturzenegger (1933 bis 2020)

«Dankbar
blicke ich auf
mein reiches,
gelenktes
Leben
zurück»

Rückblickend schreibt Arthur Sturzenegger in seinem Lebenslauf: «Ich erkenne, dass ich auf meinem ganzen Lebensweg geführt wurde. Zu meinen selbst gewählten Zielen wurden, zumeist unerwartet, andere Ziele an mich herangeführt, die ich dann verfolgte, weil ich fühlte, dass sie notwendig und für mich bestimmt seien.»

In Trogen geboren, besuchte Arthur Sturzenegger das Gymnasium und bekam von seinem Geschichts- und Lateinlehrer den Rat, eine Historikerlaufbahn einzuschlagen. Arthur Sturzenegger wechselte aber noch vor der Matura ans Lehrer-Seminar in Kreuzlingen, da zu jener Zeit grosser Mangel an Lehrpersonen herrschte. Dank einem engagierten Naturwissenschaftler unter seinen Lehrern begann er sich für Botanik, Chemie und Geologie zu interessieren und liebäugelte mit einem späteren Universitätsstudium. Da erkrankte er an Kinderlähmung. Aus dem Quarantänezimmer des Spitals Trogen hatte er nun täglich das sonnige Dorf Rehetobel vor Augen. Dass er sein ganzes Leben dort verbringen würde, hätte er sich damals nicht vorstellen können. 1953 wurde er nach Rehetobel als Primarlehrer gewählt und beherzigte auch den Rat seines Pädagogiklehrers Willi Schohaus: «Sagt nicht nein, wenn ihr in einem Dorf gebeten werdet, ein Amt zu übernehmen!» So dirigierte er schon in der ersten Woche seines Stellenantritts eine Gesangsprobe des Frauen- und Töchterchores. Bald hatte er auch die Funktion des Gemeindegemeindeglieds inne und verfasste die jährliche Gemeindechronik des ganzen Vorderlandes für das Appenzellische Jahrbuch. Im Vorstand der Appenzellisch Gemeinnützigen Gesellschaft (AGG), der Herausgeberin des Jahrbuches, leistete er Freiwilligenarbeit – ebenso als Präsident der Lesegesellschaft Dorf.

Anfragen für Ämter hatte Arthur Sturzenegger kaum abgelehnt – aus Interesse und am Mitgestaltungswillen. Er interessierte sich für historische Zusammenhänge, war belesen und hatte ein fundiertes Wissen und ein phänomenales Gedächtnis. 1969 verfasste er zum 300-Jahr-Jubiläum zusammen mit seinem Lehrerkollegen Karl Kern die Gemeindegeschichte und schrieb für die Feier ein Festspiel. Er war ein prägnanter Redner und ein streitbarer Verteidiger wichtiger Anliegen. So verdankt ihm Rehetobel

die freie Krete der Femsicht, die in den 1970-er Jahren beinahe überbaut worden wäre. Der Verkehrsverein – Arthur Sturzenegger arbeitete im Vorstand mit und wurde später Co-Präsident des St. Gallisch-Appenzellischen Naturschutzbunds – erhob gegen das Bauvorhaben Einspruch, was zu einem grossen Konflikt im Dorf führte. Verschiedene Aktuarate wurden ihm übertragen wie das der Feuerwehr, dem auch die Wasserversorgung unterstand. Er war Mitglied in diversen Kommissionen; das Gemeindericht samt Untersuchungsrichteramt übernahm er ebenfalls. Im Gemeinderat war er von 1978 bis 1996, am Schluss noch fünf Jahre als Vizepräsident. All dies entsprach in der Vielfalt seinem vielfältigen Wesen.

Und Arthur Sturzenegger war mit Leib und Seele Lehrer. 1964 wurde in Rehetobel die «ausgebaute Abschlussklasse» eingeführt. Sturzenegger absolvierte die umfangreiche Ausbildung zum Reallehrer, um diese Stufe übernehmen zu können. Drei Jahrzehnte lang führte er sie.

In seinen letzten Jahren war Arthur Sturzenegger im Dorf aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr oft anzutreffen. Mit seiner Frau Elli, die ihn stets unterstützt hatte, lebte er dank der Hilfe seiner Kinder und der Spitex bis zuletzt in der Selbständigkeit.

Monika Golay-Boller

Interview vom 7. Mai 2014

Arthur Sturzenegger erzählt von seinen Anfangszeiten als Lehrer. Aufgezeichnet von Monika Golay-Boller am 7. Mai 2014 an der Gartenstrasse 18.

Nostalgie in Rehetobel

Über die Weihnachtstage bot Ruedi Holderegger in Rehetobel seinen Enkelkindern ein winterliches Vergnügen. Weil alle Lifte geschlossen waren, stellte er seinen alten Skilift auf. Der 2G Grunder mit dem 8 PS Motor hat schon 87 Jahre auf dem Buckel. Bereits vor 30 Jahren lief der kleine Skilift für seine Kinder und Nachbarkinder. Mit vollem Elan und leuchtenden Kinderaugen wurde über die Festtage Ski und Bob gefahren.

Willi Lanker

Rechtobler Kostbarkeiten Teil 1 von 10

In 10 Teilen werden im Gmäändsblatt 2021 Rehetobels bauliche Kostbarkeiten aus der Zeit der Textilblüte zusammengestellt und, wunderbar dokumentiert, von Hedi Kohler publiziert. Wir freuen uns auf die weiteren Teile.

Die Redaktion

Firma Tobler Sägholzstrasse 11

Oberstrasse 12, Südverandas um 2019 entfernt

Rehetobels bauliche Kostbarkeiten aus der Zeit der Textilblüte: «Laubsägeli» Verzierungen an Firstbrett, Veranda von Baumeister Emil Tanner und Verandalereien von Malermeister Paul Bodenmann. Entstanden ab etwa 1903 bis zum ersten Weltkrieg.

Ergänzend zum Audio Führer, erstellt von der Lesegesellschaft Dorf zur 350-Jahrfeier Rehetobel, werden Führungen durch das ehemalige Textildorf angeboten. Ich bin eine der Personen, welche Interessierte auf dieser Zeitreise begleiten. Bei der vertieften Auseinandersetzung mit Rehetobels wechselvoller Geschichte wurde mein Blick auch auf Zeugen der Bautätigkeit aus den Jahren um 1910 gelenkt. Es ist die Zeit der Textilblüte. Ergänzend zu den zahlreichen einfachen Stickerhäusern entstanden ab 1903 stattliche Wohn- und Fabrikantenhäuser. Ihre Firstverzierungen und Verandas, teilweise mit noch heute erhaltenen Bemalungen, wiesen auf den Wohlstand der damals über 2400 Einwohner hin.

Rehetobel war seit der Gemeindegründung 1669 mit dem Textilgewerbe verbunden. Anfänglich war die Arbeit im Webkeller ein wetterunabhängiger Nebenverdienst für die Kleinbauern. Mit der Erfindung der Handstickmaschine wandelte sich Rehetobel in der zweiten Hälfte des 19. Jh. zum Stickerdorf. Es entstanden u.a. in Dorfteil Holderen,

Sonder und Sägholz Neubauten für das Textilgewerbe. Der stilvolle Dorfkern, mit den markanten Häusern blieb vorerst so, wie er nach der Zerstörung durch den ersten Dorfbrand von 1796 aufgebaut worden ist. Mit grossen, zentrumsnahen Flächen von unbebauten Wiesen in u.a. Oberstädeli und Blatten.

Vor 1903: Wiesland Oberstädeli und Blatten. Haus Fima Tobler, Sägholzstrasse 11, wird 1902 entstehen.

Um 1910 zählte Rehetobel 2416 Einwohner. Über 1000 Personen arbeiteten in der Textilindustrie. Die Nachfrage nach Wohnraum und Sticklokalen war gross. Unter der Leitung von Baumeister Emil Tanner wurden im dorfnahen westlichen, im östlichen Teil vom Oberstädeli und in der Blatten Wiesland überbaut. Heutiger Bereich Oberstrasse und Schulstrasse. Allein östlich vom Schulhaus entstanden im damaligen Oberstädeli 15 Häuser, westlich vom Schulhaus, entlang der Oberstrasse bis zum Doktorhaus, waren es etwa 11. Und im Bereich Blatten entstanden 12 Häuser bis zur alten Landstrasse. Alle erstellt in den Jahren ab 1903 bis etwa 1912. Mit damaligen technischen Hilfsmitteln. Innerhalb von diesen gut 10 Jahren veränderte sich das Dorfbild markant. Ab 1920 folgten mit dem Zusammenbruch der Textilindustrie düstere Krisenjahre. 1920 stieg die Arbeitslosenzahl auf 360 Personen. In Rehetobel entstanden erst um 1955 wieder erste Häuser entlang der dorfnahen Sägholzstrasse. Etwa 10 Jahre später wurde mit dem 1. Teil der Überbauung Gartenstrasse der Südhang unterhalb der Kirche kontinuierlich geschlossen. Es entstanden weitere Bauten in Zentrumsnähe und später die Überbauung am Sonnenberg.

Um 1915: Oberstädeli und Blatten sind überbaut. Der Platz östlich von Oberstrasse 18 ist frei. Die Turnhalle wird 1921 erbaut als Notstandsarbeit von arbeitslosen Stickern.

Wald blickte mit Verwunderung auf das in kurzer Zeit neu entstehende Dorfbild. Überliefert ist eine treffende, humorvolle Illustration aus der Herbstzeit um etwa 1910: «Immer, wenn sich der Nebel über dem Moosbachtobel lichtet, steht im Rechtobel wieder ein neues Haus!»

Hedi Kohler

Pfiffiger Rehetobler Dorfarzt und Witzlieferant: Vor 125 Jahren verstarb Dr. med. Johannes Niederer

Der Appenzeller Witz gehört zu den immateriellen Unesco-Kulturgütern. Für Witze sorgten eine ganze Reihe origineller Menschen wie etwa der pfiffige Rehetobler Dorfarzt Johannes Niederer. Er verstarb am 9. Januar 1896.

Vielfach waren es bekannte Dorforiginale, wie etwa der legendäre Zwerg Seppe-toni in Oberegg oder «Rägelis Babette» in Heiden, deren

träfe Aussagen später als Witze die Runde machten. Zur Kategorie der Witzlieferanten gehörte auch Johannes Niederer, der am 11. April 1819 in Walzenhausen das Licht der Welt erblickte. Später absolvierte er in Bern und Wien ein Medizinstudium, und in den 1840-er Jahren eröffnete er eine Praxis in Rehetobel.

«So truck doch nöd, du Baabe!»

Mit seinen Patienten pflegte er einen überaus direkten Umgang, und viele seiner oft groben Sprüche leben bis heute weiter. Dies nicht zuletzt dank des Buches «Der Appenzeller Witz», in dem Autor und Volkskundler Alfred Tobler manches Niederer-Müsterchen festgehalten hat. Als eine Patientin in der Sprechstunde klagte, sie habe starke Schmerzen, wenn sie auf den Bauch drücke, antwortete Niederer kurz und bündig: «So truck doch nöd, du Baabe!» Als ein Bub spätnachts den Arzt herausklingelte und rief: «Herr Tokter, min Vatter häd 44 Grad Fieber, wa sölid mer mache?» gab Niederer zurück: «Am beschte d Füürwehr hole!» Und dem über sein schlechtes Gehör jammernenden Jock Holderegger beschied der Arzt: «Bis doch froh, as du nomme alls ghörscht!»

Militärarzt im Sonderbundskrieg

1847 wurde Niederer als Militärarzt im Sonderbundskrieg eingesetzt. Politisch betätigte er sich im Gemeinderat, und von 1864 bis 1868 gehörte er dem Ausserrhoder Obergericht an. Zu seinen Patienten gehörten immer auch schlagfertige Leute wie etwa Jungfer Rosette Zähler. Kaum hatte sie das Sprechzimmer betreten, fuhr sie der Arzt an: «Jumpfere Rosette, ier gfallid mer nomme!» «Jo, weg em schö si mond ier o nöd bralle, Herr Tokter», erwiderte die Frau. Auch die Haushälterin blieb dem ledig gebliebenen Dorfarzt nichts schuldig. Als er eines Mittags voller Zorn die Suppenschüssel aus dem Fenster warf, beförderte die Magd auch die Fleisch- und Gemüseplatte ins Freie. Als der Arzt aufbegehrt, meinte sie: «Aha, ich dachte, der Herr Doktor beliebe heute im Garten zu speisen!»

Abbruch des Doktorhauses

In der zweiten Hälfte der 1970-er Jahre hatten das Doktorhaus und das benachbarte Restaurant «Krone» dem heutigen, 1978 eröffneten Alters- und Pflegeheim «Krone» zu weichen. Niederers träfe Aussagen aber sind bis heute unvergessen.

Peter Eggenberger, Text und Bild

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

In der ersten Phase des Stillstands im Frühling 2020 hatten Chandrani und ich die Idee, neben Wandern und Erkunden der Region, quasi als Corona Projekt in unserem Garten eine Kräuterschnecke zu bauen. Die Bauanleitung dazu liess sich schnell im Internet finden. Erste Steinplatten holten wir im Heilbad Unterrechtestein. Bei den Bsetzsteinen für die Ummantelung bedienten wir uns, bewilligt durch Bauarbeiter, in einer Abfallmulde die während dem Bau zum «Dorfhus Gupf» auf dem GZ Parkplatz stand. Für die Füllung der Kräuterschnecke brachte die Firma Kast in einer Baggerschaufel eine Tonne Schotter. Dieser wurde von der Bürgerheimstrasse auf einer Blache übers Poort auf den Oberstädeliweg geschüttet. Jetzt war alles Material vorhanden. Wir bauten die Kräuterschnecke innerhalb von wenigen Tagen. Danach lag aber immer noch ein ansehnlicher Haufen Schotter auf dem Weg. Nachbar Thomas durfte sich bedienen, dennoch schwand der Haufen nicht so schnell. So entstand ein nächstes Projekt, nämlich die ungleichmässig liegenden Steinplatten unserer abschüssigen Pergola mit dem vorigen Schotter zu unterlegen, zu lüpfen und als Fläche zu begradigen.

Zu Beginn meiner Arbeiten an der Pergola kam Nachbar Richie zu Besuch. Er blickte interessiert, aber auch kritisch auf die ersten Schritte. «Du musst auf die Flucht schauen, die muss stimmen.» Flucht? Was ist denn das, mir gefällt's hier ... ich will nicht flüchten! Geduldig erklärte mir Richie die Sache und ich verstand was er meinte. Ein paar Tage später, ich arbeitete weiter an der Pergola, erschien Richie wieder auf der Baustelle. Stolz zeigte ich ihm, wie ich die Steinplatten korrigiert und neu gelegt hatte. Es war früh am Nachmittag. Ungefragt half mir Richie die nächsten Platten zu legen. Wir kamen gut voran. Bei Hälfte der vorgesehenen Fläche zeigte sich Nachbar Thomas. Auch er packte sofort mit an. Bald war ich derjenige der den Schotter holte, während Richie und Thomas mit Engagement und Fachkenntnis weitere Platten legten. Mit der Wasserwaage kontrollierte Richie die waagrechte, Thomas hantierte geschickt mit dem Steinschneider – die Umgebung verschwand kurzfristig im weissen Staub. Rassig gings voran, der Schotterhaufen schrumpfte deutlich. Zusätzliche Stellriemen wurden gesetzt, bald waren auch die letzten Platten gelegt. Und am Ende dieses einmaligen Nachmittags blickten drei verschwitzte, staubige Männer zufrieden auf ihr vollendetes Werk. Oberstädeli rockt!

Gespannt übergebe ich die nächste Feder an Viola Schelbert-Lüthi, Mitglied der Jugendkommission Rehetobel, die in der Lobenschwendi wohnt.

Hans Rudolf Lüscher

Schule Rehetobel

Informationen

«Licht am Ende des Tunnels...»

Diese Aussage habe ich vor Kurzem von einem Vertreter aus dem Bereich Gesundheit in den Medien gehört. Die verschärften Massnahmen des Bundes sind sicherlich einschneidend. Da ist es gut nachvollziehbar, dass sich ein Teil der Bevölkerung fühlt, als wäre sie in einem dunklen, langen Tunnel unterwegs. Laut des oben zitierten Infektiologen soll aber doch ein Licht in der Ferne leuchten. In der Schule erleben wir diese Dunkelheit zum Glück nicht in diesem Ausmass: Die Kinder sind mit einer bewundernswerten Fröhlichkeit und Pragmatismus unterwegs. Jeden Tag gibt es Anlass zur Freude, es wird gelacht und es scheinen viele bunte, helle Lichter. Es ist schön zu sehen, wie engagiert Kinder und Erwachsene, trotz erschwerten Bedingungen, ihrer Arbeit nachgehen. Eine Gruppe von Mittelstufenschülerinnen hat sich Anfang des Jahres zu einem Redaktionsteam zusammengefunden. Ab dieser Ausgabe kümmern sie sich darum, dass das Gmäändsblatt mit Beiträgen aus der Schule versorgt wird. Vielen Dank an Lorena, Melina, Laura, Emilia, Fiona, Johanna und Fabienne für eure grossartige Arbeit!

Alexandra Wirth, Schulleitung

Kinder

Corona-Zeit

Schon viel wurde über die Corona-Epidemie und den damit verbunden Lockdown im Frühling berichtet. Heute möchten wir Kinder des Kindergartens und der Unterstufe zu Wort kommen lassen, wie sie diese Zeit erleben.

Kindergarten

Es gab tolle Sachen im Lockdown, finden jedenfalls die Kinder im Kindergarten. Was wir von einigen Kindern gehört haben, war zum Beispiel «schlafen», das finden einige Erwachsene bestimmt auch.

Auch haben wir erfahren, dass das Spielen mit der Familie etwas Positives war. Aber natürlich gab es auch negative Sachen. Zum Beispiel, dass man seine Freunde nicht mehr treffen durfte.

Natürlich mussten die Kindergärtler/-innen auch Aufträge erledigen. Sie mussten malen und sogar auch schon ein wenig schreiben.

Laura und Melina

Unterstufe

Lorena und ich (Emilia) waren in der Unterstufe und haben bei den Schülern ein Interview über die «Corona-Zeit» durchgeführt.

Unsere erste Frage war: «Was ist positiv an Corona?» Die Antworten waren, erstaunlicherweise mehr oder weniger einheitlich. Die einen Kinder haben es genossen, «nicht teilen zu müssen/dürfen/können». Und die anderen waren froh, dass sie nicht mehr in die Schule gehen mussten...

Bei der «was ist negativ an Corona» Frage haben die meisten gesagt, dass es sehr traurig sei, nicht mehr alle Freunde treffen zu können und dass es gar nicht schön ist, dass die älteren Menschen an Corona sterben und andere in Quarantäne gehen müssen.

Die Frage, was die Schüler in dieser Zeit unternehmen, wurde mit «wir sind sehr oft zuhause, basteln zusammen, helfen dem Vater etwas in der Werkstatt oder spielen mit der ganzen Familie Gesellschaftsspiele».

Lorena und Emilia

Hokus Pokus Fidibus!

Kartentricks, Bechertricks, Staunen und Applaudieren!

Am Donnerstag, 17. Januar 2021 hat in der Mittelstufe das «Phänomenal», einmal etwas anders, stattgefunden. Denn an diesem Donnerstagmorgen, kurz vor Schulbeginn, stand ein Mann im Schulzimmer der 5. Klässler! Als der Unterricht begann, stellte sich heraus, dass er ein guter Freund von Frau Forster ist und er hobbymässig gerne zaubert! Er hat uns mit seinen Tricks mega beeindruckt: zum Beispiel hat er uns gezeigt, wie er ein brennendes Zündhölzchen in seinen Lieblingspulli einwickelte und als er es wieder herausnahm und uns den Pulli zeigte, war nichts zu sehen. Ein anderer Trick war auch, dass jemand aus unserer Klasse, Laurenz, eine Karte zog und er und die ganze Klasse durften die Karte sehen ausser dem Zauberer. Dann forderte der Zauberer ihn auf, die Karte wieder in den Stapel zu schieben. Laurenz schob also die Karte wieder zurück in den Stapel. Der Zauberer nahm die Karten und mischte sie gründlich. Dann das grosse Finale: er warf alle Karten in die Luft! Die einzige Karte, die er noch in der Hand hielt, war die, die Laurenz gezogen hatte! Als der Zauberer mit seiner Show fertig war, ist er ins nächste Schulzimmer zu den 4. Klässlern gegangen und hat seine Zaubertricks auch dort noch vorgeführt. In der Zwischenzeit durften jeweils die anderen beiden Klassen sich im Gang und in den beiden Schulzimmern verteilen und einander Tricks vorführen oder auch mit einem iPad oder mit einem Laptop einen Zaubertrick einüben. Ich muss wirklich sagen, ich bin sehr beeindruckt worden von den verschiedensten Zaubertricks. Und ich bin sicherlich nicht die Einzige, die das so sieht!

Fiona Aronis

„Jetzt mal öppis anders“-Tag

Wir hatten einen Tag in der Schule mit dem Motto: „Jetzt mal öppis anders“ In der Unterstufe hatten die Kinder einen Lieblingstag an dem sie ihr Lieblingskleidungsstück anhaben und das Lieblingsspielzeug mitbrachten. In der Mittelstufe haben wir den Samichlaus, Schmützli und einen Tieger im Computer gesehen. Die Klassen sollten eine „Challenge“ machen welche Klasse die schönste Dominobahn baut. Das war sehr lustig und wurde mit Video aufgenommen. Die Siegerklasse wird noch entschieden. Ausserdem gab es noch eine Bastel-Challenge: Die vier schönsten Weihnachtskarten wurden von der ganzen Schule ausgewählt.

Die Karten von Emmeli, Malin, Ladina und Florian wurden ausgewählt, kopiert und im Dorf verschickt. In der Pause bekamen alle Kinder zum Znüni einen Grittibänz und alle hatten ganz grosse Freude.

Liebe Grüsse
Fabienne

SEKUNDARSCHULE

Smarte Textilien Programmieren

Fahrradfahren ist einfach – bis es gilt abzubiegen, vor allem nach links. Abbremsen – Blick zurück und deutliches Armzeichen mit dem linken Arm. Alles korrekt und doch beschleicht einen jedes Mal ein komisches Gefühl – hat das heranbrausende Auto auch gemerkt, was ich will? Hier hilft die Idee findiger Programmierer, das Abbiegen zusätzlich etwas sicherer zu machen. Lassen sich nicht kleine, hell leuchtende Lämpchen in die Textilien einbauen, welche meine Absicht der Strassenwelt noch deutlicher kundtut?

Kurz nach den Herbstferien durfte die Klasse 1sa der Sekundarschule TWR im Smartfeld St. Gallen Einblick in das Programmieren smarter Textilien erhalten. Unter kompetenter Anleitung eines Elektroingenieurs, unterstützt durch zwei PH- Studenten, lernten die 1. Sekler die Funktionsweise farbiger LEDs kennen. Anhand kleiner Aufträge wurden LED-Streifen mit Hilfe selbstprogrammierter kleiner Hosentaschengrosser Computer (micro:bit's) zum Leuchten gebracht. Mit dem schülerfreundlichen blockbasierten, bzw. visuellen Programmieren, welches vielen von der Scratch-Programmierung her bekannt ist, gelang es dann zum Schluss über 250 LEDs so zu programmieren, dass sie per Knopfdruck deutlich die Absicht des abbiegenden Velofahrers anzeigten.

Der lange und intensive Arbeitstag, an dem die Jungs und die Mädels gleichermassen Spass hatten, brachte die Zukunft in spielerischer Weise näher.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Ulrike Hesse
Holderenstrasse 4
Telefon 071 870 08 24
pfn.hesse@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **Februar** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

Sonntag, 7. Februar, 9.45 Uhr

Gottesdienst mit Pfrn. Ulrike Hesse
Orgel: Frithjof Habenicht

Sonntag, 14. Februar, 9.45 Uhr

Gottesdienst mit Gratulation der Geburtstagsjubilare des 4. Quartals 2020 sowie Anfang des 1. Quartals 2021. Mit Pfrn. Ulrike Hesse, Musik: Andrea Popp.

Samstag, 20. Februar, 17.30 Uhr

Sing-Gottesdienst in der kath. Kirche mit Pfrn. Ulrike Hesse und Pfarreileiter Albert Kappenthuler, Musik: Cyrill Bischof

Sonntag, 28. Februar

Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen.

«Fiire mit de Chliine»

Das «Fiire mit de Chliine» vom 13.02.2021 fällt aus.

Krabbelgruppe Flüügepilz

Mittwoch, **3. und 17. Februar von 15.30-17.00 Uhr** in der Spielgruppe (Holderenstrasse 24a). Alle Kinder (0-ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich eingeladen zum gemeinsamen Singen, Spielen und Beisammensein. Auskunft bei Kathi Erni, Mobile 079 870 96 36 / kathi.menze@gmail.com, keine Anmeldung nötig.

Gespräche im Altersheim «Krone»

Zur Zeit finden die Gespräche über Gott und die Welt mit Pfrn. Ulrike Hesse nicht statt.

Konzerte in Rehetobel

VERSCHOBEN: 20. Februar 2021 um 19.00 Uhr. Konzert Abendmusik Anima Mea; weitere Informationen unter www.lgdorf.ch.

Waffeln für einen guten Zweck

Am 1. und 2. Advent konnten die Gottesdienstbesucher nach dem Gottesdienst «Waffeln2Go» als Wegzehrung mitnehmen. Die Konfirmanden hatten während

des Gottesdienstes gebacken und die Waffeln verpackt und standen dann pünktlich zum Gottesdienstende am Ausgang und verteilten die selbstgemachten Köstlichkeiten. Die Spenden für die Waffeln und die Kollekten der zwei Adventsgottesdienste gingen an den Verein Haus zur Bergulme in Heiden. Der Betrag von CHF 516 floss in die Abgabe von Lebensmitteln an Armutsbetroffene hier in der Region. Euch Konfirmanden sei ganz herzlich für euren Einsatz gedankt. Ebenso den Gottesdienstbesuchern, die den Verein Bergulme mit ihrer Spende unterstützt haben.

Erlös von den Sternsängern

Dieses Jahr konnten die Sternsinger aufgrund der Pandemie nicht wie gewohnt von Haus zu Haus ziehen, um Segen und das Licht des Sterns von Bethlehem in die Häuser zu tragen.

Dennoch wurden fleissig Zettel verteilt und wir können mit der Kollekte vom Sternsinger-Gottesdienst CHF 583 an Missio, Aktion Sternsinger überweisen. Dieses Jahr war das Motto «KINDERN HALT GEBEN in der Ukraine und weltweit».

Vorankündigung Familien-Wanderwochenende

Vom 20.8.-22.8.2021 findet das diesjährige Familien-Wander-Wochenende in Eichberg (SG) statt.

Interessierte Familien oder Alleinerziehende können sich gerne per Mail pfn.hesse@bluewin.ch bei Pfrn. Ulrike Hesse melden.

ökum. Gemeindereise nach Erfurt

Die verschobene ökumenische Gemeindereise von 2020 ist auf das Datum 18.10.-21.10. 2021 verlegt worden. Bitte melden Sie sich bei Interesse bei Pfm. Ulrike Hesse, pfn.hesse@bluewin.ch.

Vorankündigung Weltgebetstag

Freitag, 5. März 2021, 19.00 Uhr in der evang. Kirche. Liturgie aus Vanuatu, Thema: «Bild On a Strong Foundation». Bildet eine starke Gemeinschaft.

Jetzt hoffen wir, dass wir den Gottesdienst mit Maske und Abstand feiern können. Bitte beachten Sie den **definitiven Bericht** vom März im Gmäändsblättli Ende Februar. Bei Absage liegt die Liturgie ab 5. März in der Kirche auf. Kurzinfo am 7. März im Gottesdienst.

YouTube-Kanal «Niklausglocke», klangvolles Dur-Akkord-Geläut, aufgenommen am 18. Juli 2020.

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 6. Februar
17.30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 13. Februar
17.30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 20. Februar
17.30 Uhr ökumenischer Singgottesdienst in der kath. Kirche Rehetobel.

Samstag, 27. Februar
17.30 Uhr Eucharistiefeier

Firmweg:

Dienstag, 16. Februar, 19.40 Uhr
Kirchenerfahrungen, Online-Meeting.

Samstag, 27. Februar 10.00 Uhr
Jesus-Tag

www.se-ueb.ch

rechtobler natur
Lokalgruppe

Jahresbericht 2020

Aktivitäten

- Einsatz in der Habset vor, während und nach dem Amphibienlaichzug – wie alle Jahre ein Spielen auf Zeit mit dem Aufstellen des Zauns.
- «Lebensraum Totholz – Bedeutung für Insekten in Wald und Garten» Der Vortrag von Dr. Beat Wermelinger, Entomologe, Eidg. Forschungsanstalt WSL Birmensdorf, musste zweimal verschoben werden und ist im Jahresprogramm 2021 wieder aufgenommen.
- Erhaltungsarbeiten im Schutzgebiet Ettenberg, insbesondere Einzäunen aller Hochstammobstbäume.
- Mähen der Waldwiesen im Sonderwaldreservat Gupfloch – ein Höhepunkt als Naturerlebnis, als Begegnung verschiedener Naturfreunde und immer gut gepflegt.
- Mitte September Vorbereitungen am «roten Teppich» für den Laichzug 2021 in der Habset – Brombeerranken und Sträucher wurden in die Schranken gewiesen.
- Lustvoll Ideen spinnen für ein gutes Nächstjahresprogramm – bei Speis und Trank.

Dank und Ausblick

Herzlichen Dank allen, die uns im vergangenen Jahr unterstützt haben, sei es finanziell, sei es bei unseren Einsätzen zu Gunsten von mehr Naturvielfalt in unserer Gemeinde, sei es durch die gewissenhafte und fachgerechte Pflege der landwirtschaftlich genutzten Flächen des pro natura Schutzgebietes Ettenberg (Pächterfamilie Schmid).

Mögliche Engagements

- indirekt über eine Mitgliedschaft bei Pro Natura Schweiz.
- konkreter, mit einem Besuch des einen oder anderen Anlasses, beim Naturvortrag, bei einer Exkursion oder bei einem Arbeitseinsatz mit Rechen, Gabel und Sense.
- noch etwas weiter gehend mit einem Mitwirken in unserer Lokalgruppe. Eine Möglichkeit sich einzubringen bietet der 25. Oktober – wir treffen uns zur Besprechung unseres Jahresprogramms 2022 (vgl. Jahresprogramm 2021 (http://www.pronatura-sg.ch/veranstaltungen_pro_natura)).

In der rechtobler natur engagieren sich Brigitt Baumgartner, Tobias Brülisauer, Vreni und Hans Rüttimann, Christian Weisser und Emanuel Hörler.

Bis bald und mit den besten Wünschen.

Emanuel Hörler

bibliothek rehetobel

Buchtipp der Bibliothek

Das Tessin – Italien made in Switzerland. Dolce Vita gepaart mit Ordnung? Weit gefehlt!

Für die Krimiliebhaber haben wir ein neues Ermittlerduo im Sortiment. Emma Tschopp ist Baslerin mit südländischem Temperament und lässt sich von Intuition und Menschenkenntnis leiten. Der Tessiner Commissario Bianchi, ganz anders als erwartet, könnte den perfekten Italiener abgeben, ermittelt aber nordisch-nüchtern und verlässt sich nur auf handfeste Indizien.

Das Tessin gilt als Sonnenstube der Schweiz, hat aber mehr zu bieten als die berühmten Touristendestinationen. Dreiundzwanzig Urlaubstage muss Emma Tschopp im laufenden Jahr noch nehmen. Warum nicht das Mendrisioto bereisen? Doch als im Kühlraum der in Meride ansässigen Pastamanufaktur eine junge Frau aus der Region Basel erschlagen aufgefunden wird, ist es mit der Ruhe schnell vorbei. Emma soll den eigentlich zuständigen Kollegen Marco Bianchi aus Locarno bei seinen Ermittlungen unterstützen. Dass alle Mitglieder der Familie Savelli etwas zu verbergen haben, ist schnell klar. Um all den dunklen Familiengeheimnissen auf den Grund zu gehen, braucht es Emmas Intuition und Marcos Indizien.

Geschrieben wurde «Tessiner Verwicklungen» von Sandra Hughes.

Die Bibliothek ist weiterhin zu den gewohnten Öffnungszeiten für Sie da!

Andrea Zürcher

Öffnungszeiten während der Winterferien

(1. Februar bis 5. Februar):

Dienstag, 2. Februar	16.30-19.00 Uhr
Freitagvormittag, 5. Februar	geschlossen
Freitag, 5. Februar	16.30-19.00 Uhr

Frauenverein
Rehetobel

Absage der Veranstaltungen bis im Frühling 2021

In der heutigen, unsicheren Lage haben wir uns entschieden, alle künftigen Veranstaltungen bis im Frühling 2021 abzusagen. Anlässe mit Musik und Gesang oder Car-Ausflüge werden wohl noch eine Weile ausfallen müssen. Sobald eine weitere Planung möglich ist, werden wir Sie via «Gmäändsblatt» auf dem Laufenden halten.

In der Zwischenzeit wünschen wir Ihnen Gesundheit und alles Gute. Wir freuen uns auf die Zeit, wo wir endlich wieder zu gemütlichen Nachmittagen zusammenfinden können.

Die Frauen vom Frauenverein,
Anita Kast

LESEGESELLSCHAFT
D O R F
R E H E T O B E L

Absagen Vortrag und Konzert 20. Februar

Aus bekannten Gründen mussten wir den Reisevortrag über die Kletterexpedition und das Konzert vom 20. Februar 2021 mit dem Barockensemble Anima mea absagen. Wir informieren, sobald die neuen Daten feststehen.

Unter www.lgdorf.ch halten wir auf dem Laufenden. Unseren Mitgliedern danken wir für das Verständnis um die HV-Beschlussfassung auf schriftlichem Weg und ihre Rückmeldungen bis am 17. Februar 2021 um 12 Uhr. Wir wünschen rundum gute Gesundheit und wohlthuende Momente an der frischen Rechetoblerluft! Vielleicht nutzen Sie die Gelegenheit, den Hörrundgang www.textildorf.ch zu besuchen und mit einem Spaziergang durch Rehetobel zu verbinden?

Für den Vorstand, Sarah Kohler

Das Alpenschneehuhn – Vogel des Monats Februar

Es wurde von unserem Vogelschutzobmann Koni Spirig zum Vogel des Monats gekürt.

Foto: Ruedi Aeschlimann

Wenn Sie einmal den knarrenden Ruf des Alpenschneehuhns gehört haben, werden sie ihn nie mehr vergessen. Sie werden sich fragen, welches Lebewesen derartig knarrende, eindruckliche Töne von sich gibt? Mit grosser Wahrscheinlichkeit werden Sie den Verursacher weit und breit nicht ausfindig machen können, denn die Tarnung des Alpenschneehuhns ist perfekt. Es ist hervorragend an die klirrende Kälte und die harschen Lebensbedingungen im Hochgebirge angepasst. Überschreitet die Temperatur 15 Grad, wird es ihm zu warm und es zieht sich an schattige Plätze zurück. Im Sommer sind die Flügel weiss, der Körper dunkel; die Weibchen gelbbrauner als die Männchen. Als einzige Vögel tauschen sie vor dem Winter ihr braunes Sommerkleid in ein weisses und dichter Wintergefieder, das sie vor der grimmigen Kälte schützt. Selbst die Zehen sind befiedert. Ein natürlicher Kälteschutz, der zudem die Vögel weniger einsinken und besser über den

Schnee tippeln lässt. Bei extremer Kälte und zur Nacht-ruhe begeben sie sich in tiefe, selbst gegrabene Schneelöcher, in denen sie weniger auskühlen. Während der Eiszeit war das Alpenschneehuhn über ganz Europa verbreitet. Als es wärmer wurde, zog es sich nach Nordeuropa und in die Alpen zurück. Hier hält es sich vorwiegend in einer Höhe von 2000-2500 m auf. An blockübersäten Hängen mit Kuppen, Runsen und Warten, die reichlich Deckung bieten, fühlt es sich besonders wohl. Hier findet es auch die Zwergsträucher und Alpenkräuter, von deren Trieben, Knospen, Samen und Beeren es sich ernährt. Im Frühling hört man die Hähne von ihren erhöhten Sitzen aus mit schwirrendem Flügelgeräusch knarrend «kam» rufen. Im Balzflug in geringer Höhe fliegen sie rund 50 m weit und kehren in Serpentina zurück. Mit den weissen Flügeln und dem rotbraunen Körper fallen die Hähne im Flug besonders auf. Am Boden aber sind sie kaum mehr auszumachen. Das Alpenschneehuhn brütet einmal pro Saison auf dem Boden. Das Gelege umfasst 5-9 Eier; die Brutdauer beträgt 21-24 Tage und die Nestlinge sind nach 10 Tagen flügge. Das Alpenschneehuhn ist ca. 35 cm gross, 400-600 g schwer und gehört in die Familie der Raufusshühner. Es gilt auf der roten Liste als potenziell gefährdet. Weil es bis heute in einigen Kantonen erlaubt ist, das Alpenschneehuhn zu bejagen, ist dies mit ein Grund, dass es stark dezimiert wurde. Die Jagd auf das Alpenschneehuhn gilt als reine Trophäenjagd. Wir hoffen sehr, dass sich der Bestand der Alpenschneehühner erholen kann und dass diese Art uns erhalten bleibt.

*Omithologischer Verein Rehetobel und Umgebung,
Rebekka Laich, Präsidentin*

Mobilfunkantenne Sportplatz – Richtigstellung

Geschätzte Rechtoblerinnen und Rechtobler In den vergangenen Wochen haben einige von Ihnen ein Flugblatt der «IG 5G-frei» erhalten. Darin wurde erwähnt, dass auf dem Sportplatz eine 5G-Antenne in Planung ist und bei Zustimmung der Sportverein-Mitglieder die Realisierung ansteht.

Im Namen des Vorstands des Sportvereins möchte ich diesen Sachverhalt richtigstellen:

Im Frühjahr 2020 wurden wir von einem Telekom-Anbieter kontaktiert, der uns mitteilte, dass sie für den Ausbau 5G, Standorte im Dorfgebiet suchen und unser Sportplatz ein möglicher Standort wäre.

Im Oktober 2020 habe ich per Mail eine Mitteilung erhalten, dass der Standort auf dem Sportplatz in Frage käme. Ein Baurechts-Vertrag wurde für den Fall einer Zustimmung mitgeschickt. Der Vorstand hat entschieden, die Vereinsmitglieder über diesen Vertrag zu informieren und an der geplanten Hauptversammlung die Grundeigentümer (alle Mitglieder des Sportvereins) zu konsultieren. Das Ziel war, die Risiken und Chancen mit den Mitgliedern gemeinsam abzuwägen. Da die Hauptversammlung nicht wie geplant am 4.12.2020 durchgeführt werden konnte, hat sich der Vorstand dazu entschieden, das Thema auf Eis zu legen. Ein schriftlicher Entscheid oder ein Entscheid allein durch den Vorstand war zu keiner Zeit ein Thema und somit haben wir bereits im Verlauf des Dezembers entschieden, von weiteren Schritten abzusehen. Da auch in absehbarer Zeit eine persönliche Konsultation der Ver-

einsmitglieder unmöglich erscheint, hat der Vorstand des Sportvereins dem Anbieter eine Absage erteilt.

Die Konsultation der Eigentümer (Mitglieder des Sportvereins) stand für uns an erster Stelle. Gespräche mit der Gemeinde (Kindergarten), dem Altersheim «Krone» und dem Schwimmbad waren nach einem Grundsatzentscheid geplant gewesen.

Wir sind uns bewusst, dass Diskussionen zum Thema 5G sehr emotional und vor allem unterschiedlich geführt werden.

Wir bedauern es ausserordentlich, dass die «IG 5G-frei» im Vorfeld nicht das Gespräch mit dem Vorstand gesucht hat und somit leider für Unmut im Verein und Verunsicherung in der Bevölkerung gesorgt hat.

*Für den Sportverein,
Thomas Kellenberger, Präsident*

Keine Maskenbälle im 2021

Leider werden auch dieses Jahr der Maskenball und die Kinderfasnacht nicht stattfinden können.

Der traditionelle

Bacheschnette-Verkauf

hingegen findet am Samstagmorgen, 20. Februar ab 9.00 Uhr vor dem «Dorf 5» als Take Away statt.

Nun hoffen wir alle, dass im Jahr 2022 wieder eine fröhliche und bunte Fasnacht stattfinden wird.

Vorstand Sportverein Rehetobel

Coronavirus
SO SCHÜTZEN WIR UNS.

STOP CORONA

Aktualisiert am 18.1.2021

 <small>Homeoffice-Pflicht wo möglich.</small>				
 <small>Veranstaltungen Öffentlich verboten Privat max. 5 Pers. Ansonstentsprechend im öff. Raum max. 5 Pers.</small>				
 <small>Nur nach telefonischer Anmeldung in Arztpraxis oder Notfallstation.</small>				

www.bag-coronavirus.ch

Regeln können kantonal abweichen

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Uffiz federal da sanadad publica UFSB

QR-Code

Sportverein Rehetobel

Sportverein Angebot

Corona-Info Turnbetrieb:

Jugendriegen offen
Erwachsenenbereich sobald als möglich wieder

Vielen Dank für das Verständnis!

Jugend

Fr	Jeweils	09.00 – 10.00	MUKI	GZ
Do	Jeweils	15.30 – 16.30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18.45 – 20.00	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Fr	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteriege

Mo	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17.00 – 22.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Spiel & Spass

Jeden Freitag	20.15 – 21.30	Spiel und Spass	GZ/TH
---------------	---------------	-----------------	-------

Fit & Fun

Mo	Jeweils	20.15 – 21.30	Fit & Fun	TH
----	---------	---------------	-----------	----

«Chomm und lueg ine, mer freued üüs öber neuu Gsichter».
Skiferien: 01.02.2021–07.02.2021

CrossSpass

Mi	Jeweils	20.15 – 21.30	Turnen	TH
----	---------	---------------	--------	----

Volleyball

Mo	Jeweils	19.30 – 21.30	Volleyball Damen	GZ
Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Volleyball Mixed	GZ

Unihockey

Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey JuniorenInnen C, D+E	GZ
Di	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga	GZ
Do	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga + Junioren	GZ

www.swissunihockey.ch

Running

Di	Jeweils	18.30 – 20.00	Hallentraining	TH
----	---------	---------------	----------------	----

Frauen

Mi	Jeweils	17.45 – 19.00	Turnen	GZ
----	---------	---------------	--------	----

Wir freuen uns sehr über neue Turnerinnen, «schnuppem» ist jederzeit möglich!

Pilates

Di	08.30 – 09.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal
Do	18.30 – 19.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal

Anmeldung auf Anfrage: vreni.egli@gmx.ch

Skiferien: 01.02.2021–07.02.2021

Männer

Do	Jeweils	18.00 – 19.30	Hallentraining	GZ
----	---------	---------------	----------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15 – 22.00	Turnen	TH/GZ
----	---------	---------------	--------	-------

Zivilstandsnachrichten

Todesfälle

Paganini, Vittorio Pietro Rodolfo, gestorben am 2. Dezember 2020 in Heiden AR, geboren 1936, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Sturzenegger, Titus Arthur, gestorben am 8. Dezember 2020 in Heiden AR, geboren 1933, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Frei, Willi, gestorben am 13. Dezember 2020 in St. Gallen, geboren 1936, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Hauser, Kurt, gestorben am 19. Januar 2021 in Rehetobel AR, geboren 1946, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im Dezember 2020

- Braschler, René, Sonderstrasse 2
- Forrer, Eveline, Sonderstrasse 2
- Leibold, Elisabeth mit Lupo, Sophie, Midegg 73
- Lupo, Fabio, Midegg 73

Gratulationen

6. Februar	Hans Tobler , Robach 39	85-jährig
11. Februar	Laura Sonderer-Jann , Oberdorf 3	97-jährig
21. Februar	Hans Graf , Oberdorf 3	94-jährig
27. Februar	Elisabeth Wernli-Bühler , Habset 113	82-jährig

90 Jahre das Ostschweizer Leben dokumentiert

Journalist und Autor Peter Eggenberger ist für sein umfangreiches Bild- und Berichte-Archiv bekannt. Dieses wurde von seinem Vater vor genau 90 Jahren in Walzenhausen gegründet. Peter Eggenberger ist seit 50 Jahren freier Journalist.

Peter Eggenberger führt der Leserschaft die Vergangenheit einzelner Dörfer, Weiler, Häuser oder die Lebensgeschichten von Personen in Schrift und Bild vor Augen. Dazu schöpft er aus seinem Archiv. Seine Bilder illustrieren Zeitungen, Gemeindeblätter und vieles mehr. Würde dem in Walzenhausen Aufgewachsenen das Dokumentieren vererbt? Ein Rückblick in die Familiengeschichte lässt es vermuten. Auf jeden Fall wurde der Grundstein für das Archiv vor genau 90 Jahren von Andreas Eggenberger gelegt.

Erstes Fotogeschäft in Walzenhausen

Andreas Eggenberger (1899-2000) faszinierte neben der Ausbildung zum Landwirt die Fotografie, sodass er sich ein

«Occasiofotokäschli für en Föfliiben» kaufte und im Bauernhaus ein Fotolabor einrichtete. Die Materialien bezog er bei Foto Eckert in Wil. Dieser erkannte Eggenbergers Talent und bot ihm 1930 an, eine Fotofiliale in Walzenhausen zu eröffnen. Das tat er im Haus des Coiffeurs Thalman am Kirchplatz. Es bestand aus dem Labor in der ausgerichteten Waschküche und einem winzigen Vorraum, der als Atelier und Lädeli diente. 1937 heiratete er Käthi Zimmermann und bezog grössere Räume im Nebenhaus von «Gmüesler Villa». Danach besuchte Andras Eggenberger einen Weiterbildungskurs an der graphischen Lehranstalt in Wien. Am 14. Januar 1939 kam sein Sohn Peter zur Welt, später wurde das Fotogeschäft ins sogenannte Tümlilhaus verlegt. Nach dem Kauf des Hauses erfolgte eine Sortimentsvergrößerung mit Drogerie, Papeterie und Souvenirartikeln. Es entstand der grösste Laden in der Gemeinde.

50 Jahre freier Journalist

Der Walzenhauser begann mit dem Aufbau eines Ansichtskartenverlags für den Raum Ostschweiz. Nach dem zweiten Weltkrieg hielt er in der ganzen Schweiz Lichtbildervorträge. Als Vater Eggenberger 1965 verunfallte und für einige Zeit gelähmt war, sprang Sohn Peter, eben aus der französischen Fremdenlegion zurück, in die Lücke, arbeitete sich ins Fotofach ein, besuchte die grosse Ansichtskarten-Kundschaft, holte Bestellungen ein, die nachts gerüstet und nach Möglichkeit anderntags mit dem Auto ausgeliefert wurden. Vor gut 55 Jahren folgte seine erste eigene Ansichtskarte, anlässlich der Eröffnung des neuen Skilifts in Oberegg. Ab 1966 besuchte er den Umschulungskurs am Seminar Kreuzlingen. 1971 liess er sich nach Wolfhalden wählen, wo er im Schulhaus Zelig unterrichtete. Zusätzlich hatte er als Abwart zu wirken und fragt sich: «Wa würid hüttegi Lehrer säge, wens nebscht em Pruef möstid WC ond Schuelzimmer butze ond Vorfeeschter iiheenke?»

Einmaliges erschaffen

Zudem hatte er den Posten als Ortskorrespondent zu übernehmen, so dass er heute auf eine 50-jährige Tätigkeit als Journalist im Vorderland Rückschau halten kann. Nach dem Logopädie-Studium arbeitete er ab 1976 Teilzeit an der Sprachheilschule St. Gallen. Ursprünglich Hobby, gewann das Schreiben und Fotografieren an Bedeutung, und 1982 machte er sich als freier Journalist selbständig. So erschufen die beiden Eggenberger viel Einmaliges: sie hielten und halten Alltägliches, Vergangenes aber auch zukünftig Wichtiges in Bild und Schrift fest. Entstanden ist ein Archiv immenser Grösse.

Isabelle Kürsteiner

Zweimal Eggenberger: Andreas und Peter hielten so manchen einmaligen Ostschweizer Augenblick im Bild fest.

Geführte Winterwanderungen

Wer es liebt durch den Tiefschnee zu stapfen, oder sich auch gerne mal die Schneeschuhe unter die Füsse schnallt, kommt bei diesen geführten Winterwanderungen voll auf seine Rechnung – vorausgesetzt es liegt genügend Schnee. Der Verein Appenzell Ausserrhoder Wanderwege lädt regelmässig zum gemeinsamen Wandern in und um unseren Kanton ein. Und das auch während den Wintermonaten, sofern es die momentane Situation zulässt. Informationen über die Durchführung erhalten Sie auf unserer Homepage www.appenzeller-wanderwege.ch oder über das Wandertelefon 071 898 33 37. Wir freuen uns auf Sie!

Schneeschuhwanderung auf den St. Anton Donnerstag, 11. Februar 2021

Die Landschaft um den St. Anton lädt mit seiner abwechslungsreichen Landschaft und der fantastischen Aussicht für eine Schneeschuhwanderung geradezu ein. Was gibt es Schöneres als mit Schneeschuhen über frisch verschneite Wiesen zu wandern?

Route:

Heiden-Risi-St. Anton-Bürki-Oberegg-Heiden
10.8 km, 4 1/2 Stunden, Anforderung mittel.

Treffpunkt

09.30 Uhr, 9410 Heiden, Postplatz.

Rückreise

15.30 Uhr, 9410 Heiden, Postplatz

Anmeldung bis Dienstag 9. Februar 2021 über die Homepage oder per Mail an fritz.rohner@appenzeller-wanderwege.ch Tel. 079 829 75 00.

Auch das Skirennen fällt dieses Jahr nicht dem Wetter sondern Corona zum Opfer!

Vielfalt der Vereine in der Region sichtbar machen

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee setzt sich für eine lebenswerte Region ein. Dabei liegt uns die Freiwilligenarbeit und die Vielfalt unserer Vereine besonders am Herzen. Gerade jetzt in dieser speziellen Situation – wo kaum Veranstaltungen möglich sind – sind sie gefordert, ihre Aktivitäten sichtbar zu machen. Daher laden wir herzlich ein zum Impulsabend am 11. März 2021. Online natürlich.

Am **Donnerstag, 11. März 2021** laden wir die Vereine und weitere Interessierte aus der Freiwilligenarbeit zum Impulsabend ein. Die Frage, wie wir die Vereine sichtbar machen können, wird uns durch den Abend begleiten. In zwei Workshops geben ausgewiesene Fachfrauen Tipps und Tricks zu Storytelling und Social Media:

- Sabina Sturzenegger von Pandaundpinguin, aufgewachsen in Trogen, wird uns Lust machen auf das Thema Storytelling. Sie wird uns Tipps geben, wie wir über die Aktivitäten des Vereins spannende oder berührende Geschichten erzählen, anstatt trockene Fakten aneinander zu reihen.
- Adeline Züst, Vorstandsmitglied im AüB, wohnhaft in Lutzenberg, teilt mit unsere ihre Erfahrungen mit Facebook, Instagram und Co. Sie gibt Einblick in die Welt von Social Media samt ihren Chancen und Tücken.

Angesichts der Corona-Situation findet der Impulsabend online statt. Interessierte können sich auf unserer Webseite www.aueb.ch oder unter untenstehender E-Mail-Adresse anmelden. Angemeldete erhalten einen Einladungslink per E-Mail zugesandt.

Das Thema: Wie mache ich meinen Verein sichtbar? haben wir auf Wunsch der Teilnehmenden des letzten Impulsabends gewählt. Dieser fand im November 2019 in Heiden statt. Damals nahmen rund 35 Personen teil.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee, Oberbrenden 310, 9426 Lutzenberg
Geschäftsführerin Katja Breitenmoser, Tel. 079 413 58 24,
Email: katja.breitenmoser@aueb.ch, www.aueb.ch
Liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aueb.ch

Haus gesucht

Neuer Hausarzt sucht Bauernhaus mit Umschwung zur Miete für sich selbst, sowie Hund und Katze **ab 1.6.2021**.

Mindestraumhöhe 2 Meter wünschenswert. Alternativ wird eine Mietwohnung auf einem Bauernhof gesucht.

Wer kann mir helfen?

Tel.: +49 0170 84 77 496

Email: odanny2011@me.com

**Vorplätze
Zufahrten
Treppen
und vieles mehr**

GL PFLÄSTERUNGEN AG

Seit 1983

Schönes und Stilvolles aus
Naturstein mit Beratung
und Ausführung vom
Fachmann.

George Laich
079 20 77 626
Heiden/Speicher AR

www.gl-pflaesterungen-ag.ch

R.STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

Brauchen Sie eine Veränderung?

Wir haben die richtigen Farbtöne dazu
und erschaffen neue Atmosphären.

Gerne sind wir für Sie da und beraten Sie!

071 877 10 23

**Schlittelstrecke
Michlenberg – Hörnlirank
bei guten Schneeverhältnissen!**

Steuererklärung 2020

Ab Fr. 70.00 für Einzelpersonen

Ab Fr. 180.00 mit einer Liegenschaft

(Kosten je Steuererklärung und nach Aufwand)

Anmeldungen bitte telefonisch oder per E-Mail

Roger Felix

Dorf 42

9044 Wald AR

Tel. 071/877 30 03

melanie.roger.felix@bluewin.ch

Die Einhaltung der Hygieneregeln ist gewährleistet.

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@
maps-com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
Email:
info@druckereilutz.ch

Parkgarage
Hauetenstrasse 4
9038 Rehetobel

**Ab sofort
Parkplatz
zu vermieten**

Mietzins
CHF 120.00/Mt.
inkl. NK

071 870 01 35
10.00 bis 12.15 Uhr

Das Weberhaus

**Appenzeller Mundart-
Geschichten von
Klärli Pfister**

Zu beziehen bei:
Hansruedi Traber
Städli 7
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 10 58
hansruedi.traber@bluewin.ch

Silvie`s Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Fusspflege

**Neue Coronamassnahmen:
geöffnet bis 19 Uhr**

St. Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

**Februar-Aktion:
Manicure**

Wir schenken Ihnen bei jeder Manicure eine
Handcrème im Wert von Fr. 10.–

wenkbau.ch

Wenk AG

9044 Wald AR
9038 Rehetobel
Tel 071 877 17 93
info@wenkbau.ch

HOCHBAU
TIEFBAU
RÜCKBAU

Schreinerei

- allgemeiner
Innenausbau
- Parkett
- Türen
- Möbel

- Normküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 12 76
Mobile 079 438 76 23
E-Mail rohner@paus.ch

Reparaturen aller Art

Profitieren Sie
vom exklusiven
Angebot für
Neukunden!

werte | coaching & beratung
werkstatt

WIR TRAGEN SORGE ZU IHREN WERTEN.....

Meine Dienste für Sie

- Steuererklärungen für Privatpersonen
- Steuerberatung, -optimierung und -planung
- Immobilien und Steuern
- Nachlassplanung bei Grundeigentum
- Coaching & Wertediagnostik

wertewerkstatt
Martin Schoch

St. Gallerstrasse 18
9038 Rehetobel

Telefon +41 71 333 27 27
Mobile +41 79 830 58 95

info@wertewerkstatt.ch
www.wertewerkstatt.ch

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

Appenzellische
ÄRZTESGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

**Medizinischer
Notfall:
Was tun?**

Hausarzt
anrufen

Hausarzt
nicht erreichbar

Ärztetelefon **0844 55 00 55**
anrufen. Tag und Nacht,
365 Tage im Jahr.

Akute
Lebensgefahr

**Retungsdienst alarmieren.
Telefon 144 anrufen.**

Stefan Schläpfer
Unternehmer / Rehetobel

Ohne Floskeln und Schnörkel

Wertsteigerung durch
Energieeffizienz.

„Lange suchen musste ich nicht. Urs Gmür
kenne ich schon lange und daher auch seine
Firma **gmür ENERGIE**. Mein Anliegen war ein
optimiertes Kosten-Nutzen-Verhältnis im
Energiebereich. Mit der Beratung und
Ausführung hat **gmür ENERGIE** dies zu
meiner vollsten Zufriedenheit umgesetzt.“

Ich kenne mich aus in der Beratung - da
braucht es keine Floskeln und Schnörkel. So
habe ich mir das gewünscht, und
so wurde es auch gemacht!“

Stefan Schläpfer, Rehetobel

www.gh-gmuer.ch

ZÄHNER
Johannes

**Holzbau
Winterdienst**

St. Gallerstrasse 4
Tel/Fax 071 877 12 13
j.z.holzbau-winterdienst@bluewin.ch

9038 Rehetobel
079 610 15 13

Wir räumen für Sie den Weg frei!

Leiden Sie unter *Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Migräne – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren! **Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch oder kommen Sie an den nächsten Info-Abend**

DO, 11. Februar 2021, 19.30

Anmeldung: info@praxishoffmann.ch Tel: 071 888 87 86

Dauer: ca. 90 Min., Platzzahl ist beschränkt!! Eintritt Fr. 25.-

weitere Daten: 11.03.2021, 08.04.2021

Naturheilpraxis
Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

**Hansruedi Kast AG
Rehetobel**

Qualität aus einer Hand.

- **Lieferung von:**
 - **Beton, Kies, Humus, Sand**
 - **Muldenservice**
 - **Winterdienst**
- **Heizöl/Gas**
- **Getränkehandel mit Hauslieferservice**

Hansruedi Kast AG | transport@kast-transport.ch | www.kast-transport.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

S. TOBLER
HOLZBAU

ZIMMEREI

SCHREINEREI

INNENAUSBAU

BAULEITUNG

PLANUNG

Dorfstrasse 25

9425 Thal

T 071 888 11 60

tobler-holzbau.ch

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Elektroinstallationen und mehr ...

Beratung, Service,
Neu- und Umbauten
071 898 89 40

EWH
Kompetenz vor Ort

Elektro | Telematik | Energie | Shop

www.ewheiden.ch

WEINBURG
CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITOREI

Monatsbrot im Februar
UrDinkel-Rustico

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber
Ferien vom 31. Januar bis 14. Februar

Im Winter aktuell:
Möbel oder Fenster-
läden auffrischen,
Treppenhäuser neu
streichen, neue
Farbgestaltung
in Ihren
Wohnräumen.

NATUR
FARBEN
MALEREI
SCHULZ & ROTACH GMBH
9410 HEIDEN AR

Wir helfen Ihnen
gerne dabei!

naturfarbenmalerei.ch

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und
Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei / Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit
Rechtobler Solarstrom!

Weitere Informationen auf: www.rehetobel.ch

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

wann	was	wo	wer
Aufgrund der aktuellen Lage sind Änderungen bei den Veranstaltungen leider nicht auszuschliessen, danke.			
3. Feb., Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
8. Feb., Mo. 19.30	ABGESAGT: Samariterübung	GZ	Samariterverein
12. Feb., Fr. 19.00	VERSCHOBEN: HV Gemischtchor Rehetobel	Rest. Sonne	Gemischtchor
13. Feb., Sa. ab 08.00	Altpapiersammlung		Jugendmusik
13. Feb., Sa. 10.00	ABGESAGT: ökumenisches «Fiire mit de Chliine»	evang. Kirche	Kirchen Rehetobel
13. Feb., Sa. 09.00-12.00	ABGESAGT: Notfälle bei Kleinkindern, Grundkurs	GZ	Samariterverein
13. Feb., Sa. 13.30-17.00	ABGESAGT: Notfälle bei Kleinkindern, Ergänzungskurs	GZ	Samariterverein
13. Feb., Sa. 17.00	VERSCHOBEN: HV MGBB Rehetobel		MG Brassband
13. Feb., Sa. 19.00	ABGESAGT: Kino in der Kirche		evang. Kirche
15. Feb., Mo. 14.00	ABGESAGT: Lottomatch	Rest. Linde	Landfrauen
17. Feb., Mi. 14.15	ABGESAGT: Unterhaltungsnachmittag	«Krone» / GZ	Frauenverein
17. Feb., Mi. 19.15	SCHRIFTLICH: HV Lesegesellschaft Dorf		LG Dorf
19. Feb., Fr. ab 20.00	ABGESAGT: Rechtobler Maskenball	GZ	Sportverein
20. Feb., Sa. ab 09.00	Bacheschnette als Take Away	alter Postplatz	Sportverein
20. Feb., Sa. 14.00	ABGESAGT: Kindermaskenball	GZ	Sportverein
20. Feb., Sa. 17.30	ökumenischer Singgottesdienst	kath. Kirche	Kirchen Rehetobel
20. Feb., Sa. 19.00	VERSCHOBEN: Konzert Barockensemble Anima Mea	evang. Kirche	LG Dorf
22. Feb., Mo.	ABGESAGT: Waldheimfasnacht	GZ	
22. Feb., Mo. 19.00	ABGESAGT: Bacheschnette/Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
26. Feb., Fr. 18.45	VERSCHOBEN: HV Gewerbeverein	Rest. Sonne	Gewerbeverein
26. Feb., Fr. 20.00	ABGESAGT: HV Schützengesellschaft	GZ	SG Rehetobel
27. Feb., Sa. 19.00	ABGESAGT: Vollmond-Winterwanderung	GZ	Verkehrsverein

Aufgrund der aktuellen Lage liefern wir zur Zeit keine Daten der Appenzellerzeitung!

INFOS FÜR ÄNDERUNGEN IHRER VERANSTALTUNGEN

Wenn Ihre Veranstaltung in unserem Veranstaltungskalender eingetragen ist und Sie diese aber durch die aktuelle Situation verschieben oder absagen müssen, dann bitten wir Sie, uns dies mitzuteilen, damit wir im Veranstaltungskalender die Veranstaltung mit **VERSCHOBEN** oder **ABGESAGT** publizieren können.

Bei einer **VERSCHIEBUNG** Ihrer Veranstaltung senden Sie uns **bitte das neue Datum** auf folgende E-Mailadresse: agenda@rehetobel-tourismus.ch. Wir werden die Änderung im Veranstaltungskalender des Gmäändsblattes und ONLINE auf www.rehetobel.ch publizieren sowie der Agenda der Appenzellerzeitung zustellen. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

Verkehrsverein Rehetobel

Nächste Ausgabe:

Freitag, 26. Februar 2021

Redaktions- und Inserateschluss:

Donnerstag, 18. Februar 2021

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-Mail: redaktion@rehetobel.ch

Altpapiersammlung

Samstag, 13. Februar 2021

ab 8.00 Uhr

Jugendmusik Rehetobel

Papier und Karton **GETRENNT** zu straffen Bündeln
verschnürt am Ort, wo Sie Ihre Kehrriechsäcke
hinbringen, deponieren.

RECHTOBLER

Gemeindefachblatt

Februar 2021

Altpapiersammlung vom Samstag, 13. Februar 2021

Liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler
Nachdem am 1. Februar 2021, vom kantonalen Amt für Wirtschaft und Arbeit, die Nachricht des Verbotes der Papiersammlung durch Vereine eintraf, musste kurzfristig eine andere coronakonforme Lösung gesucht werden. Ein Verzicht auf die Sammlung wurde verworfen. Mit der Firma Thoma Entsorgung, die jeweils am Mittwoch den Kehricht einsammelt, konnte eine Ersatzlösung gefunden werden. Trotz der Sammlung mit den Kehrichtfahrzeugen wird das gesammelte Gut der Wiederverwertung zugeführt. Meine Hoffnung ist, dass die Vereine die nächsten Sammlungen wieder durchführen dürfen und sich so einen Beitrag in die Vereinskassen erarbeiten können. Ich bedanke mich an dieser Stelle für das Einspringen der Firma Thoma wie auch bei der Jugendmusik mit ihrer Leiterin Marianne Zähler, für ihr Verständnis. Die Jugendmusik wird die Sammlung 2022, sofern dies möglich ist, wieder durchführen.

Energie-Region

Eine Energiestadt ist eine Gemeinde oder Stadt, die sich kontinuierlich für eine effiziente Nutzung von Energie, den Klimaschutz, erneuerbaren Energien sowie umweltverträgliche Mobilität einsetzt. Dafür erhält sie vom Trägerverein Energiestadt alle vier Jahre das Label verliehen. Eine Energie-Region ist eine organisierte, interkommunale Zusammenarbeit, bei der Gemeinden, zusammen mit ihren Einwohnern, Unternehmern und Organisationen, gemeinsam energiepolitische Ziele verfolgen. Diese Kooperation ermöglicht es ihnen, gemeinsam mehr zu erreichen. Um das Label «Energiestadt» zu erhalten, muss eine Gemeinde 50% ihres Potenzials ausschöpfen, für das Label «European Energy Award GOLD» 75% (www.energieschweiz.ch). Die Energie-Region AüB

besteht aus den Gemeinden Grub, Heiden, Rehetobel, Reute und Walzenhausen. Für die Mitarbeit in der Energieregion wurden Christian Eisenhut und Richard Sennhauser delegiert. Der Gemeinderat Rehetobel stimmte an seiner Sitzung vom 22. Januar dem Antrag zur Rezertifizierung des Energiestadtlabels zu. Durch eine Bestandesaufnahme in 56 Punkten in 6 Kategorien wird das Potenzial in den erwähnten Bereichen ermittelt. Bei der Zertifizierung 2017 erreichte die Region einen Wert von 54.7%. Die Nachführung 2021 ergab einem Wert von 62.3%, dies entspricht einer Steigerung von 7.6%. Die Bestandesaufnahme zeigt auf, in welchen Bereichen sich Rehetobel verbessert hat, aber auch, wo Handlungsbedarf besteht. Sichtbare Verbesserung erfolgte in der stetigen Umrüstung der Strassenbeleuchtung auf LED. Dadurch konnte der Strombedarf um gut 20% gesenkt werden, dies entspricht dem Strombedarf von 4 Haushalten. Ein grosses Verbesserungspotenzial besteht bei der Erzeugung erneuerbarer Wärme in öffentlichen Gebäuden. Da diese ausschliesslich durch fossile Energien (Oel, Gas) beheizt werden, ist in diesem Segment der ökologische Fussabdruck besonders gross. Die PV-Anlagen in Rehetobel mit einer Leistung von 900 kWp decken den jährlichen kommunalen Strombedarf zu 15%, jedoch wird das Potenzial der Sonne erst zu 5% genutzt. Der Regierungsrat hat in seinem Regierungsprogramm ein Ziel von 20% erneuerbarer Energie

In eigener Sache

Abstimmungssonntag!

Sonntag, 7. März 2021

09.30 bis 11.00 Uhr

Urne beim Gemeindezentrum

bis zum Jahr 2030 für den Kanton festgelegt. Die Zielsetzungen des Bundesrates, wie auch die Forderungen in der Vernehmlassung zum Energiegesetz des Kantons AR sind deutlich höher. Ohne weitere Anlagen werden diese Ziele verfehlt.

Auf der Internetseite des Bundes (www.uvek-gis.admin.ch/BFE/sonnendach/) ist für Hauseigentümer/-innen die Eignung ihres Gebäudedaches für die Nutzung von Sonnenenergie abrufbar.

Das Thema **Biodiversität** gehört ebenfalls in den oben erwähnten Bewertungskatalog, deshalb hat sich der Gemeinderat zur Aufwertung von ökologischen Flächen entschieden. Der Projektstart für diesen Bereich wird in der Energie-Region abgesprochen. Mit einer gemeinsamen Umsetzung in der Region ist es möglich, Fördergelder des Bundes zur Umsetzung zu beantragen. Die Mitgliedschaft in der Energie-Region kostet nicht nur, sondern ermöglicht auch, Projekte mit Fördermitteln umzusetzen und das Fachwissen von verschiedenen Stellen zu nutzen.

Richard Sennhauser, Gemeinderat

Einreichung der Petition «Für ein 5G-freies Rehetobel»

Am 28. Januar 2021 wurde auf der Gemeindeverwaltung die von 441 Personen unterschriebene Petition «Nein zu 5G und hochfrequenten Mobilfunkantennen in Rehetobel» abgegeben. Der Gemeinderat hat sich an seiner Sitzung vom 11. Februar 2021 mit dem Inhalt der Petition auseinandergesetzt.

Der Rat ist sich der Sensibilität der Strahlen-Thematik in Bezug auf die Gesundheit bewusst. Das Thema 5G wird nicht nur in unserer Gemeinde emotional diskutiert. Kontrovers ist auch das zentrale Anliegen der eingereichten Petition, den Bau neuer Sendeanlagen zu verbieten und bei bestehenden 4G/5G Anlagen, die sofortige Betriebs-einstellung zu verlangen.

Das Wohlergehen der Rehetobler Bevölkerung liegt dem Gemeinderat am Herzen. Er setzt sich für eine lebenswerte Gemeinde mit hoher Standortqualität ein und richtet sein Handeln danach aus. Entscheide des Rates resultieren aus den Abwägungen verschiedenster Aspekte (Wirtschaft, Gesellschaft, Gesundheit, Fortschritt etc.) und berücksichtigen unterschiedlichste Interessen. Einer Gemeinde verbleibt aber kein Handlungsspielraum, wenn Bundesrecht massgebende umweltrechtliche Anforderungen, wie beispielsweise den Schutz vor Strahlen, abschliessend regelt.

Mit dem **Informationsabend** zum Mobilfunkstandard 5G, **welcher am 18. November 2020 geplant war** und leider abgesagt werden musste, wollte die Gemeinde zu einer Versachlichung der öffentlichen Diskussion beitragen. Sobald es die Umstände erlauben, wird dieser Anlass nachgeholt werden.

Patrick Langenauer, Gemeinderat

Amtsrücktritt auf Ende Mai 2021

Kantonsrat und kommunale Behörden

Nach den Bestimmungen von Art. 42bis Abs. 2 des Gesetzes über die politischen Rechte ist der Rücktritt aus dem Kantonsrat und aus kommunalen Behörden spätestens bis Ende November schriftlich zu erklären. Innerhalb der erwähnten Frist ist folgender Rücktritt erfolgt.

Geschäftsprüfungskommission (GPK)

Rücktritt: Daniel Lutz, Mitglied.

Die Ergänzungswahl für das zurückgetretene Mitglied der Geschäftsprüfungskommission (GPK) findet am 11. April 2021 statt. Die politischen Parteien, Vereinigungen oder interessierte Personen sind eingeladen, mögliche Wahlvorschläge der Gemeindekanzlei einzureichen.

Gemeinderätliche Kommissionen

Bis zum heutigen Zeitpunkt sind nach Art. 30 Abs. 1 der Gemeindeordnung (Frist lief bis Ende Januar 2021) folgende Rücktritte auf Ende Mai 2021 eingegangen:

Kulturkommission

Rücktritt: Hilda Fueter, Mitglied.

Subkommission Forst- und Landwirtschaft

Rücktritt: Walter Straub, Mitglied.

Unterhalts- und Betriebskommission (UBK)

Rücktritt: Georg Tobler, Mitglied.

Jugendkommission

Rücktritt: Christoph Stadelmann, Mitglied.

Die Gemeinde dankt den zurücktretenden Kommissionsmitgliedern für ihren wertvollen Einsatz für das Gemeinwesen. Die Ersatzwahlen, in die vom Gemeinderat gewählten Kommissionen, finden an den jeweiligen Sitzungen im Mai oder Juni statt. Interessierte Personen, die sich von der Arbeit in einer Kommission angesprochen fühlen, melden sich bitte bei der Gemeindekanzlei Rehetobel.

Ergänzungswahl für ein Mitglied der Geschäftsprüfungskommission (GPK)

Für die Geschäftsprüfungskommission (GPK) ist durch den Rücktritt von Daniel Lutz ein neues Mitglied zu wählen. Die kommunale Ergänzungswahl findet am 11. April 2021 statt. Die politischen Parteien, Vereinigungen oder interessierte Personen sind eingeladen, mögliche **Wahlvorschläge der Gemeindekanzlei bis spätestens 1. März 2021 schriftlich einzureichen**.

Personelles

Philipp Riedener, Finanzverwalter, hat sein Arbeitsverhältnis bei der Gemeinde per Ende April 2021 gekündigt. Er hat sich entschieden, eine neue Herausforderung bei einer anderen Gemeinde anzunehmen. Der Rat dankt Philipp Riedener für seinen guten Einsatz für die Gemeinde und wünscht ihm für seinen weiteren Berufs- und Lebensweg alles Gute. Die freie Stelle wurde in der Zwischenzeit zur Bewerbung ausgeschrieben und das Auswahlverfahren wird derzeit durchgeführt.

Keine Notwendigkeit für die Durchführung eines fakultativen Referendums

Wie bereits im Januar-Gmäändsblatt mitgeteilt, hat der Rat entschieden, für die Entlastung des Bereichs Einwohnerkontrolle / AHV-Zweigstelle eine Stelle mit Sachbearbeitungs- und Stellvertretungsfunktion im Umfang von 40–50% und für das Bausekretariat eine Stelle mit Sekretariats- und Sachbearbeitungsfunktion von 50–80% zu schaffen. Diese Aufstockungen wurden notwendig infolge der ständigen Arbeitszunahme und der komplexer und anspruchsvoller gewordenen Aufgabenstellungen in diesen Bereichen.

Weiter wurde informiert, dass nach Art. 5 Abs. 1 lit. b der Gemeindeordnung von Rehetobel diese Stellenaufstockungen («Schaffung neuer definitiver Stellen») dem fakultativen Referendum zu unterstellen sind. Die entsprechenden Bestimmungen wurden in der Zwischenzeit einer juristischen Prüfung unterzogen und es ist festzuhalten, **dass es sich hier um die Schaffung von Stellen für bestehende Aufgaben** (Bereich Einwohnerkontrolle / AHV-Zweigstelle sowie Bausekretariat) handelt.

Die erwähnte Regelung in der Gemeindeordnung bezieht sich jedoch auf den Fall der Schaffung neuer definitiver Stellen für **neue Aufgaben**. Dies ist hier jedoch nicht der Fall. Bei der nächsten Revision der Gemeindeordnung ist vorgesehen, diese Ausführungen zu korrigieren und zu präzisieren. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass damit auf die Durchführung eines fakultativen Referendums verzichtet werden kann. Die erwähnten Stellen werden somit, ohne zeitliche Verzögerung, in den nächsten Tagen ausgeschrieben.

Nächste Sitzung

Die nächste Sitzung findet am **Freitag, 12. März 2021** statt. Eingaben und Anträge, die an dieser Sitzung behandelt werden sollen, sind bis spätestens eine Woche vor dem Sitzungstermin der Gemeindekanzlei (zuhanden des Gemeinderates) einzureichen.

Stefan Weber, Gemeindeschreiber

Verschiebung der HV auf frühestens Ende April 2021

Nähere Angaben finden Sie im Gmäändsblatt von Ende März 2021. Selbstverständlich kommt der Verkehrsverein seinen Aufgaben und Verpflichtungen für das Rechtoebel trotzdem nach.

Bliibed gsond!

Hansruedi Traber

Petition «Für ein 5G-freies Rehetobel» mit 441 Unterschriften der Gemeinde übergeben

Unserem Gemeindepräsidenten Urs Rohner, dem Gemeindeschreiber Stefan Weber sowie den weiteren Mitgliedern des Gemeinderates haben wir am 28. Januar 2021 die Petitionsbogen mit 441 Unterschriften übergeben.

Erfreut haben wir festgestellt, dass ein Grossteil der persönlich angesprochenen Einwohnerinnen und Einwohnern von Rehetobel ihre Unterschrift unter die Petition gesetzt haben und damit zum Ausdruck bringt, dass sie keinen Aus- und Neubau von 4G/5G sowie weiteren hochfrequenten Sendeanlagen in Rehetobel wünschen. Mit der Revision der Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV, SR814.710) hat der Bund 2019 den rechtlichen Rahmen für die Beurteilung neuer Mobilfunkantennen gesetzt. Vollzugsanweisungen hierzu sind derzeit noch ausstehend. Die Bewilligungskompetenz von Mobilfunkantennen liegt bei den Kantonen und Gemeinden. Gemäss Informationen des Amtes für Umwelt des Kantons Appenzell Ausserrhoden ist für die baurechtliche Bewilligung der Mobilfunkantennen innerhalb der Bauzonen die jeweilige Gemeinde zuständig. Die Gemeinde Rehetobel hat hier Entscheidungskompetenz.

Anhand der Forderungen der Petition erwarten, bzw. wünschen wir uns vom Gemeinderat:

1. Eine zeitnahe Strategieplanung, bzw. Positionierung bezüglich der zukünftigen Mobilfunk-Infrastruktur auf dem Gemeindegebiet.
2. Die Einberufung einer Arbeitsgruppe, welche sich diesem Thema und vor allem der Steuerung raumplanerischer Möglichkeiten (Negativplanung) annimmt. Dies könnte in Zusammenarbeit mit der Ortsplanungskommission, bzw. anstehenden Ortsplanungsrevisionen, erfolgen.
3. Ein Abweisen von Baugesuchen solange keine klare Positionierung, keine detaillierten Vollzugsanweisungen zur NISV vom Bund und kein abschliessender Bericht zum geforderten NIS-Monitoring (gemäss Bundesratsbeschluss vom April 2019) vorliegen.

Ein erster Monitoring-Bericht wird vom Bundesamt für Umwelt (BAFU) 2022 erwartet.

Die Petition hilft, eine offene und transparente Kommunikation in der Gemeinde zu lancieren.

Für die «IG 5G-frei»: Andrea Rossi, Christoph Rüegg

Rechtobler Kostbarkeiten Teil 2 von 10

In 10 Teilen werden im Gmäändsblatt 2021 Rehetobels bauliche Kostbarkeiten aus der Zeit der Textilblüte zusammengestellt und, wunderbar dokumentiert, von Hedi Kohler publiziert. Alte Fotos von Hedi und Hanueli Zuberbühler. Wir freuen uns auf die weiteren Teile.

Die Redaktion

Von der regen Bautätigkeit profitierten die dörflichen Handwerker, wie auch der Maler Paul Bodenmann, dessen Wirken 1906 in Rehetobel begann, als er nach Lehr- und Wanderjahren zurückkehrte in das Dorf, wo er 1879 in der Singrüeni geboren wurde. Die Holzarbeiten an den neu gebauten Häusern, speziell die kunstvollen Verzierungen an Firstbalken und Veranda, verlangten, neben der exakten Sägearbeit, fachmännische Behandlung durch einen Maler. Die teilweise noch erhaltenen «Laubsägel» Motive entsprechen dem Zeitgeist um 1900. Es sind vom Jugendstil beeinflusste und vom Chalet- oder Schweizerhausstil abgeleitete dekorative Verzierungen, mit floralen Elementen, ausgesägt aus Holz.

Wir finden ähnliche Verzierungen bei stattlichen Chalets und Hotellerie Bauten u.a. im Berner Oberland. Diese Bauten entstanden ab 1860. In den Jahren der «Belle époque» sollten die auswärtigen Gäste, in ihrer teils idealisierten Vorstellung von Naturverbundenheit, mit diesem Stil angesprochen werden.

Hier in Rehetobel erinnern die floralen Elemente der Verzierungen an Stickereien. Möglicherweise hatte Baumeister Emil Tanner diese Dekorationen gezielt für das damalige Textildorf übernommen. Tanner führte zahlreiche Aufträge zu Neubauten aus. Eine Zusammenarbeit mit Ferdinand Tobler ist nachgewiesen: Um 1902 erbaute Tanner das Stammhaus Tobler AG, heute Sägholzstrasse 11. Es folgten weitere Bauten für diesen Unternehmer. Bei einzelnen Häusern erscheint im Gebäudeverzeichnis der Name Tanner als erster Besitzer. Bald aber weist das Verzeichnis auf einen Besitzerwechsel hin.

Ferdinand Tobler, ein Rehetobler Textilfabrikant und wichtiger Arbeitgeber, erscheint bei mehreren Wohn- und Fabrikationsbauten im Oberstädeli (heute Oberstrasse) und Blatten (heute Schulstrasse) im Gebäudeverzeichnis als erster Besitzer. Er investierte vor und nach der Textilkrise in Wohn- und Arbeitsstrukturen.

Zum grossen Teil waren diese Baumeisterhäuser als Ständerbau in Bauweise und Aufteilung identisch. Sie sind auch in anderen Gemeinden in Ausserrhoden und im Kanton St. Gallen zu finden. Ähnlich den heutigen Fertighäusern variieren sie in Grösse und Ausstattung. Damals mit folgenden Merkmalen: Kleine Parzelle, nach Süden ausgerichtet und gut besonnt. Mit zwei einfachen Wohngeschossen und hohem Erdgeschoss mit grossen Fenstern zur Nutzung als Sticklokal. Diese zweckmässigen Normhäuser boten einer Familie mit bis zu 6 Personen Rahmen für eine bescheidene Existenz als Einzelsticker. Im Gebäudeverzeichnis gibt 1906 der Versicherungswert von Fr. 3000.– bis Fr. 6000.– einen Hinweis zu den Erstellungskosten der fünf bescheidenen Wohn- und Arbeiterhäuser am Oberstädeliweg.

Baumeister Emil Tanner war verwandtschaftlich verbunden mit Familie Hohl-Tanner, Schulstrasse. Noch lassen sich Spuren seines Lebens und seiner Arbeit ausserhalb von Rehetobel nicht nachzeichnen. In Rehetobel finden wir seine Handschrift wie erwähnt an den Häuserzeilen der Oberstrasse, am Oberstädeliweg, an der Schulstrasse, an der alten Landstrasse sowie am Stammhaus Tobler AG. Noch Jahre später hiess es in Rehetobel bei der Nennung der Wohnadresse: «...er wohnt im Tannerhaus, an der Oberstrasse».

Daneben entstanden für wohlhabendere Bewohner vereinzelte Häuser mit Veranda, doch stets mit einem Lokal im Erdgeschoss. Eine Veranda mochte Ausdruck von erworbenem Wohlstand sein. In unserem Dorf am Südhang des «Gupf» lud sie, wie heute ein Wintergarten, ein zum Verweilen mit Blick über die Hügelkette zum Alpstein. Das Gebäudeverzeichnis, sowie Jahreszahlen an einzelnen Häusern belegen die Jahre um etwa 1900–1912 als Schwerpunkt der Bautätigkeit. Es ist die Zeit der Stickereihochblüte. Zwischen 1840–1865 war Rehetobel mit dem Strassenbau ausgelastet. Diese neuen Verkehrswege bildeten die Grundlage für den Aufschwung der Textilindustrie. 1888–1900 wurden 17 neue Gebäude erstellt. Um 1910 zählte man deren 70, bestehend aus zahlreichen Einzelstickerhäusern mit Lokal und einzelnen Fabrikationsgebäuden.

Häuser mit Veranda entstanden neben dem Stammhaus Tobler AG, Sägholzstrasse 11, erbaut um 1902, mit einer Ausnahme (Holderenstrasse 26), nur an der Oberstrasse und am Haus Heidenerstrasse 7/9 mit Treppenzugang Oberstrasse, damals «Restaurant Bäckerei Hecht». Auch an der weiterführenden Bürgerheimstrasse am Wohnhaus von Malemeister Bodenmann. An einer weiteren Liegenschaft von Tobler AG, Schulstrasse 1, «Kamelhof» ist noch eine einfachere Veranda erhalten. Die filigran ausgeschnittenen Verzierungen sind weiss oder dunkel bemalt und unterschiedlich erhalten. Wand- und Deckenbemalungen sind noch an zwei Verandas vorhanden. Die Häuser an der Oberstrasse entstanden nach der Häuserzeile am Oberstädeliweg. Die Oberstrasse wurde um 1906–1907 erstellt. Entsprechend wurden ab diesem Zeitpunkt, bis um etwa 1912, die Wohn- und Fabrikationsbauten entlang der Strasse gebaut. Verschiedene Häuser weisen noch Felder-Randbemalungen auf. Ob diese einmal Bilder einrahmten, ist ungewiss.

Oberstrasse 9:
keine Bemalung vorhanden.

Oberstrasse 25:
mit Felderrandbemalung.

Alle Bauten weisen ein hohes Sockelgeschoss und grosse Fenster auf und dienen zur Nutzung als Lokal.

Doppelhaus Heidenstrasse 7/9, Original. Verandas und First mit «Laubsägeli» Verzierungen.

«Laubsägeli» Verzierungen unvollständig erhalten.

Um 1903: Neugasse vor Umbau Gasthof «Löwen», Heidenstrasse 12 /14: Otto Rohner baute die zwei Häuser zwischen 1903 und 1905 zum stattlichen Gasthof mit Mittelteil um. Die Firstverzierungen sind nicht erhalten.

Hedi Kohler

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

«Über kurz oder lang, kann das nimmer länger so weiter gehen, ausser es dauert noch länger, dann kann man nur sagen, es braucht halt alles sei Zeit, und Zeit wär's, dass es bald anders wird.» (Karl Valentin)

Dieser kleine und wunderbare Planet Erde ist unsere einzige Heimat und die Zukunft unserer Jugend.

Seit letztem März wurden ihnen viele Möglichkeiten der Entfaltung und Aktivität wie Erlebnisse genommen, wegen der Corona Pandemie. Abhängig von den durch die Erwachsenengesellschaft bestimmten Rahmenbedingungen. Die Jugendlichen sind es, die am meisten in der Gesellschaft an der Pandemie leiden und sich noch Jahrzehnte damit auseinandersetzen müssen. Nacharbeiten, was wir nicht geschafft haben. Vorbildlich zeigen sie uns bereits in ihren jungen Jahren ein hohes Mass an Zivilcourage gegenüber älteren Generationen. Sie verzichten auf das, was wir Älteren alles erleben und erlernen durften ohne wirkliche Einschränkungen: Unbeschwert spielen, Freunde treffen und Freundschaften aufbauen, unsere Interessen entdecken und verwirklichen, uns selbst kennen lernen. Unsere Identität und unseren Platz in der Gesellschaft finden. Inwiefern ihre Schul-, Ausbildungs- und Studienabschlüsse zukünftig anerkannt sein werden, ist unsicher. Ausbildungsplätze zu finden, ist fast chancenlos. Und wie verhält sich die ältere Generation ihnen gegenüber? Was können wir ihnen zurückgeben? Zur Bekämpfung der Corona Auswirkungen wurde die Solidarität der Jungen mit den besonders gefährdeten Alten durch Rücksichtnahme und Schutzvorkehrungen eingefordert. Für eine zukunftsfähige Gesellschaft muss diese intergenerationelle Rücksichtnahme auch umgekehrt praktiziert werden. Ältere dürfen die Überlebenschancen der Jungen und zukünftiger Generationen nicht durch ihren masslosen Lebensstil gefährden. Die Zahl ehrenamtlich engagierter Jugendlicher steigt. Noch nie haben so viele Jugendliche gemeinsam auf der ganzen Welt an politischen Demonstrationen teilgenommen. «Fridays For Future» hat viele Jugendliche aktiviert, für ihre gemeinsame Zukunft, für einen sauberen und friedlichen Planeten, auf die Strassen zu gehen. Entscheiden auch wir über die ökonomische und ökologische Zukunft unserer Jugend. Unterstützen wir die Jugend. Nehmen wir sie ernst und ermutigen sie, wo immer wir können. Bestärken sie in ihren Projekten und Protesten auf der Strasse. Zeigen Respekt für ihren Mut. Machen ihnen keine Vorwürfe für Dinge, die wir selbst nicht besser machen. Praktizieren wir eine nachhaltige Effizienz, die nicht nur den Profit steigert, sondern auch eine soziale und ökologische Rendite erwirtschaftet. Vermeiden wir Verschwendung, leben eine Welt ohne Abfälle vor, in der alles wiederverwertet wird. Statt eines unersättlichen Konsums, der zur Zerstörung der Erde führt, gehen wir achtsam mit den eigenen Bedürfnissen, aber auch mit den verfügbaren Ressourcen um. Die Feder gebe ich an Remo Wagner weiter.

Viola Schelbert-Lüthi

Schule Rehetobel

Kinder

Projektstage Kindergarten

Lorena und ich (Emilia) waren im Kindergarten und dieses Mal haben wir uns über die Projektstage schlau gemacht. Die Kinder haben uns sehr gut informiert über diese zwei Tage. Sie haben uns berichtet, dass sie das Thema «Bauernhöfe und Theater» haben. Am ersten Tag sind sie auf zwei verschiedene Bauernhöfe gegangen. Die Jungs haben sich eher für Traktoren interessiert und die Mädchen haben sich eher die Kleintiere angeschaut. Sie waren sehr beeindruckt, dass sie die Kälber tränken durften. Am zweiten Tag waren sie im Kindergarten und haben ein «Kasperli-Theater» gemacht. Sie machen zurzeit auch ein Theater, aber mehr werdet ihr im nächsten Bericht erfahren.

Emilia und Lorena

Projektstage Unterstufe

Sondertage in der Unterstufe

In der Unterstufe hatten sie das Thema Märchen. Es gab auch einige Posten: Bei der Prinzessin Flaminga konnte man aus Karton ein Schloss bauen und bei König Wadenkrampf konnte man Sport in der Turnhalle machen. Bei der Hexe Flügedetsch hörte man das Märchen Bremer Stadtmusikanten. Die Sondertage fanden am 28.+29.1.2021 statt. Alle fanden es toll.

Liebe Grüsse
Fabienne

Die besten Tage in der Unterstufe, die Sonderwoche.

Alle Kinder konnten 2 Posten machen. Turnen, Märchen hören und aus Karton eine Figur bauen. Sie hatten viel Spass in der Märchenwerkstatt. Sie haben diese Tage sehr genossen und konnten mit guter Laune diese tollen Tage beenden und dann in die Ferien gehen.

Liebe Grüsse Johanna

Ersatz für das Schneesportlager der Mittelstufe

Im Moment werden viele Veranstaltungen abgesagt. Das gilt auch für das Skilager der Mittelstufe. Trotz allem gab es eine Ersatzwoche. Es gab Tage, an denen alle etwas zusammen gemacht haben und Tage, bei denen jede Klasse etwas anderes gemacht hat.

SEKUNDARSCHULE

Casino

Die 6. Klasse hat wie jedes Jahr ein Casino organisiert. Das Thema dieses Jahres war Filme. Es gab die Filme «Fuck ju Göhte», «Roller Girls», «James Bond», «Bud Spencer und Terence Hill» und «Harry Potter.» Vor der Pause konnten die 4. und 5. Klässler Böhnli erspielen, bei Posten wie «nicht lachen», «ununterbrochen reden», Roulette, Am-drücken und Ziel schiessen. Nach der Pause konnte man seine Böhnli an der Bar für Essen und Trinken einlösen und anschliessend in der Disco tanzen.

Laura

Grüezi, hallo, bonjour, und ciao mitänand...

Heute erzähle ich euch, was die verschiedenen Klassen in der Mittelstufe, (also die 4. Klasse, die 5. Klasse und die 6. Klasse) am Donnerstag in der Sonderwoche gemacht haben. Die 4. Klasse zum Beispiel ist im Schulhaus geblieben und hat vor der Pause Spiele gespielt.

Die 5. Klasse (also unsere) ist laufen gegangen, und zwar nicht einfach so. Unsere Lehrpersonen, Frau Würth und Frau Forster, wollten schon lange Mal schauen, wo wir Schüler wohnen. Deswegen haben wir eine Rundtour geplant und sind die dann abgelaufen. Wir haben nicht alle 15 Schüler geschafft, aber fast alle. Ausser mir (Fiona) sind noch: Mika, Matthias und Aaron. Uns besuchen wir an einem Donnerstagnachmittag, wenn wir Turnen hätten. Wir haben dann also diese Tour gemacht und durften bei Jaël noch Brötchen essen und Punsch trinken. Vielen Dank an Jaël und Jaëls Eltern. Danke auch an Lily fürs Backenhefeln von den leckeren Speckbrötchen.

Und nun noch zur 6. Klasse: (Das beste kommt bekanntlich zum Schluss). Die 6. Klasse hat den Freitag vorbereitet. Dann stand ein Casinomorgen auf dem Programm. Nach der Pause durfte die ganze Mittelstufe einen Film schauen. Wir haben «Fuck ju Göhte» ausgesucht – das war mega-cool!

Ich habe ein paar Kinder aus der Mittelstufe gefragt, wie sie den Tag fanden. Für sie war dieser «Schneesportlager-Ersatz» mega-cool – obwohl sie es schade fanden, dass das Lager nicht stattfinden konnte.

Fiona

Eislaufen

Die Mittelstufe ging in der Spezial Woche als eigentlich das Skilager war, am Dienstag, 26.1.2021 in St. Gallen Eislaufen. Alle Kinder gingen mit dem Postauto und fuhren damit auch wieder zurück. Es gab sehr lustige und grossartige Momente, denn es gab keine Aufgaben, die man erledigen musste, sondern es durfte frei gefahren werden. Einige haben einen Slalom aufgestellt und andere sind sonst mit Freunden oder Freundinnen herumgefahren. Lustige Momente waren auch, als ein paar Kinder verschiedene Spiele gespielt haben, zum Beispiel haben sie einen Ball einander zu geworfen, oder sonst mit einem kleinen Ball gespielt. Man durfte auch mit einem Seil ein anderes Kind nachziehen, das war auch sehr lustig. Schade war aber, dass die Eislaufbahn von aussen zugeschneit war und man sie nicht betreten durfte.

Fast den ganzen Tag war niemand, ausser der Mittelstufe, auf der Eislaufbahn gewesen. Als die Mittelstufe aber fast wieder gegangen ist, kamen noch andere Schüler/-innen.

Melina

Gibt es eigentlich nur noch Corona?!

Seit bald einem Jahr nimmt dieses kleine Virus einen enormen Einfluss auf unser Leben. Es ist überall, im Alltag, auf der Strasse, im Gespräch, im Fernsehen, Radio und ja - auch in der Schule. Wie lebt es sich mit diesem Ding? Was hilft gegen den Coronablues? Was nervt an der besonderen Zeit? Ein Gespräch mit vier Lernenden der Sekundarschule TWR.

Wie geht es euch im Schulalltag?

Ana: Die Plexiglaswände glänzen und spiegeln, das nervt, man versteht sich kaum und kann nicht mehr miteinander flüstern.

Lucas: Ich fand es nach dem Lockdown stressig, wieder in die Schule gehen zu müssen. Ich habe mich daran gewöhnt, meine Zeit selber einzuteilen, jetzt ist wieder alles vorgegeben.

Alexander: Ich finde es ganz ok, wie es ist.

Seline: Auch ich musste mich wieder an den Schulalltag gewöhnen. Ich bin aber froh, können wir zur Schule, der Alltag ist strukturierter und Arbeit und Freizeit sind getrennter.

Was stresst euch am meisten und was fehlt euch besonders?

Alexander: Ich vermisse Ferien im Ausland. Ich möchte fliegen, am Strand sein, in vollen Gassen von Laden zu Laden schlendern und vor allem: ohne Maske leben!

Immer zu Hause sein, finde ich langweilig, klar, ich kann wenigstens gamen und habe so Kontakt zu anderen Leuten. Am Abend habe ich oft Kopfweh, ich habe das Gefühl, das kommt von der Maske, aber so genau weiss ich das nicht. Auch die Berufswahl ist mega mühsam, man kann fast nirgends schnuppern. Ich verstehe den Bundesrat nicht, viele Entscheide finde ich einfach nicht logisch!

Lucas: Mir fehlt vor allem das Skifahren. Klar, wir waren schon auf der Piste, aber man muss immer kontrollieren, ob man eine Maske dabei hat. Man muss alle Anweisungen befolgen und auf die Abstände achten, es ist stressig. Ich verstehe ja, dass es Leute hat, die kontrollieren, aber ich komme mir immer ein bisschen vor, wie wenn ich etwas verbochen hätte. Es ist schon ein komisches Gefühl!

In der Schule fand ich es am Anfang schlimm mit der Maske, aber ich habe mich inzwischen daran gewöhnt. Sehr traurig finde ich, dass meine Grossmutter, obwohl sie negativ getestet wurde, nicht an die Beerdigung meines Grossvaters kommen durfte. Einerseits soll man sich testen, aber dann heisst es, dass man sich auf negative Tests nicht verlassen kann!

Seline: Für mich ist es schlimm, dass alle Hobbys, die man in Vereinen macht, wegfallen. Ich spiele Es-Horn. Es fällt mir schwer, mich zu motivieren und trotzdem zu üben. Ich habe zwar Stunden per Zoom, aber wir arbeiten auf nichts mehr hin, haben keine Auftritte, nehmen nicht an Wettbewerben teil. Ich habe kein Ziel, auf welches ich hinarbeiten kann.

Dann vergesse ich auch immer die Maske und alle schauen mich in der Öffentlichkeit schräg an. Und wenn ich dann noch husten muss, bewahre!

Allgemein fehlen mir gemeinsame Ausflüge, Treffen mit Grosseltern und mit meiner Gotte. Sie hat ein Kind bekommen, das ich noch gar nie richtig gesehen habe.

Auch von meiner Urgrossmutter konnte ich mich nicht verabschieden, ich durfte nicht an die Beerdigung gehen. Für alte Menschen stelle ich mir das alles sehr schwierig vor.

Ana: Mich nervt am meisten, dass man nicht mehr frei ist. Man muss immer und überall Rücksicht nehmen, muss so viele Dinge bedenken bei der Planung und dann geht es trotzdem nicht. Meine Freundesgruppe umfasst mehr als nur zwei Haushalte!

Ich habe meine Verwandten in Spanien schon ewig nicht mehr gesehen, meine Grosseltern, Tanten, Onkel und Kollegen. Glücklicherweise geht es ihnen soweit gut.

Auch meine Uroma im Altersheim ist immer ganz alleine, ich habe sie schon lange nicht mehr besucht.

Es ist immer so ein Gefühl von Unsicherheit da, man weiss nicht, worauf man sich verlassen kann.

Gibt es Tipps und Tricks, wie ihr mit der Situation besser klar kommt?

Alexander: Ich finde es übertrieben, wenn Leute gegen die Masken demonstrieren, die sollten mal merken, was Corona bedeutet. Wenn mir die Decke auf den Kopf fällt, rettet mich Netflix.

Seline: Ich finde es extrem, wenn sich Leute mit Anne Frank (dem jüdischen Mädchen, das sich mit ihrer Familie vor den Nazis verstecken musste, vgl. «Das Tagebuch der Anne Frank») vergleichen. Die Situationen sind völlig verschieden. Man kann trotz Corona feiern, halt einfach anders, zum Beispiel über Teams, mit der Familie, mit Kollegen oder alleine.

Wenn ich frustriert bin, höre ich ganz laut Musik mit Kopfhörern, so dass ich von meiner Umwelt gar nichts mehr mitbekomme.

Lucas: Ich möchte, dass alle die Massnahmen möglichst gut einhalten, damit diese Zeit möglichst schnell vorbei ist und wir wieder normal leben können. Es nervt, wenn man alles schliessen muss, weil sich Leute nicht an die Bestimmungen halten. Ich finde, wir sollen geniessen, was wir haben, es könnte schlimmer sein. Wenn ich genug von allem habe, dann schaue ich lustige Youtubefilme.

Ana: Manche Leute benehmen sich wie trotzig kleine Kinder. Ich versuche das Gute zu sehen und suche mir neue Hobbys, wie Kochen. Wenn mir alles zu viel wird, lese ich oder melde mich bei meinen Freundinnen.

Gibt es auch positive Seiten?

Alexander: Ich habe viel mehr Zeit für meine Hobbys zu Hause. Ich habe in dieser Zeit viel aufgeräumt, gezeichnet, gelesen und geputzt. Während der Schulzeit fühle ich mich nicht so eingeschränkt, nur in den Ferien und am Wochenende.

Lucas: Bei uns zuhause ist jetzt alles sehr ordentlich. Ich habe geholfen, die Garage aufzuräumen, Dinge zu richten, und wir haben gerade den Keller umgestellt.

Seline: Ich lese wieder viel mehr, das geniesse ich sehr und ich muss weniger Sport machen!

Ana: Wir sind umgezogen und ich hatte viel Zeit, mein Zimmer zu gestalten. Ich lese auch viel mehr. Ich verbringe jetzt noch mehr Zeit mit meinem Bruder und ich höre vermehrt Hörbücher. Man lernt, sich selber zu beschäftigen.

Worauf freut ihr euch am meisten, wenn diese Zeit vorbei ist?

Ana: Ich freue mich aufs Weggehen, Ausflüge machen, auf die Ferien und darauf, mich mit vielen Personen gleichzeitig treffen zu können.

Seline: Ich kann es kaum erwarten, wieder unbeschwert Kolleginnen und Kollegen zu treffen, mit ihnen OHNE Masken in die Stadt zu fahren und einzukaufen.

Lucas: Mir ist es eigentlich nicht wichtig, was ich tun werde, sondern wie; ich möchte mich einfach wieder unbeschwert bewegen, mich frei fühlen und normale Dinge tun können, ohne lange zu überlegen, ob man das jetzt darf oder wie man sich organisieren muss. Ich freue mich auf die Olma und den Jahmarkt!

Alexander: Am ersten Nachcoronatag gehe ich zuerst ohne Maske in den Volg, dann unternehme ich etwas mit Kollegen, schlafe aus, fliege nach Amerika und setze mich ohne Maske in Florida an den Strand.

Vielen Dank für das Interview. Dann hoffen wir, dass wir die Situation so gut wie möglich miteinander meistern. Vielleicht nehmen wir auch die eine oder andere Erfahrung in unser postcoronares Leben mit.

Esther Rechsteiner

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfm. Ulrike Hesse
Holderenstrasse 4
Telefon 071 870 08 24
pfn.hesse@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **März** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

Freitag, 5. März

19.00 Uhr, ökum. Weltgebetstag

Frauen aus Vanuatu haben die Liturgie gestaltet. Vanuatu ist ein Inselstaat im süd-pazifischen Ozean. «Auf festen Grund bauen» ist das Thema der Liturgie. Menschen aus Rehetobel und Konfirmanden gestalten die Feier, unter der Leitung von Verena Fässler.

Sonntag, 7. März

9.45 Uhr, Gottesdienst mit Pfm. Ulrike Hesse.

Orgel: Andrea Popp.

Sonntag, 14. März

10.30 Uhr, ökum. Suppentag

Familien-Gottesdienst mit Konfirmanden in der evang. Kirche mit Pfm. Ulrike Hesse und Pfarreileiter Albert Kapenthuler. Musik: Bläserquartett Rehetobel. Der anschließende gemeinsame Suppenmittag kann leider nicht stattfinden.

Sonntag, 21. März

Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen.

Sonntag, 28. März

9.45 Uhr, Gottesdienst zum Palmsonntag mit Pfm. Ulrike Hesse. Musik: Voice of two: eine Stimme – zwei Instrumente. Die zwei klassisch ausgebildeten Musiker Ana Posenauer (Klavier) und Nikola Peic (Konzertposaune) würzen mit Leidenschaft und Spielfreude jeden Augenblick ihrer musikalischen Darbietung! Während des Gottesdienstes können Kinder der 1.–4. Klasse mit der Mädchengruppe Osterkerzen gestalten.

Vorankündigung

Kirchgemeindeversammlung

Die **ordentliche Kirchgemeindeversammlung** findet am **Mittwoch, den 28. April 2021 um 19.30 Uhr** in der evang. Kirche statt, bitte reservieren Sie sich schon jetzt das Datum. Die genaue Traktandenliste wird im nächsten Gmäändsblatt publiziert sowie den Stimmberechtigten per Post zugestellt werden.

Krabbelgruppe Flüügepilz

Alle Kinder (0 – ca. 4 Jahre) und ihre Eltern sind herzlich willkommen zum gemeinsamen Singen, Spielen und Beisammensein. Voraussichtlich finden die nächsten Treffen am **Mittwoch, 3. und 17. März von 15.30 bis 17.00 Uhr** in der Spielgruppe, Holderenstrasse 24a, statt. Auskunft bei Kathi Erni, 079 870 96 36 / kathi.menze@gmail.com, keine Anmeldung nötig.

Gespräche im Altersheim «Krone»

Im Moment können die Gespräche über «Gott und die Welt» mit Pfm. Ulrike Hesse leider nicht stattfinden.

Besuche zu Hause und im Spital

Gerne besucht Pfm. Hesse Sie zu Hause oder im Spital. Bitte melden Sie sich bei ihr, wenn Sie einen Besuch oder ein Gespräch wünschen. Wenn Sie von anderen wissen, die im Spital oder krank sind, geben Sie das gerne an die Pfarrerin weiter. Sie ist dankbar über diese Mitteilungen und besucht ggf. die Betroffenen.

Osterkerzenbasteln

Am **Sonntag, 28. März, 9.45 Uhr** können Kinder der 1.–4. Klasse während des Gottesdienstes mit den «Meitlis» für das Osterfest basteln. Bitte auf die Ankündigungen in der Schule achten.

Anmeldung bei pfn.hesse@bluewin.ch.

Die Bibel lesen mit Herz und Verstand

Daten: Montags, 8.3./15.3./22.3./29.3./5.4.2021

Uhrzeit: jeweils von 19.30 bis ca. 20.30 Uhr

Ort: Online mit Laptop oder Smartphone

Bettina Wissert, kath. Seelsorgerin bietet in Kooperation mit den reformierten Kirchgemeinden Heiden, Grub AR und Rehetobel ein Online-Bibellese-Projekt an. An den verschiedenen Abenden, die auch unabhängig voneinander zu besuchen sind, werden Erzählungen von Engeln aus der Bibel miteinander entdeckt.

Anmeldung: bwissert@se-ueb.ch

Weltgebetstag am 5. März 2021

19.00 Uhr: ökum. Weltgebetstag

Frauen aus Vanuatu haben die Liturgie gestaltet. Vanuatu ist ein Inselstaat im süd-pazifischen Ozean. Im Norden liegen die Salomon-Inseln, Neukaledonien im Süden, Fidschi im Osten, Australien und das Korallenmeer im Westen. «Auf festen Grund bauen» ist das Thema der Liturgie. Das Titelbild spiegelt Momente des Zusammenlebens. Menschen aus Rehetobel und Konfirmanden gestalten die Feier, unter der Leitung von Verena Fässler.

Für den WGT-Gottesdienst gilt das gleiche Sicherheitskonzept wie für den Sonntags-GD: Maskenpflicht und Anwesenheitsliste.

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Freitag, 5. März, 19.00 Uhr
 ökum. Gottesdienst zum Weltgebetsstag
 in der evang. Kirche Rehetobel.
 Die Feier steht unter dem Titel «Auf festen Grund bauen». Frauen aus Vanuatu, einem Inselstaat im Südpazifik, haben die Liturgie geschrieben.

Samstag, 6. März, 17.30 Uhr
 Wortgottesdienst, gestaltet von Heinz Gröli, Tobias Brülisauer und Michel Kuster.

Sonntag, 14. März, 10.30 Uhr
 ökum. Familiengottesdienst zur Fastenzeit mit den Konfirmanden in der evang. Kirche Rehetobel.

Samstag, 20. März, 17.30 Uhr
 Eucharistie- und Versöhnungsfeier

Palmsonntag, 28. März, 10.00 Uhr
 Präsentation der Firmanden von Rehetobel in der kath. Kirche Speicher.

Firmweg:

Montag, 15. März, 19.40 Uhr
 Thema: Franziskus und Chiara, Assisi und Standortbestimmung.

Freitag, 26. März, 18.00–21.00 Uhr
 Palmkreuz binden.

Sonntag, 28. März, 10.00 Uhr
Palmsonntag, Präsentation in der Gemeinde, kath. Kirche Speicher.

OS-Projekttag in Rehetobel

Samstag, 6. März 2021 von 9.00 bis 12.30 Uhr in der evang. Kirche. Autorenlesung-Workshop mit Jugendbuch-Autor und Journalist Stephan Sigg.

Sein Schreib-Elixier: Literweise Cappuccino und Cola. Sein Arbeitsplatz: ein Plätzchen im Zug oder in einem Café. Seine beste Schreibzeit: morgens zwischen halb sechs und halb zehn.

Bibel lesen mit Herz und Verstand

ENGEL-WORTE – Da kommt was auf uns zu
 Engelerzählungen in der Bibel enthalten eindrückliche Worte. Die göttlichen Boten schwingen keine langen Reden. Meist kommen nur einzelne, kurze Sätze aus ihrem Mund. Sätze, die ins Herz treffen, die ermutigen und trösten, auf Brüche des Lebens aufmerksam machen und neue Wege aufzeigen. Miteinander wollen wir diese Texte entdecken.

Daten: Montags, 8.3./15.3./22.3./29.3./5.4.2021
Uhrzeit: jeweils von 19.30 bis ca. 20.30 Uhr
Ort: Online mit Laptop oder Smartphone
 Die Abende sind unabhängig voneinander.
 Anmeldung: bwissert@se-ueb.ch.

In Kooperation mit den reformierten Kirchgemeinden Heiden, Grub AR und Rehetobel.

www.se-ueb.ch

STOP CORONA

SO SCHÜTZEN WIR UNS.

So wenige Menschen wie möglich treffen.

Abstand halten.

Maske tragen, wenn Abstandhalten nicht möglich ist.

Maskenpflicht an öffentlichen Orten, im öffentlichen Verkehr und am Arbeitsplatz.

Homeoffice-Pflicht wo möglich.

Gründlich Hände waschen.

In Taschentuch oder Armbeuge husten und niesen.

Hände schütteln vermeiden.

Mehrmals täglich lüften.

Veranstaltungen: Öffentlich verboten. Privat max. 5 Pers., Ansammlungen Im öff. Raum max. 5 Pers.

Bei Symptomen sofort testen lassen und zu Hause bleiben.

Zur Rückverfolgung immer vollständige Kontaktdaten angeben.

Um Infektionsketten zu stoppen: SwissCovid App downloaden und aktivieren.

Bei positivem Test: Isolation. Bei Kontakt mit positiv getesteter Person: Quarantäne.

Nur nach telefonischer Anmeldung in Arztpraxis oder Notfallstation.

www.bag-coronavirus.ch Regeln können kantonal abweichen

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Uffizi federal da sanadad publica UFSP

SwissCovid App
Download

HV mit schriftlicher Beschlussfassung und Zuwarten

Für die diesjährige HV haben wir die Meinung unserer Mitglieder auf dem Schriftweg eingeholt. Nebst den ordentlichen Traktanden darf der Vorstand die Umsetzung des Projekts «Leminhalte Textildorf hörbar» in Angriff nehmen. Damit möchten wir Lernmaterial für den Primarschulunterricht zum Thema Textilgeschichte online verfügbar machen. Dazu gilt es zunächst die Finanzierung zu sichern und wir freuen uns, dass der Vorstand diesen ersten Schritt mit der Unterstützung der Mitglieder anpacken darf.

Etwas ruhiger steht es momentan um unsere Anlässe. So sind auch die für März 2021 geplanten Anlässe, der Besuch des Saurer-Museums und der Naturvortrag nicht durchführbar und auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Im Gmäändsblatt und unter www.lgdorf.ch halten wir Sie auf dem Laufenden.

Für den Vorstand, Sarah Kohler

Der Eisvogel – Vogel des Monats März

Er wurde von unserem Mitglied Konrad Schläpfer zum Vogel des Monats gekürt.

Pfeilschnell jagt ein gefiedertes, eisblaues Etwas über die Wasseroberfläche. Das saphirblaue Rückengefieder des Eisvogels ist unverkennbar. Kaum hat man ihn entdeckt, ist er auch schon wieder weg. Es braucht Geduld, ein waches Ohr und den geübten Blick, um ihn wieder auszumachen. Trotz seiner Farbenpracht aus Blau- und Türkistönen im Rücken- und Kopfgefieder, die das rostrote (orange) Bauchgefieder kontrastieren, ist er im Uferbereich gut getarnt. Mit Vorliebe sitzt er auf Ästen nahe der Wasseroberfläche. Von dort startet er seine schnellen Sturz- und Tauchflüge, um kleine Fische oder Insekten zu jagen. Seine Beute schlägt er gegen einen Ast, ehe er sie, den Kopf voran, verschluckt. Würde er seine Beute umgekehrt herum verschlucken, müsste er daran ersticken, weil sich dann Flossen und Schuppen des Fisches wie Widerhaken aufstellen würden. Dramatisch wird es, wenn die Wasserflächen tagelang eisbedeckt sind und keine Jagd ermöglichen. Im Polarwinter 1962/63 dürften in Mitteleuropa 80–95% aller Eisvögel umgekommen sein, weil die Gewässer zufroren, die Vögel nicht mehr fischen konnten und verhungerten. Eine gesunde Population kann aber solche natürlichen Verluste in Jahren mit gutem Bruterfolg bald wieder ausgleichen. Der Eisvogel kann in günstigen Jahren bis zu drei Brutten aufziehen. Bei der Balz überreicht das Männchen seiner Angebeteten mehrere Fische. Das Ritual fördert die Bindung der beiden und schon die Kräfte des Weibchens, das anfangs April bis zu 7 Eier legt. Der Eisvogel brütet in Erdhöhlen. Die Brutdauer beträgt 18–21 Tage und die Nestlinge sind nach ca. 23–27 Tagen flügge. Eine ernst zu nehmende Gefahr für den Eisvogel bildet der immer intensiver werdende Erholungsbetrieb an und auf unseren Gewässern. Positiv wirken sich die Verbesserung der Wasserqualität und die Renaturierung von

Fließgewässern aus. Der Eisvogel ist in der Schweiz ein seltener Brutvogel. Seinen Bestand schätzt man auf 400–500 Brutpaare. Der Winterbestand umfasst 150–400 Vögel. Der Eisvogel ist ca. 16 cm gross, wiegt 40–45 g, hat einen kräftigen, langen Schnabel, einen kurzen Schwanz, rote Füße, weisse Kehle und beidseitig am Hals einen weissen Fleck. Auf der roten Liste gilt er als verletzlich.

Foto: Ruedi Aeschlimann

Wir vom OV wünschen Ihnen, dass Sie das durchdringende «tiith» und die Farbenpracht des «fliegenden Edelsteins» wie der Eisvogel auch genannt wird, einmal hören und sehen können.

Ornithologischer Verein Rehetobel und Umgebung,
Rebekka Laich, Präsidentin

bibliothek rehetobel

Buchtipps der Bibliothek Monika Helfer: Die Bagage

Die Autorin erzählt in einer schnörkellosen Prosa die Geschichte ihrer Grosseltern im Bregenzer Wald.

Maria und Josef Moosbrugger leben mit ihren Kindern am Rand eines Bergdorfes unter ämlichen Verhältnissen. Sie sind die Abseitigen, die Armen, die Bagage. Besonders Maria fällt auf durch ihre Schönheit, die Männer träumen von ihr, die Frauen beneiden sie.

Josef ist ein stolzer Einzelgänger, der seine Amut nicht als Demütigung empfindet, sondern sich und seine Familie wortkarg durchschlägt.

Es ist die Zeit des ersten Weltkriegs und Josef wird zur Armee eingezogen. Maria und die Kinder bleiben alleine zurück und werden abhängig vom Schutz des Bürgermeisters, der die schöne Maria begehrt.

Auch Georg, ein Durchreisender aus Deutschland, findet Gefallen an Maria. Als Maria schwanger wird, glaubt niemand, dass Josef der Vater des Kindes ist.

Grete, die Mutter der Autorin, kommt zur Welt als Kind der Familie. Der Vater akzeptiert das im Krieg geborene Mädchen nicht und ignoriert es bis zu seinem Tode.

Die Familiengeschichte von Monika Helfer ist sehr berührend. Ein empfehlenswertes Buch.

Helga Reinhardt

Neues zum Umbau im Sprötzehaus

Nachdem die Mitgliederversammlung der Genossenschaftler*innen Ende September 2020 bereits auf dem neu verlegten Boden hat stattfinden können, wurden die an der Versammlung angenommenen Umbaupläne in Angriff genommen: Eine Trennwand mit einer grossen Schiebetüre unterteilt den Raum, sie ist aus den abgehobelten alten Bodenbrettern gefertigt worden. In der südöstlichen Ecke befindet sich nun ein WC mit Lavabo. In den nächsten Wochen werden die vier grossen Tore ersetzt, die Beleuchtung installiert und die Teeküche eingebaut. Und wie schon bei der Bodenverlegung sind stets ein paar Genossenschaftler auf freiwilliger Basis am Mithelfen. Wenn Sie sich über den Verlauf der Arbeiten informieren möchten, sind Sie herzlich eingeladen, einen Blick in den Raum zu werfen. Stehen Fahrzeuge vor dem Sprötzehaus, ist jemand an der Arbeit und gibt Ihnen gerne Auskunft.

Für den Vorstand: M. Golay-Boller

Sportverein Rehetobel

Sportverein Angebot

Corona-Info Turnbetrieb:

Jugendriegen offen
Erwachsenenbereich sobald als möglich wieder

Vielen Dank für das Verständnis!

Jugend

Fr	Jeweils	09.00 – 10.00	MUKI	GZ
Do	Jeweils	15.30 – 16.30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18.45 – 20.00	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Fr	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteriege

Mo	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17.00 – 22.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Spiel & Spass

Jeden Freitag	20.15 – 21.30	Spiel und Spass	GZ/TH
---------------	---------------	-----------------	-------

Fit & Fun

Mo	Jeweils	20.15 – 21.30	Fit&Fun	TH
----	---------	---------------	---------	----

«Chomm und lueg ine, mer freued üüs öber neuu Gsichter».

CrossSpass

Mi	Jeweils	20.15 – 21.30	Turnen	TH
----	---------	---------------	--------	----

Volleyball

Mo	Jeweils	19.30 – 21.30	Volleyball Damen	GZ
Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Volleyball Mixed	GZ

Unihockey

Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey JuniorenInnen C, D+E	GZ
Di	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga	GZ
Do	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga + Junioren	GZ

www.swissunihockey.ch

Running

Di	Jeweils	18.30 – 20.00	Hallentraining	TH
----	---------	---------------	----------------	----

Frauen

Mi	Jeweils	17.45 – 19.00	Turnen	GZ
----	---------	---------------	--------	----

Wir freuen uns sehr über neue Turnerinnen, «schnuppern» ist jederzeit möglich!

Pilates

Di	08.30 – 09.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal
Do	18.30 – 19.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal

Anmeldung auf Anfrage: vreni.egli@gmx.ch

Männer

Do	Jeweils	18.00 – 19.30	Hallentraining	GZ
----	---------	---------------	----------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15 – 22.00	Turnen	TH/GZ
----	---------	---------------	--------	-------

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Bühler, Luana, geboren am 02.01.2021 in Heiden AR, Tochter des Bühler, André und der Bühler geb. Zürcher, Melanie, wohnhaft in Rehetobel AR.

Todesfälle

Tobler geb. Dürst, Klara Charlotte, gestorben am 08.02.2021 in Rehetobel AR, geboren 1920, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Bischofberger, Walter Jakob, gestorben am 09.02.2021 in Rehetobel AR, geboren 1934, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Sieber, Fritz, gestorben am 06.02.2021 in Rehetobel AR, geboren 1943, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Cauderay geb. Furrer, Ursula Klara, gestorben am 12.02.2021 in Rehetobel AR, geboren 1937, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im Dezember 2020

- Ochsner, Thomas, St. Gallerstrasse 53
- Wüthrich, Monika, St. Gallerstrasse 53

Gratulationen

4. März	Gertrude Kast-Dorn , Alte Landstrasse 9	89-jährig
11. März	Annalise Zbinden , Hauetenstrasse 6	92-jährig
13. März	Anna Fässler-Bruderer , Oberdorf 3	87-jährig
14. März	Ida Rindlisbacher-Frischknecht , Grueberstr. 5	84-jährig
24. März	Rita Schmid , Hauetenstrasse 6	87-jährig
24. März	Elsbeth Züst-Rohner , Hüseren 3	85-jährig

Holzbau in Theorie und Praxis

Nach mehrjährigem Sammeln von Berufserfahrung wagte ich, Marvin Gehr, letzten Sommer den Schritt in die Selbstständigkeit. Qualitativ hochwertige Arbeit liegt mir sehr am Herzen. Zudem beziehe ich die Materialien nach Möglichkeit aus der Schweiz und dem grenznahen Ausland. Mit meinem Geschäft will ich nicht nur die Umsetzung von Holzarbeiten, sondern auch deren Planung übernehmen.

Zu meinen Arbeitsbereichen zähle ich:

- Architektur / Bauführung
- Schreinerarbeiten (Türen, Fenster etc.)
- Innenausbau (Küchen, Bäder oder auch Kleinreparaturen)
- Umbauten sowie Neubauten
- Schreinermontagen für Holzbau-Unternehmen

Gerne entwerfe ich für Sie auch Aussergewöhnliches in diversen Materialien und kümmere mich um deren Umsetzung. Mit meiner fundierten Wissensgrundlage im Holzbau fühle ich mich meiner neu gewählten Herausforderung gewachsen und bin gespannt auf Ihre Aufträge aller Art.

Holzbau in Theorie und Praxis
Bauen für Generationen

Marvin Gehr
Sonnenbergstr. 15
CH-9038 Rehetobel
holzbau.gehr.ch
holzbau@gehr.ch
+41 (0)79 365 17 87

Ich freue mich, Sie zukünftig bei mir begrüßen zu dürfen.
Marvin Gehr

Coworking – arbeiten, wo ich lebe

Wir wollen in unserer Region mindestens einen Coworking-Space aufbauen – einen Ort für Begegnung und Arbeit. Coworking-Spaces können – gerade im ländlichen Raum – die Wirtschaft ankurbeln und innovative Impulse geben. Damit dieser Wunsch Wirklichkeit wird, laden wir am **31. März 2021 um 19.00 Uhr** zum Informationsanlass ein.

Stellen Sie sich vor, unsere Region hätte einen Gemeinschafts- und Begegnungsort für Arbeit und mehr! Einen Ort, wo Menschen sich vernetzen und zusammen arbeiten: einen Coworking-Space.

Arbeiten, wo ich lebe

Ein Coworking-Space ist eine spannende Alternative zum festen Arbeitsplatz in Organisationen und zum Home-Office. Coworking bietet ein professionelles Umfeld für konzentriertes Arbeiten. Coworking erspart das Pendeln und schont die Umwelt. Damit bleibt mehr Zeit für Familie, Freunde, Hobbies. Beim Coworking entstehen inspirierende Gemeinschaften und Netzwerke, ein lebendiges Neben- und Miteinander.

Haben Sie Interesse? Dann nehmen Sie bitte jetzt an der Umfrage teil (-> www.aueb.ch/coworking)!

Lebendige Dörfer

Coworking trägt dazu bei, dass im Dorf ein Treffpunkt entsteht für Arbeiten und mehr. Oftmals werden Start-ups in Coworking-Spaces geboren, weil sich dort unterschiedliche Menschen und Ideen begegnen.

Coworking kann zudem mit lokalen Dienstleistungen kombiniert werden, z.B. mit einem Café, einer Bibliothek oder einem Blumengeschäft. Das schafft Synergien und ist ein Gewinn für alle.

Wir laden zum Informations- und Austauschabend am 31. März 2021 ein

Um erste Schritte zu einem Coworking-Space machen zu können, laden wir alle Interessierten am 31. März 2021 um 19.00 Uhr ein zu einem Informations- und Austauschabend. Die Village Office Genossenschaft, welche das Projekt fachlich begleitet, wird dann die Potentialanalyse präsentieren und wir finden gemeinsam heraus, ob wir eine Spurguppe bilden können, die zusammen mit uns einen Pilotbetrieb aufbaut.

Weil wir die Corona-Situation noch nicht abschätzen können, findet der Informations- und Austauschabend entweder in Heiden oder online statt. Interessierte können sich auf unserer Webseite www.aueb.ch/coworking anmelden. Angemeldete erhalten die Einladung per E-Mail zugesandt.

Über das Projekt

Das Projekt Coworking des AüB wird unterstützt durch alle 9 Gemeinden im AüB, die Regio Appenzell AR-St. Gallen-Bodensee, den Kanton AR und die Village Office Genossenschaft.

Weitere Informationen: www.aueb.ch/coworking

Geschäftsführerin Katja Breitenmoser, Tel. 071 55 33 701, Email: info@aub.ch, www.aueb.ch

Liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aueb.ch

Hilfsangebote rund um die psychische Gesundheit.

Das Coronavirus ist nicht nur eine Gefahr für unsere körperliche Verfassung, sondern drückt auch bei vielen Menschen aufs Gemüt. Geht es Ihnen nicht gut oder sorgen Sie sich um jemanden? Suchen Sie das Gespräch. Bei Bedarf finden Sie Hilfe auf Webplattformen oder bei Hilfsorganisationen. Bei Geldsorgen, Einsamkeit oder einfach weil das Leben gerade schwierig ist.

<p>FOR ALLE: Manchmal möchte man anonym mit jemandem reden - 24 Stunden am Tag. Tel. 143, auch Mail & Chat www.143.ch</p>	<p>FOR KINDER UND JUGENDLICHE: Beratung bei Fragen, Problemen und in Notsituationen - rund um die Uhr und kostenlos. Tel. 147, auch Mail, Chat & SMS www.147.ch</p>	<p>FOR ELTERN UND BEZUGSPERSONEN: Beratung bei Erziehungsfragen und in Notsituationen - rund um die Uhr. Tel. 082 202 01 01 (EU, Chat oder Mail www.projungetute.ch/ Elternberatung</p>	<p>FOR ÄLTERE PERSONEN: Einkaufshilfe, Mobilfunkdienst, Dienstleistungen und Beratung. Tel. 082 891 15 15 www.prosenectute.ch/home</p>	<p>FOR ALLE: Fachberatung psychische Gesundheit und Ernährung - täglich. Tel. 0848 800 888 www.promentesana.ch Beratung</p>
<p>FOR ALLE: Gesprächslogs und Impulse zum Stärken der psychischen Gesundheit - mit dem Download SAC und der App: www.wie-gehts-dir.ch</p>	<p>FOR ALLE: Informationsplattform rund um Thema psychische Gesundheit, inkl. Tipps: www.psygeundheit.ch</p>	<p>FOR ARMUTSBETROFFENE UND MIGRANT*IN*EN: Sozial- und Schulberatung: www.caritas.ch Hilfe finden in der Corona-Krise</p>	<p>FOR MENSCHEN DIE HILFE IM ALLTAG BENÖTIGEN: Unterstützung und Entlastung im Alltag: www.copeople.ch/coronavirus</p>	<p>FOR ALLE: Informationsplattform für psychische Gesundheit rund um das Coronavirus. Mit Alltags-tips und Angeboten: www.dureschnuffe.ch</p>
<p>FOR ALLE: Plattform für arbeitgeberorientierte Neuchamtschaftshilfe: www.safez@ne.ch</p>	<p>BEISUCHFRAGEN: Online-Beratung für Betroffene und ihr Umfeld: www.safezone.ch</p>	<p>FOR OFFER VON GEWALT ODER MISSBRAUCH: Kontakthilfe, rechtliche und psychische Beratung und Hilfe: www.offerbhilfe-schweiz.ch</p>	<p>FOR MENSCHEN, DIE IN WUT GERÄTEN UND DIE KONTROLLE VERLIEREN: Fachärztliche Beratung und Hilfe, wenn nur noch Gewalt als Lösung in den Sinn kommt: www.fvgs.ch/fachstellen.html</p>	<p>FOR ALLE: Polizei rufen für alle Fälle: Tel. 117</p>

www.bag-coronavirus.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Ufficio federal de sanadad publica UFSP

Vorplätze
Zufahrten
Treppen
und vieles mehr

GL PFLÄSTERUNGEN AG

Seit 1983

Schönes und Stilvolles aus
Naturstein mit Beratung
und Ausführung vom
Fachmann.

George Laich
079 20 77 626
Heiden/Speicher AR

www.gl-pflaesterungen-ag.ch

Jetzt nicht nachlassen!
www.bag-coronavirus.ch

R. STURZENEGGER MALEREI · TAPETEN · ABRIEB TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

Ihr Ansprechpartner für:

Ausbesserungsarbeiten, Unterhaltsarbeiten,
Renovationen, Umbauten und Neubauten.

Gerne sind wir für Sie da und beraten Sie!
071 877 10 23

ZÄHNER Johannes Holzbau Winterdienst

St. Gallerstrasse 4 9038 Rehetobel
Tel/Fax 071 877 12 13 079 610 15 13
j.z.holzbau-winterdienst@bluewin.ch

Wir sanieren und reparieren auch für Sie!

Notfalldienst Kanton Appenzell Ausserrhoden

Notfall? Hausarzt anrufen oder wenn nicht erreichbar
Ärztetelefon 0844 55 00 55 - Tag und Nacht, an 365 Tagen
im Jahr.

Rund um die Uhr telefonische Beratung, auf Wunsch
werden Sie mit dem Dienstarzt vor Ort verbunden.
Bei Bedarf wird für Sie die kantonale Notrufzentrale 144
informiert.

Notfallnummern

- Nr. 144** Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen Notfällen
 - Nr. 117** Polizei
 - Nr. 1414** REGA
- Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen

Steuererklärung 2020

Ab Fr. 70.00 für Einzelpersonen
Ab Fr. 180.00 mit einer Liegenschaft
(Kosten je Steuererklärung und nach Aufwand)
Anmeldungen bitte telefonisch oder per E-Mail

Roger Felix
Dorf 42
9044 Wald AR

Tel. 071/877 30 03
melanie.roger.felix@bluewin.ch
Die Einhaltung der Hygieneregeln ist gewährleistet.

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@
maps-com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
Email:
info@druckereilutz.ch

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

Das Weberhaus

Appenzeller Mundart-
Geschichten von
Klärli Pfister

Zu beziehen bei:

Hansruedi Traber
Städli 7
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 10 58
hansruedi.traber@bluewin.ch

Silvie`s Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Fusspflege

Weiterhin nur bis 19 Uhr geöffnet
(wie vom BAG gewünscht)

St. Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

März-Aktion:
Divinia-Abo

für jedes 50-iger oder 25-iger Divinia-Abo erhalten
Sie diesen Monat 20% Rabatt.

wenkbau.ch

Wenk AG

9044 Wald AR
9038 Rehetobel
Tel 071 877 17 93
info@wenkbau.ch

HOCHBAU
TIEFBAU
RÜCKBAU

Schreinerei

- allgemeiner
Innenausbau
- Parkett
- Türen
- Möbel

- Normküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 12 76
Mobile 079 438 76 23
E-Mail rohner@paus.ch

Reparaturen aller Art

Profitieren Sie
vom exklusiven
Angebot für
Neukunden!

werte | coaching & beratung
werkstatt

WIR TRAGEN SORGE ZU IHREN WERTEN.....

Meine Dienste für Sie

- Steuererklärungen für Privatpersonen
- Steuerberatung, -optimierung und -planung
- Immobilien und Steuern
- Nachlassplanung bei Grundeigentum
- Coaching & Wertediagnostik

wertewerkstatt
Martin Schoch

St. Gallerstrasse 18
9038 Rehetobel

Telefon +41 71 333 27 27
Mobile +41 79 830 58 95

info@wertewerkstatt.ch
www.wertewerkstatt.ch

Möchten Sie Ihre Liegenschaft energetisch sanieren?

Nutzen Sie die Chance, dafür Fördergelder des Gebäudeprogramms zu erhalten.

50.- Franken Rückerstattung pro m2.

Wir beraten Sie gerne und bieten Ihnen ein Rundum Sorglos Paket.

Spenglerei
Bedachungen
Fassaden
Sanitäre Anlagen
Gerüste

Brunner GmbH Unterdorf 4 9044 Wald Tel: 071 877 16 58

mail@brunnerwald.ch www.brunnerwald.ch

DAS VELO-CENTER

NEU
mehr Auswahl
auf rund
1500m²

Wir ziehen um! ab 9. März

Friedberg 234 – 9427 Wolfhalden
(Firmengelände HWB)

071 891 22 19 – www.dasvelocenter.ch

bis zu
-50%
Rabatt auf
Aktions-Velos

Öffnungszeiten

Di – Fr 9 – 12 und 13 – 18 Uhr

Sa 9 – 16 Uhr

Leiden Sie unter *Krampfadem – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren!

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!

Anmeldung:

info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Naturheilpraxis
Renata Hoffmann

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

H. SHALA

Maler & Bodenleger

Tel. 071 870 06 16

Nat. 078 686 18 30

Langmoosstrasse 14

9410 Heiden

info@malerei-shala.ch

www.malerei-shala.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel

Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten

Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Wärme, dort wo sie gebraucht wird ...

Gerne informieren wir Sie
über unser Heizsortiment.

EWH

Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

RENÉ SAGER IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Hansruedi Kast AG Rehetobel

Qualität aus einer Hand.

- **Lieferung von:**
 - Beton, Kies, Humus, Sand
- **Muldenservice**
- **Heizöl / Gas**
- **Getränkhandel mit Hauslieferservice**

Hansruedi Kast AG | transport@kast-transport.ch | www.kast-transport.ch

WEINBURG CAFÉ • BÄCKEREI • KONDITOREI

Monatsbrot im März

PROT+

(mit pflanzlichen Proteinen)

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Wir danken herzlich für Ihre Kundentreue!

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und
Umbauten, Küchen, usw.?

Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei / Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit
Rechtobler Solarstrom!

Weitere Informationen auf: www.rehetobel.ch

KURATLI Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli
Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstfel
9127 St. Peterzell
Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte des Hauseigentümerverbandes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen
Verwaltungen / Abparzellierungen

www.kuratli-immo.ch
info@kuratli-immo.ch

wann	was	wo	wer
Aufgrund der aktuellen Lage sind Änderungen bei den Veranstaltungen leider nicht auszuschliessen, danke.			
3. März, Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
5. März, Fr. 19.00	ökumenischer Weltgebetstag	evang. Kirche	
6. März, Sa. 09.00-12.00	Projekttag Oberstufe		Kirchen Rehetobel
6. März, Sa. 19.00	ABGESAGT: HV Ornithologischer Verein	Rest. Sonne	OV Rehetobel
7. März, So. 14.15	ABGESAGT: Unterhaltungsnachmittag	GZ	Frauenverein
7. März, So.	Abstimmungssonntag		
8. März, Mo.	Internationaler Frauentag		
8. März, Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
8. März, Mo. 19.30	ABGESAGT: Samariterübung	GZ	Samariterverein
12. März, Fr. 18.30-21.30	AUSGEBUCHT: Nothilfekurs 1. Teil	GZ	Samariterverein
12. März, Fr. 19.00	VERSCHOBEN: HV Verkehrsverein	Rest. Dorf 5	Verkehrsverein
12.+13. März	ABGESAGT: Verbandswettschiessen 2021	Oberegg	Zimmerschützen
13. März, Sa. 08.30-16.30	AUSGEBUCHT: Nothilfekurs 2. Teil	GZ	Samariterverein
14. März, So. 10.30	ökumenischer Suppentag, ohne Suppenzmittag	evang. Kirche	Kirchen Rehetobel
15. März, Mo. 19.00-22.00	VERSCHOBEN: BLS/AED-SRC Refresher	GZ	Samariterverein
19. März, Fr. 19.30	ABGESAGT: Uraufführung Konzert chorwald	evang. Kirche	LG Dorf, Konzerte
20. März, Sa.	Projekttag Oberstufe		Kirchen Rehetobel
20. März, Sa. 13.30	VERSCHOBEN: Besuch Sauremuseum	Arbon	LG Dorf
24. März, Mi. 13.00	ABGESAGT: Kantonaltagung	Grub AR	Landfrauen
25. März, Do. 19.00	HV Verein Solardorf Rehetobel	Schriftlich	Verein Solardorf
25. März, Do. 19.15	VERSCHOBEN: «Lebensraum Totholz» Bedeutung für Insekten in Wald und Garten	GZ	rechtobler natur LG Dorf
27. März, Sa. ab 10.00	ABGESAGT: Ostermärtli	GZ	Gemischtchor
27. März, Sa. ab 10.00	ABGESAGT: Jungtierschau & Vogelschutz am Ostermärtli	GZ	OV Rehetobel
27. März, Sa.	Start geschmückte Osterbrunnen	im Dorf	Landfrauen
29. März, Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
29. März, Mo. 19.00	ABGESAGT: Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi

Aufgrund der aktuellen Lage liefern wir zur Zeit keine Daten der Appenzellerzeitung!

INFOS FÜR ÄNDERUNGEN IHRER VERANSTALTUNGEN

Wenn Ihre Veranstaltung in unserem Veranstaltungskalender eingetragen ist und Sie diese aber durch die aktuelle Situation verschieben oder absagen müssen, dann bitten wir Sie, uns dies mitzuteilen, damit wir im Veranstaltungskalender die Veranstaltung mit **VERSCHOBEN** oder **ABGESAGT** publizieren können.

Bei einer **VERSCHIEBUNG** Ihrer Veranstaltung senden Sie uns **bitte das neue Datum** auf folgende E-Mailadresse: agenda@rehetobel-tourismus.ch. Wir werden die Änderung im Veranstaltungskalender des Gmäändsblattes und ONLINE auf www.rehetobel.ch publizieren sowie der Agenda der Appenzellerzeitung zustellen. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

Verkehrsverein Rehetobel

Nächste Ausgabe:

Mittwoch, 31. März 2021

Redaktions- und Inserateschluss: Samstag, 20. März 2021

Textbeiträge an: Gemeindeganzlei, Rechtobler Gmäändsblatt, St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-Mail: redaktion@rehetobel.ch

RECHTOBLER

Gemeindeblatt

März 2021

Sozialhilfe in Rehetobel

Basierend auf dem Gesetz über die öffentliche Sozialhilfe (Art. 13 SHG) und dem Gesetz über die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Art. 52 EG zum ZGB) betreiben die Vorderländer Gemeinden unter dem Namen «Soziale Dienste Vorderland (SDV)» eine privatrechtliche Organisation in Heiden. In deren Auftrag gewährleistet sie die freiwillige Sozialberatung und führt autonom eine Berufsbeistandschaft. Im Jahr 2019 generierten die «Sozialen Dienste» Kosten von CHF 0.99 Mio., was seit 2016 einer Zunahme von 29% entsprach. Gemäss vereinbarten Kostenbeschlüssen, werden $\frac{1}{5}$ anhand der Einwohnerzahl und die restlichen $\frac{4}{5}$ je nach Zeitbeanspruchung, den jeweiligen Gemeinden in Rechnung gestellt.

Im Jahr 2012 entschieden die Gemeinden Grub und Rehetobel, als einzige im Vorderland, die wirtschaftliche Sozialhilfe (Art. 14 SHG) per 1. Juni 2013 ebenfalls der SDV zu übertragen. Die anderen Gemeinden wickeln sie eigenständig ab. Für die Betreuung und Abwicklung war bis im November 2020 eine Person, mit 60% Pensum in Heiden, angestellt. Nach deren Kündigung hat unser Vertragspartner SDV die Aufgaben an den externen Dienstleister Soziale Fachdienste Ost (SFDO) delegiert, der nach Stundenaufwand abrechnet. Einige Hinterländer Gemeinden (bspw. Waldstatt oder Hundwil) haben einen direkten Vertrag mit der SFDO. Im Jahr 2019, leider sind aktuellere Zahlen nicht verfügbar, verursachte die wirtschaftliche Sozialhilfe für Grub/Rehetobel Administrativkosten in der Höhe von rund CHF 97'000, wovon Rehetobel ca. $\frac{2}{3}$ zu zahlen hat. Aktuell liegt ein neuer Vereinbarungsentwurf zwischen Grub/Rehetobel und den Sozialen Diensten Vorderland vor, welcher der Gemeinderat an seiner nächsten Sitzung behandeln wird.

Seit rund drei Monaten amte ich jetzt als Vorsteher der Sozialhilfekommission in Rehetobel. Mein erstes Fazit:

- Hinter den Zahlen stecken Menschen und Schicksale. Jedoch kriegt man von den Schicksalen aufgrund des Datenschutzes (KESB) auch als Präsident in vielen Fällen nichts mit.
- Der Handlungsspielraum der Gemeinde ist im Sozialwesen nahezu inexistent. Die Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) bestimmen die Traktandenliste der Kommissionssitzung.
- Auch die monatlichen Kostenbeiträge der Gemeinde an Altersheime und Spitex-Organisationen sind gesetzlich vorgeschrieben und bewegen sich in einem höheren 5-stelligen Bereich.
- Gemäss Art. 8 SHG ist die gemeindliche Sozialhilfebehörde u.a. verantwortlich für «Massnahmen zur Ursachenbekämpfung und Prävention der Sozialhilfe». Die adäquate Umsetzung dieses weitgefassten Gesetzauftrags ist eine Herausforderung.

Nach den ersten 100 Tagen im Amt bin ich noch nicht so weit, alle Aspekte und Funktionsweisen der Sozialhilfe zu verstehen. Positiv zu vermerken ist, dass die Anzahl Sozialhilfesuche in Rehetobel, nach Aussage der SFDO, aktuell tief ist. Aufgrund der anhaltenden wirtschaftlichen Einschränkungen und der daraus resultierenden ansteigenden Arbeitslosigkeit ist eine künftige Zunahme aber leider wahrscheinlich.

Patrick Langenauer, Gemeinderat

Abstimmungssonntag!

Sonntag, 11. April 2021

09.30–11.00 Uhr

Urne beim Gemeindezentrum

In eigener Sache

Erfreulich positiver Abschluss der Rechnung für das Jahr 2020

Die Erfolgsrechnung der Gemeinde Rehetobel schliesst für das Jahr 2020 mit einem erfreulichen Ertragsüberschuss von CHF 684'332.– ab. Im Voranschlag vorgesehen war ein Ertragsüberschuss von CHF 23'005.–. Das Ergebnis ist somit um CHF 661'327.– besser als budgetiert. Der Ertragsüberschuss wird dem Konto Jahresergebnis gutgeschrieben. Zusammen mit den kumulierten Ergebnissen der Vorjahre wird nun per 31. Dezember 2020 ein Überschuss von total CHF 5'986'286.– ausgewiesen. Eingehendere Informationen folgen in der Aprilausgabe des Gmäandsblattes.

Telefonische Erreichbarkeit der Gemeindeverwaltung

Die Gemeindeverwaltung ist nur telefonisch erreichbar während den unten aufgeführten Öffnungszeiten (siehe auch auf der Homepage der Gemeinde Rehetobel unter www.rehetobel.ch). Bitte beachten Sie, dass ausserhalb der Öffnungszeiten die Telefone nicht bedient sind und nur ein Telefonbeantworter aufgeschaltet ist. Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme.

Hauptnummer der Gemeindeverwaltung:
Telefon 071 878 70 20
E-Mail: gemeinde@rehetobel.ar.ch

Die **Öffnungszeiten** und die **telefonische Erreichbarkeit** der Gemeindeverwaltung:

Montag

09.30–11.30 Uhr und 14.00–18.00 Uhr

Dienstag

09.30–11.30 Uhr/Nachmittag geschlossen

Mittwoch

09.30–11.30 Uhr und 14.00–16.00 Uhr

Donnerstag

09.30–11.30 Uhr/Nachmittag geschlossen

Freitag

09.30–14.00 Uhr durchgehend geöffnet/anschliessend geschlossen.

Nächste Sitzung

Die nächste Sitzung findet am **Freitag, 16. April 2021** statt. Eingaben und Anträge, die an dieser Sitzung behandelt werden sollen, sind bis spätestens eine Woche vor dem Sitzungstermin der Gemeindekanzlei (zuhanden des Gemeinderates) einzureichen.

Stefan Weber, Gemeindeschreiber

Pikettdienst über die Osterfeiertage 2021

In unaufschiebbaren Angelegenheiten wie Todesfälle erreichen Sie Frau Jeannette Eisenhut unter der Mobile-Nr. 079 249 17 47.

Frohe Ostern wünscht Ihnen das Bestattungsamt- und ZAVLAR-Team!

Rehetobel dankt – Kandidaten melden

Wie im Januar Gmäandsblatt kommuniziert, hat der Gemeinderat zusammen mit der Kulturkommission ein Reglement mit dem Namen «Rehetobel dankt», geschaffen. Geehrt werden können Rehetoblerinnen und Rehetobler, Mitglieder von Rehetobler Vereinen und ebenfalls Personen, welche nicht in Rehetobel wohnen, jedoch in Rehetobel ein Gewerbe oder eine Galerie, etc. betreiben. Sie haben sich in einem oder mehreren Bereichen (Soziales, Sport, Kultur, Musik, Politik, usw.) in besonderer Art und Weise verdient gemacht.

Die Kulturkommission und der Gemeinderat bieten der Bevölkerung und den Vereinen die Möglichkeit an, **bis zum 30. April 2021** Vorschläge einzureichen. Der schriftliche Vorschlag sollte einen kurzen Lebenslauf beinhalten, sowie einen Beschrieb der besonderen Leistungen.

Einreichungen bitte an:

patrick.langenauer@rehetobel.ar.ch

Wir sind gespannt auf Ihre Vorschläge und danken fürs Mitwirken.

Patrick Langenauer, Gemeinderat

Energieeffizient im Home-Office

Plötzlich sind auch zu Hause Computer, Drucker und Laptop dauerhaft in Betrieb. Wie lässt sich vermeiden, dass der Stromverbrauch im Home-Office unnötig in die Höhe schnell? Einfache Tipps steigern die Energieeffizienz am «neuen» Arbeitsplatz.

Auf Grund der Corona-Krise haben viele Erwerbstätige das Büro vom Arbeitsplatz nach Hause verlegen müssen. Gleichzeitig zeigen erste Auswertungen, dass der Zwang auch eine Chance ist und sich Angestellte wünschen, das Home-Office nach der Pandemie teilweise weiterzuführen. Neben vielen anderen Herausforderungen wird damit auch der Energieverbrauch am Arbeitsplatz zu Hause zum Thema. Im Home-Office auf den Energieverbrauch zu achten, ist aber keine Hexerei.

Tageslicht nutzen

Bereits die Position des Schreibtisches hat Einfluss auf den Stromverbrauch. Nutzen Sie das Tageslicht und platzieren Sie den Tisch nach Möglichkeit im rechten Winkel vor einem Fenster. Gibt eine Lampe ihren Geist auf, so steigen Sie auf LED-Technik um. Verglichen mit einer Sparlampe braucht sie rund 40% weniger Strom (Leuchtenvergleich: topten.ch).

Standby vermeiden

Während des Arbeitens sind in der Regel mehrere Geräte, wie Computer, Drucker oder Laptop, gleichzeitig im Betrieb. Schliessen Sie die verschiedenen Hilfsmittel an eine Steckerleiste an. Schalten Sie diese am Feierabend ab. Damit sind die Geräte ganz vom Strom getrennt und verbrauchen nicht unnötig Energie im Standby-Modus. Temperatur regeln und lüften.

Die ideale Temperatur für die Arbeit am Bürotisch liegt zwischen 20 °C und 23 °C. Sie lässt sich am einfachsten

mit einem Thermostatventil am Radiator oder über die Bodenheizung regeln. Bei den Schlafzimmern liegt die ideale Raumtemperatur – für einen gesunden und erholsamen Schlaf – lediglich zwischen 15 °C und 19 °C. Ausserdem ist es vor allem in der Heizsaison wichtig, mindestens dreimal pro Tag während rund fünf Minuten kräftig zu lüften. Das steigert die Konzentration und hilft Heizkosten zu sparen. Bei einem ständig geöffneten Kippfenster hingegen, lässt sich die Raumluft kaum erneuern und Wärme verpufft ungenutzt ins Freie. Durch kurzes Stosslüften wird die Raumluft erneuert, ohne dass die Wand- und Deckenoberflächen abkühlen und deren energieintensives Aufheizen erforderlich wird.

Tipps und Infos

Für Fragen zum Energiesparen, zu erneuerbaren Energien oder zu Gebäudesanierungen wenden Sie sich an: Verein Energie AR/AI, Geschäftsstelle, Umäckerstrasse 872, 9064 Hundwil, Tel. 071 353 09 49, info@energie-ar-ai.ch, www.energie-ar-ai.ch

Weitere Tipps zum Energiesparen im Home-Office: energieschweiz.ch/page/de-ch/Homeoffice
Weitere Informationen zum Standby: energieschweiz.ch/page/de-ch/stand-by

*Richard Sennhauser, WUK
Presstext: Verein Energie AI/AR*

Sinnvolle Räumung im Haus «ob dem Holz»

Vor dem Verkauf des Hauses «ob dem Holz», konnten wir vom «technischen Dienst», das Haus nochmal durchleuchten und anschliessend besenrein putzen.

Der Gemeinderat hatte beschlossen, dass die Jugendmusik mit dem Kinder- und Jugendzirkus Sonjolino das ganze Inventar, für die vereinseigenen Kassen, verkaufen dürfen. Somit stellten sie über gut zwei Monate jegliche Möbel und Inventar ins Internet zum Verkauf, es wurde nicht viel, gute Fr. 230.-. Der Rest, der nicht verkauft werden konnte, holte die Organisation von Urs Mettler, Osthilfe.ch, ab.

Trotz der aktuellen Corona Situation konnten wir bereits einen Hilfsgütertransport nach Barlad organisieren. Der LKW wurde mit rund 9 Tonnen Pflegemitteln (Betten, Wäsche, Badelift, Spitex und Heimbedarf...) sowie 4 Tonnen Textilien (Kleider, Bettwäsche...), Schuhen und Velos beladen.

Philipp Jenny

Leserbrief

Schneeräumung

Rehetobel hatte kurze Kälteeinbrüche und auch Schneefälle. Nach 3–4 Tagen folgten immer Wärmeeinbrüche und der Schnee schmolz weg... Das Bauamt Rehetobel bekämpfte diesen Schnee mit einer Salzlösung und verursachte eine riesige Sauerei, der schwarze, dreckige Schnee ist immer noch sichtbar. Wohin «geht» das Schmelzwasser? In die Wiesen und Bäche! Nun war das Bauamt noch sehr fleissiger – sie pflügen und salzen neuerdings auch Privatstrassen – was ja gar nicht ihre Aufgabe ist. Dafür wären genug private Anbieter im Dorf.

Bauvorhaben

Die Gemeinde Rehetobel will Parkplätze auf dem Sportplatz erstellen – auch hier sehe ich keine Aufgabe der Gemeinde. Viel besser für die Gemeinde und die Umwelt wäre, eine Wärmeisolation an der Betonfassade des Gemeindezentrums vorzusehen. (Vorgehängte Fassade). Der Gemeinderat sollte die erheblichen Heizungsrechnungen berücksichtigen und im besten Falle könnten noch Solarzellen (zusätzlich) vorgesehen werden. Das wäre doch viel vernünftiger, oder? Beim näheren Kontrollieren würden auch die Schäden an den Fenstern berücksichtigt.

Zuallerletzt: Die Eisentore! Bei den Bauamtgaragen verrosteten zwei Tore. Im Dorf haben wir einen Schlosser. Wenn dieser Schlosser beauftragt würde, diese Tore zu reparieren, würde sicher Geld gespart. Ebenso ist bei einem Hydranten-Schliesser an der Bergstrasse schon längere Zeit der Eisendeckel weggezogen worden – auch hier könnte unser Schlosser alles wieder einpassen. (Unterhalt).

Walter Rätz

Antwort

Sehr geehrter Herr Rätz

Den Winterdienst allen Bürgern von Rehetobel recht zu machen, ist ein Ding der Unmöglichkeit.

Die einen wollen, dass mehr gesalzen wird, die anderen wollen mehr Splitt, nochmals Andere wollen, dass schwarzgeräumt wird, usw.

Der Strassenmeister muss entscheiden und hat die Verantwortung. Natürlich ist es erlaubt, Kritik zu üben. Doch klare Entscheide sind uns wichtig. Fehlentscheide gibt es, mit diesen müssen wir leben. Hier appellieren wir auf Verständnis und Toleranz aus der Bevölkerung.

Aus meiner Sicht möchte ich mich bei allen Beteiligten, welche im Winterdienst mitarbeiten, offiziell für ihren Einsatz bedanken, sie haben im Dienste der Gemeinde, speziell in diesem Jahr, hervorragende Arbeit geleistet.

Parkdeck auf dem Sportplatz beim Gemeindezentrum

Ich möchte hier klar festhalten, dass der Gemeinderat auf dem Sportplatz des Gemeindezentrums eine Studie in Auftrag gegeben hat, welche aufzeigen soll, ob ein Parkdeck möglich ist und im zweiten Schritt, wie dieses realisiert werden könnte. Eine Umfrage an Personen, im Umkreis von 200 Metern rund um das Gemeindezentrum, hat das Bedürfnis eines Parkdecks bestätigt. Der Gemeinderat möchte mit diesem Projekt die Entwicklungsmöglichkeiten der Gemeinde erweitern.

Sanierung des Gemeindezentrums Rehetobel

Die UBK, welche zuständig für den Unterhalt des Gemeindezentrums ist, ist sich der kleineren Schäden an den Toren sehr bewusst. Die UBK möchte jedoch das Gemeindezentrum als Ganzes erfassen, zu diesem Zweck hat die UBK die alten, von Hand gezeichneten, Pläne digitalisieren lassen und anhand dieser Pläne kann nun ein sauberes Sanierungskonzept erstellt werden.

Der Energieverbrauch spielt bei dieser Betrachtung eine grosse Rolle, da die Gemeinde, wenn es um die Einsparung von CO₂ Emissionen geht, Vorbild sein muss.

Wir werden die Einwohnerinnen und Einwohner, bei allen grossen Schritten bezüglich des Parkdecks und der Sanierung des Gemeindezentrums, immer wieder informieren.

Urs Rohner, Gemeindepräsident

SCHWIMMBAD REHETOBEL

Neuer Bademeister

Sofern alles wie geplant läuft, startet die diesjährige Saison am 15. Mai 2021!

Wir sind uns natürlich bewusst, dass der Start pandemiebedingt verschoben werden könnte, trotzdem werden wir ab Mitte Mai für den Rehetobler Badesommer gerüstet sein. Es freut uns sehr, dass wir dieses Jahr einen neuen Bademeister haben.

Herzlich willkommen im Schwimmbad Rehetobel, Michael Grum!

Andrea Zürcher

«Der Bademeister in der Rehetobler Badi sein zu dürfen, ist für mich ein Herzensprojekt. In meiner Bewerbung stand, ich möchte die Badi zum Blühen bringen und nun konnte ich, dank der Unterstützung von Markus Stadelmann, schon die ersten Schritte auf den Weg bringen.

Geboren wurde ich 1963 in Stuttgart und habe dort auch gelebt bis ich nun mit meiner Frau, die aus Rehetobel stammt, hier ankommen durfte. In den vergangenen 20 Jahren habe ich als Kameramann für das ZDF gearbeitet. Jetzt im Winter konnte ich im Bauamt den Winterdienst unterstützen.

Während meines Werbewirtschaftstudiums habe ich erfolgreich Gastronomiebetriebe geleitet. Schwimmen liebe ich seit ich «laufen» kann. So bringe ich vieles mit. Gemeinsam mit den Menschen, die mich hier so freundlich unterstützen, wollen wir allen Badegästen einen schönen Badisommer ermöglichen.»

Michael Grum

Lorenz Borer für die GPK nominiert

FDP Rehetobel nominiert Lorenz Borer für die GPK-Ersatzwahl vom 11. April 2021.

Die FDP Rehetobel nominiert, anlässlich eines ausserordentlichen Onlinemeetings, Lorenz Borer für die Ergänzungswahl für ein Mitglied der Geschäftsprüfungskommission (GPK) vom 11. April 2021. Lorenz Borer, Jahrgang 1964, ist seit drei Jahren eng mit der Gemeinde verbunden und hat seinen Wohnsitz im letzten Jahr nach Rehetobel an die Bergstrasse verlegt. Seine Wurzeln hat er in der Stadt Zürich und er ist studierter Molekularbiologe. Seit seinem 16. Lebensjahr ist er Mitglied der FDP und war von 2006–2016 Mitglied der Fachkommission Gesundheitspolitik der FDP Schweiz. Seit 15 Jahren arbeitet er bei Novartis Schweiz.

Lorenz Borer zu seiner Nomination: «Ich danke den Mitgliedern der FDP für das Vertrauen, das sie in meine Kandidatur setzen. Rehetobel ist ein wunderbares und selbstbewusstes Dorf mit hoher Lebensqualität, guter Infrastruktur und einem aktiven Vereinsleben. Es lohnt sich, sich dafür einzusetzen – und deshalb engagiere ich mich mit Freude!»

Zur Person:

Lorenz Borer wurde am 26.12.1964 geboren und wuchs zusammen mit seinem Bruder in Zürich-Oberstrass auf. Zwischen 1977 und 1983 absolvierte er das Realgymnasium Rämibühl und begann anschliessend an der ETH Zürich seine Studienzeit. Nach zwei Jahren wechselte er an die Universität Zürich und schloss das Studium 1992 mit dem Diplom in Molekularbiologie ab. Später studierte er berufsbegleitend an den Universitäten Bern, Zürich und Basel Public Health und wurde 2008 als Master of Public Health (MPH) ausgezeichnet. Seine berufliche Tätigkeit startete er 1992 als Product Manager in der Pharmazeutischen Industrie. Über verschiedene Positionen kam er schliesslich 2006 zu Novartis und ist seit 2008 Mitglied der Geschäftsleitung der Schweizer Niederlassung und für die Belange Market Access, Public Affairs und Kommunikation verantwortlich. Lorenz hat zwei erwachsene Kinder, fährt in seiner Freizeit gerne Ski, wandert und ist passionierter Taucher. Er lebt mit seiner Partnerin und ihren zwei Kindern seit 2018 in Rehetobel.

FDP Rehetobel, Patrick Langenauer

Rechtobler Gmäändsblatt

Die «Krone» und Corona

Erste Welle

Im Frühling 2020 hat uns die erste Welle nicht getroffen. Mit der Umsetzung der Anordnungen von Bund und Kantonen konnten Krankheitsfälle vermieden werden. Die grösste Herausforderung war der Einkauf der notwendigen Schutzmaterialien. Diese Beschaffung ist unterdessen einfacher, lediglich die Preise haben sich markant erhöht.

Zweite Welle und ein Dankeschön

Im November 2020 hat Corona die «Krone» erreicht. Viele Krankheitsfälle bei den Bewohner*innen und beim Personal bedeuteten eine enorme Arbeitslast und ein grosser moralischer Druck. Ein grosser Dank geht an alle Mitarbeiter*innen, die mit einer beeindruckenden Bereitschaft zur Mehrarbeit die Aufrechterhaltung der Alltagsgestaltung, der Betreuung und Pflege, der Verpflegung und der Hauswirtschaftsarbeiten ermöglichten und ohne Hilfe von aussen Grossartiges geleistet haben zur Bewältigung der Herausforderungen während dem Krankheitsausbruch.

Bis auf eine kurze Zeit war aber der Besuch der Angehörigen unter zum Teil einschränkenden Bedingungen möglich. Die so wichtigen Kontakte mit den Liebsten waren so gewährleistet.

Ein grosses Dankeschön richten wir an die Kirche, den Kindergarten und an den Frauenverein, die mit verschiedenen Aktionen und Handlungen den Alltag unserer Bewohner*innen bereichert haben.

Ausblick

Der schmerzliche Verlust von Angehörigen gehört zum Alltag in einem Alters- und Pflegeheim. Die Anzahl der Todesfälle im Corona-Jahr ist exakt auf dem Niveau des Durchschnitts der letzten fünf Jahre. Ganz neu ist aber das Phänomen der Unterbelegung der Heime. Dies hört man aus verschiedenen Kantonen und auch wir sind mit dieser Tatsache konfrontiert. Die Medienberichterstattung hat sicherlich zur Angst zu einem Heimeintritt beigetragen, konnte man doch den Eindruck gewinnen, dass keine Kontaktmöglichkeiten erlaubt seien, dass die Bewohner*innen völlig isoliert leben müssen und dass die Übersterblichkeit sehr hoch sei. Lauter Aussagen, die in dieser Form auf die «Krone» nicht zutreffen. Besuche sind erlaubt, die Bewohner*innen dürfen nach draussen und machen Spaziergänge, Aktivitäten in Kleingruppen

werden angeboten und Bewohnerkontakte untereinander sind möglich.

Die Verwaltung und Geschäftsleitung sind voller Zuversicht, dass sich die Lage wieder stabilisiert. Darum wurde beschlossen, dass trotz freien Betten der Mitarbeiterbestand bis sicher im Herbst unverändert bleibt, und es keine Kündigungen geben wird. Wir bleiben für unsere Mitarbeiter*innen ein verlässlicher Arbeitgeber.

Dringliche Bitte

Wir beobachten eine gewisse Corona-Müdigkeit bei den Angehörigen. Dabei werden die Besuchsregeln und -weisungen teilweise nicht mehr eingehalten. Diese Anordnungen sind beim Eingang zur «Krone» nachzulesen. Wenn man keine Verschärfungen für alle Bewohnenden riskieren will, bitten wir um die Respektierung der Regeln. Wir möchten keinen zweiten Ausbruch mehr erleben. DANKE für die gelebte Solidarität.

Andreas Zuberbühler, Geschäftsleiter

Osterbrunnen 2021 Herzlichen Dank!

Es freut mich sehr dass wir, dank weiteren grosszügigen Sponsoren, heuer bereits 13 Brunnen im Dorf schmücken konnten.

Durch die sehr gute Organisation von Simona mussten wir auch nicht sehr lange nach kreativen und fleissigen «Bienen» suchen, die für die Gestaltung der Brunnen bereit waren. Ein herzliches Dankeschön an alle Gestalter/-innen der diesjährigen Osterbrunnen!

Wir wünschen uns, dass die farbenfrohen Brunnen etwas Wärme und Freude in das eine oder andere Herz zaubern.

Einen speziellen Dank möchte ich nachfolgenden Sponsoren aussprechen:

Gasthaus Dorf 5, Gasthaus zum Gupf, Dorfhüs Gupf, Restaurant Linde, Bernadettes Hobbylädeli, Schreinerei Johannes Zähler, Hansruedi Kast AG, Schule und Kindergarten Rehetobel, evangelische und katholische Kirche, Holzmanufaktur Werner Zähler, Raiffeisenbank Heiden, Blueme- und Gschenkhüsli, Gemeinde Rehetobel und Volg Rehetobel.

*Maria Zähler, Präsidentin
Landfrauenverein Rehetobel*

Rechtobler Kostbarkeiten Teil 3 von 10

In 10 Teilen werden im Gmäändsblatt 2021 Reheto- bels bauliche Kostbarkeiten aus der Zeit der Textil- blüte zusammengestellt und, wunderbar dokumen- tiert, von Hedi Kohler publiziert. Alte Fotos von Hedi und Hanueli Zuberbühler. Wir freuen uns auf die wei- teren Teile.

Die Redaktion

In der Holderen steht das einzige Haus mit verzierter Süd- veranda ausserhalb von Oberstrasse, Sägholz- und Schul- strasse. Erbaut um etwa 1905. Nutzung damals als Ausrüs- terei. In direkter Nachbarschaft befanden sich die Textil Fabrikationsbetriebe von Johannes Zähler und ab 1923 Jakob Solenthaler u.a.

Es fällt auf, dass sich Verzierungen und Verandas immer in der Umgebung eines Textilbetriebes befanden: der Fergger-Fabrikant richtete sich neben der Fabrik standes- gemäss ein. In der Holderen finden wir noch an zwei Häusern Firstverzierungen: Wohnhaus Holderenstrasse 21 und ehemalige Fabrik Langenauer Holderenstrasse 12. Auch der «Gaden», Holderenstrasse 11, damals ein texti- ler/bäuerlicher Mischbetrieb, 2014 abgebrochen, war mit «Laubsägeli» Verzierungen versehen. Selbst das dazugehö- rige Hühnerhaus, heute Gartenstrasse 8, weist diese Ver- zierungen auf.

Eine letzte Firstverzierung ist im Haus Midegg 68 zu finden. Wieder in unmittelbarer Nähe einer Textilfabrik, Midegg 72, welche nach der Krise von einem Herrn Binder als Sisalmattenflechtereie betrieben wurde, (später Holdereg- ger Heizungen).

Oben, Holderenstrasse 26: Ausrüsterei im Parterre.

Rechts, Detail Balkon Holderenstr. 26: Wohnbe- reich mit Südbalkon 1. Stock.

Alte Südansicht «Gaden», Holderenstr. 11, mit Verzierungen

Firstverzierungen: Midegg 68 Wohnhaus und daneben Fab- rikgebäude Midegg 72.

Die «Laubsägeli» Veranda im Haus Sägholzstrasse 11, Bauherr war Ferdinand Tobler; ist unbemalt. Jedoch findet sich im Hauseingang West eine Deckenbemalung mit einem Engel, umgeben von Blumen- und Vogelmotiven. Eine Signatur fehlt. Doch lassen sich die Motive dem Maler Bodenmann zuordnen. Weitere Verzierungen in Schab- lonentechnik finden sich noch heute in Verandas an der Oberstrasse und in Korridoren und Zimmern von Häusern.

Haus Sägholzstrasse 11: zwei Ausschnitte aus den Wand- und Deckenbemalungen im Eingang Ost.

Ich wurde aufmerksam gemacht auf Malereien im Haus Heidenerstrasse 10 A und im Haus Dorf 12, erbaut um 1910 von Mauremeister Bruderer, Speicher. Es sind Verzie- rungen in Schablonentechnik. Der heutige Besitzer ordnet sie Paul Bodenmann zu.

Oben, Dorf 12: Deckenbemalung

Rechts, Dorf 12: Treppenhausbemalung

Deckenbemalung mit Mittelrondell und Detail Haus Heidenerstrasse 10 A. Das Haus ist bereits auf der Aufnahme «Neugasse» um 1903 im Februar Gmäändsblatt, zu erkennen.

Bildsprache und Darstellung erinnern stark an seine eigene Veranda und an den Verandahimmel im Haus Oberstrasse 26, signiert P. Bodenmann. Neben dem Deckenrondell sind noch Eckbemalungen mit Vogelmotiven erhalten. Ein weiteres Zimmer weist ein Deckensternefeld, heute ohne Bemalung, auf. Vermutlich erfolgte der Auftrag für die aufwändige Deckengestaltung erst nach 1907, zu Bodenmanns Rehetobler Zeiten. In unmittelbarer Nachbarschaft steht das um 1902 erbaute Stammhaus Tobler AG, Sägholzstrasse 11, welches im Treppenhaus ähnliche Deckenmalereien aufweist. Es ist daher denkbar, dass zwischen den Textilerfamilien Walser und Tobler über den Nachbarschaftskontakt hinaus auch Anregungen für die Innengestaltung der Wohnhäuser ausgetauscht wurden.

Hedi Kohler

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Ich möchte Ihnen gerne meinen Beruf vorstellen. Seit 5 Jahren bin ich vom Kanton angestellt, um invasive Neophyten zu bekämpfen. Das heisst, ich bin den ganzen Tag auf der Suche nach gebietsfremden Pflanzen, die sich im Extremfall so fest vermehren können, dass sie unsere heimischen Pflanzen verdrängen könnten. Das drüsige Springkraut ist eines der besten Beispiele. Vor 10 Jahren hatte es riesige Springkrautfelder die mit sehr viel Leuten und Aufwand erfolgreich bekämpft wurden. Unterdessen gibt es nur noch wenige und ich bin dafür verantwortlich, wiederaufkommende Felder zu finden und zu bekämpfen. Bisher wurden folgende Arten bei uns bekämpft: Drüsiges Springkraut, Riesenbärenklau, Japanische Stauden-

knöteriche, amerikanische Goldruten. Neue Pflanzen, bei denen man gesehen hat, dass sie invasiven Charakter annehmen, werden seit kurzem auch bekämpft, nämlich einjähriges Berufkraut, Kirschlorbeeren und Sommerflieder. Die einen Arten sind eher langsam unterwegs, wie Kirschlorbeer, andere blitzschnell, wie das Berufkraut, das bis 30'000 Samen pro Pflanze haben kann, riesige Samendepots im Boden macht und bei starkem Befall sechs bis sieben Jahre braucht, bis man es wieder weg hat. Mein Gebiet ist das ganze Appenzeller Mittelland, wo ich jeden Winkel absuchen sollte, um die Pflanzen zu finden und an der Ausbreitung zu hindern. So komme ich durch Dörfer, hinter Hausecken, auf Parkplätze, auf Flachdächer, der Strasse nach, durch Ökowieden und Naturschutzgebiete, durch Hecken, an Waldränder, durch viele Wälder, auf Hügel und in die tiefen Töbel. Auch müssen wir alle Bäche und Flüsse einmal im Jahr ablaufen: Goldach, Moosbach, Mattenbach, Klusbach, Rotbach, Umäsch, Sitter und viele mehr. Manchmal hat es Stellen, wo man nicht mehr weiterkommt, die heisst es grossräumig zu umgehen oder zu schwimmen. Auch Felsbänder und hohe Erdrutsche kontrollieren wir, dort müssen wir uns dann abseilen. Ich habe mal gedacht, ich kenne das Appenzellerland, doch sogar nach 5 Jahren intensiven Begehens, komme ich immer noch oft an Plätze, die ich noch nie gesehen habe. Die Arbeit ist sehr streng, «Tobel uf ond Tobel ab», aber auch sehr schön. Ich bin in jedem Wetter, zu jeder Jahreszeit draussen, im Winter bekämpfen wir Sommerflieder und Kirschlorbeer, und bekomme die Natur mit. Die Pflanzen werden ausgerissen, ausgepickelt und bei grösseren Exemplaren setzen wir unsere Motorsägenseilwinde oder unseren treuen Kettenzug ein. Die Pflanzen werden je nach dem, liegen gelassen, sodass sie den Boden nicht berühren, aufgehängt, oder mitgenommen und in der Mulde entsorgt, die dann in die Verbrennung geht. Ein Teil unserer Arbeit besteht auch im Informieren und Sensibilisieren der Bevölkerung. Wir informieren die Menschen, wenn sie ihren Gartenabfall mit solchen Pflanzen drin ins Tobel runterwerfen, ihr Garten voller Berufkraut ist, oder ihr Sommerflieder zu nahe am Waldrand steht. Da hat man immer wieder die verschiedensten Begegnungen. Die einen wollen uns zum Kaffee einladen, andere drohen mit ihrer «Schnüüzi», wenn wir nicht ihr Land verlassen. Dazu nehmen wir auch immer Abfallsäcke mit und sammeln Plastik zusammen. In den letzten 5 Jahren waren das ca. drei volle Mulden. Es erstaunt mich immer wieder, dass so viel in der Natur entsorgt wird. Entlang der Strassen ist es am schlimmsten. Ich sage dann immer, wir sind nicht sauberer als ein Drittweltland, bei uns wird's einfach zusammengelesen. Was auch auffallend ist: die enorme Überbauung unseres kleinen Ländlis. Die Häuser werden immer grösser, die Aushube noch tiefer und, wo vorher noch ein Bächli mit Mädesüss und Gestrüpp war, ist heute ein Betonklotz mit Kunstrasen. Es wird eng für unsere Tiere und Pflanzen. Dafür haben wir Flusskrebse gesehen, die sich wieder am Ansiedeln und Verbreiten sind und die sind angewiesen auf saubere Flüsse und Bäche. Man sieht viel Schönes aber auch viel nicht so Schönes, je nach Empfinden. Wenn Sie Fragen haben, dürfen Sie mich gerne kontaktieren, oder wenn Sie mal einen anderen Blickwinkel auf unsere Umgebung haben möchten, kann ich Sie auch mal mitnehmen.

Geme übergebe ich die Feder Debora Rossi.

Remo Wagner

«Schmid Holzbau AG Thal» geht in jüngere Hände. Einstiger Lehrling, Stefan Tobler, wird neuer Besitzer.

Rudolf Schmid erreicht bald sein Pensionsalter und gibt deshalb seine Firma «Schmid Holzbau AG Thal», in jüngere Hände. Sein Nachfolger ist mit dem Betrieb bestens vertraut. Es ist Stefan Tobler, ehemaliger Lehrling und langjähriger Mitarbeiter. Er führt die Firma seit Anfang Jahr unter dem Namen «S. Tobler Holzbau AG».

Stefan Tobler (links) führt seit Anfang 2021 die Firma von Rudolf und Yolande Schmid (rechts) unter dem Namen «S. Tobler Holzbau AG».

Rudolf Schmid übernahm mit seiner Ehefrau Yolande vor 34 Jahren das Traditionsunternehmen «Holzbaufirma Alfred Wettstein» an der Dorfstrasse 25 in Thal und gründete die Einzelfirma Schmid Holzbau. Es gelang ihm all die Jahre, auf dem guten Ruf des Unternehmens aufzubauen und mit solider, fachmännischer Qualitätsarbeit den Kundenstamm und die Mitarbeiterzahl laufend auszubauen. Im Jahr 2003 konnten Schmid die Liegenschaften Dorfstrasse 23 und 25, das Mehrfamilienhaus und die Geschäftsliegenschaft mit Wohnung, kaufen. Drei Jahre später wurde die Einzelfirma in die «Schmid Holzbau AG Thal» umgewandelt.

Viele schöne Jahre erlebt

Rudolf und Yolande Schmid blicken zufrieden auf ein langjähriges Wirken zurück. Ob Holzarbeiten, Planungen oder Bauleitungen, sie durften viele schöne, spannende und auch fordernde Projekte anpacken und umsetzen. Und sie sind sehr dankbar, dass sie in all den Jahren mit Kunden, Handwerkern und Lieferanten stets ein gutes Einvernehmen und eine angenehme Zusammenarbeit hatten.

Chef mit grossem Fachwissen

Besonders glücklich macht Rudolf Schmid die Nachfolgeregelung seines Betriebs. Er hat ihn auf Anfang Jahr an Stefan Tobler übergeben. Dieser war einst Zimmermann-Lehrling bei der «Schmid Holzbau AG Thal» und wirkte in den letzten Jahren als Stellvertreter des Chefs. Auch Stefan Tobler freut sich sehr, dass er den Traditionsbetrieb weiterführen kann. Dafür ist er gut gerüstet. Nach der Lehre sammelte er wichtige Berufserfahrung in verschiedenen Betrieben, absolvierte berufsbegleitend die Holzbau-Polierschule in Chur und bildete sich zum diplomierten Techniker HF Holztechnik/Holzbau weiter. Zudem besuchte er die Ausbildung zum «Energieberater Gebäude», damit er seine Kunden bei energetischen

Sanierungen von Gebäuden optimal beraten kann. Mit diesem reichen Erfahrungsschatz und dem breiten Fachwissen kehrte er schliesslich in seinen Lehrbetrieb zurück und wurde in den letzten Jahren von Rudolf Schmid in seine neue Aufgabe als Geschäftsleiter eingeführt. Seit Januar heisst die Firma nun «S. Tobler Holzbau AG» und beschäftigt weiterhin sieben Mitarbeitende.

Zeit für Hobbies und Zurückgestelltes

Übrigens, mit der Firmenübergabe geht auch ein Rollentausch einher. Bevor Rudolf Schmid nämlich ganz in Pension geht, steht er Stefan Tobler noch als Stellvertreter zur Seite und wird in einem flexiblen Teilzeitpensum seine angefangenen Projekte bis zu deren Vollendung begleiten. Danach wird er mehr Zeit für seine Hobbies und Interessen haben und zusammen mit seiner Frau Yolande, die ihn in all den Jahren unterstützte, den genussvollen Seiten des Lebens frönen.

Text und Bild: ca.

Zum Tod von Walter Bischofberger: Ein Mensch mit grosser Verbundenheit zum Dorf und Engagement für seine Bewohner

Am 9. Februar 2021 starb alt Gemeindehauptmann und Kantonsrat Walter Bischofberger aus Rehetobel. Als ehemaliger Posthalter war er es gewohnt, den Menschen im Dorf und im Kanton in all seinen Ämtern zu dienen. Wer mit ihm zu tun hatte, erinnert sich an einen ruhigen, aufgeschlossenen und sachlichen Mann.

Als es darum ging, das an der Urne knapp gescheiterte Projekt eines neuen Gemeindezentrums zu einem mehrheitsfähigen Projekt zu entwickeln, übernahm er pflichtbewusst das Präsidium der Baukommission. Etliche Sitzungen später, die er mit Erfolg leitete, konnte er im November 1990 das der Bevölkerung dienende Zentrum einweihen.

Eine Posthalter-Dynastie

Walter Bischofberger ist am 8. Dezember 1934 in St. Gallen geboren. Fünf Jahre später zogen seine Eltern nach Rehetobel, wo sein Vater Jakob Bischofberger das dortige Postamt von seinem Schwiegervater Niederer übernommen hat. Seit dieser Zeit verbrachte der Verstorbene seine Kinder- und Jugendjahre im ehemaligen Postgebäude Dorf 5. Nach der obligatorischen Schulzeit besuchte er die Kantonsschule in Trogen. Der Familientradition folgend bildete er sich an der Verkehrsschule in St. Gallen, in verschiedenen Praktikumsstellen und einem Welschlandjahr zum Postbetriebsbeamten aus. Anfänglich arbeitete er als Bahnpostbeamter, bis er dann 1963 zum Posthalter in Rehetobel gewählt wurde, das Postamt von seinem Vater übernahm und dieses während 32 Jahren bis zu seiner Pensionierung Ende 1995 als selbständiger Posthalter, zusammen mit seiner Frau Judith, führte.

Während seiner Zeit als Posthalter war die Post ein oft besuchter Ort. Einzahlungen wurden getätigt, Telegramme aufgegeben, Briefe und Pakete zum Versand abgegeben, Billette gelöst, Versande von Geschäften und deren Geldverkehr erledigt. Die Briefträger haben ihre Post dort sortiert und ausgetragen. Die Postautohaltestelle Dorf befand sich vor dem Haus. Diesen ganzen Betrieb hat Walter Bischofberger mit seiner Gattin Judith während all der vielen Jahre zur grossen Zufriedenheit ihrer Kunden ausgeführt. Trotz der vielen Geschäfte ging es nie hektisch zu. Selbst die Stempel im Einzahlungsbüchlein, den Scheinen, den Briefen und Paketen wurden präzise und sorgfältig gesetzt, so dass sie rundum und vollständig lesbar waren. Seine Arbeit hat Walter Bischofberger immer sorgfältig und pflichtbewusst erledigt. In einem Sketch an einer der damals legendären Abendunterhaltungen klang das dann so: «Wend wotsch warte am ne Schalter, gang zom Bischofberger's Walter». Für das Dorf war seine Post eine wichtige Anlaufstelle und ein Treffpunkt.

Ein grosses Engagement für die Gemeinde

Schon 1964 wurde Walter Bischofberger als 30-jähriger in die Rechnungsprüfungskommission berufen, die er während 5 Jahren präsierte. Dort lernte er die Probleme der Gemeinde kennen. Ihm war es ein Anliegen, dass die Entwicklung der Gemeinde nicht stehen bleibt. Das Scheitern des neu gestalteten Baureglements an der Urne war eine schlechte Voraussetzung, dass sich das ändern würde. So stellte er sich als Gemeinderat zur Verfügung, um an der Gemeindeentwicklung mitzugestalten und wurde 1973 gewählt. 1977 zum Vizehauptmann und 1985 zum Gemeindehauptmann. Dieses Amt führte er bis 1991 aus. In diesen 18 Jahren sind wesentliche Infrastrukturvorhaben, wie Text für das Gemeindeblatt, Erschliessungen, Ver- und Entsorgungsanlagen, Kindergarten, Schul- und Turnhallensanierung, Kirchenrenovation, Bürgerheimumbau, Bürgerheimstall und das Gemeindezentrum verwirklicht worden. Der Steuerfuss konnte kontinuierlich von 5 auf 3.5 Einheiten gesenkt werden. Ihm war es auch ein Anliegen, dass im Kantonsrat Mitglieder von Gemeindebehörden die Interessen der Gemeinden einbringen. So stellte er sich für den Kantonsrat (1985–1998) zur Verfügung, wo er in der Landessteuerkommission und Begnadigungskommission Einsitz nahm. Dem Politiker Walter Bischofberger stand immer die Sache im Vordergrund. Persönlich nahm er sich zurück, hörte zu, blieb sachlich korrekt. Er stellte seinen Standpunkt klar, war dabei aber immer konsensorientiert. So sind am Schluss gute und mehrheitsfähige Lösungen entstanden.

Dorfverbunden und doch weltoffen

Auch das gesellschaftliche Leben im Dorf hat ihn interessiert. Stiftung Ersparnisanstalt, Feuerwehr und Männerchor, letzteren hat er 5 Jahre präsiert, verschafften ihm regelmässigen Kontakt mit Leuten aus dem Dorf, auch in der Freizeit. Selbst wenn er nicht überall mitgemacht hat, das Vereinsleben war ihm wichtig. So hat er jedesmal, wenn ein Verein von einem eidgenössischen oder kantonalen Anlass zurückkam, die Rückkehrer zusammen mit der Musikgesellschaft persönlich im Dorf mit einer Ansprache begrüsst. Er war sich nicht zu schön, an den Theateraufführungen während den Abendunterhaltungen des Männer- und des Frauenchors auch aktiv mitzuwirken, wo er regelmässig grössere Rollen übernommen hat. In all diesen

Rollen erkannte man Walter Bischofberger wieder. Er hat auch mitgemacht, als man ihn anlässlich der Einweihung des Gemeindezentrums in einer überdimensionierten Konservendose auf die Bühne brachte. Symbolisch wurde die Dose (er-) geöffnet, aus welcher der Gemeindehauptmann entstieg und seine Rede hielt. In allen seinen Rollen die er ausübte, blieb er sich selber treu. So stark er mit dem Dorf verbunden war, so wenig blieb er darin sitzen. Ihre Familienferien verbrachten die Bischofberger's mit ihren beiden Kindern Walter und Sylvia geme und regelmässig am italienischen Meer. Dort, wo die Welt weiter und offener war. Als die Kinder ausgezogen waren, begannen Judith und Walter sich für ein paar Wochen im Jahr die ganz grosse Welt zu erschliessen. Sie bereisten fremde Länder und andere Kontinente. Vieles daran hat Walter interessiert, aber nicht das fremde Essen, wie man nachträglich jeweils zu hören bekommen hat. Später dann, hat er sich mit seinem Grosskind Philip mit dem Postauto und der Bahn auf Reisen in der Schweiz begeben. Die vielen Engagements waren nur dank seiner Frau Judith möglich, die ihm bei seiner Arbeit in der Post immer zur Seite stand und gleichzeitig auch die Familie betreut hat. Sie ist ihm auch zur Seite gestanden, als er seine Mobilität verlor, bis er dann die letzten 1½ Jahre im Alters- und Pflegeheim «Krone» verbringen musste, wo sich sein Lebenskreis im Beisein seiner Frau Judith geschlossen hat. Walter Bischofberger bleibt uns in dankbarer Erinnerung. Für einen kurzen Abschnitt der Dorfgeschichte, hat er diese mitgeprägt.

Heinz Meier

RehTobi Weg 2021

RehTobi ging Ende Februar in die Ferien und freute sich, dass so viele Kinder den RehTobi-Weg besucht haben.

Diesen Winter hat uns das RehTobi erklärt, wie sich seine tierischen Freunde im Winter vor der Kälte schützen, dazu gab es ein Quiz und eine kleine Überraschung.

Nächstes Jahr bekommen wir zahlreiche Unterstützung und wir freuen uns sehr darauf. Topsecret!

Nun bedanken wir uns noch bei den Menschen, die uns immer mit Rat und Tat zur Seite stehen. Danke an Werner Zähler, Holzmanufaktur, Käthy Eisenhut, MAPS und Hansruedi Traber. Und dieses Jahr dürfen wir einen besonderen Dank an den Volg Rehetobel und das Team vom Dorfhüs Gupf aussprechen.

Bleibt gesund, liebe Rehetobler, gross und klein.

Barbara Treibmann und Danica Schefer

 Schule Rehetobel

Erziehung

Fasnacht im Kindergarten

Endlich was zum Feiern! Verkleidet und voller Vorfreude machten sich die Kinder auf den Weg zum Kindergarten. Wer hat welches Kostüm an? Wer marschiert da vorne mit dem roten Hut? Eine ganze Schar bunter Fasnachts-Kinder versammelt sich im Garten. Mit Musik und Tanz feiern wir unsere Kinderfasnacht. Beim Altersheim «Krone» begrüßten wir einige BewohnerInnen durch die Scheiben und im Schulhaus auf dem Pausenplatz zeigten wir uns den Schülern und Schülerinnen. Natürlich assen wir noch einen feinen Znüni und genossen das freie Spielen in unseren Kostümen. Fasnacht könnte es das ganze Jahr sein!

Für den Kindergarten, Regina Kunz

Kinder

Langlaufen bei Familie Graf

An einem Donnerstagnachmittag ist die 5. Klasse zu Familie Graf Langlaufen gegangen. Zuerst haben wir gewartet, bis alle da waren. Dann sind wir auf den Bus gegangen. Wir mussten nur knappe 7 Min. fahren und dann waren wir auch schon da. Wir sind bei der Haltestelle «Ausserkaien» ausgestiegen und von da an noch 5 Min. gelaufen, bis wir endlich angekommen sind. Wir durften in 4-5er Gruppen zu Marlene Graf (Mutter von Marco) und bei ihr Langlaufschuhe und Langlaufskis und Stöcke holen. Nachdem alle

ihre Ausrüstung geholt haben, hatten wir erst mal eine Weile, bis alle einmal auf den Langlaufskiern standen. Aber dann, endlich... Alle hatten ihre Schuhe an und standen auf den Skiern. Also konnten wir los... :-)

Das Lustigste war das Runterfahren. Da wir Mädchen (oder zumindest ein Teil von uns) immer geschrien haben, als es abwärts gegangen ist :-)

Das war mega lustig! Danach haben wir eine Pause gemacht und haben etwas getrunken, und die, die etwas zu essen/«schneukä» dabei hatten, haben das noch gegessen. Danach hat Marlene Graf noch gefragt, wer die grosse Runde einmal machen

möchte. Natürlich haben sich alle Jungs gemeldet und sind dann mit Marlene Graf mitgegangen. Die restlichen von uns sind nochmals einige Male die «8» gefahren, bis die anderen zurückgekommen sind. Dann mussten wir schnell machen, weil wir auf den Bus mussten. Also haben wir unsere Sachen zusammengepackt, haben uns ganz herzlich bei Marlene Graf bedankt und haben sogar von ihr noch jeder ein Risoletto bekommen. Marco hat uns noch runter zur Bushaltestelle begleitet und mit uns auf den Bus gewartet. Dann sind wir wieder zurückgefahren und haben uns vor dem Schulhaus verabschiedet. Laura und ich sind aber noch ins Schulhaus gegangen, um ein Dankes-Kärtchen an Familie Graf zu schreiben. Sie haben sich sehr darüber gefreut. Es war ein sehr schöner Ausflug! Vielen Dank an Familie Graf für den wunderschönen Nachmittag!

Fiona Aronis

... und zum Schluss

Lehrer fragt Schüler: «Wer weiss, was repetieren bedeutet?»
Schüler: «Das ist ein Tier, das rappt.»

Tobias Hirsch

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfm. Ulrike Hesse
Holderenstrasse 4
Telefon 071 870 08 24
pfn.hesse@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **April** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

Freitag, 2. April

9.45 Uhr Gottesdienst am Karfreitag mit Abendmahl im Gedenken an die Corona-Verstorbenen und ihre Angehörigen, Pfm. Ulrike Hesse, Musik: Cyrill Bischof und Marianne Zähler (Comet).

Samstag, 3. April

20.00 Uhr Feier zur Osternacht mit Ostertanz der Mädchengruppe und Pfm. Ulrike Hesse, Musik: Erdmann (Comet) und Frithjof Habenicht (Orgel).

Sonntag, 11. April

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Uwe Habenicht, Musik: Bläserquartett.

Sonntag, 18. April

Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen.

Sonntag, 25. April

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfm. Ulrike Hesse, Musik: Alexander Sennhauser (Klavier/Orgel) und Simone Anderwert (Violine).

Mittwoch, 28. April

19.30 Uhr Ordentliche Kirchgemeindeversammlung in der evang. Kirche. Alle evang.-ref. Kirchenmitglieder erhalten die Einladung per Post.

Krabbelgruppe Flüegepilz

Alle Kinder (0 – ca. 4 Jahre) und ihre Eltern sind herzlich willkommen zum gemeinsamen Singen, Spielen und Beisammensein. Die nächsten Treffen finden am **Mittwoch, 7. und 21. April von 15.30–17.00 Uhr** in der Spielgruppe, Holderenstrasse 24a, statt. Auskunft bei Kathi Erni, Mobile 079 870 96 36, E-Mail kathi.menze@gmail.com, keine Anmeldung nötig.

Gespräche im Altersheim «Krone»

Zur Zeit können die Gespräche über Gott und die Welt mit Pfm. Hesse nicht stattfinden. Zu Ostern haben die Konfirmanden Schmetterlinge gefaltet, die wir den Bewohnerinnen und Bewohnern des Altersheim «Krone» als Ostergruss überreichen werden.

Ein Ostergruss für die «Krone» von den Konfirmanden gestaltet.

Pfarramtliche Stellvertretung

Pfm. Ulrike Hesse ist vom 18.–24. April im Urlaub. Sie wird vertreten durch René Häfelfinger, Pfr. i.R. Altstätten (Tel. 071 755 59 51).

Konfirmandenlager

Das diesjährige Konflager wird vom 30.4.–2.5.2021 in Filzbach/Glarus-Nord stattfinden. Unter dem Motto: «Was glaubst denn du?» werden Konfirmandinnen und Konfirmanden aus Rehetobel und St.Gallen ihre Konfirmation vorbereiten und zusammen Zeit verbringen. Wir sind sehr froh, dieses Lager durchführen zu können und mit unseren neun Konfirmandinnen und Konfirmanden einen guten Abschluss ihrer Konfirmandenzeit zu gestalten.

Auf ins Konf-Lager nach Filzbach!

Besuche zu Hause und im Spital

Geme besucht Pfm. Ulrike Hesse Sie zu Hause oder im Spital. Bitte melden Sie sich bei ihr, wenn Sie einen Besuch oder ein Gespräch wünschen. Wenn Sie von anderen wissen, die im Spital oder krank sind, geben Sie das gerne an die Pfarrerin weiter. Sie ist dankbar über diese Mitteilungen und besucht ggf. die Betroffenen.

Einladung zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung

Mittwoch, 28. April 2021, 19.30 Uhr in der evang. Kirche.

Traktanden

1. Begrüssung
2. Wahl von 2 Stimmzählenden
3. Jahresbericht aus dem Präsidium
4. Abnahme der Jahresrechnung 2020 und Entlastung der Kirchenvorsteherschaft
5. Genehmigung Budget 2021 und Festlegung Steuerfuss 2022, (Antrag: 0.7 Einheiten beibehalten)
6. Ersatzwahlen
 - a) Mitglied für die Kirchenvorsteherschaft (Rücktritt Ricarda Zech)
 - b) Mitglied für die GPK (Rücktritt Sarah Kohler)
7. Entwicklung des Kirchenlebens: Mitteilungen, Wünsche, Anregungen, Anträge
8. Publikation des Protokolls

Die Kirchenvorsteherschaft lädt alle Stimmberechtigten freundlich zur Teilnahme ein. Stimmberechtigt sind alle Kirchenmitglieder, die das 16. Altersjahr erreicht haben. **Als Stimmausweis gilt die adressierte Einladung, welche Sie bitte mitbringen.**

Die Versammlung findet statt unter Befolgung der geltenden Schutz- und Hygienemassnahmen infolge der Corona-Pandemie.

Wir freuen uns, Sie am 28. April 2021 in unserer Kirche begrüssen zu dürfen.

Für die Kirchenvorsteherschaft
Jolanda Fehrlin, Präsidentin

Weltgebetstag 2021

Weltgebetstag am 5. März in Rehetobel gefeiert.

Zum diesjährigen Weltgebetstag haben Frauen aus Vanuatu, einem Inselstaat im Südpazifik, die Liturgie verfasst. In der reformierten Kirche Rehetobel konnten wir diese ökumenische Feier mit Alt und Jung begehen.

An der Feier nahmen 16 Besucher und 16 Mitwirkende teil. Möglich war der Gottesdienst nur durch das mutige Mitwirken von: Moderatorin Loreen Mühlbach, Sprecherinnen Marlene Solenthaler, Diana Walser, Jacqueline Sturzenegger, Andrea Nees und Pfarrerin Ulrike Hesse mit den Konfirmanden, zwei Trommlern und Musiker Frithjof Habenicht (Orgel und Flügel).

Ein herzliches Dankeschön auch an Verena Fässler, die den Weltgebetstag organisiert hat. Vielen Dank allen Besuchern für die grosszügige Kollekte von CHF 495.-.

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Hoher Donnerstag, 1. April

18.30 Uhr Abendmahlsfeier in Heiden.

Karfreitag, 2. April

19.30 Uhr Meditation zum Karfreitag in Heiden.

Karsamstag, 3. April

21.00 Uhr Auferstehungsfeier mit Osterfeuer in Heiden.

Ostersonntag, 4. April

10.30 Uhr Festgottesdienst in Rehetobel.

Samstag, 17. April

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Mittwoch, 28. April

19.30 Uhr Kirchgemeindeversammlung in der kath. Kirche Heiden.

Stationen-Weg in der Zeit vor Ostern

Wir laden ein, einen ökumenischen Stationen-Weg in Heiden an der frischen Luft zu erleben. Die biblische Passionsgeschichte, verbunden mit aktuellen Gedanken, Meditationen und Rätseln für Kinder und Erwachsene, lädt ein zum Verweilen.

Von **Freitag, 19. März bis Dienstag, 6. April** laden 7 Stationen zur Besinnung und zum Gebet ein. Der Weg beginnt mit Palmsonntag beim Brunnen vor der katholischen Kirche und führt an 5 weiteren Dorfbrunnen vorbei, bis zur Auferstehung beim Pfarrhaus Brunnen vor der evangelischen Kirche. Zu den meditativen Bildern haben Jugendliche der Religionsklassen der 2. Oberstufe in Heiden, Gedichte und Gedanken formuliert und Bilder gemalt.

Flyer mit Wegbeschreibung und Rätselfragen liegen in beiden Kirchen auf. Wer das Rätselblatt gelöst hat, darf es in der evangelischen Kirche abgeben und eine kleine Blume zu Ostern mit nach Hause nehmen.

Kirchgemeindeversammlung

Wir laden Sie herzlich ein zur ordentlichen Kirchbürgerversammlung der Kirchgemeinde Heiden-Rehetobel:

Mittwoch, 28. April, 19.30 Uhr
in der kath. Kirche Heiden

Sie erhalten eine persönliche Einladung mit Stimmausweis und Traktandenliste. Die detaillierten Unterlagen liegen in den Kirchen auf, können von der Homepage heruntergeladen (www.kath-heiden.ch) oder im Pfarreisekretariat bezogen werden.

Pfarreiwallfahrt nach Disentis und Ilanz

Donnerstag, 13. Mai 2021 – Auffahrt

Wir laden Sie herzlich ein zu unserer Pfarreiwallfahrt in die Kloster Disentis und Ilanz. Es bleibt auch Zeit für das gemütliche Zusammensein.

Programm:

- 7.45 Uhr Abfahrt Parkplatz kath. Kirche Heiden
- 10.30 Uhr Eucharistiefeier im Kloster Disentis
- 12.00 Uhr Mittagessen im Pilgersaal, Kloster Disentis
- 14.00 Uhr Weiterfahrt nach Ilanz
- 14.30 Uhr Führung durch die Klosterkirche, Schlussandacht
- 15.30 Uhr Kafi und Zvieri aus der Klosterküche (auf eigene Kosten)
- ca. 16.45 Uhr Heimreise nach Heiden

Kosten für Fahrt und Mittagessen CHF 45.- (ohne Getränke). Auskunft und **Anmeldung bis 1. Mai** an das kath. Pfarramt, Rosenweg 3, 9410 Heiden, 071 891 17 56. Flyer liegen im Schriftenstand der kath. Kirchen Rehetobel und Heiden auf.

Die definitive Durchführung der Wallfahrt ist stark abhängig von den weiteren Corona-Massnahmen. Wir können erst sehr kurzfristig darüber entscheiden. Bei einer allfälligen Absage der Wallfahrt werden wir alle angemeldeten Personen direkt informieren. Es entstehen keinerlei Kosten.

Firmweg

Samstag, 10. April

Thementag: Sterben – Tod – Auferstehung.

Mittwoch, 28. April, 19.40 Uhr

Vorbereitung der Firmung.

www.se-ueb.ch

Erneuerung des «Bienenweg» in Rehetobel – mit Schwarmunterstützung (crowd funding)

Vor mehr als 10 Jahren hat die Trägerschaft (Imkerverein Vorderland/biophil, Emanuel Hörler) den «Erlebnisweg Honigbienen Rehetobel AR» lanciert, mit der Idee, dass vielfältige und interessante Informationen zum Bienthema in einer eindrucksvollen, vom Rheingletscher geschaffenen, Landschaft erlebt und erwandert werden können. Das Angebot wird seit der Eröffnung des attraktiven Rundweges rege genutzt, insbesondere auch von Schulklassen, die auf ihren Schulreisen oder während Klassenlagern Rehetobel besuchen. Konzept und Inhalt des Rehetobler Bienenwegs wird von Imkern aus dem Toggenburg für die Gestaltung eines Lehrpfades entlang der Thur übernommen.

Zwischenzeitlich hat sich das Wissen, vor allem zur Lebensweise der wildlebenden Honigbienen, durch verstärkte Grundlagenforschung vervielfacht. In verschiedenen Originalpublikationen und Sachbüchern wie beispielsweise «The lives of bees» von Thomas D. Seeley, einem der renommiertesten Bienenforscher, Torben Schiffer's «Evolution der Bienenhaltung», Martin Ott's «Bienen verstehen» und dem Buch «Honigbienen – Geheimnisvolle Waldbewohner» von Ingo Arndt/Jürgen Tautz, sind diese wichtigen Erkenntnisse zusammengefasst. Gleichzeitig nagte der Zahn der Zeit an den Tafeln: vor allem durch die Kraft der Sonne haben sie über die Jahre Schaden genommen (Schrumpfung und Zersetzung der Schutzfolie) – es ist Zeit, diese zu erneuern.

Beides zusammen ist für mich Motivation genug, den «Bienenweg» inhaltlich auf der Basis der bereits erwähnten Publikationen zu überarbeiten. Das bietet auch die Gelegenheit, den Blick von der Honigbiene als «Nutztier» zu lösen und ihr natürliches Leben als Wildtier im Wald und ihre einzigartige und herausragende Rolle als «ökosystemrelevante Schlüsselspezies» (Torben Schiffer) zu beleuchten.

Das Budget für die Erneuerung der Tafeln und die Neugestaltung unseres Internetauftritts liegt bei rund CHF 18'000. Gerne laden wir Sie ein, Schwarmunterstützer zu sein. Das «Bienenweg»-Spendenkonto lautet:

Raiffeisenbank Heiden, 9410 Heiden
Konto 90-9682-9
IBAN CH47 8080 8002 4220 8877 3

Vielfalt überall – Erlebnisweg Honigbienen Rehetobel
c/o Emanuel Hörler
Holderenstrasse 33
9038 Rehetobel

Herzlichen Dank dafür, dass Sie ein Teil des Erneuerungsschwarms sind.

Emanuel Hörler

www.erlebnisweg-honigbiene.ch

Der Waldkauz – Vogel des Monats April

Er wurde von unserem Mitglied Stefan Schläpfer zum Vogel des Monats gekürt.

Foto: Ruedi Aeschlimann

Der Waldkauz ist unsere häufigste Eule. Wir finden ihn nicht nur im Wald, sondern auch in Siedlungen und Parkanlagen. Noch vor Frühlingsbeginn, oft schon im späten Herbst, kann man nach Einbruch der Dunkelheit den etwas schaurigen, unheimlichen Ruf des Männchens vernehmen. «Hu-hu-hu-huuu» heult er und das Weibchen antwortet ihm mit einem gellenden «kjuwiek». Durch das nächtliche Duett finden die beiden Partner zur Balz. Als Nest dient ihnen meist eine Baumhöhle. Gerne hausen die Waldkäuse in extra vom Menschen gefertigten Eulenkästen. Auch Felsnischen, Krähenester, Greifvogelhorste, Erdlöcher können bezogen werden. In Ortschaften kann es durchaus auch ein Dachboden sein. Bereits ab Ende Februar, meist aber im März legt das Weibchen 3–6 Eier. Die Brutdauer beträgt 28–30 Tage und die Nestlinge sind nach ca. 32–37 Tagen flügge. Eulen können ihre Augen nicht bewegen. Sie müssen den Kopf drehen, wenn sie in eine andere Richtung blicken wollen. Ihr Hals lässt sich in beide Richtungen um bis zu 270° wenden und um bis zu 180° neigen (der Kopf steht dann «kopf»). So wird der Nachteil der starren Augen wettgemacht. Das Gesichtsfeld der Eulen ist mit durchschnittlich 110° viel eingeschränkter als beim Menschen (ca. 180°). Um die Distanz zur Beute optimal abschätzen zu können, liegen die Augen im grösstmöglichen Abstand voneinander. Das Hin- und Herbewegen des Kopfes unterstützt somit die räumliche Wahrnehmung. Wie fast alle Eulen jagt der Waldkauz nachts und verschläft den Tag. Zu seiner Beute gehören Kleinsäuger und Vögel. Seine wichtigsten Merkmale sind: mittelgrosse Eule; grau oder braun gefleckt; runder, dicker Kopf; grosse dunkelbraune Augen; rundlicher Gesichtsschleier, beide Geschlechter gleich; 38 cm gross und 330–590 g schwer. Der Waldkauz ist nicht gefährdet und man findet ihn in der Schweiz praktisch in jedem grösseren Wald.

Wir vom OV versuchen, den Waldkauz in Rehetobel zu unterstützen. Wir haben eigens für ihn eine Kauzkasten-Tour geschaffen. In folgenden Weilern/Gebieten haben wir für ihn grosse Kästen angebracht: Kirchenholz, Ecke Bärstang/Kirchenholz, Ettenberg (2), Nord, Moos, Gigeren, Panoramaweg.

Wissen Sie, in welchen Gebieten es in Rehetobel auch noch Käuze hat? Melden Sie es uns. Gerne bringen wir weitere Kauzkästen an.

Ornithologischer Verein Rehetobel und Umgebung,
Rebekka Laich, Präsidentin, Telefon 071 877 28 26
Spenden an: Raiffeisenbank Heiden, Konto 90-9682-9
IBAN CH94 8101 2000 0022 6907 0

OV Rehetobel, Rebekka Laich, Präsidentin

bibliothek rehetobel

Bibliothek Rehetobel

Am 1. März 2021 hat bereits die zweite schriftlich abgehaltene Hauptversammlung in der Geschichte der Bibliothek stattgefunden. Schön, dass von rund 150 verteilten Einladungen 42 Stimmzettel fristgemäss den Weg in die Bibliothek gefunden haben. Wir haben uns ausserordentlich über die vielen positiven Rückmeldungen bezüglich unseres Sortiments und unserer Arbeit gefreut. An dieser Stelle bedanke ich mich auch ganz herzlich bei «meinem» Bibliotheksteam (Alessandra Coricciati, Susanne Nissille, Helga Reinhardt, Christoph Rüegg und Martina Steiner), welches mich in der Leitung unserer kleinen, aber feinen Bibliothek stets tatkräftig und voller Elan unterstützt.

Ebenfalls freue ich mich darüber, dass wir ab anfangs April viele neue Bücher im Sortiment haben werden! Am 20. März waren wir im Bücherladen Appenzell, und vor lauter Freude, dass wir vor Ort einkaufen durften, haben wir übemütig etwas über die Stränge geschlagen – was unsere Nutzerinnen und Nutzer bestimmt freuen wird.

Während der Frühlingsferien vom 10.–26. April 2021 haben wir am Freitag, 16. April 2021 sowie am Freitag, 23. April 2021 von 16.30–19.00 Uhr geöffnet.

Andrea Zürcher

auf der Appenzeller Sonnenterrasse
Verkehrsverein

«Wolltest du schon immer mal Bankdirektor werden?»

Der Verkehrsverein besitzt mehr als 80 Bänkli in Rehetobel, die auch sporadisch revidiert werden müssen.

Wir suchen einen rüstigen Rentner oder nicht Rentner, der sich um die Ruhebänke des Verkehrsvereins kümmern möchte.

Im Laufe eines Jahres schätzen wir etwa 40–50 Stunden Arbeit für den Unterhalt der diversen Sitzgelegenheiten. Natürlich wird diese Aufgabe auch entsprechend entschädigt.

Bei Interesse an dieser kleinen Nebenbeschäftigung kannst du dich einfach bei Jonas 079 370 20 49 melden.

Der Verkehrsverein macht's möglich.

Remo Krucker

MGBB Rehetobel auf internationaler Wettbewerbsbühne

Als eine der zwei teilnehmenden Schweizer Brass Bands startete Ende März die MGBB an den «Cory Band Online Championships 2021».

Gleich zwei Mal hatten die Rehtobler Musikanten 2020 Konzertpech: Zwei Mal haben sie bis zuletzt auf ein Konzert hin geübt, und zwei Mal mussten sie es wegen Corona kurzfristig absagen. Das war für alle Musikanten sehr frustrierend. Ein Corona sicheres Ziel musste her. Dann kam die Idee, an den «Cory Band Online Championships» teilzunehmen.

Der Online-Wettbewerb wird von der bekannten Cory Brass Band aus Wales durchgeführt. Brass Bands der ganzen Welt schicken maximal 10-minütige Videos als Wettbewerb Eingabe. Diese wurden in einem kostenlosen YouTube-Livestream ausgestrahlt und von einer Jury bewertet. Es wurden sowohl die Musik als auch die Originalität der Videos beurteilt.

Ein wenig ungewohnt sich selbst aufzunehmen und zu filmen, jedoch nicht weniger kreativ haben die Rehtobler ein lustiges, aber auch authentisches Video aufgenommen. Am internationalen Wettbewerb wollte die MGBB bewusst auch die Appenzeller Kultur zeigen. Ein «Zäuerli» und das Landsgemeindelied zu Luftaufnahmen von Rehetobel, sowie auch zwei moderne Stücke durften im Video nicht fehlen.

Der Wettbewerb wurde an mehreren Tagen auf dem YouTube-Kanal der Cory Band ausgestrahlt. Die «3rd Section», in welcher die MGBB startete, ist ab dem 27. März zu sehen. Die Rangverkündigung für den gesamten Wettbewerb fand am 28. März statt.

Auch das Radio SRF 1 Musikwelle strahlte eine grössere Reportage über die Teilnahme der Rehtobler Musikanten am internationalen Wettbewerb in ihrer Sendung «Fiirabigmusig» am 22. März 2021 aus.

Unter www.mg-rehetobel.ch kann das Video angeschaut werden.

MGBB Rehetobel, Fredi v. Siebenthal

Abstand halten.

**SO SCHÜTZEN
WIR UNS.**

de schnellscht Rehtobler...

...findet am **7. Mai 2021, ab 17.00 Uhr** auf der Oberstrasse statt und wird in zwei Läufen ermittelt.

Auf dem Schulhausareal wird nach Möglichkeit eine kleine Kaffeestube angeboten.

Das Startgeld beträgt Fr. 5.- und wird bei der Startnummernaussgabe vor dem Rennen beglichen. Das Rangverlesen findet im Anschluss statt.

Die Startnummer muss bis spätestens 17.15 Uhr vor Ort abgeholt werden.

- | | |
|--------------|------------------------------------|
| 1. Kategorie | 1. Kindergarten |
| 2. Kategorie | 2. Kindergarten |
| 3. Kategorie | 1. Klasse |
| 4. Kategorie | 2. Klasse |
| 5. Kategorie | 3. Klasse |
| 6. Kategorie | 4. Klasse |
| 7. Kategorie | 5. Klasse |
| 8. Kategorie | 6. Klasse |
| 9. Kategorie | Real, 1. bis 3. Sek und Erwachsene |

Anmeldeschluss ist der **Sonntag, 25. April 2021**, das Formular kann auf der Sportverein-Webseite heruntergeladen werden.

Weitere Informationen, offene Fragen oder Anmeldung unter:

Roman Hasler: hasler.roman@bluewin.ch
 Nicole Schöni: nicole.schoeni@schoenisplanet.ch
www.sportverein-rehetobel.ch

Nicole Schöni

Sportverein Rehetobel – Lager/Geräte- raum gesucht

Wir suchen per sofort in Rehetobel Lager/Geräte-
raum für unser Sportvereinmaterial wie: Holz, Matten, Stoffe,
Requisiten aus Abendunterhaltungen, Auftritten etc..
Kennst du einen geeigneten Raum? Hast du einen Tipp?

Vielen Dank für Hinweise an:
 Chantal Niederer (tk@sportverein-rehetobel.ch) oder
 Thomas Kellenberger
 (praesident@sportverein-rehetobel.ch)

Sportverein Rehetobel

Sportverein Angebot

Corona-Info Turnbetrieb:

Jugendriegen offen
 Running im Freien
 Erwachsenenbereich sobald als möglich wieder
 Vielen Dank für das Verständnis!

Jugend

Fr	Jeweils 09.00 – 10.00	MUKI, Aussentraining	GZ
Do	Jeweils 15.30 – 16.30	KITU	TH
Mo	Jeweils 18.45 – 20.00	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils 18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Fr	Jeweils 18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mi	Jeweils 19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteriege

Mo	Jeweils 17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils 17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils 17.00 – 22.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils 17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils 08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Spiel & Spass

Jeden Freitag	20.15 – 21.30	Spiel und Spass	GZ/TH
---------------	---------------	-----------------	-------

Fit & Fun

Mo	Jeweils 20.15 – 21.30	Fit&Fun	TH
----	-----------------------	---------	----

«Chomm und lueg ine, mer freued üüs öber neuu Gsichter».

CrossSpass

Mi	Jeweils 20.15 – 21.30	Turnen	TH
----	-----------------------	--------	----

Volleyball

Mo	Jeweils 19.30 – 21.30	Volleyball Damen	GZ
Mi	Jeweils 20.00 – 21.30	Volleyball Mixed	GZ

Unihockey

Di	Jeweils 18.45 – 20.00	Unihockey JuniorenInnen C, D+E	GZ
Di	Jeweils 20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga	GZ
Do	Jeweils 20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga + Junioren	GZ

www.swissunihockey.ch

Running

Di	Jeweils 18.30 – 19.30	Lauftreff in versch. Stärkeklassen	TH
----	-----------------------	------------------------------------	----

Frauen

Mi	Jeweils 17.45 – 19.00	Turnen	GZ
----	-----------------------	--------	----

Wir freuen uns sehr über neue Turnerinnen, «schnuppern» ist jederzeit möglich!

Pilates

Di	08.30 – 09.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal
Do	18.30 – 19.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal

Anmeldung auf Anfrage: vreni.egli@gmx.ch

Männer

Do	Jeweils 18.00 – 19.30	Hallenstraining	GZ
----	-----------------------	-----------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils 20.15 – 22.00	Turnen	TH/GZ
----	-----------------------	--------	-------

Running Trainingsstart im Freien

Im Freien darf wieder Sport in Gruppen, bis maximal 15 Personen, betrieben werden. Wir haben daher mit Laufen draussen im Freien bereits einen Monat früher als üblich begonnen und freuen uns auf dich, wenn du am **Diens- tagabend, 18.30 Uhr** zum Training vor der Turnhalle erscheinst. Wir laufen gemeinsam in verschiedenen Stär- keklassen.

Patrizia Sigrist und Hansjörg Schoch

Gratulationen

2. April	Emil Sturzenegger , Buechschwendstrasse 3	87-jährig
3. April	Gerhard Jung , Oberstädeliweg 8	85-jährig
6. April	Helena Rohner-Bänziger , Oberdorf 2	88-jährig
16. April	Helga Diener-Brügel , Oberstrasse 3	81-jährig
16. April	Max Lienert , Hauetenstrasse 4	89-jährig
17. April	Hedwig Bänziger-Fässler , Oberdorf 3	101-jährig
21. April	Eveline Mäser , Hauetenstrasse 4	80-jährig
24. April	Verena Graf-Laich , Dorf 7	80-jährig
25. April	Agnes Kunz-Angehrn , Oberstrasse 23	80-jährig
30. April	Bertha Rohrer-Ehrler , Oberdorf 3	93-jährig

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im Februar 2021

- Beyer, Stefan und Beyer geb. Rokohl, Diana, mit Yannis, Maya und Yonas, Ochsenbüel 44
- Beyer, Nils, Ochsenbüel 44
- Bloch, Daniel, Bergstrasse 32
- Faber, Jörg, St. Gallerstrasse 51

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Onwusonye, Keana Kachimra, geboren am 26. Februar 2021 in St.Gallen, Tochter der Wittwer, Leonie und des Onwusonye, Ikechukwu Jeff, wohnhaft in Rehetobel AR.

Todesfall

Gantner, Ida, gestorben am 10. März 2021 in St.Gallen, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Aufruf:

Wir suchen Ihre Landsgemeinde- Erinnerungen

Das Appenzeller Volkskunde-Museum Stein sucht für ein Ausstellungsprojekt im Herbst 2021 Objekte, Geschichten und Erinnerungen rund um die Ausserrhoder Landsgemeinden. Haben Sie Kinder gehütet, den Verkehr umgeleitet, keine Landsgemeinde verpasst, die Infrastruktur aufgebaut, Fräcke geschneidert oder die Sonntagstracht gewaschen, Gebäck verkauft, als Spiessenmann mitgewirkt, Sanitätsdienst geleistet oder als Kind den Einzug der Regierung verfolgt? Sind Sie stundenlang zur Landsgemeinde marschiert, hatten Sie ein Sonntagsritual, oder blieben Sie bewusst zu Hause?

Besitzen Sie Fotos, Filme, Dokumente (Stimmrechtsausweis, Menükarte, Landsgemeindebüchlein etc.), einen besonderen Säbel, Zylinder, spezielle Kleidungsstücke, Kutsche, einen Werkzeugkoffer etc., die Sie an die Landsgemeinde erinnern? – Erzählen Sie uns davon! Wir sind gespannt auf Ihre Erinnerungen.

Bitte melden Sie sich via Mail (info@appenzeller-museum.ch) oder telefonisch 071 368 50 56 (während der Öffnungszeiten).

Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden, © Herbert Maeder, Fotograf.

Notfalldienst Kanton Appenzell Ausserrhoden

Notfall? Hausarzt anrufen oder wenn nicht erreichbar
Ärztetelefon 0844 55 00 55 - Tag und Nacht, an 365 Tagen
im Jahr.

Rund um die Uhr telefonische Beratung, auf Wunsch
werden Sie mit dem Dienstarzt vor Ort verbunden.
Bei Bedarf wird für Sie die kantonale Notrufzentrale 144
informiert.

Notfallnummern

Nr. 144 Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen
Notfällen

Nr. 117 Polizei

Nr. 1414 REGA

Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen

Steuererklärung 2020

Ab Fr. 70.00 für Einzelpersonen

Ab Fr. 180.00 mit einer Liegenschaft
(Kosten je Steuererklärung und nach Aufwand)

Anmeldungen bitte telefonisch oder per E-Mail

Roger Felix

Dorf 42

9044 Wald AR

Tel. 071/877 30 03

melanie.roger.felix@bluewin.ch

Die Einhaltung der Hygieneregeln ist gewährleistet.

R.STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB

TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

Der Frühling steht vor der Tür

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt

Anstriche zu kontrollieren und zu pflegen.

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

071 877 10 23

ZÄHNER
Johannes

Holzbau
Winterdienst

St. Gallerstrasse 4
Tel/Fax 071 877 12 13
j.z.holzbau-winterdienst@bluewin.ch

9038 Rehetobel
079 610 15 13

Kompetent. Flexibel. Zuverlässig.

**Vorplätze
Zufahrten
Treppen
und vieles mehr**

GL PFLÄSTERUNGEN AG

Seit 1983

Schönes und Stilvolles aus
Naturstein mit Beratung
und Ausführung vom
Fachmann.

George Laich
079 20 77 626
Heiden/Speicher AR

www.gl-pflaesterungen-ag.ch

Appenzell Ausserrhoden

**Der Entwurf der neuen
Kantonsverfassung wird jetzt
diskutiert.**

Reden Sie mit!

www.ar.ch/kantonsverfassung

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@
maps-com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
Email:
info@druckereilutz.ch

Silvie`s Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Fusspflege

HURRA - wieder bis 21 Uhr geöffnet

St. Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

**April-Aktion:
Pediküre**

10% Rabatt auf jede Pediküre-Behandlung, wenn Sie beim Bezahlen den nächsten Fusspflege-Termin innerhalb der nachfolgenden 6 Wochen reservieren.

wenkbau.ch

Wenk AG

9044 Wald AR
9038 Rehetobel
Tel 071 877 17 93
info@wenkbau.ch

HOCHBAU

TIEFBAU

RÜCKBAU

Mütter-Väterberatung

App. Vorderland

Hausbesuche auf
telefonische Anmeldung

Telefon 077 437 44 15

Schreinerei

- allgemeiner Innenausbau
- Parkett
- Türen
- Möbel

- Normküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 12 76
Mobile 079 438 76 23
E-Mail rrohner@paus.ch

Reparaturen aller Art

FDP
Die Liberalen
Rehetobel

wählen Sie am
11. April 2021

**Lorenz Borer
in die GPK**

**«mit Herz und Freude
im Einsatz für unser Dorf»**

Gemeinsam weiterkommen.

Suche Haus zum Kauf

Wir sind ein junges Paar und suchen in Rehetobel oder näherer Umgebung ein Einfamilienhaus oder Bauernhaus mit etwas Umschwung. Gerne an ruhiger Lage und ggf. mit Garage.

Mail: tireuth@gmail.com

Mobil: 076 554 62 16

Agenda: www.rehetobel-tourismus.ch

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

S. TOBLER
HOLZBAU

ZIMMEREI

SCHREINEREI

INNENAUSBAU

BAULEITUNG

PLANUNG

Dorfstrasse 25

9425 Thal

T 071 888 11 60

tobler-holzbau.ch

Leiden Sie unter *Krampfademern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die Blutegel-Therapie

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren!

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!

Anmeldung:

info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Naturheilpraxis
Renata Hoffmann

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!

Jetzt Heizung erneuern und sparen!

Änderung
Energie-
gesetz

Wer jetzt handelt, spart viel Geld* und profitiert von einer erstklassigen, kostenlosen Beratung.

**Zusammen finden wir Ihre optimale Heizungs-
lösung. Rufen Sie an: 071 747 10 10**

*) abhängig vom beheizten Objekt

www.gravag.ch

gravag
ENERGIE

Das Weberhaus Appenzeller Mundart- Geschichten von Klärli Pfister

Zu beziehen bei:

Hansruedi Traber
Städeli 7

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 10 58

hansruedi.traber@bluewin.ch

Inserate direkt zu

MAPS

gemeindeblatt@maps-com.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel

Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten

Rund um die Uhr für Sie erreichbar

24-h-Pikettdienst
7 Tage
071 898 89 40

EWH

Kompetenz vor Ort

Elektro / Telematik / Energie / Shop

www.ewheiden.ch

RENÉ SAGER IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund um den Sämtis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Hansruedi Kast AG Rehetobel

Qualität aus einer Hand.

- Lieferung von:
Beton, Kies, Humus, Sand
- Muldenservice
- Heizöl/Gas
- Getränkehandel mit
Hauslieferservice

Hansruedi Kast AG
transport@kast-transport.ch
www.kast-transport.ch
Transport | 079 436 10 76
Getränke | 071 877 11 76

Besuche uns doch
auch auf Instagram

WEINBURG CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITOREI

Monatsbrot im April
10-Kornbrot

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Wir danken herzlich für Ihre Kundentreue!

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und
Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei / Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit
Rechtobler Solarstrom!

Weitere Informationen auf: www.rehetobel.ch

Im Frühling aktuell:
Fassadenrenovationen
planen und vorbereiten,
Unterhaltsarbeiten
von Fenstern,
Gartenmöbel
auffrischen.

Wir helfen Ihnen
gerne dabei!

**NATUR
FARBEN
MALEREI**
SCHULZ & ROTACH GMBH
9038 REHETOBEL

naturfarbenmalerei.ch

wann	was	wo	wer
Aufgrund der aktuellen Lage sind Änderungen bei den Veranstaltungen leider nicht auszuschliessen, danke.			
2. April, Fr. 09.45	Karfreitagsgottesdienst	evang. Kirche	
3. April, Sa. 20.00	Osternacht am Feuer	evang. Kirche	
4. April, So. 09.45	ABGESAGT: Osterfeier in der «Krone»		evang. Kirche
5. April, Mo.	ABGESAGT: Ostermontagsfeier	Wald	Jugendmusik
5. April, Mo.	VERSCHOBEN: Ostermontagskonzert mit Appenzeller Echo	Haus zur Stickerei	
7. April, Mi. 14.00–17.00	VERSCHOBEN: Familiennachmittag	GZ	Verein Spielgruppe
7. April, Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
9. April, Fr. ab 17.00	VERSCHOBEN: Antrinkete in der Abtropfi	Abtropfi	
10. April, Sa. 08.30	Pflege Schutzgebiet Ettenberg	Ettenberg 5	rechtobler natur
11. April, So. 09.30	ABGESAGT: Raiffeisenbrunch	GZ	Landfrauen
11. April, So.	Abstimmungssonntag		
19. April, Mo. 18.30–19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
22. April, Do. ab 17.00	ABGESAGT: Chottleschmaus	Rest. Linde	
24. April, Sa. 15.00–17.00	1. Obligatorisches Programm	Schützenhaus	SG Rehetobel
24. April, Sa.	ABGESAGT: Vorbereitungskonzert mit Jugendmusik (Lagerschlusskonzert)		MG Brassband
26. April, Mo. 19.30	evtl. ONLINE: Samariterübung	GZ	Samariterverein
26. April, Mo. 19.00	Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
28. April, Mi. 19.30	Kirchgemeindeversammlung	evang. Kirche	
30. April, Fr. 20.00	ABGESAGT: Frühlingshöck		Landfrauen
30.4.+1.5.	ABGESAGT: Trainingswochenende	GZ	Sportverein
30.4.-2.5.	Konfirmanden-Weekend		evang. Kirche
1. Mai, Sa. 10.00	ökumenisches «Fiire mit de Chliine»	evang. Kirche	Kirchen Rehetobel
2. Mai, So. 10.45	Exkursion Bienenweg Anmeldungen bis 25. April an: kohler.sarah@bluewin.ch	GZ	LG Dorf
2. Mai, So.	Abstimmungssonntag		

Aufgrund der aktuellen Lage liefern wir zur Zeit keine Daten der Appenzellerzeitung!

INFOS FÜR ÄNDERUNGEN IHRER VERANSTALTUNGEN

Wenn Ihre Veranstaltung in unserem Veranstaltungskalender eingetragen ist und Sie diese aber durch die aktuelle Situation verschieben oder absagen müssen, dann bitten wir Sie, uns dies mitzuteilen, damit wir im Veranstaltungskalender die Veranstaltung mit **VERSCHOBEN** oder **ABGESAGT** publizieren können.

Bei einer **VERSCHIEBUNG** Ihrer Veranstaltung senden Sie uns **bitte das neue Datum** auf folgende E-Mailadresse: agenda@rehetobel-tourismus.ch. Wir werden die Änderung im Veranstaltungskalender des Gmäändsblattes und ONLINE auf www.rehetobel.ch publizieren.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

Verkehrsverein Rehetobel

Nächste Ausgabe:
Freitag, 30. April 2021

Redaktions- und Inserateschluss:
Dienstag, 20. April 2021

Textbeiträge an:
Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-Mail: redaktion@rehetobel.ch

Schalteröffnungszeiten Gemeindeverwaltung
Osterfeiertage 2021

Donnerstag, 01.04.2021: offen von 09.30–11.30 Uhr
Karfreitag, 02.04.2021: geschlossen
Ostermontag, 05.04.2021: geschlossen
Dienstag, 06.04.2021: offen von 09.30–11.30 Uhr

In Notfällen erreichen Sie Herrn Stefan Weber,
Gemeindeschr., unter der Mobile-Nr. 079 579 72 68.

Wir wünschen Ihnen schöne Ostern.

RECHTOBLER

Gemeindeblatt

April 2021

Liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler

Am 12. Mai 2021 führt der Gemeinderat eine öffentliche Versammlung durch. Diese wird physisch vor Ort und ebenfalls digital stattfinden. Den YouTube-Kanal des LIVE-Streams können Sie via QR-Code unten rechts in der Box aufrufen und damit von zu Hause aus an der Versammlung teilnehmen.

Die physische Sitzung findet in der Halle des Gemeindezentrums statt. **Beginn ist um 19.00 Uhr.**

In der Halle dürfen laut BAG maximal 50 Personen anwesend sein. Falls die Besucherzahl 50 übersteigen würde, müssen wir nachfolgende Personen leider abweisen.

Themen des Abends

1. Stand Siedlungsentwicklung nach innen und Entwicklungskonzept
2. Stand Parkdeck
3. Brückenprojekt Zweibrücken
4. Varia

1. Stand Siedlungsentwicklung nach innen und Entwicklungskonzept

Die Unterlagen zu diesem Thema finden Sie auf unserer Homepage www.rehetobel.ch. Ziel der Orientierung ist es, Ihnen die geleisteten Arbeiten der OPK zusammen mit dem Raumplanungsbüro ERR vorzustellen. Es ist uns ein Anliegen, dass die Einwohnerinnen und Einwohner von Rehetobel so früh wie möglich in diesen Prozess integriert werden. Bereits im Vorfeld haben wir Anregungen für den Entwurf der Richtpläne und dem neuen Baureglement erhalten.

Wir möchten klar festhalten, dass noch nichts entschieden ist. Ziel ist es, Ihnen aufzuzeigen, welche Erkenntnisse wir gesammelt haben und in welche Richtung sich die Gemeinde ortsplanerisch bewegen kann. Sie haben

danach die Möglichkeit, sich zu unseren Vorarbeiten mündlich wie schriftlich zu äussern.

Vorab ist es uns ein Anliegen, Ihnen bekannt zu geben, dass in Rehetobel kein neues zusätzliches Bauland in den nächsten Jahren eingezont werden darf. Rehetobel muss im Gegenzug auch kein Bauland auszonieren. Umzonungen sind bedingt möglich.

Rehetobel wird sich daher vermehrt nach innen entwickeln müssen, das heisst, bestehendes Bauland sollte dichter bebaut werden können. Diese Entwicklung findet, auch ohne die neuen Reglemente, bereits statt. Erfreulich ist die Bautätigkeit, welche im Moment feststellbar ist. Gebäude, welche den heutigen Anforderungen nicht mehr genügen, werden saniert oder abgebrochen und durch neue energiesparendere Gebäude ersetzt. Ich spreche hier nicht von Gebäuden mit Substanz und, oder sogar, geschützten Objekten, nein, es sind Bauwerke, bei welchen sich ein Ersatzbau aufdrängt.

**Öffentliche Versammlung,
zusätzlich mit LIVE-Stream:**

**Mittwoch, 12. Mai 2021
19.00 Uhr, Gemeindezentrum**

In eigener Sache

2. Stand Parkdeck

Hier möchte der Gemeinderat Sie orientieren, welche Überlegungen und Entwürfe bereits bekannt sind und wie die weiteren Schritte für dieses ortsplanerisch wichtige Bauwerk geplant sind.

3. Brückenprojekt Zweibrücken

Der Kanton Appenzell Ausserrhoden plant den Abbruch der grossen Brücke im Ortsteil Zweibrücken und möchte einen Ersatzbau erstellen. Hier möchten wir das Projekt, anhand eines uns zur Verfügung gestellten Modelles, erläutern und dessen Wirkung auf die Umgebung darlegen.

4. Varia

Geme gehen wir auf Fragen aus der Bevölkerung ein. Die Onlinezuschauer können sich per Mail oder per Telefon bei uns zeitgleich melden und wir versuchen ihnen, falls möglich, Antworten zu geben. Wir freuen uns auf eine rege Diskussion!

*Im Namen des gesamten Gemeinderates,
Urs Rohner, Gemeindepräsident*

Weiterführung der Leistungsvereinbarung «Haus-Analyse»

Der Gemeinderat hat an seiner letzten Sitzung der Weiterführung der unbefristeten Leistungsvereinbarung für die Durchführung der «Haus-Analyse» zugestimmt. Als zuständige Stelle in der Gemeinde für die Auslösung einer «Haus-Analyse» wurde die Baubewilligungskommission (BBK) bestimmt. Für die kommenden Jahre wird im betreffenden Voranschlag jeweils ein Betrag von CHF 4'000.- (Umfang der Kosten für zwei «Haus-Analysen») berücksichtigt.

Es ist festzustellen, dass sich die Leistungsvereinbarung in der Praxis bewährt hat und seit 2007 erfolgreich eingesetzt wird. Mehr als 60% der Liegenschaftsbesitzer/innen folgten anschliessend den abgegebenen Empfehlungen für die Renovations-, Umbau- oder Neubauvorhaben. Zur «Haus-Analyse» zugelassen werden vor allem ältere Liegenschaften innerhalb der Bauzone, die das Orts- oder Dorfbild prägen. Über die definitive Zulassung einer Liegenschaft zur «Haus-Analyse» entscheidet das Departement Bau- und Volkswirtschaft in Absprache mit der Gemeinde.

Kreditfreigaben für die Bauarbeiten für die Sanierung der Strasse unterer Michlenberg und dem Erwerb eines Winterfahrzeuges

Den Kreditfreigaben und den damit verbundenen Ausgaben für den Gemeindeanteil an der Strassensanierung unterer Michlenberg in der Höhe von CHF 70'000.- (Bereich Strassensanierung) sowie dem Betrag von CHF 120'000.- (Bereiche Wasser- und Abwasserversorgung je CHF 60'000.-) stimmte der Gemeinderat, entsprechend der in der Investitionsrechnung berücksichtigten Beträge im Voranschlag 2021, zu.

Weiter wurde dem Kauf eines neuen Winterfahrzeuges des Typs Massey Ferguson 1765 M (inklusive des notwendigen Zubehörs mit Schneefräse, Pflug und Salzstreuer) in der Höhe von CHF 105'000.- zugestimmt.

Genehmigung der eGovernment- und Informatik-Strategie 2021

Die aus Vertreterinnen und Vertretern des Kantons und den Gemeinden zusammengesetzte Informatikstrategie-Kommission (IKS) erarbeitete eine eGovernment- und Informatik-Strategie 2021. Diese sieht zudem eine Sach- und Terminplanung für die Jahre 2021–2024 vor. Die Sach- und Terminplanung dient als Planungsinstrument, welches dem Kanton und den Gemeinden aufzeigt, welche finanziellen Mittel in den Voranschlag, bzw. in den Aufgaben- und Finanzplan, einzustellen sind. Der Rat hat die eGovernment- und Informatik-Strategie 2021 genehmigt. Für ihre Verbindlichkeit ist die Zustimmung des Regierungsrates und von zwei Dritteln der Gemeinden, die mindestens fünfzig Prozent der Bevölkerung vertreten, notwendig.

Personelles:

Neue Finanzverwalterin

Der Rat hat Frau Umeshia Perera, wohnhaft in Lutzenberg AR, zur neuen Finanzverwalterin der Gemeinde gewählt. Frau Perera wird ihre Verwaltungsausbildung im Juni/Juli auf einer grösseren Stadtverwaltung im Kanton St. Gallen abschliessen und am 2. August 2021 ihre Stelle im Rahmen eines Vollpensums auf der Gemeindeverwaltung antreten. (Siehe auch die entsprechenden Mitteilungen zu den Stellenausschreibungen, bzw. zum Verfahren in den Gmäändsblatt-Ausgaben vom Januar und Februar 2021).

Für die Ausführung der Arbeiten in der Finanzverwaltung bis anfangs August und für die Sicherstellung der anschliessenden Einführung der neuen Mitarbeiterin, wurde Herr Roger Keller, eine externe Fachperson aus dem Treuhand/Finanzbereich, zeitlich befristet im Rahmen eines 60% Arbeitspensums an drei Tagen pro Woche, (Präsenzzeit fix: Dienstagmorgen und Mittwoch ganztags) angestellt.

Neuer Bausekretär

Weiter wurde Herr Matthis Schneider, wohnhaft in Rüthi SG, zum neuen Bausekretär der Gemeinde gewählt. Herr Matthis Schneider arbeitet bereits zeitlich befristet in diesem Bereich für die Gemeinde und hat sich auf die ausgeschriebene Stelle beworben. Er verfügt über langjährige und fundierte Erfahrungen als selbständiger Planer in den Bereichen Hochbau, Architektur- und Bauingenieurarbeiten. Ab dem 1. Juli 2021 wird er die Stelle als Bausekretär mit einem Arbeitspensum von 50% übernehmen. (Siehe auch die entsprechenden Mitteilungen zu den Stellenausschreibungen, bzw. zum Verfahren, in den Gmäändsblatt-Ausgaben vom Januar und Februar 2021).

Neuer Strassenmeister

Herr Andreas Linder, wohnhaft in Rehetobel, wurde zum neuen Strassenmeister der Gemeinde gewählt. Er hat

berufliche Erfahrungen im Bereich Strassenunterhalt- und Werkdienst und wird seine Stelle mit einem Vollpensum per 1. Juli 2021 antreten.

Der Gemeinderat und das Gemeindepersonal wünschen den neuen Mitarbeitenden einen guten Start und viel Freude und Befriedigung bei ihrer neuen Arbeit und heissen sie bereits heute herzlich willkommen.

Nächste Sitzung

Die nächste Sitzung findet am **Mittwoch, 5. Mai 2021** statt.
Stefan Weber, Gemeindeschreiber

**Weitere Informationen unter:
www.rehetobel.ch**

Im 1. Quartal 2021 erteilte Baubewilligungen

Aus dieser Veröffentlichung können keine Rechte abgeleitet werden. Dies gilt insbesondere in allenfalls nachträglich eröffneten Rekurs- und Einspracheverfahren.

Genossenschaft Alters- und Pflegeheim Krone Rehetobel, Oberdorf 3, 9038 Rehetobel, Ersatz Ölheizung durch Gasheizung, Parz. Nr. 33, Assek. 45, Heidenerstr. 1, 9038 Rehetobel.

Hanspeter Zähler, Sägholzstrasse 72, 9038 Rehetobel, Ersatz Gasheizung Parz. Nr. 332, Assek. 218, Sägholzstr. 72, 9038 Rehetobel.

Manfred und Gabriela Gehr, Sonnenbergstrasse 15, 9038 Rehetobel, Umbau und Ersatzneubau Gebäudeteil Ost, Parz. Nr. 1031, Assek. 476, Sonnenbergstr. 15, 9038 Rehetobel.

Willy und Erika Heimann, Bergstrasse 6, 9038 Rehetobel, Max Tobler-Geissmann, Oberdorf 1, 9038 Rehetobel, Abbruch der beiden Garagen, Neubau von Garagen, Parz. Nr. 755, 25, Assek. 642, 118, Bergstrasse, 9038 Rehetobel.

Christian und Rahel Eisenhut, Heidenerstrasse 32, 9038 Rehetobel, Ersatz Balkon mit Erweiterung / Ersatz Stückholzkessel / Rückbau Ölheizung und Ausserbetriebssetzung Tankanlage, Parzelle 281, Assek. Nr. 616, Heidenerstr. 32, 9038 Rehetobel.

Heller AG Generalunternehmung, Büelenweg 8, 9410 Heiden, Neubau Einfamilienhaus mit Garage, Parz. Nr. 1195, Assek. 1221, Sonnenbergstrasse 7, 9038 Rehetobel.

Karin Züger-Schneider, Höhenstrasse 32, 3646 Einigen, Einbau Fenstertüren anstelle Fenster (2) / Anbau Terrasse / Neubau Hundehütte / Neubau Stützmauer und Treppe, Parz. Nr. 857, Assek. 329, Habsset 104, 9038 Rehetobel.

Norbert und Irene Sindler, Achmüli 59, 9037 Speicherschwendi, Umbau mit Umnutzung / Ersatz Ölheizung durch Wärmepumpe, Parz. Nr. 505, Assek. 340, Achmüli 59, 9038 Rehetobel.

Christoph und Gaby Rüegg-Gulde, Gitzibüel 3, 9038 Rehetobel. Einbau Einliegerwohnung in Scheunenteil, Abbruch Entenstall, nachträgliche Genehmigung bestehendes Treibhaus, Parz. Nr. 1108, Assek. 246, Gitzibüel 3, 9038 Rehetobel.

Yves Berlowitz, Oberstrasse 31, 9038 Rehetobel, Erweiterung Garagenbaute: Anbau und Aufstockung (Keller und Büroräume) / Abstellplätze / Wärmepumpenanlage, Parz. Nr. 787, Assek. 1092, Oberstrasse 31, 9038 Rehetobel.

Gravag Energie AG, Industriestrasse 21, 9430 St. Margrethen SG, Neubau Hausanschluss Gas, Parz. 113, 110, Assek. 190, Sägholzstrasse 41, 9038 Rehetobel.

Gravag Energie AG, Industriestrasse 21, 9430 St. Margrethen SG, Neubau Hausanschluss Gas, Parz. 22, Assek. 187, Sägholzstrasse 25, 9038 Rehetobel.

Dennis und Maria Weijmer, Alte Landst. 39, 9038 Rehetobel, Ersatz Öl-Heizung durch Gasheizung, Parz. Nr. 1009, Assek. Nr. 873, 9038 Rehetobel.

Schläpfer + Langenegger AG, Heidenerstr. 7, 9038 Rehetobel, Einbau einer Gas-Heizung als Ersatz für Öl-Heizung, Parz. Nr. 22, Assek. Nr. 187, Sägholzstr. 25, 9038 Rehetobel.

Peter und Karin Bänziger, Sägholzstrasse 41, 9038 Rehetobel, Einbau einer Gas-Heizung als Ersatz für Öl-Heizung, Parz. Nr. 113, Assek. Nr. 190, Sägholzstr. 41, 90438 Rehetobel.

Kurt Weber und Brigitte Sollberger Weber, Heidenerstrasse 15, 9038 Rehetobel, Zusätzlicher Holzofen, Anschluss an bestehende Kaminanlage, Parz. Nr. 166, Assek. Nr. 53, Heidenerstrasse 15, 9038 Rehetobel.

Voranzeige: Friedhof Rehetobel Gräber-Räumung im Herbst 2021

Die Unterhalts- und Betriebskommission Rehetobel ordnet alle fünf Jahre nach Ablauf der Grabesruhe, gemäss Art. 18 des Bestattungs- und Friedhofreglements der Gemeinde Rehetobel, die Räumung folgender Grabfelder an:

1. Urnen-Erdgräber (linke hintere Friedhof-Hälfte vom Eingang Parkplatz aus gesehen).

- Nr. 263 († 1996) bis 287 († 2001) (fünfte Reihe von oben gesehen).
- Nr. 288 († 2001) bis 296 († 2001) (vierte Reihe von oben gesehen; rechter Teil).

2. Erdbestattungsgräber (rechte hintere Friedhof-Hälfte vom Eingang Parkplatz aus gesehen).

- Nr. 194 († 1997) bis 205 († 2000) (ganze Reihe).
- Erdbestattungsgräber (rechte vordere Friedhof-Hälfte vom Eingang Parkplatz aus gesehen).**
- Nr. 206 († 2001) bis 210 († 2001) (unterste Reihe; rechter Teil).

3. Kindergrab (linke vordere Friedhof-Hälfte vom Eingang Parkplatz aus gesehen)

- des «Leite de Assuncao, Goncalo Henrique» († 1997).

Die Eigentümer von Grabmälern, Pflanzen etc. auf den obenstehend aufgeführten Grabfeldern werden eingeladen, **diese bis spätestens 30. September 2021 abzuräumen**. Nach diesem Zeitpunkt werden die verbliebenen Grabmäler und der übrige Grabschmuck durch den zuständigen Friedhofverantwortlichen entfernt. Allfällige Ansprüche auf solche Gegenstände müssen daher vollumfänglich abgelehnt werden. Es werden keine separaten Aufforderungen an die Hinterbliebenen versandt. Allfällige Rückfragen sind an den Friedhofverantwortlichen, Herrn Ruedi Egli, Rehetobel, Mobile-Nr. 079 335 03 19, zu richten.

9038 Rehetobel AR, Frühling 2021.

Im Auftrag des Bestattungsamtes Rehetobel.

Jeanette Eisenhut

Handänderungen Januar–März 2021

Schönenberger Willi, Goldach (Erwerb 27.08.1981) an Gschwend Elisabeth Maria, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 237, 24'833 m² Grundstücksfläche, Andere Gebäude Nr. 1060, Wohnhaus mit Stadel Nr. 521, Oberkaien, und Liegenschaft Nr. 256, 886 m² Grundstücksfläche, Bärstang.

Erbengemeinschaft Rechsteiner Lydia (Erwerb 24.09.2020) an Platzhirsch Immobilien AG, in St. Gallen, Liegenschaft Nr. 117, 198 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 172, Sägholzstrasse.

Zähler Theodor Kurt, Rehetobel, und Zähler Marianne, Rehetobel, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 28.09.1981, 16.06.2010) an Rechsteiner Andrea Bettina, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 1246, 300 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 103, Garagengebäude Nr. 1054, Hüseren.

Gemperle Niklaus Norbert, Rehetobel, und Gemperle Leena-Maija, Rehetobel, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 15.01.2008) an Manser Invest AG, in Horn TG, Liegenschaft Nr. 797, 1'303 m² Grundstücksfläche, Gerätehaus Nr. 1002, Wohnhaus Nr. 732, Sonderstrasse.

Burri Renate, Abtwil (Erwerb 30.05.2008, 20.09.2013) an Siebeneck Claudia, Binz, Liegenschaft Nr. 835, 556 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 745, Gartenstrasse.

Einwohnergemeinde Rehetobel (21.05.1979) an Gasthaus zum Gupf AG, in Rehetobel, 1'275 m² Boden mit Bürgerheim Nr. 506 abgetrennt ab Liegenschaft Nr. 274, vereinigt mit Liegenschaft Nr. 1289, Ob dem Holz.

Schalteröffnungszeiten Gemeindeverwaltung Auffahrt und Pfingsten 2021

Donnerstag, 13. Mai 2021, **Auffahrt**, geschlossen.
Freitag, 14. Mai 2021, geschlossen.

In dringenden Fällen und über die **Pfingst-Feiertage (22.–24. Mai 2021)** erreichen Sie Herrn Stefan Weber, Gemeindeschreiber, unter der Mobile-Nr. 079 579 72 68.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Auffahrt und Pfingsten 2021

Das Zivilstandsamt Vorderland Appenzell Ausserrhoden (ZAVLAR) und das Bestattungsamt Rehetobel, St. Gallerstrasse 11, bleiben am **Freitag, 14. Mai 2021** («Auffahrts-Brücke») den ganzen Tag geschlossen.

In unaufschiebbaren Angelegenheiten erreichen Sie die Zivilstandsbeamtin, Frau Jeannette Eisenhut, unter der Mobile-Nr. 079 249 17 47 oder deren Stellvertreterin, Frau Marion Züst unter der Mobile-Nr. 078 793 12 62.

Über die **Pfingst-Feiertage (22.–24. Mai 2021)** erreichen Sie in dringenden Fällen die Zivilstandsbeamtin, Frau Jeannette Eisenhut, unter der Mobile-Nr. 079 249 17 47.

Wir danken für Ihr Verständnis.

Ihr ZAVLAR- und Bestattungsamt-Team

FDP Rehetobel gratuliert Lorenz Borer zur Wahl in die Geschäftsprüfungskommission

Am 24. Februar 2021 gab die FDP Rehetobel die Nominierung von Lorenz Borer für die Ersatzwahl in die Geschäftsprüfungskommission vom 11. April 2021 bekannt. Die einzige offizielle Kandidatur erhielt 334 von 350 abgegebenen gültigen Stimmen. Die Wahlbeteiligung, es wurde über keine weitere Vorlage oder Personalie abgestimmt, lag bei beachtlichen 29.2%.

Lorenz Borer zu seiner Wahl:

«Ich danke dem Rehetobler Stimmvolk für die Wahl in die Geschäftsprüfungskommission und damit verbunden das Vertrauen in meine Person. Die aus meiner Sicht hohe Stimmbeteiligung von nahezu 30% freut mich umso mehr. Ich habe nach Veröffentlichung meiner Kandidatur viele positive Rückmeldungen von Einwohnern erhalten, was mich zusätzlich motiviert.»

Die FDP stellt mit Gemeindepräsident Urs Rohner, Gemeinderat Patrick Langenauer, GPK-Präsident Reto Degen und mit dem heute gewählten GPK-Mitglied Lorenz Borer neu vier Mandatsträger in Rehetobel. Die aktive Politik und das intensiviertere Engagement der FDP in der Gemeinde goutiert das Stimmvolk mit der Wahl ihrer Kandidaten in die entsprechenden Gremien. Die FDP dankt der Rehetobler Bevölkerung für die Anerkennung ihrer Arbeit. Die FDP Rehetobel will auch in Zukunft eine aktive Rolle in der positiven Weiterentwicklung unserer Gemeinde übernehmen und hofft auf breite Unterstützung in der Bevölkerung.

Patrick Langenauer, Präsident FDP Rehetobel

Hedi Bänziger – Herzliche Gratulation zum 101. Geburtstag

Gemeinderat und Alters- und Pflegeheim Krone

SCHWIMMBAD REHETOBEL

Frühling im Schwimmbad

Die Vorbereitungen sind in vollem Gang und wir freuen uns, dass das Schwimmbad (voraussichtlich natürlich...) am **15. Mai die Tore für die Saison 2021** öffnet!

Die Generalversammlung der Schwimmbadgenossenschaft hat auch dieses Jahr in schriftlicher Form stattgefunden, und wir bedanken uns für die rege Teilnahme. Alle Traktanden sind mit grosser Mehrheit angenommen worden und es freut uns, dass mit Roman Hasler ein neues Vorstandsmitglied gewählt worden ist.

Zudem freut es uns, dass wir mit Sadik Cuya aus Trogen einen neuen Pächter gefunden haben.

Er stellt sich gleich selbst vor:

«Ich komme aus der Türkei und habe dort als Röntgentechniker gearbeitet.

Ich habe im Kanton Zug in einem Restaurant, inkl. Shishabar, gearbeitet. Das Restaurant war von mir gepachtet und seit 2015 besitze ich einen Kiosk in Trogen. Als Familienunternehmer habe ich somit viel Erfahrung mit dem Gastrogewerbe und weiss deshalb auch, wie wichtig die Qualität der Ware, sowie deren Frische ist. Das ist auch der Grund, warum ich während der Mittagspause ein spezielles Menu anbiete. Wegen diesem abwechslungsreichen Menu kommen auch viele Arbeitnehmer aus der Region gerne regelmässig zum Mittagessen vorbei. Neben klassischen türkischen Köstlichkeiten, wie Döner, Dürüm, Pide und Lahmacun, geniessen die Gäste von Rehetobel ausser Kebap auch eine Auswahl an Pizzen sowie Hamburger, Currywurst und andere feine Grillspezialitäten. Sehr gutes Essen garantieren das Restaurant und der Kiosk im Schwimmbad in einem! Alle sind herzlich willkommen! Sadik»

Andrea Zürcher

Taten statt Worte

Vor einigen Jahren hatte ich einige Menschen vom Dorf gefragt, ob sie mir helfen könnten, den Spielplatz bei der Kirche mit neuen Spielgeräten zu verschönern. Ich hatte Glück! Es entstanden dort ein hübsches Häuschen, zwei Holzautos, ein Baumstamm zum Balancieren, frischer Sand zum Buddeln und eine Spielzeugkiste für die Spielsachen. Zudem wurden sogar der Tisch und seine Bänke erneuert.

Dann sind wieder viele Jahre vergangen und immer, wenn ich am Spielplatz vorbei ging, sah ich, wie das Holz verwitterte und sich Pilze bildeten und ich fragte mich, ob ich die Einzige bin, die das sieht und die es stört, dass es so aussieht. Mich störte es, dass sich niemand für den Spielplatz und seine Kinder interessiert.

Und wieder habe ich Menschen vom Dorf angefragt, ob sie mir helfen. Und wieder hatte ich Glück, dass nach so gern geholfen wird, ohne nach dem Lohn zu fragen. Ein Lächeln und ein herzliches Danke reichte meinen Helfern bis jetzt immer aus. Nun stehen zwei neue Holzautos, ein neuer Baumstamm und frischer Sand den Kindern zur Verfügung.

Danke an Marcel Bruderer mit seiner Familie und der Hansruedi Kast AG.

Danica Schefer

Herzlichen Dank den Landfrauen

DANKE! für die schönen Osterbrunnen!
DANKE! für die vielen Blumentröge im ganzen Dorf!

Gerade in Zeiten der Verunsicherung sind solche positive Aktionen Balsam für das Gemüt.

Verkehrsverein Rehetobel

Flohmarkt vor dem Velomuseum

Beim Velomuseum findet am **Samstag 29. Mai 2021 ab 9.00 Uhr** wieder einmal ein Flohmarkt statt.

Auch in diesem Jahr stehen diverse Raritäten, Geschirr, Taschen, Schmuck, Bücher, Kinderspielsachen, Möbel und was eben alles dazu gehört, zum Verkauf bereit. Mit dem Erlös wird ein Teil der Auslagen des Velomuseums gedeckt. Nutzen Sie gleichzeitig die Gelegenheit, die Fortschritte bei der Renovation des Kulturraums im «Sprützehaus» zu besichtigen.

Die angebotenen Würste, Kuchen und Getränke können entweder mitgenommen oder an den Tischen vor dem Velomuseum unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Massnahmen genossen werden.

Wer etwas für den Flohmarkt abgeben oder abholen lassen möchte, meldet sich bitte bei Walter Wagner unter der Telefonnummer 071 877 24 83.

Für das Velomuseum, Kathrin Hörler

Hier finden Sie aktuelle
Informationen
zur Covid-19-Impfung.

bag-coronavirus.ch/impfung

Geschichte und Geschichten leben in Wiederholungen

In den vergangenen Wochen durften wir über die Sendung «SRF bi de Lüt» teilhaben an der Entwicklung des kleinen Dorfes Mulegns an der Julierpasstrasse. Wir staunten über eine gekonnt inszenierte Hausverschiebung. Mit technischen Hilfsmitteln und grossem Einsatz haben Fachleute und Sänger das Ereignis bewerkstelligt und TV gerecht dargestellt.

Rehetobel darf ebenfalls auf ein ähnliches Spektakel zurückblicken. Es liegt über 150 Jahre zurück. 1866 wurde das Haus am Scheidweg, Heidenerstrasse 71, damals Schulhaus Kaien, später «Wirtschaft Scheidweg» (Wirtschaftsbewilligung 1908), verschoben. Es musste der neuen Strasse nach Heiden Platz machen. Lehrer Alder spielte während der Verschiebung auf dem Hammonium. (GGR Seite 180).

Foto von Doris Schläpfer, Hausverschiebung 1920.

1920 sollte in Rehetobel die nächste Hausverschiebung stattfinden. Damals wurde das Haus Briefträger Kessler vom Schulplatz an die Oberstrasse 21 verschoben, um der neuen Turnhalle Platz zu machen. (GGR Seite 318).

Das Heute und das Gestern lehren uns Respekt für den Mut zu Veränderungen und für die damit verbundenen Leistungen.

Quellen: Gemeindegeschichte Rehetobel, 1969 (GGR) und W. Rohner «Das Rehetobler Wirtschaftswesen».

Übrigens: 1990 hat eine Rehetobler Schulklasse mit Lehrer Kohler eine Woche auf Alp Faller bei Mulegns zugebracht. Gastgeber war das in der Sendung aktive Ehepaar Poltera. So wurde ich eben bereits auf die Sendung angesprochen.

Hedi Kohler

Bauschutt-, Grüngut- und Altmetallsammlung

**Samstag, 8. Mai 2021
09.00–11.00 Uhr**

Bauschuttmulde beim Gemeindezentrum
Grüngut an der Buechschwendstrasse 3a

Die Mulden für Altmetall stehen an den gewohnten
Standorten und zusätzlich eine beim
Gemeindezentrum!

Rechtobler Kostbarkeiten Teil 4 von 5

In fünf Teilen werden im Gmäändsblatt 2021 Rehetobels bauliche Kostbarkeiten aus der Zeit der Textilblüte zusammengestellt und, wunderbar dokumentiert, von Hedi Kohler publiziert. Alte Fotos von Hedi und Hanueli Zuberbühler. Wir freuen uns auf den letzten Teil.

Die Redaktion

Verandaschmuck und «Rechtobler Himmel» von Malermeister Paul Bodenmann.

Oben: Oberstr. 26, mit bemalter Veranda, sehr schön erhalten inkl. Rollladenkästen.

Links: Bürgerheimstr. 3, mit bemalter, gut erhaltener Veranda.

An zwei Häusern, an der Oberstrasse 26 und der Bürgerheimstrasse 3, dem ehemaligen Wohnaus von Paul Bodenmann, sind Verandabemalungen erhalten: Neben den Deckengemälden, «Rechtobler Himmel», sind in beiden Veranden Wandtafeln mit Landschaften zu sehen.

Im Haus Oberstrasse 26 mit freiem Blick zum Alpstein überraschen 3 Tafeln mit Motiven aus dem Berneroberrland und dem Wallis.

Die Tafel Oeschinensee ist, nebst der Jahrzahl 1914, versehen mit der Signatur des Malers Paul Bodenmann, 1879–1949, der in nächster Nähe an der Bürgerheimstrasse 3, wohnte.

Fünf Fotos von K. Broggini, Oberstrasse 26

Deckenbemalung Veranda Oberstrasse 26

Paul Bodenmann schmückte diesen Himmel mit seinen Vogel- und Schmetterlings-Motiven und ergänzte sie mit blumigen Jugendstilelementen.

Im Gebäudeverzeichnis ist ab 1913 bis 1918 eine Witwe Berta Baumann als Besitzerin von Oberstädeli Nr. 58, heute Haus Oberstrasse 26, eingetragen. Es ist anzunehmen, dass sie Auftraggeberin für Bodenmanns Verandabemalung war.

Der Maler Paul Bodenmann

(Aus Emanuel Hörler, Schmetterlinge in Rehetobel, 2010).

In dieser Arbeit würdigt Emanuel Hörler Leben und Werk des Malermeisters und Schmetterlingsforschers Paul Bodenmann 1879–1949. Wir erfahren in dieser Broschüre etwas über seine Stellung im Dorf als Maler, Naturfreund und Forscher.

Aus dem Wissen um seinen engen Bezug zur Natur lassen sich die noch erhaltenen Decken- und Verandabemalungen erklären. Seine Darstellungen von ruhenden Berglandschaften und von blumig, luftigen Deckengemälden berühren in der naturnahen, romantischen Bildsprache. An den Deckengemälden sind Jugendstilelemente zu erkennen. Über Auftraggeber und Art der Ausführung wissen wir bis heute wenig. Ob die Bildtafeln teils nach Postkartenmotiven entstanden sind?

Sicher ist, dass Bodenmann bei den Arbeiten an und in den Häusern an Rehetobels Sonnenhang den Alpstein stets vor Augen hatte, möglicherweise Vogelstimmen hörte und den einen oder anderen Schmetterling vorbei tanzen sah.

Hedi Kohler

**Führung «Textildorf hörbar»
Samstag, 29. Mai 2021, 13.30 Uhr**

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Können Sie sich noch an den Moment erinnern, in dem Sie zum ersten Mal auf einem Sprungbrett gestanden sind? Unsicher, ein wenig wacklig, die Zehen haben schon mal über den Rand «gelugt», um abzuschätzen, ob es wirklich der richtige Zeitpunkt ist, sich nun in die Tiefe zu stürzen. Naja, ein Meter, drei oder vielleicht mehr. Aber dies war nicht der springende Punkt. Vielmehr ging es darum, sich überhaupt dieser Herausforderung zu stellen.

Bei jeder meiner Entscheidungen, die mir die Richtung in meinem Leben weist, befinde ich mich genau wieder in der Sprungbrett Situation. Denn, wenn mein Herz mir den Weg weist, ganz leise und doch laut, sanft und doch sehr bestimmt und ich dem Herzensweg treu bleibe, fühlt sich jeder Sprung richtig an. Wir haben Regeln, an die wir uns zu halten haben. Mauern, die uns umschliessen. Grenzen, welche uns gesetzt werden. Jede neue Generation ist dazu bestimmt, die schon erfahrenen Fehler doch immer wieder aufs Neue zu begehen, auch wenn uns erzählt wird, dass es einfach nicht klappen möge. Ich befinde mich in einer dieser Generationen. Ich spüre Grenzen und Mauern. Ich weiss manchmal nicht, wohin mein Herz mich weist. Und doch halte ich fest daran, Fehler zu machen, Grenzen zu sprengen, Mauern einzureissen. Ich gehe Schritte auf mich selbst zu.

Im Austausch mit verschiedenen Generationen habe ich gelernt, wie wichtig es mir ist, aus jedervon ihnen zu lernen und jeder zuzuhören. Denn man hört doch immer wieder, wie die Älteren über die Jungen wettern und umgekehrt. Was aber oft beide nicht voneinander wissen, ist, dass sie über die gleichen Themen am anderen zu nörgeln haben. Sind wir uns doch so ähnlich oder zu verschieden um einander zu verstehen? Ich persönlich habe bis jetzt nur gute Erfahrungen gemacht, mich auch mit der früher geborenen Generation auseinander zu setzen. Das wichtigste für mich dabei ist das Zuhören. Denn ich glaube daran, dass, was einen das Leben so lehrt, nicht immer im Buche stehen mag.

Dabei beobachte ich auch einige andere Menschen in meinem Alter, welche sich immer wieder mit schon Bestehendem auseinandersetzen. Man lernt wieder alte Berufe und geht bei Oma Tipps und Tricks rund ums Einmachen und Gärtnern einholen.

Noch um einmal auf die zu begehenden Fehler einzugehen. Was ist, wenn ein Fehler plötzlich sich zu etwas umgestaltet, das auf genau diese Art und Weise dem Geiste der Zeit entspricht und somit wesentlich und zu einer der passenden Lösungen wird. Ich glaube daran, dass die beste

Lösung, die unsere Generation stützt, sich im Austausch mit alten Dingen und Lebenserfahrungen sieht. Und aber auch umgekehrt. Ich freue mich die Feder an Moritz Bernasconi weiter geben zu dürfen.

Debora Rossi

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Lenggenhager, Lias, geboren am 24. März 2021 in St.Gallen, Sohn des Lenggenhager, Stefan und der Lenggenhager geb. Koller, Jasmin, wohnhaft in Rehetobel AR.

Todesfälle

Schäpper, Florian, gestorben am 26. März 2021 in Heiden AR, geboren 1932, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Rindlisbacher geb. Frischknecht, Ida, gestorben am 9. April 2021 in Rehetobel AR, geboren 1937, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Gratulationen

3. Mai

Oskar Egli, Oberdorf 3

88-jährig

9. Mai

Margaretha Zähler-Jantscher, Oberdorf 3

92-jährig

10. Mai

Rosamunde Gsponer, Bergstrasse 52

80-jährig

12. Mai

Jakob Eisenhut, Lochersebni 3

89-jährig

23. Mai

Elsa Tobler-Tobler, Oberdorf 3

83-jährig

24. Mai

Werner Graf, Dorf 7

80-jährig

25. Mai

Berta Eugster-Schmid, Nasenstrasse 4

81-jährig

26. Mai

Astrid Tobler-Geissmann, Oberdorf 1

84-jährig

30. Mai

Elsbeth Kast-Vetsch, St. Gallerstrasse 50

80-jährig

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im März 2021

- Harbauer, Christian, Gartenstrasse 23
- Siebeneck, Claudia, Gartenstrasse 23
- Schütte, Denis und Schütte geb. Körber, Franziska mit Theodor, St. Gallerstrasse 36

Schule Rehetobel

Kinder

Die «Bremer Stadtmusikanten» im Kindergarten

Im Winterquartal starteten wir unser erstes Filmprojekt zum Märchen die «Bremer Stadtmusikanten». Wir übten mit den Kindern die einzelnen Szenen ein und filmten sie nacheinander. Für die Kinder und für uns war es eine intensive und arbeitsreiche Zeit. Aber nun steht unser erster Märchenfilm und dieser wurde gebührend mit Popcorn gefeiert!

Für de Chindi, Regina Kunz

Filmprojekt im Kindergarten

Emilia und ich (Lorena) waren im Kindergarten. Wir haben den Kindern zugeschaut, wie sie ihr Theater gefilmt haben. Sie machten das Stück die «Bremer Stadtmusikanten». Allen hat es sehr Spass gemacht. Auch für die Lehrpersonen des Kindergartens war es eine Premiere, ein Theater zu filmen. Wir haben die Kinder gefragt, was ihnen am meisten Spass gemacht hat. Ein Kind antwortete: «Mir hat es am meisten gefallen, dass ich ein Ritter sein durfte.» Nun ist der Film fertig und er ist super geworden.

Lorena und Emilia

Musik und Kunst

Diese Bilder gehören zu dem mittlerweile vorletzten Musikprojekt der Mittelstufe. Die Kinder hörten die drei verschiedenen Musikstile «Punk Rock», «Klassik» und «Chillout».

«Punk Rock»

Hier mussten die Kinder zu einer Rockmusik zeichnen.

«Klassik»

Hier war die Vorgabe, dass die Kinder mit Fineliner malen sollten.

«Chillout»

Die Kinder mussten Farbstifte benutzen. Die Bilder sollten möglichst farbenfroh sein.

Laura und Melina

... und zum Schluss

Rechtschreibetraining mit Nicole Hohns, SHP

Die Kinder spielen ein Domino. Dabei geht es darum, das «passende» Wort anzusetzen.

Bäume – Baum / Bäuerin – Bauer / schäumen – Schaum

Beim Wort «häufig» setzt ein Mädchen das Wort «laut» dazu und sagt: «ich bin häufig laut!»

SEKUNDARSCHULE

Der Unterricht macht Pause

Aufstehen, duschen, ankleiden, zum Bus hetzen, sich als Konservendose fühlen, über die anderen tratschen, ins Schulzimmer hüpfen, die Schreiber wetzen, Prüfungen schreiben, denken, denken, kreativ sein, ... Pause, Zwischenstunde, Mittagszeit.

32 bis 38 Lektionen werden die Oberstufenschülerinnen und -schüler von ihren Lehrpersonen in ihrem Lernen gecoacht, begleitet, unterstützt. Dazwischen gibt es aber kürzere Inseln der Freiheit. Einerseits werden diese natürlich zur Stärkung durch einen Znüni oder zum Mittagessen

benutzt, andererseits beschäftigen sich die Jugendlichen mit unterschiedlichsten Tätigkeiten:

Kaum öffnen sich die Schulzimmertüren, rennen einige zu den Tischtennistischen, um sich mit Mädchen und Knaben anderer Klassen sportlich zu messen. Diejenigen, die eine grössere körperliche Herausforderung suchen, betreiben auf dem Steg, auf Treppen und Geländern Parkour. Bei einem eigentlichen Luftbad stärken sie ihr Selbstvertrauen, ihre Kreativität, ihr Durchhaltevermögen und beweisen Mut.

Mehrere Gruppen setzen sich ganz gemütlich auf eine der vielen Sitzgelegenheiten und plaudern, erzählen Gerüchte, diskutieren, ärgern sich über die Hausaufgaben, machen Pläne für den Mittwochnachmittag und das Wochenende.

Ganz gelassen schlendern einige über das Schulareal zum nächsten Schulzimmer, während andere schon wieder im Stress sind, da sie noch Hausaufgaben für die in zehn Minuten beginnende Naturlehrstunde erledigen müssen. Von dieser Hektik lassen sich jene nicht anstecken, die in einer ruhigen Ecke die Einsamkeit suchen, einen spannenden Roman weiterlesen oder in der Mediathek den Kopfhörer aufsetzen, eine Schallplatte auflegen, die Augen schliessen und sich vom Musikerlebnis davontragen lassen.

Natürlich gehört es für die Jugendlichen in der Mittagspause auch dazu, die neusten Nachrichten zu checken, zu gamen, Filme anzuschauen, coole Selfies herzustellen und den drei Meter Entfernten zu senden.

Nachdem sie vor kurzem noch Schneeberge zum Skifahren auf Schuhen benutzt hatten, freuen sich viele darauf, jetzt wieder mit Leidenschaft Fuss- oder Basketball zu spielen.

Es wird spannend sein zu beobachten, welche abwechslungsreiche Pausenbeschäftigungen der kommende Frühling hervorbringen wird.

René Messmer

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfm. Ulrike Hesse
Holderenstrasse 4
Telefon 071 870 08 24
pfn.hesse@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **Mai** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

Sonntag, 2. Mai

Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen. Pfarrerin Hesse ist mit den Konfirmanden im Lager in Filzbach.

Sonntag, 9. Mai

9.45 Uhr, Muttertags-Gottesdienst mit Schülerinnen und Schülern der 4. und 5. Klasse mit Gabi Gehr und Pfm. Ulrike Hesse, Musik: Juniorband Rehetobel.

Donnerstag, 13. Mai

10.00 Uhr Regional-Gottesdienst zur Auffahrt in Heiden.

Sonntag, 16. Mai

Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen.

Sonntag, 23. Mai

9.45 Uhr Gottesdienst zu Pfingsten mit Pfm. Ulrike Hesse, Gratulation der Geburtstagsjubilare des 1. Quartals, Musik: Trio Gioia und Frithjof Habenicht (Orgel).

Sonntag, 30. Mai

9.45 Uhr Festgottesdienst zur Konfirmation mit Pfm. Ulrike Hesse, Musik: Voice of two (Klavier und Konzertposaune).

11.00 Uhr Zweiter Gottesdienst zur Konfirmation.

Wer entdeckt die diesjährigen Konfirmanden?

Wenn die Besucherzahl von 50 Personen bis Ende Mai nicht gelockert wird, bitten wir die Gottesdienstbesucher um Verständnis, dass zur Konfirmation nur die Konfirmandenfamilien mit ihren Angehörigen eingeladen sind, da wir sonst die maximale Teilnehmerzahl von 50 nicht ein-

halten können. Der Gottesdienst kann im Livestream mitverfolgt werden. Den Link finden Sie auf unserer Homepage, www.ref-rehetobel.ch.

Konfirmiert werden: Vincent Baumgartner, Marvin Bucher, Florian Graf, Frithjof Habenicht, Angelika Mathis, Matto Preisig, Julia Riedener, Eliane Wenk und Marco Züst.

«Fiire mit de Chliine» – ABGESAGT

Das «Fiire mit de Chliine» am 01.05.2021 findet nicht statt. Wir hoffen, dass das nächste «Fiire mit de Chliine» am 12. Juni stattfinden kann.

Konzerte in Rehetobel – ABGESAGT

Das Konzert vom 9. Mai 2021, 17.00 Uhr in der evang. Kirche mit dem kammerorchester sankt gallen und den jungen Solistinnen und Solisten findet ebenfalls nicht statt.

Gespräche im Altersheim «Krone»

Zur Zeit können die Gespräche über Gott und die Welt mit Pfm. Ulrike Hesse nicht stattfinden.

Krabbelgruppe Flügepilz

Alle Kinder (0–ca. 4 Jahre) und ihre Eltern sind herzlich willkommen zum gemeinsamen Singen, Spielen und Beisammensein. Die nächsten Treffen finden am **Mittwoch, 5. und 19. Mai von 15.30–17.00 Uhr** in der Spielgruppe, Holderenstrasse 24a, statt. Auskunft bei Kathi Erni, Mobile 079 870 96 36, E-Mail kathi.menze@gmail.com, keine Anmeldung nötig.

OS-Projekttag der Jugendlichen

Am **Freitag, 7. Mai 2021** nehmen die Schülerinnen und Schüler der 1. und 2. Oberstufe am Jugendgottesdienst um 19.30 Uhr in St.Gallen-Lachen teil. Das Thema der Feier wird sein: «Verrückt und du spielst mit?»

Besuche zu Hause und im Spital

Geme besucht Pfm. Hesse Sie zu Hause oder im Spital. Bitte melden Sie sich bei ihr, wenn Sie einen Besuch oder ein Gespräch wünschen. Wenn Sie von anderen wissen, welche im Spital oder krank sind, geben Sie das gerne an die Pfarrerin weiter. Sie ist dankbar über diese Mitteilungen und besucht ggf. die Betroffenen.

Rückblick Osternacht

In der Osternacht tanzte die Mädchengruppe den Jerusalema-Tanz.

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 1. Mai

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Sonntag, 9. Mai

09.45 Uhr ökum. Familiengottesdienst zum Muttertag
«Thema Abendmahl» mit der 4.+5. Klasse in der evang.-ref. Kirche Rehetobel.

Donnerstag, 13. Mai – Fest Christi Himmelfahrt

10.30 Uhr Eucharistiefeier in der kath. Kirche Heiden.

Samstag, 15. Mai

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 22. Mai

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 29. Mai

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Pfarreiwallfahrt nach Disentis und Illanz – ABGESAGT

Donnerstag, 13. Mai 2021 – Auffahrt

Leider hat sich die Coronasituation noch immer nicht entspannt und eine Wallfahrt ist auch nach den neuesten Weisungen des Bundesrats weiterhin nicht möglich. Wir müssen deshalb unsere Wallfahrt verschieben und werden voraussichtlich am 26. Mai 2022 (Christi Himmelfahrt) unsere Reise nach Disentis und Illanz durchführen.

Am 13. Mai 2021 (Christi Himmelfahrt) findet in der kath. Kirche Heiden um **10.30 Uhr eine Eucharistiefeier** statt.

Firmweg

Donnerstag, 27. Mai

19.40 Uhr Themenabend: Heiliger Geist und Begegnung mit dem Firmspender.

Voranzeige

Samstag, 19. Juni

18.00 Uhr Firmung mit Generalvikar Guido Scherrer in Speicher.

www.se-ueb.ch

Bibliothek: Notizen an Tobias

Gedanken eines Vaters zum Suizid seines Sohnes. von Golli Marboe.

«Es gibt keinen Tag an dem wir nicht an dich denken.»

Das Buch beginnt am 3. August 2019, dem dreisigsten Geburtstag von Tobias. Doch Tobias ist nicht mehr da, kann nicht mehr in den Arm genommen werden oder Gesprächspartner sein. Denn der 26. Dezember 2018 veränderte alles: An diesem Tag verliert Golli Marboe seinen Sohn. Tobias verabschiedet sich liebevoll von seinen Eltern, schreibt einen Abschiedsbrief und stürzt sich wenige Meter neben seinen Eltern in den Tod.

Wie kann ein Vater mit dieser Situation umgehen? Wie kann es sein, dass niemand das kommen sehen hat? Warum merkt man erst im Nachhinein, welche Verzweiflung, Traurigkeit und Ängste er wohl ausgestanden haben muss? Wie kann man damit umgehen, dass die eigene Liebe augenscheinlich nicht ausgereicht hat, um das eigene Kind genug zu stärken?

Golli Marboe möchte seinem Sohn nahe sein und ihn an seinem Weiterleben teilhaben lassen. Daher schreibt er seinem Sohn Notizen und ergänzt das Buch mit vielen Kunstwerken von Tobias. Golli will ihn wertschätzen und stellt die Frage, welche Arbeit wie viel Wert ist. Hat Kunst keinen Wert? Tobias konnte nicht von seiner Kunst leben, seine Lieder, Bilder und Texte wurden nicht mit Geld gewürdigt.

Als Vater und Journalist sieht er es nun als seine Aufgabe, Solidarität zu zeigen. Solidarität zu Hinterbliebenen, Solidarität zu Tobias und Solidarität mit allen Menschen, welche sich in der Welt nicht mehr willkommen fühlen. Der Vater hat es sich zur Aufgabe gemacht, über den «Papageno-Effekt» zu berichten: Wenn man über Suizid in einer angemessenen Form berichtet, dann kann das ein Beitrag zur Enttabuisierung von Themen wie Angst, Depression oder Suizid sein.

Andrea Zürcher

Die Lesegesellschaften Robach, Lobenschwendi, Kaien und Dorf Rehetobel laden ein zur

**Informationsveranstaltung
Totalrevision Kantonsverfassung**

mit Regierungsrat Alfred Stricker

**am Donnerstag, 27. Mai 2021
um 19.30 Uhr, grosser Saal Gemeindezentrum
(Türöffnung 19.15 Uhr)**

Im März 2018 hat sich die Stimmbevölkerung für die Totalrevision der Kantonsverfassung ausgesprochen. Nach zweijähriger Vorarbeit der Verfassungskommission liegt ein Verfassungsentwurf vor, zu dem sich Interessierte bis am 18. Juni 2021 vernehmen lassen können. Die Unterlagen können bei der Kantonskanzlei bezogen oder auf: <https://www.ar.ch/verwaltung/kantonskanzlei/rechtsdienst/politische-rechte/vernehmlassungen/laufende-vernehmlassungen/> eingesehen werden.

Aus diesem Anlass laden die vier Lesegesellschaften herzlich zur Informationsveranstaltung ein.

Programm:

1. Begrüssung
2. Einführung durch Regierungsrat Alfred Stricker
3. Fragerunde und Diskussion
4. Dank und Abschluss

Anmeldung und Entgegennahme von Fragen

Die Teilnehmerzahl ist auf max. 50 Personen beschränkt. Anmeldungen mit Vorname, Name, Adresse, E-Mail und Telefonnummer an:

Telefon 071 288 13 17 oder chriga.ueegg@bluewin.ch. Unter dieser E-Mail nehmen wir auch Fragen zur KV entgegen, die wir bei verhinderter Teilnahme aufnehmen können. Während des ganzen Anlasses gilt Maskentragepflicht.

Allfällige kurzfristige Änderungen publizieren wir unter www.lgdorf.ch.

Auszug aus dem erläuternden Bericht des Regierungsrates zum Entwurf, S. 10f.:

C. Wichtigste Neuerungen

Der Entwurf enthält eine grosse Zahl von kleineren und grösseren Neuerungen:

- Neue Präambel in einer Variante mit (Variante B) und ohne Gottesanrufung (Variante A);
- Umschreibung des Staatsgebiets (Art. 1 Abs. 3);
- Aufnahme des Kantonswappens (Art. 1 Abs. 4);
- Zwei Entwurfsvarianten zum Diskriminierungsverbot:
- Ergänzung des Diskriminierungsverbots um folgende vor Diskriminierung besonders geschützte Merkmale: Genetische Merkmale, ethnische und soziale Herkunft, soziale Stellung, sexuelle Orientierung, Behinderung, Geschlechtsidentität, Geschlechtsmerkmale sowie Geschlechtsausdruck (Variante A)
- Verankerung eines generellen und umfassenden Diskriminierungsverbots ohne beispielhafte Aufzählung (Variante B);

- Verankerung einer Pflicht der Behörden, Petitionen begründet zu beantworten (Art. 22 Abs. 2);
- Verpflichtung des Gesetzgebers, geeignete Schutzmassnahmen für Personen vorzusehen, die der zuständigen Stelle in guten Treuen gesetzwidriges Verhalten melden (Art. 22 Abs. 3);
- Ausbau des Sozialzielekatalogs (Art. 36);
- Verpflichtung von Kanton und Gemeinden zur Bekämpfung der Erderwärmung und zur Erreichung der Klimaneutralität beizutragen und Vorsorge gegen die negativen Folgen des Klimawandels zu treffen (Art. 39);
- Beschränkung der Übertragung der Wasserversorgung auf Dritte (Art. 43 Abs. 2);
- Verankerung der Ziele für eine 2000-Watt-Gesellschaft (Art. 44 Abs. 2);
- Förderung des gesellschaftlichen Zusammenlebens als staatliche Aufgabe (Art. 52);
- Aufgaben von Kanton und Gemeinden in den Bereichen digitale Information und Kommunikation (Art. 61);
- Stimmrechtsalter 16 für das aktive Stimm- und Wahlrecht (Art. 65 Abs. 1 und 126 Abs. 1);
- bedingtes Ausländerstimmrecht auf kantonaler Ebene (Art. 65 Abs. 2);
- Einreichungsfrist für Volksinitiativen von sechs Monaten (Art. 69 Abs. 2);
- Fakultatives Finanzreferendum (Art. 74 Abs. 1 lit. c);
- Verlängerung der Amtsdauer von Mitgliedern der Gerichte und Schlichtungsbehörden auf acht Jahre (Art. 77 Abs. 2 i.V.m. Art. 116 Abs. 2);
- Regelung der Grundzüge der Unvereinbarkeiten auf Verfassungsstufe und Auftrag an den Gesetzgeber, weitere Unvereinbarkeiten festzulegen (Art. 78);
- Erweiterung des Vernehmlassungsrechts (Art. 81 Abs. 2);
- Verankerung eines voraussetzungslosen Anspruchs auf grundsätzlich kostenlose Akteneinsicht (Art. 83 Abs. 2);
- Wechsel von einem majorzgeprägten Mischsystem zum Proporzverfahren für die Wahl des Kantonsrates (Art. 86);
- Verzicht auf Festlegung, dass der Kantonsrat das gesamte Büro wählt; Beschränkung auf Wahl des Präsidiums des Kantonsrates (Art. 88 Abs. 1 lit. a);
- Wahl der Mitglieder des Obergerichts durch den Kantonsrat (Art. 88 Abs. 1 lit. c);
- Vorbereitung der Wahlen von Mitgliedern der Gerichte und Schlichtungsbehörden durch eine Wahlvorbereitungskommission (Art. 116);
- Beschränkung des Verordnungsrechts des Kantonsrates auf Fälle mit ausdrücklicher Ermächtigung in Verfassung oder Gesetz (Art. 89 Abs. 3);
- Wechsel der Bezeichnung des Regierungspräsidiums von «Landamann» zu «Regierungspräsidentin oder Regierungspräsident» und Wahl des Präsidiums durch den Regierungsrat selbst (Art. 102);
- Erweiterung der verfassungsrechtlichen Vorgaben für weitere Träger staatlicher Aufgaben (Art. 111);
- verfassungsrechtliche Verankerung der Aufgaben der Datenschutzbehörde (Art. 119);
- Einführung einer kantonalen Ombudsstelle (Art. 120);
- Streichung der Gemeindenamen bei gleichzeitiger Verankerung einer Bestandsgarantie sowie einer Rechtsgrundlage für die Unterstützung von Gemeindefusionen durch den Kanton (Art. 123);
- Möglichkeit der Einführung einer Amtszeitbeschränkung für das Gemeindepräsidium (Art. 127);
- verfassungsrechtliches Verbot der Zweckbindung von Hauptsteuern (Art. 133 Abs. 1);
- verfassungsrechtliche Verankerung des Lastenausgleichs unter den Gemeinden (Art. 136 Abs. 2);
- Verfassungsrechtliche Voraussetzungen für die Anerkennung privatrechtlicher Religionsgemeinschaften (Art. 139 Abs. 2).

Sarah Kohler, LG Dorf

Absage: Konzert kammerorchester sankt gallen vom Sonntag, 9. Mai 2021

Mit einem dritten Jugendmusikwettbewerb hat das kammerorchester sankt gallen nach jungen Solistinnen und Solisten gesucht. Als Preis lockte die Möglichkeit, als Solist oder Solistin mit einem Orchester aufzutreten und einem breiteren Publikum sein Können unter Beweis zu stellen. Wir hätten uns sehr gefreut, Ihnen dieses vielversprechende Programm am 9. Mai 2021 präsentieren zu dürfen. Gestützt auf die Covid-19-Verordnung vom 14. April 2021 ist das Konzert nicht zulässig und wird abgesagt.

Informationsveranstaltung zur laufenden Vernehmlassung «Totalrevision Kantonsverfassung»

Gerne verweisen wir auf die separate Einladung der vier Lesegesellschaften in diesem Gmäändsblatt zur Informationsveranstaltung mit Fragemöglichkeiten an Regierungsrat Alfred Stricker am **Donnerstag, 27. Mai um 19.30 Uhr** im grossen Saal des Gemeindezentrums.

Führung «Textildorf hörbar» am Samstag, 29. Mai 2021 um 13.30 Uhr beim Gemeindezentrum

Foto: Stephan Bösch

Wir laden Sie ein zu einer rund eineinhalbstündigen Führung durch das Textildorf Rehetobel entlang den Stationen des Hörrundganges www.textildorf.ch.

Je nach Anzahl Teilnehmenden werden wir die Führung in 1–2 Gruppen machen, weshalb wir Sie um Anmeldung mit Ihren Kontaktdaten bitten bis Dienstag, 25. Mai 2021 an: kohler.sarah@bluewin.ch oder 071 870 05 56.

Vorankündigung:

Führung Bienenweg mit «Bräteln» am Sonntag, 13. Juni, Verschiebungsdatum 27. Juni sowie (ohne «Bräteln») am Mittwoch, 9. Juni und 16. Juni um 18.00 Uhr.

Bitte halten Sie sich diese Daten frei. Die detailliertere Ausschreibung dieser Führung, organisiert von rechetobler natur und der Lesegesellschaft Dorf, wird im nächsten Gmäändsblatt erscheinen. Wir freuen uns aber jetzt schon auf Ihre Anmeldung bis zwei Tage vor den jeweiligen Führungen bei Sarah Kohler unter kohler.sarah@bluewin.ch oder Telefon 071 870 05 56.

Für den Vorstand, Sarah Kohler

Das Rotkehlchen – Vogel des Monats Mai

Es wurde von unserem Mitglied Matthias Kern zum Vogel des Monats gewählt.

Foto: Ruedi Aeschlimann

Mit seinem auffallend runden Kopf, den grossen, dunklen Kulleraugen und dem orangefarbenen Brustbereich erkennen wir das Rotkehlchen sofort und empfinden seine Erscheinung als niedlich und liebenswert. Die hübschen Vögel sind in unseren Wäldern sehr häufig. Wir finden sie bis hinauf zur Baumgrenze in fast jedem Wald. Gerne bewohnen sie auch Parks und grössere Gartenanlagen. Dem Menschen gegenüber sind sie recht zutraulich und ich hatte schon das Gefühl, dass sie uns gerne beobachten. Untereinander hingegen sind die Rotkehlchen zänkisch und unverträglich. Sie sind besonders in der Dämmerung aktiv und ihr lieblicher, schwermütiger Gesang zieht uns in ihren Bann. Mit ihm grenzt das Männchen sein Revier ab, das es vehement verteidigt. Der kleine Schönling wirft sich dabei drohend in die Brust, sodass das Orangerot besonders gut zur Geltung kommt. Meist verzieht sich dann der Gegner. Auch das Winterquartier, in dem die Nahrung oft knapp ist, wird rigoros verteidigt. In dieser Jahreszeit singen sogar die Weibchen, um ihr Gebiet zu sichern. Bei der Wahl des Neststandortes sind Rotkehlchen einfallreich. Gerade in Siedlungsgebieten brüten sie manchmal an den ungewöhnlichsten Orten, so z.B. in Briefkästen, Blumentöpfen, Giesskannen und alten Schuhen. Normalerweise brüten sie aber am Boden im dichten Gestrüpp. Ihr Gelege umfasst 5–7 Eier; die Brutdauer beträgt 13–14 Tage und die Nestlinge sind nach 13–15 Tagen flügge. Die Rotkehlchen ernähren sich von Insekten, Spinnen und Beeren. Die wichtigsten Merkmale sind: Oberseite olivbraun; Brust, Kehle und Stirn orangefarben; weisslicher Bauch; beide Geschlechter gleich; Grösse 14 cm; Gewicht 16–22 g. Nur rund 10% der einheimischen Rotkehlchen überwintern in der Schweiz, die übrigen ziehen in die westlichen Mittelmeerländer. Hingegen halten sich von Oktober bis März viele Gäste aus Nordosteuropa bei uns auf und erfreuen uns durch ihre geringe Scheu. Selbst wenn man Rotkehlchen nicht sieht oder singen hört, vernehmen wir aus dem dichten Unterholz ihr Schnickern, ein gereihtes «Zick-Zick».

Gerne informieren wir Sie darüber, dass die Brutsaison unserer Vögel begonnen hat. Als stille Zuschauer konnten

wir ihr Balzen und Werben beobachten. Dies bedeutet, dass schon bald die ersten Jungvögel flügge sind und das Nest verlassen, weil dieses zu klein ist für die wachsende Jungmannschaft. Auch die Gefahr durch Feinde sinkt, wenn sich die Geschwister in der Umgebung verteilen. Keine Angst, die Eltern sind immer in der Nähe und füttern die Kleinen weiter. Das heisst für uns Menschen, dass wir die Vögelchen getrost dort lassen, wo sie sind. Eingreifen ist nur nötig, wenn ein Jungvogel verlassen (Tod der Eltern) oder in Gefahr ist. Wenn er von einer Katze bedroht wird, auf der Strasse sitzt oder riskiert, verregnet zu werden, setzt man ihn einfach in den nächsten Strauch oder Baum. Vögel dürfen von Hand angefasst werden, da sie keinen Geruchssinn haben wie das Wild. Die Eltern nehmen sie immer an. Verletzte Vögel gehören in die Obhut von Spezialisten. Mauersegler-Nestlinge die man am Boden findet, sind ohne Hilfe verloren. Tiere so rasch als möglich in eine Schachtel legen. Im Dunkeln sind sie orientierungslos und weniger dem Stress ausgesetzt.

Im November 2020 hat der «Walter Zoo» in Gossau die Wildvogelpflegestation der Stadt St. Gallen übernommen. Sollten Sie einen verletzten Wildvogel finden, können Sie ihn getrost in den «Walter Zoo» bringen. Dort werden die Wildvögel eigens von einer Teilzeittierärztin und einer Tierpflegerin betreut und aufgezogen.

OV Rehetobel, Rebekka Laich, Präsidentin

Auch Lust auf coole Musik?

Zurück aus der Coronapause. Endlich wieder Jugendmusik- und Juniorbandprobe. Voller Freude wird wieder musiziert.

In unserer Jugendmusik spielen zurzeit gut 35 Kinder im Alter von 9 bis 16 Jahren. Ab dem zweiten Kindergarten besteht die Möglichkeit, ein Blasinstrument zu erlernen. Die Ausbildung beginnt mit Einzelunterricht oder zu zweit. Nach etwa 6 bis 12 Monaten Ausbildung können die Bläserinnen und Bläser, parallel zum Einzelunterricht, bereits in der Juniorband und nachher in der Jugendmusik mitspielen.

Es werden folgende Instrumente angeboten: Cornet, Es-Horn, Posaune, Bariton, Euphonium und Bass. Die Instrumente und Noten werden von der Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel für jährlich Fr. 50.00 zur Verfügung gestellt. Die Ausbildung kostet Fr. 400.00 im Jahr.

Da in der Corona-Zeit alles etwas anders ist, haben wir uns entschlossen, das Ausprobieren unserer Instrumente etwas anders zu gestalten. Und zwar mit einem Postenlauf rund um Rehetobel. So können, wenn sie wollen, auch die Eltern dabei sein. Sehr gerne mit Anmeldung, ist aber nicht zwingend. Die Teilnahme und Verpflegung ist kostenlos. Bei Regenwetter sind die Posten um und im Gemeindezentrum.

AUF DEN SPUREN DER...

Wötsch au es Instrument lerne?

Postenlauf durchs Dorf zum Kennenlernen der Instrumente mit Quiz

Samstag, 29. Mai 2021

Start beim Gemeindezentrum
zwischen 9 - 10 Uhr
Dauer: ca. 2 Stunden
anschl. Bratwurst & Getränk

Marianne Zähler

Grüeziwohl und «Sali zemme»!

In diesem Jahr wir alle wissen, mussten wir so Vieles missen. So auch den «Christkindlimarkt» in der Winterzeit, deshalb sind wir jetzt bereit!

Um unsere jährliche Jugireise zu finanzieren, werden wir nicht etwa hausieren, nein, unser Stand steht **vor dem Dorfladen**, wo wir Sie herzlich zum Frühlings-Kauf einladen.

Am 1. Mai ist der Tag gekommen, an dem wir von **9.00 bis 17.00 Uhr** draussen sonnen.

PS: Wenn es regnet, sind wir auch dort!

Die Mädchenjugi Mittelstufe, Diana Walser

Sportverein Rehetobel

Sportverein Angebot

Corona-Info Turnbetrieb:

Jugendriegen offen.
Erwachsenenbereich:
gemäss aktuellen Corona-Bestimmungen.

Vielen Dank für das Verständnis!

Jugend

Fr	Jeweils 09.00 – 10.00	MUKI, Aussentraining	GZ
Do	Jeweils 15.30 – 16.30	KITU	TH
Mo	Jeweils 18.45 – 20.00	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils 18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Fr	Jeweils 18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mi	Jeweils 19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteriege

Mo	Jeweils 17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils 17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils 17.00 – 22.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils 17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils 08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Spiel & Spass

Jeden Freitag	20.15 – 21.30	Spiel und Spass	GZ/TH
---------------	---------------	-----------------	-------

Fit & Fun

Mo	Jeweils 20.15 – 21.30	Fit & Fun	TH
----	-----------------------	-----------	----

«Chomm und lueg ine, mer freued üüs öber neuu Gsichter».

CrossSpass

Mi	Jeweils 20.15 – 21.30	Turnen	TH
----	-----------------------	--------	----

Volleyball

Mo	Jeweils 19.30 – 21.30	Volleyball Damen	GZ
Mi	Jeweils 20.00 – 21.30	Volleyball Mixed	GZ

Unihockey

Di	Jeweils 18.45 – 20.00	Unihockey JuniorenInnen C, D+E	GZ
Di	Jeweils 20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga	GZ
Do	Jeweils 20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga + Junioren	GZ

www.swissunihockey.ch

Running

Di	Jeweils 18.30 – 19.30	Lauftreff in versch. Stärkeklassen	TH
----	-----------------------	------------------------------------	----

Frauen

Mi Jeweils 17.45 – 19.00 Turnen GZ
Wir freuen uns sehr über neue Turnerinnen, «schnuppern» ist jederzeit möglich!

Pilates

Di 08.30 – 09.30 Pilates in verschiedenen Stufen GZ kleiner Saal
Do 18.30 – 19.30 Pilates in verschiedenen Stufen GZ kleiner Saal
Anmeldung auf Anfrage: vreni.egli@gmx.ch

Männer

Do Jeweils 18.00 – 19.30 Hallentraining GZ

Aktiv30+

Fr Jeweils 20.15 – 22.00 Turnen TH/GZ

Coach gesucht: Volleyball Damen 4. Liga

Wir suchen für unsere Damenmannschaft einen erfahrenen Volleyball Trainer/-in, welcher uns per Sommer coacht und trainiert und uns bei unserem Ziel, die 3. Liga zu erreichen, begleitet. Wir trainieren jeweils am Montag- und am Mittwochabend mit ca. zehn Damen im Gemeindezentrum Rehetobel.

Bist du interessiert, uns zweimal pro Woche zu fördern und fördern sowie während der Saison an die Matches zu begleiten?

Wir freuen uns auf deine Kontaktaufnahme mit unsere Fachverantwortlichen im Volleyball, Sina Graf, E-Mail sina-graf@hotmail.com.

Sportverein Rehetobel, Chantal Niederer

Sportverein Rehetobel – Lager-/Geräte- raum gesucht

Wir suchen per sofort in Rehetobel einen Lager-/Geräteraum für unser Sportvereinmaterial wie: Holz, Matten, Stoffe, Requisiten aus Abendunterhaltungen, Auftritten etc.. Kennst du einen geeigneten Raum? Hast du einen Tipp?

Vielen Dank für Hinweise an:

Chantal Niederer (tk@sportverein-rehetobel.ch) oder
Thomas Kellenberger
(praesident@sportverein-rehetobel.ch)

Musikschule – Instrumentenvorstellung im Mai

Traditionellerweise im Frühling lädt die Musikschule zu verschiedenen Veranstaltungen und gibt Gelegenheit, die angebotenen Fächer näher kennenzulernen. Leider dürfen in der gegenwärtigen Ausnahmesituation weder die Instrumentenvorstellungen in den Schulen, noch die öffentliche Instrumentenvorstellung durchgeführt werden und auch öffentliche Konzerte sind uns untersagt.

Um interessierten Kindern und ihren Eltern das Angebot der Musikschule und die Eigenschaften und Eigenheiten

der verschiedenen Instrumente trotzdem näher bringen zu können, mussten neue Wege gefunden werden.

Video-Clips

Die Lehrkräfte haben zusammen mit einigen Musikschülerinnen und -schülern Video-Clips aufgenommen, in denen sie ihre Instrumente vorstellen. Die Clips sind auf unserer Internetseite (www.msav.ch) aufgeschaltet und warten auf interessierte Zuschauer und -hörer.

Instrumenten-Beratung

Eine weitere Möglichkeit, sich detailliert über einzelne Instrumente zu informieren, bieten die Wochen der offenen Türen, die als individuelle Instrumenten-Beratung eingerichtet sind. Kinder mit ihren Eltern können sich live und ganz unverbindlich über den Unterricht an der Musikschule informieren. Die Beratungen finden in den meisten Dörfern statt. Wegen der Pandemie ist eine Anmeldung obligatorisch. Anmeldeöglichkeiten und Informationen über Termine sind ab dem 26. April auf unserer Internetseite aufgeschaltet und werden laufend aktualisiert.

Schnupperlektionen

Für Kinder, die schon genauer wissen, zu welchem Instrument es sie hinzieht, können jederzeit Schnupperlektionen gebucht werden. Schnuppergutscheine kosten Fr. 20.00 (bei mehreren Kindern Fr. 15.00) und dauern 20 Minuten. Sie können auf dem Sekretariat (071 891 24 05, sekretariat@msav.ch) oder online im Internet bestellt werden.

Anmeldungen

Anmeldungen für das Jahr können neu online ausgefüllt werden. Die Anmeldefrist wurde bis 31. Mai verlängert.

Konzert als Live-Aufnahme

Das für den 12. Mai geplante Konzert «Bühne frei» der fortgeschrittenen Schüler und Schülerinnen wird als Live-Mitschnitt aufgenommen und ab 17. Mai auf unserer Internetseite zu hören und zu sehen sein.

Daniel Pfister

Kino-Programm im Mai 2021

Sa	1.5.	17.00	I am Greta
Sa	1.5.	20.00	Kiss me kosher
So	2.5.	15.00	Der Grüffelo und andere Monstergeschichten
So	2.5.	19.30	Zwischenwelten
Di	4.5.	14.15	Nachmittagskino: Männer im Ring
Di	4.5.	19.30	VAMOS – Ein neuer Weg
Fr	7.5.	20.00	La bonne épouse
Sa	8.5.	17.00	Ur-Musig
Sa	8.5.	20.00	Es ist zu deinem Besten
So	9.5.	15.00	Ainbo – Hüterin am Amazonas
So	9.5.	19.30	Sein – gesund, bewusst, lebendig
Di	11.5.	19.30	Antoinette – Mein Lieberhaber, der Esel & Ich
Mi	12.5.	20.00	Cinéclub: The Farewell
Fr	14.5.	20.00	Es ist zu deinem Besten
Sa	15.5.	17.00	Zwischenwelten
Sa	15.5.	20.00	The Nest – Alles zu haben ist nie genug

So	16.5.	15.00	Hallo, grosse Welt
So	16.5.	19.30	Sein – gesund, bewusst, lebendig
Di	18.5.	19.30	Kiss me kosher
Fr	21.5.	20.00	The Nest – Alles zu haben ist nie genug
Sa	22.5.	17.00	Antoinette – Mein Lieberhaber, der Esel & Ich
Sa	22.5.	20.00	La bonne épouse
So	23.5.	15.00	Der Grüffelo und andere Monstergeschichten
So	23.5.	19.30	Ur-Musig
Di	25.5.	19.30	Sein – gesund, bewusst, lebendig
Mi	26.5.	20.00	Cinéclub: J'accuse
Fr	28.5.	19.30	gegenlesen: Zwei Künstler aus dem Morgenland begegnen dem Abendland: Usama Al Shahmani und Hoseyn A. Zadeh
Sa	29.5.	17.00	The Nest – Alles zu haben ist nie genug
Sa	29.5.	20.00	La bonne épouse
So	30.5.	15.00	Ainbo – Hüterin am Amazonas
So	30.5.	19.30	Antoinette – Mein Lieberhaber, der Esel & Ich

Die Bar bleibt bis auf weiteres geschlossen!
www.kino-heiden.ch

Appenzeller
Wanderwege AR

Geführte Wanderungen

Samstag, 8. Mai 2021 – zum 40 Jahre Jubiläum über viele Grenzen

Auf der Jubiläumroute wandern wir zum Teil durch weniger bekannte Orte. Sie führt uns durch die Gemeinden Walzenhausen und Reute, den Bezirk Oberegg und streift ganz knapp die Gemeinden Heiden und Rehetsch. In der Gemeinde Wald AR beenden wir unsere Wanderung für diesen Tag. Immer wieder überschreiten wir Gemeinde-, Kantons- oder Bezirksgrenzen. All diesen Gemeinden und dem Bezirk Oberegg sagen wir ein herzliches «Dankeschön» für die wunderbaren Wanderwege.

Route:	Walzenhausen–Gebert–Blatten–Eschenmoos–Reute–Oberegg–Ladern–Risi–Nasen–Birli–Wald AR
Distanz:	15,6 km
Zeit:	5¼ Stunden
Anforderungen:	mittel
Treffpunkt:	9.00 Uhr, Walzenhausen, Bahnhof
Rückreise:	16.30 Uhr, Wald AR, Postautohaltestelle Dorf

Anmeldung bis Donnerstag, 6. Mai 2021 über die Homepage, per E-Mail an fritz.rohner@appenzeller-wanderwege.ch oder aufs Handy: 079 829 75 00.

Durchführung

Unsere Wanderungen werden mit einem Schutzkonzept und unter Befolgung aller behördlichen Anordnungen durchgeführt. Dies bedingt, dass für alle Wanderungen eine Anmeldung erforderlich ist. Da die maximale Anzahl der Teilnehmenden behördlich festgelegt ist, wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen.

Margrith Geel

H. SHALA
Maler & Bodenleger
 Tel. 071 870 06 16
 Nat. 078 686 18 30
 Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
 info@malerei-shala.ch
 www.malerei-shala.ch

ZÄHNER Johannes Holzbau Winterdienst

St. Gallerstrasse 4 9038 Rehetobel
 Tel/Fax 071 877 12 13 079 610 15 13
 j.z.holzbau-winterdienst@bluewin.ch

... natürlich mit einheimischem Holz!

Friedberg 234
9427 Wolfhalden
 071 891 22 19
 info@dasvelocenter.ch
 www.dasvelocenter.ch

Di – Fr 9 – 12 und 13 – 18 Uhr
 Sa 9 – 16 Uhr

Bulls Twenty8 Evo 45km/h
 Motor: Bosch performance 625Wh
 Schaltung: Shimano Deore
 Varianten: Damen / Herren

Aktion der Woche*
4599.-
 statt 4899.-

*Aktion gültig 1 Woche ab Erscheinungsdatum

Appenzell Ausserrhoden

INFI – die Anlaufstelle für Migrantinnen und Migranten

INFI ist eine Anlauf- und Informationsstelle für Migrantinnen und Migranten und führt mit den neu aus dem Ausland zuziehenden Personen **Erstinformationsgespräche** durch und informiert über Lebensbedingungen und die Rechte und Pflichten im Kanton AR. Bei Bedarf vermittelt sie konkrete Integrationsförderangebote.

Als niederschwellige Anlaufstelle für Migrantinnen und Migranten steht die INFI jeweils für Fragen zur Verfügung und gibt Kurzauskünfte in allen Lebensbereichen. Weitere Informationen auf [«www.ar.ch/infi»](http://www.ar.ch/infi)

www.leben-in-ar.ch

Die Informationsplattform [«www.leben-in-ar.ch»](http://www.leben-in-ar.ch) umfasst Alltagsinformationen über das Leben in Appenzell Ausserrhoden.

Informationsstelle
 Integration INFI
 Kasernenstrasse 17
 9102 Herisau
 T: +41 71 353 64 61

INFI - Bei Fragen sind wir für Sie da. Rufen Sie an oder kontaktieren Sie uns per E-Mail: infi@ar.ch

mehr Informationen auf www.ar.ch/infi

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@
maps-com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
Email:
info@druckereilutz.ch

Silvie`s Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Fusspflege

Bis 21.00 Uhr geöffnet

St. Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

**Mai-Aktion:
Dauerwelle**

Bei jeder Dauerwelle schenken wir Ihnen eine auffrischende
Haarpflege für zuhause im Wert von Fr. 20.–

wenkbau.ch

Wenk AG

9044 Wald AR
9038 Rehetobel
Tel 071 877 17 93
info@wenkbau.ch

HOCHBAU

TIEFBAU

RÜCKBAU

Mütter-Väterberatung App. Vorderland

Hausbesuche auf
telefonische Anmeldung

Telefon 077 437 44 15

Schreinerei

- allgemeiner
Innenausbau
- Parkett
- Türen
- Möbel

- Nomküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 12 76
Mobile 079 438 76 23
E-Mail rrohner@paus.ch

Reparaturen aller Art

WIDMER BODENKUNST

Bodenständig & Kunstvoll

Wir verschönern Ihren Sitzplatz, Ihre Terrasse oder
Ihren Balkon mit einem **fugenlosen Bodenbelag**.

Sehr gerne beraten wir Sie unverbindlich vor Ort
oder in unserer Ausstellung.

Über Ihre Kontaktaufnahme freuen wir uns!

Widmer Bodenkunst GmbH ♦ Robach 36 ♦ 9038 Rehetobel AR ♦ Telefon +41 71 877 12 12 ♦ www.widmer-bodenkunst.ch

R. STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

Wir setzen Akzente:

Mit Farben, Tapeten und
mineralischen Verputzen!

Wir beraten Sie gerne – 071 877 10 23

Leiden Sie unter *Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren!

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!

Anmeldung:

info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!

**Vorplätze
Zufahrten
Treppen
und vieles mehr**

GL PFLÄSTERUNGEN AG

Seit 1983

Schönes und Stilvolles aus
Naturstein mit Beratung
und Ausführung vom
Fachmann.

**George Laich
079 20 77 626
Heiden/Speicher AR**

www.gl-pflaesterungen-ag.ch

**Jetzt Heizung
erneuern
und sparen!**

**Änderung
Energie-
gesetz**

Wer jetzt handelt, spart viel Geld* und profitiert von
einer erstklassigen, kostenlosen Beratung.

**Zusammen finden wir Ihre optimale Heizungs-
lösung. Rufen Sie an: 071 747 10 10**

*) abhängig vom beheizten Objekt

www.gravag.ch

Zu vermieten
Rehetobel
Hautenstrasse 4

sonnige, zentral gelegene
**4½ Zimmer-
Wohnung
mit Balkon und Lift**
122 m²
ab 1. Juli 2021

Mietzins 1'620.– /Mt.
NK 220.– /Mt. AK
TGP 110.– /Mt.

Katharina Ulmer
079 246 61 19

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

RENÉ SAGER IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund um den Sämtis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

WEINBURG CAFÉ • BÄCKEREI • KONDITOREI

Monatsbrot im Mai
Haferkleie

Rehens und U...-Fuchs
Rehetobel
Telefon 071 877 12 90

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Wir danken herzlich für Ihre Kundentreue!

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei / Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit
Rechtobler Solarstrom!

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich
von uns beraten.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Hansruedi Kast AG Rehetobel

Qualität aus einer Hand.

- **Lieferung von:**
 - Beton, Kies, Humus, Sand
 - Muldenservice
- Heizöl/Gas
- Getränkehandel mit Hauslieferservice

Hansruedi Kast AG
transport@kast-transport.ch
www.kast-transport.ch
Transport | 079 436 10 76
Getränke | 071 877 11 76

Besuche uns doch
auch auf Instagram

Notfalldienst Kanton Appenzell Ausserrhoden

Notfall? Hausarzt anrufen oder wenn nicht erreichbar
Ärztetelefon 0844 55 00 55 - Tag und Nacht, an 365 Tagen
im Jahr.

Rund um die Uhr telefonische Beratung, auf Wunsch
werden Sie mit dem Dienstarzt vor Ort verbunden.

Bei Bedarf wird für Sie die kantonale Notrufzentrale 144
informiert.

Notfallnummern

Nr. 144 Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen
Notfällen

Nr. 117 Polizei

Nr. 1414 REGA

Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen

wann	was	wo	wer
Aufgrund der aktuellen Lage sind Änderungen bei den Veranstaltungen leider nicht auszuschliessen, danke.			
1. Mai, Sa.	10.00	ABGESAGT: ökum. «Fiire mit de Chliine»	evang. Kirche Kirchen Rehetobel
2. Mai, So.	10.45	VERSCHOBEN: Exkursion Bienenweg	GZ LG Dorf
4. Mai, Di.		VERSCHOBEN: Landfrauenausflug	Landfrauen
5. Mai, Mi.	17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden
6. Mai, Do.	11.00	ABGESAGT: Ausflug	GZ Frauenverein
7. Mai, Fr.	ab 15.00	Velomuseum offen	
7. Mai, Fr.	17.00	De schnellscht Rechtobler	Sportverein/Schule
7. Mai, Fr.	19.30	OS-Projekttag der Jugendlichen	evang. Kirche
8. Mai, Sa.	09.00-11.00	Altmetall- und Bauschuttsammlung	GZ
8. Mai, Sa.	09.00-11.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
8. Mai, Sa.	10.00	VERSCHOBEN: Bienenparcours	GZ Landfrauen
9. Mai, So.	09.45	Familiengottesdienst zum Muttertag	evang. Kirche
9. Mai, So.	17.00	ABGESAGT: Konzert kammerorchester sankt gallen	evang. Kirche LG Dorf
10. Mai, Mo.	19.30	Samariterübung	GZ Samariterverein
12. Mai, Mi.	19.00	öffentliche Versammlung mit LIVE-Stream	GZ Gemeinde
13. Mai, Do.		Auffahrtswanderung	GZ Sportverein
13. Mai, Do.	10.00	Auffahrtsgottesdienst regional	Heiden evang. Kirche
22. Mai, Sa.	15.00-17.30	ABGESAGT: Feldschiessen für Dorfvereine	Schützenhaus SG Rehetobel
23. Mai, So.	09.45	Gottesdienst zum Pfingstsonntag	evang. Kirche
26. Mai, Mi.	bis 22.00	Vollmondschwimmen	Badi
27. Mai, Do.	19.30	Informationsveranstaltung Totalrevision Kantonsverfassung	GZ Lesegesellschaften
29. Mai, Sa.	ab 08.00	Altpapiersammlung	Feuerwehrverein
29. Mai, Sa.	ab 09.00	Flohmarkt	Velomuseum
29. Mai, Sa.	09.00-10.00	Start zum Postenlauf im Dorf	Jugendmusik
29. Mai, Sa.	13.30	Führung «Textildorf hörbar»	GZ LG Dorf
30. Mai, So.	09.45/11.00	Konfirmation in zwei Gottesdiensten	evang. Kirche
31. Mai, Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
31. Mai, Mo.	19.00	Vereinshöck	Rest. Linde LG Lobenschwendi

Aufgrund der aktuellen Lage **liefern wir zur Zeit keine Daten der Appenzellerzeitung!**

INFOS FÜR ÄNDERUNGEN IHRER VERANSTALTUNGEN

Wenn Ihre Veranstaltung in unserem Veranstaltungskalender eingetragen ist und Sie diese aber durch die aktuelle Situation verschieben oder absagen müssen, dann bitten wir Sie, uns dies mitzuteilen, damit wir im Veranstaltungskalender die Veranstaltung mit **VERSCHOBEN** oder **ABGESAGT** publizieren können.

Bei einer **VERSCHIEBUNG** Ihrer Veranstaltung senden Sie uns **bitte das neue Datum** auf folgende E-Mailadresse: agenda@rehetobel-tourismus.ch. Wir werden die Änderung im Veranstaltungskalender des Gmäändsblattes und ONLINE auf www.rehetobel.ch publizieren.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

Verkehrsverein Rehetobel

**Nächste Ausgabe:
Montag, 31. Mai 2021**

**Redaktions- und Inserateschluss:
Donnerstag, 20. Mai 2021**

Textbeiträge an:
Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-Mail: redaktion@rehetobel.ch

Altpapiersammlung

**Samstag, 29. Mai 2021
ab 8.00 Uhr**

Feuerwehrverein

Papier und Karton **GETRENNT**, zu straffen Bündeln
verschnürt, am Ort wo Sie Ihre Kehrriechtsäcke
hinbringen, deponieren.

REHETOBLER

Gemeindefestblatt

Mai 2021

Öffentliche Versammlung, 12. Mai 2021

Am 12. Mai durften wir im Gemeindesaal 25 Besucher vor Ort und teilweise bis über 80 Personen über den YouTube-Kanal begrüßen.

Diese grosse Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner von Rehetobel hat den Gemeinderat und die Ortsplanungskommission (OPK) ausserordentlich gefreut.

Nun sind wir gespannt auf die Rückmeldungen aus der Bevölkerung.

Wichtig!

Die Vernehmlassung beginnt am 1. Juni 2021 und endet am 30. Juni 2021.

Alle Unterlagen finden Sie bereits auf der Homepage von Rehetobel unter der Rubrik «Politik -> Gemeindeversammlung».

Bedanken möchte ich mich bei Christian Bechter, welcher mit viel Herzblut und zu einem bescheidenen Honorar, die Übertragung zu Ihnen nach Hause ermöglicht hat.

Ich freue mich auf rege Rückmeldungen.

Urs Rohner, Gemeindepräsident

Kreditfreigabe zur Ausarbeitung einer Studie für den Anschluss der ARA Habset an die ARA Altenrhein oder die ARA St. Gallen-Hofen

Die ARA Habset wurde am 8. Oktober 2020 infolge eines Verkehrsunfalls beschädigt. Die Anlage ist wieder soweit instand gestellt, dass sie in der nächsten Zeit ihren Dienst erfüllt und kein Abwasser abtransportiert werden muss. Im Rahmen der Sanierungsmöglichkeiten, mit Option Neubau, sollen nun auch die Varianten Anschluss an die ARA Altenrhein oder an die ARA St. Gallen-Hofen, im

Rahmen einer Projektstudie, geprüft werden. Der Gemeinderat hat für den entsprechenden Auftrag an das Ingenieurbüro Kuster + Hager einer Kreditfreigabe in Höhe von CHF 18'847.50 inkl. MWST zugestimmt.

Genehmigung und Kreditfreigabe für die Ausarbeitung eines Überbauungs- und Teilzonenplans für das Gebiet Holderen (Parzelle Nr. 66)

Aufgrund des vorliegenden Erschliessungs- und Überbauungskonzepts ist für die geplante Überbauung Holderen die Ausarbeitung eines Überbauungs- und Teilzonenplans erforderlich.

Für die Erstellung des Überbauungsplans ist die Gemeinde zuständig. Die Kosten, gemäss Offerte der ERR Raumplaner AG, belaufen sich auf CHF 28'000.00, exkl. MWST. Nachdem im Voranschlag kein Betrag berücksichtigt war, hat der Gemeinderat einer entsprechenden Kreditüberschreitung zugestimmt.

Militärbetrieb im und um das Gemeindezentrum Rehetobel

vom 14. Juni bis 9. Juli 2021

Besten Dank für Ihr Verständnis.

Orts-Quartiermeister Rehetobel
Philipp Jenny

In eigener Sache

Ergänzungswahlen in die vom Gemeinderat gewählten Kommissionen

Der Gemeinderat hat folgende Ergänzungswahlen vorgenommen:

- Ruth Fehr, Heidenerstrasse 31, als Mitglied in die Kulturkommission (anstelle der zurückgetretenen Hilda Fueter).
- Marco Graf, Hauetenstrasse 2, als Mitglied in die Forst- und Landwirtschaftskommission (anstelle des zurückgetretenen Walter Staub).

Nach den Rücktritten von Georg Tobler und Christoph Stadelmann bestehen in der Unterhalts- und Betriebskommission und in der Jugendkommission je eine Vakanz.

Der Gemeinderat bedankt sich bei den zurückgetretenen Mitgliedern für die geleistete Arbeit und heisst die neuen Kommissionsmitglieder herzlich willkommen. Bewerbungen für die Mitwirkung in der Unterhalts- und Betriebskommission und der Jugendkommission werden durch die Gemeindekanzlei jederzeit gerne entgegengenommen.

Wahl von Walter Zähler, Gais, als Gemeindeschreiber ad interim

Als Stellvertreter für Gemeindeschreiber Stefan Weber, welcher krankheitsbedingt für unbestimmte Zeit sein Amt nicht ausüben kann, hat der Gemeinderat alt Gemeindeschreiber Walter Zähler aus Gais als Gemeindeschreiber ad interim gewählt. Walter Zähler, welcher dieses Amt bereits im Jahr 2019 während einigen Monaten ausgeübt hat, hat sich in verdankenswerter Weise bereit erklärt, nochmals mit einem Teilpensum in die Bresche zu springen.

Walter Zähler, Gemeindeschreiber ad interim

Positive Jahresrechnung 2020

Die Gemeinde Rehetobel kann für das Rechnungsjahr 2020 einen positiven Abschluss vermelden. Bei einem Gesamtaufwand von CHF 9'748'417.29 und einem Gesamtertrag von CHF 10'432'749.61 wurde ein Ertragsüberschuss von insgesamt CHF 684'332.32 erzielt. Im Voranschlag für 2020 war ein geplanter Ertragsüberschuss von CHF 23'005.00 budgetiert.

Die wesentlichen Faktoren, welche zu diesem besseren Abschluss führten, sind einerseits eine bilanzielle Aufwertung der Liegenschaft «Ob dem Holz» um CHF 228'000 (dies erfolgte aufgrund des Verkaufsbeschlusses der Stimmbürgerschaft im November 2020). Andererseits führten nicht durch die Gemeinde beeinflussbare Faktoren wie Minderaufwendungen im Bereich Soziale Sicherheit und Bildung zu der – in diesem Falle nun positiven – Abweichung vom Voranschlag 2020.

Der Steuerertrag lag im Rahmen des budgetierten. Dies ist jedoch in erster Linie den sehr guten Abschlüssen bei den Spezialsteuern (Handänderungen etc.) zu verdanken. Die

Steuern der natürlichen Personen im Jahr 2020 fielen um CHF 500'000.– tiefer aus als erwartet. Im Jahre 2020 wurden zudem Nettoinvestitionen von CHF 569'149.73 getätigt.

Übersicht über die Ressorts: Ressort (- = Aufwand / + = Ertrag)	Rechnung 2020	Voranschlag 2020	Abweichung
Allgemeine Verwaltung	-1'212'096.72	-982'100.00	229'996.72
Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	-57'810.65	-50'200.00	7'610.65
Bildung	-2'870'537.73	-3'126'800.00	-256'262.27
Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	-344'678.45	-367'700.00	-23'021.55
Gesundheit	-502'157.45	-487'150.00	15'007.45
Soziale Sicherheit	-875'932.37	-1'172'310.00	-296'377.63
Verkehr	-454'892.81	-573'500.00	-118'607.19
Umweltschutz und Raumordnung	-85'489.65	-66'900.00	18'589.65
Volkswirtschaft	-42'742.20	-48'835.00	-6'092.80
Finanzen und Steuern	7'130'670.35	6'898'500.00	232'170.35
Total	684'332.32	23'005.00	661'327.32

*Im Namen des gesamten Gemeinderates
Christian Muntwiler, Gemeinderat*

Unterstellung der Jahresrechnung 2020 unter das fakultative Referendum

Nach Art. 5 Abs. 1 lit. c und Art. 20 in Verbindung mit Art. 24 Abs. 2 der Gemeindeordnung hat der Gemeinderat an seiner Sitzung vom 5. Mai 2021 die Jahresrechnung 2020 genehmigt und für die Unterstellung unter das fakultative Referendum verabschiedet.

Die Jahresrechnung 2020 wird in der Zeit vom 1. Juni bis 30. Juni 2021 dem fakultativen Referendum unterstellt.

Eine Abstimmung findet nur statt, wenn 50 Stimmberechtigte dies innert 30 Tagen nach der amtlichen Bekanntmachung schriftlich verlangen.

Die Jahresrechnung 2020 wird in gekürzter Form zusammen mit diesem Gmäändsblatt, Ausgabe 31. Mai 2021, allen Haushaltungen zugestellt. Weitere Exemplare und die detaillierten Ergebnisse und Zahlen können auf der Gemeindeverwaltung Rehetobel, telefonisch (071 878 70 20) oder schriftlich, kostenlos bestellt werden. Die Informationen zur Jahresrechnung sind auch im Internet unter www.rehetobel.ch abrufbar.

*Gemeinderat Rehetobel,
Walter Zähler, Gemeindeschreiber ad interim*

www.rehetobel.ch

Liegenschaft für eine KITA gesucht

Für ein verbessertes Angebot der ausserfamiliären Kinderbetreuung in Rehetobel wird eine Liegenschaft für eine zukünftige Kindertagesstätte gesucht. Eine Organisation mit langjähriger Erfahrung und mehreren Standorten in unserem Kanton ist bestrebt, eine KITA in Rehetobel zu eröffnen. Dazu sucht sie eine geeignete Infrastruktur. Die Liegenschaft, Wohnung, Haus, ehemalige Fabrik etc. sollte über folgende Eigenschaften verfügen oder zu den Bedürfnissen und Vorgaben einer KITA umgebaut werden können.

- Fläche ab 150 m²
- Mehrere Räume
- Separater, grosszügiger Eingang
- Küche, zwei WCs
- Gute Erreichbarkeit
- Aussenbereich mit Spielmöglichkeiten

Falls Sie ein solches Mietobjekt oder ähnliche Räumlichkeiten anbieten können, freue ich mich über Ihre Kontaktaufnahme.

Für Rückfragen und weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Mail remo.kaestli@rehetobel.ar.ch und Telefon 071 870 02 60 zur Verfügung.

Remo Kästli Bucher, Gemeinderat

Leserbrief

Abstimmungen 13. Juni

Hoch interessant, dass im Zusammenhang mit den beiden Initiativen «Sauberes Wasser für alle» und «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide» scheinbar nur die Bauern ins Fadenkreuz geraten. Sie alle wollen mit Sicherheit sowohl sauberes Wasser als auch gesunde Lebensmittel. Aus diesem Grunde wurde bei den Tieren der Medikamenten-Verbrauch schon länger eingedämmt (rigorose Kontrollen) und das Düngen auf ein Minimum beschränkt. Nirgends jedoch wird erwähnt, dass der Mensch, der täglich oder sporadisch Medikamente schluckt (auch Antibiotika), seine Ausscheidungen danach ungeniert in die Kanalisation rieseln oder gar plumpsen lässt. Hormon-Rückstände und mehr wurden im Wasser schon längst festgestellt. Auch kein Wort darüber, was für giftige Putzmittel verwendet werden und deren Entsorgung auf demselben Weg geschieht: Man betätigt einfach den Wasserhahn und lässt alles wegsülen. Ob ein solches Tun zu einer besseren Wasserqualität beiträgt?

Grüne, welche Auto fahren (CO₂-Ausstosser), Gartenbesitzer, die Pestizide ausstreuen oder Gärtner, die Dünger empfehlen – aber Ja-Plakate in den Garten stellen – sind ebenso Umweltsünder. Aber es ist einfach zu meinen, dass immer die anderen müssten oder sollten!

Deshalb wäre es wohl an der Zeit, dass jeder Einzelne seine Haltung hinterfragen würde. Jeder kann etwas zu einer besseren Umwelt beitragen. Nicht nur die Bauern alleine.

Bei einem Ja zur Initiative wird wohl alles besser, glauben die Initianten! Dies vor allem dann, wenn eine Lebens-

mittel-Knappheit zur Tatsache wird. Dann kann man im nahen Ausland einkaufen oder importierte Ware genießen, die so produziert wurde, wie es bei uns schon lange nicht mehr erlaubt ist.

Ebenso erstaunt die Tatsache, dass das neue CO₂-Gesetz angenommen werden sollte, aber bei einem Ja zu den beiden Agrar-Initiativen (Mehrimport aus dem Ausland) der CO₂ Ausstoss keine Rolle mehr spielt.

Deshalb am 13. Juni zwei Mal NEIN zu den beiden Agrar-Initiativen!

Jolanda Fehrlin

Saisoneröffnung 2021

Am 15. Mai, just zur kalten Sophie und damit der letzten der Eisheiligen, hat die Badi ihre Tore für die Saison 2021 geöffnet. Die ersten Wagemutigen haben sich bereits ins kühle Wasser getraut und sind erste Runden geschwommen.

Kalter und trüber Start in den Badi-Sommer 2021.

Das Bademeisterteam steht bereit und der Kiosk hat geöffnet. Reservationen sowie Bestellungen für take away sind unter 071 877 11 67 möglich. Wir freuen uns auf einen herrlichen Badi-Sommer!

Andrea Zürcher

Rechtobler Kostbarkeiten Teil 5 von 5

In fünf Teilen wurden im Gmäändsblatt 2021 Rehetobels bauliche Kostbarkeiten aus der Zeit der Textilblüte zusammengestellt und, wunderbar dokumentiert, von Hedi Kohler publiziert. Alte Fotos von Hedi und Hanueli Zuberbühler.

Die Redaktion

Erinnerungen an den Maler Paul Bodenmann

Von Dora Hohl-Solenthaler, 1910–2000

(Doris Schläpfer-Hohl: Aus Erinnerungen von Dora Hohl-Solenthaler)

Dora Solenthaler wuchs im Haus Oberstrasse 22 auf, in nächster Nähe von Maler Bodenmann.

Paul Bodenmann gestaltete in ihrem Elternhaus eine Deckenbemalung im Esszimmer. Diese ist nicht erhalten. Dora Hohl erinnert sich an deren Entstehung:

... «s Schönscht isch halt gsi, woner s Esszimmer in Agreff gno hed. Do ischt er i minnere Bewunderig noemol gschtege. De Schriiner hed möse i d Mitti vo de täferete Decki e Viereck im Diagonal met Zierlichte mache. Ond dronder hed er möse e Liiwand schpanne. Denn hed de Bodemaa zerscht en Himmel gmolet. Met wiisse Wökli ond droff zwä Engeli ond e paar Vögeli ond Sommervögeli... (= Schmetterlinge).

Sie berichtet weiter, wie sie als Mädchen auf dem Sofa liegend ... «met Wonne i de schö Himmel uni lueget» ...

Diese stillen Betrachtungen mögen bei dem Kind wohl die Freude an der bunten Schmetterlingswelt, wie sie Bodenmann erforschte, schützte und malte, geweckt haben. Dora erinnert sich dann an Ausflüge in der Abenddämmerung, wo sie Paul Bodenmann begleiten durfte auf Forschertouren durch Rehetobels Wälder und Wiesen. Ausgestattet mit Fangnetz, von Vater und Mutter hergerichtet, und Botanisierbüchse.

Dann berichtet sie, wie mit den gesammelten Schätzen verfahren wurde:

... «er hed mer denn i sim Buech oder i sine Sommervögelchäschtlä zäged, was es os enere Raupe för en Schmetterling gäb. Da ischt för mi s gröscht Wonder gsii» ...

Weiter beschreibt sie, wie sie zwischen den Vorfenstern in einer Schachtel eine Raupe sorgsam füttert und beobachtet, um dann das Wunder der Wandlung zu einem prächtigen Schwalbenschwanz mit dem Schmetterlingsforscher zu teilen.»

Paul Bodenmann, ein handwerklich ausgebildeter, nicht akademisch geschulter Maler und Naturbeobachter profitierte von Rehetobels Bautätigkeit um 1910. Er war im Dorf geschätzt für seine fachkundigen Malerarbeiten an und in Häusern. Und er wurde bewundert für seine feinfühligsten Bilder von Landschaften, von «Rehetobler Himmeln» und Schulwandbildern über Schmetterlinge. Diese sind leider im Fundus der Schule Rehetobel nicht erhalten.

Für seine Kenntnisse über Vogel- und Schmetterlingswelten erlebte er noch zu Lebzeiten Wertschätzung in Fachkreisen. Sein Forschungsmaterial ist heute im Naturhistorischen Museum St. Gallen Teil einer Sammlung. Zwei Schmetterlings-Unterarten, welche er auf seinen Erkundungsreisen im Alpstein fand, tragen seinen Namen: *Agriades glandon bodenmanni*, (ein Bläuling) und *Erebia meolans bodenmanni*, (ein Mohrenfalter).

Erwachsenen und Kindern aus Rehetobel schenkten er, seine Ehefrau und der Hund «Mops» bleibende Erinnerungen.

Spuren seines Wirkens bleiben auch die in verschiedenen Häusern noch erhaltenen Bilder, Decken- und Wandbemalungen und die Schablonenverzierungen.

Aber auch die verbliebenen filigranen Verzierungen an Firstbrettern und Veranden, unter anderem an der Oberstrasse und am Haus Tobler AG, bleiben stille Spuren vom Sinn für Schönes und vom handwerklichen Geschick aus der Zeit der Textilblüte. In Rehetobel hielt sich lange die Bezeichnung Altane für Veranda (lat. altus = hoch).

Sie haben wechselvolle Jahre miterlebt und bleiben Zeugen von der Lebensbejahung und der Gestaltungskraft der Rechtobler.

Wenn wir uns auf einem Spaziergang durch das Dorf vom Bereich Oberstrasse/Holderen entfernen, verlieren sich die Laubsägeverzierungen. Bis auf die letzte Verzierung, Midegg 68, auf dem Weg nach St. Gallen.

Obwohl in den Dorfteilen Hüseren, Sonder, Sägholz und im Sonnenhügel auch ehemalige Textilbetriebe stehen, sind in deren Umgebung keine Laubsägeverzierungen vorhanden und auch nicht auf gefundenen Fotos dokumentiert. Die Textilfabrikantenfamilien Schläpfer, Rohner und Lendenmann scheinen die schlichte Bauweise vorgezogen zu haben.

Möge dieser Beitrag zur Geschichte und zu Geschichten aus einer Zeitspanne unseres Dorfes uns die Augen öffnen für kleine Kostbarkeiten, welche Rehetobel mitprägen.

Hedi Kohler-Rohner

Blutspenden für das Appenzeller Vorderland in Oberegg

Am **Mittwoch, 30. Juni 2021, von 17.30 bis 19.30 Uhr** führen die Vorderländer Samaritervereine in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst St. Gallen die nächste Blutspendeaktion durch. Die Aktion findet nochmals im Oberstufenzentrum, Kirchplatz, 9413 Oberegg statt. Am gewohnten Ort in Heiden können die derzeitigen Abstandsregeln des BAG, aus Platzgründen, nicht eingehalten werden.

Alle, die sich gesund fühlen (Mindestalter 18 Jahre) werden zum Spenden eingeladen. Erstspender erscheinen bitte bis 19.00 Uhr und bringen einen Personalausweis mit Foto mit. Am Spendetag empfiehlt es sich, genügend zu trinken und nicht zu fettig zu essen. Im Anschluss an die Spende wird ein Imbiss abgegeben.

Wir freuen uns, wenn wir viele Spenderinnen und Spender begrüßen dürfen und danken schon heute für ihr Engagement!

Die Samaritervereine im Appenzeller Vorderland

Schreckenstag vor 225 Jahren: Ein Grossbrand zerstörte 20 Häuser

Am 9. April 1796 wütete im Dorfkern von Rehetobel eine verheerende Feuersbrunst, der zwanzig Gebäude zum Opfer fielen. Die Kirche blieb verschont, und zum Glück waren keine Menschenleben zu beklagen.

Mit der Trennung von Trogen erhielt Rehetobel im Jahr 1669 eine eigene Kirche. In deren unmittelbaren Nachbarschaft entstand eine Reihe stattlicher Häuser, die vor 225 Jahren dem Dorfbrand zum Opfer fielen. Der damalige Dorfpfarrer Johannes Lutz kommentierte das Unglück folgendemassen: «Anno 1796, den 9. April, war nachmittags eine schreckliche Feuersbrunst oben im Dorf in einem Backhaus entstanden. Ob der Kirche brannten alle Häuser ab. Die Kirche wurde, wie durch ein Wunder Gottes, gerettet.»

Durch ein Erdbeben ausgelöst

Genauer zum Brand vermittelte später der von 1856 bis 1893 in Rehetobel tätige Pfarrer Johann Jakob Oertle, der die mündlichen Überlieferungen schriftlich niederlegte. «Am Tag des Brandes war fast in der ganzen Schweiz ein Erdbeben zu verspüren. Zwischen zwei und drei Uhr nachmittags brach bei heftigem Nordwestwind in einem Bäckerhause ein Brand aus, dem zwanzig Firste zum Opfer fielen. Zweifellos hatte der Backofen durch das Erdbeben eine Beschädigung erlitten, so dass das Feuer ausser Kontrolle geriet...»

Ein zweiter Dorfbrand

Knapp hundert Jahre später – am 21. Juni 1890 – wurde Rehetobel erneut von einer Brandkatastrophe heimgesucht. Nebst einer Reihe von Wohn- und Gewerbehäusern wurde diesmal auch die Grubenmann-Kirche aus dem Jahr 1669 ein Opfer der Flammen. Auch jetzt erfolgte ein sofortiger Wiederaufbau, und nebst neuen Häusern konnte am 2. November 1892 auch die heutige Kirche ihrer Bestimmung übergeben werden.

Beim Dorfbrand vor 225 Jahren blieb die Kirche verschont. Beim zweiten Brand von 1890 hingegen fiel das Gotteshaus den wütenden Flammen zum Opfer.

Bildrepro und Text, Peter Eggenberger

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Widmer, Luis Moriz, geboren am 1. April 2021 in Heiden AR, Sohn des Widmer, Oliver Stefan und der Wiederkehr, Rhea Sarah, wohnhaft in Rehetobel AR.

Todesfall

Inderbitzin, Markus Johannes, gestorben am 19. April 2021 in Rehetobel AR, geboren 1955, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Eheschliessung

Schmid, Rudolf und Schmid geb. Tschanz, Sonja, getraut am 16. April 2021 in Rehetobel AR, wohnhaft in Rehetobel AR.

Gratulationen

5. Juni	Lotta Köppli-Alder , Oberdorf 3	80-jährig
13. Juni	Hansuli Zuberbühler , Oberdorf 3	90-jährig
18. Juni	Lina Langenegger , Kirchstrasse 10	84-jährig
24. Juni	Elli Sturzenegger-Steiner , Oberdorf 3	89-jährig
25. Juni	Hans Jakob Züst , Dorf 12	82-jährig
29. Juni	Elisabeth Böhler-Schmid , Oberdorf 3	87-jährig

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im April 2021

- Blank, Peter, St. Gallerstrasse 57
- Breher-Heilgemeier, Silvia, St. Gallerstrasse 57
- Hartnick, Sebastian, St. Gallerstrasse 46a

Hier finden Sie aktuelle Informationen zur Covid-19-Impfung.

bag-coronavirus.ch/impfung

Abstimmungssonntag: 13. Juni 2021

Schule Rehetobel

Informationen

«Wir bauen unsere Schule um»

Unter diesem Titel finden nicht etwa bauliche Massnahmen in unserer Schule statt. Vielmehr ist es ein Schulentwicklungsthema, welches uns seit einiger Zeit begleitet. Dabei geht es darum, dass wir einige «Bausteine» der Schule optimieren und ausbauen und andere entwickeln möchten. Dazu gehören z.B. die laufende Überprüfung der bewährten Unterrichtsgefässe «f.r.e.i.» und «phäno» (altersdurchmischter Projektunterricht), Prüfung von Anpassungen unseres Kindergartenmodells, Ausbau der «Naturpädagogik», Fortentwicklung des Informatikunterrichts, Reflexion der Kommunikation mit Erziehungsberechtigten, ...

Ein Thema ist weiter die Umsetzung eines altersdurchmischten Kurssystems. Es soll diskutiert, ausprobiert und evaluiert werden, in welcher Form ein Kurssystem im Stundenplan oder als Projektwoche im Schuljahr eingebaut werden kann. Kurse sollen durch Eingehen auf die Interessen und Bedürfnisse der Kinder eine möglichst optimale Förderung bewirken. Das soll zu einem (noch) besseren Schulerfolg und Persönlichkeitsentwicklung der einzelnen Schülerinnen und Schüler führen. Dazu führen wir im Juni eine Projektwoche «Kurs» durch. Die Kinder arbeiten in altersdurchmischten Gruppen an einem von ihnen gewählten Thema. Die Arbeit wird dokumentiert und die Inhalte in einer geeigneten Form präsentiert. Das Team wird anschliessend die Projektwoche auswerten und Anpassungen vornehmen, um im neuen Schuljahr erneut ein Angebot zu machen.

Wir sind überzeugt, mit diesem «Schulhausumbau» die Qualität der Schule zu bewahren und zu optimieren.

Alexandra Wirth, Schulleitung

Kinder

Kletterausflug der 6. Klasse

Die 6. Klasse hat mit dem Kletterprofi Fabio Lupo einen Ausflug zu einer Kletterfelswand gemacht. Die Schüler durften, natürlich gesichert, an einem 10 m hohen Felsen hochklettern.

Sie starteten vor dem Schulhaus und fuhren dann in den Thurgau. Um 10.00 Uhr waren alle da und es konnte mit dem Klettern los gehen. Erst mussten wir Gruppen bilden, dann wurde eine Stunde geklettert. Anschliessend wurde Mittag gegessen. Nach dem Mittagessen haben wir sofort

weiter geklettert und wir hatten mega Spass. Wir mussten uns sichern. Es brauchte sehr viel Vertrauen. Aber alle haben es geschafft. Alles in allem war es ein super Tag!

Laura und Lorena

Hörspiel in der 4. Klasse

In der 4. Klasse machen wir ein Hörspiel. Jedes Kind hat ein Los gezogen. Darauf stand welches Buch man lesen soll und in ein Hörspiel vertonen. Ich, also Fabienne, habe das Buch „Was macht das Schwein auf dem Ei“. Vor den Frühlingsferien haben wir eine Lesewerkstatt gemacht um besser lesen zu können. Wir nehmen das Hörspiel mit der App „Garagen Band“ auf. Bis jetzt macht das allen sehr viel Spass.

Liebe Grüsse
Fabienne

SEKUNDARSCHULE

Hilfe, wo steht mein Kopf!? – Alltägliches aus der Sekundarschule

Wir Lehrpersonen, oft auf die eigenen Fächer konzentriert, vergessen manchmal, womit sich die Schülerinnen und Schüler nahezu zeitgleich auch noch auseinandersetzen müssen. Im Französisch beginnt eine Unité, und der Hai mit allen biologischen Fakten will in der Fremdsprache erkundet werden, eine Lektion später heisst es, sich mit Prozenten zu befassen. In Deutsch winkt fröhlich eine sogenannte Repetition: Wortarten und Satzglieder bestimmen. «Haben wir das wirklich schon mal gehabt?», raunt es durchs Klassenzimmer. Von Hauswirtschaft, Englisch, Natur und Technik nicht zu reden. Und dann bindet auch noch die Fertigstellung der Berufsausstellung alle verbliebene Aufmerksamkeit: Schnuppern, Dossier schreiben, Interviews führen, Ausstellung planen... Wer nicht gut geplant hat, schiebt Sonderschichten. War Schule immer schon so streng? Vor diesem Hintergrund ist folgender Text entstanden. Zwei Schülerinnen haben sich, weil schon fit und sattefest in Wortarten und Satzgliedern, literarisch ihrer aktuellen Schulsituation gewidmet:

Die Klasse 2sb im Kinderdorf Pestalozzi

Als wäre Corona nicht schon schlimm genug,

mussten wir unser heiss geliebtes «Altes Schulhaus» für zehn Wochen verlassen, weil jemand fand, ein Lift sei dort einzupassen.

Vor den Frühlingsferien hiess es anpacken und zügeln, Ziel war die alte Schule im Pestalozzidorf auf den Hügeln.

Doch eigentlich gibt es nicht nur Kontra und Schmach, sondern auch noch recht viel Pro und wenig Ungemach.

Für manche ist der Schulweg nur noch 100 Meter für andere dafür fast einen Kilometer.

Einige schlafen nun bis halb acht, für andere heisst es bereits um halb sieben auf den Weg gemacht!

Das Hochlaufen am Morgen bereitet vielen Kummer und Sorgen.

Ansonsten fühlt sich unsere Klasse sehr wohl, das sagt sogar Reto Hohl.

Bei schlechtem Wetter sind die vielen Sofas famos, da quatschen wir in den Pausen gerne wild darauflos.

Wenn die Sonne scheint, zieht es uns nach draussen; Basketball und Fussball spielen, Stelzen laufen und den Vögeln lauschen.

Erziehung

Biodiversität

Ein Stück mehr Biodiversität an unserer Schule – das ist ein Wunsch, dem sich unser Hauswartpaar Thomas und Irene Harder angenommen hat. So entstand auf dem Schulhausareal ein Garten mit diversen Blumen, Kräutern und Sträuchern. Während der Bepflanzung an einem Nachmittag im April boten spontan mehrere Kinder ihre Hilfe an. Thomas Harder gelang es ausgezeichnet, die Kinder in die Arbeit zu integrieren, sodass eine wunderbare, altersdurchmischte Aktion entstand.

Mit viel Herzblut sorgt Familie Harder für einen Ort zum Wohlfühlen für die Kinder und das Team – dafür möchten wir ihnen herzlich danken!

Alexandra Wirth

... und zum Schluss

Ich erkläre einem Kind, dass wir Lehrer und Lehrerinnen am Mittwochnachmittag eine Weiterbildung haben, dass auch die Lehrerinnen und Lehrer immer wieder dazu lernen müssen. Das Kind überlegt ein Weilchen. Dann kommt die Antwort: «Das tut gut zu wissen, dass auch die Lehrer und Lehrerinnen lernen müssen und nicht immer nur wir Kinder!»

Esther Sonderegger

Innerhalb von fünf Minuten frisch und aufnahmefähig von einer in die nächste Lektion, purer Stress, wer schafft das schon!

Aber sonst verläuft alles ganz entspannt, die friedliche «Pestiatmosphäre» hat uns ganz gebannt.

Im riesigen Klassenzimmer steht hier ein wunderschönes Klavier.

Wie klangvoll und schön, einige Schülerinnen erfreuen uns durch schönes Getön.

Auch zum Arbeiten bietet sich der Aussenraum an, Rhetorik üben, das ist aktuell der Plan.

Doch auch Stress bleibt uns nicht erspart, Berufswahlarbeit, Mathematik, Schnuppern, Nt-Prüfung, Englisch-Debatten, Hauswirtschaftsprojekte und natürlich die Hausaufgaben, das erfordert Planung ganz apart.

Alles müssen wir immer hoch und runter schleppen, auch über riesig lange Treppen.

Turnschuhe und Plakate werden nass, das ist kein Spass.

Im Turnen hüpfen wir über Stäbe, als ob es nichts anderes gäbe.

Mancher musste ändern den Hobbyplan, weil zwei Minuten zwischen «Pesti» und «KST» nicht mal die Schnellste kann.

Aber insgesamt ist alles famos – nur die Zeit zum Hängen, die fehlt doch oft grandios.

Maya Beyer (2sb) und Lilly Indemaur (2sb)

Coronavirus
SO SCHÜTZEN WIR UNS.

STOP CORONA

Aktualisiert am 19.4.2021

So wenige Menschen wie möglich treffen.	Abstand halten.	Maske tragen, wenn Abstandhalten nicht möglich ist.	Maskenpflicht an öffentlichen Orten, im öffentlichen Verkehr und am Arbeitsplatz.	Homeoffice-Pflicht wo möglich.	Gründlich Hände waschen.	In Taschentuch oder Armbaue husten und niesen.	Hände schütteln vermeiden.
Mehrmals täglich lüften.	Veranstaltungen: Öffentlich max. 15 Pers. Privat max. 10 Pers. Ansammlungen im öff. Raum max. 15 Pers.	Bei Symptomen sofort testen lassen und zu Hause bleiben.	Zur Rückverfolgung immer vollständige Kontaktdaten angeben.	Um Infektionsketten zu stoppen: SwissCovid App downloaden und aktivieren.	Bei positivem Test: Isolation. Bei Kontakt mit positiv getesteter Person: Quarantäne.	Nur nach telefonischer Anmeldung in Arztpraxis oder Notfallstation.	

www.bag-coronavirus.ch

Regeln können kantonal abweichen

Schweizerische Eidgenossenschaft
 Confédération suisse
 Confederazione Svizzera
 Confederaziun svizra
 Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG
 Office fédéral de la santé publique OFSP
 Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
 Uffizi federal da sanadad publica UFSP

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfm. Ulrike Hesse
Holderenstrasse 4
Telefon 071 870 08 24
pfn.hesse@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **Juni** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

Sonntag, 6. Juni

Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen.

Sonntag, 13. Juni

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfm. Ulrike Hesse, Orgel: Andrea Popp.

Sonntag, 20. Juni

17.30 Uhr Abendgottesdienst zum Sommeranfang mit Pfm. Ulrike Hesse, Musik: Franz Pfab.

Sonntag, 27. Juni

Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen. Pfarrerin Hesse ist im Jugendleiterlager.

Rückblick Konf-Weekend

Unser Konf-Lager führte uns dieses Jahr nach Filzbach an den Walensee, wo wir im sehr schönen Seminarhaus Lihn einen passenden Ort fanden. Bei eisigen Temperaturen machten sich die 17 Konfirmanten aus Rehetobel und St. Gallen auf in die Höhen des Kerenzbergs, von wo sie mit Trottis wieder in Windeseile herunterrasten. Neben Zeit für Spiel, Spass und gutem Essen bereiteten die Jugendlichen ihre Konfirmation vor unter dem Motto: «Was glaubst denn du?»

Beim Mobile-Bauen ist Geschicklichkeit gefragt.

«Fiire mit de Chliine»

Am 12. Juni um 10.00 Uhr in der evang. Kirche.

Gespräche im Altersheim «Krone»

Dienstag, 15. Juni und 29. Juni 2021 jeweils 9.45 Uhr, Gespräche über Gott und die Welt mit Pfm. Ulrike Hesse.

Besuche zu Hause und im Spital

Gerne besucht Pfm. Hesse Sie zu Hause oder im Spital. Bitte melden Sie sich bei ihr, wenn Sie einen Besuch oder ein Gespräch wünschen. Wenn Sie von anderen wissen, welche im Spital oder krank sind, geben Sie das gerne an die Pfarrerin weiter. Sie ist dankbar über diese Mitteilungen und besucht ggf. die Betroffenen.

Jugendgruppenleiterlager

Vom 25.-27. Juni 2021 fahren wir mit Jugendlichen aus Rehetobel und St. Gallen zum zweiten Mal ins Jugendleiterlager, wo wir uns fit machen wollen für das Leiten von Gruppen: Spiele, Aktionen und Events planen und das werden wir natürlich auch alles selbst ausprobieren. Das Wochenende wird in Filzbach am Walensee stattfinden.

Oberstufen-Projekttag am 5. Juni

Jugendliche der 1. und 2. Oberstufe treffen sich am Samstag, 5. Juni um 15.00 Uhr zu einer Tour, die uns von der Waldegg nach St. Gallen zur Laurenzenkirche führen wird. Dort nehmen wir teil an der Aktion «Beim Namen nennen», das die Namen der über 40'000 Menschen, die seit 1993 auf der Flucht nach Europa verstorben sind, bewahren möchte. Wir werden dort die Namen von Geflüchteten auf Stoffstreifen schreiben und an die Fassade von St. Laurenzen hängen. Ein Zeichen der Trauer und der Versuch, den vielen Verstorbenen ein wenig Würde zu schenken.

Familien-Wander-Wochenende

20.-22. August 2021

Anmelden
bis 1.8.

Eingeladen sind Familien und Alleinerziehende mit ihren Kindern
Wir spielen, basteln und erkunden die Gegend...

Wo: Jugend- und Erlebnishaus Eichberg
Erwachsene CHF 55 pro Erwachsener, 1.+2. Kind je CHF 35, 3. Kind gratis

Weitere Informationen und Anmeldung bei Pfm. Ulrike Hesse
pfn.hesse@bluewin.ch | 071 870 08 24 | 078 730 37 50

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 5. Juni
17.30 Uhr Eucharistiefeier

Mittwoch, 9. Juni
15.15 Uhr kath. Gottesdienst im Altersheim «Krone».

Samstag, 12. Juni
10.00 Uhr «Fiire mit de Chliine» in der evang. Kirche.
17.30 Uhr Eucharistiefeier

Solardorf Rehetobel

Neues vom Solardorf Rehetobel

Wie immer um die Zeit der Sonnenwende laden wir Sie zur Vergabe des **Rechtobler Solarpreises** ein, die mit dem traditionellen Solarapéro verbunden wird. Der Preis geht dieses Jahr an **Brigitte Mösch und Hansruedi Jucker** an der Bürgerheimstrasse 17. Die kleine Feier am 18. Juni um 19.00 Uhr ist öffentlich, und wir freuen uns auf ein zahlreiches Erscheinen.

Vor 10 Jahren, am 15. März 2011 fand die Gründungsversammlung unseres Vereins statt. Darum haben alle Mitglieder einen Sonnenblumengruss zum **10-jährigen Jubiläum** bekommen – als Dankeschön für die Treue und Unterstützung. Sie sind noch nicht Mitglied? Treten Sie unserem Verein bei: www.solardorf-rehetobel.ch.

Seit letztem Jahr ist unser **Verein Mitglied bei VESE**, dem Verband unabhängiger Energieerzeuger. VESE ist stark vernetzt und am Puls aktueller energiepolitischer Entwicklungen in der Schweiz. In monatlichen öffentlichen und kostenlosen Online-Treffen werden aktuelle Themen aufgegriffen. (www.vese.ch/vese-online-treff).

Im Verein diskutierten wir über mögliche Erweiterungen unseres Vereinszwecks und möchten den Fokus unter anderem auf **mehr Nachhaltigkeit** richten. Unsere Projektspurguppe stellt Ihnen darum das **Projekt Solawi** (Solidarische Landwirtschaft Seebeli in Wienacht-Tobel) vor. Eine neue Art der Landwirtschaft ist dort im Entstehen. Produzenten und Konsumenten schliessen sich zusammen und organisieren gemeinsam die Herstellung und Verteilung der Lebensmittel. Bereits jetzt liefert der Biohof wöchentlich einige Gemüsetaschen nach Rehetobel. Alle Informationen zu diesem zukunftsfähigen Projekt finden Sie auf www.seebeli.ch.

Für den Vorstand: Monika Golay-Boller

Samstag, 19. Juni

18.00 Uhr Firmung mit Generalvikar Guido Scherrer in der kath. Kirche Speicher.

Samstag, 26. Juni

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Firmweg

Am **Samstag, 19. Juni 2021 um 18.00 Uhr** wird Generalvikar Guido Scherrer in Speicher das Sakrament der Firmung spenden. Dieses Jahr nehmen fünf Jugendliche aus Rehetobel am Firmweg teil: Lukas Moser, Raphael Moser, Michael Moser, Äneas Peloli und Andrin Schläpfer.

www.se-ueb.ch

Der Klang der Wälder Von Natsu Miyashita

Tomura ist noch in der Schule, als er zum ersten Mal einem Klavierstimmer bei der Arbeit lauscht. Dabei hat er das Gefühl, einen herbstlichen Wald bei Einbruch der Nacht zu riechen. Seit diesem Tag prägt die Leidenschaft für Musik sein Leben und er entschliesst sich, das Handwerk des Klavierstimmers zu lernen. Zuerst besucht er dafür die Schule, danach bekommt er eine Anstellung bei Etō, einem Instrumentenhandel. Bei aller Hingabe hat er jedoch stets Angst vor dem Scheitern, er sucht den perfekten Klang. Und als er das Klavier der Zwillingsschwester Kazune und Yuni stimmen soll, merkt er, dass es dabei um viel mehr als die reine Technik geht. Denn der Klang bestimmt das Spiel, doch den perfekten Klang gibt es nicht. Tomura gibt nicht auf und spürt die Bestimmung seines Lebens: das Spiel der angehenden Konzertpianistin Kazune zum Leuchten zu bringen.

Natsu Miyashita gelingt ein poetischer Roman über die Liebe zur Natur und zur Musik. Dieser Millionenbestseller aus Japan ist sehr bildreich erzählt.

Für den Vorstand
Alessandra Coricciati

<https://bibliothekrehetobel.ch>

Das Sommergoldhähnchen – Vogel des Monats Juni

Das Sommergoldhähnchen ist ein Leichtgewicht. Es wiegt nur 5–7 g und ist 9 cm gross, genauso wie das Wintergoldhähnchen, das sozusagen eine Zwillingart ist. Für das ungeübte Auge, ist es nicht leicht, die beiden Arten zu unterscheiden. Das Sommergoldhähnchen erkennen wir am breiten, weissen Überaugenstreif und am schwarzen Augenstreif. Auch am Gesang, der beim Sommergoldhähnchen immer auf derselben Tonhöhe bleibt, lassen sich die beiden Arten unterscheiden. Goldhähnchen sind ununterbrochen in Bewegung und auf Nahrungssuche, um ihren hohen Futterbedarf zu decken. Sie lesen ihre meist sehr kleinen Beutetiere (Insekten, Spinnen) von den Zweigen ab, erhaschen sie ab und zu auch im Schwirflug. Das Verbreitungsgebiet des Sommergoldhähnchens beschränkt sich auf Mittel- und Südeuropa sowie auf Nordafrika, allerdings konnte es im Laufe des 20. Jahrhunderts sein Areal in etlichen Ländern ausdehnen. In der Schweiz ist das Sommergoldhähnchen in den Nadel- und Mischwäldern der tieferen und mittleren Lagen ein weit verbreiteter und häufiger Brutvogel. Wir finden es in der Regel in niedrigen bis mittleren Lagen. Da und dort lässt sich das Sommergoldhähnchen auch an der oberen Waldgrenze nieder und besiedelt so praktisch die ganze Schweiz. In letzter Zeit hat man eine Ausdehnung in höhere Lagen feststellen können. Es ist weniger an Fichten gebunden als das Wintergoldhähnchen und nutzt neben Nadelholz auch Laubbäume. Wo Waldschäden auftreten, bekommen die Goldhähnchen schnell Probleme. Die ausgedünnten Äste bieten ihnen keinen ausreichenden Schutz mehr und das Nahrungsangebot ist stark eingeschränkt. Lokal siedeln sie sich in Parks oder Gärten mit alten Nadelbäumen an. Die Merkmale sind: leuchtend orangeroter Scheitelfleck, beide Geschlechter haben einen schwarzen Augenstreif und an den Halsseiten vor dem Flügelbug je einen grossen olivgelben Fleck. Gesang: ein hohes «ziziit», praktisch immer auf derselben Tonhöhe. Das Sommergoldhähnchen brütet auf Bäumen zwei Gelege à 7–10 Eier. Die Brutdauer beträgt 15 Tage und die Nestlinge sind nach 20 Tagen flügge. Im Herbst ziehen fast alle Sommergoldhähnchen weg, um im Mittelmeerraum zu überwintern. Das Sommergoldhähnchen gilt auf der roten Liste als nicht gefährdet. Trotzdem ist die Biodiversität auch für das Sommergoldhähnchen enorm wichtig.

Foto: Ruedi Aeschlimann

Geme informiere ich Sie darüber, dass ich kürzlich auf einer Wanderung, im Ortsteil Langenegg, ein Sommergoldhähnchen beobachten konnte. Unglaublich, welche Energie in diesem kleinen, leichten Vögelchen steckt. Pausenlos war es in Bewegung und auf Nahrungssuche. Meine Augen vermochten ihm kaum zu folgen, wenn es zwischen den Ästen hin und her, auf und ab und im Schwirflug zum nächsten Baum und meinen Augen entglitt. Wir vom OV wünschen Ihnen, dass auch Sie die Gelegenheit haben, das hübsche Sommergoldhähnchen zu beobachten und wünschen Ihnen einen herrlichen Juni.

OV Rehetobel, Rebekka Laich, Präsidentin

rechtobler natur
Lokalgruppe

LESEGESELLSCHAFT
DORF
REHETOBEL

Führungen auf dem «Bienenweg»

Ein Honigbienenstamm zieht in eine Spechthöhle ein. Foto: Ingo Amdt.

Seit mehr als 10 Jahren können auf dem Erlebnisweg Honigbienen in Rehetobel vielfältige und interessante Informationen zum Bienthema erlebt und erwandert werden. Das Wissen hat sich vor allem zur Lebensweise der wildlebenden Honigbienen durch verstärkte Grundlagenforschung in der Zwischenzeit vervielfacht. Das bietet die Gelegenheit, den Blick von der Honigbiene als «Nutztier» zu lösen und ihr natürliches Leben als Wildtier im Wald und ihre

einzigartige und herausragende Rolle als «ökosystemrelevante Schlüsselspezies» zu beleuchten. Wir wandern auf dem Bienenweg der Zukunft an den untenstehenden Daten. Seien Sie dazu herzlich willkommen.

Die Führung am Sonntag ist für Einzelpersonen und Familien gedacht, welche bei der Feuerstelle im Kirchenholz gemeinsam bräteln möchten. Essen und Getränke bringen die Teilnehmenden selbst mit.

Sonntag, 13. Juni 2021
Verschiebungsdatum 27. Juni 2021
Dauer: 10.30 Uhr bis ca. 15.00 Uhr
Anmeldung bis: 11. Juni 2021
Treffpunkt Gemeindezentrum

Die beiden Führungen unter der Woche finden am **Mittwoch, 9. Juni 2021 und am Mittwoch, 16. Juni 2021** statt. **Dauer: 18.00 Uhr bis ca. 21.00 Uhr, Treffpunkt: Gemeindezentrum.**

Wir bitten um Anmeldung bis zwei Tage vor den jeweiligen Führungen bei Sarah Kohler unter kohler.sarah@bluwin.ch oder Telefon 071 870 05 56.

Sarah Kohler und Emanuel Hörler

Führungen auf dem Erlebnisweg Honigbienen als Sonntagsspaziergang mit Bräteln am Moosbach oder als Abendspaziergang

Gemeinsam mit «rechtobler natur» laden wir zu Führungen auf dem Bienenweg ein. Emanuel Hörler vermittelt uns dabei vielfältige Informationen über die Bienen, ihre Lebensweisen und ihre wichtige Rolle für unsere Umwelt. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldungen und verweisen dazu auf die separate Einladung in diesem Gmäändsblatt.

Die LG Dorf macht mit beim Kultursommer von Appenzellerland Tourismus

Bereits im letzten Sommer boten wir für Appenzellerland Tourismus verschiedene **Führungen durch das Textildorf** an und freuten uns über das Interesse. Inzwischen dürfen wir uns auf eine erprobte Gruppe von Führerinnen und Führern abstützen. Das ermöglicht uns, auch in diesem Sommer beim «Kultursommer 2021» mitzumachen und Führungen für Daheimgebliebene, Gäste und sonstige Interessierte anzubieten.

Die Führungen finden an folgenden Daten von 16.00 bis 17.30 Uhr statt:

Freitag, 18. Juni; Samstag, 10. Juli; Samstag, 7. August; Freitag, 10. September und Samstag, 9. Oktober.

Kosten Fr. 10.00 pro Person. Treffpunkt ist jeweils vor dem Gemeindehaus, Anmeldungen sind mit Angabe der Kontaktdaten zu richten an: Rehetobel Tourismus, Emilie Schläpfer, Telefon 079 465 02 78 oder E-Mail info@rehetobel-tourismus.ch.

Auf Anfrage und vorzeitige Anmeldung bieten wir auch Gruppenführungen für 5–12 Personen an.

Projekt «Lerninhalte Textildorf hörbar» kurz vor Startschuss zur Umsetzung

Kurz vor Startschuss steht zudem unser Projekt «Lerninhalte Textildorf» hörbar. Damit wollen wir Material, das wir für den Hörrundgang www.textildorf.ch zusammengetragen haben, zusätzlich als online verfügbares Unterrichtsmaterial für Primarschulen zur Verfügung stellen. Als Vorbild schwebt uns die Umsetzung dieser Idee für die Friedensstationen vor, welche Oliver Ittensohn, Historiker und Autor von «Textildorf hörbar», bereits erfolgreich umsetzen durfte. Im Unterschied zu den Unterrichtsmaterialien von www.friedens-stationen.ch möchten wir diese aber für unser Vorhaben, losgelöst von der Herausgabe und Wartung eigener Geräte und somit «nur» online abrufbar zur Verfügung stellen.

Aufgrund des von uns in Auftrag gegebenen Projektbeschriebes befinden wir uns im Endspurt der Finanzierungsanfragen bei Kanton, Stiftungen und den umliegenden Gemeinden. Wir sind zuversichtlich, dass der Startschuss zur Umsetzung noch diesen Sommer erfolgen wird und freuen uns, wenn wir das Thema Textilgeschichte dem-

nächst mit dem Lehrplan 21 verknüpft präsentieren dürfen und so ein weiteres Stück Geschichte, diesmal besonders für Kinder und Jugendliche, erlebbar machen dürfen.

Für den Vorstand, Sarah Kohler

«Lebensraum Totholz – Bedeutung für Insekten in Wald und Garten»

Vortrag von Dr. Beat Wermelinger, Entomologe, Eidg. Forschungsanstalt WSL Birmensdorf.

«Alt- und Totholz ist ein sehr wichtiger Bestandteil des Waldökosystems, da es im Lebenszyklus zahlreicher Organismen eine unabdingbare Rolle spielt. So finden beispielsweise Brutvögel Nistmöglichkeiten in den Höhlen alter Baumstämme. Im Mulm dieser Hohlräume können sich spezialisierte Insektenlarven entwickeln, was wiederum für Vögel und andere Insektenfresser eine gefüllte Vorratskammer bedeutet. Die im Holz vorhandenen Nährstoffe sind auch eine Nahrungsquelle für Rindenpilze.»

<https://totholz.wsl.ch/de/totholz/vielfaeltiger-lebensraum.html>

Möchten Sie mehr über diesen faszinierenden «Lebensraum Totholz» erfahren, so besuchen Sie den Vortrag von **Beat Wermelinger**, Insektenpezialist an der Eidg. Forschungsanstalt WSL Birmensdorf, im **Kulturraum des Sprötzehuus** an der Heidenerstrasse in Rehetobel. **Diens- tagabend, 22. Juni, Beginn 19.15 Uhr – Saalöffnung 19.00 Uhr.** Seien Sie herzlich willkommen – ganz besonders auch Kinder und Jugendliche.

rechtobler natur und Lesegesellschaft Dorf Rehetobel

Rehetobel Vo 11 bis 11 of em Stobetebüel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse
Verkehrsverein

Der Verkehrsverein Rehetobel öffnet am **Sonntag, 6. Juni 2021 UND am Sonntag, 13. Juni 2021 von 11.00–23.00 Uhr** den Vorplatz vor dem Hüttli auf dem Kaienspitz. Wanderer und Besucher sind herzlich eingeladen bei Grilladen und diversen Getränken die herrliche Aussicht, die Ruhe und das Zusammensein zu geniessen.

Selbstverständlich unter Einhaltung aller dann erforderlichen Corona-Schutzmassnahmen!

Und das bei jedem Wetter, sollte es wider Erwarten regnen, fällt dieser auf ein Zelt Dach.

Der Verkehrsverein Rehetobel macht's möglich und freut sich auf viele Besucher.

Hansruedi Traber

Die schönste Zeit für die schönsten Abendstimmungen,...

Rechtobler Fussball-Dorfturnier vom 20. Juni 2021

Das Dorfturnier vom 20. Juni findet, wegen der aktuellen Covid-19 Situation, nur als Kinderturnier statt. Es wird mit einem den Umständen entsprechenden Schutzkonzept auf dem Spielplatz durchgeführt. Bei schlechtem Wetter gibt die Homepage (www.sportverein-rehetobel.ch) Auskunft über die Durchführung.

Es muss mindestens ein Spieler pro Mannschaft aus Rehetobel (Wohnen, Verein, Sek. Trogen) stammen.

Es wird in folgenden Kategorien gespielt:

Kat. C: Knaben ab 5. Klasse bis und mit Jahrgang 2004

Kat. E: Mädchen ab 5. Klasse bis und mit Jahrgang 2004

Kat. K: Knaben bis und mit 4. Klasse

Kat. M: Mädchen bis und mit 4. Klasse

Anzahl Spieler pro Mannschaft

In allen Kategorien wird mit einem Torhüter und fünf Feldspielern gespielt.

Pro Mannschaft sind max. sieben Spieler preisberechtigt.

Einsatz: Das Startgeld beträgt für alle Mannschaften Fr. 60.–.

Die Anmeldung erwarten wir bis spätestens Sonntag 13.06.2021 an:

Werner Schefer

Sonnenbergstrasse 46

9038 Rehetobel

a.w.schefer@bluewin.ch.

Achtung NEU: Der Spielplan wird ab dem 16. Juni 2021 auf der Homepage des SV Rehetobel (www.sportverein-rehetobel.ch) zum Herunterladen publiziert.

Es werden keine Spielpläne mehr verschickt.

Name der Mannschaft Kat.

Name/Vorname Wohnort Jahrgang

Spieler 1

Spieler 2

Spieler 3

Spieler 4

Spieler 5

Spieler 6

Spieler 7

Adresse Mannschaftsführer:

Werner Schefer

«Schnellste Rechtoblerin/schnellster Rechtobler»

Die Wettergöttin, wenn es sie dann gibt, scheint eine Sprintliebhaberin zu sein. Am Morgen wurde das Dorf und die Laufbahn durch den Regen noch gereinigt und am Nachmittag, just eine Stunde vor Beginn des Anlasses, öffnete sich der Himmel und die Sonne hatte fortan die Oberhand. Und so fand die erste Durchführung der/des schnellsten Rechtoblerin/ Rechtoblers unter sehr erfreulichen Wetterbedingungen statt. Erfreuliche 45 Kinder und Jugendliche plus 2 übermütige Familienväter stellten sich begeistert und motiviert der Herausforderung, die/ den Schnellste/n der jeweiligen Kategorie zu ermitteln. An der anschliessenden Rangverkündigung konnte jede/r Teilnehmende eine, der Rangierung entsprechenden Medaille entgegennehmen. Die Schlussrangliste ist unter dem folgenden Link auf der Homepage des Sportvereins Rehetobel einsehbar (www.sportverein-rehetobel.ch).

«Zweikampf» auf der Oberstrasse.

Rangliste auf www.sportverein-rehetobel.ch.

Vielen Dank an alle, die einen Beitrag zum Gelingen der erstmaligen Durchführung geleistet haben. Zudem weisen wir darauf hin, dass **voraussichtlich am 6. Mai 2022** (jeweils am Freitag vor dem Muttertag) die nächste Durchführung stattfinden wird.

Das OK, Roman Hasler

EM-Zelt 2021 mit Liveübertragungen auf dem Sportplatz

vom 11. Juni bis 11. Juli 2021 – Infos unter www.sportverein-rehetobel.ch

Sportverein Rehetobel

Sportverein Angebot

Corona-Info Turnbetrieb:

Jugendriegen offen.
Erwachsenenbereich:
gemäss aktuellen Corona-Bestimmungen.

Vielen Dank für das Verständnis!

Jugend

Fr	Jeweils 09.00 – 10.00	MUKI, Aussentraining	GZ
Do	Jeweils 15.30 – 16.30	KITU	TH
Mo	Jeweils 18.45 – 20.00	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils 18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Fr	Jeweils 18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mi	Jeweils 19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteriege

Mo	Jeweils 17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils 17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils 17.00 – 22.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils 17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils 08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Spiel & Spass

Jeden Freitag	20.15 – 21.30	Spiel und Spass	GZ/TH
---------------	---------------	-----------------	-------

Fit & Fun

Mo	Jeweils 20.15 – 21.30	Fit & Fun	TH
----	-----------------------	-----------	----

«Chomm und lueg ine, mer freued üüs öber neuu Gsichter».

CrossSpass

Mi	Jeweils 20.15 – 21.30	Turnen	TH
----	-----------------------	--------	----

Volleyball

Mo	Jeweils 19.30 – 21.30	Volleyball Damen	GZ
Mi	Jeweils 20.00 – 21.30	Volleyball Mixed	GZ

Unihockey

Di	Jeweils 18.45 – 20.00	Unihockey JuniorenInnen C, D+E	GZ
Di	Jeweils 20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga	GZ
Do	Jeweils 20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga + Junioren	GZ

www.swissunihockey.ch

Running

Di	Jeweils 18.30 – 19.30	Lauftreff in versch. Stärkeklassen	TH
----	-----------------------	------------------------------------	----

Frauen

Mi	Jeweils 17.45 – 19.00	Turnen	GZ
----	-----------------------	--------	----

Wir freuen uns sehr über neue Turnerinnen, «schnuppem» ist jederzeit möglich!

Pilates

Di	08.30 – 09.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal
Do	18.30 – 19.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal

Anmeldung auf Anfrage: vreni.egli@gmx.ch

Männer

Do	Jeweils 18.00 – 19.30	Hallentraining	GZ
----	-----------------------	----------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils 20.15 – 22.00	Turnen	TH/GZ
----	-----------------------	--------	-------

Kino-Programm im Juni 2021

Di	1.6.	14.15	Nachmittagskino: Wanda, Mein Wunder
Di	1.6.	19.30	Die Adern der Welt
Fr	4.6.	20.00	The United States vs. Billie Holiday
Sa	5.6.	17.00	Von Fischen und Menschen
Sa	5.6.	20.00	Wanda, Mein Wunder
So	6.6.	15.00	Cats & Dogs 3: Pfoten vereint!
So	6.6.	19.30	Ammonite
Di	8.6.	19.30	Von Fischen und Menschen
Mi	9.6.	20.00	Cinéclub: Ema y Gastón
Fr	11.6.	20.00	Los Lobos
Sa	12.6.	17.00	Die Adern der Welt
Sa	12.6.	20.00	The United States vs. Billie Holiday
So	13.6.	15.00	Raya und der letzte Drache
So	13.6.	19.30	Wanda, Mein Wunder
Di	15.6.	19.30	Ammonite
Fr	18.6.	20.00	The United States vs. Billie Holiday
Sa	19.6.	17.00	Die Adern der Welt
Sa	19.6.	20.00	Ammonite
So	20.6.	15.00	Cats & Dogs 3: Pfoten vereint!
So	20.6.	19.30	Los Lobos
Di	22.6.	19.30	The United States vs. Billie Holiday
Do	24.6.	19.30	The Father
Fr	25.6.	20.00	Nomadland
Sa	26.6.	17.00	The Father
Sa	26.6.	20.00	Wanda, Mein Wunder
So	27.6.	15.00	Raya und der letzte Drache
So	27.6.	19.30	Nomadland
Di	29.6.	19.30	Nomadland
Mi	30.6.	20.00	Cinéclub: Almost there

Sommerpause im Kino vom 1. Juli bis 13. August 2021.
www.kino-heiden.ch

Verein Alsam bietet der Rehtobler Bevölkerung ein facettenreiches Gesundheitsangebot im Appenzeller Vorderland an

Das Thema Gesundheit hat im Appenzellerland eine lange Tradition und in den vergangenen Monaten wieder an Bedeutung gewonnen. Der Verein Alsam möchte auf das abwechslungsreiche Behandlungsangebot aufmerksam machen und bietet sowohl Einheimischen als auch Gästen verschiedene Seminare, Vorträge und Workshops an. Von Mai bis Juli 2021 lernen Sie auf einer Kräuterwanderung die heimischen Heilpflanzen kennen, setzen sich mit bewusstem Atmen oder Kochen auseinander oder erhalten Einblick in die Stimmgabel-Therapie sowie das hawaiianische Vergebungsritual «Ho'oponopono». Einer dieser Kurse findet dabei in Rehetobel statt. Weitere Informationen zu den Kursen und zur Anmeldung sind auf der Website www.alsam.ch erhältlich.

Jonas Wetter

Geführte Wanderungen

«Warum nur in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah», dichtete schon Johann Wolfgang von Goethe. Und weil genau das Gute und Schöne so nah liegt, bieten die Appenzeller Wanderwege AR ihre geführten Wanderungen sozusagen vor der Haustüre an. Weitere Informationen unter www.appenzeller-wanderwege.ch. Wir freuen uns auf Sie!

Freitag, 18. bis Sonntag, 20. Juni 2021 – Jubiläumswanderung durchs Appenzellerland

Diese Weitwanderung in drei Etappen von fast 68 Kilometern führt Sie durch das Appenzellerland. Mit dem Start im St. Galler Rheintal geht die Wanderung auf unbekanntem Wege über Hügel, Tobel und Brücken, durch drei Kulturregionen des Appenzeller Vorder-, Mittel- und Hinterlands bis zur Schwägälp. Wir wandern mit dem Tagesrucksack. Vor jeder Etappe steht Ihnen ein Gepäcktransport zur Verfügung. Sie können auch jederzeit auf den ÖV umsteigen.

Route: Au – St. Anton – Trogen – Speicher – Bühler – Saul – Appenzell – Himmelberg – Hundwiler Höhe – Umäsch – Hochalp – Schwägälp

Distanz: 67,5 km

Zeit: 22 1/2 Std.

Anforderungen: hoch

Treffpunkt: 07.20 Uhr, 9434 Au, Bahnhof

Rückreise: 17.30 Uhr, 9107 Schwägälp, Postautohaltestelle

Anmeldung bis Montag, 14. Juni 2021, 18.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail an josef.schmid@appenzeller-wanderwege.ch oder aufs Handy: 079 401 41 44.

Sa/So, 26./27. Juni 2021 – 15. Schweizer Wandernacht

In der Dämmerung haben wir einen traumhaften Blick auf Säntis und Hoher Kasten, in der Nacht sehen wir auf das Lichtermeer des Rheintals hinunter und in der Morgendämmerung erleben wir den Sonnenaufgang mit Blick auf den Bodensee. Im Schein des vollen Mondes, auf leichten Wegen geht's quer durchs Appenzeller Vorderland. Erst, wenn der Mond ab 3.00 Uhr hinter dem Horizont verschwindet, brauchen wir unsere Stirnlampen. Als Krönung unserer Nachtwanderung geniessen wir ein köstliches Frühstück im Gasthaus Fernsicht in Heiden.

Route: Teufen – Hohe Buche – Oberer Gäbris – Landmark – St. Anton – Oberegg – Heiden

Distanz: 26 km

Zeit: 7 1/2 Std.

Anforderungen: hoch

Treffpunkt: 21.10 Uhr 9053 Teufen, Bahnhof

Rückreise: 07.30 Uhr 9410 Heiden, Bahnhof

Anmeldung bis Dienstag 22. Juni 2021 über die Homepage, per E-Mail an bonifaz.walpen@appenzeller-wanderwege.ch oder aufs Handy: 077 522 09 11.

Margrith Geel

Der ROTE STUHL

Öffentliche Veranstaltung mit dem Regierungsrat Yves Noël Balmer.

«Bitte nehmen Sie Platz» – so wird es wieder am **9. Juni 2021** heissen, wenn Regierungsrat Yves Noël Balmer auf dem «Roten Stuhl» sich aktuellen Fragen stellt.

Die SP Vorderland setzt ihre dreijährige Veranstaltungsreihe im Vorderland fort, um der Bevölkerung unsere Regierungsräte näher zu bringen. Damit wird die Möglichkeit gegeben, ihre Arbeit und ihre Visionen für unseren Kanton vorzustellen. Gleichzeitig stellen sich die Regierungsräte aber den kritischen Fragen, die wir alle an sie haben.

Aktuell wird sich der Gesundheitsdirektor den Fragen zur Covid-19-Pandemie, und natürlich zur Spitalschliessung in Heiden, stellen müssen. Es wird aber auch Platz für andere aktuelle Fragen aus dem Departement Gesundheit und Soziales sowie zu allgemeinen Fragen geben.

Die Fragen werden Monika Gessler (FDP Vorderland) und Ernst Pletscher (Gemeindepräsident Reute AR) stellen ... und natürlich auch das Publikum. Moderation: Andreas Ennulat (SP Vorderland).

Interessierte aller politischen Richtungen sind herzlich eingeladen:

Mittwoch, 9. Juni 2021, 19.30 Uhr, im Saal der Linde, Heiden (Einlass ab 18.30 Uhr).

Die Organisierenden bitten um Anmeldung, roter.stuhl@bluewin.ch.

Andreas Ennulat, SP-Vorderland

NEWS aus dem AüB – «Biodiversität»

Jetzt kommt der Frühling. Die Knospen und Blüten spriesen. Es duftet. Pollen färben alles gelb. In unseren Gärten wird gesetzt, gepflanzt, gesät...

Was ist eigentlich «Biodiversität» und was geht mich das an?

Das Wort «Bio» stammt vom Griechischen ab und bedeutet «Leben», das Wort «Diversität» stammt aus dem Lateinischen und bedeutet «Vielfalt».

«Biodiversität» heisst also lebendige Vielfalt. Oder vielfältige Lebendigkeit, je nachdem was besser gefällt.

Sie umfasst alle Lebensformen und ihre Lebensräume. Damit die Diversität der Lebensformen erhalten werden kann, müssen auch deren Lebensräume erhalten bleiben. Denn: ohne Wasser keine Fische, ohne Blumen keine Bienen. Und weil alles Leben, der ganze Reichtum der Natur, in einem wechselseitigen Einfluss zueinandersteht, ist diese Vielfalt des Lebendigen ein wichtiges Thema. Denn jeder Verlust von Diversität hat Auswirkungen auf unser Ökosystem. Doch wie sorgen wir dafür, dass die «Biodiversität» erhalten bleibt?

Säen, setzen, pflanzen – sich freuen!

Und zwar am besten einheimische Pflanzen in ihrer ganzen Vielfalt und wilder Schönheit. Einheimische Wildblumen bieten ein breites Nahrungsangebot für verschiedene, gefährdete Insektenarten, aber auch für Vögel, Igel

und Reptilien. Und ganz nebenbei sehen sie auch schön aus. Nichts gegen gepflegte Vorgärten, die mit viel Liebe in kunstvolle Anordnungen gebracht werden. Doch der Anblick von bunt gemischten Wildblumen, besucht von Schmetterlingen, Bienen und Hummeln, verzaubert.

Bunt und wild im Dorfkern von Heiden und in Grub

Das sieht man auch in der Region. Die Gemeinden Heiden und Grub bepflanzen einige Rabatten und Blumenkästen mit einheimischen Wildblumen. Das freut die hiesigen Lebewesen und schont auch das Budget der Gemeinden. Am Bring- und Holtag am 28. August in Heiden können nicht nur Möbel, Velos und Werkzeug getauscht werden, sondern auch Pflanzen finden ein neues Zuhause.

Mehr Blumenwiesen braucht's – findet die IG Wald miteinander

Auch die IG Wald miteinander hat es sich zum Ziel gesetzt, gemeinsam für mehr Blumenwiesen in der Gemeinde zu sorgen. Zudem bietet sie Unterstützung für Einwohner an, die (auch kleine) Rasenflächen zu blühendem Leben erwecken wollen. Der Vorteil dabei ist übrigens, dass man den ganzen Sommer nicht Rasenmähen muss.

Heimische Hecken in Reute

Die Energie- und Umweltkommission Reute setzt sich für die Biodiversität in Privatgärten ein. Dazu findet am 31. Mai ein Informationsanlass mit einem Landschaftsgärtner statt. Dieser stellt geeignete Hecken vor, welche danach direkt bestellt werden können und von der Gemeinde organisiert werden. Am 30. Oktober werden die bestellten Hecken abgegeben und gleichzeitig am Beispiel einer Hecke auf dem Schulareal gezeigt, wie richtig gepflanzt wird. Dabei wird die Hecke auf dem Schulareal ergänzt.

Biodiversität bei mir zu Hause

Sie möchten die Biodiversität fördern und Ihren Garten erblühen lassen? Auf Floretia.ch können Sie Ihre Postleitzahl sowie ein paar Details zum Standort eingeben. Schon sehen Sie, mit welchen Wildpflanzen Sie die Biodiversität am besten fördern können. Sie erfahren auch gleich, wie man sie pflanzt und pflegt, welche Tiere von ihnen profitieren, und wo Sie Wildpflanzen und Saatgut aus Ihrer Region erhalten.

Diesen und weitere Links zu naturnahen Wiesen, Hecken und Gärten finden Sie auf unserer Homepage: aueb.ch/biodiversitaet.

Appenzellerland über dem Bodensee

Ensemble- und Solistenkonzert

Am **Mittwoch, 16. Juni um 18.00 Uhr** findet in der evangelischen Kirche Rehetobel das Ensemble- und Solistenkonzert der Musikschule statt. Es erwartet Sie ein buntes Programm mit unterschiedlichen Ensembles und Solisten auf Klavier, Schlagzeug, Akkordeon, Flöte und mit Gesang. Wegen der aktuellen Corona-Situation ist noch unklar, ob Publikum zum Konzert zugelassen sein wird. Informationen dazu und die Möglichkeit, Plätze zu reservieren, sind ab Juni auf unserer Homepage (www.msav.ch) zu finden.

Daniel Pfister

Reithof in der Rüti wird Teil der Stiftung Waldheim

Die Stiftung Waldheim erweitert ihr Leistungsspektrum mit tiergestützter Pädagogik und therapeutischem Reiten: Sie übernimmt per 1. Januar 2022 von der Stiftung Camenzind den in Grub AR beheimateten Reithof in der Rüti mit rund 20 Mitarbeitenden sowie 15 Wohn- und Arbeitsplätzen für Menschen mit geistiger oder psychischer Beeinträchtigung. In einem ersten Schritt erfolgte kürzlich der Kauf aller betrieblichen Liegenschaften von der Gründerfamilie.

Am Anfang stand der Wunsch nach einer geeigneten Nachfolge: Schon vor einiger Zeit beabsichtigte die Familie Camenzind, ihre Liegenschaften im Appenzelischen Grub an die Stiftung Camenzind, die Betreiberin des Reithofs in der Rüti, zu übertragen. Dies mit dem Ziel, den Pferdebetrieb langfristig abzusichern. Die Finanzierung für die naheliegende Lösung einer Integration in die Stiftung Camenzind war jedoch nicht möglich. Diese Tatsache gelangte unter anderem auch an Werner Brunner, den Geschäftsleiter der Stiftung Waldheim. Nach einer gründlichen Überprüfung durch die Geschäftsleitung, überzeugte das Projekt den Stiftungsrat der Stiftung Waldheim aus strategischer – und die gesamte Geschäftsleitung aus operativer Sicht, was für eine Übernahme des Reithofs in der Rüti sprach. Es folgten mehrere Gespräche mit der Gründerfamilie, welche letztlich zu einer für beide Seiten idealen Lösung geführt haben. «Wir sind sehr erfreut darüber, dass wir den Betrieb und damit auch das Lebenswerk meiner Familie in die Hände der Stiftung Waldheim legen können», sagt die frühere Reithof-Geschäftsführerin Barbara Camenzind. «Im Netzwerk einer renommierten Institution ist die nachhaltige Weiterentwicklung des Reithofs auf lange Sicht gewährleistet. Die Zusammenführung von spezifischem Fachwissen und vielfältigen Betreuungskompetenzen stellt für alle Beteiligten eine grosse Bereicherung dar», so Barbara Camenzind.

Start im neuen Jahr

Auch der Stiftungsrat der Stiftung Camenzind, die derzeitige Betreiberin des Reithofes, hat der vollumfänglichen Übernahme zugestimmt. Somit wird der Reithof in der Rüti ab 1. Januar 2022 offiziell zum neuen Standort der Stiftung Waldheim. Die im Jahr 1943 gegründete Dienstleisterin für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung betreibt heute fünf Wohnheime in den Ausserrhoder Gemeinden Walzenhausen, Rehetobel und Teufen. «Die Fahrt nach Grub gehört für einige unserer Bewohner zum festen Wochenprogramm», erklärt Geschäftsleiter Werner Brunner. «Wir nehmen das Angebot des Reithofs schon seit vielen Jahren in Anspruch und sind dabei zu einem der wichtigsten Kunden geworden. Mit dieser Übernahme schaffen wir für die Stiftung Waldheim ein neues, attraktives Standbein im Bereich Tagesstruktur mit Lohn. Gleichzeitig können wir ein wichtiges und sehr geschätztes Therapieangebot direkt in unsere Organisation einbinden. Zudem werden wir dem Bedürfnis nach selbstständigem und selbstbestimmtem Wohnen in einem betreuten Umfeld in Zukunft noch besser gerecht. Im Rahmen des Pferdebetriebes können Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung einer sinnerfüllten Arbeit nachgehen und gleichzeitig auch ihre persönlichen Ressourcen und Fähigkeiten stärken und ausbauen», sagt Werner Brunner.

Gesundes Zusammengehen

Die Reiththerapie zeigt in der unterstützenden Behandlung vieler körperlicher und psychischer Beeinträchtigungen beachtliche Erfolge. Sowohl die Bewegung beim Reiten als auch der direkte Umgang mit dem Tier wirken sich auf das Körpergefühl, die Psyche und die sozialen Kompetenzen aus. Und natürlich kommen auch Spass und Lebensfreude nicht zu kurz. «Es ist uns ein wichtiges Anliegen, die Vision der Gründerfamilie Camenzind zu bewahren und mit Augenmass weiterzuentwickeln. Um für alle Bewohnenden und Mitarbeitenden die nötige Kontinuität zu gewährleisten, werden sich kurzfristige Änderungen im Pferdebetrieb ergeben», hält Werner Brunner fest. «Der Reithof in der Rütli wird als zusätzlicher Standort der Stiftung Waldheim weitergeführt. Das bisherige Leistungsportfolio und Erscheinungsbild bleiben vorerst bestehen. Alle weiteren mittel- und langfristigen Schritte zur Integration in die Stiftung Waldheim werden wir im Rahmen von Zukunftskonzepten mit entsprechender Umsicht erarbeiten».

Bedeutender Schritt

Auch für die Stiftungsratspräsidentin der Stiftung Waldheim, Marianne Koller-Bohl, ist die Übernahme des Reithofs in der Rütli ein bedeutender Meilenstein in der fast achtzigjährigen Geschichte der Institution, die insgesamt 200 Menschen mit Handicap barrierefreien Lebensraum bietet und rund 300 Mitarbeitende beschäftigt. «Die Stiftung Waldheim konnte in den vergangenen Jahren eine moderne Infrastruktur mit vielfältiger Fachkompetenz aufbauen. Unsere fünf Wohnheime sind Vorzeigebispiele für zeitgemässe Betreuungsformen innerhalb eines wirtschaftlich agierenden Sozialunternehmens. Mit der Integration des Reithofs in der Rütli können wir unsere Position als Arbeitgeberin und bedeutende soziale Institution in der Region Ostschweiz gezielt ausbauen. Durch unsere tiefe Verwurzelung im Kanton Appenzell Ausserrhoden besteht eine langjährige, von gegenseitiger Wertschätzung geprägte Zusammenarbeit mit den Behörden. Wir freuen uns, diese durch den weiteren Standort im Kanton zu vertiefen», erläutert Marianne Koller-Bohl, ehemalige Frau Landammann und Regierungsrätin des Kantons Appenzell Ausserrhoden.

Christian Petrollini, Kommunikation und Marketing

Rehetobel

der für Appenzeller Immobilien

Die Ferienzeit beginnt! - Sind Ihre Ausweise noch gültig?

Die Sommerferien stehen schon bald vor der Tür. Damit Sie keine unliebsamen Überraschungen erleben, überprüfen Sie rechtzeitig Ihre Reisedokumente auf die Gültigkeit. Falls Sie neue Ausweise benötigen, bitten wir Sie, Folgendes zu beachten:

Identitätskarte

Eine ID können Sie wie bis anhin bei der Wohngemeinde beantragen. Bitte bringen Sie folgende Unterlagen mit:

- **alter Ausweis** (falls nicht vorhanden, Verlustanzeige einer Schweizer Polizeistelle mitbringen)
- **Passfoto** unter Einhaltung folgender Kriterien:
 - max. 1 Jahr alt
 - neutraler Hintergrund (weiss)
 - keine Kopfbedeckung
 - Frontaufnahme, nicht seitlich sitzen
 - geschlossener Mund
 - für Brillenträger: keine Spiegelung und nicht oberhalb oder unterhalb der Brillengläser durchsehen

Beachten Sie, der Antrag muss **persönlich** von Ihnen unterzeichnet werden. Bei Minderjährigen muss zwingend ein Elternteil mitunterzeichnen. Ebenfalls ist der Antrag ab 7 Jahren von den Kindern/Jugendlichen selbst mit zu unterzeichnen.

Gebühren (inkl. Porto):

Kinder/Jugendliche bis zum 18. Altersjahr (5 Jahre gültig)	Fr.	35.00
Erwachsene (10 Jahre gültig)	Fr.	70.00

Die Zustellung der Identitätskarte dauert ca. 7 - 10 Tage.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Einwohnerkontrolle Rehetobel (Tel. 071 878 70 21 / E-Mail: einwohnerkontrolle@rehetobel.ar.ch).

Biometrischer Pass

Ein biometrischer Pass (Pass 10) kann online (www.ar.ch/pass) oder telefonisch (071 353 67 87) beim kantonalen Passbüro in Herisau beantragt werden. Die Erfassung der biometrischen Daten erfolgt vor Ort im Passbüro und ist zwingend notwendig. Eine telefonische Voranmeldung (Terminreservation) wird empfohlen.

Gebühren (inkl. Porto):

Kinder/Jugendliche bis zum 18. Altersjahr (5 Jahre gültig)	Fr.	65.00
Erwachsene (10 Jahre gültig)	Fr.	145.00

Kombiangebot – Ihr Vorteil

Sie beantragen beim kantonalen Passbüro gleichzeitig online (www.ar.ch/pass) oder telefonisch (071 353 67 87) einen Pass 10 und eine Identitätskarte. Damit sparen Sie Zeit und Geld, weil für die Beantragung von zwei Ausweisen nur einmal persönlich vorgeschrieben werden muss – und Sie für die Identitätskarte nur einen kleinen Aufpreis bezahlen müssen.

Gebühren (inkl. Porto):

Kinder/Jugendliche bis zum 18. Altersjahr (5 Jahre gültig)	Fr.	78.00
Erwachsene (10 Jahre gültig)	Fr.	158.00

R. STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

**Ihr Ansprechpartner für sämtliche
Maler- und Bodenbelagsarbeiten
bei Renovationen, Umbauten und Neubauten.**

Wir beraten Sie gerne! 071 877 10 23

KURATLI

Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli
Birkenstrasse 12 Oberstofel
9100 Herisau 9127 St. Peterzell
Telefon 071 351 18 90 Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte des Hauseigentümergebietes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen
Verwaltungen / Abparzellierungen

www.kuratli-immo.ch
info@kuratli-immo.ch

Leiden Sie unter *Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Blutergeriss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die Blutegel-Therapie

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren!

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!

Anmeldung:

info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!

H. SHALA
Maler & Bodenleger
 Tel. 071 870 06 16
 Nat. 078 686 18 30
 Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
 info@malerei-shala.ch
 www.malerei-shala.ch

ZÄHNER Holzbau Johannes Winterdienst

St. Gallerstrasse 4 9038 Rehetobel
 Tel/Fax 071 877 12 13 079 610 15 13
 j.z.holzbau-winterdienst@bluewin.ch

Wir treffen Ihren Nagel auf den Kopf!

**DAS VELO
 CENTER**

Friedberg 234
 9427 Wolfhalden
 071 891 22 19
 info@dasvelocenter.ch
 www.dasvelocenter.ch

Di – Fr 9 – 12 und 13 – 18 Uhr
 Sa 9 – 16 Uhr

Zu jedem neuen Velo
 schenken wir dir einen

+

gratis Helm*

*Beim Kauf eines Velo/E-Bikes gibt es einen Helm im Wert von bis zu CHF 150,- gratis dazu. Aktion gültig 1 Woche ab Erscheinungsdatum - nur gegen Abgabe dieses Bons.

vo noochem
 gsieht mes waul*

*aus der Nähe sieht man es gut Thomas Kellenberger, Anlageberater

Wenn Sie ganz nahe rangehen, sehen Sie's klarer. Unser preisgekröntes Tool geht der Sache auf den Grund. Damit unsere Anlageberaterinnen und -berater zusammen mit Ihnen einen klaren Blick bewahren.

appkb.ch Empfehlenswert. Appenzeller Kantonalbank

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
E-Mail:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@
maps-com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
Email:
info@druckereilutz.ch

Silvie`s Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Fusspflege

Bis 21.00 Uhr geöffnet

St. Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

Juni-Aktion: Bein-Enthaarung

Sie erhalten bei einer Bein-Enthaarung mit Warmwachs
eine wohltuende Fussmassage im Wert von Fr. 15.-.

wenkbau.ch

HOCHBAU
TIEFBAU
RÜCKBAU

Wenk AG

9044 Wald AR
9038 Rehetobel
Tel 071 877 17 93
info@wenkbau.ch

Mütter-Väterberatung App. Vorderland

Hausbesuche auf
telefonische Anmeldung

Telefon 077 437 44 15

Schreinerei

- allgemeiner Innenausbau
- Parkett
- Türen
- Möbel

- Normküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 12 76
Mobile 079 438 76 23
E-Mail rrohner@paus.ch

Reparaturen aller Art

Wir helfen Ihnen
gerne dabei!

Im Sommer aktuell:
Unterhaltsarbeiten und Neugestaltung Ihrer Hausfassade,
Reinigungsarbeiten an Balkonen,
Gartensitzplatz, Fassaden....

naturfarbenmalerei.ch

trauer-zirkular.ch

einfach, schnell
und doch persönlich

Das Portal für Trauerdrucksachen im Appenzellerland
Ein Service der Appenzeller Druckerei

TOBLER & CO. AG

Strickerei/Näherei

Wir sind auf die Herstellung von Artikeln für den Arzt- und Spitalbedarf spezialisiert. Mit Leidenschaft und Freude produzieren wir in kleinen Teams Schlauchware und konfektionierte Fabrikate als Hautschutz bzw. Polsterung unter Gips oder Schienen und stellen Produkte für Physio-, Ergotherapie und Geburtshäuser her.

Um unser Strickerei-Team zu unterstützen suchen wir **per 9. August 2021** eine engagierte Person als

Stricker/in (20% Pensum)

Ihr Aufgabengebiet umfasst die Schlauchherstellung auf Strickmaschinen nach Auftragsvorgaben, das Einstellen der Maschinen gemäss Fabrikationsanleitung, die Qualitätskontrolle, das Abpacken und Etikettieren der Fertigware und die Mithilfe bei Unterhaltsarbeiten an den Maschinen.

In Ihrer Verantwortung liegen die korrekten Einstellungen der Maschinen, die Gewährleistung einer reibungslosen Maschinenfunktion, die Behebung von Störungen, das Auslösen von Rohmaterialbestellungen sowie die Einhaltung von Sauberkeits- und Sicherheitsvorschriften.

Für diese Stelle suchen wir eine Person, die Freude und Erfahrung im Umgang mit Maschinen (Industrie Näh- und Strickmaschinen) und Textilien/Garnen mitbringt. Exaktes und vorausschauendes Arbeiten, Flexibilität, selbständiges Mitdenken, Fingerfertigkeit und Bereitschaft zu Ferienablösungen sind weitere Fähigkeiten, die Sie auszeichnen.

Wir bieten Ihnen eine Teilzeitstelle in einem kleinen Appenzeller Textilbetrieb mit viel Selbständigkeit am Arbeitsplatz, flachen Hierarchien, motivierten Mitarbeitenden, einem modernen Arbeitsplatz und einer über 120 Jahre alten Unternehmensgeschichte.

Fühlen Sie sich angesprochen? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen per Post oder Email:

Tobler & Co. AG

Stefan Böhler, Schulstrasse 20, 9038 Rehetobel
071 877 13 32, info@tobler-coag.ch.

• Vorplätze
• Sitzplätze
• Wege
• Treppen
• Natursteinmauern

GL PFLÄSTERUNGEN AG
9410 HEIDEN - 079 20 77 626 - SEIT 1983
WWW.GL-PFLAESTERUNGEN-AG.CH

**S. TOBLER
HOLZBAU**

ZIMMEREI
SCHREINEREI
INNENAUSBAU
BAULEITUNG
PLANUNG

Dorfstrasse 25
9425 Thal
T 071 888 11 60
tobler-holzbau.ch

PV-Installateure
zur Unterstützung der Kampagne
«Photovoltaik-Aktion Appenzellerland» gesucht

Um die Stromerzeugung aus Sonnenenergie auszubauen, wird im Herbst 2021 vom Verein Energie AR/AI in Zusammenarbeit mit der Energieagentur St.Gallen eine Aktion durchgeführt.

Gesucht werden Installateure, welche die Aktion als aktive Partner unterstützen und die Photovoltaikanlagen installieren werden.

Die Aktion bietet ein attraktives Pauschalangebot für eine qualitativ hochwertige PV-Anlage. Mit diesem Standard-Paket bekommen Hausbesitzende eine PV-Anlage schlüsselfertig und betriebsbereit auf ihr Dach installiert.

Alle teilnehmenden PV-Installateure geben ihre Offerte über das Standard-Paket ab. Der Preis für das Standard-Paket wird aus allen Einsendungen ermittelt und eine Vereinbarung mit den Installateuren getroffen.

Sind Sie als ausführender Installateur daran interessiert, an der Aktion teilzunehmen? Dann melden Sie sich bitte bis am 4. Juni 2021 bei der Energieagentur St.Gallen an.

Energieagentur St.Gallen GmbH
Vadianstrasse 6 | 9000 St.Gallen
c.eisenhut@energieagentur-sg.ch | Telefon 058 228 71 95

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel

Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten

Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund um den Sänthis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONDITOREI

Monatsbrot im Juni
Olivenbrot

Telefon 071 877 12 90

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Wir danken herzlich für Ihre Kundentreue!

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei / Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit
Rechtobler Solarstrom!

Elektroinstallationen und mehr ...

Beratung, Service,
Neu- und Umbauten
071 898 89 40

EWH

Kompetenz vor Ort

Elektro | Telematik | Energie | Shop

www.ewheiden.ch

Hansruedi Kast AG
Rehetobel

Qualität aus einer Hand.

- Lieferung von:
 - Beton, Kies, Humus, Sand
 - Muldenservice
 - Vermietung Kühlanhänger
- Heizöl/Gas
- Getränkehandel mit Hauslieferservice

Miete nicht
Kühlanhänger
inkl. Partyinventar

Hansruedi Kast AG · Rehetobel
Getränke & Transporte · 071 877 11 76

Hansruedi Kast AG
transport@kast-transport.ch
www.kast-transport.ch
Transport | 079 436 10 76
Getränke | 071 877 11 76

Besuche uns doch
auch auf Instagram

Deutschkurse 2. Semester 2021

Günstige Sprachkurs-Angebote

Niveau der Deutschkurse: A1, Alltag, A2, B1
Kursort: Je nach Anmeldungen in Herisau,
Teufen oder Heiden

Anmeldung: telefonisch, per Email oder
online: Telefon 071 333 12 96
deutschkurse@webmittelland.ch
www.ar.ch/deutschkurse

Anmeldeschluss: 30.06.2021

Die Deutschkurs-Programme 2. Semester 2021
sind auf der Gemeindeverwaltung erhältlich.

Weitere Informationen auf: www.rehetobel.ch

wann	was	wo	wer
Aufgrund der aktuellen Lage sind Änderungen bei den Veranstaltungen leider nicht auszuschliessen, danke.			
2. Juni, Mi.	17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden
4. Juni, Fr.	ab 15.00	Velomuseum offen	
5. Juni, Sa.	15.00	Projekttag Oberstufe	Kirchen Rehetobel
5. Juni, Sa.	09.00	Weiherpflege Habset	Habset rechtobler natur
6. Juni, So.	11.00-23.00	Vo 11 bis 11 of em Stobetebüel	Verkehrsverein
9. Juni, Mi.	18.00-21.00	Führungen auf dem Bienenweg	GZ
11.6.-11.7.		EM Zelt mit Liveübertragungen	Sportplatz Sportverein
12. Juni, Sa.	10.00	ökumenisches «Fiire mit de Chliine»	evang. Kirche Kirchen Rehetobel
13. Juni, So.	10.30-15.00	Führungen auf dem Bienenweg	GZ
13. Juni, So.	11.00-23.00	Vo 11 bis 11 of em Stobetebüel	Verkehrsverein
13. Juni, So.		Abstimmungssonntag	
14. Juni, Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
14. Juni, Mo.	19.30	Samariterübung	GZ Samariterverein
15. Juni, Di.	09.45	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone» evang. Kirche
16. Juni, Mi.	18.00	Ensemble- und Solistenkonzert	evang. Kirche MSAV
16. Juni, Mi.	18.00-21.00	Führungen auf dem Bienenweg	GZ
18. Juni, Fr.	16.00-17.30	Führung durch das Textildorf	GZ LG Dorf
18. Juni, Fr.	19.00	Solarapéro - Solarpreisverleihung	Bürgerheimstr. 17 Verein Solardorf
20. Juni, So.		Dorfgrümpelturnier, als Kinderturnier	Sportplatz Sportverein
20. Juni, So.	10.00	EVENTUELL: Ausflug	OV Rehetobel
20. Juni, So.	17.30	Abendgottesdienst zum Sommeranfang	evang. Kirche
22. Juni, Di.	19.15	«Lebensraum Totholz», Vortrag	GZ rechtobler natur
24. Juni, Do.	18.00-20.00	2. Obligatorisches Programm	Schützenhaus SG Rehetobel
24. Juni, Do.	bis 22.00	Vollmondschwimmen	Badi
25.-27. Juni		Jugendgruppenleiter	evang. Kirche
26. Juni, Sa.		Tagung «Honigbienenhaltung der Zukunft»	GZ
28. Juni, Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
28. Juni, Mo.	19.00	Vereinshöck	Rest. Linde LG Lobenschwendi
29. Juni, Di.	09.45	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone» evang. Kirche

Aufgrund der aktuellen Lage liefern wir zur Zeit keine Daten der Appenzellerzeitung!

INFOS FÜR ÄNDERUNGEN IHRER VERANSTALTUNGEN

Wenn Ihre Veranstaltung in unserem Veranstaltungskalender eingetragen ist und Sie diese aber durch die aktuelle Situation verschieben oder absagen müssen, dann bitten wir Sie, uns dies mitzuteilen, damit wir im Veranstaltungskalender die Veranstaltung mit **VERSCHOBEN** oder **ABGESAGT** publizieren können.

Bei einer **VERSCHIEBUNG** Ihrer Veranstaltung senden Sie uns **bitte das neue Datum** auf folgende E-Mailadresse: agenda@rehetobel-tourismus.ch. Wir werden die Änderung im Veranstaltungskalender des Gmäändsblattes und ONLINE auf www.rehetobel.ch publizieren. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

Verkehrsverein Rehetobel

Nächste Ausgabe:

Mittwoch, 30. Juni 2021

Redaktions- und Inserateschluss:

Sonntag, 20. Juni 2021

Übernächste Ausgabe:

Dienstag, 31. August 2021

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Notfalldienst Kanton Appenzell Ausserrhoden

Notfall? Hausarzt anrufen oder wenn nicht erreichbar
Ärztetelefon 0844 55 00 55 –
Tag und Nacht, an 365 Tagen im Jahr.

Notfallnummern

Nr. 144 Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen
Notfällen

Nr. 117 Polizei

Nr. 1414 REGA

Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen

RECHTOBLER

Gemeindeblatt

Juni/Juli 2021

Information zum Versorgungsunterbruch in der Wasserversorgung Rehetobel

Am Sonntag, 6. Juni, früh ereignete sich ein Rohrbruch in der St.Gallerstrasse. Dies hatte zur Folge, dass das Reservoir «Ob dem Holz» leer wurde und sich auch das Leitungsnetz entleerte. Geschätzte 500 m³ Wasser flossen innert weniger Stunden aus dem gebohrten Rohr. Nachdem der defekte Leitungsabschnitt eruiert war, konnte dieser ausser Betrieb genommen werden und das Leitungsnetz und Reservoir ab dem Pumpwerk «Brunnen» wieder gefüllt werden.

Gemäss der Unterlagen handelt es sich bei der gebohrten Leitung um eine duktile Gussleitung aus dem Jahr 1977. Effektiv war es eine Graugussleitung, wie man sie vor rund 100 Jahren verbaut hatte. Bei der defekten Stelle befand sich gewaschenes Geröll um die Leitung, welche nur im Erdreich verlegt war. Das Wasser fand seinen Weg unter der Kantonsstrasse durch und richtete Schaden an der Kantonsstrasse an. Schon am Sonntag wurden die betroffenen Liegenschaften provisorisch an die Wasserversorgung angeschlossen. Am Montagmorgen, 7. Juni, begannen die Arbeiten zur Sanierung der Leitung. Aufgrund des Alters und der Situation wurde entschieden, ca. 60 m der Leitung und den Kombischieber, welcher nicht ganz zu schliessen war, komplett zu ersetzen. Die Erneuerung der Leitung wird in diesen Tagen abgeschlossen.

Mit Martin Roth vom Tiefbauamt AR (TBA) wurde bereits am Sonntag die Situation vor Ort beurteilt. Die notwendige Sanierung aufgrund des Schadens der Kantonsstrasse wird in Absprache mit dem TBA erfolgen. Das TBA prüft, ob der gesamte Abschnitt der Kantonsstrasse, mit den baulichen Anpassungen zum behinderten gerechten Ausbau der Postautohaltestelle, einer Gesamterneuerung unterzogen werden soll.

Während der Arbeiten an der Leitung in der Kantonsstrasse ereignete sich am 16. Juni, ca. 2.00 Uhr, ein weite-

rer Rohrbruch in der Sonnenbergstrasse. Dieser hatte zur Folge, dass der Sonnenberg komplett vom Netz getrennt werden musste. Nach der Reparatur der Leitung mit einer Rohrschelle konnte am Morgen der Sonnenberg wieder mit Wasser versorgt werden. Jedoch barst die Leitung am Abend ca. 1 m weiter erneut. Was zu einem erneuten Unterbruch der Wasserversorgung des Sonnenberg führte. Bei dieser gebohrten Leitung handelt es sich um eine duktile Gussleitung, welche vor ca. 40 Jahren verlegt wurde. Die Leitung ist eigentlich in einem guten Zustand, weist jedoch partiell Schäden auf, welche durch elektrochemische Korrosion verursacht werden können. Dieser Abschnitt der Leitung wurde mit einem Provisorium in der alten Leitung überbrückt. Durch diese Massnahme kann der Ersatz dieses Abschnittes ohne grossen Zeitdruck geplant werden. Aufgrund dieser Massnahme ist ein Hydrant für die Feuerwehr nicht zum Wasserbezug geeignet.

Neu eingebautes Schieberstück.

Ich bitte um Verständnis, dass die Wasserversorgung nicht jederzeit zur Verfügung steht und es zu ungeplanten Unterbrüchen kommen kann. Danke an alle beteiligten Personen und Firmen, die sich darum kümmern, dass ein Versorgungsunterbruch rasch behoben werden kann.

*Für die Wasserversorgung,
Richard Sennhauser, Gemeinderat*

In eigener Sache

Erwerb Grundstück St. Gallerstrasse 7

Dem Gemeinderat bietet sich die Möglichkeit, die beiden Stockwerkanteile an der St. Gallerstrasse 7 (mit VOLG-Laden und einer 5¹/₂ Zimmer-Wohnung) käuflich zu erwerben. Der ausgehandelte Kaufpreis beziffert sich auf CHF 1.3 Millionen. Ein Kaufvertrag befindet sich in Ausarbeitung. Mit dem Erwerb dieser zwei Anteile würde die Gemeinde Besitzerin des gesamten Gebäudekomplexes, was den kommenden Unterhalt und die folgenden Sanierungsarbeiten wesentlich vereinfacht. Zudem könnte die Zukunft des Dorfladens gesichert und somit der Standort der Gemeinde gestärkt werden.

Der Kaufpreis entspricht den ermittelten Schätzungswerten. Die Finanzierung erfolgt aus dem Finanzvermögen und stellt dort lediglich eine Umlagerung dar. Der Kauf generiert zudem marktgerechte Mietzinseinnahmen.

Aufgrund der geltenden Gemeindeordnung ist der Kaufvertrag dem fakultativen Referendum zu unterstellen. Dies erfolgt in der Zeit vom 1. bis 30. September 2021, mit entsprechender Publikation und weiteren Ausführungen Ende August im Gmäandsblatt.

Entschädigungsreglement der Gemeinde Rehetobel

Der Gemeinderat hat auf Vorschlag der Finanzkommission an seiner Sitzung vom 11. Juni 2021 ein Entschädigungsreglement für die Gemeinde Rehetobel genehmigt und zuhanden des fakultativen Referendums verabschiedet. Das neue Entschädigungsreglement bleibt im Rahmen der durchschnittlichen Kosten für die Gemeindeexekutive der letzten Jahre und führt zu keinen direkten Mehrkosten für die Gemeinde.

Die bisherige Regelung der Entschädigungen für Gemeindepräsident/-in, Mitglieder des Gemeinderates sowie der Kommissionen basiert auf verschiedenen gemeinderätlichen Beschlüssen aus den Vorjahren. Es existiert bisher kein Reglement, welches die Entschädigungen übersichtlich und transparent regelt.

Die althergebrachte Fokussierung auf Sitzungsgelder als Hauptform der Entschädigung ermöglichte Fehlanreize und führte zu einer Intransparenz gegenüber der Bevölkerung.

Das erstmalige Entschädigungsreglement weist folgende Eigenschaften auf:

- Trennung Reglement und Beiblatt mit den Entschädigungshöhen, um bei zukünftigen Veränderungen der Entschädigungen nicht das gesamte Reglement dem fakultativen Referendum unterstellen zu müssen.
- Keine Sitzungsgelder mehr: Gemeinderäte werden neu über drei Bausteine entschädigt: Grundpauschale für den Einsitz im Gemeinderat, Pauschalbeträge für jedes ausgeübte Ressort, Spesenpauschale.
- Das Sitzungsgeld von nicht gemeinderätlichen Kommissionen wird auf einen zeitgemässen Betrag erhöht.

Dieses neue Reglement und das Beiblatt zum Entschädigungsreglement werden in der Zeit vom 1. bis 30. September 2021 gemäss Art. 20 der Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum unterstellt. Die Publikation erfolgt im Gmäandsblatt und den übrigen amtlichen Publikationsorganen Ende August. Die Aufschaltung von Reglement und Beiblatt erfolgt zu gleicher Zeit auf der Homepage der Gemeinde.

Reglement «Rehetobel dankt, 2020–2069» und Verleihung der «Dankesmünze» 2021

Auf Antrag der Kulturkommission hat der Gemeinderat in Art. 2 (Definition) und Art. 4 (Präsent) zwei kleine Änderungen vorgenommen: Bei Art. 2 wurde das Wort «Leistungen» durch «Engagements und Leistungen» ersetzt und in Art. 4 das Wort «Gedenkmünze» in «Dankesmünze» umgewandelt. Zudem hat er dem Vorschlag der Kulturkommission für die diesjährige Ausrichtung der «Dankesmünze» zugestimmt.

Auf den Aufruf der Kulturkommission sind aus der Bevölkerung keine Vorschläge eingereicht worden.

Kreditfreigaben

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 11. Juni 2021 folgenden Kreditfreigaben zugestimmt:

a) CHF 20'000.00 für Ingenieurleistungen für die neue Wasserleitung Heidenerstrasse

Im Abschnitt Zittäfeli bis Einlenker Alte Landstrasse wird die Kantonsstrasse (Heidenerstrasse) erneuert. Zusammen mit dieser Sanierung sollen eine neue Wasserleitung im Bereich des Strassenkörpers eingebaut und die alte Wasserleitung in der Alten Landstrasse ergänzt werden. Für die geplante Ausführung im Jahr 2023 wird mit Kosten von rund CHF 200'000.00 gerechnet.

b) CHF 170'000.00 für die Sanierung der Schulhausfassade

Seit dem Schulhausanbau im Jahr 2004 sind Mängel an der Fassade vorhanden. Vor allem bei einem Gruppenraum und in der Bibliothek mussten immer wieder Wassereintritte festgestellt werden. Die Sanierung der Fassade erfolgt nun in den kommenden Sommerferien. Der Gemeinderat hat die Arbeitsvergaben genehmigt. Aufgrund der Wassereintritte muss auch das Flachdach saniert werden. Die Ausführung ist im Herbst geplant.

c) CHF 200'000.00 für die Bühnensanierung im Gemeindezentrum und CHF 20'000.00 als Kreditüberschreitung im Rahmen der weiteren Sanierungsarbeiten

Die Bühne im Gemeindesaal ist in die Jahre gekommen und viele Komponenten entsprechen nicht mehr dem heutigen Standard. So sind die Vorhänge feuerpolizeilich abgeschrieben, die Seilzüge haben keinen Kinderschutz und entsprechen auch sonst nicht den Sicherheitsanforderungen. Die Elektroanlagen und das gesamte Beleuchtungssystem sind anzupassen und zu erneuern und auch der Bühnenboden bedarf dringend einer Sanierung. Zudem soll ein Beamer fix installiert werden.

d) CHF 75'000.00 für die Sanierung der Garderoben Turnhalle und CHF 40'000.00 als Nachtragskredit

Seit längerem sind die Nasszellen in den Garderoben nicht mehr intakt und die Belüftung ist zu klein konzipiert. Deshalb ist vorgesehen, im Jahr 2021 die Duschen und die Garderoben inkl. Lüftung zu sanieren. In der Investitionsrechnung 2021 ist hierfür ein Betrag von CHF 75'000.00 vorgesehen. Eine zusätzliche Analyse hat nun gezeigt, dass eine neue Belüftungsanlage dringend und unverzichtbar erforderlich ist. Sämtliche Räumlichkeiten haben in den vergangenen Jahren stark gelitten. Zusätzlich müssen neue Leitungen verlegt werden und in den Duschen gibt es anstelle von Plättliböden neue unterhaltsfreundliche Gussböden. Diese zusätzlichen Arbeiten haben zum nun beschlossenen Nachtragskredit geführt.

**Anpassung Schulgeld
Sekundarschule Trogen**

Der Gemeinderat hat der Anpassung des Schulgeldes für das Schuljahr 2022/2023 auf neu CHF 22'745.00 pro Schüler/-in zugestimmt.

Auf das Schuljahr 2022/2023 erwartet die Sekundarschule nach heutigem Kenntnisstand 131 Lernende aus den drei Vertragsgemeinden. Gestützt auf die Abrechnung des Kalenderjahres 2020 rechnet die Kommission im Schuljahr 2022/2023 mit Kosten von CHF 22'745.00 pro Schüler/-in. Dies sind rund CHF 1'700.00 weniger als im aktuellen Schuljahr.

Neuwahl in die Jugendkommission

Der Gemeinderat hat Mireille Bucher, Jg. 2002, als neues Mitglied in die Jugendkommission gewählt.

Der Gemeinderat ist überzeugt, dass Mireille Bucher, welche bereits während ihrer Oberstufenschulzeit den Jugendraum mitgeleitet hat, viele neue Impulse setzen kann. Derzeit besucht sie die Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen und führt im Rahmen ihrer Maturaarbeit ein Projekt mit Jugendlichen zum Thema Partizipation (Gestaltung Jugendraum Rehetobel) durch. Sie möchte sich weiterhin für einen aktiven Einbezug der Jugendlichen in den Betrieb und die Betreuung des Jugendraumes einsetzen und die Jugendlichen in Entscheidungsprozesse einbeziehen.

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung

Während der Sommerferien von Montag, 12. Juli 2021 bis Freitag, 13. August 2021, sind die Büros der Gemeindeverwaltung und des Zivilstandsamtes Vorderland AR jeweils am Nachmittag geschlossen.

Montag	09.30 Uhr bis 11.30 Uhr	nachmittags geschlossen
Dienstag	09.30 Uhr bis 11.30 Uhr	nachmittags geschlossen
Mittwoch	09.30 Uhr bis 11.30 Uhr	nachmittags geschlossen
Donnerstag	09.30 Uhr bis 11.30 Uhr	nachmittags geschlossen
Freitag	09.30 Uhr bis 14.00 Uhr	durchgehend geöffnet

**Voranzeige Jungbürgerfeier für
den Jahrgang 2003**

Die diesjährige Jungbürgerfeier findet am **Freitag, 24. September 2021 ab 18.00 Uhr** in Trogen statt. Die Jugendlichen werden persönlich eingeladen.

**Mitwirkungsverfahren Strategie
Siedlungsentwicklung nach Innen,
Entwicklungskonzept**

Der Gemeinderat hat die Mitwirkungsfrist bis Ende Juli 2021 verlängert.

Nächste Gemeinderatssitzung

Die nächste Sitzung des Gemeinderates findet erst nach den Sommerferien, am **Mittwoch, 18. August 2021** statt. Eingaben und Anträge für die August-Sitzung sind bis spätestens Montag, 9. August 2021 der Gemeindeganzlei zuhänden des Gemeinderates einzureichen.

Walter Zähler, Gemeindeganzleier ad interim

**Voranzeige: Friedhof Rehetobel
Gräber-Räumung im Herbst 2021**

Die Unterhalts- und Betriebskommission Rehetobel ordnet alle fünf Jahre nach Ablauf der Grabesruhe, gemäss Art. 18 des Bestattungs- und Friedhofreglements der Gemeinde Rehetobel, die Räumung folgender Grabfelder an:

1. Urnen-Erdgräber (linke hintere Friedhof-Hälfte vom Eingang Parkplatz aus gesehen).

- Nr. 263 († 1996) bis 287 († 2001) (fünfte Reihe von oben gesehen).
- Nr. 288 († 2001) bis 296 († 2001) (vierte Reihe von oben gesehen; rechter Teil).

2. Erdbestattungsgräber (rechte hintere Friedhof-Hälfte vom Eingang Parkplatz aus gesehen).

- Nr. 194 († 1997) bis 205 († 2000) (ganze Reihe).
- Erdbestattungsgräber (rechte vordere Friedhof-Hälfte vom Eingang Parkplatz aus gesehen).**
- Nr. 206 († 2001) bis 210 († 2001) (unterste Reihe; rechter Teil).

3. Kindergrab (linke vordere Friedhof-Hälfte vom Eingang Parkplatz aus gesehen)

- des «Leite de Assuncao, Goncalo Henrique» († 1997).

Die Eigentümer von Grabmälern, Pflanzen etc. auf den obenstehend aufgeführten Grabfeldern werden eingeladen, **diese bis spätestens 30. September 2021 abzuräumen**. Nach diesem Zeitpunkt werden die verbliebenen Grabmäler und der übrige Grabschmuck durch den zuständigen Friedhofverantwortlichen entfernt. Allfällige Ansprüche auf solche Gegenstände müssen daher vollumfänglich abgelehnt werden. Es werden keine separaten Aufforderungen an die Hinterbliebenen versandt.

Allfällige Rückfragen sind an den Friedhofverantwortlichen, Herrn Ruedi Egli, Rehetobel, Mobile-Nr. 079 335 03 19, zu richten.

9038 Rehetobel AR, Frühling 2021.

Im Auftrag des Bestattungsamtes Rehetobel.

Jeannette Eisenhut

Ferienbetreuung für Schulkinder

Dank einer engagierten Arbeitsgruppe aus dem Elternrat kann bereits in diesen Sommerferien eine Kinderbetreuung angeboten werden. Das vielfältige Programm umfasst Aktivitäten im Wald, gemeinsames Kochen, spielen und viel Interessantes mehr.

Im Rahmen der Bedarfsabklärung 2020 durch die Studenten der Fachhochschule Ost wurde das Bedürfnis nach einer organisierten Kinderbetreuung während der Ferien ausgewiesen. Viele berufstätige Eltern kennen die Schwierigkeiten, ein geeignetes Betreuungsangebot während der Ferien zu finden. Dieses Angebot soll die Vereinbarkeit mit dem Erwerbsleben und der Familienarbeit fördern. Finanziert wird das Angebot von den Elternbeiträgen und einem einmaligen kantonalen Projektbeitrag. Die Schule stellt die Infrastruktur zur Verfügung.

Kurzfristige Nachmeldungen von Kindern sind noch möglich an denisedegen@hotmail.com. Die Betreuung findet in der ersten und letzten Ferienwoche statt. Im Herbst wird das Projekt evaluiert und entschieden, in welcher Form die Ferienbetreuung weiterentwickelt wird. Dem Projektteam Eva Steingruber, Denise Degen und Thomas Schöni danke ich herzlich für das grossartige Engagement, die kreativen Lösungen und die prima Zusammenarbeit.

Remo Kästli, Gemeinderat

Jugendraum

Dank engagierter Jugendlichen aus Rehetobel und Trogen ist der Jugendraum in den vergangenen Monaten leicht renoviert und umgestaltet worden. Die Projektgruppe wird vom neugewählten Kommissionsmitglied Mireille Bucher geleitet. Ab August 2021 wird der bisherige Jugendraum wieder regelmässig geöffnet sein. Es werden Secondhand Kleider kostendeckend verkauft. Zudem besteht ein kleines Angebot an Getränken und Gebäck. Der Treffpunkt soll einen lockeren, offenen Begegnungsraum für Freunde und neue Besucher, für Jugendliche sowie auch für Erwachsene sein. Dieser Anlass findet regelmässig 1–2 mal monatlich statt. Die Daten werden im Jugendraum, und weitere Daten werden im Gmäändsblatt ausgeschrieben.

Am 21. August findet ab 14.00 Uhr die Neueröffnung des Jugendraumes statt. Zu diesem Anlass sind alle interessierten Personen herzlich eingeladen. Kaffee, Getränke und Kuchen werden angeboten.

Weitere Angebote für Kinder und Jugendliche werden geprüft und ab September auf der Gemeindehomepage kommuniziert. Unter www.rehetobel.ch/Soziales/Jugend.

Für die Jugendkommission
Remo Kästli, Gemeinderat

Aufruf zum bewegten Mitwirken in der Performance «ES CHO OND ES GO»

Innerhalb des musikalisch-bewegten Spaziergangs zu ROBERT WALSER UND DIE MUSIK im Rahmen des Festivals NEUE MUSIK RÜMLINGEN am **Sonntag, 19. September 2021, Rehetobel**.

Der Verein NEUE MUSIK RÜMLINGEN führt im kommenden September zum 30. Mal sein Festival der NEUEN MUSIK durch, diesmal in Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden. Auch der Weg durch Rehetobel wird zu einem Teil des diesjährigen Festivals.

Im Zentrum steht ROBERT WALSER UND DIE MUSIK. Der Schriftsteller lebte über 23 Jahre in der psychiatrischen Klinik in Herisau. Sein Schreiben wurde zur Inspiration zahlreicher Komponist*innen und Musiker*innen.

Das Festival legt dazu drei Spuren:

- zwei Wanderungen/Spaziergänge auf den Spuren von Robert Walser.
- vier Uraufführungen von Neuen Musiktheatern in Sälen des Appenzellerlandes.
- einen Kongress der Robert Walser Gesellschaft in Herisau.

Auf den zwei musikalisch-literarischen Spaziergängen wirken über 100 Menschen, Musiker*innen, Performer*innen und bewegte Menschen aus der Region mit. Insgesamt sind 14 Projekte auf den Wegen von Teufen nach Trogen und von Wald nach Heiden mit dabei. Das Publikum wandert an den einzelnen Stationen vorbei.

Die Projekt-Idee «ES CHO OND ES GO»

Diese Teiletappe soll ein performatives Spiel mit 50 Blechbläser*innen der Brassband und Jugendmusik Rehetobel und 50 bewegten Akteur*innen werden. «ES CHO OND ES GO» bespielt auf walser'sche Art die Fenster und Türen, die Garagen und Balkone von Häusern am Weg. Während ca. drei Stunden tauchen visuell und akustisch Musik und Bewegung auf und verschwinden wieder. Die Leitung haben Urban Mäder (Musiker, Komponist) und Gisa Frank (Performerin, Choreografin).

Gesucht sind 50 bewegte Menschen,

die sich auf eine der 13 spielerisch-walserischen Aktionen im Dorf Rehetobel einlassen und Lust haben auf kreative Experimente zwischen Musik und Bewegung... und das mit Humor.

Kontakt: Gisa Frank, Bürgerheimstrasse 8, 9038 Rehetobel, 078 76 79 583, Fragen, Infos und Anmeldung direkt unter: produktion@frank-tanz.ch.

Gesucht sind 15 sportliche Helfer*innen

Fragen, Infos und Anmeldung direkt bei Riccarda Näf: info@riccardanaef.ch.

Wir freuen uns, wenn ihr mit dabei seid!

Gisa Frank, Urban Mäder und die
Festivalsleitung NEUE MUSIK RÜMLINGEN

www.neue-musik-ruemlingen.ch

SCHWIMMBAD REHETOBEL

Bei schönstem Sommerwetter durften wir im Juni bereits viele Badegäste begrüßen. Von uns aus kann es gerne bis Ende August so bleiben!

Am 24. Juli sowie am 22. August findet das Vollmondschwimmen jeweils bis 22.00 Uhr statt.

Reservierungen sowie Bestellungen für Take away bei Sadik sind unter Telefon 071 877 11 67 möglich. Sadik und sein Team freuen sich auf viele Besucher im Badi-Kiosk.

Andrea Zürcher

Erfrischendes Jubiläum: 60 Jahre Schwimmbad

Im Juni 1961 und damit vor 60 Jahren konnte das Schwimmbad in der Hüseren eröffnet werden. Seither gehört die zentrumsnahe Oase der Erfrischung und Erholung zu den festen Werten der Gemeinde.

Mit dem Erlös von zwei Volksfesten und einer grossen Tombola wurde 1958 der finanzielle Grundstock zum Bau eines Schwimmbads gelegt. Am 3. September 1959 wurde die Schwimmbad-Genossenschaft aus der Taufe gehoben. Mitte Juli 1960 setzten die Bauarbeiten in der Hüseren oberhalb des Dorfcentrums ein, und ein knappes Jahr später konnte die schöne Anlage ihrer Bestimmung übergeben werden. Die Baukosten betragen 178'558 Franken.

Von der Gemeinde unterstützt

«Die Gemeinde leistete seinerzeit keinen Baubeitrag, übernahm jedoch im Laufe der Jahre die Unterhalts- und Erneuerungskosten», heisst es im Buch «Rehetobel – Ein Textildorf im neuen Gewand». In den Jahren 1980 und 2003 wurden die technischen Einrichtungen erneuert, und 2006/07 wurde eine Gesamtrenovation realisiert.

Seit 60 Jahren gehört das idyllische Schwimmbad zu den festen Werten der Gemeinde.

Text und Bild:
Peter Eggenberger

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Tagwohl. Mein Name ist Moritz. Ich bin 26 Jahre alt, Monteur, Musiker und Geschichtschreiber. Ich möchte die Feder nutzen, um eine kleine Mundart Gutenachtgeschichte zu erzählen. Sie stammt aus eigener Feder und heisst «Dä chli Thomas».

«Dä chli Thomas» isch vor zwei Wuche mit de Mamma und em Papa in es neus Hüsli züglet. Dä Thomas het i sim neue Dihei scho ganz en Huufe entdeckt und für ihn isch jede Tag es neus Abentüür. Au Nochbers Lumpi het er scho kenneglemt. De Lumpi isch en schwarze Kater und schlicht immer zum Thömeli, wenn er dusse im Garte spilt. Denn strichelet de Thomas en immer und ab und zue bringt er em Lumpi sogar e Schäleli mit Milch. Am Abig, wenn amel d Mamma rüeft: «Inchoo es git Znacht», denn winkt er immer am Lumpi und seit: «Guet Nacht Lumpi. Schlaf guet und träum was Süesses». Hüt gits zum Znacht Chässpätzli. Da isch nemlich s Lieblingsesse vom Thomas. Am Tisch verzellt de Papa no vo sim Tag und de Thomas und sini Mamma lached amel, wenn em Papa bim Schaffe öppis Luschtigs passiert isch. Noch em Znacht hilft de Thomas no am Papi bim Chuchi mache und versorged alles, nochdem ers mit em Tüechli abtröchnet het. Er weiss aber nonig so genau, wo er etz di grossi Schüssle vom Salat und di chliine Trinkgläsli söll häretue. Aber er frooget denn schnell de Papa und denn zeigt ers em. Obwohl au de Papa nöd immer alles am richtige Ort versorged, het d Mamma gseit. Jetzt gahts go Zähbutze. De Thomas macht da nöd sooo gern. Er findet da schmeckt so komisch. Aber d Mamma putzt immer mit em zämä Zäh. Und denn schniideds amel Grimasse bis kaum meh Zahpaschte im Muul chönd phalte vor Lache. Wenn denn de chli Thomas is Bettli liit, warted de Papa scho mit de Gitarre i de Hand nebed em Bett. Denn singt de Papa em es Guetnachtlied vor. Bis am Thomas sini Äugli langsam immer chliinner werded, bis si ganz zue sind. «Guet Nacht min Spatz», flüschtered de Papa em is Ohr und goht zu de Mamma go pfuuse. Er wünscht ere au e gueti Nacht und seit ere ganz liislig: « Träum was Süesses» und d Mamma seit zum Papa: «I ha di uuuuh fescht gern und träum au was Süesses». Denn schlofeds ih.

Diese Geschichte ist wegen der Zeichenbegrenzung etwas gekürzt. Im Internet Auf der Seite MX3 unter Goodnight Rudy finden Sie die ganze Geschichte erzählt mit Lied und zum freien Download als MP3 Datei. Viel Spass. Ich übergebe die Feder an Matthias Frischknecht.

Moritz Bemasconi

Schule Rehetobel

Informationen

Zum Schulschluss...

... möchte ich allen Kindern und Mitarbeitenden der Schule ganz herzlich danken. Mit grossem Engagement, Freude, Flexibilität und Pragmatismus konnten wir trotz besonderer Corona-Umstände in diesem Schuljahr unterwegs sein. Es wurde gelehrt, gelacht – und fühlte sich trotz Schutzmassnahmen doch ziemlich normal an. Selbstverständlich sind wir froh, wenn wir wieder ein Stück zum «Vor-Corona-Zustand» zurückkehren und im August unbeschwert in ein neues Schuljahr starten können. Ich wünsche Ihnen eine schöne und erholsame Sommer- und Ferienzeit!

Alexandra Wirth, Schulleitung

Erziehung

Ei, Ei, Ei

Nach den Frühlingsferien legten wir 7 Hühnereier in einen Brutkasten. Wir warteten 21 Tage auf das Ausschlüpfen der Küken. Jeden Tag öffneten wir ein Plastikei, in dem ein Foto vom jeweiligen Entwicklungsstand des Kükens abgebildet war. Endlich waren die drei Wochen vorbei und siehe da, ein kleiner Riss zog sich über das erste Hühnerei. Stunden später lag ein feuchtes, frischgeschlüpfes Küken neben den Eischalen. Ein Wunder!

In einer selbst gezimmerten Aufzuchtstube verweilen unsere Hühner noch für zwei Wochen im Kindergarten. Nun geniessen sie ein fröhliches Leben bei der Familie Rechsteiner in der Lobenschwendli.

Für den Kindergarten, Regina Kunz

Kinder

Ausflug der 3. Klasse zum Reithof in der Rüti Grub AR

Musik in der Mittelstufe

In der Mittelstufe haben wir Musikunterricht. In der Musik mussten wir einen eigenen Liedtext erfinden. Als erstes haben wir ein Lied aus dem Internet ausgesucht. Kinderlieder waren eher einfach. Einige Gruppen haben aber keine Kinderlieder genommen. Dann haben wir aus dem Lied das Thema genommen, z.B. «Mädchen». Zu diesem Thema haben wir einen eigenen Text geschrieben. Zur Melodie des Liedes haben wir dann Karaoke mit unserem eigenen Text gesungen. Somit haben wir sozusagen ein eigenes Lied erfunden!

Johanna

Das Abschlusslager

Die 6. Klasse hat ein Abschluss Lager gemacht, indem sie mit dem Fahrrad zum Lagerhaus in Neukirch am Bodensee gefahren sind.

Montag:

Es geht am Gemeindezentrum um 9.00 Uhr los. Danach folgen 4 Std. Fahrrad Fahrt mit der Mittagspause. Im Lagerhaus angekommen, bauen die Jungs die Zelte auf und die Mädchen richten ihr Zimmer ein. Am Abend geht die Klasse mit dem Fahrrad zu einem Badeplatz am Bodensee.

Dienstag:

Nach einem guten Frühstück macht sich die Klasse auf zum Bowlern. Am Nachmittag geht es weiter mit verschiedenen Challenges wie «Ping Pong», ein «Parkour» und «Cornhole».

Mittwoch:

Am Mittwoch gingen wir in die Badi. Am Anfang war der 10m Turm zu, aber er wurde dann geöffnet und einige

haben sich getraut, zu springen. Am Abend kamen Frau Morf und Fabio noch und wir haben in kleinen Gruppen ein Theater vorgeführt. Danach sassen wir alle Kinder zusammen am Lagerfeuer und haben den letzten Abend so richtig genossen.

Donnerstag:

Dann stand die Rückreise an. Herr Harder hat unser Gepäck abgeholt und wir sind zurück nach Rorschach geradelt und sind dann mit dem Appenzeller Bähnli und dem Bus zurück nach Rehetobel gefahren.

Alles in allem war es ein tolles Abschluss Lager.

Emilia, Melina, Lorena, Laura

... und zum Schluss

Wir spielen das Buchstabenspiel

Lehrer: Bitte sagt mir ein Schulfach, welches mit dem Buchstaben «L» beginnt.

Schüler A: Aaah! Logopädö!

Schüler B: Nein, das heisst Logopää!

Schüler C: Landwirtschaft!

Tobias Hirsch

SEKUNDARSCHULE

Eine bemerkenswerte Kurzgeschichte

Im Wahlfach «Deutsch speziell» der 3. Sek, geleitet von Sabine Kirsch, ist diese Kurzgeschichte entstanden. Norea Eggmann hat mit viel Gefühl für die Sprache sowie für die Gestaltungsmerkmale, die einer Kurzgeschichte eigen sind, diese überzeugende Arbeit abgegeben. Sie verdient es, die Beachtung einer interessierten Leserschaft zu finden!

Roter Pflasterstein

Der eisig kalte Wind fegt über die Brücke, die Lateme flackert und das Licht dringt durch den düsteren Nebel. Die Pistole in seiner zitternden Hand direkt auf seinen Kopf gerichtet. Da kniet er vor ihm und bettelt um sein Leben. Soll ich abdrücken? Ich muss es tun? Aber wo bring ich die Leiche hin? Er hat sie umgebracht! Aber kann ich damit leben? Seine Gedanken übertönen den bettelnden Mann, sie rasen und widersprechen sich immer wieder. Die Tränen laufen über sein Gesicht, der Finger gleitet langsam zum Abzug, ein lauter Knall. Es folgt Stille, der Knall schallt in den Weiten der Berge. Seine Augen weit aufgerissen starrt er auf den toten Körper. Das Blut strömt aus seinem Kopf und läuft in die Rillen des gepflasterten Weges. Was habe ich getan! War das die richtige Entscheidung? Sein Herz pocht. Er dreht sich um, was er da sieht, ändert alles! Ein kleiner Junge mit einer runden Brille, verstrubbelten Haaren und eingefallenen Wangenknochen steht da, etwa zehn Meter vor ihm. Seinen Teddybären eng an sich gedrückt, zitternd vor Angst. Wieso ist sein Sohn hier? Was mache ich mit ihm? Er wird mich verraten! Das ganze Gedankenspiel ging von vorne los, nur dieses Mal geht es um ein Kind, ein kleines unschuldiges Kind. Der kleine Junge regt sich nicht und starrt ihn nur an. Er hebt die Pistole und richtet sie auf den kleinen Jungen. Seine Gedanken stoppen, sein Atem hält an und seine Hand hält die Pistole ganz still. Leere, pures Nichts. Gleichgültigkeit, bewusst seiner Entscheidung. Die grossen Augen des Jungen starren direkt in die Leere seines Gegenüber. Er drückt seinen Teddybären noch näher und sein Atem stockt ebenfalls. Der Finger gleitet zum Abzug, ganz langsam übt er Druck auf den kleinen Hebel aus. Da hört man das Klicken, doch ein Schuss wird nicht abgefeuert. Erleichterung, beide holen wieder Luft und man hört wie der Sauerstoff durch die Blutbahnen wieder ins Herz gelangt und in die beiden, wie erstarrten Körper wieder Leben einhaucht. Der Junge dreht sich um und verschwindet mit kleinen Schritten hinter der Mauer. Es läuft ihm eine glitzernde Träne über die Wange, als er den Jungen davongehen sieht.

Norea Eggmann

Kantons- und Sekundarschule: Umbau Altes Schulhaus

Der Umbau im Alten Schulhaus ist in vollem Gange. In das bestehende Treppenhaus wird ein Lift eingebaut, um das Alte Schulhaus barrierefrei zu machen. Zusätzlich werden das Arbeitszimmer und der Aufenthaltsraum der Lehrpersonen im Rahmen der Möglichkeiten optimiert und die Brandschutzmassnahmen den aktuellen Vorschriften angepasst.

Damit der Umbau überhaupt starten konnte, mussten am letzten Schultag vor den Frühlingsferien Schulbänke, Tische, Regale und diverse Materialien in die provisorischen Schulzimmer im Pestalozzidorf gebracht werden. Die Lernenden der zweiten Sek sowie Lehrpersonen und der Hausdienst erledigten den Umzug gemeinsam in Windeseile, so dass bereits am Nachmittag die ersten Führungen durch das neue Schulhaus auf Zeit stattfinden konnten.

Nach den Frühlingsferien konnte der Unterricht in den gemütlichen und grosszügigen Räumlichkeiten starten. Trotz einiger Herausforderungen funktioniert der Schulalltag einwandfrei und die Lernenden geniessen die Spielmöglichkeiten im und ums Haus.

Noch bis zu den Sommerferien gehen wir im geschichtsträchtigen Pestalozzidorf ein und aus. Dann heisst es, wieder zügeln. Wir freuen uns auf das neue Alte Schulhaus und darauf wieder alle gemeinsam an einem Ort zu sein.

Martina Weitz-Mannhart

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfm. Ulrike Hesse
 Holderenstrasse 4
 Telefon 071 870 08 24
 pfn.hesse@bluewin.ch
 www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
 Liebe Rehetobler

Für die Monate **Juli und August** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

Samstag, 3. Juli

17.30 Uhr ökum. Abendgottesdienst in der ref. Kirche mit Pfarrerin Ulrike Hesse und Pfarreileiter Albert Kappenthuler. Die Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse werden den Gottesdienst als Abschluss der Primarschulzeit mitgestalten. Im Anschluss an den Gottesdienst Besprechung der Oberstufen-Projekttag, zusammen mit den Eltern der 6. Klässler. Musik: Cyrill Bischof.

Sonntag, 11. Juli

10.00 Uhr Regional-Gottesdienst in Reute AR.

Sonntag, 18. Juli

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfm. Ulrike Hesse, musikalisch gestaltet durch das Bläserquartett Rehetobel.

Sonntag, 25. Juli

Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen.

Sonntag, 1. August

9.45 Uhr Gottesdienst mit René Häfelfinger, Pfr. i.R., Altstätten, Musik: Bläserquartett.

Sonntag, 8. August

17.30 Uhr Abendgottesdienst mit Pfm. Ulrike Hesse, Orgel: Cyrill Bischof.

Sonntag, 15. August

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfm. Ulrike Hesse: Musik: Bläserquartett Rehetobel.

Donnerstag, 19. August

13.30 Uhr Schulanfangs-Gottesdienst mit Pfarrerin Ulrike Hesse und Vreni Sen. Alle Erstklässler mit ihren Eltern, Grosseltern und Paten sind eingeladen, den Schulanfang in einem Gottesdienst zu feiern.

Sonntag, 22. August

Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen. Pfm. Hesse ist auf dem Familien-Wander-Wochenende unterwegs.

Sonntag, 29. August

10.45 Uhr ökum. Gupf-Gottesdienst der Gemeinden Heiden, Grub und Rehetobel mit Pfm. Ulrike Hesse,

Pfm. Marilene Hess, Pfr. Hajes Wagner und Pfarreileiter Albert Kappenthuler. Taufe von Lias Lenggenhager und Luana Bühler. Details finden Sie auf der Homepage.

Pfarramtliche Stellvertretung

Pfm. Ulrike Hesse ist vom 19. Juli bis 7. August im Urlaub. Sie wird vertreten durch René Häfelfinger, Pfr. i.R. Altstätten (Tel. 071 755 59 51).

Gespräche im Altersheim «Krone»

Dienstag, **6. Juli, 17. und 24. August 2021** jeweils 9.45 Uhr, Gespräche über Gott und die Welt mit Pfm. Ulrike Hesse.

Besuche zu Hause und im Spital

Geme besucht Pfm. Hesse Sie zu Hause oder im Spital. Bitte melden Sie sich bei ihr, wenn Sie einen Besuch oder ein Gespräch wünschen. Wenn Sie von anderen wissen, welche im Spital oder krank sind, geben Sie das gerne an die Pfarrerin weiter. Sie ist dankbar über diese Mitteilungen und besucht ggf. die Betroffenen.

Konfirmation 2021

Am 30. Mai feierten wir aufgrund der eingeschränkten Gottesdienstbesucherzahlen zwei Gottesdienste, in denen wir neun Rehetobler Jugendliche konfirmierten und ihnen für ihre Zukunft Gottes Segen mit auf den Weg gaben. Wir wünschen euch einen gelungenen Start in das Erwachsenenleben.

Diese neun Jugendlichen wurden am 30. Mai konfirmiert.

Jetzt anmelden: Familien-Wanderwochenende

Vom **20.–22. August 2021** sind Familien aus Rehetobel und St.Gallen unterwegs. Dieses Jahr werden wir in das Jugend- und Erlebnishaus Eichberg fahren und dort miteinander spielen, basteln und die Gegend erkunden. Eingeladen zur Teilnahme sind Familien und Alleinerziehende mit ihren Kindern. **Anmeldung bis 1. August** bei Pfm. Hesse: pfn.hesse@bluewin.ch.

Seniorenflug am 15. September

Am **Mittwoch, 15. September** findet der Seniorenflug statt. Treffpunkt beim Gemeindezentrum um 09.15 Uhr.

Anmeldung bis am 01.09.2021 im evang. Pfarramt bei Andrea Rechsteiner, 071 870 08 24, kirche.rehetobel@bluewin.ch. Weitere Details folgen. Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen.

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 3. Juli

17.30 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der evang.-ref. Kirche.

Mittwoch, 14. Juli

15.15 Uhr kath. Gottesdienst im Altersheim «Krone»

Samstag, 17. Juli

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 31. Juli

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 7. August

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Mittwoch, 11. August

15.15 Uhr kath. Gottesdienst im Altersheim «Krone»

Samstag, 21. August

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Sonntag, 29. August

10.45 Uhr ökumenischer Gottesdienst auf dem «Gupf»

Voranzeige

Firmung

Samstag, 21. Mai 2022 in Speicher (Achtung neues Datum!)

Kurs für Alleinerziehende – «Endlich nützt der Stress etwas»

Zum zweiten Mal bietet die Seelsorgeeinheit Gäbris einen Kurs für Alleinerziehende an, geleitet von Tammy Ketura, Speicher AR.

Der Kurs findet jeweils donnerstags von 9.00–10.30 Uhr statt, vom 26. August bis 2. Dezember 2021 (ausser in den Herbstferien). Die Kursteilnahme ist vor Ort (mit Kinderbetreuung) möglich oder auch online. Kurskosten: Fr. 40.–.

www.se-ueb.ch

Der Rotmilan – Vogel der Monate Juli und August

Er wurde von unserem Mitglied David Langenegger zum Vogel der beiden Monate gekürt.

Foto: Ruedi Aeschlimann

Was für ein eleganter, aparter Greifvogel, wenn er in luftiger Höhe stundenlang seine Kreise zieht. Der Rotmilan ist

der drittgrösste Greifvogel der Schweiz. Nur Bartgeier und Steinadler sind grösser. Mit einer Flügelspannweite von 160 cm und einer Länge von ca. 65 cm zeigt er uns beeindruckend, was für ein wunderschöner Vogel er doch ist. Getragen von seinen langen, schmalen, im Handgelenk abgewinkelten, Flügeln kann er stundenlang kreisen und mit seinem langen, gegabelten Schwanz steuert er präzise. Früher wurde der Rotmilan auch Gabelweihe genannt und war in Europa weit verbreitet. Rücksichtslose Verfolgung reduzierte jedoch seinen Bestand massiv. Seit 1945 nimmt die Population langsam wieder zu. Der Rotmilan hat gelernt, das reichliche Nahrungsangebot zu nutzen, das ihm in Siedlungen und Kulturland zur Verfügung steht. Früher sind fast alle Rotmilane zur Überwinterung in den Mittelmeerraum gezogen, heute bleiben sie vielfach das ganze Jahr im Gebiet oder ziehen in nahe tiefere (mildere) Lagen. Diese Verhaltensänderung und der ihnen fast in ganz Europa gewährte Schutz, sind die Hauptgründe für die Erholung des Bestands. Der Rotmilan war ursprünglich in der Nordschweiz verbreitet. Sein Bestand wurde 1969 auf 90 Paare geschätzt. Seither hat er sein Areal erheblich ausgeweitet und besiedelt heute auch den Alpenrand und das Genferseebecken. Zur Balzzeit vollführen Rotmilanpaare die verrücktesten Kunststücke in der Luft und lassen sich im Sturzflug fallen, wie so viele andere Greifvögel. Aus trockenen Zweigen bauen sie ihren Horst auf Bäumen und verkitten ihn mit Erde. Die Innenausstattung umfasst Moos,

Wolle, Haare, Papier und Lumpen. Das Gelege umfasst 2–3 Eier; die Brutdauer beträgt 30 Tage und die Nestlinge sind nach 50–55 Tagen flügge. Der Rotmilan ernährt sich von Kleinsäugern, Aas, Würmern und Abfall. Die wichtigsten Merkmale sind: rostbraunes Gefieder; verhältnismässig schmale Flügel; stark gegabelter rotbrauner Schwanz; schlägt mit den Flügeln tief nach unten; beide Geschlechter gleich. Das Gewicht bewegt sich zwischen 750–1300 g. Der Rotmilan gilt als Teilzieher.

Gerne informieren wir Sie darüber, dass im Kirchenholz im Nistkasten Nr. 336 ein Kleiberpaar ihre Jungmannschaft aufgezogen hat und im Kasten Nr. 39 hat ein Trauerschnäpperpaar gebrütet. Dies berichtete mir Ernst Zuberbühler, der unsern Verein tatkräftig unterstützt. Er hat für «unsere» Vögel wunderschöne Nistkästen gefertigt. Für die häufigsten Höhlenbrüter wie Kohl-, Blau-, Sumpf-, Tannen- und Haubenmeise, Kleiber, Haussperling, Feldsperling, Star, Gartenrotschwanz und Trauerschnäpper die üblichen bekannten Kästen. Für die Nischen- und Halbhöhlenbrüter wie z.B. Bachstelze, Hausrotschwanz, Grauschnäpper hat er spezielle Halbhöhlen gezimert. Wir sind froh über die Mithilfe und Unterstützung von Ernst Zuberbühler und danken ihm an dieser Stelle herzlich.

Nun wünschen wir Ihnen herrliche Sommermonate und wenn Sie das etwas klägliche «Hiäh» hören, können Sie sicher sein, dass der elegante Rotmilan über Ihnen kreist.

OV Rehetobel, Rebekka Laich, Präsidentin

bibliothek rehetobel

Sammele auch diesen Sommer Lesetage und mach mit beim Rehetobler Lesesommer!

Wann?

1. Juli bis 27. August 2021 – rund um die Sommerferien!

Wer?

Alle, die in Rehetobel den Kindergarten oder die Schule besuchen und die gerne lesen oder sich vorlesen lassen.

Wie?

Sammele an mindestens 30 Lesetagen jeweils mindestens 20 Minuten Lesezeit und trage sie in deinen Lesepass ein. Diesen bringst du zu uns in die Bibliothek, und schon bist du bei der Verlosung um die Preise dabei!

Warum?

Der Lesesommer fördert die Lust am Lesen, die Lese- und die Sprachkompetenz.

Nachdem wir uns im vergangenen Jahr gemeinsam mit allen Appenzeller Bibliotheken am Appenzeller Lesesommer beteiligt haben, freut es uns, dass wir dieses Jahr einen Rehetobler Lesesommer durchführen.

Die Lesepässe werden durch die Schule verteilt und liegen in der Bibliothek auf. Wir freuen uns auf viele lesende Kinder!

Andrea Zürcher

Wahl des Präsidenten und Rückblick «Vo 11 bis 11»

Aufgrund von Corona war es uns leider erneut nicht möglich, eine Hauptversammlung durchzuführen. Wie auch andere Rehtobler Vereine haben wir uns dazu entschieden, unsere HV und Abstimmungen per Brief durchzuführen. Ich bedanke mich hierbei herzlich bei allen Mitgliedern des Verkehrsvereins für die hohe Stimmbeteiligung und freue mich nun auf mein neues Amt als frischgewählter Präsident. Es ist für mich ein grosses Privileg, diesen fantastischen Verein nun führen zu dürfen, der sich seit Jahrzehnten für das Gemeinwohl des Dorfes Rehetobel einsetzt.

«Vo 11 bis 11» 2021.

Gleichzeitig möchte ich mich bei allen bedanken, die bei uns auf dem Kaienspitz vorbeigeschaut haben am «Vo 11 bis 11» Event. Wie jedes Jahr herrschte eine super Stimmung und es gab sehr viele interessante Gespräche. Wir freuen uns bereits wieder auf euch im nächsten Jahr.

Jonas Rohner, Präsident

Hauptversammlung des Gewerbevereins vom 11. Juni 2021

18 aktive und ehemalige Gwerblerinnen und Gwerbler trafen sich am 11. Juni 2021, zu Gast bei unserem neuen Gewerbeverein-Mitglied, im Dorfhus Gupf.

Nach dem sehr leckeren Nachtessen begrüusste der Präsident, Roman Sturzenegger alle Anwesenden zum offiziellen Teil des Abends. Neu durften wir folgende Unternehmen in den Gewerbeverein aufnehmen:

- Brülisauer Haustechnik GmbH, Valon Povataj
- Delikatessen-Fleisch André Bühler
- Dorfhus Gupf AG
- wertewerkstatt Martin Schoch

Es gab zudem drei Austritte zu verzeichnen und die Versammlung gedachte mit einer Schweigeminute unserem langjährigen und sehr geschätzten Mitglied, Florian Schäpper.

Auf die Mutationen folgte der Jahresbericht unseres Präsidenten, Roman Sturzenegger. Er blickte auf ein «gezwungenemassen» ruhiges Vereinsjahr zurück. Infolge der

Rehtobler Gmäändsblatt

sicherlich allen gut bekannten Massnahmen wurde das Vereinsleben mehrheitlich gestoppt. Erstmals hat auch der Gewerbeverein Umfragen zu kommenden Abstimmungen online durchgeführt. Speziell erwähnte der Präsident auch die Vereinsversammlung vom 13. November 2020, die unter Einhaltung der Schutzkonzepte problemlos durchgeführt werden konnte. Zudem informierte er über die verschiedenen Konferenzen vom Gewerbeverband Appenzell Ausserrhoden, die teilweise auch online durchgeführt werden mussten. Zum Schluss bedankte sich Roman Sturzenegger beim Kantonalen Gewerbeverband für die aktuellen und regelmässigen Informationen betreffend des Covid-19 Virus und die damit zusammenhängenden Restriktionen, Empfehlungen und politischen Vorstösse.

Urs Gmür hat nach 16-jähriger Vereinsmitgliedschaft und 11 Jahre Vorstandstätigkeit leider den Rücktritt als Kassier und auch den Austritt der Gmür Dach+Wand GmbH aus dem Gewerbeverein gegeben, da sich der Geschäftssitz seit einiger Zeit in Mörschwil befindet. Der Verein bedankte sich bei Urs Gmür mit einem grossen Applaus für sein Engagement. Das Geschenk wird ihm zu einem späteren Zeitpunkt übergeben. Der Vorstand hat dem Verein den Vorschlag unterbreitet, bis zur nächsten HV im Februar 2022 ohne Ersatz für Urs Gmür weiterzufahren. Der bestehende Vorstand (Roman Sturzenegger, Tanja Wenk, Silvia Frischknecht, Andreas Emi) wurde einstimmig bestätigt. Auf die HV 2022 wird jedoch wieder ein neues Vorstandsmitglied gesucht.

Im Folgenden informierte der Präsident über die umfangreichen Umstrukturierungen und die Statutenüberarbeitung des Gewerbeverbands Ausserrhoden. Die Abschaffung der Präsidentenkonferenz und die Statutenänderung über die «aufgezwungene» Mitgliedschaft sämtlicher Ortsmitglieder beim Kantonalen Gewerbeverband führten zu grösseren Diskussionen. Darauf wurden zwei Anträge gestellt, welche von der Versammlung angenommen wurden.

Eine längerfristige Planung ist glücklicherweise wieder besser möglich. Roman informierte deshalb über die nächsten Anlässe im Zusammenhang mit dem Gewerbeverein Rehetobel und dem Kantonalen Gewerbeverband. Kantonsrat und Gewerbevereins-Mitglied Andreas Zuberbühler berichtete im Anschluss an das Jahresprogramm über die laufenden Geschäfte auf Kantons-Ebene. Speziell lobte er den Kanton, der die Betriebe in der Krise sehr gut unterstützt und offensiv informiert hat. Auch Stiftungen haben sehr gut und schnell Hand geboten. Zum Schluss erwähnte er die Schliessung des Spitals Heiden und div. Verfassungsdiskussionen über das Stimmrechtsalter, das Ausländerstimmrecht und den Finanzausgleich. Auch der Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Starke Ausserrhoder Gemeinden» wird zu grossen und spannenden Diskussionen führen.

Herzlichen Dank an das Dorfhüsli Gupf für die Bewirtung und an Migg Eberle für den offerierten Kaffee und Schnaps.

Der Gewerbeverein freut sich immer über neue Mitglieder. Bitte nehmen Sie bei Interesse mit unserem Präsidenten, Roman Sturzenegger (076 324 08 23 oder malerei@r-sturzenegger.ch) Kontakt auf. Homepage: www.gewerbeverein-rehetobel.ch

*Für den Gewerbeverein Rehetobel,
Andreas Emi*

Solardorf Rehetobel

Solarpreis 2021

Wie meistens um die Zeit der Sonnenwende wird der Rehetobler Solarpreis vergeben. Vizepräsident des Vereins Solardorf, Andreas Zech, begrüßte die Anwesenden und ganz besonders Brigitte Mösch und Hansruedi Jucker. Mit der Vergabe des Solarpreis wird gezeigt, was auch im Kleinen im Bereich Solarenergie möglich ist.

Rehetobler Solarpreisempfänger 2021.

Auf dem Dach des Hüsli produziert eine Solaranlage mit einer Leistung von 5,57 kWp Strom. Genau am 11. November 2013 wurde sie in Betrieb gesetzt – eine von jenen, die Urs Gmür im Rechobel installiert hat. Jucker hält täglich fest, wohin der Strom fliesst: da gibt es den Direktverbrauch, den Anteil, der die Batterie im Keller auflädt und den Rest, der ins Stromnetz eingespielen wird. Laut dieser Graphik sind es nur wenige Tage im Jahr, wo kein Strom produziert wird. Jährlich wird damit 4,1 Tonnen CO₂ vermieden.

Mit dem Wasser gehen Brigitte Mösch und Hansruedi Jucker sorgsam um. Ökologische Düsen und die Zufuhr von Regenwasser halbieren den Wasserverbrauch um mehr als die Hälfte. Der Regenwassertank im Keller fasst 1500 Liter und führt das kalte Wasser der Dusche zu; das warme Wasser ist Leitungswasser. Im Keller sorgt ein Wärmepumpenboiler für dieses warme Wasser, das dank Abwärme auf 50 bis 60 Grad erwärmt werden kann. Die WC-Spülung funktioniert ebenfalls mit Regenwasser.

Eines der Hobbys von Jucker ist übrigens die Herstellung eigener Holzkohle, die in einem geheimnisvoll aussehenden Topf im Garten stattfindet! Doch die Hauptbeschäftigung des Solarhüsli-Becks sind seine verschiedenen Bio-Sauerteigbrote, die vorwiegend mit Solarstrom hergestellt werden. Eine Kostprobe davon durfte die Schar Solarafine zum Apéro geniessen, zusammen mit dem Trockenfleisch, das vom Zwergzebuhof von Ursi und Urs Gmür in Bernhardzell stammt. Beschenkt mit Brot und Zebupantli machten sich die zufriedenen Gäste anschliessend auf den Heimweg.

*Für den Verein Solardorf Rehetobel,
Monika Golay-Boller*

Schriftliche Hauptversammlung der MGBB Rehetobel

Mitte Juni führte die MGBB die 146. Hauptversammlung coronabedingt schriftlich durch. Die Stimmen wurden am 19. Juni ausgezählt. Alle Geschäfte und Wahlen sind einstimmig angenommen worden.

Wegen berufs- und schulbedingten Wegzugs von Rehetobel und Neuorientierung im Hobbybereich mussten leider drei Austritte aus dem Verein von jungen Musikanten zur Kenntnis genommen werden. Dem gegenüber standen zwei Neueintritte: Cathrin Züst-Curiger und Larissa Bänziger wurden freudig in den Verein aufgenommen. Herzlich willkommen unseren Neumitgliedern und viel Freude in der MGBB.

Da letztes Jahr diverse Aufführungen sowie das finanzielle Zugpferd, die Abendunterhaltung, coronabedingt abgesagt werden mussten, schloss die Kasse mit einem Minus. Der Vorstand mit Präsident Fredi von Siebenthal wurde einstimmig bestätigt. Marco Graf hat den Rücktritt aus der Musikkommission eingereicht. Als Nachfolger wurde Hansruedi Züst einstimmig gewählt.

Mitgliederbeitrag und Gönnerbeitrag belassen die Stimmberechtigten wie im letzten Jahr.

Der nächste HV-Termin wurde auf den 12. Februar 2022 festgelegt und kann hoffentlich im normalen Rahmen mit gemütlichem und gesellschaftlichem Ambiente durchgeführt werden.

Zusätzlich zu den traditionellen Anlässen, wie Ständli im Dorf, Jahrmart und Weihnachtsblasen sind im Jahresprogramm 2021 folgende Anlässe geplant:

19. September, Mitwirkung am Robert Walser Festival in Rehetobel.

5. Dezember, Adventskonzert.

Ständli im Dorf am 6. Juli und 21. August

Lange haben sich die Musikantinnen und Musikanten nicht mehr getroffen. Seit Anfang Juni darf die MGBB wieder proben und musizieren. Leider müssen immer noch coronabedingte Einschränkungen und Auflagen eingehalten werden. Im Freien ist jedoch das Musizieren für uns erlaubt. Darum möchte die MGBB der Bevölkerung von Rehetobel ein kleines Abend-Ständli bieten.

Wir spielen am **Dienstagabend, 6. Juli 2021** an folgenden Plätzen für Sie:

Sonnenbergstrasse	19.30 Uhr
Holderenstrasse	ca. 20.15 Uhr

Und am **Samstag, 21. August 2021**:

«Scheidweghütte»	14.00 Uhr
Altersheim «Krone»	15.30 Uhr
«Restaurant Dorfhüs»	17.00 Uhr

Die Musikantinnen und Musikanten der MGBB Rehetobel freuen sich, nach der langen Corona-Pause endlich wieder für Sie aufspielen zu dürfen.

Fredi von Siebenthal

Sommerabend-Serenade

Freitag, 2. Juli

19.00 Uhr

Dorf 5 / Post Rehetobel

Nur bei guter Witterung!

Juniorband
Rehetobel

LESEGESELLSCHAFT
DORF
REHETOBEL

Informationsveranstaltungen Totalrevision KV und Entwicklungsstrategie der Gemeinde

Mit kurzfristig einberufenen Informationsveranstaltungen haben wir uns gemeinsam mit den anderen Lesegesellschaften um Meinungsbildung bemüht. Im Regierungsgebäude in Herisau haben wir einen sehr persönlichen Einblick von Landammann Alfred Stricker zu seinen Aufgaben und der Vorarbeit zum Entwurf der totalrevidierten Kantonsverfassung erhalten.

Am 17. Juni dann stellte sich Gemeindepräsident Urs Rohner unseren Fragen zum laufenden Mitwirkungsverfahren zur Entwicklung von Rehetobel. Auch diesen Abend rundete eine sehr angeregte Diskussion ab, und wir hoffen auf eine engagierte Teilnahme der Rehtoblerinnen und Rehtobler im Mitwirkungsverfahren und sind gespannt auf die weiteren Informationen des Gemeinderates zu den Inhalten und Ergebnissen dieser Mitwirkung und zum weiteren Vorgehen.

Rückblick Führungen über den Bienenweg

An drei Führungen durften wir von Emanuel Hörler Neues zum Bienenweg erfahren und einen ersten Einblick in die Entwürfe der neugestalteten Tafeln erhaschen. Bereits im «Sprötzehuus» vermochte uns Emanuel Hörler mit seinen Ausführungen und anhand Fotos von Ingo Arndt die Faszination der Honigbienen näher zu bringen und aufzu-

zeigen, was ihnen gut tut und welchen Feinden und/oder Herausforderungen die Honigbienen ausgesetzt sind. Die Kinder eifrig Artenlisten erstellend, und wir alle mit gespitzten Ohren und aufmerksamem Blick für vermeintlich unscheinbare Kostbarkeiten unserer Pflanzen- und Tierwelt, gingen wir dann ins «Cherchhölzli». Nach einer Stärkung am Bach folgten wir dem Weg über die Blatten in die Holderen, wo wir zum Abschluss die emsig arbeitenden Bienen aus Sicht des Bienenstockkinnem beobachten durften. Emanuel Hörler und rechtoabler natur danken wir ganz besonders für ihr Engagement!

12. Hofkino am Freitag, 27. August 2021 mit «Alice et le maire»

«Wer nur denkt und nicht handelt, verändert nichts. Wer nur handelt, ohne zu denken, kann ein Land ins Chaos stürzen.»

Alice et le maire ist eine französische Politikomödie, die philosophische Fragen aufwirft: Paul Théraneau (Fabrice Luchini) geht es nicht gut. Er ist seit 30 Jahren Bürgermeister von Lyon. Es fehlen ihm neue Ideen. Da stellt er die junge Philosophin Alice Heimann (Anaïs Demoustier) an. Sie soll sein Problem lösen.

Regie führte der Franzose Nicolas Pariser, der 2015 durch den Thriller «Le grand jeu» bekannt wurde.

Das Kino findet bei schönem Wetter im Hof hinter dem Haus Lenggenhager (Dorf 3) statt. Bitte bringen Sie eine Decke und/oder ein Sitzkissen mit. Bei unsicherer Witterung oder Regen findet das Kino in der evang. Kirche statt. Das Kino ist öffentlich.

Filmstart ist um 21.00 Uhr, Getränke ab 20.15 Uhr, Eintritt Fr. 10.00.

Bitte beachten Sie, dass wir uns eine Teilnehmerbeschränkung vorbehalten müssen, weshalb wir Sie bitten, rechtzeitig vor Ort zu sein. Wir danken auch für Ihr Verständnis für das Einhalten der dann geltenden Schutzbestimmungen.

Lesung mit Leta Semadeni aus ihrem Roman «Tamangur»

Dienstag, 31. August 2021 um 19.30 Uhr im Kulturraum «Sprötzehuus», Türöffnung: 19.15 Uhr.

«Dorf-Prosa der ganz anderen Art. Die Lyrikerin Leta Semadeni poetisiert abgelegenes ländliches Leben, ohne es auch nur ansatzweise zu romantisieren.» (Alexander Kluy, aus: BUCHKULTUR 161 – Aug./Sept. 2015)

Leta Semadeni, 1944 in Scuol geboren, studierte Sprachen an der Universität Zürich, in Perugia und Quito (Ecuador) und arbeitete viele Jahre als Lehrerin an verschiedenen Schulen in Zürich und im Engadin.

Seit 2005 widmet sie sich ausschliesslich dem Schreiben, publiziert Prosa und Gedichte in Rätoromanisch und Deutsch. Ihr erster Roman in deutscher Sprache, «Tamangur» (Rotpunktverlag), erschien 2015 und wurde 2016 mit einem Schweizer Literaturpreis ausgezeichnet. Im Juni 2017 erhielt Leta Semadeni den Kulturpreis des Kantons Graubünden für ihr Lebenswerk.

Der Anlass ist öffentlich.

Anmeldungen an: kohler.sarah@bluewin.ch.

Die Lesegesellschaft Dorf freut sich auf Ihren Besuch! Eintritt frei.

Bitte beachten Sie, dass die dann geltenden Schutzmassnahmen einzuhalten sind.

Führung durch den Fünfeckpalast Trogen

am **Mittwoch, 8. September 2021 um 19.00 Uhr** mit Dr. phil. Heidi Eisenhut, Leiterin Kantonsbibliothek und Autorin des Buches «Wunderlich kommt mir die Baute vor.»

Heidi Eisenhut wird uns durch das 1802–1809 von Johann Caspar Zellweger-Gessner erstellte eigentümliche Gebäude und die Zellweger-Wohnung führen, die vieles über die Familiengeschichte verrät. Rehetobel und Trogen sind in ihrem Erscheinungsbild bis heute von der Textilwirtschaft geprägt, und am Beispiel des Fünfeckpalasts lässt sich auch ein Stück Geschichte der Gemeinden an der Goldach erzählen.

Die Führung dauert bis ca. 21.00 Uhr, Treffpunkt ist um 19.00 Uhr vor dem Fünfeckpalast. Mitfahrgelegenheiten ab Rehetobel, Gemeindezentrum um 18.30 Uhr.

Da die Teilnehmerzahl beschränkt wird, bitten wir um eine **Anmeldung bis am 2. September an Sarah Kohler: kohler.sarah@bluewin.ch oder Telefon 071 870 05 56** und Ihre Mitteilung, ob Sie an einer Mitfahrgelegenheit Interesse haben.

Für den Vorstand, Sarah Kohler

www.lgdorf.ch

Die Revision der Kantonsverfassung – eine Exkursion nach Herisau

Schon auf der repräsentativen Treppe zum Regierungsgebäude nimmt uns Landammann Alfred Stricker lachend in Empfang, vielleicht im Geheimen lachend über die Grösse unserer Gruppe aus Rehetobel (wir waren zu siebt!). Und sofort sind wir mitten drin in einem offenen und engagierten Austausch.

Alfred Stricker weist uns, noch bevor wir das Regierungsgebäude betreten, auf die symbolträchtige Raumteilung rund um den Obstmarkt hin. Schon hier sehe man, meint er augenzwinkernd, wer in Appenzell Ausserrhoden das Sagen habe: Die Kirche, die Bank und die Regierung!

Von seinem persönlichen Büro aus lassen wir den Blick über den Obstmarkt schweifen und vom Tumzimmer aus werden die Wappen aller Ausserrhodner Gemeinden an einer Seitenwand des Regierungsgebäudes sichtbar.

Zur Diskussion der Revision der Kantonsverfassung (die jetzt gültige Verfassung ist 20 Jahre alt) setzen wir uns in den Kantonsratssaal und Alfred Stricker erläutert uns in groben Zügen den Ablauf der jetzigen Revision, bevor wir auf einzelne Fragen eingehen.

Die die Verfassung einleitende Präambel wird emotional diskutiert. Soll darin unser Vertrauen in Gott und seine lenkende Kraft enthalten (Var. B) oder soll die Präambel neutraler und ohne Gottesanrufung (Var. A) formuliert sein. Wie in der ganzen Schweiz wird das Stimmrechtsalter 16 diskutiert und (für uns Rehetobler etwas eigenartig), das Ausländerstimmrecht.

Im Zusammenhang mit dem Diskriminierungsartikel stellt sich die Frage, ob der Titel Landammann nicht einem Diskriminierungsverbot widerspricht. Dazu verweist Alfred Stricker auf den Grundsatz, dass in einer Verfassung kantonstypische Eigenheiten durchaus ihren Platz haben dürfen. So scheint die Wendung «Frau Landammann» breit akzeptiert zu sein. Eine weitere kantonale Eigenheit ist die Volksdiskussion. Im Kanton AR hat jede Person das Anrecht, zu Sachvorlagen, die dem Referendum unterstehen, mit dem Landammann in Diskussion zu treten und die eigene Meinung sogar vor dem Kantonsrat zu vertreten. Diese Möglichkeit werde pro Geschäft im Schnitt null bis dreimal genutzt und ist unbestritten. In einer Variante B würde die Volksdiskussion abgeschafft.

Die Diskussion zu den Gemeindefusionen wird jetzt schon geführt, weil dazu 2022 die Initiative «Starke Ausserrhodner Gemeinden» zur Abstimmung kommt. Der Ausgang der Abstimmung wird sich dann in der neuen Kantonsverfassung niederschlagen.

Angeregt ist die Diskussion und kompetent und engagiert bekommen wir von unserem Landammann Antworten auf unsere Fragen.

Zum Abschluss des Abends finden wir uns im hochhoffiziellen Sitzungszimmer des Landammannes. Hier empfängt Alfred Stricker Delegationen von Parteien und Verbänden, Regierungsmitglieder aus anderen Kantonen oder aber auch die neue Stadtpräsidentin aus St. Gallen, Maria Pappa.

Und hier erzählt nun Alfred Stricker ganz Persönliches aus seiner Zeit als Landammann. Er erklärt die Symbolik der Gegenstände, die hier auf dem Pult stehen, er erzählt von den eindrücklichen Erlebnissen des vergangenen Jahres

(z.B. von seiner Reise am 16. März 2020 nach Bern. Anlass war der Zusammenzug aller Kantonspräsidenten zur Erläuterung des Bundesrates zur besonderen Lage und zur Ausrufung des Lockdowns), und er macht Ausführungen zu seinem Verständnis vom Kontakt zwischen der Bevölkerung und der Regierung. Der Besuch bei Alfred Stricker ist Ausdruck dieses grossen Interesses am Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern. Offen, entspannt, persönlich und kontaktfreudig führt uns hier ein Mann durch den Abend, der uns eindrücklich zeigt, wie leidenschaftlich er Regierungsrat lebt. Danke, Herr Landammann!

*Für die kleine Exkursionsgruppe aus Rehetobel
Christoph Rüegg-Gulde*

3. Rehtobler Kubb-Open Samstag, 21. August 2021 auf dem Sportplatz

Bereits steht die 3. Ausgabe des schon fast legendären «Rehtobler Kubb-Opens» vor der Tür. Nach dem tollen Turnier mit 16 Mannschaften im letzten Jahr, freut sich das OK schon auf das diesjährige Turnier.

Kubb?! «Hää was ist das??»

Das Kubb Spiel (auch «Wikingerschach» genannt) stammt ursprünglich aus Skandinavien, wird aber immer häufiger auch bei uns gespielt. Es ist ein Freiluft-Spiel, bei dem zwei Gruppen gegeneinander um den Sieg kämpfen. Ziel ist es, die gegnerischen Holzklötze (Klotz=Kubb) mit Wurfhölzern umzuwerfen.

Eine Gruppe kann aus 2 bis maximal 6 Personen bestehen. Vom Kind bis zum rüstigen Rentner kann jeder/jede mitmachen. Vom blutigen Anfänger bis zum Kubb-Profi sind alle herzlich willkommen.

Die Spielregeln werden vor Ort erklärt und mit ein bisschen Geschick wird man schnell zum «Ober-Kubber».

Wer gerne mehr über das Spiel erfahren möchte, findet auf www.kubb-spiel.ch diverse Infos, Spielanleitungen und Videos.

Also jetzt nur noch Familie, Freunde, Arbeits- und Vereinskollegen zusammentrommeln und sich für das «3. Rehetobler Kubb-Open» **anmelden!** Bei Lorenz Schefer **bis zum 31. Juli** per E-Mail (l.schefer@bluewin.ch).

Gebt euren Gruppennamen, die Anzahl Spieler in eurer Gruppe und eine Kontakt-Handynummer an. Durchführung nur bei schönem Wetter, ohne Verschiebedatum.

Das Startgeld beträgt CHF 20.– pro Gruppe und muss am Turniertag bezahlt werden.

Reserviert euch die Zeit von 10.00 Uhr bis etwa 19.00 Uhr, der genaue Spielplan folgt nach den Sommerferien.

Natürlich ist an diesem Tag auch für das leibliche Wohl mit einer kleinen Festwirtschaft gesorgt. Auf viele Anmeldungen und einen gemütlichen Kubb-Samstag, bei (hoffentlich) Sonnenschein, freut sich der «Verein Römer macht Schöner».

Beni Jost

Sportverein Rehetobel

News aus dem Jugendbereich 2021

MUKI

Das MUKI-Turnen findet am Montag von 8.45–9.45 Uhr in der Turnhalle unter der Leitung von Danica Schefer statt.

KITU

Wie letztes Jahr leiten Danica Schefer und Lisa Mariani das KITU. Es findet am Donnerstag von 15.30–16.30 Uhr in der Turnhalle statt.

Jugi Unterstufe

Aline Schefer, Sarina Jost und Lorenz Schefer leiten wie gewohnt am Freitag von 18.30–20.00 Uhr in der Turnhalle die kleine Jugi von der ersten bis zur dritten Klasse.

Jugi Mittelstufe Knaben

Die Jugi findet am Montag von 18.45–20.00 Uhr in der Turnhalle statt und richtet sich an die Knaben der 4. bis 6. Klasse. Luana Tobler, Anna und Raffael Heimann bieten den Jungs ein abwechslungsreiches Sportprogramm.

Jugi Mittelstufe Mädchen

Diana Walser und Antonia Egli leiten die Jugi Mittelstufe Mädchen wie gewohnt am Mittwoch von 18.30–20.00 Uhr in der Turnhalle. Sie werden von Eliane Wenk als Hilfsleiterin unterstützt.

Für die zukünftigen 4. Klässlerinnen bieten wir nach den Sommerferien eine Schnupperstunde an. Das genaue Datum wird noch bekannt gegeben.

Unihockey Junioren/-innen C, D + E

Fabian Graf trainiert am Dienstag von 18.45–20.00 Uhr im Gemeindezentrum das Unihockey vom 2. Kindergarten bis zur 6. Klasse.

Kinderfussball

Andreas Stadelmann leitet das Kinderfussball am Mittwoch von 19.00–20.00 Uhr im Gemeindezentrum.

Wir bedanken uns bei ALLEN Leitern für ihren grossen Einsatz und wünschen sonnige, fröhliche, erholsame Sommerferien. «Bliibed gsond».

Für den Sportverein Rehetobel, Nicole Schöni

Lauftreff Running SV Rehetobel
jeden Dienstag von
18.30 bis 19.30 Uhr

Start nach den Sommerferien am 17.08.2021

Treffpunkt vor der Turnhalle

Alle Leistungsstufen sind herzlich willkommen,
das Training findet in verschiedenen Gruppen statt,
Interessierte dürfen gerne schnuppern kommen!

GETU Rehetobel dominiert

Nach über einjähriger Wettkampfpause bedingt wegen des Coronavirus, konnten die Turner/-innen der Geräteriege Rehetobel an den Frühlingsmeisterschaften in Herisau endlich wieder einen Wettkampf bestreiten. Die Geräteriege konnte nahtlos an die vergangenen Erfolge anknüpfen und dominierte einmal mehr. Startberechtigt waren alle bis 2001 und jünger. Im K1 der Turnerinnen erturnten die jungen Turnerinnen einen 10-fachen Sieg.

Hier die Resultate:

K1 Turnerinnen:

1. Rang Gemma Fehr*
2. Rang Julia Züst*
3. Rang Pia Fengler*
4. Rang Ann Rütthemann*
5. Rang Ciara Capizzi*
6. Rang Elina Stark*
7. Rang Jasmin Graf*
8. Rang Lily Petschlies*
9. Rang Caroline Muntwiler*
10. Rang Schöni Lorena*
12. Rang Rafailia Egge*
14. Rang Lynn Furer*

Von 98 Turnerinnen

K2 Turnerinnen:

1. Rang Julie Kneubühl*
2. Rang Leona Wannemacher*
4. Rang Sitara Sharp*
6. Rang Tamara Furrer*
7. Rang Leah Fehr*

Von 71 Turnerinnen

K3 Turnerinnen:

1. Rang Chiara Potocnik*
4. Rang Selma Gussow*
5. Rang Noemi Schmitter*
14. Rang Johanna Fengler*

K4 Turnerinnen:

2. Rang Nayra Zünd*
4. Rang Mara Wild*
5. Rang Elina Wild*
7. Rang Steffi Braune*
8. Rang Hannah Wild*
16. Rang Julia Keller

K5 Turnerinnen:

1. Rang Selina Schacht*
3. Rang Enola Raciti*
4. Rang Fabienne Thalmann*
10. Rang Jamina Kalivoda*
11. Rang Yara Deisenroth*
13. Rang Melanie Lanker
17. Rang Chiara Böhi

K6 Turnerinnen:

1. Rang Lea Thürlemann*

K7 Turnerinnen:

1. Rang Norina Imhoof*
2. Rang Leonie Abderhalden*

K1 Turner:

1. Rang Lauri Bischof*
3. Rang Mikko Ackemann*

K2 Turner:

1. Rang Filip Kovacevic*

K3 Turner:

3. Rang Tristan D'Agati*
7. Rang Marc Braune

K6 Turner:

2. Rang Maurice Rütthemann*

*mit Auszeichnung

Willi Lanker

EM-Zeit 2021
mit Liveübertragungen auf dem
Sportplatz

vom 11. Juni bis 11. Juli 2021

Infos unter
www.sportverein-rehetobel.ch

Sportverein Rehetobel

Sportverein Angebot

Corona-Info Turnbetrieb:

Jugendriegen offen.
Erwachsenenbereich:
gemäss aktuellen Corona-Bestimmungen.
Vielen Dank für das Verständnis!

Jugend

Mo	Jeweils	08.45 – 09.45	MUKI	TH
Do	Jeweils	15.30 – 16.30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18.45 – 20.00	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Fr	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteriege

Mo	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17.00 – 22.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Spiel & Spass

Jeden Freitag	20.15 – 21.30	Spiel und Spass	GZ/TH
---------------	---------------	-----------------	-------

Fit & Fun

Mo	Jeweils	20.15 – 21.30	Fit & Fun	TH
----	---------	---------------	-----------	----

«Chomm und lueg ine, mer freued üüs öber neuu Gsichter».

CrossSpass

Mi	Jeweils	20.15 – 21.30	Turnen	TH
----	---------	---------------	--------	----

Volleyball

Mo	Jeweils	19.30 – 21.30	Volleyball Damen	GZ
Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Volleyball Mixed	GZ

Unihockey

Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey JuniorenInnen C, D+E	GZ
Di	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga	GZ
Do	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga + Junioren	GZ

www.swissunihockey.ch

Running

Di	Jeweils	18.30 – 19.30	Lauftreff in versch. Stärkeklassen	TH
----	---------	---------------	------------------------------------	----

Frauen

Mi	Jeweils	17.45 – 19.00	Turnen	GZ
----	---------	---------------	--------	----

Wir freuen uns sehr über neue Turnerinnen, «schnuppern» ist jederzeit möglich!

Pilates

Di	08.30 – 09.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal
Do	18.30 – 19.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal

Anmeldung auf Anfrage: vreni.egli@gmx.ch

Männer

Do	Jeweils	18.00 – 19.30	Hallentraining	GZ
----	---------	---------------	----------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15 – 22.00	Turnen	TH/GZ
----	---------	---------------	--------	-------

Gratulationen

6. Juli	Jakob Graf , Nasen 16	82-jährig
21. Juli	Bruno Rohner , Oberdorf 2	93-jährig
22. Juli	Mathilde Stahl-Bucher , Heidenerstrasse 26	90-jährig
23. Juli	Rolf Flüeler , Oberstrasse 12	89-jährig
27. Juli	Alice Schneebeli-Bänziger , Oberdorf 3	92-jährig
1. August	Margaretha Devonas-Bruhin , Oberdorf 3	93-jährig
4. August	Judith Bischofberger-Hörler , Gartenstrasse 11	87-jährig
9. August	Werner Kast , Alte Landstrasse 9	86-jährig
11. August	Erna Hennig , Sämmlerweg 12	80-jährig
29. August	Willy Dori , Hüseren 5	82-jährig

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Lehner, Sytara Novalie Hedwig, geboren am 30. März 2021 in St. Gallen, Tochter des Lehner, Rafael Filip und der Lehner geb. Shawkat-Ali, Sumaya Christina, wohnhaft in Rehetobel AR.

Schmid, Florian, geboren am 1. Juni 2021 in Heiden AR, Sohn des Schmid, Stefan und der Schmid geb. Rempfler, Stefanie Uschi, wohnhaft in Rehetobel AR.

Todesfall

Kälin, Ernst, gestorben am 3. Juni 2021 in St. Gallen, geboren 1962, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im Mai 2021

- Bruderer, Stefan, Untere Neuschwendli 1
- Brülisauer, Martina mit Bruderer, Jonas, Untere Neuschwendli 1

*Das Kino Rosental, Heiden
macht im Juli und August
Sommerpause!*

Führungswechsel im Appenzeller Heilbad

40 Jahre war der Heidener Rechtsanwalt Heinrich Eggenberger im Verwaltungsrat des Appenzeller Heilbads und stand diesem 35 Jahre lang als Verwaltungsratspräsident vor. Jetzt tritt er zurück, gleich wie die Trogenerin Ursula Kuratli, die fast 30 Jahre lang den Betrieb leitete.

Ursula Kuratli und Heinrich Eggenberger.

In der 200 Jahre alten Badewirtschaft «Mineralbad» in Unterrechtestein, ob Heiden, in der aus einer Schwefelquelle stammendes Heilwasser auf Holzöfen erwärmt und in Zuber, später in Wannen gegossen wurde, ging der junge Heinrich Eggenberger oft mit seinem Vater zum Bad. Diese Wannenbäder liessen ihn nicht mehr los und prägten seine Begeisterung für das Mineralbad in Unterrechtestein. Als junger Rechtsanwalt wurde er 1981 Verwaltungsrat der «Mineral- und Heilbad Unterrechtestein AG», die ein Jahr später mit dem Neubau eines Hallenbads und einem Raum für die Physiotherapie die Wannenbäder ablöste. Nach seiner Wahl zum Präsidenten des Verwaltungsrates 1986 wurde das «Bädli» bis heute kontinuierlich ausgebaut, erweitert und modernisiert. Diese Entwicklung zum heutigen vielseitigen und attraktiven Gesundheits- und Wellnesszentrum ist vom ständigen Innovationswillen Eggenbergers geprägt: Anbau der Therapie (1992), Bau des Aussenbades (2002), Aufbau einer Saunalandschaft (2007) mit Aussensauna und Saunagarten (2009), umfassender Umbau von Eingang, Garderoben und Duschen sowie Bau eines Bistros mit Küche (2017), Anbau mit neuen Physiotherapieräumen und einem modernen Fitnesscenter (2020).

Von Kinderschwimmkursen über Ayurveda bis Indoor Cycling

Diese stetig wachsende Infrastruktur musste mit «Inhalten» gefüllt werden. Dafür war seit 1993 Ursula Kuratli als Betriebsleiterin zuständig. Sie schuf und erweiterte kontinuierlich ein Gesundheits- und Fitnessangebot (Gymnastik-, Aquafit-, Wassergymnastik-, Walking-, Kinderschwimm- und Indoor Cyclingkurse) sowie ein Wellnessangebot (medizinische und Entspannungsmassagen, Wohlfühlbehandlungen, Kosmetik und Fusspflege). Sie war es auch, die zwei Ayurveda-Heilpraktiker aus Sri Lanka und Indien einlud, die während mehrerer Monate im Heilbad vielfältige ayurvedische Behandlungsarten anboten und damit den Ruf des Heilbads als Ayurvedazentrum begründeten.

«Aus der Region für die Region»

Das Appenzeller Heilbad wird in Spitzenjahren von fast 100'000 Gästen besucht, die meist aus der Region stammen. In Spitzenzeiten sind im Heilbad bis 45 Teilzeit-Mitarbeitende beschäftigt, die ebenfalls aus der unmittelbaren Nachbarschaft stammen, wie auch die 750 Aktionärinnen und Aktionäre, denen das Heilbad gehört und die es regional fest verankern und die, wie die Gäste, von «unserem Bädli» reden.

*Sandro Agosti,
Geschäftsführer des Appenzeller Heilbads*

Kulinarische Höhenflüge mit der Appenzeller Genuss-Trilogie auch in Rehetobel

Das «Urwaldhus – Wirtschaft zum Bären» lanciert gemeinsam mit anderen Restaurants sowie Appenzellerland Tourismus AR und Goba die Appenzeller Genuss-Trilogie. Seit dem 1. Juni können Feinschmecker und Entdecker für drei Monate drei verschiedene 3-Gang-Menüs in verschiedenen Restaurants zum bevorzugten Preis geniessen. Kasia Balinska Thurnherr und Edi Thurnheer nutzten die coronabedingte Zwangspause, um das «Urwaldhaus – Wirtschaft zum Bären» aufzufrischen und feierten in dieser Zeit endlich die komplette Neueröffnung. Nun freuen sie sich, ein Teil der Appenzeller-Genuss-Trilogie zu sein.

Jonas Wetter, Appenzellerland Tourismus AR

Mehr Informationen zur Appenzeller Genuss-Trilogie und den beteiligten Restaurants sind online unter www.appenzeller-genusstilogie.ch erhältlich.

Appenzellerland Tourismus AR: Rendez-Vous in Rehetobel

Schweiz Tourismus, GastroSuisse und Hotellerie Suisse rufen unter dem Motto «Rendez-Vous» dazu auf, das persönliche Zusammensein mit Freunden, Kolleginnen und Familie an den schönsten Tischen der Schweiz zu feiern. Einer dieser schönsten Tische steht in Rehetobel, genauer im Säntisstübli des Urwaldhauses, welches damit schweizweit zu einem der 80 Angebote gehört, das von den 150 Bewerbungen ausgewählt wurde. Am «langen Kanadier» werden Gäste mit einem gediegenen Essen und traditionellen Gerichten, teils neu interpretiert, verwöhnt. Mehr Informationen sind unter www.myswitzerland.com/rendez-vous erhältlich.

Jonas Wetter, Appenzellerland Tourismus AR

Geführte Wanderungen

Schattige Aufstiege, lauschige Pausenplätzli, aussichtsreiche Mittagshalte und sonnige Gemüter... All das versuchen wir in unsere geführten Wanderungen zu packen. Kommen Sie mit und lassen Sie sich überzeugen. Weitere Informationen erhalten sie über unsere Homepage www.appenzeller-wanderwege.ch. Wir freuen uns auf Sie.

Mittwoch, 18. August 2021 – Durch Wald und Heiden zum schwäbischen Meer

Nach einem kurzen Aufstieg von Grub AR geniessen wir den Blick aufs «Meer». Einige Meter weiter schweift der Blick über Heiden – 1000 Meter über Meer sind erreicht. Weiter geht es durch Wald und Wiesen zum Kaien, dann hinunter nach Heiden, wo wir ein einfaches Mahl zu uns nehmen. Dem Höhenweg entlang erreichen wir über Schwendi Wienacht. Ein Blick zu unserem Ziel und wir verschwinden im Wald. Nach dem Schloss Wartensee öffnet sich die Landschaft wieder. Das «Meer» ist nun schon in Griffweite und bald geniessen wir am Hafen ein Glacé am schwäbischen Meer.

Route: Grub AR – Lachenweg – Kaien – Krönli – Heiden – Schwendi – Wienacht-Tobel – Wartensee – Rorschach Hafen

Distanz: 15,9 km, Zeit: 4 1/2 Std.

Anforderungen: mittel

Treffpunkt: 9.30 Uhr 9035 Grub AR, Dorf Postautohaltestelle

Rückreise: 17.00 Uhr, 9400 Rorschach, Hafen

Anmeldung bis Montag 16. August 2021 über die Homepage, per E-Mail an gabrielle.wachter@appenzeller-wanderwege.ch oder aufs Handy: 078 811 17 60.

Samstag, 21. August 2021 – 22-Std. Wanderung

Möchtest auch du einmal einen ganzen Tag wandernd unterwegs sein? Auf der Kulturspur 22, welche durch den ganzen Kanton führt, stellen wir uns dieser sportlichen Herausforderung. Die Kultur lassen wir für einmal beiseite, sammeln dafür unsere Kräfte für die unzähligen «Töbeli», welche uns durch den ganzen Tag begleiten. Die nächtliche Durchquerung der Wissbachschlucht, der erwachende Tag kurz vor dem stärkenden Zmorge in der Schaukäserei sind nur wenige, der zu erwartenden Höhepunkte. Und sollte die Motivation zwischendurch mal etwas abhandenkommen, Du bist nicht allein – gemeinsam schaffen wir das. Der grösste Höhepunkt ist aber das Eintreffen am Bahnhof in Rheineck, ein unglaubliches Glücksgefühl durchströmt den Körper – geschafft!

Route: Von Degersheim nach Rheineck – längs durchs ganze Appenzellerland und das in einem Zug und in 22 Stunden. Das Appenzellerland Erlebnis pur!

Distanz: 56 km, Zeit: 17 1/2 Std.

Anforderungen: hoch

Treffpunkt: 00.22 Uhr (Nacht Freitag auf Samstag) 9113 Degersheim, Bahnhof

Rückreise: 22.22 Uhr, 9424 Rheineck, Bahnhof

Anmeldung bis Mittwoch, 18. August 2021 über die Homepage, per E-Mail an margrit.geel@appenzeller-wanderwege.ch oder aufs Handy: 079 749 36 55.

Durchführung

Unsere Wanderungen werden mit einem Schutzkonzept und unter Befolgung aller behördlichen Anordnungen durchgeführt. Dies bedingt, dass für alle Wanderungen eine Anmeldung erforderlich ist.

Magrit Geel

Kultursommer 2021 Führung durch das Textildorf

10. Juli 2021, 16.00 Uhr
7. August 2021, 16.00 Uhr

Treffpunkt beim Gemeindezentrum
Anmeldung: info@rehetobel-tourismus.ch

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

ZÄHNER Johannes Holzbau Winterdienst

St. Gallerstrasse 4 9038 Rehetobel
Tel/Fax 071 877 12 13 079 610 15 13
j.z.holzbau-winterdienst@bluewin.ch

Wir sind auch während der Sommerferien für Sie da!

Leiden Sie unter Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Blutergeruss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... - ... - oder an etwas anderem?

Die Blutegel-Therapie

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren!

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!

Anmeldung:

info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
E-Mail:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@
maps-com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
E-Mail:
info@druckereilutz.ch

Zu vermieten

Rehetobel

Hauetenstrasse 4

Lichtdurchflutete,
zentral gelegene

4 ½ Zimmer-

Wohnung

mit Balkon und Lift

120 m²

nach Vereinbarung

Mietzins 1'620.- /Mt.

NK 220.- /Mt. AK

TGP 110.- /Mt.

Katharina Ulmer
079 246 61 19

Silvie`s Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Fusspflege

Bis 21.00 Uhr geöffnet

St. Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

Sommer-Aktion:
Gesichtsbehandlung

Sie erhalten bei jeder Gesichtsbehandlung zusätzlich
eine Pflegeampulle im Wert von Fr. 15.- mit nach Hause.

wenkbau.ch

Wenk AG

9044 Wald AR
9038 Rehetobel
Tel 071 877 17 93
info@wenkbau.ch

HOCHBAU

TIEFBAU

RÜCKBAU

Schreinerei

- allgemeiner
Innenausbau
- Parkett
- Türen
- Möbel

- Normküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 12 76

Mobile 079 438 76 23

E-Mail rohner@paus.ch

Reparaturen aller Art

Ärztefon

Notfallnummer: 0844 55 00 55

Wir helfen Ihnen
gerne dabei!

Im Sommer aktuell:
Unterhaltsarbeiten und Neu-
gestaltung Ihrer Hausfassade,
Reinigungsarbeiten an Balkonen,
Gartensitzplatz, Fassaden....

naturfarbenmalerei.ch

trauer-zirkular.ch

einfach, schnell
und doch persönlich

Das Portal für Trauerdrucksachen im Appenzellerland
Ein Service der Appenzeller Druckerei

R. STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

Wir gratulieren

Mukhtar Abdirahman

zur bestandenen Lehrabschlussprüfung als Malerpraktiker.

Es freut uns, ihn weiterhin in unserem Team beschäftigen zu dürfen.

Sommer 2021 Kulinarische Destinationen ab 17.00 Uhr

Auch dieses Jahr bleibt die Abtropfi während der Sommerferien offen und unsere kulinarische Reise geht nach:

Freitag, 16. Juli	Französisches Feinschmecker Menü
Freitag, 23. Juli	Thailand
Freitag, 30. Juli	Schweizerisch
Freitag, 6. August	Multikulti
Freitag, 13. August	Griechisch

Wir freuen uns auf Ihren Besuch, gerne mit Reservation!

Abtropfi Sarah Calabria, Hofmüli 20, 9038 Rehetobel
079 782 51 59, abtropfi@gmail.ch www.abtropfi.ch

restaurant mineralbad

Restaurant Mineralbad

Herzlich willkommen zu einem Apéro oder einem feinen Essen in unseren gemütlichen Gaststuben oder auf der Heilbad-Terrasse.
Eric Dufeu und Team

Öffnungszeiten

Mittwoch bis Samstag
jeweils ab 18.00 Uhr

Juli/August siehe Website

Restaurant Mineralbad | Unterrechtestein 285 | 071 890 00 83
www.restaurant-mineralbad.ch | 9035 Grub | restaurant@heilbad.ch

Vollmondschwimmen

www.badi-rehetobel.ch

Kaien-Kiosk während der Sommerferien geöffnet!

Bei schönem Wetter ist der Kaien-Kiosk bewirtet vom:

14. Juli–13. August 2021

Öffnungszeiten:

Mi–Do: 10.00–17.00 Uhr
Fr: 10.00–19.00 Uhr
oder länger...

Naturfreunde
Region Rorschach

Informiert Euch über www.kaienhaus.ch,
ob wir wetterbedingt OFFEN haben.
Wir freuen uns auf Euch!

Nordic- Walking "Saisonöffnung"

Endlich wieder raus in die Natur, Spass in der Gruppe mit effektivem **Ganzkörpertraining** verbinden.

Sommerangebot:

- Inhalt:**
- die richtige Technik erlernen
 - die häufigsten Fehler beim Nordic Walking
 - Kräftigen und dehnen mit Hilfe von Stöcken

- Angebot:**
- 8 x 1,5 Stunden Training, Kosten: 150 CHF
 - 4 x 1,5 Stunden Training, Kosten: 90 CHF
 - Kurse finden in kleinen Gruppen statt

- > Einsteiger
- > Auffrischung
- > Fortgeschrittene, herzlich willkommen.

Mindestteilnehmerzahl: 3 Personen
Zeit Treffpunkt flexibel, kann auf die TeilnehmerInnen, Teilnehmer angepasst werden.

Ich freue mich auf Euch, Eure Lucyna

Lucyna Hofmann
Nordic Walking und Rücken-Trainerin

- Schulstrasse 1, CH-9038 Rehetobel
- ☎ +41 71 570 2084
- ☎ +41 791 949 989
- 🌐 www.lucynawalk.ch
- ✉ info@lucynawalk.ch

Einzelkurse – Gruppenkurse – Firmenkurse – Privatunterricht
Einsteiger – Grundkurs – Auffrischung – Fortgeschrittene – Technik-Check

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel

Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten

Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Kühles auch für die heisseren Tage

Gerne beraten wir Sie über unser Sortiment.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

RENÉ SAGER IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund um den Sántis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Hansruedi Kast AG Rehetobel

Qualität aus einer Hand.

- Lieferung von:
 - Beton, Kies, Humus, Sand
 - Muldenservice
 - Vermietung Kühlanhänger
- Heizöl/Gas
- Getränkehandel mit Hauslieferservice

Miete nicht!
Kühlanhänger
inkl. Partyinventar

Hansruedi Kast AG
transport@kast-transport.ch
www.kast-transport.ch
Transport | 079 436 10 76
Getränke | 071 877 11 76

Besuche uns doch auch auf Instagram

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITOREI

Monatsbrot im Juli/August
Wurzelbrot

Telefon 071 877 12 90

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Sommerferien: 26. Juli bis 9. August 2021

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei / Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit
Rechtobler Solarstrom!

- Vorplätze
- Sitzplätze
- Wege
- Treppen
- Natursteinmauern

GL PFLÄSTERUNGEN AG

9410 HEIDEN - 079 20 77 626 - SEIT 1983

WWW.GL-PFLAESTERUNGEN-AG.CH

Weitere Informationen auf: www.rehetobel.ch

wann	was	wo	wer
Aufgrund der aktuellen Lage sind Änderungen bei den Veranstaltungen leider nicht auszuschliessen, danke.			
2. Juli, Fr.	ab 15.00	Velomuseum offen	
2. Juli, Fr.	19.00	Sommerabend-Serenade	beim «Dorf 5» Jugendmusik
3. Juli, Sa.	17.30	ökum. Abendgottesdienst	evang. Kirche
4. Juli, So.		VERSCHOBEN auf 2022: Schulschlusssingen	Schule Rehetobel
6. Juli, Di.	19.30	Ständli im Dorf	MG Brassband
7. Juli, Mi.	17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden
10. Juli, Sa.	16.00-17.30	Führung durch das Textildorf	GZ LG Dorf
11. Juli, So.	10.00-16.00	Traktorenmuseum Rehetobel offen	
12. Juli, Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
24. Juli, Sa.	bis 22.00	Vollmondschwimmen	Badi
26. Juli, Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
26. Juli, Mo.	19.00	Am Grill/Vereinshöck	Rest. Linde LG Lobenschwendi
1. Aug., So.	08.00	1.-August-Wanderung und Biketour	GZ Verkehrsverein
4. Aug., Mi.	17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden
6. Aug., Fr.	ab 15.00	Velomuseum offen	
7. Aug., Sa.	16.00-17.30	Führung durch das Textildorf	GZ LG Dorf
9. Aug., Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
14. Aug., Sa.	17.00-21.00	Meet&Greet	Dorf 11 Vali's Bike-Shop
14.+15. Aug.		Jugendchallenge	im Dorf Sportverein
15. Aug., So.	11.00	Grillhöck	Ettenberg 19 OV Rehetobel
15. Aug., So.		Nachbarschafts-Zmorge / 100 Jahre LG Lobenschwendi	Rest. Linde LG Lobenschwendi
19. Aug., Do.	13.30	Schulanfangs-Gottesdienst	evang. Kirche
20. Aug., Fr.	18.00-20.00	3. Obligatorisches Programm	Schützenhaus SG Rehetobel
20.-22. Aug.		Familien-Wanderwochenende	evang. Kirche
21. Aug., Sa.	ab 08.00	Altpapiersammlung	OBFCR/Chor
21. Aug., Sa.	09.00	Pflege Sonderwaldreservat Gupfloch	Gupfstall rechtobler natur
21. Aug., Sa.	09.00	Morgenwanderung	Landfrauen
21. Aug., Sa.	10.00-19.00	Rehetobler Kubb-Open 2021	Sportplatz Verein Römer m.s.
21. Aug., Sa.	14.00	Neueröffnung Jugendraum	Jugendraum
21. Aug., Sa.	14.00-17.00	Ständlitour	MG Brassband
22. Aug., So.	bis 22.00	Vollmondschwimmen	Badi
22. Aug., So.	10.00-16.00	Traktorenmuseum Rehetobel offen	
23. Aug., Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
23. Aug., Mo.	17.00	Vollmondwanderung auf den Kaienspitz	Start: Dorf 5 FrauenForum
23. Aug., Mo.	19.30	Samariterübung	GZ Samariterverein
27. Aug., Fr.	21.00	Open Air Kino, Hof Lenggenhager oder evang. Kirche	LG Dorf
28. Aug., Sa.	09.00	Versch. Pflege Sonderwaldreservat Gupfloch	Gupfstall rechtobler natur
28. Aug., Sa.	09.00-12.00	Notfälle bei Kleinkindern, Grundkurs	GZ Samariterverein
28. Aug., Sa.	13.30-17.00	Notfälle bei Kleinkindern, Ergänzungskurs	GZ Samariterverein
29. Aug., So.	10.45	ökumenischer Gupf-Gottesdienst	Kirchen Rehetobel
31. Aug., Di.	19.30	Lesung von Leta Semadeni aus der Erzählung «Tamangur»	LG Dorf

Nächste Ausgabe:
Dienstag, 31. August 2021

Redaktions- und Inserateschluss:
Freitag, 20. August 2021

Textbeiträge an:
Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-Mail: redaktion@rehetobel.ch

**Militärbetrieb im und um das
Gemeindezentrum Rehetobel**

**vom 14. Juni bis 9. Juli 2021 und
vom 2. August bis 27. August 2021**

Besten Dank für Ihr Verständnis.

Orts-Quartiermeister Rehetobel
Philipp Jenny

RECHTOBLER

Gmäändsblatt

August 2021

Fakultative Referenden

Wie bereits im Gmäändsblatt Juni/Juli berichtet, unterstellt der Gemeinderat seine am 11. Juni 2021 gefällten Entschiede

- **Erwerb Grundstück St. Gallerstrasse 7**
- **Entschädigungsreglement der Gemeinde Rehetobel**

in der Zeit vom 1. bis 30. September 2021 dem fakultativen Referendum (siehe Inserate in der heutigen Ausgabe). Die Unterlagen (Kaufvertrag und Entschädigungsreglement mit Beilage) können auf der Gemeindehomepage www.rehetobel.ch und auf der Gemeindekanzlei, Telefon 071 878 70 20, eingesehen und bezogen werden.

Ergänzung und Änderung im Strassenverzeichnis

Zuhanden der öffentlichen Auflage hat der Gemeinderat nachstehende Ergänzung und Änderung verabschiedet:

- Neuaufnahme Privatstrasse Unterer Michlenberg (ES ZS Erschliessung: Zufahrtsstrasse).
- Korrektion Linienführung Privatstrasse Sämmlerweg (ES ZS Erschliessung: Zufahrtsstrasse).

Nach der öffentlichen Planaufgabe ist alsdann noch die Zustimmung des Regierungsrates erforderlich.

Kreditfreigaben und Nachtragskredite

Sanierung Stützmauer und Strassenabschnitt Alte Landstrasse:

CHF 41'000.00 für Ingenieurarbeiten zu Lasten der Investitionsrechnung 2022.

CHF 10'000.00 Nachtragskredit für Ingenieurleistungen im Jahr 2021.

Aussentreppe Gemeindezentrum:

CHF 11'700.00 Kreditfreigabe und Arbeitsvergabe an die Firma Wenk AG.

Wasserleitungsersatz Oberdorf bis Reservoir Bürgerheim:

CHF 20'000.00 Kreditfreigabe für Ingenieurleistungen zu Lasten der Investitionsrechnung.

Geoportal (www.geoportal.ch)

Der Gemeinderat hat der Freischaltung des Leitungskatasters im Geoportal für die Öffentlichkeit zugestimmt. Das Geoportal ist bereits ein wichtiger Arbeitstool für verschiedene Bereiche. Viele Module sind schon jetzt der Öffentlichkeit zugänglich und leisten gerade bei Planungen sehr wertvolle Dienste. Mit dem Entscheid des Gemeinderates wird nun auch der Leitungskataster (Wasser, Abwasser) freigeschaltet. Mit dieser Freischaltung werden die Aufwände in diesem Bereich für die Verwaltung reduziert, wurden benötigte Pläne bisher regelmässig eingefordert.

Finanzkompetenzenregelung

Auf Antrag der Finanzkommission und mit Zustimmung der Kommissionen UBK und WUK hat der Gemeinderat die vorgeschlagenen Finanzkompetenzen mit sofortiger Wirkung beschlossen.

Damit können Kommissionen und Verwaltung in ihrem Zuständigkeitsbereich und im Rahmen des genehmigten Budgets über Ausgaben ohne zusätzlichen Entscheid des Gemeinderates verfügen.

Weitere Informationen unter:

www.rehetobel.ch

Jahresrechnung 2020

Die Jahresrechnung 2020 wurde in der Zeit vom 1. Juni bis 30. Juni 2021 dem fakultativen Referendum unterstellt. Die Referendumsfrist ist unbenutzt abgelaufen und die Jahresrechnung 2020 wurde somit genehmigt.

Walter Zähler, Gemeindeschreiber ad interim

Mitwirkungsverfahren Innenentwicklungsstrategie

Insgesamt sind 10 Beiträge zur Innenentwicklungsstrategie beim Gemeinderat eingegangen.

Die OPK wird dem Gemeinderat eine Zusammenstellung der Rückmeldungen unterbreiten, um diejenigen Punkte zu hinterfragen, welche angesprochen wurden.

Danach werden wir die Einwohnerinnen und Einwohner über die Anpassungen informieren.

Ich bitte Sie um etwas Geduld, da doch gesamthaft einige Seiten Rückmeldungen eingegangen sind.

Allen Beteiligten ganz herzlichen Dank für die geleistete Arbeit!

Urs Rohner, Gemeindepräsident

Unterstellung Kaufvertrag Erwerb Grundstück St. Gallerstrasse 7, Rehetobel unter das fakultative Referendum

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 11. Juni 2021 beschlossen, das Grundstück St. Gallerstrasse 7, Rehetobel (StwE S5103 und 5104) zum Preis von CHF 1.3 Mio. käuflich zu erwerben und diesen Entscheid zuhanden des fakultativen Referendums verabschiedet.

Der Kaufvertrag mit den Verkäufern Remo und Sarah Calabria und der Käuferin Einwohnergemeinde Rehetobel wird in der Zeit vom 1. bis 30. September 2021 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) und Art. 42 lit. b) der Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum unterstellt.

Eine Abstimmung findet nur statt, wenn 50 Stimmberechtigte dies innert 30 Tagen nach der amtlichen Bekanntmachung schriftlich verlangen.

Der Kaufvertrag kann auf www.rehetobel.ch und auf der Gemeindekanzlei, Telefon 071 878 70 20, eingesehen oder bezogen werden.

Der Gemeinderat

Unterstellung des Entschädigungsreglements der Gemeinde Rehetobel unter das fakultative Referendum

Der Gemeinderat hat auf Vorschlag der Finanzkommission an seiner Sitzung vom 11. Juni 2021 ein Entschädigungsreglement für die Gemeinde Rehetobel genehmigt und zuhanden des fakultativen Referendums verabschiedet.

Dieses neue Reglement und das Beiblatt zum Entschädigungsreglement werden in der Zeit vom 1. bis 30. September 2021 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. d) und Art. 20 der Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum unterstellt.

Eine Abstimmung findet nur statt, wenn 50 Stimmberechtigte dies innert 30 Tagen nach der amtlichen Bekanntmachung schriftlich verlangen.

Das Reglement mit Beiblatt kann auf der Homepage www.rehetobel.ch und auf der Gemeindekanzlei, Telefon 071 878 70 20, eingesehen oder bezogen werden.

Der Gemeinderat

Neues Anmeldeverfahren für die Arbeitslosenversicherung

Ab dem 1. Juli 2021 können die Anmeldungen für die Arbeitslosenversicherung (ALV) und die Stellenvermittlung in Appenzell Ausserrhoden nur noch persönlich beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) in Herisau oder online über das Portal www.arbeit.swiss erfolgen. Die Gemeinden werden damit von der Aufgabe der Erstanmeldung entbunden.

Mit der Einführung der Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) erhielten die Kantone die Wahl, die Anmeldung für die Arbeitslosenversicherung (ALV) bei den Gemeinden zu belassen oder diese neu direkt über das RAV abzuwickeln. Der Kanton Appenzell Ausserrhoden hat damals – wie viele andere Kantone auch – die erste Anlaufstelle für die ALV bürgernah bei den Gemeinden belassen.

In den letzten Jahren hat die Mehrheit der Kantone das Anmeldeverfahren angepasst und die Gemeinden von ihrer Aufgabe der Erstanmeldung entbunden. Appenzell Ausserrhoden hat die Anmeldung über die Wohngemeinde bis zum heutigen Tag beibehalten. Im Hinblick auf die Einführung verschiedener Online-Services trat per Anfang Juli eine Anpassung im Arbeitslosenversicherungsgesetz in Kraft, die die Gemeindearbeitsämter nun endgültig aus ihrer Rolle als Vollzugsorgane der Arbeitslosenversicherung entlässt.

Ab dem 1. Juli 2021 hat die Anmeldung für die ALV und die Stellenvermittlung in Appenzell Ausserrhoden somit persönlich beim RAV in Herisau oder online über das Portal www.arbeit.swiss zu erfolgen. Für Fragen in diesem Zusammenhang steht das RAV, unter der Telefonnummer 071 353 63 60, gerne zur Verfügung.

*Gemeindekanzlei Rehetobel,
Susanne Altherr*

Aufforderung zum Zurückschneiden von Bäumen, Sträuchern und Lebhägen

Die Eigentümer der an öffentlichen Strassen, Trottoirs, Wegen und Plätzen angrenzenden Grundstücke werden gebeten, Bäume, Sträucher und Lebhäge so zurückzuschneiden, dass sie weder in das Strassenraumprofil ragen noch den Fussgänger- und Strassenverkehr, die Sicht, die Strassenbeleuchtung sowie Strassentafeln und Verkehrssignale beeinträchtigen.

Besonders Kinder sind von ihrer Grösse her gefährdet, wenn die Sicht auf die Strasse durch wuchernde Anpflanzungen eingeschränkt wird. Die Grundeigentümer oder Mieter werden ersucht, für das Zurückschneiden der

Bäume, Sträucher und Lebhägen auf ihren Grundstücken besorgt zu sein. Sie helfen wesentlich mit, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, wenn Sie diese Arbeiten vornehmen.

Strassenabstände innerorts:

Strassenabstände ausserorts:

Die Dokumente mit den Lichttraumprofilen können auch auf www.rehetobel.ch heruntergeladen werden.

Die Gemeinde gibt Ihnen Zeit **bis Ende September, diese Arbeiten auszuführen.**

Nach dieser Frist wird die Bauverwaltung bei nicht zurückgeschnittenen Bepflanzungen, welche für Verkehrsteilnehmende eine Gefahr bilden, die Arbeiten ausführen lassen. Die Arbeiten werden, unter vorheriger Bekanntgabe, auf Kosten der pflichtigen Grundeigentümer durch das Bauamt ausgeführt. Ein Ersatzanspruch kann nicht geltend gemacht werden. Für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe danken wir Ihnen.

Frank Meile, Bauverwalter

Friedhof Rehetobel Gräber-Räumung im Herbst 2021

Die Unterhalts- und Betriebskommission Rehetobel ordnet alle fünf Jahre nach Ablauf der Grabesruhe, gemäss Art. 18 des Bestattungs- und Friedhofreglements der Gemeinde Rehetobel, die Räumung folgender Grabfelder an:

1. **Urnen-Erdgräber (linke hintere Friedhof-Hälfte vom Eingang Parkplatz aus gesehen).**
 - Nr. 263 († 1996) bis 287 († 2001) (fünfte Reihe von oben gesehen).
 - Nr. 288 († 2001) bis 296 († 2001) (vierte Reihe von oben gesehen; rechter Teil).
2. **Erdbestattungsgräber (rechte hintere Friedhof-Hälfte vom Eingang Parkplatz aus gesehen).**
 - Nr. 194 († 1997) bis 205 († 2000) (ganze Reihe).
3. **Erdbestattungsgräber (rechte vordere Friedhof-Hälfte vom Eingang Parkplatz aus gesehen).**
 - Nr. 206 († 2001) bis 210 († 2001) (unterste Reihe; rechter Teil).
3. **Kindergrab (linke vordere Friedhof-Hälfte vom Eingang Parkplatz aus gesehen)**
 - des «Leite de Assuncao, Goncalo Henrique» († 1997).

Die Eigentümer von Grabmälern, Pflanzen, etc. auf den obenstehend aufgeführten Grabfeldern werden eingeladen, **diese bis spätestens 30. September 2021 abzuräumen.** Nach diesem Zeitpunkt werden die verbliebenen Grabmäler und der übrige Grabschmuck durch den zuständigen Friedhofverantwortlichen entfernt. Allfällige Ansprüche auf solche Gegenstände müssen daher vollumfänglich abgelehnt werden. Es werden keine separaten Aufforderungen an die Hinterbliebenen versandt. Allfällige Rückfragen sind an den Friedhofverantwortlichen, Herrn Ruedi Egli, Rehetobel, Mobile-Nr. 079 335 03 19, zu richten.

Jeannette Eisenhut

Rehetobler Jahrmarkt, 17. und 18. September 2021

Der «Rechtobler» Jahrmarkt steht wieder vor der Tür. Das vielfältige Warenangebot für Jung und Alt, an vielen Ständen rund um das Gemeindezentrum verleiht wie jedes Jahr traditionelle Marktstimmung. Natürlich fehlen auch die Chilbi mit dem Autoscooter und für unsere kleinen Besucher eine Kinder-Drachenschaukel auf dem Parkplatz des Gemeindezentrums nicht.

Geniessen Sie die unbeschwerte Jahrmarktstimmung, beim Flanieren rund um das Gemeindezentrum. Auch das Kulinarische kommt nicht zu kurz, es gibt eine reichhaltige Auswahl an Speis und Trank.

Der Marktbetrieb beginnt am Freitag und Samstag um ca. 11.00 Uhr. Es beteiligen sich Vereine, Einwohner und die Schule am Markt.

Die Schausteller, die Marktfahrer und die Organisatoren freuen sich auf die beiden Tage und hoffen, sowohl am Freitag- wie auch am Samstagnachmittag, auf einen regen Betrieb.

Der Marktchef, Philipp Jenny

GPK Tätigkeitsbericht

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner

Die GPK legt jährlich Rechenschaft über ihre Prüfungstätigkeit ab. Sie finden den Bericht auf der Homepage der Gemeinde Rehetobel unter folgendem *Link*: www.rehetobel.ch > Politik > Behörden > Geschäftsprüfungskommission

*Für die Geschäftsprüfungskommission,
Reto Degen, Präsident*

Fassaden-Sanierung beim Schulhausanbau

Seit dem Neubau beim Schulhaus, im Jahre 2004, tritt Wasser ins Innere. Das Problem ist erkannt worden, aber keine richtigen Massnahmen eingeleitet. Es wurde auf einfache Methoden gesetzt und das Problem verdrängt. In den letzten Jahren wurde der Wassereintritt grösser und grösser. Die UBK nahm sich diesem Problem an und leitete die nötigen Schritte ein. Die Abklärungen kamen zum Schluss, dass es in diesem Fall mehrere Mängel (Ursachen) gibt. Da eine Sanierung unumgänglich ist, sprach der Gemeinderat einen Kredit von CHF 170'000.00, sodass die Arbeiten während der Sommerferien durchgeführt werden konnten.

Auf dem Dach wurde der Dachrand um 8 cm erhöht. Die Kultur wurde abgesaugt und neues Granulat hochgeblasen. Damit nicht zu viel Dachwasser vom alten Teil auf das Flachdach fliesst, sind zwei Fallrohre montiert worden. Die Details rund um die Fenster sind gelöst und fachmännisch isoliert worden. Am Sockel ist ein neues Chromstahlblech ausgerüstet worden.

Der Eingangsbereich wurde erneuert, und es sind neue Leitungen gesetzt worden. Der Anbau wurde am Schluss durch den Maler ins neue Gewand gesetzt.

An dieser Stelle dankt die Kommission dem Architekten Ueli Schläpfer und den Unternehmern für die geleisteten Arbeiten für die gelungene Sanierung.

*Für die UBK,
Thomas Frei, Präsident*

Garderoben-Renovation in der Turnhalle

Die Garderoben mit Duschen sind 40-jährig und weisen einige Mängel auf. Die Kommission und der Gemeinderat waren sich einig, dass eine Renovation unumgänglich ist. Die Arbeiten wurden während der Schulferien ausgeführt. Die 40-jährigen Stahlleitungen wurden, vom Verteiler im Geräteraum, durch neue Leitungen ersetzt. Im Duschaum wurden neue Armaturen montiert sowie die Beleuchtung mit Bewegungsmeldern ausgerüstet. Die alten Boden- und Wandplättli und der Deckenputz wurden mit einem fugenlosen Belag erneuert. Die demolierten Lüftungsrohre wurden ausgewechselt. Die Lüftung ist auf den neusten Stand gebracht worden. Neue Föhns wurden montiert. Die Garderoben bekamen einen neuen Glanz.

Die Kommission spricht dem Abwart und den Unternehmern den besten Dank für die geleisteten Arbeiten aus.

*Für die UBK,
Thomas Frei, Präsident*

Handänderungen April–Juni 2021

Brülisauer Erwin Josef, Rehetobel, und Brülisauer Marlene Gertrud, Rehetobel, Miteigentümer zu je $\frac{1}{2}$ (Erwerb 15.05.2015) an Brülisauer Martina, Rorschacherberg, Liegenschaft Nr. 1121, 2'141 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 1065, Untere Neuschwendi.

Koszinowski Michael Arndt, Heiden, und Koszinowski Christina, Heiden, Miteigentümer zu je $\frac{1}{2}$ (Erwerb 20.01.2006, 24.01.2008) an Weder Kurt Jürg, Roggwil, zu $\frac{1}{5}$ Miteigentum, und Métral Claudine Andrée, Roggwil, zu $\frac{4}{5}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 590, 5'957 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 319, Buswartehäuschen Nr. 857, Habset, und Liegenschaft Nr. 951, 472 m² Grundstückfläche, Remise Nr. 317, Habset.

Erbengemeinschaft Markus Anton Bättig (Erwerb 12.05.2021) an Sennhauser Richard, Rehetobel, und Sennhauser Karin, Rehetobel, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 792, 1'952 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 695, Oberstädeliweg.

Bischof Gebhard Viktor, St. Gallen (Erwerb 13.05.1987, 13.09.1995) an Bischof Leo, Kapstadt / Südafrika, Liegenschaft Nr. 794, 23'317 m² Grundstückfläche, Midegg, Liegenschaft Nr. 817, 11'784 m² Grundstückfläche, Buswartehäuschen Nr. 947, Trafostation Nr. 1206, Midegg, und Liegenschaft Nr. 1171, 1'617 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Garage Nr. 627, Midegg.

Schmitter Peter, Grub, und Schmitter Margrit Elisabeth, Miteigentümer zu je $\frac{1}{2}$ (Erwerb 16.06.2015) an FINANCE SPECTRUM GmbH, in Speicher AR, Stockwerkeigentum Nr. 5045, $\frac{100}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 948, Hauetenstrasse, und Miteigentumsanteil Nr. 5061, $\frac{1}{14}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5049, Hauetenstrasse.

Eisenhut Jakob, Rehetobel (Erwerb 23.12.1974, 03.05.1966) an Saladin Tobias Vinzenz, Heiden, und Saladin Nadine, Heiden, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 961, 185 m² Grundstückfläche, Garagengebäude Nr. 803, Nasen, und Liegenschaft Nr. 1259, 1'089 m² Grundstückfläche, Gerätehaus Nr. 958, Wohnhaus mit Stadel Nr. 588, Lochersebni.

Speich Elisabeth, Mollis (Erwerb 30.03.2021) an Zähler Johannes, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 171, 344 m² Grundstückfläche, Garagengebäude Nr. 1022, Wohnhaus Nr. 79, Oberstrasse.

Antic Goran, Rehetobel (Erwerb 03.01.2019) an Mettler Jakob, Gais, Stockwerkeigentum Nr. 5039, $\frac{89}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 948, Hauetenstrasse.

Raninger Norbert, Rehetobel, und Raninger Aurelia Maria, Rehetobel, Gütergemeinschaft (Erwerb 13.06.2013) an Treibmann Thomas Siegbert, Rehetobel, und Treibmann Barbara, Rehetobel, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 661, 197 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Garage Nr. 543, Heidenerstrasse.

Siebenbrunner Jung Regine, D-Elchingen (Erwerb 18.10.2016, 30.06.2021) an Signer Christian, Rehetobel, und Sacher Tanja, Rehetobel, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 144, 174 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 74, Oberstädeliweg, und Miteigentumsanteil Nr. 10016, $\frac{1}{32}$ Miteigentum an Grundstück Nr. 1212, Heidenerstrasse.

Viehschau 2021

Nach einem Jahr Unterbruch ist es wieder so weit und die Tiere von Wald und Rehetobel werden am **Freitag, 24. September 2021** auf dem Schauplatz Nasen bewertet.

Die Auffuhr der Tiere ist zwischen 8.30–9.30 Uhr. Auf dem Schauplatz werden die «Schöneuter», der «Fruchtbarkeitsstar», «Mutter-Tochter», «Zellzahl» und die «Miss Wald-Rehetobel» erkoren.

Sie werden ab 8.30 Uhr von den Landfrauen Rehetobel im Festzelt beim Scheidwegparkplatz bewirtet. Ab 15.45 Uhr werden die Bauern mit ihrem Vieh den Heimweg wieder unter die Füsse nehmen. Die Bauern und ihre Helfer freuen sich auf Publikum am Strassenrand und über etwas zu trinken, sagen sie bestimmt nicht nein.

Der **öffentliche Schauabend ist um 20.00 Uhr** im Festzelt auf dem Scheidwegparkplatz. Eine Tombola darf an einem solchen Abend nicht fehlen. Für Stimmung ist gesorgt. Zur Viehschau, wie zum Schauabend freuen sich die Bauern, die Landfrauen Rehetobel und die Schaukommission auf Sie als Gäste. Bitte folgen Sie den Vorschriften vom BAG. Ein Schutzkonzept ist erstellt und im Festzelt gelten die Vorschriften des Gastrobereichs.

*Für die Schaukommission,
Thomas Frei, Präsident*

Einladung zur Vernissage und Lesung

Die Kulturkommission möchte Sie zu einer kleinen Reise motivieren und auf folgende Veranstaltung hinweisen!

Hans Rudolf Lüscher, KKR

BUCHER GANZONI

**Einladung zur Vernissage und Lesung
am Donnerstag, dem 2. September 2021 um 19h**

**Yiğit Topkaya: Rehetobel 1969-2019.
Ein Textildorf im neuen Gewand**

Rehetobel? Kennen Sie diese kleine Appenzeller Gemeinde schon? "An Weitblick mangelt es Rehetobel nicht." 1969 noch ein Textildorf, präsentiert sich dieser Ort im Appenzeller Vorderland heute als attraktive Wohngemeinde. Von diesem Wandel handelt die neue Gemeindegeschichte, verfasst vom Basler Historiker Yiğit Topkaya und einem dreiköpfigen Autor*innenteam. Neben dem historischen Teil schildern Zeitzeugen in Interviews ihren Bezug zum Dorf und wie sie die Veränderungen der letzten Jahre erlebt haben. Nicht alle von ihnen sind in Rehetobel aufgewachsen, doch sie alle haben ihre Gründe, weshalb sie hierherkamen. In unterschiedlichen Funktionen und durch verschiedene Engagements haben sie die Dorfentwicklung mitgeprägt. Zahlreiche Fotos dokumentieren die Veränderungen bildlich. Es ist eine moderne und lebendige Dorfgeschichte entstanden, die den Wandel und das Fortdauern in den Blick nimmt: die Vereine, das Ortsbild mit den Zeugnissen der ehemaligen Textilindustrie, das Heimwesen, die Dorfkirche, die Gasthäuser, die Raumplanung und die Dorfbevölkerung.

**Mit: Monika Golay-Boller, Anita Kast, Hanspeter Spörri,
Yiğit Topkaya**

Moderation: Luregn Lenggenhager

Anschliessend Appenzeller Apéro – herzlich Willkommen!

Buchhandlung Ganzoni am Spalentor, Spalenvorstadt 45, 4051 Basel
Reservation erwünscht: Tel. 061 261 32 72 oder info@buecherganzoni.ch

Yiğit Topkaya: Rehetobel 1969-2019.
Ein Textildorf im neuen Gewand
Appenzeller Verlag, 2020 / Fr. 42.-

Herzliche Gratulation zum Lehrabschluss

Wir gratulieren

Semere Araya

zur erfolgreich bestandenen Lehrabschlussprüfung als Schreiner EBA.

Wir wünschen Semere für die Zukunft alles Gute.

*Das Zähler-Team
Walter Zähler*

Wäses Gwerb - meh Rechtobel

Firmenanlass Wenk AG – 5. Juni 2021

Eine Bauunternehmung aus Tradition einfach gut – Seit über 60 Jahren.

Man hat es, oder man hat es nicht. Das gewisse Etwas. Das Händchen zum Handwerk. Und für die Führung von Mitarbeitern – vom Lernenden bis zum langjährigen Mitarbeiter. Die Wenk AG hat es.

In nunmehr zweiter Generation. Seit über einem halben Jahrhundert wird das ganze Leistungsangebot im Bau kontinuierlich erweitert und verfeinert. Dabei hat alles ganz klein mit der Liebe zum Bau angefangen.

Mit dem gleichen Herzblut wie sein Vater führt Beat Wenk das Baugeschäft seit 1996 in die Zukunft. Letztes Jahr durfte die Firma ihr 60-jähriges Bestehen feiern. Ein Jahr davor konnten wir mit der ganzen Belegschaft und Familien mehrere Jubilare feiern. So zum Beispiel Christian Sutter und José Abelleira, welche jetzt schon über 30 Jahre in der Firma sind. Beat Wenk 28 Jahre, Tanja Wenk 17 Jahre und Martin Schläpfer mit 12 Jahren.

Anlässlich des COVID-Jahr 2020 verschoben wir das Firmenfest auf den Juni 2021, wo wir wiederum gleich nochmals einen Jubilar feiern durften. Dies war Michael Schmucki. Er ist nun schon seit 20 Jahren in der Firma.

An dieser Stelle möchte Beat Wenk, im Namen der Firma als Arbeitgeber, als Chef und in mancherlei Hinsicht als Freund, ein herzliches Dankeschön an alle Mitarbeitenden aussprechen. Ohne die Mithilfe deren, wäre die Wenk AG nicht da, wo sie jetzt ist.

An gleicher Stelle möchten wir uns als Firma bei der gesamten Kundschaft für das Vertrauen und ihre Treue bedanken. Wir freuen uns auf eine weitere langjährige Partnerschaft mit Ihnen.

Tanja Wenk

Beat Wenk gratuliert Michael Schmucki zum 20-jährigen Firmenjubiläum.

SCHWIMMBAD REHETOBEL

Rückblick Saison 2021

Nach dem verregneten Juli mit enttäuschend wenigen Baditagen hat immerhin am letzten Wochenende der Schulferien die Sonne gelacht. So konnten wir den Badi-Posten für die Jugend-Challenge bei besten Bedingungen durchführen und den teilnehmenden Kindern auf ihrem Weg etwas Abkühlung bescheren.

Schon steht das Ende der Saison 2021 vor der Tür – gefühlsmässig hat sie noch gar nicht angefangen. Es freut uns, dass die Badegäste die wenigen Gelegenheiten genutzt haben, um einen Schwumm in der schönsten Badi im Vordergrund zu geniessen, und wir bedanken uns recht herzlich bei allen, die das Schwimmbad Rehetobel wohlwollend unterstützen. Wir freuen uns jetzt schon auf eine sommerliche und gesunde Saison 2022!

Andrea Zürcher

«Ich sitze da, als wäre ich nicht vorhanden» – Robert Walser und die Musik

Das Festival «Neue Musik Rümlingen» aus dem Baselbiet macht in diesem Jahr vom **16.–19. September 2021** einen Ausflug ins Appenzellerland und wandelt auf den Spuren des Schriftstellers Robert Walser.

Neben der Jahrestagung der Robert Walser Gesellschaft und vier Musiktheatern in Appenzell, Herisau, Trogen und Heiden, führen zwei Spaziergänge von Teufen nach Trogen und von Wald über Rehetobel nach Heiden. **Am 19. September sind zwischen 11–15 Uhr** über 150 Mitwirkende «musikalisch bewegt» dabei.

Auf dem Spaziergang von Wald nach Heiden führt der Weg durch Rehetobel. Bespielt wird dieser vom Teilprojekt «es cho + es go» mit einem Haufen Bläser*innen der Brassband und Jugendmusik und weiteren Akteur*innen. Danach führt die musikalische Spur hoch zur Bergstrasse, wo Paul Giger mit einem Klang-Experiment zu hören und zu sehen ist. Den Kaienspitz bespielen dann junge Contrabassist*innen, kurz bevor das Publikum nach Heiden absteigt. Dies nur einige der Programmpunkte vom Septembersonntag 19.9..

«Heute mach ich ein nettes kleines und ganz geringfügiges Spaziergängelchen...», so Robert Walser. Kommen Sie vorbei, wandern und lauschen Sie mit!

Das detaillierte Programm ist hier zu finden www.neuemusik-ruemlingen.ch.

Tickets gibt es unter www.kulturticket.ch und im Projekt «es go + es cho» sind noch Plätze frei zum Mitwirken. Infos dazu erhalten Sie unter produktion@frank-tanz.ch.

Für das Festivalsteam
Gisa Frank

RESTAURANT SONNE

Veränderungen in der Sonne, Nasen

Liebe Gäste, liebe Freunde und Bekannte
Uns – und somit auch Sie – erwartet eine Veränderung. Seit dem Frühling bin ich in Pension, meine Mitarbeiterin kann im September eine Ausbildung anfangen.

Unter anderem aus diesen Gründen werde ich den Betrieb ab Mitte Oktober so weit reduzieren, dass ich die Küche und den Service alleine machen kann.

Das bedeutet für Sie, dass die Speisekarte und die Öffnungszeiten angepasst werden.

Neu werden wir donnerstags, freitags und samstags über Mittag und auf Voranmeldung offen haben. **Weitere Informationen unter www.appenzelleria.ch.**

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Treue.

Katharina Schläpfer-Bollhalder

Die ganze Region nahm Anteil: Vor 40 Jahren brannte das Höhenrestaurant «Gupf»

In der Morgenfrühe des 2. August 1981 wurde das weitbekannte Appenzeller Höhenrestaurant «Gupf», ob Rehetobel, ein Raub der Flammen. Die Betroffenheit in der Region war gross, war doch das Haus ein überaus beliebtes Ausflugsziel.

Der von drei Generationen der Familie Oertle geführte «Gupf» war weit über das Appenzellerland hinaus ein Begriff. Früher konnte im Gasthaus auch genächtigt werden, und in der touristischen Publikation «Appenzellerland» fürs Jahr 1955 offerierte Wirt Jakob Oertle eine Übernachtung samt reichhaltiger Verpflegung für zehn Franken.

Überhitzter Heustock

Als Brandursache wurde der überhitzte Heustock vermutet. Ab 1985 erfolgte der Wiederaufbau. Die Inbetriebnahme des Restaurants verzögerte sich dann aber, und erst mit dem Kauf der Liegenschaft durch Unternehmer Migg Eberle erfolgte die Fertigstellung. Im Frühherbst 1989 wurde das neue Restaurant «Gupf», das heute zu den führenden Gourmetadressen der Ostschweiz gehört, eröffnet.

Vor 40 Jahren wurde das weitbekannte Ausflugsrestaurant «Gupf», ob Rehetobel, ein Raub der Flammen.

Text und Bild Peter Eggenberger

Schule Rehetobel

Informationen

Jetzt sind mir wieder do...

Am Montag, 16. August 2021, starteten 132 Kinder in Rehetobel ins neue Schuljahr. Es war schön, die fröhlichen und aufgestellten Kinder willkommen zu heissen!

Für das aktuelle Schuljahr haben wir uns «Spiel» als Jahresthema ausgesucht. Das Wort «Spiel» stammt aus dem Althochdeutschen. «Spil» oder «Spell» bezeichnet eine belebte und beseelte Körper- oder Gemütsbewegung, es wird auch von einer Tanzbewegung gesprochen.

Der Mensch lernt grundlegende Fertigkeiten im kognitiven und motorischen Bereich im Spiel. Auch für die Entwicklung der sozialen Kompetenzen kommt dem Spiel eine hohe Bedeutung zu. Die Kreativität kann sich entfalten und Freude, die wir beim Spielen erleben, unterstützt unsere physische und psychische Gesundheit.

In der Schule setzen wir das Spiel auch als Lernform ein – ob im Kindergarten im Freispiel, im Sportunterricht mit Mannschaftsspielen, zum Erlernen von Fremdsprachen oder zum Üben und Automatisieren im Mathematikunterricht, um nur einige Beispiele zu nennen.

Wir erleben die Kinder oft sehr motiviert beim spielerischen Lernen und der Lernerfolg ist klar ersichtlich.

Aus Überzeugung legen wir in diesem Schuljahr unseren Fokus ganz bewusst auf das «Spiel» und bemühen uns, es in möglichst vielen Bereichen des Unterrichtsalltages einzubauen.

Geme dürfen Sie einen Einblick nehmen und in die Schule hereinschauen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

«Kinder sollten mehr spielen, als viele Kinder es heutzutage tun. Denn wenn man genügend spielt, solange man klein ist, trägt man Schätze mit sich herum, aus denen man später sein ganzes Leben schöpfen kann.»

(Astrid Lindgren)

Ich wünsche uns allen ein fröhliches, lehrreiches «Spieljahr»!

Alexandra Wirth, Schulleitung

Jahrmarkt 2021 – «Brothüsli und Kaffeestube»

Zu unserer grossen Freude kann der Jahrmarkt Rehetobel dieses Jahr wieder stattfinden. Auch wir von der Schule leisten gerne wieder unseren Beitrag zu diesem beliebten Dorf-Event.

Unsere Mittelstufe wird, wie in den Jahren vor Corona, mit dem traditionellen «Brothüsli» mit allerlei Backwaren und der «Kaffeestube» mit Getränken und Naschereien, vertreten sein.

Aufgrund der Lokalitäten und der geltenden Schutzmassnahmen werden wir Sie wie gewohnt gerne in der Kaffeestube im Foyer des Mehrzweckgebäudes willkommen heissen. Der «Brothüslistand», mit einem etwas erweiterten Angebot, wird hingegen neu im kleinen Saal zu finden sein.

Unser Erlös wird zu je 50% dem Skilager und den Mittelstufenklassen zugutekommen.

Wir hoffen auf ein sonniges Wochenende und freuen uns auf zahlreiche und kauffreudige Kundschaft.

Mittelstufe Rehetobel

Erziehung

Unsere Kindergartenkinder haben gut gestartet

Erster Schultag

Am 16. August war es endlich so weit: Die 15 neuen 1. Klässlerinnen und 1. Klässler wurden herzlich begrüsst und betraten voller Stolz das Schulhaus.

Der neuen 1. Klasse wünschen wir viel Freude beim Lesen, Schreiben und Rechnen. Bestimmt werden wir unzählige spannende, lustige und erfolgreiche Momente miteinander erleben!

Flavia Künzler

Ferienbetreuung 2021 – ein voller Erfolg!

Mit grosser Freude konnte der Elternrat der Schule Rehetobel in diesem Sommer das erste Mal eine Ferienbetreuung anbieten. Geplant waren je vier betreute Tage in der ersten und fünften Sommerferienwoche.

Die erste Woche stand unter dem Motto «Wald». Remo Wagner bereitete die Tage im Wald vor: Bachwanderungen, Löffel schnitzen, Lehm brennen, auf dem Feuer Mittagessen kochen und vieles mehr war angesagt. Leider hat das Wetter anfänglich nicht ganz so mitgespielt. Das Programm musste kurzfristig leicht angepasst werden, bot aber ebenso viel Spass. Die Kinder durften sich bei Remo im wilden Garten und im Stall austoben. Neben klettern, Hasen füttern und Jonglierbälle filzen war auch ein Besuch auf dem Kirchturm organisiert. Als das Wetter es zuließ, ging es dann doch noch in den Wald zum Herumschlammern im Bach, Gegenstände aus Lehm formen, um danach zu brennen und Omeletten auf dem Feuer braten.

In der fünften Ferienwoche wechselten sich Rahel Felix, Denise Lehner und Martina Wagner in der Vorbereitung und der Betreuung ab. Nebst einem Besuch auf der Kinderbaustelle in Wittenbach, haben die Kinder mit einer Schnitzeljagd die Zutaten für das Mittagessen zusammengesucht, feuerten Katapulte im Wald ab und bastelten mit Recyclingmaterialien was das Zeug hielt.

Nebst der Stimmung unter den Kindern, welche einen Riesenspass, kurzweilige und tolle Ferientage hatten, war auch die Vorbereitung im Team grossartig. Es haben sich alle gegenseitig geholfen und unterstützt und nach kreativen Lösungen gesucht. Die strahlenden Kinderaugen am Ende des Tages haben Bände gesprochen und waren den Aufwand definitiv Wert.

Aufgrund der wenigen Anmeldungen konnten heuer zwei Tage nicht durchgeführt werden. Das durchgeführte Programm an den anderen sechs Tagen war jedoch ein voller Erfolg. Daher sind wir überzeugt, dass wir nächstes Jahr noch mehr Anmeldungen haben und wir die Ferienbetreuung wieder anbieten können. Geplant ist die Durchführung wiederum in der ersten und fünften Sommerferienwoche. Gerne halten wir euch diesbezüglich auf dem Laufenden.

Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich bei Alexandra Wirth und Remo Kästli für die Initiative und die Unterstützung. Einen herzlichen Dank auch an das Betreuer-Team; Rahel Felix, Denise Lehner, Martina Wagner und Remo Wagner.

Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich bei Alexandra Wirth und Remo Kästli für die Initiative und die Unterstützung.

Einen herzlichen Dank auch an das Betreuer-Team; Rahel Felix, Denise Lehner, Martina Wagner und Remo Wagner.

Für den Elternrat

Denise Degen, Thomas Schöni und Eva Steingruber

SEKUNDARSCHULE

Neue Gesichter an der Sek TWR

Wir freuen uns, dass wir eine neue Klassenlehrkraft und eine neue Schulpraktikantin bei uns begrüssen dürfen. Gerne lassen wir uns von frischem Wind und neuen Ideen inspirieren. Beide stellen sich hier selbst vor.

Annika Künzler, Klassenlehrperson 1. Sek.

Seit meinem Abschluss an der Pädagogischen Hochschule St.Gallen vor fast zwei Jahren habe ich bei Stellvertretungen an unterschiedlichen Schulen wertvolle Erfahrungen sammeln können. Es freut mich sehr, hier in Trogen eine Stelle gefunden zu haben, die mir entspricht und bei der ich meine Erfahrungen einsetzen und vielfältig ergänzen kann.

Ich bin gespannt auf die neue Umgebung, ein tolles Team und viele neue Gesichter im Klassenzimmer. Es liegt mir am Herzen, ein angenehmes Lernklima für die Schülerinnen und Schüler zu schaffen, in dem sich alle individuell entfalten können. Es soll genug Platz für Neugierde, Kreativität und Spass haben. Mein Ziel ist es, dass die Lernenden gerne in die Schule kommen und ich sie auf ihrem Lebensweg bestmöglich begleiten und unterstützen kann.

Ladina Gähler, Praktikantin

Schon früh war für mich klar, dass ich nach der Kanti hier in Trogen ein Zwischenjahr machen möchte. Da mir unser Campus und die Menschen hier schon immer gefallen haben, entschied ich mich, ein Praktikum an der Sekundarschule zu machen. So bin ich für einmal nicht nur Lernende, sondern kann den Schulbetrieb aus einer anderen Perspektive erleben. Ausserdem kann ich so meinen

Freizeitbeschäftigungen hier noch ein wenig länger nachgehen. Ich treibe sehr gerne Sport; vor allem Boxen, aber auch Geräteturnen oder Volleyball. Zudem bin ich als Pfadileiterin tätig und lese viel. Warum also nicht nochmals ein Jahr von unserer schönen Mediathek profitieren? Nach meinem Praktikum möchte ich etwas Naturwissenschaftliches studieren, am liebsten in Zürich.

Mein Rennauto aus Sagex ist das Schnellste!

Im Werkunterricht haben wir aus einem Sagex-Klotz ein Rennauto hergestellt. An drei Nachmittagen haben wir gesägt, geschnitten, geschliffen sowie grundiert und lackiert. Es entstanden sehr unterschiedliche Autos.

Das Rennen fand in der Firma Presta in Obereggen statt, wo wir die Autos mit einer Luftdruckpatrone bestückten. Wir traten gegen Klassen aus Altstätten und Obereggen an, die ebenfalls dort waren mit ihren Werken. Wir bestaunten gegenseitig unsere Rennwagen und durften vor dem Rennen auch noch die Lehrlingswerkstatt der Presta besichtigen.

Dann ging es los! Auf einer vorbereiteten Rennbahn starteten immer zwei Autos gegeneinander. Für den Start

mussten wir bei Grün den Auslöser so schnell wie möglich drücken. Die Bahn war nur etwa 23 Meter lang und endete in einem Auffangstreck, damit die Autos möglichst wenig Schaden nahmen.

Zwei Dinge waren ausschlaggebend für den Sieg; die Windschnittigkeit des Autos und die Reaktion beim Start.

Es hat mir Spass gemacht mit meiner Werkgruppe und Herrn Jemmi das Auto zu planen, herzustellen und es anschliessend mit anderen Klassen zu erproben.

Als ich dann das Rennen gewann, war ich sehr erleichtert und erfreut. Mein Auto versuchte ich Formel-1-ähnlich zu bauen, so hatte es wahrscheinlich die richtige Form, um schnell zu sein.

Basil Roth,

Lernender der Sekundarschule TWR

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfm. Ulrike Hesse
Holderenstrasse 4
Telefon 071 870 08 24
pfn.hesse@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **September** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

Sonntag, 5. September

9.45 Uhr Ökumenischer Erntedank-Gottesdienst, mitgestaltet von den Kindern der 2. Klasse, Gabi Gehr, Pfm. Ulrike Hesse und Pfarreileiter Albert Kappenthuler, Kinderkirche mit der «Meitli-Gruppe», Verkauf der Erntegaben durch die Landfrauen. Musik: Chor Speicherschwendi.

Samstag, 11. September

17.30 Uhr Ökumenischer Begrüssungsgottesdienst der neuen Konfirmanden und der Oberstufenschüler, die an den Projekttagen teilnehmen werden, mit Pfm. Ulrike Hesse und kath. Katechetin Jeanette Kempf. Musik: Frithjof Habenicht und David Brülisauer.

Sonntag, 19. September

9.45 Uhr Gottesdienst zum eidg. Dank-, Buss- und Betttag mit Pfm. Ulrike Hesse. Musik: Ziboldere-Echo.

Sonntag, 26. September

Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen. Pfm. Hesse ist mit den Konfirmanden und den OS-Schülern im Jugendlager in Gais.

Benefiz-Country-Konzert am Samstag, 4. September

Viel zu lange mussten wir warten, bis wir wieder mit der Familie Feste feiern, zur Arbeitsstelle zurückkehren, Gottesdienste mit mehr als 50 Personen feiern und Sommerfeste organisieren durften.

Da dies jetzt, natürlich unter den vorgeschriebenen COVID-Schutzmassnahmen, möglich ist, möchte die reformierte Kirche Rehetobel die Bevölkerung ganz herzlich zum Benefiz-Country-Konzert einladen.

Bei schönem Wetter findet das Konzert auf dem Sportplatz neben dem Gemeindezentrum statt, bei schlechtem Wetter in der Kirche. Der Eintritt ist frei, die Kollekte spenden wir der Stiftung «DENK AN MICH».

Wir freuen uns auf einen schönen, lustigen und gemütlichen Abend!

Reformierte Kirchgemeinde Rehetobel

BENEFIZ COUNTRY-KONZERT

SAMSTAG
4. September
ab 18.00 Uhr

Festwirtschaft
mit Grill

Sportplatz Gemeindezentrum
bei schlechter Witterung in der ref. Kirche

Eintritt frei | Spenden an:

STIFTUNG
DENK AN MICH
Ferien und Freizeit für Menschen
mit Behinderungen

präsentiert von
www.ref-rehetobel.ch

Krabbelgruppe Flüügelpilz

Alle Kinder (0 – ca. 4 Jahre) und ihre Eltern sind herzlich willkommen zum gemeinsamen Singen, Spielen und Beisammensein. Die **nächsten Treffen** finden am Mittwoch, **1. und 15. September von 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr** in der Spielgruppe, Holderenstrasse 24a, statt. Auskunft bei Kathi Erni, 079 870 96 36 / kathi.menze@gmail.com, keine Anmeldung nötig.

Gespräch über Gott und die Welt

Dienstag, 14. und 28. September, 9.45 Uhr, Gesprächskreis im Altersheim «Krone» mit Pfm. Ulrike Hesse.

«Fiire mit de Chliine»

Samstag, 4. September, 10.00 Uhr in der evang. Kirche.

Besuche zu Hause und im Spital

Geme besucht Pfm. Hesse Sie zu Hause oder im Spital. Bitte melden Sie sich bei ihr, wenn Sie einen Besuch oder ein Gespräch wünschen. Wenn Sie von anderen wissen, die im Spital oder krank sind, geben Sie das gerne an die Pfarrerin weiter. Sie ist dankbar über diese Mitteilungen und besucht ggf. die Betroffenen.

ökumene leben

Spass am Walensee – Jugendgruppenleiterlager in Filzbach

Ein ereignisreiches Wochenende im Juni am Walensee durften Jugendliche aus Rehetobel und St. Gallen erleben, die Gruppen leiten und sich in der Arbeit mit Kindern engagieren. Wir haben ausprobiert, wie sich biblische Geschichten erzählen lassen – mit Licht und Schatten, mit und ohne Worte und mit der ganzen Ausdruckskraft des Körpers. Aber natürlich war auch ganz viel Zeit zum Spielen, Baden und Spass haben...

Jugendliche aus Rehetobel und St. Gallen im Jugendgruppenleiterlager in Filzbach.

Pfm. Ulrike Hess

Ökum. Seniorenausflug am 15.09.2021

Am 15. September 2021 findet der ökumenische Seniorenausflug statt. Treffpunkt 9.15 Uhr beim Volg. Anmeldung bis am 2. September im Pfarramt bei Andrea Rechsteiner: kirche.rehetobel@bluewin.ch oder Telefon 071 870 08 24 (Mo- und Mi-Vormittag).

Ökum. Gemeindereise nach Erfurt

Vom **18.–21.10.2021** veranstalten die katholische und reformierte Kirchgemeinde eine Gemeindereise nach Erfurt.

Wir werden auf den Spuren von Elisabeth von Thüringen und Martin Luther in Erfurt und Eisenach unterwegs sein und im sehr schön renovierten Augustiner Kloster Erfurt wohnen.

Bei Interesse melden Sie sich bitte so schnell wie möglich bei Pfm. Ulrike Hesse, Telefon 071 870 08 24, pfm.hesse@bluewin.ch.

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 4. September

10.00 Uhr «Fiire mit de Chliine» in der evang. Kirche.

Sonntag, 5. September

9.45 Uhr ökum. Erntedankgottesdienst in der evang. Kirche, gestaltet von den 2. Klässlern.

Mittwoch, 8. September

15.15 Uhr kath. Gottesdienst im Altersheim «Krone».

Samstag, 11. September

17.30 Uhr ökum. Begrüssungsgottesdienst der Konfirmanden und OS-Projektschüler in der evang. Kirche.

Samstag, 18. September

17.30 Uhr Eucharistiefeyer

Samstag, 25. September

17.30 Uhr Eucharistiefeyer

Voranzeige:

Sonntag, 24. Oktober

10.30 Uhr Kirchenfest in Rehetobel.

Firmweg

Dienstag, 21. September

20.00 Uhr Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher
Info-Abend für Eltern mit Peter Mahler.

Donnerstag, 23. September

19.40 Uhr, Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher
Info-Abend für Jugendliche mit Peter Mahler.

Voranzeige Firmung

Samstag, 21. Mai 2022 in Speicher.

www.se-ueb.ch

Frauenverein
Rehetobel

Neubeginn zum Vormerken

Am **Donnerstag, 14. Oktober 2021, 14.15 Uhr** wagen wir Frauen einen Neubeginn unserer Unterhaltungsnachmittage für die Bewohnerinnen und Bewohner ab ca. 60 Jahren. Den Anlass planen wir im kleinen Saal des Gemeindezentrums. Wir freuen uns auf unsere gewohnten und ganz besonders auch auf neue Gäste. Wir werden belegte Brötchen auftischen und für den Unterhaltungsteil mit Gesang und Musik sorgen Annemarie Bischofberger und Hildegard Schmid. Einigen unter uns ist Annemarie Bischofberger noch als Skirennfahrerin in Erinnerung. Lassen Sie sich von ihren musikalischen Fähigkeiten überraschen und reservieren Sie den Nachmittag des 14. Oktobers.

Die Corona-Entwicklung werden wir beobachten müssen und raten Ihnen, auch das nächste «Gmäändsblatt» zu konsultieren, sollte sich die Situation verändern.

Für den Frauenverein
Anita Kast

Buchtip: DER ERSTE LETZTE TAG

von Sebastian Fitzek

Warnung an alle Fitzek-Fans: Bereits auf dem Einband steht deutlich – kein Thriller. Nur dank dieses Hinweises habe ich mich an dieses Buch von einem Psychothriller-Bestsellerautor gewagt und wurde mit einem wunderbaren Lesevergnügen belohnt.

Wie würdest du deinen letzten Tag verbringen, im Wissen, dass es dein Letzter wäre...

Dieser Frage stellen sich Lea und Livius unverhofft. Die beiden treffen am Flughafen aufeinander und teilen sich den letzten verfügbaren Mietwagen, um gemeinsam von München nach Berlin zu reisen.

Livius lässt sich auf das Gedankenexperiment ein und ahnt nicht, was dabei alles auf ihn zukommen wird.

Zum Verlauf dieser aussergewöhnlichen Reise soll nicht zu viel verraten werden. Nur dies: Was die beiden erleben, verändert ihr ganzes Leben.

Der erste letzte Tag ist ein herrlich überdrehtes, humorvolles und doch auch tiefgründiges Roadmovie, das einen lauthals lachen und auch nachdenklich stimmen lässt.

Ursprünglich als Kurzgeschichte gedacht, wurde daraus dieser Roman. Auch sagte sich der Autor, dass ihm in einer Zeit, in der wir ohnehin alle in einem Real-Time-Thriller leben, der Sinn eher nach etwas stand, das einen hin und wieder auch zum Lachen bringt.

Susanne Nissille

Adventsfenster 2021

Ich freue mich die Organisation der langjährigen Tradition des Rehetobler-Adventsfensters zu übernehmen. Alexandra Nauer hat die Koordination der Adventsfenster fünf Jahre lang mit grossem Elan durchgeführt. Herzlichen Dank für dein grossartiges Engagement.

Letztes Jahr mussten die schön dekorierten Fenster pandemiebedingt still eröffnet werden. Sofern es die Lage dieses Jahr zulässt, werden wir die Fenster wieder zusammen feierlich eröffnen.

Ich freue mich auf viele kreative Familien, Firmen, Personen, die ein Fenster dekorieren.

Anmeldungen nehme ich gerne unter denisedegen@hotmail.com oder 079 784 93 25 entgegen.

Denise Degen

LESEGESELLSCHAFT
DORF
REHETOBEL

Aktivitäten der Lesegesellschaft Dorf

Mit einem spontan einberufenen Informationsanlass zur Siedlungsentwicklung unserer Gemeinde und einer daraufhin im Namen der Lesegesellschaft Dorf Rehetobel verfassten Stellungnahme hat sich der Vorstand in die Sommerpause verabschiedet. Wie gewohnt, nicht ganz untätig, liefen die Vorbereitungen für Hofkino und die kommenden Veranstaltungen sowie die Suche nach zwei neuen Vorstandsmitgliedern, darunter für das Präsidium, weiter. So freuen wir uns auf die bevorstehenden Anlässe:

Für alle Kurzentschlossenen möchten wir an die **heute Abend, 31. August**, stattfindende Lesung mit **Leta Semadeni aus dem Roman «Tamangur» um 19.30 Uhr im Kulturraum Sprötzehaus** erinnern. Wegen beschränkter Platzzahl möchten wir aber alle spontan entschlossenen Besucherinnen und Besucher um Verständnis bitten, falls die zulässigen Kapazitäten bereits ausgeschöpft sind und wir Sie schlimmstenfalls wieder abweisen müssten.

Aktuell noch freie Plätze können wir hingegen für die **Führung durch den Fünfeckpalast Trogen am Mittwoch, 8. September 2021 um 19.00 Uhr mit Dr. phil. Heidi Eisenhut** anbieten. Auch hier können wir nur eine beschränkte Anzahl Besucherinnen und Besucher mitnehmen und freuen uns auf Ihre Anmeldungen an sarah@bluewin.ch oder 071 870 05 56 und Ihre Mitteilung, ob Sie an einer Mitfahrgelegenheit, Treffpunkt um 18.30 Uhr beim Gemeindezentrum Rehetobel, Interesse haben.

Vorankündigung Konzert

Sodann freuen wir uns auf das nächste **Konzert am Sonntag, 31. Oktober 2021 um 17.00 Uhr**, Türöffnung 16.30 Uhr, in der **evang. Kirche** mit dem **Duo Carman mit Martina Jucker (Flöte) und Inez Ellmann (Marimbaphon)**. Wir freuen uns, wenn Sie sich diesen Konzertabend freihalten.

Für den Vorstand, Sarah Kohler

Ein Zmorge zum Geburtstag

Die Lesegesellschaft Lobenschwendi feiert ihr 100-jähriges Bestehen mit einem Quartier-Zmorge.

Vereinsjubiläen ziehen unweigerlich Rückblicke und Ausblicke mit sich. Für die Rückblicke wird in alten Protokollen und Vereinsordnern herumgeblättert, die Ausblicke fordern dann schon etwas mehr und es besteht immer die Gefahr, dass Ideen in der Umsetzung stecken bleiben und versanden.

Auf Präsidenten zurückzuschauen bietet sich nur an, wenn zu ihnen noch ein aktueller Bezug besteht. So erinnerten wir uns an Ernst Knellwolf, dessen Kinder Elsbeth, Ernst und Vrenä noch heute in «unserem Vereinslokal», der Linde, schalten und walten. Herbert Mäder, dessen Frau Astrid regelmässig unsere Monatshöcks besucht und Jörg Burt-schi, der persönlich an unserem Zmorge teilnahm und in den letzten 12 Jahren die Lesegesellschaft Lobenschwendi leitete, wurden gebührend gewürdigt.

Den wohl gelungensten Satz fanden wir in einem Brief der Lesegesellschaft vom 24.08.1965 an den Gemeinderat. «Da wir Lobenschwendler ohnehin nicht auf Rosen gebettet sind, ja fernab der Hochkonjunktur vegetieren, möchten wir den Gemeinderat bitten...» Es ging dabei um Beiträge an einen Feuerwehrweier.

Dass wir heute weit weg von «dahin vegetieren» auf unserem Bergrücken zwischen dem oberen Gaden und dem Chastenloch leben, davon zeugte die Stimmung an diesem Quartier-Zmorge. Sie steht stellvertretend für all das, was als Ausblick erwähnt werden könnte. Unser Quartier soll als Lebensraum wahrgenommen werden, in dem es sich gut leben lässt. In dem sich Nachbarn unterhalten und zusammensetzen, in dem sich Nachbarn mal unter die Arme greifen, mit Mehl und Eiern oder auch Gartengeräten aushelfen, das Auto ausleihen oder sich als Taxichauffeur anbieten. All dies passiert in unserem Quartier und soll weiter gehegt und gepflegt werden.

Mit einem wirklich eindrücklichen Zmorge-Buffer (einer Teiletete), Musik von Liedemacher Philippe Meier (Gitarre und Gesang) und dem Duo Philu (Lucia Karez an der Geige und Philippe Untersee an der Handorgel), dem altgedienten Büchschenschiessen für die Kinder und einer Bratwurst zum Zmittag-Znacht wurden all die Werte, die uns so wichtig sind, auch gleich umgesetzt.

Wenn früher hier in der Lobenschwendi mal vegetiert wurde, so leben wir heute ein gutes, ja privilegiertes Leben, mitten in der Natur, nahe am Dorf und für viele mit Sicht auf den Säntis.

*Für die Lesegesellschaft Lobenschwendi,
Christoph Rüegg-Gulde*

Der Alpensegler – Vogel des Monats September

Er wurde von unserem Mitglied Niklaus Tobler zum Vogel des Monats gewählt.

Foto: Ruedi Aeschlimann

Der Alpensegler ist bedeutend grösser und heller als der Mauersegler. Sein Gefieder ist mit Ausnahme des leuchtend weissen Bauches und der hellen Kehle einheitlich braun. Er ist 22 cm gross und sein Gewicht zwischen 80–120g. Alpensegler nisten in den Felsregionen der Mittelmeerländer, seit alters auch in felsigen Gegenden in der Schweiz. Die grosse Mehrheit unserer Alpensegler brütet heute in Ortschaften. Sie sind sozusagen zu «Ortschafts- oder Mittellandseglern» geworden. Hier brüten sie mit Vorliebe an freistehenden, grossen, markanten, alten Gebäuden. Es können aber auch moderne Bauten und Brücken besiedelt werden. Die ersten Angaben über Gebäudebruten stammen aus dem 18. Jahrhundert aus Bern, Burgdorf und Solothurn. Man geht davon aus, dass der Beginn der Besiedlung viel weiter zurückliegt. Das Berner Münster bot sich den Alpenseglern bereits ab etwa 1580 als Brutplatz an. Vor 200 Jahren wurden die Nestlinge von dort als «sehr fett und als ein niedliches Essen» umschrieben. Die kulinarische Nutzung von Seglern war damals durchaus gängig. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts brach die grosse Berner Population fast vollständig zusammen, da am Münster die Tumspitze fertiggestellt und mit dem Christoffelturm ein zweiter Brutplatz zerstört wurde. Diese Verdrängung hatte aber möglicherweise positiv zur Folge, dass die Alpensegler weitere Städte im Mittelland besiedelten. Nachweislich brüteten 1892 die ersten Alpensegler in Luzern. Später folgten Zürich 1911 und Schaffhausen ab 1922. Heute brütet der Alpensegler in rund 50 Ortschaften in der Schweiz; so auch in St. Gallen. Alpensegler brüten erst im Alter von zwei oder drei Jahren zum ersten Mal. Sie besuchen aber schon gleich nach dem Ausfliegen im ersten Sommer und nach ihrer ersten Rückkehr aus dem Winterquartier verschiedene Kolonien. Man geht davon aus, dass sie Ausschau halten nach geeigneten Brutmöglichkeiten für später. Der Alpensegler brütet ein Gelege von 2–3 Eiern an Gebäuden oder in Felsnischen. Die Brutdauer beträgt 18–22 Tage und die Nestlinge sind nach 54–66 Tagen flügge. Der Alpensegler ernährt sich von

Insekten und Spinnen. Sein Ruf besteht aus einem an- und absteigenden Trillern und er gilt auf der roten Liste als potenziell gefährdet. Der Alpensegler verlässt uns Ende August um die kalte Jahreszeit in südlicheren Gefilden zu verbringen.

Bereits haben uns die Mauersegler schon Ende Juli/Anfangs August verlassen. Auch die Mehl- und Rauchschnalben folgten den Seglern 10–14 Tage später, um in ihr Winterquartier zu übersiedeln. Wir vom OV hoffen, dass wir hier in der Schweiz noch einige warme, sonnige Septembertage geniessen dürfen, um ein wenig Wärme zu speichern vor der kalten Jahreszeit.

OV Rehetobel, Rebekka Laich, Präsidentin

Jugend Challenge 2021 am 14. und 15. August

Dank des verregneten Julis ist unsere Bestellung für ein sonniges Wochenende für den Jugend Challenge 2021 erhört worden.

Bei herrlichem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen starteten am Samstagmorgen 49 Kinder in das Abenteuer Jugend Challenge 2021.

Bei spannenden und abwechslungsreichen Posten mit «Zmorge-Zöppli» backen (Bäckerei Kern, Weinburg), Geschicklichkeits-Wasserspritzen (Feuerwehr), Bagger fahren (Wenk AG), Bewegung und Geschicklichkeit (Kinderzirkus Sonjolino), Velo fahren (Velomuseum) und Bogen schießen (Bogen-Club, Holz+Feder, Trogen) verging die Zeit wie im Fluge. Gegen Abend trafen die Kinder auf dem Gupf ein, wo Lisa und Francesco Di Fratta bereits ihren mobilen Pizzaofen eingeeheizt hatten. Nach einer feinen Pizza und einer spannenden Zauber-Show krochen die Kinder müde in ihre Zelte, um mehr oder weniger ausgeschlafen den nächsten Tag in Angriff nehmen zu können.

Der Sonntag startete früh. Nach einem feinen Zmorge mit selbst gebackenen Zöppli ging es auf die zweite Postenrunde. Beim Ambänder basteln, Harassen klettern (Kast Transport) Geschicklichkeit und Teamwork in der Badi, beim Kubb-Spiel auf dem Sportplatz, Chügeli-Bahn Bauen (Kubli Plan) und einer spannenden Runde durch das Traktoren Museum ging der zweite Jugend Challenge Tag zu Ende.

Weitere Fotoimpressionen finden Sie unter www.sportverein-rehetobel.ch.

Herzlichen Dank den Sponsoren, die diesen Anlass ermöglicht haben:

- Raiffeisen Bank, Heiden
- Mobiliar Versicherungen, Appenzell Ausserrhoden, Andreas Erni
- BPA Ingenieure, St. Gallen
- Müller AG, Bauunternehmen, St. Gallen
- St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG, St. Gallen
- Walser+CO AG, Wald
- Dörig+Kreier AG, Appenzell
- Mineralquelle Gontenbad
- Turnveteranen Rehetobel

Das bisherige OK tritt nach diesem Jugend Challenge kürzer und blickt auf fünf tolle Jugend Challenges seit 2009 zurück. Dem neuen OK wünschen wir viel Erfolg und freuen uns schon auf die Ausgabe 2024.

Für das OK Jugend Challenge 2021, Beni Jost

Norina Imhoof erturnt sich Turnfestsieg

Am Appenzeller Kantonal Turnfest in Teufen konnten die Turnerinnen der Geräteriege Rehetobel einmal mehr überzeugen. Allen voran Nayra Zünd, Fabienne Thalmann und Norina Imhoof welche sich die Goldmedaillen erturnten.

Medaillengewinnerinnen 2021

Gold und Bronze

Mit einem tollen Wettkampf warteten die K4 Turnerinnen auf. Nayra Zünd, Steffi Braune, Hannah Wild und Julia Keller begannen mit soliden Sprüngen, wobei sich Hannah Wild eine Topnote von 9.40 sicherte. Auch am Reck kamen alle vier ohne Fehler durch. Steffi Braune erhielt tolle 9.30, während sich Julia Keller 9.05 gutschreiben lassen konnte. Am Boden konnten sie mit sauberen Übungen überzeugen. Beim letzten Gerät, den Schaukelringen, zündete Nayra Zünd nochmals ein Feuerwerk und wurde für ihre Klasseübung mit 9.60 Punkten belohnt. In der Endabrechnung gewann Nayra Zünd souverän, Bronze sicherte sich Steffi Braune, Hannah Wild verpasste das Podest hauchdünn und wurde tolle Vierte mit einer Auszeichnung. Julia Keller rundete das sehr gute Ergebnis mit einem guten neunten Schlussrang und einer Auszeichnung ab.

Doppelsieg im K5

Bei den K5 Turnerinnen gab es ein spannendes Kopf an Kopf Rennen zwischen Fabienne Thalmann und Selina Schacht. Das Duell gewann dieses Mal Fabienne Thalmann. Knapp verfehlte Jamina das Podest und wurde mit dem vierten Schlussrang belohnt. Auch Elina und Mara Wild sowie Melanie Lanker zeigten in Teufen saubere und fehlerfreie Übungen und erturnten sich ebenfalls die Auszeichnungen. Luana Kalivoda kam in Teufen nicht ganz auf Touren und verpasste die Auszeichnung ganz knapp. Chiara Böhi musste den Wettkampf verletzt aufgeben. Im K6 startet Yara Deisenroth. Auch ihr gelang ein sehr ausgeglichener Wettkampf. Am Boden und am Sprung gab es für Yara gute 9.00 Punkte. Auch an den Schaukelringen und am Reck sah man die Fortschritte, die sie in letzter Zeit gemacht hat. Yara klassierte sich auf dem sehr guten sechsten Rang mit einer Auszeichnung.

Im K6 startet Yara Deisenroth. Auch ihr gelang ein sehr ausgeglichener Wettkampf. Am Boden und am Sprung gab es für Yara gute 9.00 Punkte. Auch an den Schaukelringen und am Reck sah man die Fortschritte, die sie in letzter Zeit gemacht hat. Yara klassierte sich auf dem sehr guten sechsten Rang mit einer Auszeichnung.

Turnfestsieg und Bronzemedaille

Die beiden K7 Turnerinnen Norina Imhoof und Leonie Abderhalden lieferten in Teufen ebenfalls sehr gute Leistungen ab. Norina, wie gewohnt sehr souverän und fehlerfrei, zeigte am Boden die erschwerte Bodenübung und

wurde mit 9.30 belohnt. Auch Leonie konnte voll und ganz mithalten und turnte einen sehr ausgeglichenen und ebenfalls fehlerfreien Wettkampf. Leonie konnte sich für einen hohen gestreckten Spreizsalto die Note 9.05 gutschreiben lassen, während sich Norina für eine sauber geturnte Übung an den Schaukelringen 9.55 verbuchen konnte. Im Schlussklassament sicherte sich Norina Imhoof mit der Goldmedaille den Turnfestsieg und Leonie Abderhalden durfte verdient die Bronzemedaille entgegennehmen.

Willi Lanker

Sportverein Rehetobel

Sportverein Angebot

Corona-Info Turnbetrieb:

Jugendriegen offen.
Erwachsenenbereich:
gemäss aktuellen Corona-Bestimmungen.

Vielen Dank für das Verständnis!

Jugend

Mo	Jeweils	08.45 – 09.45	MUKI	TH
Mo	Jeweils	18.45 – 20.00	Jugi Mittel-Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ
Do	Jeweils	15.30 – 16.30	KITU	TH
Fr	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH

Geräteriege

Mo	Jeweils	17.00 – 18.45	Gerätetumen	TH
Di	Jeweils	17.00 – 18.45	Gerätetumen	TH
Do	Jeweils	17.00 – 22.00	Gerätetumen	TH
Fr	Jeweils	17.00 – 18.30	Gerätetumen	TH
Sa	Jeweils	08.00 – 12.00	Gerätetumen	TH

Spiel & Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ/TH
---------------	---------------	-----------------	-------

Fit & Fun

Mo	Jeweils	20.15 – 21.30	Fit & Fun	TH
----	---------	---------------	-----------	----

«Chomm und lueg ine, mer freued üüs öber neuu Gsichter».

Gymnastik

Di	Jeweils	20.15 – 21.30	Gymnastik	TH
----	---------	---------------	-----------	----

CrossSpass

Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Tumen	TH
----	---------	---------------	-------	----

Volleyball

Mo	Jeweils	19.30 – 21.30	Volleyball Damen	GZ
Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Volleyball Mixed	GZ

Unihockey

Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey JuniorenInnen C, D+E	GZ
Di	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga	GZ
Do	Jeweils	20.15 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga + Junioren	GZ

www.swissunihockey.ch

Running

Di	Jeweils	18.30 – 19.30	Laufftreff in versch. Stärkeklassen	TH
----	---------	---------------	-------------------------------------	----

Frauen

Mi Jeweils 17.45 – 19.00 Turnen GZ
Wir freuen uns sehr über neue Turnerinnen, «schnuppern» ist jederzeit möglich!

Pilates

Di 08.30 – 09.30 Pilates in verschiedenen Stufen GZ kleiner Saal
Do 18.30 – 19.30 Pilates in verschiedenen Stufen GZ kleiner Saal
Anmeldung auf Anfrage: vreni.egli@gmx.ch

Männer

Do Jeweils 18.00 – 19.30 Hallentraining GZ

Aktiv30+

Fr Jeweils 20.15 – 22.00 Turnen TH/GZ

Gratulationen

6. September
Nikolaus Schneider, Bergstrasse 52 84-jährig

13. September
Emma Rohner-Eugster, Oberdorf 3 84-jährig

14. September
Verena Rüttimann-Weilemann, Ettenberg 5 81-jährig

20. September
Walter Sonderegger, Wäldlerstrasse 11 87-jährig

22. September
Margaretha Graf, Oberdorf 3 87-jährig

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Schmid, Leonie, geboren am 6. Juni 2021 in Heiden AR, Sohn des Schmid, Rudolf und der Schmid geb. Tschanz, Sonja, wohnhaft in Rehetobel AR.

Todesfälle

Kellenberger geb. Züst, Marianne, gestorben am 22. Juli 2021 in Rehetobel AR, geboren 1941, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Jost, Robert Johann, gestorben am 25. Juli 2021 in Rehetobel AR, geboren 1945, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im Juni und Juli 2021

- Gschwend, Urs, Oberkaien 4
- Weder, Kurt, Habset 100
- Egli, Samuel, Habset 94
- Furer, Daniel und Furer geb. Gübeli, Prisca, Bergstrasse 18
- Lanzarone, Mathias, St. Gallerstrasse 53
- Linder, Andreas und Linder geb. Züllig, Ursula, Holderenstrasse 24
- Trautmann, Pauline, St. Gallerstrasse 53

auf der Appenzeller Sonnenterrasse
Verkehrsverein

Information zum Veranstaltungs- kalender

Es besteht die Möglichkeit, sämtliche Veranstaltungen **langfristig** im Veranstaltungskalender der Gemeinde und des Verkehrsvereins Rehetobel vorzumerken. Melden Sie Ihre Veranstaltung online unter www.rehetobel.ch bei Veranstaltungen oder direkt bei www.rehetobel-tourismus.ch an. Sie können Ihre Daten, Ihren Flyer, etc. auch direkt an agenda@rehetobel-tourismus.ch oder per Telefon an MAPS, 071 878 70 80 mitteilen.

Rosental.
Das Kino.

Programm im September 2021

Fr	3.9.	20.00	Operation Portugal
Sa	4.9.	17.00	Lacci – Auf immer verbunden
Sa	4.9.	20.00	Camino Skies – Himmel über Camino
So	5.9.	15.00	Tom & Jerry – AdTK Kino für 5 Fr!
So	5.9.	19.30	Dream Horse – AdTK Kino für 5 Fr!
Di	7.9.	14.15	Nachmittagskino: Zuversicht
Di	7.9.	19.30	Lacci – Auf immer verbunden
Fr	10.9.	20.00	972 Breakdowns – Auf dem Landweg nach New York
Sa	11.9.	17.00	Nowhere special
Sa	11.9.	20.00	Monte Verità – Der Rausch der Freiheit
So	12.9.	15.00	Bigfoot Junior – Ein tierisch verrückter Familientrip
So	12.9.	19.30	Auf die eigene Art mit Regisseur + Protagonist
Di	14.9.	19.30	Nowhere special
Mi	15.9.	20.00	Cinéclub: Ich bin dein Mensch
Fr	17.9.	20.00	Monte Verità – Der Rausch der Freiheit
Sa	18.9.	17.00	Minari
Sa	18.9.	20.00	Dream Horse
So	19.9.	15.00	Tom & Jerry
So	19.9.	19.30	Monte Verità – Der Rausch der Freiheit
Di	21.9.	19.30	Wanda mein Wunder
Fr	24.9.	20.00	Minari
Sa	25.9.	17.00	Zuversicht
Sa	25.9.	20.00	Operation Portugal
So	26.9.	15.00	Bigfoot Junior – Ein tierisch verrückter Familientrip
So	26.9.	19.30	Camino Skies mit Autor Josef Schönauer
Di	28.9.	19.30	Monte Verità – Der Rausch der Freiheit

Achtung: Neue Anfangszeiten!

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19.15 offen.

www.kino-heiden.ch

Den Kultursommer in Rehetobel und im ganzen Appenzellerland erleben

Der Kultursommer startet in die zweite Runde. Noch bis Oktober 2021 können Gäste und Einheimische auf öffentlichen Führungen durch verschiedene Dörfer und Museen sowie Wanderungen durch die Natur die einzigartige Kultur des Appenzellerlands entdecken – so auch in Rehetobel. Die Dorfführungen in Rehetobel bieten den Teilnehmenden die Möglichkeit, authentisch ins Dorfleben einzutauchen und die schönsten Perlen des Dorfes kennenzulernen. Die lokalen Dorfführerinnen und Dorfführer erzählen Geschichten sowie faszinierende Anekdoten und Fakten aus dem Leben der Weber und Sticker und geben Einblick in die lokale Wirtschafts-, Bau- und Sozialgeschichte aus vergangenen Zeiten. Diese Dorfführungen finden einmal im Monat statt.

Jeden ersten Freitag im Monat öffnet das Velomuseum mit einer speziellen Aktion die Tore. Besucherinnen und Besucher können verschiedene Velomodelle, wie etwa das Hochrad, ausprobieren und fahren sowie gleichzeitig mehr

über den Werdegang und die technische Entwicklung des Velos erfahren. Die Veranstaltungsdaten und weitere Informationen zum Angebot in Rehetobel und den anderen Gemeinden sowie das gesamte Programm sind online unter www.appenzeller-kultursommer.ch erhältlich.

Appenzeller Kultur auf öffentlichen Führungen erleben

Der Kultursommer startet in die zweite Runde. Noch bis Oktober 2021 können Gäste und Einheimische auf öffentlichen Führungen die einzigartige Kultur des Appenzellerlands entdecken. Appenzellerland Tourismus AR hat zusammen mit den Museen, Dorfführerinnen und Dorfführern sowie touristischen Leistungsträgern ein attraktives, abwechslungsreiches Angebot in neun Ausserrhodener Gemeinden ausgearbeitet.

Neu entdeckter Reiz an lokaler Umgebung

Nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie hat sich das Bewusstsein und Interesse für das Lokale stark erhöht. «Schon seit längerem beobachten wir den Trend, dass die Einheimischen die hiesige Kultur und Natur näher besser kennenlernen wollen», so Andreas Frey, Geschäftsführer von Appenzellerland Tourismus AR. Vermeintlich kleinere Sehenswürdigkeiten wollen neu entdeckt werden. Diesem Trend wird die Appenzellerland Tourismus AG mit dem Kultursommer gerecht. Von Juni bis Oktober werden Gäste und Einheimische auf den öffentlichen Führungen durch verschiedene bedeutsame Dörfer, Museen und die idyllische Appenzeller Natur geführt.

Jedes Dorf hat seine eigene Geschichte

In den sechs Gemeinden Gais, Umäsch, Heiden, Walzenhausen, Trogen und Rehetobel können sowohl Gäste als auch Einheimische an öffentlichen Dorfführungen teilnehmen, authentisch ins Dorfleben eintauchen und die

schönsten Perlen des Dorfes besuchen. Lokale Dorfführerinnen und Dorfführer erzählen Geschichten sowie faszinierende Anekdoten und Fakten aus vergangenen und neuen Zeiten. In Trogen können dabei die Innenräume der Zellweger-Paläste, die normalerweise nicht öffentlich zugänglich sind, besichtigt werden. Das Leben und Wirken von namhaften Persönlichkeiten, wie Emma Kunz oder Henry Dunant, werden auf Spaziergängen durch die Gemeinden Waldstatt und Heiden beleuchtet und anhand historischer Fotos, Plätzen und Gebäuden erläutert.

Die idyllische Appenzeller Natur erkunden

Auf spannenden Führungen in der A. Vogel Heilpflanzenwelt in Teufen und im Kräutergarten von Martina Rocco in Stein entdecken die Teilnehmenden eine Vielfalt an heimischen Wildkräutern und Heilpflanzen, welche für die Medizin, die gesunde Ernährung und die Körperpflege zum Einsatz kommen. Im Walderlebnisraum Gais wird auf einer Wanderung durch die unberührte Natur die Funktion des Waldes und das Zusammenspiel von Boden, Pflanzen, Tieren und Menschen erklärt.

Von Architektur bis Musik: Appenzeller Museen laden ein

Im Zeughaus Teufen, dem Kinderdorf Pestalozzi, der Appenzeller Schaukäserei, dem Appenzeller Brauchtummuseum, dem Museum Heiden und dem Velomuseum haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, öffentliche Führungen durch die jeweiligen Ausstellungen zu besuchen. Neben dem Grubenmann-Museum wird im Zeughaus Teufen der sonst verborgene Dachstuhl der evangelischen Kirche Teufen besichtigt und das Werk der Architekten nicht nur am Modell, sondern auch in der Realität gezeigt. Im Velomuseum in Rehetobel befindet sich eine eindrucksvolle Ausstellung an antiken Fahrrädern, welche auch ausprobiert werden können. Traditionelle Appenzeller Musik vom Feinsten gibt es in der Appenzeller Schaukäserei genauso, wie die öffentlichen Führungen durch die Erlebnisausstellung.

Die Appenzeller Kultur fördern

Mit dem Kultursommer möchte Appenzellerland Tourismus AR den Gästen die verschiedenen Facetten der Appenzeller Kultur näherbringen. Gleichzeitig soll auch die lokale Bevölkerung vom Angebot profitieren und das Appenzellerland von einer anderen Seite kennen lernen. Zudem unterstützt Appenzellerland Tourismus AR mit dem Kultursommer die touristischen Leistungsträger und fördert die Kultur im Appenzellerland. Eine Anmeldung für den Kultursommer 2021 ist erforderlich. Die Durchführung der einzelnen Führungen ist abhängig von der jeweiligen Teilnehmerzahl. Mehr Informationen und das Programm sind online unter www.appenzeller-kultursommer.ch erhältlich.

Für weitere Auskünfte oder Bildmaterial steht Ihnen gerne zur Verfügung:

Appenzellerland Tourismus AR
 Andreas Frey, Geschäftsführer
 St. Gallerstrasse 49, CH-9100 Herisau
 Tel +41 (0)71 898 33 30
andreas.frey@appenzellerland.ch
www.appenzellerland.ch
www.facebook.ch/appenzellerland

Unter einem Dach

Was haben Yoga, psychologische-mediale Beratung, Treuhand und Pilates gemeinsam? Finden Sie es heraus und besuchen Sie uns am Oberen Werdbüchel 9 in Heiden. Gerne laden wir Sie ein, uns kennen zu lernen.

«Wir», das sind, Nadia und Leonie Baumann von Yogania und Kinderyoga. Andrea Popp psychologisch-mediale Beratungen. Tanja Diehl, Urs Huber, Claudia Peter und Team von Büro ö/Buchhaltung, Steuerplanung, Unternehmensberatung und Steuererklärung. Ursi Sträuli von Freibewegerei mit Pilates, Tanz und Spiraldynamik®.

Unsere Türen sind am Samstag, 18. September 2021 von 10.00–16.00 Uhr für Sie geöffnet. Wir freuen uns auf einen regen Austausch mit Ihnen und geben Ihnen gerne Auskunft über unser Tun. Herzlich willkommen, wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch.

Selbstverständlich werden wir uns an die dannzumal geltenden Corona-Schutzmassnahmen halten.

Ursi Sträuli

Die Musikschule im September

Instrumentenvorstellung am 11. September

Besondere Zeiten erfordern besondere Massnahmen, auch bei der Musikschule. Da die Instrumentenvorstellung im Mai nicht durchgeführt werden durfte, wird sie am 11. September von 9.00–12.00 Uhr im Schulhaus Gerbe, Heiden, nachgeholt. Interessierte Kinder erhalten so doch noch die Möglichkeit, alle Instrumente an einem Ort sehen, hören und – im Rahmen der geltenden Schutzmassnahmen – auch ausprobieren zu können. Wer sich bei dieser Gelegenheit entscheidet, ein Instrument lernen zu wollen, kann sich bis 30. September für den zweiten Schuljahresbeginn ab 25. Oktober anmelden.

In den Räumen des Schulhauses Gerbe in Heiden werden die an der Musikschule unterrichteten Instrumente, aber auch die Grundkursfächer Kindertanz, Eltern-Kind-Rhythmik, Ukulele, Frühgeige, Trommeln für Kinder und Kinderchor vorgestellt. Im eigens eingerichteten Konzertkaffee werden Darbietungen von Musikschüler/innen zu sehen und zu hören sein und natürlich wird dabei auch das leibliche Wohl nicht vergessen.

Wochen der offenen Türen

Zusätzlich zur Instrumentenvorstellung werden in den zwei folgenden Wochen die Türen der Musikschule geöffnet und die Kinder und Eltern können sich live und ganz unverbindlich über den Unterricht an der Musikschule informieren. Wegen der coronabedingten Distanzregeln ist eine Voranmeldung obligatorisch. Auf unserer Internetseite kann man sich ab 5. September einfach und unkompliziert für solche Besuche anmelden.

Alle nötigen Informationen werden ab 5. September auf unserer Internetseite www.msav.ch aufgeschaltet.

Lehrer-Konzert

Am **Sonntag, 12. September** laden Lehrerinnen und Lehrer der Musikschule zum Konzert.

In einem vielfältigen Programm mit Werken von u.a. Beethoven, Brahms, Glasunow und Skrjabin sowie populären Jazzstandards werden unterschiedlich zusammengesetzte Formationen auf unterschiedlichen Instrumenten zu hören sein.

Samstag, 11. September, 9.00–12.00 Uhr, Instrumentenvorstellung, Heiden, Schulhaus Gerbe

Sonntag, 12. September, 17.00 Uhr, Lehrerkonzert, Rehetobel, evang. Kirche.

13. September bis 25. September, Wochen der offenen Türen, in allen Gemeinden.

*Daniel Pfister,
Musikschule Appenzeller Vorderland*

Der ROTE STUHL

öffentliche Veranstaltung mit dem Landammann Dölf Biasotto

«Bitte nehmen Sie Platz» – so wird es wieder am Donnerstag, 2. September heissen, wenn Landammann und Regierungsrat Dölf Biasotto auf dem «Roten Stuhl» sich aktuellen Fragen stellt.

Die SP Vorderland setzt ihre dreijährige Veranstaltungsreihe im Vorderland fort, um der Bevölkerung unsere Regierungsräte näher zu bringen.

Aktuell wird sich der Vorsteher des Departments Bau und Volkswirtschaft zu Fragen der Raumplanung und Energie, zu Wirtschaftsförderung und Tourismus äussern können.

mit:
KR Karin Steffen (Reute / PU-Fraktion), Silvan Rüegg (Umweltschutzkommission Heiden)
Moderation: Andreas Ennulat (SP Vorderland).

**Donnerstag, 2. September 2021, 19.30 Uhr,
Saal der Linde, Heiden (Einlass ab 18.30 Uhr).**

Wir bitten – wenn möglich – um Anmeldung roter.stuhl@bluewin.ch.

Andreas Ennulat, SP-Vorderland

Umbau-Arbeiten: 2. bis 10. September 2021
Unser Volg-Laden bleibt in dieser Zeit geschlossen.
Wiedereröffnung am Samstag, 11. September 2021

Ein neues
Raumkonzept.
Wir freuen
uns auf Sie.

Neues entsteht. Verbundenheit bleibt. Raiffeisenbank Heiden

Mit der Zeit zu gehen heisst, sich zu verändern. Auch wir verändern uns und Sie profitieren.

Wir definieren Ihren Bankenbesuch neu. Erleben Sie unsere neu gestalteten Räumlichkeiten in Heiden ab Ende November 2021, in Eggersriet und Speicher ab Mitte Dezember 2021.

Wir freuen uns, mit Ihnen zusammen einen Schritt in die Zukunft zu gehen.

Roger Kast, Mitglied der Bankleitung und Leiter Services, T 071 878 60 42
www.raiffeisen.ch/heiden/neuesentsteht

RAIFFEISEN

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
E-Mail:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@
maps-com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
E-Mail:
info@druckereilutz.ch

Zu vermieten

Rehetobel

Hauetenstrasse 4

Lichtdurchflutete,
zentral gelegene

4 ½ Zimmer-

Wohnung

mit Balkon und Lift

120 m²

nach Vereinbarung

Mietzins 1'620.- /Mt.

NK 220.- /Mt. AK

TGP 110.- /Mt.

Katharina Ulmer
079 246 61 19

Silvie`s Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Fusspflege

Bis 21.00 Uhr geöffnet

St. Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

September-Aktion: Bei jeder Haarcoloration schenken wir Ihnen, im Wert von Fr. 20.-, eine auffrischende Haarpflege für zuhause!

wenkbau.ch

Wenk AG

9044 Wald AR
9038 Rehetobel
Tel 071 877 17 93
info@wenkbau.ch

HOCHBAU

TIEFBAU

RÜCKBAU

Schreinerei

- allgemeiner Innenausbau
- Parkett
- Türen
- Möbel

- Normküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 12 76
Mobile 079 438 76 23
E-Mail rrohner@paus.ch

Reparaturen aller Art

Agenda: www.rehetobel-tourismus.ch

ZÄHNER
Johannes

Holzbau
Winterdienst

St. Gallerstrasse 4
Tel/Fax 071 877 12 13
j.z.holzbau-winterdienst@bluewin.ch

9038 Rehetobel
079 610 15 13

Fenstersanierung – jetzt Aktuell

trauer-zirkular.ch

einfach, schnell
und doch persönlich

Das Portal für Trauerdrucksachen im Appenzellerland
Ein Service der Appenzeller Druckerei

R. STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

Ist Ihr Keller oder Lokal
in die Jahre gekommen?

Wir machen aus jedem
Raum ein Schmuckstück!

Ihr Maler – 071 877 10 23

Leiden Sie unter *Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren!

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!

Anmeldung:

info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

S. TOBLER HOLZBAU

ZIMMEREI

SCHREINEREI

INNENAUSBAU

BAULEITUNG

PLANUNG

Dorfstrasse 25

9425 Thal

T 071 888 11 60

tobler-holzbau.ch

KURATLI

Immobilien-Treuhand

www.kuratli-immo.ch
info@kuratli-immo.ch

Urban Kuratli

Birkenstrasse 12

9100 Herisau

Telefon 071 351 18 90

Oberstofel

9127 St. Peterzell

Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte des Hauseigentümerverbandes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen
Verwaltungen / Abparzellierungen

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

Mütter-Väterberatung
App. Vorderland

Hausbesuche auf
telefonische Anmeldung

Telefon 077 437 44 15

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

**Medizinischer
Notfall:
Was tun?**

Hausarzt
anrufen

Hausarzt
nicht erreichbar

Ärztetelefon **0844 55 00 55**
anrufen. Tag und Nacht,
365 Tage im Jahr.

Akute
Lebensgefahr

**Rettensdienst alarmieren.
Telefon 144 anrufen.**

Tag der offenen Tür

18. September 2021

10:00 - 16:00 Uhr

Oberer Werdbüchel 9
9410 Heiden

YOGANADIA

Nadia & Leonie Baumann
Yoga & Kinder-Yoga

Tanja Diehl
Treuhänd, Buchhaltung,
Steuern

Ursi Sträuli-Frei
Pilates und
Spiraldynamik®

Andrea Popp
Mediale & Psychologische
Beratung

Abzugeben

ein gut erhaltener

3-türiger
Kleiderschrank

Nussbaumfurnier
Höhe 180 cm,
Breite 170 cm

Werner Graf-Laich
Dorf 7
9038 Rehetobel
071 877 13 44

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel

Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten

Rund um die Uhr für Sie erreichbar

24-h-Pikettdienst
7 Tage
071 898 89 40

EWH

Kompetenz vor Ort

Elektro / Telematik / Energie / Shop

www.ewheiden.ch

RENÉ SAGER

IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund um den Sämtis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Hansruedi Kast AG

Rehetobel

Qualität aus einer Hand.

- Lieferung von:
 - Beton, Kies, Humus, Sand
 - Muldenservice
 - Vermietung Kühlanhänger
- Heizöl/Gas
- Getränkehandel mit Hauslieferservice

Hansruedi Kast AG
transport@kast-transport.ch
www.kast-transport.ch
Transport | 079 436 10 76
Getränke | 071 877 11 76

Besuche uns doch auch auf Instagram

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONDITOREI

Monatsbrot im September
Haferkleie

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Wir danken herzlich für Ihre Kundentreue!

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen Zimmerei / Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit Rechtoabler Solarstrom!

- Vorplätze
- Sitzplätze
- Wege
- Treppen
- Natursteinmauern

GL PFLÄSTERUNGEN AG

9410 HEIDEN - 079 20 77 626 - SEIT 1983
WWW.GL-PFLAESTERUNGEN-AG.CH

Weitere Informationen auf: www.rehetobel.ch

wann	was	wo	wer
Aufgrund der aktuellen Lage sind Änderungen bei den Veranstaltungen leider nicht auszuschliessen, danke.			
31. Aug., Di. 19.30	Lesung von Leta Semadeni aus der Erzählung «Tamangur»	Kulturraum Sprötzehuus	LG Dorf
1. Sept., Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
3. Sept., Fr. ab 15.00	Velomuseum offen		
2. Sept., Do. ab 18.30	Nothilfekurs 1. Teil	GZ	Samariterverein
4. Sept., Sa. 10.00	Ökumenisches «Fiire mit de Chliine»	evang. Kirche «Krone»	Kirchen Rehetobel
4. Sept., Sa. 10.00-14.00	ABGESAGT: Tag der Begegnung		
4. Sept., Sa. 17.00	Konzert Kuba live: DEJÀN	Rest. Urwaldhaus	
4. Sept., Sa. ab 18.00	Benefiz Country-Konzert	Sportplatz GZ	evang. Kirche
5. Sept., So. 09.45	Ökumenischer Erntedank-Gottesdienst	evang. Kirche	Kirchen Rehetobel Landfrauen
5. Sept., So. 10.00-16.00	Traktorenmuseum Rehetobel offen		
6. Sept., Mo. ab 18.30	Nothilfekurs 2. Teil	GZ	Samariterverein
6. Sept., Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
8. Sept., Mi. 15.15	Kath. Gottesdienst	«Krone»	kath. Kirche
8. Sept., Mi. 19.00	Führung Fünfeckpalast	Trogen	LG Dorf
8. Sept., Mi. 20.00	HV Spielgruppe Rägeboge		Rägeboge
9. Sept., Do.	Jahresversammlung Frauenvereine SG/AR		
9. Sept., Do. ab 18.30	Nothilfekurs 3. Teil	GZ	Samariterverein
10. Sept., Fr. 16.00-17.30	Führung durch das Textildorf	GZ	LG Dorf
11. Sept., Sa.	Kant. Fachtagung Kaninchen und Geflügel	GZ	OV Rehetobel
11. Sept., Sa. 17.30	Ökum. Begrüssungs-Gottesdienst der Konfirmanden und Oberstufen-Projektschüler	evang. Kirche	Kirchen Rehetobel
12. Sept. So. 11.15	Wüiber-Wanderig von Heiden-Urwaldhaus	Rest. Urwaldhaus	
12. Sept. So. 17.00	MSAV Lehrer-Konzert	evang. Kirche	MSAV
13. Sept., Mo. 19.30	Samariterübung	GZ	Samariterverein
14. Sept., Di. 9.45	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone»	evang. Kirche
15. Sept., Mi. 09.15	Ökum. Seniorenausflug		Kirchen Rehetobel
17.+18. Sept. ab 11.00	Jahrmarkt	GZ	
18. Sept., Sa. 09.00	Weierpflege Habset	Habset	rechtobler natur
18. Sept., Sa. 10.00-14.00	Tag der offenen Tür Atelierhaus, Lobenschwendi 25		Flüher Architektur GmbH
18. Sept., Sa. 10.00-16.00	Tag der offenen Tür, Unter einem Dach	Oberer Werdbüchel 9, Heiden	
19. Sept., So. 09.45	Gottesdienst zum Eidg. Dank-, Buss- und Bettag	evang. Kirche	
19. Sept., So. 11.00-15.00	Festival «Es cho ond es go»	Rehetobel	«Neue Musik Rümlingen»
19. Sept., So. 10.00-16.00	Traktorenmuseum Rehetobel offen		
20. Sept., Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
24. Sept., Fr. ab 8.30	Viehschau mit Festwirtschaft	Nasen/Kaien	
24. Sept., Fr. ab 18.00	Jungbürgerfeier für Jahrgang 2003	Trogen	
24. Sept., Fr. 20.00	Öffentlicher Schauabend	Kaien	Schaukommission
24.-26. Sept.	Jugendlager Oberstufe		evang. Kirche
25. Sept., Sa. 14.00-17.00	Endschiessen	Schützenhaus	SG Rehetobel
25. Sept., Sa. 18.00	Appenzeller Echo, Konzert und Kulturmenü	Haus zur Stickerei	
25. Sept., Sa. 18.00	DUO HOMMAGE: Ein Abend mit Liedern	Rest. Urwaldhaus	
26. Sept., So.	Abstimmungssonntag		
27. Sept., Mo. 19.00	Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
28. Sept., Di. 9.45	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone»	evang. Kirche

Nächste Ausgabe:

Donnerstag, 30. September 2021

**Redaktions- und Inserateschluss:
Montag, 20. September 2021**

Textbeiträge an:
Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-Mail: redaktion@rehetobel.ch

Rechtobler Jahrmarkt:

**17./18. September
ab 11 Uhr**

**Vielfältiges Warenangebot für Jung und Alt,
rund um das Gemeindezentrum.**

RECHTOBLER

Gmäändsblatt

September 2021

Voranschlag 2022

In zwei Lesungen hat der Gemeinderat das Budget 2022 mit einem Vorschlag von CHF 286'283.00 und einem auf 4.2 Einheiten reduzierten Steuerfuss genehmigt und zuhänden der Stimmberechtigten verabschiedet. Die Urnenabstimmung findet am 28. November 2021 statt.

Detaillierte Angaben zum Budget und zum ebenfalls genehmigten Finanz- und Aufgabenplan 2023–2025 (zum Voranschlag 2022) folgen in der Oktober-Ausgabe des Gmäändsblatts.

Kreditfreigaben und Nachtragskredite

Dachsanierung Gemeindezentrum:

CHF 70'000.00 Kreditfreigabe und CHF 30'000.00 Nachtragskredit. Die südlich gerichtete Dachfläche wird saniert. Dabei sollen die in die Jahre gekommene Photovoltaikanlage und das bestehende Falzblechdach abgebrochen und ersetzt, bzw. neu erstellt werden. In Absprache mit dem Solarverein wird abgeklärt, wo die abzubauenende alte Anlage noch Verwendung finden kann.

Wasserleitungsersatz Robach:

CHF 140'000.00 Kreditfreigabe und Arbeitsvergabe an die Firmen Erwin Brülisauer GmbH und Graf Bau Rehetobel AG. Ersetzt werden muss die Wasserleitung im Robach (Restaurant Bären «Urwaldhaus») bis Gruberstrasse. Die Arbeiten werden im Oktober beginnen.

Wiederherstellung Lobenschwendistrasse, Bereich Haus Nr. 25:

CHF 30'000.00 Nachtragskredit zu Lasten der laufenden Rechnung. Für die Sanierung dieses Strassenabschnittes konnte mit den betroffenen Grundeigentümern ein Finanzierungsschlüssel vereinbart werden. Die Arbeitsvergabe erfolgte an die Firma Implenia.

Anschaffung Reform Motech RM 9 für die Bewirtschaftung der Schulhausumgebung:

CHF 24'000.00 Nachtragskredit zu Lasten der laufenden Rechnung für die Ersatzbeschaffung eines Einachsschleppers inkl. Anbaugeräte (Kehmaschine, Räumschild und Halbhartschneefräse).

Walter Zähler,
Gemeindeschreiber ad interim

Das «Tor» ist zurück

Anfangs September hat Not Botts unterdessen restaurierte Skulptur an ihrem neuen, offeneren Standort innerhalb des Friedhofs Platz genommen.

Bedingt durch strukturelle Änderungen mit häufigeren Umenbeisetzungen versank sie in den letzten Jahren vor der Abdankungshalle zunehmend in eine Art Domröschenschlaf.

Das «Tor» steht jetzt freier, wird dadurch sichtbarer und wohl vermehrt wahrgenommen. So bietet sich die Gelegenheit, die Skulptur und Botts Schaffen kurz ins Licht zu rücken.

1927 im Val Müstair geboren, lebte und arbeitete der sehr naturverbundene und -bewahrende Bildhauer und Künstler später bis zu seinem Tod 1998 in Poschiavo. Seine Skulpturen bestehen in aller Regel aus einem einzigen Stück Holz. Engadiner- und Puschlaverarven waren seinen hauptsächlichsten Werkstoff. Da die junge Pflanze – anders als etwa Tanne oder Lärche – die langen Wochen unter dem Schnee nicht schadlos überleben kann, bevorzugt die Arve exponierte felsige Standorte. Ihre Wurzeln finden auch an steinigten Hängen mit wenig Humus Halt. Umso mehr verzweigen sie sich in unberechenbaren Windungen im Grund. Solche Wurzelstöcke bevorzugte Bott in den Anfängen seines Schaffens, um in deren subtiler Bearbeitung seine Ideen aus dem Vorgefundenen zu entwickeln, in langsamer schichtweiser Annäherung den Kern zu finden und darin seine Figuren zu erkennen. Als «Verwandlung von Fund zu Werk», fasste der Schriftsteller Wolfgang Hildesheimer, ein jahrelanger naher Freund und Begleiter Botts, dem das Puschlav Wahlheimat wurde, diese Schaffensperiode zusammen.

Die jüngeren Exponate des Künstlers, zu denen auch das «Tor» gehört, sind durch eine markante, kantige Formen-sprache charakterisiert. Bott ersetzt das Wurzelholz durch Stämme, deren Kompaktheit ihm eine andere formale Sprache abverlangten. Ungehobelt, in klar ausgerichteten Schnitten sind die Oberflächen mit der Säge erzeugt. In zueinander verschobenen Schiefungen treffen Flächen aufeinander, ragen kristalline Formen in den Raum – «kontrapunktisch», wie erneut Hildesheimer beschreibt. Auch in der farblichen Behandlung zieht Bott Konsequenzen aus der neu errungenen «Grosszügigkeit» und verlässt den metallenen Holzglanz zu Gunsten einer dunklen, wasser-abstossenden Aussenfarbe.

«Die Bildhauerei ist für mich eine ständige Suche nach neuen Formen, ein endloses Suchen, denn die Möglichkeiten sind unendlich. Während meiner Arbeit «zwingt» ich dem Holz eine Form auf und das Holz seinerseits «zwingt» sich mit seiner Form mir auf: das Geben und das Nehmen, die sich ineinander einschieben und verschmelzen und mich immer weiterbringen»... so Not Bott 1990.

Zum «Tor», entstanden 1985/90 und seiner Platzierung in Rehetobel, meinte der Künstler: «Die Interpretation meiner Skulpturen überlasse ich grundsätzlich dem Betrachter, damit dieser sich unvoreingenommen an das Werk und dessen Form herantasten kann und nicht zum vornherein in eine Richtung gelenkt wird. Drängte man mich zu einer Erklärung zum «Tor», würde ich sagen, es signalisiere einen Durchgang, der die Verbindung oder die Zäsur zwischen zwei Bereichen – zum Beispiel zwischen dem Leben und dem Tod – schafft».

Not Bott freute sich, dass eines seiner Werke an diesem guten Platz sein könne. Sehr viele seiner Werke haben in Ausstellungen, Privatsammlungen, öffentlichen Räumen und Museen ihren Platz gefunden.

Luzia Lenggenhager, Kulturkommission

Weitere Informationen unter:
www.rehetobel.ch

Neuzuzügeranlass 2021

Am **Samstag, 6. November 2021** organisiert die Kulturkommission den Neuzuzügeranlass, der letztmals im Januar 2018 stattfand. Nach einem kulturellen Teil für die Neuzuzüger gibt es im Gemeindezentrum eine Begegnungsplattform mit den Vereinen und Organisationen aus unserem Dorf. Organisationen, welche diese Plattform nützen wollen, werden gebeten, den Termin zu reservieren – weitere Informationen zum Ablauf folgen.

Patrick Langenauer, Gemeinderat

286. Rehetobler Jahrmarkt 17./18. September 2021

Der 286. Jahrmarkt in Rehetobel ist bereits «Geschichte» und erfreute Kinder und Erwachsene gleichermassen, trotz Coronamassnahmen und einmal mehr einigen Absagen deswegen. Aber es konnten auch neue Bahnen und Stände die Chance zum Positiven nutzen.

Es freut mich persönlich sehr, dass wir in Rehetobel wieder einen schönen und bunten Jahrmarkt präsentieren konnten.

Das Ziel war dieses Jahr auch, neben dem breitgefächerten Angebot von Spielwaren, italienischen Spezialitäten, Kleidern, Schmuck und vielem mehr, einige Stände für den Alltag zu haben.

Natürlich war auch für das kulinarische Wohl gesorgt, sei es an dem Wurststand des Sportvereins, der Kaffeestube heuer mit to go der Schule, in der Feuerwehrbeiz, an den Ständen der Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel und der örtlichen Vereine.

Es ist immer wieder schön, dorfeigene Gesichter zu sehen, welche Jahr für Jahr mit Freude am Werk sind.

Verpassen Sie nicht den 287. Jahrmarkt am 16. und 17. September 2022 und tragen Sie sich das Datum bereits heute in Ihre Agenda ein.

Marktchef, Philipp Jenny

Voranzeige: Abschied Dr. Teddy

Erwartungen an das Entwicklungskonzept für unsere Gemeinde: Wie nachhaltig ist die beabsichtigte Entwicklung?

Der Gemeinderat hat ein Entwicklungskonzept für unsere Gemeinde formuliert (siehe: www.rehetobel.ch >Politik >Gemeindeversammlung >12. Mai 2021 19.00–21.00 Uhr >Dokumente). Er führte dazu eine Vernehmlassung durch. Inhalt dieses Konzeptes ist die bauliche Entwicklung nach innen, in das Baugebiet. Damit wird Kulturland geschont und die landschaftlichen Qualitäten und Freiräume bleiben erhalten. Das ist im Interesse von uns allen. Was aber geschieht im Baugebiet?

Die Zahl der Einwohner und der Arbeitsplätze soll wachsen. Das Baugebiet ist beschränkt und nicht vermehrbar. Noch gibt es einige unbebaute Flächen. Eines der Ziele ist es, diese Baulücken zu füllen. Zudem sollen in unternutzten Gebieten mehr Stockwerke und eine höhere Ausnützung zugelassen werden können. Der Hintergedanke dabei ist, dass Altbausubstanz erneuert wird und eine höhere Belegungsdichte erhält. Dabei wird ausgeblendet, dass viele Gebiete im Zentrum bereits sehr dicht bebaut sind und darüber hinaus das Baureglement vergleichsweise hohe Ausnützungen und kleine Abstände zulässt.

Diese Strategie hat eine negative Seite: Sie zerstört Freiflächen, verbaut bestehende Ausblicke und vernichtet bestehende Bausubstanz. Es werden neuzeitliche Ergänzungsbauten oder Ersatzbauten erstellt, offene Flächen versiegelt, Vorgärten zu Autoabstellflächen umgewandelt. Verkehr und Lärm nehmen zu, die bestehenden schmalen Strassen werden überlastet. Wie der Gemeinderat die heute vorhandenen und lieb gewonnenen Qualitäten unserer Gemeinde unter diesen Bedingungen erhalten will, wird leider nur andeutungsweise und unvollständig erwähnt.

Die meisten von uns lieben unsere Gemeinde mit ihren typischen Bauten aus der Stickereizeit, mit ihren Häuserzeilen, Strassenzügen, Fusswegen, offenen und einsehbaren Gärten, Freiräumen und den Ausblicken in die Landschaft. Die Gemeinde wird nur eine Zukunft haben, wenn es gelingt, diesen besonderen Charakter und die typischen Elemente weiterzuentwickeln. Was man gern hat, pflegt man auch. Der Gemeinderat könnte zusammen mit uns Einwohnerinnen und Einwohnern die ortsbaulichen, aussenräumlichen und ökologischen Qualitäten aufzeigen (Stichwort Ortsbildinventar) und darlegen, wie er zu deren Erhalt oder Weiterentwicklung beitragen will.

Die künftige Entwicklung muss auch klimagerecht sein. Das Bauen, Erneuern und der Betrieb der Gebäude tragen massgeblich zum CO₂-Ausstoss bei. Eine künftige Entwicklungsstrategie muss deshalb diesem Thema Beachtung schenken. Es sind Antworten zu finden, wie wir in unserer Gemeinde den Energie- und Ressourcenverbrauch weiter reduzieren können, wie wir erneuerbare Energien zusätzlich fördern (Photovoltaik, Biogas, Holz), wie der Bestand in die Energiebilanz einberechnet wird und wie die Kreislaufwirtschaft belohnt wird.

Das vorliegende Entwicklungskonzept fokussiert bisher allzu einseitig auf Wachstum und bauliche Erweiterung. Ich wünsche mir ein Konzept, bei dessen Erarbeitung die Bevölkerung und ihre vielseitigen Bedürfnisse mit einbezogen werden. Es soll an qualitativen Massstäben gemessen

werden und die Lebensqualität in den Vordergrund stellen, die ökologischen Themen einbeziehen und die langfristige Nachhaltigkeit im Blick haben. Dazu sind die genannten Ergänzungen am Entwicklungskonzept vorzunehmen.

Eine gute Chance zu einer solchen Entwicklung hätte die Gemeinde mit der Friedhofwiese. Hier könnte eine vorbildliche Siedlung im Zentrum entstehen. Notwendig wäre eine weitsichtige Arealentwicklung, gefolgt von einem Gestaltungswettbewerb unter dem Motto: Wer baut, trägt Verantwortung. Den Investoren, den Nutzern, der Gesellschaft und der Landschaft gegenüber.

Heinz Meier

Antwort zum Leserbrief

Lieber Heinz

Wir haben deine Anregungen zum Entwicklungskonzept zur Kenntnis genommen. Im kommenden Gmäändsblatt nehmen wir zusammen mit den anderen Eingaben zum Entwicklungskonzept Stellung.

*Für den Gemeinderat
Urs Rohner, Gemeindepräsident*

Baugesuch für eine 5G-Antenne in Ausserkaien

Was im Raum stand und erwartet wurde, ist nun eingetreten. Sunrise/UPC hat in unserer Gemeinde ein Baugesuch für eine adaptive Antenne an der Heidenerstrasse 74, in unmittelbarer Nähe zur grossen Strassenkreuzung in Ausserkaien, eingereicht.

Gleichzeit wurde in Wald ein Baugesuch für eine Antenne im Gebiet Ebni gestellt. Strahlen machen vor Gemeindegrenzen keinen Halt, wir Einwohner von Rehetobel sind darum gleich mit Baugesuchen für zwei Antennen konfrontiert.

Unsere IG «5G-freies Rehetobel» hat am 28. Januar 2021 eine Petition für ein «5G-freies Rehetobel» mit 441 Unterschriften auf der Gemeindeverwaltung eingereicht. Im Gmäändsblatt vom Februar 2021 sind dazu ein Kurzbericht unsererseits (Seite 3) und eine Kurzstellungsnahme von Gemeinderat Patrick Langenauer (Seite 2) veröffentlicht worden. Auf unsere Wünsche nach einer zeitnahen Strategieplanung in dieser Frage, der Einberufung einer Arbeitsgruppe und der Abweisung von Baugesuchen bis zum abschliessenden Bericht über das NIS-Monitoring des Bundes (erwartet auf 2022) wurde vom Gemeinderat bis jetzt nicht eingegangen.

Die Situation heute macht es nun nötig, dass in aller Breite gegen das eingereichte Bauvorhaben Einsprachen in der Gemeinde eingehen. Gestützt auf die Artikel 11 und 12 der Bundesverfassung (Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit) sind wir alle berechtigt, Einsprache zu erheben. Mit einer schriftlichen Eingabe an den Gemeinderat (Frist bis 9. Oktober) bringen wir zum Ausdruck, dass wir in unserer Gemeinde keine 5G-Antenne wollen.

Informationen und Unterlagen zu einer formell richtigen Einsprache können bei Heidi Alder bezogen werden (heidi.alder.louis@allerartunikat.ch / 071 891 13 58). Die formelle Korrektheit ist für unmittelbar Anwohnende wichtig.

Das gut ausgebaute Glasfasernetz in unserer Gemeinde macht einen Ausbau des mobilen Handy-Netzes unnötig. Landbesitzer, die um eine Bewilligung für eine Antenne angefragt werden, müssen bedenken, dass sie für Schäden aus dem Betrieb einer Antenne haften und sich gleichzeitig viel Ärger mit ihren Nachbarn oder den Geschützten einhandeln können. Der Ausstieg aus einem eingegangenen Vertrag kann mehrere tausend Franken kosten.

Das intakte Naherholungsgebiet Kaien soll weder durch Strahlung stärker belastet noch durch einen Sendemast verschandelt werden.

*Für die IG «5G-freies Rehetobel»
René Näf und Christoph Rüegg-Gulde*

Anmerkung: Wir Rehetobler sind auch von der Antenne in Wald betroffen und sollten darum auch in Wald gegen das Bauvorhaben Einsprachen einreichen.

Antwort des Gemeinderates

Der Gemeinderat nimmt den Leserbrief zur Kenntnis. Sowohl an der rechtlichen Bewilligungspraxis von Mobilfunkantennen als auch an der Grundhaltung des Gemeinderates – publiziert im Gemeindeblatt im Februar 2021 – hat sich nichts geändert.

Infolge Antennen-Baueingabe handelt es sich aktuell um ein laufendes Verfahren, wozu der Gemeinderat grundsätzlich keine Stellung nimmt.

Informationen auf der Kantons-Webseite:

Den Link zur Bewilligung und Kontrolle der Mobilfunkantennen können Sie via QR-Code öffnen.

«Sorglos» zur Photovoltaik-Anlage im Appenzellerland

An drei Informationsveranstaltungen präsentierten der Verein Energie AR/AI und die Energieagentur St. Gallen ihre Aktion Photovoltaik im «Sorglos-Paket» fürs Appenzellerland. Das Interesse war mit mehr als 230 Besucherinnen und Besuchern überwältigend.

Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer im Appenzellerland können von einer betriebsbereiten, ans Netz angeschlossene Photovoltaik-Anlage (PV) fürs Einfamilienhaus zu einem attraktiven Fixpreis profitieren, ohne selbst verschiedene Systeme und Angebote vergleichen zu müssen: Diese Leistungen umfasst die Aktion PV im «Sorglos-Paket» fürs Appenzellerland, welche der Verein Energie AR/AI und die Energieagentur St. Gallen an Veranstaltungen in Rehetobel, Appenzell und Herisau lancierten. Insgesamt gut 230 Interessierte informierten sich im Rahmen der Anlässe über das Angebot.

Ein Ansprechpartner von A bis Z

Nun haben Hauseigentümerschaften bis zum 17. Dezember 2021 die Möglichkeit, ihre PV-Anlage bei einer der neun regionalen Partnerfirmen der Aktion zu bestellen. Das gewählte Unternehmen installiert die Anlage fixfertig nach definierten Dienstleistungs- und Qualitätskriterien, so dass sie bis spätestens August 2022 am Netz ist und sauberen Sonnenstrom produziert. Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer verhandeln von der ersten Beratungsminute bis zur ersten erzeugten Kilowattstunde mit nur einem Ansprechpartner. Die Wertschöpfung für die Anlageerrichtung bleibt in der Region.

Kostengünstige Qualitätsanlage

Das Basis-Paket der Aktion umfasst eine Aufdach-PV-Anlage mit einer Leistung von 5 Kilowatt Peak (kWp) und kostet 15'500 Franken. Die Stromproduktion liegt bei rund 5'000 kW Strom, was in etwa dem Jahresverbrauch eines durchschnittlichen Einfamilien-Haushalts entspricht. Für einen Aufpreis von 1'500 Franken pro weiterem kWp können Hauseigentümer Anlagen bis 10 kWp bestellen. Gut 15 Prozent der Anlagekosten erstattet der Bund als Einmalvergütung zurück.

Das grosse Interesse an den Informationsveranstaltungen belegt das Bedürfnis der Bevölkerung, erneuerbaren Strom lokal zu produzieren und könnte einen PV-Schub im Appenzellerland auslösen.

Weitere Infos und Bestellmöglichkeit bei einem Partnerunternehmen: www.energie-ar-ai.ch > Angebot > Photovoltaik-Aktion Appenzellerland.

Susan Bosshart

Wir kommen immer! – Wann kommen Sie?

Wir suchen Damen und Herren im Alter ab 20 Jahren, die in einer modern ausgerüsteten und motivierten Feuerwehrmannschaft Dienst leisten möchten.

Wir bieten eine umfassende und praxisbezogene Ausbildung in Technik/Handling der Feuerbekämpfung, bei technischen Einsätzen und im Rettungswesen sowie in der Führung eines Teams in Extremsituationen. Die Kameradschaft wird ebenfalls GROSS geschrieben.

Geme zeigen wir Ihnen die Möglichkeiten und Tätigkeiten in der Feuerwehr Wald-Rehetobel auf.

Wir freuen uns auf Ihr grosses Interesse. Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit.

**Daher laden wir Sie zum Informationsanlass ein:
Dienstag, 26. Oktober 2021, 19.30 Uhr in Rehetobel,
kleiner Saal, Gemeindezentrum.**

Übrigens: Wussten Sie, dass Sie ab dem 20. Altersjahr verpflichtet sind, Feuerwehrdienst zu leisten?

*Feuerwehr Wald-Rehetobel, Meinrad Bamert,
Lorenz Schefer, Anselm Gröli, info@fwwr.ch*

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Lieber Moritz, herzlichen Dank für das Weiterreichen der Feder! Sofort war mir klar, über Shiatsu, meiner Berufung zu schreiben! Ich liebe diesen Beruf und finde es wunderbar, Menschen zu begleiten, zu unterstützen und zusehen zu dürfen, wie sie weiter kommen können und persönlich wachsen.

Shiatsu, jap. «Fingerdruck», ist eine Methode der Komplementär- und Körpertherapie für Körper, Seele und Geist. Sie ist rund 100 Jahre alt, kommt aus Japan und ist durch Einflüsse aus den alten Heilmethoden des alten Chinas entstanden. Es ist Energiearbeit. Durch Druck auf die Meridiane (Energiebahnen), die durch den Körper fließen, werden die Selbstheilungskräfte angeregt. Das Ziel ist der Energieausgleich im Körper. Es stärkt die ganzheitliche Gesundheit und hilft z.B. bei Kopf- und Rückenschmerzen, Menstruationsbeschwerden, seelischem Leiden oder

wenn es einem schwer fällt, abzuschalten. Zudem wirkt es vorbeugend, damit gar nicht erst Sachen entstehen. Shiatsu ist ressourcenorientiert. Es wird geschaut, welche Ressourcen vorhanden sind. Zusammen mit dem Empfänger werden diese gestärkt, gefördert, darauf aufgebaut und vielleicht neue entdeckt.

Mein Ziel ist es, gemeinsam mit dem Menschen das bestmögliche Resultat zusammen zu erreichen. Ich rege den Nehmer an, sich zu reflektieren. Ich achte darauf, dass die Lösung vom Gegenüber kommt. Ich unterstütze dabei mit Inputs und gezielten Fragen. Wenn ich eine Idee habe, was das Gegenüber weiter bringen könnte, frage ich, ob sie etwas ausprobieren möchten. Das kann etwas ganz Kleines sein, was man in den Alltag integrieren könnte. Oft sind es Körperübungen, um das eigene Gespür des Körpers und die eigene Wahrnehmung zu schulen, zu fördern, bewusster wahrzunehmen und zu steigern. Achtsamkeit ist ein weiterer Punkt. So kann es eine Aufgabe sein, sich zu fragen: «Was ist gerade jetzt da? Was höre, sehe, fühle, rieche und schmecke ich?» Dadurch werden die Sinne angeregt und geschult. Mir ist es immer wichtig, dass das Gegenüber das Angebot ablehnen darf. Es sollte freiwillig geschehen und kein «Müssen» sein.

Falls Sie gerne eine Behandlung wünschen, um z.B. das Selbstvertrauen zu stärken, ein Problem zu lösen oder einfach zur Entspannung, zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren oder schauen Sie auf meiner Webseite vorbei, siehe Inserat auf Seite 18 dieser Ausgabe. Gerne begleite ich Sie auf Ihrem Weg. Ich freue mich!

Herzlichen Dank! Für den Oktober 2021 nominiere ich für die Feder Melanie Meier.

Matthias Frischknecht

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Korrektur:

Schmid, Leonie, geboren am 6. Juni 2021 in Heiden AR, Tochter des Schmid, Rudolf und der Schmid geb. Tschanz, Sonja, wohnhaft in Rehetobel AR.

Erni, Jannis, geboren am 20. Juli 2021 in St. Gallen, Sohn des Erni, Manuel und der Erni geb. Menze, Katherina, wohnhaft in Rehetobel AR.

Langenauer, Beat, geboren am 12. August 2021 in St. Gallen, Sohn des Langenauer geb. Sauter, Patrick und der Langenauer, Sarah, wohnhaft in Rehetobel AR.

Todesfall

Kast, Elsa, gestorben am 21. August 2021 in Gais AR, geboren 1936, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR mit Aufenthalt in Gais AR.

Eheschliessung

Ferrari, Andrea Alberto und **Ferrari geb. Bruseghini, Sarah**, getraut am 30. Juli 2021 in Lugano TI, wohnhaft in Rehetobel AR.

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im August 2021

- Kuster Franziska, Oberstrasse 10
- Kobel Corina, Sägholzstrasse 65

Gratulationen

11. Oktober	Erika Kern-Nestler , Oberdorf 3	81-jährig
22. Oktober	Klaus Vogt , Kirchstrasse 12	80-jährig
29. Oktober	Hedi Rheingold-Vogelsang , Sonnenbergstrasse 25	89-jährig

Voranzeige:
Öffentliche Versammlung
«Voranschlag 2022»
Dienstag, 9. November 2021,
19.30 Uhr, Gemeindezentrum

Schule Rehetobel

Erziehung

Bauernhof im Kindergarten

Unter dem Thema Bauernhof pflanzen die Kindergärtler/-innen in Säcken und Eimern Kartoffeln. Giessen mussten wir sie in diesem nassen Frühling nicht! Schnell bilden sich Wurzeln und Stauden. Über die Sommerferien gibt es Knollen und so können wir die Kartoffeln Anfangs September ernten. Wir kochen daraus Wald-Pommes. Mmh! Wie das herrlich schmeckt.

Monika Baumgartner

Jahrmarkt 2021

Der Jahrmarkt war ein voller Erfolg – vielen herzlichen Dank an alle Helferinnen und Helfer, Käuferinnen und Käufer!

Mittelstufe Rehetobel

Kinder

Auftakt ins «Jahr des Spiels»: Spieltag

Vom 2. Kindergarten bis zur 6. Klasse haben wir uns einen Spieltag geniessen lassen. In acht Gruppen sind wir zu vier Stationen gegangen und haben dort gespielt. Unser Jahresthema ist nämlich SPIELEN. Bei der ersten Station haben wir Brettspiele gespielt, bei der zweiten haben wir Kreisspiele gespielt, danach haben wir Hallen-Spiele gespielt und zum Schluss durften wir noch mit Fahrzeugen spielen.

Fabienne, 5. Klasse

Spieltag im Kindergarten

Ich, Fiona, bin in den Kindergarten gegangen und habe die Kinder interviewt, was sie am besten fanden und wie sie die Gruppen fanden. Und es war eindeutig: Die meisten fanden den Fahrzeug-Posten am besten. Ein Mädchen hat gesagt, dass sie das gerne wieder machen würde und sie die Gruppen super fand...

Apropos Gruppen: Dann habe ich noch gefragt, wie sie die Gruppen fanden, und sie haben gesagt, dass sie es mega cool fanden, dass sie auch mal mit uns Grossen in einer Gruppe sein dürfen.

Fiona, 6. Klasse

Interview auf der Unterstufe

Wir waren auf der Unterstufe und haben dort ein paar Fragen gestellt:

1. Wie war der Spielmorgen?
Die eindeutige Antwort war: Cool!
2. Würdet ihr sowas gerne wieder machen?
Die Antwort darauf war: Ja, sehr gerne!
3. Was hat euch nicht gefallen?
Die Antwort hat uns sehr gefreut, nämlich: Gar nichts!
4. Welcher Posten hat euch am meisten Spass gemacht?
Die Antwort war: Alle Posten und ganz besonders der mit den Fahrzeugen.

Lilith, 5. Klasse und Caroline, 4. Klasse

Stimmen der 6. Klasse

Die 6. Klässlerinnen und 6. Klässler haben die Leitung der acht Gruppen übernommen. Das sind ihre Erinnerungen an den Spieltag:

«Mir hat der Tag sehr viel Spass gemacht. Es war toll, einmal Chef zu sein.»

«Es war lustig, auch mal mit den Kleineren einen Tag zu verbringen. Ich hatte etwas zu sagen und man hat auf mich gehört.»

«Schön, dass man ein bisschen Verantwortung übernehmen durfte.»

«Ich fand es cool, dass wir eine Gruppe leiten konnten. Manchmal war es anstrengend und ist einem auf die Nerven gegangen, aber trotzdem hat es Spass gemacht»

Verschiedene Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse

Jahresthema Spiel im Phänomenal

Ich finde es im Phänomenal cool. Die ganze Mittelstufe hat den Auftrag, in Gruppen selber ein Spiel zu erfinden. Das ist cool! Das Material meiner Gruppe: ein Krokodilspiel, 24 Augen, 24 Mosaiksteine (12 grosse/12 kleine) und 24 Zündholzschachteln (12 farbige/12 weisse). Wir taten ein Auge und einen Mosaikstein in eine Zündholzschachtel. Weiter sind wir noch nicht. Meine Gruppe findet es cool, selber ein Spiel zu erfinden.

Simon, 4. Klasse

SEKUNDARSCHULE

Sonderwoche Sekundarschule TWR

Vom 6.–10. September fand die erste Sonderwoche des Schuljahres an der Sekundarschule TWR statt. Für die Lernenden der ersten Sek standen die «Kennenlernlager» auf dem Programm. Die Klassen 1sa und 1sc genossen bei bestem Wetter eine Woche in Walenstadt, während die Klasse 1sb ihre Lagerwoche in Kreuzlingen verbrachte. Bei Sport, Spiel und Spass stand vor allem der Klassenzusammenhalt im Zentrum.

Die Klasse 2sa weilte in Bern und lernte mit Andrea Caroni den Alltag im Bundeshaus kennen. Die Klasse 2sc verbrachte eine Woche in der Lenzerheide, wo sie sich ungestört dem Thema «Energie» widmete. Das Lager der Klasse 2sb begann gleich mit einem Highlight, sie durften den Fussballmatch Schweiz–Italien live im St. Jakob-Stadion in Basel verfolgen.

Für die Schülerinnen und Schüler der dritten Sek bestand die Möglichkeit, die Woche zum Schnuppern zu nutzen, um so wertvolle Einblicke in verschiedene Berufe zu erhalten. Die an der Schule verbleibenden Lernenden erlebten eine abwechslungsreiche Woche zwischen Sport, Kochduellen und gestalterischen Aktivitäten.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Ulrike Hesse
Holderenstrasse 4
Telefon 071 870 08 24
pfn.hesse@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen und Rehetobler

Auch in den kommenden Wochen werden unsere Kirchentüren für alle offen bleiben. Wir wollen weiterhin ein Ort der Begegnung sein und Menschen zusammenführen. Die Zertifikatspflicht gilt für Gottesdienste, die von über 50 Personen besucht werden oder bei denen Chöre mitwirken. Da wir in der Regel diese Zahl nicht erreichen, können Gottesdienste bei uns ohne Zertifikat besucht werden. Bei grösseren Anlässen müssen wir das Zertifikat kontrollieren, im Gegenzug fällt dann aber die Maskenpflicht weg. Wir werden Sie informieren, welche Gottesdienste ein Zertifikat erfordern.

Für den Monat **Oktober** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

Samstag, 2. Oktober

17.30 Uhr ökum. Singgottesdienst in der evang. Kirche mit Pfrn. Ulrike Hesse, Pfarreileiter Albert Kappenthuler, Musik: Cyrill Bischof, ohne Zertifikat.

Sonntag, 10. Oktober

Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer der umliegenden Kirchgemeinden zu besuchen.

Sonntag, 17. Oktober

Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer der umliegenden Kirchgemeinden zu besuchen.

Sonntag, 24. Oktober

9.45 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl mit Pfrn. Ulrike Hesse, Gratulation der Geburtstagsjubilare des zweiten und dritten Quartals. Alle, die im zweiten und dritten Quartal ein Geburtstagsjubiläum gefeiert und eine Einladung erhalten haben, sind herzlich zum Geburtstagsgottesdienst eingeladen, in dem wir den Jubilaren eine kleine Aufmerksamkeit überreichen möchten. Musik: Bläserquartett Rehetobel, ohne Zertifikat.

Sonntag, 31. Oktober

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfrn. Ulrike Hesse, Musik: Frithjof Habenicht, parallel zum Gottesdienst laden die «Meitlis» zur Kinderkirche ein. Eingeladen sind Kinder vom 2. Kindergarten bis 5. Klasse, ohne Zertifikat.

«Fiire mit de Chliine»

Samstag, 30. Oktober 2021, 10.00 Uhr in der evang. Kirche.

Konzerte in Rehetobel

Sonntag, 31. Oktober 2021 um 17.00 Uhr
Duo Caman in der evang. Kirche.

Krabbelgruppe Flüügelpilz

Mittwoch, 6. und 20. Oktober 2021 von 15.30–17.00 Uhr in der Spielgruppe (Holderenstrasse 24 a). Alle Kinder (0–ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich eingeladen zum gemeinsamen Singen, Spielen und Beisammensein. Auskunft bei Kathi Erni, 079 870 96 36, E-Mail kathi.menze@gmail.com, keine Anmeldung nötig.

Pfarramtliche Stellvertretung

Infolge Weiterbildung, Urlaub und Gemeindereise vom 5.–22. Oktober 2021 durch René Häfelfinger, Pfr. i.R. Altstätten (Tel. 071 755 59 51).

Sänger*innen gesucht für den Ad Hoc Chor am 1. Advent

Singen macht glücklich und ist auch gut für die Konzentration. Ausserdem bereichert es unser soziales Leben. Wir möchten wieder ein Ad Hoc Chor Projekt mit Franz Pfab starten und **am 1. Advent; Sonntag, 28. November 2021 um 17.30 Uhr im Gottesdienst** singen.

Die Proben werden am 8.11., 15.11. und 22.11. jeweils um 19.00 Uhr in der evang. Kirche stattfinden. Bitte melden Sie sich bis 31. Oktober bei pfn.hesse@bluewin.ch, wenn Sie mitsingen möchten.

Wir begrüssen unsere neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden

Am 11. September hat der neue Konfirmandenjahrgang gestartet. Sieben Jugendliche aus Rehetobel möchten im Mai 2022 konfirmiert werden. Im Begrüssungsgottesdienst am 11. September konnten sich die Jungen und Mädchen vorstellen und die Feier mitgestalten.

Rückblick Benefiz-Country-Konzert

Bei strahlendem Sonnenschein konnten wir am Samstag, 4. September das Benefiz-Country-Konzert abhalten. Nach der langen Durststrecke an Anlässen, erfreuten sich knapp 100 Besucher*innen an den Country-Klängen der Band Jessie & the Gents. Während die fünf Musiker*innen ihre fetzigen wie auch melancholischen Songs zum Besten

gaben, gepflegten sich die Besucher*innen mit leckeren Hamburgern und Würsten vom Grill. Wir freuen uns, CHF 1'466.30, die wir aus der Kollekte sowie dem Ertrag der Festwirtschaft sammelten, der Stiftung «Denk an Mich» – Engagement für Behinderte, überreichen zu können.

ökumene leben

Familienwanderwochenende in Eichberg

Ein ereignisreiches und spannendes Wochenende konnten Familien aus Rehetobel im August erleben, zu dem wir dieses Jahr ins Jugendhaus Eichberg bei Altstätten einluden. Auf dem Programm stand der Besuch der Kristallhöhle Kobelwald, wo wir tief im Berg Gesteine und Kristalle bewunderten und auf das Rauschen des Höhlenbaches lauschten. Das Jugendhaus Eichberg bot mit Pool, Spiel- und Sportplätzen ein abwechslungsreiches Ambiente, wo es niemandem langweilig wurde. Wir freuen uns schon auf das Wanderwochenende mit Familien im nächsten Jahr.

Ulrike Hesse

Auf dem Weg zur Kristallhöhle Kobelwald.

Auf zur Seniorenreise

Am 15. September fuhren wir mit rund 22 Senior*innen (inklusive Zertifikat) auf Reisen. Mit dem Car ging es über Gais, den Stoss und Altstätten schliesslich nach Malbun. Im Restaurant durften wir das Mittagessen geniessen. Gut gestärkt wurden wir auf der Terrasse, wo sich nun auch die Sonne zeigte, in das Erlebnis Falknerei eingeführt. Der Falconieri zeigte uns die verschiedenen Greifvögel und erklärte dabei Wissenswertes. So ist beispielsweise

der Uhu nicht einfach nett und herzlich, sondern ein Raubtier mit 100%-igem Jagderfolg. Fasziniert machten wir uns wieder auf die Heimreise, den Schirm vergass dann niemand im Car, denn der strömende Regen empfing uns am frühen Abend wieder in Rehetobel.

Vorinfo Krippenspiel

Am **15. Dezember 2021 (evang. Kirche)** sowie am **24. Dezember 2021 (katholische Kirche)** werden wir wieder ein Krippenspiel aufführen.

Die Proben starten am 15. November und finden jeweils dienstags von 16.30–18.00 Uhr statt.

Das Anmeldeformular folgt im nächsten Gmäändsblatt und wird nach den Herbstferien auch noch in der Schule verteilt. Mir freuäd üs uf eu...!

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 2. Oktober

17.30 Uhr ökum. Singgottesdienst in der evang. Kirche Rehetobel.

Mittwoch, 13. Oktober

15.15 Uhr Gottesdienst im Altersheim «Krone»

Samstag, 16. Oktober

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Sonntag, 24. Oktober - Kirchenfest

10.30 Uhr Eucharistiefeier zum Kirchenfest. Anschliessend Imbiss.

Samstag, 30. Oktober

10.00 Uhr «Fiire mit de Chliine» in der evang. Kirche.

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Voranzeige:

Sonntag, 7. November

18.00 Uhr Taizé-Abend in der kath. Kirche Heiden.

COVID-Zertifikat

In der **kath. Kirche Rehetobel** besteht grundsätzlich **keine COVID-Zertifikatspflicht**. Weiterhin gilt deshalb die Maskentragpflicht für alle Personen ab 12 Jahren und der Abstand von 1.5 m zwischen Personen resp. Gruppen muss eingehalten werden. Die Kontaktdaten werden erhoben.

Für spezielle Anlässe mit mehr als 50 Personen kann eine Zertifikatspflicht festgelegt werden. Diese Anlässe werden im Gmäändsblatt Rehetobel, im Pfarreforum und auf unserer Homepage publiziert.

Kirchenfest Rehetobel

Sonntag, 24. Oktober, 10.30 Uhr in der katholischen Kirche Rehetobel.

Wir feiern den Heiligen Gallus, den Kirchenpatron von Rehetobel mit einem festlichen Gottesdienst. Daniela Lendenmann, Steinegg AI, singt im Gottesdienst, begleitet von Cyrill Bischof. Der Eucharistie steht Pfarrer Eugen Wehrli vor. Im Anschluss sind alle zu einem Imbiss mit Wurst und Brot eingeladen. Bei diesem Gottesdienst besteht **keine Zertifikatspflicht**, es muss eine Maske getragen werden.

Virtuelles Lehrhaus: Psalmen in jüdischer Auslegung

Die Psalmen laden ein, Gott als Schöpfer und Erhalter von Welt, Leben und Menschen in allen Lebenslagen zu entdecken. In ihnen begegnen wir vielen Frauen und Männern

mit ihren besonderen Geschichten und Lebenserfahrungen. Ein besonderes Gebetsbuch, das Juden und Christen miteinander verbindet.

Zusammen mit dem kath. Bibelwerk Schweiz und der Rabbinerin i.A. Dr. Annette Boeckler sind alle Interessierten dazu eingeladen.

11. und 25. Oktober sowie 8., 22. und 29. November 2021, jeweils 19.00–20.00 Uhr.
Kosten: CHF 20.– pro Abend.

Information und Anmeldung:
Bibelpastorale Arbeitsstelle SKB, Telefon 044 205 99 60,
www.bibelwerk.ch/info@bibelwerk.ch – bis spätestens um 10.00 Uhr am Tag der Veranstaltung.

www.se-ueb.ch

Das «Urwaldhaus» im neuen Glanz

Wunderbar herausgeputzt zeigte sich das Restaurant Bären, genannt «Urwaldhaus», am Freitag, 3. September anlässlich einer Feier zur Vollendung der Renovationsarbeiten an der Nord- und West-Fassade. Reto Preisig, Präsident der Bären-Robach-Stiftung, durfte eine fröhliche Gästeschar bei schönstem Wetter im Garten des Kulturobjektes begrüßen. Gekommen waren Gönner sowie zahlreiche Freunde des Hauses.

Weiter wurden die Gäste von Stiftungsratsmitglied René Engeler, welcher sich seit vielen Jahren mit viel Leidenschaft und Gespür für den Erhalt des Hauses einsetzt, über die zuletzt vorgenommenen Renovationsarbeiten an der Nord- und Westfassade informiert. Ebenso stellte er die gelungenen Anpassungen der vergrösserten Aussenterrasse mit der liebevoll gestalteten Natursteinpflasterung vor. Reto Preisig bedankte sich bei den Gönnern für ihr grosses und insbesondere in dieser Zeit nicht selbstverständliches Engagements. Nur dank dieser wichtigen ausserordentlichen Beiträge kann die Stiftung den Erhalt des Kulturobjektes sicherstellen. Ebenso richtete er Dankesworte an die aktiven Stiftungsratsmitglieder, welche in ihren ganz verschiedenen Chargen wertvolle Zeit für das Wohl des «Urwaldhauses» verwenden.

Besonders erfreulich ist für die Stiftung, dass die Pächter des «Urwaldhauses», Kasia und Edi Thumheer, es ganz besonders gut verstehen, die Gäste nicht nur kulinarisch zu verwöhnen, sondern auch die Stärken des Hauses mit den verschiedenen Räumen und kulturellen Schätzen zum Wohle der Gäste zu nutzen wissen.

Über 400 Jahre alte Wanduhr ist zurück im «Urwaldhaus»

Während dem Abendessen in der Gaststube durfte die Stiftung eine Schenkung entgegennehmen. Michael Schläpfer, Besitzer einer 400 bis 450 Jahre alten Wanduhr, überreichte der Stiftung diese Rarität. Dies, nachdem seine Familie die Uhr in den 1960er Jahren an einer Gant in der Turnhalle Rehetobel aus dem Nachlass der legendären und

langjährigen «Urwaldhaus»-Wirtin «Bären-Frieda» ersteigert hatte. «Die Uhr präsentiert sich noch heute im Originalzustand, hat ein polychrom bemaltes Zifferblatt mit römischen Zahlen und gehört ins «Urwaldhaus» zurück, nachdem sie im Haus über Generationen den Takt angab», so Michael Schläpfer.

Michael Schläpfer (links) überreicht dem Vertreter der Bären-Robach-Stiftung, Reto Preisig (rechts) die ca. 450 Jahre alte Wanduhr.

Das «Urwaldhaus» – 450 Jahre Kulturgeschichte

Besuchen Sie unsere Homepage www.urwaldhaus.ch. Sie finden darin nicht nur alle Angebote zum Restaurant sondern auch alles zur Hausgeschichte, über das Leben und Wirken der legendären «Bären-Wirtin», Frieda Fässler, über die Bedeutung der in der Gaststube hängenden Osterschriften und über die Bären-Robach-Stiftung. Erleben Sie ein Stück Dorfgeschichte bei einem Besuch im «Urwaldhaus» und zu Hause mit der oben genannten Homepage.

Bären-Robach-Stiftung, Rehetobel,
Heinz Meier, Mitglied des Stiftungsrates

Frauenverein
Rehetobel

Rückblick und Vor- schau auf unseren Unterhaltungsnachmittag

Am 9. September hat im Kulturraum «Sprötzehus» die Jahresversammlung des Vereins Gemeinnütziger Frauen der Sektionen der Kantone St.Gallen und Appenzell AR stattgefunden. Der kleine Rehetobler Frauenverein durfte 26 muntere Kolleginnen aus verschiedenen Regionen empfangen. Die Versammlung wurde von Präsidentin Ursi Grob aus Rebstein geleitet. Vom Zentralvorstand des Schweizerischen Dachverbands SGF war Esther Hug anwesend, welche für die Betreuung der Sektionen der Kantone AR, GL, GR, SG, SH, TG und ZH zuständig ist. Sie erzählte von Projekten des SGF, wie der Spendentätigkeit und würdigte die Freiwilligenarbeit der Frauen. Letzteres tat in seinem Grusswort auch Gemeindepräsident Urs Rohner. Er gestand, dass ihm die Frauenvereine mit ihren Leistungen bis anhin gar nicht präsent gewesen seien. So unterschiedlich die verschiedenen Vereine arbeiten, eines haben sie gemeinsam: Es fehlt häufig der Nachwuchs, und es braucht ein Überdenken und allenfalls Anpassungen der Aktivitäten und Strategien.

Der anschliessende Apéro wurde von der Gemeinde spendiert, und Hedi Zuberbühler verwöhnte uns mit wunderschönen, köstlichen Häppchen. Vielen Dank nochmals!

Immer wieder packen beim Frauenverein auch ein paar Männer an: Mitglieder des «Old Bicycle Fanclub» boten eine Führung durch das Velomuseum an. Die Mutigsten unter uns Frauen wagten es, begleitet von fröhlichem Gelächter der Zuschauerinnen, verschiedene Gefährte auszuprobieren, was gar nicht so einfach ist. Besonders auf dem Hochrad brauchte es buchstäblich tatkräftige Unterstützung. Danke euch, Ernst, Erwin, Peter und Wali!

Die Veranstaltung endete im «Dorf 5» bei einem pfiffig feinen Nachtessen und angeregtem Austausch.

Voranzeige:

Unterhaltungsnachmittag im kleinen Saal des Gemeindezentrums, Donnerstag, 14. Oktober 2021, 14.15 Uhr.

Wie bereits im letzten Gmäändsblatt angekündigt, beginnen wir wieder mit den Unterhaltungsnachmittagen für Rehetoblerinnen und Rehetobler ab ca. 60 Jahren.

Annemarie Bischofberger und Hildegard Schmid werden Sie mit Musik, Schlagern, Jodel- und Volksliedern unterhalten. Den kleinen Imbiss bereiten wir Frauen des Vereins vor.

Wir bitten um eine **Anmeldung bis am 12. Oktober** an unsere Präsidentin Käthi Wagner, Telefon 071 877 24 83 oder Mobile 078 617 27 24.

Bei weniger als 10 Interessierten würden wir den Anlass annullieren.

Es gelten die aktuellen Covid-Bestimmungen. **Wir bitten Sie, Ihr Covid-Zertifikat und einen Ausweis (ID, Fahrausweis oder Swisspass) mitzubringen.**

Wir freuen uns auf Sie!

*Im Namen des Frauenvereins,
Anita Kast*

Der Tannenhäher – Vogel des Monats Oktober

Foto: Ruedi Aeschlimann

«Europameister» in den Disziplinen Sammeln, Verstecken und Finden von Nahrung ist der Tannenhäher! Er ernährt sich von Nadelholzsamen, mit Vorliebe von denen der Arve. Er ist zeitweise völlig von Arvennüsschen, seiner Hauptnahrung, abhängig. Im Herbst klaubt er die Nüsschen aus den Zapfen und verstaut sie in seinem, unter der Zunge gelegenen, Kehlsack. Mitunter über hundert Nüsschen finden darin Platz die er in Vorratskammern versteckt im Boden anlegt. Dabei können Sammelpätze und Vorratskammern bis zu zwölf Kilometer auseinander liegen. Man hat herausgefunden, dass ein einziger Tannenhäher in einem Herbst über hunderttausend Arvensamen zusammengetragen und versteckt hat. Im Winter gräbt er bis zu 130 cm tiefe Löcher durch den Schnee, um an die angelegten Vorräte zu gelangen. Den alpinen oder arktischen Winter überlebt er nur dank den an pflanzlichen Fetten reichen «Nuschpignas» und zieht die Brut des nächsten Frühjahrs weitgehend mit Vorräten auf. Die Erfolgsquote beim Wiederfinden beträgt 80%, bei Schneebedeckung erstaunliche 70%. Der Tannenhäher hat ein präzises Raumgedächtnis, das er an Geländemarken wie Felsen, Bäumen und Horizontlinien eicht und beim Wiederfinden setzt er den «Sonnenkompass» ein. Ein verblüffendes Mengengedächtnis erlaubt es ihm zu wissen, ob und welche Depots bereits geleert sind. Doch trotz dieser enormen Gedächtnisleistung findet der Häher nicht alle Verstecke wieder. Die vergessenen Nüsschen keimen aus und somit leistet der Tannenhäher einen enorm wichtigen Beitrag zur Verbreitung der Arven. In der Schweiz brütet der Tannenhäher in den Alpen und im Jura ab einer Höhe von 700 m bis hinauf zur Waldgrenze (bei 2200 m). Ein Gelege pro Saison à 3–4 Eier findet man auf Bäumen. Die Brutdauer beträgt 18–21 Tage und die Nestlinge sind nach 23–25 Tagen flügge. Im Spätsommer können wir den Tannenhäher durchaus auch in den Niederungen ausmachen, wenn er in Dörfern und am Fusse der Alpen Haselnüsse zusammensucht. In Bergdörfern können wir den 32 cm grossen und 160–250 g schweren Nadelwaldbewohner auch am Futterbrett bestaunen und uns an seinem dunkelbraunen Gefieder mit den weissen Tupfen erfreuen.

*Ornithologischer Verein Rehetobel und Umgebung,
Rebeka Laich, Präsidentin*

Kubb-Open 2021

Petrus meinte es gut mit den Rehtobler Kubberinnen und Kubbern. 24 unerschrockene Kubb-Mannschaften trafen sich bei herrlichem Sommerwetter am 21. August 2021 auf dem Sportplatz und stellten sich der Herausforderung Kubb-Open 2021.

Ausgerüstet mit den neuen Römer-Kubb Spielen wurde auf acht Feldern um den Titel gekämpft. Nach etlichen Gruppen- und Finalspielen stand am frühen Abend die Siegemannschaft – wie schon 2020 – «Der klügere kippt nach» fest. Sie durften auch in diesem Jahr den begehrten Wanderpokal mit nach Hause nehmen. Bis zum nächsten Kubb-Open, das am 20. August 2022 stattfindet, sind also alle Kubberinnen und Kubber gefordert, fleissig zu üben mit dem Ziel, im nächsten Jahr ganz oben auf dem Treppchen stehen zu können.

Bei Speis und Trank von der Festwirtschaft liess man den warmen und sonnigen Samstag mit vielen schönen Erinnerungen ausklingen.

Der Verein «Römer macht schöner» bedankt sich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die fairen Kubb-Partien und die tolle Stimmung, die diesen Anlass geprägt haben. Ausserdem ein herzliches Dankeschön dem Sportverein Rehetobel sowie der Badi für die Nutzung der Infrastruktur. Ein spezieller Dank für den top gemähten Rasen auf dem Sportplatz geht an Markus Stadelmann.

*Verein «Römer macht schöner»,
Beni Jost*

Impressionen vom Kubb-Open 2021

Verlosung der Gewinne vom Lesesommer 2021

Auch dieses Jahr konnten wir einen Lesesommer durchführen, im kleineren Rahmen zwar, aber dafür mit mehr lesenden Kindern als noch im vergangenen Jahr. Das hat uns natürlich sehr gefreut!

Am 27. August durften alle Leserinnen und Leser in der Pause in die Bibliothek kommen, es gab einen feinen Znüni für alle und die Verlosung der Gewinne erfolgte live und direkt.

- | | | |
|-----------|--------------------------|-------------------|
| 1. Platz: | Büchergutschein Fr. 50.– | Jaël, 6. Klasse |
| 2. Platz: | Büchergutschein Fr. 30.– | Selina, 1. Klasse |
| 3. Platz: | Büchergutschein Fr. 30.– | Simeon, 3. Klasse |
| 4. Platz: | Olivia, 2. Klasse | |
| 5. Platz: | Sophie, 6. Klasse | |
| 6. Platz: | Valentina, 3. Klasse | |
| 7. Platz: | Rico, 3. Klasse | |
| 8. Platz: | Zoe, 4. Klasse | |

Wer auf den Plätzen 4 bis 8 landete, durfte sich ein Medium für die Bibliothek wünschen, welches mit einer Widmung und Erst-Ausleih-Recht in unsere Regale kommt. So freuen wir uns auf die vielfältigen

Wunschtitel, die bald bei uns eintreffen werden.

Wir bedanken uns bei allen teilnehmenden Leserinnen und Lesern sowie den Eltern, welche ihre jüngeren Kinder bei der Lektüre unterstützt haben.

Weiter bedanken wir uns bei der Raiffeisenbank Heiden sowie bei der Bäckerei Weinburg für die Unterstützung.

Andrea Zürcher

Herbstferien:

Während der Herbstferien hat die Bibliothek am **Freitag, 8. Oktober** sowie am **Freitag, 22. Oktober** jeweils von 16.30–19.00 Uhr geöffnet.

Koordination der Veranstaltungsdaten 2022

Alle Vereine und Institutionen, welche im Jahr 2022 Veranstaltungen planen, sind am

**Mittwoch, 3. November 2021 um 20.00 Uhr
im Restaurant «Dorf 5»**

eingeladen, ihre Veranstaltungsdaten mitzuteilen, um eventuelle Datenüberschneidungen vor Ort zu koordinieren. Bitte beachten Sie die gültigen Coronamassnahmen. Stand heute: Zugang mit einem COVID-Zertifikat!

Der Verkehrsverein machts möglich!

Nach längerer Pause können wir auf drei besondere Anlässe im August und anfangs September zurückblicken:

Am 27. August fand das **12. Hofkino** statt. Wegen unsicherem Wetter und nicht ganz sommerlichen Temperaturen verlagerten wir die Durchführung in den Kirchenraum. So blieben wir am Trockenen und konnten, gut verteilt, bei Popcorneschmack und einem Glas Rotwein die Politikomödie «Alice et le maire» geniessen. Sie handelt davon, wie der Bürgermeister von Lyon mithilfe einer jungen Philosophiestudentin versucht, seinem in «Funktioniermodus» geratenen Geist auf die Sprünge zu helfen. Ein humorvoller wie inspirierender Film hinter die Kulissen der Politik. Einmal mehr danken wir CEVI-Kino Rorschach für die flexible Infrastruktur, die immer reibungslos funktioniert; Familie Lenggenhager für ihre Hilfe und das Bereithalten ihres Platzes für die Schönwettervariante und der evang. Kirchgemeinde und Mesmerin Marlene Solenthaler für das Gastrecht in der Kirche.

Nur wenige Tage später durften wir im Kulturraum Sprötzehuus zur **Lesung mit Leta Semadeni aus dem Roman «Tamangur»** einladen.

Frau Semadeni nahm die Anwesenden mit auf eine Reise in das Unterengadin, indem sie aus ihrem «Roman Tamangur» vorlas und darin sowohl Gefühlswelt wie auch die Umgebung im Unterengadin mit allen Sinnen spür- und fühlbar in Worte fasste. Die Lesung ergänzte Frau Semadeni mit eigenen Gedichten in Deutsch und Vallader und nahm sich Zeit für Fragen aus dem Publikum. Ein wunderbarer Abend, der allen Anwesenden grosse Freude bereitete!

Nur eine Woche später fand sich eine Schar Rehtobler in Trogen vor dem **Fünfeckpalast** ein. Dort erwartete uns die Kantonsbibliothekarin Dr. phil. Heidi Eisenhut und startete die Führung mit einem Blick auf die Umgebung unseres Treffpunktes. Sie erklärte uns, dass sich zum Zeitpunkt der Bauzeit des Fünfeckpalastes hier die Hauptverkehrsachsen für Wagen in Trogen kreuzten. Die heutige Strassenführung erfolgte erst viel später mit dem Strassenbau.

Nach einem Blick auf die Fassade betraten wir durch die frühere Wageneinfahrt den Innenhof des Palastes und wurden dort mit den Arbeitswegen der Bediensteten betraut. Noch heute befinden sich hier Ringe für das Befestigen der Pferde oder der Zug zum Estrich. Heidi Eisenhut führte uns dann durch Gänge und Treppenhäuser in die Zellwegerwohnung. Wir waren beeindruckt, wie sorgsam mit den Zeitzeugnissen der Bewohnerinnen und Bewohner umgegangen wird und staunten über die Fülle an Geschichte die die Wohnung erzählt: Geschichte der Zellweger-Familien ebenso wie Geschichte des Appenzellerlandes und auch europäische Geschichte, an der uns Heidi Eisenhut so sprudelnd und begeistert, aus ihrem grossen Fachwissen schöpfend, teilhaben liess. Dabei liess sie nicht unerwähnt, dass zur Familiengeschichte der Zellweger auch Schattenseiten gehörten und Aufschwung immer auch Entbehrungen forderte.

Der Erhalt dieses einzigartigen Bauwerks und der Zellweger-Wohnung ist für den Kanton Kostbarkeit wie Bürde zugleich. Umso schöner, wenn damit so achtsam umgegangen wird und die Baute wie auch die Zellweger-Woh-

nung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, um die Vielschichtigkeit dieser Zeitzeugen zu erfahren und sensibilisiert zu werden für deren Bedeutung für Weitergabe und Unterhalt. Wir möchten Heidi Eisenhut ganz herzlich für diesen wunderbaren Einblick in den Fünfeckpalast danken!

Innenhof-Ausblick mit Beschreibung: «viereckiger Innenhof des Fünfeckpalastes (die Westecken des Gebäudegrundrisses bilden im Dach eine Spitze».

Konzerte in Rehetobel

Einladung zum Konzert Duo Carman (Martina Jucker, Flöte und Inez Ellmann, Marimba) am Sonntag, 31. Oktober 2021 um 17.00 Uhr in der evang. Kirche Rehetobel.

Wir freuen uns, nach längerer Pause, auf das Konzert mit den Musikerinnen Martina Jucker und Inez Ellmann. Mit ihrem aktuellen Programm Ost-West entführt das Duo Carman Sie auf eine Reise von Asien nach Südamerika, von indischen Flötenklängen bis hin zu argentinischem Tango. Sie hören unter anderem Werke von Kenneth Farr, Claude Debussy und Astor Piazzolla.

Eintritt ist frei (Kollekte). Bitte beachten Sie, dass wir Sie beim Einlass um Vorweisen des Zertifikates mit einem gültigen Ausweis bitten. Wir danken für Ihr Verständnis!

Das Programm:

Traditionell

Sakura

Gareth Farr

(*1968)

Kembang Suling

Keiko Abe

(*1937)

Dreams of the Cherry Blossoms

Claude Debussy

(1862-1918)

Arabesque No. 1
Claire de Lune
Little Negro

Astor Piazzolla

(1921-1992)

aus Histoire du Tango :
Bordell 1900
Café 1930

Traditionell

El Quintapesares

Die Musikerinnen

Martina Jucker ist in der Ostschweiz aufgewachsen. Schon früh begann sie, Klavier zu spielen, einige Jahre später kam Querflöte dazu. Nach der Matura entschloss sie sich, ihre Begeisterung für Musik zum Beruf zu machen und studierte Querflöte an der HEMU in Lausanne, der Sibelius Akademie in Helsinki und der Zürcher Hochschule der Künste. Dort erlangte sie das Lehr-, sowie das Orchester-

diplom. Heute ist Martina in der Ostschweiz als freischaffende Musikerin und als Musikpädagogin tätig. Sie konzertiert in verschiedenen Kammermusikensembles und wird regelmässig in Sinfonieorchestern engagiert. Neben ihrer Konzerttätigkeit unterrichtet sie mit Hingabe an der Musikschule Herisau Querflöte und Kammermusik.

Inez Ellmann, geboren und aufgewachsen in Polen, begann ihren musikalischen Lebensweg im Alter von sechs Jahren mit dem Klavierspiel. Mit 13 Jahren entschloss sie sich auf dem Musikgymnasium dazu, das Schlagzeug als Hauptinstrument zu wählen. Nach dem Abitur studierte Inez in Freiburg im Breisgau an der Hochschule für Musik und erhielt währenddessen mehrere Stipendien. Das Solistenexamen absolvierte sie mit Auszeichnung. Inez wohnt in St. Gallen und ist regelmässig als freischaffende Musikerin in zahlreichen Orchester- und Kammermusikprojekten in der Schweiz und Deutschland tätig. Sie hat auf CD Eigenkompositionen und alle sechs Cellosuiten von J. S. Bach auf dem Marimbaphon eingespielt. Seit 2018 ist sie Marimba One-Artist und besitzt ihre eigene Marimbasklängel-Serie bei ERHO (Ernst Hosner Sticks). www.inezellmann.com.

Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen!
Für den Vorstand, Sarah Kohler

Überragender Auftritt

An den Kantonalen Meisterschaften in Schaffhausen überzeugten die Turner/-innen der Geräteriege Rehetobel einmal mehr.

Bei den K1-Turnerinnen gab es bereits den dritten zehnfachen Sieg hintereinander in dieser Saison. Die Siegerin hiess zum dritten Mal Gemma Fehr. Gefolgt von Ann Rüthemann, die sich Silber erturnte und dem «Turnküken», Lynn Furer, welche sich die Bronzemedaille sicherte. Julia

Züst (4.) Lorena Schöni (5.), Elina Stark (6.), Lily Petschlies (7.), Jasmin Graf (8.), Pia Fengler (9.) und Caroline Muntwiler (10.) rundeten den zehnfachen Sieg mit einer Auszeichnung ab. Auch Rafilia Egge, Sofia Gross und Elena Modde wurden mit der Auszeichnung belohnt. Bei den K1-ern gab es viemal die Höchstnote von 10.00 für die jungen Turnerinnen.

Auch bei den K1-Turnern konnte ein Doppelsieg gefeiert werden. Mikko Ackemann holte vor Constantin Muntwiler die Goldmedaille. Matheus Wick wurde auf dem tollen fünften Schlussrang klassiert.

Bei den K3-Turnerinnen sah die Rangliste wieder gleich aus. Julie Kneubühl und Chiara Potocnik teilten sich den Sieg, während sich Malin Lichtensteiger die Bronzemedaille umhängen lassen konnte. Weitere Auszeichnungen gab es für Noemi Schmitter und Johanna Fengler. Tristan D'Agati war im K3 einmal mehr eine Klasse für sich und siegte mit über drei Punkten Vorsprung. Auch Marc Braune (K3) turnte aufs Podest und durfte Bronze entgegennehmen.

Schlag auf Schlag ging es weiter mit den K4-Turnerinnen. Auch da kam die Siegerin aus Rehetobel. Steffi Braune wurde mit Gold belohnt, Bronze ging an Hannah Wild und Nayra Zünd bekam, trotz Handverletzung, verdient die Auszeichnung (6.).

Leah Fehr entschied das Duell im K2 gegen Sitara Sharp welche sich Silber sicherte und die Bronzemedaille gab es für Leona Wannemacher. Bei den Turnern im K2 feierte Filip Kovacevic den dritten Saisonsieg in Folge. Silber sicherte sich Lauri Bischof, welcher das erste Mal im K2 turnte.

Im K5 konnte sich Selina Schacht bereits ein weiteres Mal die Goldmedaille umhängen lassen. Für Fabienne Thalman und Elina Wild gab es eine Auszeichnung. Die beiden K6-Turnerinnen Lea Thürlemann und Yara Deisenroth zeigten in der Munotstadt ebenfalls sehr starke Leistungen. Lea wurde mit Gold belohnt, während sich Yara den sehr guten fünften Schlussrang erturnte. Im K7 hiess die Siegerin einmal mehr Norina Imhoof. Sie konnte an allen Geräten voll und ganz überzeugen. Auch Leonie Abderhalden zeigte in der Königsklasse K7 eine tolle Leistung und wurde auf dem vierten Rang klassiert.

Willi Lanker

GESUCHT Leiter Kinderfussball

jeweils am Mittwoch von
19.00 Uhr bis 20.00 Uhr
im Gemeindezentrum

Interessierte melden sich gerne bei Nicole Schöni.
nicole.schoeni@schoenisplanet.ch
Telefon 071 870 04 28

www.sportverein-rehetobel.ch

Sportverein Rehetobel

Sportverein Angebot

Jugend

Mo	Jeweils	08.45 – 09.45	MUKI	TH
Mo	Jeweils	18.45 – 20.00	Jugi Mittel-Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ
Do	Jeweils	15.30 – 16.30	KITU	TH
Fr	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH

Geräteriege

Mo	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17.00 – 22.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Spiel & Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ/TH
---------------	---------------	-----------------	-------

Fit & Fun

Mo	Jeweils	20.15 – 21.30	Fit & Fun	TH
----	---------	---------------	-----------	----

Herbstferien: 04.10.–24.10.2021**Mitmachen jederzeit möglich: «Chomm und lueg ine»****Für Infos: vreni.egli@gmx.ch, 079 764 40 21**

Gymnastik

Di	Jeweils	20.15 – 21.30	Gymnastik	TH
----	---------	---------------	-----------	----

CrossSpass

Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Turnen	TH
----	---------	---------------	--------	----

Volleyball

Mo	Jeweils	19.30 – 21.30	Volleyball Damen	GZ
Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Volleyball Mixed	GZ

Unihockey

Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey JuniorenInnen C, D+E	GZ
Di	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga	GZ
Do	Jeweils	20.15 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga + Junioren	GZ

www.swissunihockey.ch

Running

Di	Jeweils	18.30 – 19.30	Lauftreff in versch. Stärkeklassen	TH
----	---------	---------------	------------------------------------	----

Frauen

Mi	Jeweils	17.45 – 19.00	Turnen	GZ
----	---------	---------------	--------	----

Wir freuen uns sehr über neue Turnerinnen, «schnuppern» ist jederzeit möglich!

Pilates

Di	08.30 – 09.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal
Do	18.30 – 19.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal

Donnerstag, 30.09.2021 kein Pilates!

Für Infos: vreni.egli@gmx.ch, 079 764 40 21

Männer

Do	Jeweils	18.00 – 19.30	Hallentraining	GZ
----	---------	---------------	----------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15 – 22.00	Turnen	TH/GZ
----	---------	---------------	--------	-------

Rosental.
Das Kino-

Programm im Oktober 2021

Do	30.09.	20.00	Premiere James Bond: No time to die – Keine Zeit zu sterben
Fr	1.10.	20.00	James Bond: No time to die – Keine Zeit zu sterben
Sa	2.10.	17.00	Quo Vadis, Aida?
Sa	2.10.	20.00	James Bond: No time to die – Keine Zeit zu sterben
So	3.10.	15.00	Wickie und die starken Männer
So	3.10.	19.30	Menschen und Geschichten – 200-Jahr-Jubiläum Kanti Trogen! Vorpremiere für geladene Gäste
Di	5.10.	14.15	Nachmittagskino: Monte Verità
Di	5.10.	19.30	James Bond: No time to die – Keine Zeit zu sterben
Fr	8.10.	20.00	Quo Vadis, Aida?
Sa	9.10.	17.00	Here we are
Sa	9.10.	20.00	Riders of Justice – Helden der Wahrscheinlichkeit
So	10.10.	15.00	Tom & Jerry
So	10.10.	19.30	*Menschen und Geschichten – 200-Jahr-Jubiläum Kanti Trogen!
Di	12.10.	19.30	Quo Vadis, Aida?
Fr	15.10.	20.00	James Bond: No time to die – Keine Zeit zu sterben
Sa	16.10.	17.00	*Menschen und Geschichten – 200-Jahr-Jubiläum Kanti Trogen!
Sa	16.10.	20.00	James Bond: No time to die – Keine Zeit zu sterben
So	17.10.	15.00	Paw Patrol: Der Kinofilm
So	17.10.	19.30	Here we are
Di	19.10.	19.30	Supernova
Fr	22.10.	20.00	Riders of Justice – Helden der Wahrscheinlichkeit
Sa	23.10.	17.00	Here we are
Sa	23.10.	20.00	Supernova
So	24.10.	15.00	Wickie und die starken Männer
So	24.10.	19.30	Die Pazifistin – Gertrud Woker
Di	26.10.	19.30	*Menschen und Geschichten – 200-Jahr-Jubiläum Kanti Trogen!
Mi	27.10.	20.00	Cinéclub: Adam
Fr	29.10.	20.00	Contra
Sa	30.10.	17.00	Supernova
Sa	30.10.	20.00	Riders of Justice – Helden der Wahrscheinlichkeit
So	31.10.	15.00	Paw Patrol: Der Kinofilm
So	31.10.	19.30	Contra

*mit Anwesenheit des Regisseurs

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19.15 offen.

www.kino-heiden.ch

**Ab dem 16. Lebensjahr ist das
COVID-Zertifikat obligatorisch.**

Veranstaltungshinweis Kino Rosental, Heiden im Oktober 2021

Der neue James Bond ab Startdatum auch in Heiden:
NO TIME TO DIE – Keine Zeit zu sterben

Auch in Heiden wird es prickelnde James-Bond-Momente geben. Geniessen Sie 007 für Fr. 20.–, inklusive einem Drink nach Wahl, in unserer Rosenbar. Genauere Infos entnehmen Sie unserer Homepage www.kino-heiden.ch.

Der Film zum 200-Jahre-Jubiläum der Kanti Trogen:
MENSCHEN und GESCHICHTEN

Fünf Jahre lang begleitete Gerold Ebnetter mit der Filmkamera Lernende, Mitarbeitende und Ehemalige der Kanti Trogen. Zusammen mit unveröffentlichtem Archivmaterial entstand so das 90-minütige Porträt einer Schule mit ihren Menschen, die einzigartig in der Schweizer Bildungslandschaft steht.

«alles bleibt anders»

Sonderausgabe Kulturlandsgemeinde 2021 und Information der Genossenschaft Kulturlandsgemeinde.

Neue Umstände erfordern neue Ideen und Formate! Die letztjährige Ausgabe der Kulturlandsgemeinde musste aufgrund der Covid-19 Pandemie kurzfristig abgesagt werden, das diesjährige Festival fand am 9. Mai im Zeughaus Teufen statt – reduziert auf einen Tag und mit einer beschränkten Publikumszahl vor Ort. Die Kulturlandsgemeinde passte sich der Situation an: Dank des Live-Streamings des Bühnenprogramms konnte dennoch ein erfreulich grosses Publikum von nah und fern erreicht werden.

Im Zentrum der Kulturlandsgemeinde 2021 stand der stetige, häufig erfreuliche, oft unumgängliche, manchmal herausfordernde Wechsel und Wandel. Nun freuen wir uns sehr über das Erscheinen der Sonderausgabe zur Kulturlandsgemeinde 2021. Das Heft greift die Stimmungen und Gespräche, Einsichten und Fragen vom Festivalsonntag auf, und vertieft sie in Interviews, Bildstrecken und künstlerischen Beiträgen.

Mit Beiträgen von und mit **Rolf Bossart** und **Thomas Stüssi**, **Dorothee Elmiger**, **Regula Engeler**, **GAFFA**, **Sylvia Geel**, **Adrienne Fichter**, **Patricia Holder**, **Christian Hörler**, **Katrin Keller**, den **Kulturkosmonaut*innen**, **Doris Leuthard**, **Maria Pappa**, **Sabina Ruff**, **Davide Tisato**, **Jolanda Spiess-Hegglin**, **Hanspeter Spörri**, **Judith Stokvis**.

Das gedruckte Kleinod, gestaltet vom Grafikbüro TGG, mit beigelegten Kunstblättern von Christian Hörler und Regula Engeler, dem an der Kulturlandsgemeinde entstandenen GAFFA-Fanzine und der Sonntagsrede von Dorothee Elmiger können Sie per Mail an info@kulturlandsgemeinde.ch bestellen. Sie finden die Sonderausgabe zur Kulturlandsgemeinde 2021 auch online unter www.kulturlandsgemeinde.ch.

Alles ist im Wandel – auch die Kulturlandsgemeinde!

Festival und Echo: Die Kulturlandsgemeinde widmet sich neu jeweils während zwei Jahren einem Themenspekt-

rum: Dem «Festival im Zeughaus Teufen» folgt am **7. und 8. Mai 2022** das «Echo» in der Gemeinde Rehetobel. Wer weiss, welche Anschlussfragen – vielleicht sogar Erkenntnisse und Antworten – in neun Monaten nachhallen und weiterklingen?

Abschied und Begrüssung:

Jolanda Gsponer, die die Geschäftsstelle der Genossenschaft Kulturlandsgemeinde seit 2020 führte, verlässt uns per Ende September. Neu übernimmt die Leitung der Geschäftsstelle Georg Gatsas. Der St. Galler Fotograf und Künstler ist bestens vernetzt in der Ostschweizer Kulturszene und erfahren in der Veranstaltungsorganisation. Er wird die Zukunft des einzigartigen Kulturanlasses mitgestalten. Wir danken Jolanda Gsponer für ihr grosses Engagement und heissen Georg Gatsas herzlich willkommen!

Mit besten Grüssen

Theres Inauen

Im Namen von Vorstand und Konzeptgruppe
Geschäftsstelle Kulturlandsgemeinde:

Ab 20. September 2021: Georg Gatsas, Tel. 077 455 19 87, info@kulturlandsgemeinde.ch.

Veranstaltung auto-mobil bleiben

Das immer dichter werdende Verkehrsaufkommen sorgt für neue Herausforderungen. Wollen Sie Ihre Fahrkenntnisse und Ihr Theoriewissen auffrischen und somit Ihre Fahrkompetenz möglichst lange erhalten? Dann melden Sie sich für einen kostenlosen Informationsabend an! In Anwesenheit eines Vertreters vom Strassenverkehrsamt und eines Fahrlehrers erfahren Sie, was die aktuellen Anforderungen vom Strassenverkehrsamt sind und welche Möglichkeiten es zur Auffrischung der Theorie und Praxis gibt. Ebenfalls erfahren Sie, wann es angezeigt ist, das Autofahren zu beschränken oder gänzlich darauf zu verzichten. Falls die eigene Fahrpraxis nicht mehr gewährleistet werden kann, werden Ihnen von Mitarbeitenden der Pro Senectute AR diverse Alternativangebote zum eigenen Auto aufgezeigt.

Es finden **drei Veranstaltungen jeweils von 18.00–19.30 Uhr** im Mittelland, Hinterland und Vorderland statt:

Am 14. Oktober in Teufen, Hechtremise, Hechtstrasse.

Am 28. Oktober in Heiden, Kirchgemeindehaus ref. Kirche Heiden.

Am 2. November in Herisau, Raum Nieschberg, Kirchgemeindehaus ref. Kirche.

Anmeldungen bis 11. Oktober telefonisch oder per Mail.

Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung: Pro Senectute AR, Gossauerstrasse 2, Postfach 1330, 9101 Herisau, Telefon: 071 353 50 30, Internet: www.ar.prosenectute.ch, E-Mail: info@ar.prosenectute.ch.

Dienstag, 5. Oktober 2021 – Vom Rheintal nach Heiden

Start zu dieser Herbstwanderung ist in Berneck, dem ehemaligen Bauern-, und Handwerkerdorf. Wir wandern durch die Rebberge der Schlossruine Rosenberg, wo schon seit 1100 Jahren Wein angebaut wird. Weiter gehen wir hoch nach Reute und Schachen. Angekommen beim «Chindlistein», verpflegen wir uns aus dem Rucksack, machen vielleicht auch ein kleines Feuer. Dieser Kraftort und seine wunderschönen Sandsteine werden uns begeistern, dabei geniessen wir die Aussicht auf das Appenzeller Vorderland und den Bodensee.

Route: Berneck – Rosenberg – Reute – Schachen – «Chindlistein» – Heiden
Distanz: 10,3 km
Zeit: 3 ½ Std.
Anforderungen: mittel
Treffpunkt: 09.30 Uhr, 9442 Berneck, Bushaltestelle Rathaus
Rückreise: 14.30 Uhr, 9410 Heiden, Bahnhof

Anmeldung bis Montag, 4. Oktober 2021 über die Homepage, per E-Mail an andreas.wuest@appenzeller-wanderwege.ch oder aufs Handy: 076 725 13 56.

Sonntag, 10. Oktober 2021 – Kreuz und quer durchs Mittelland - Jubiläumswanderung

Wir wandern kreuz und quer durch einige Gemeinden des Mittellandes, um die Schönheit des Herbstes hier im Appenzellerland zu erleben und die hervorragenden Wanderwege zu geniessen. Von Trogen aus wandern wir zum Gäbris. Entlang dem Hügelzug geht es aussichtsreich nach Obergais und dann hinunter zur historischen Kriegersmühle. Dann steigen wir hoch zur Bühlerer Wissegg (Bühler) und ins nächste Tal hinunter zum Pfauen. Jetzt steht uns noch ein Aufstieg zur Waldegg bevor – dann geht's über den Hügelzug nach Teufen.

Route: Trogen – Breitenebnet – Gäbris – Obergais – Kriegersmühle – Wissegg – Waldegg – Egg – Teufen
Distanz: 16 km
Zeit: 5 Std.
Anforderungen: mittel
Treffpunkt: 08.20 Uhr, 9043 Trogen, Bahnhof
Rückreise: 15.14 Uhr, 9052 Nieder-teufen, Bahnhof

Anmeldung bis Freitag, 8. Oktober 2021 über die Homepage, per E-Mail an andreas.wuest@appenzeller-wanderwege.ch oder aufs Handy: 076 725 13 56.

Mittwoch, 20. Oktober 2021 – Zahnradbahnen im Appenzeller Vorderland

Unsere Partnerin, die Appenzeller Bahnen, laden zur Erlebniswanderung rund um die Zahnradstrecken des Appenzeller Vorderlands ein. Peter Eggenberger, ein profunder Kenner des Vorderlands und der Bahnen, weiss auf humorvolle Weise viele Geschichten um diese «Bähnli» zu erzählen! Von Heiden geht's nach Walzenhausen. Nach

der Bahnfahrt geht es auf dem Rheintaler Höhenweg nach Rorschach und mit der Zahnradbahn zurück nach Heiden.

Route: Heiden – Schönenbühl – Lachen – Walzenhausen; Fahrt mit der Zahnradbahn nach Rheineck; Rheineck – Tobelmüli – Nagelstein – Wartensee – Rorschach; Fahrt mit der Zahnradbahn nach Heiden
Distanz: 16,1 km
Zeit: 4 ¾ Std.
Anforderungen: mittel
Treffpunkt: 09.15 Uhr, 9410 Heiden, Bahnhof
Rückreise: 16.30 Uhr, 9410 Heiden, Bahnhof

Anmeldung bis Montag, 18. Oktober 2021 über die Homepage, per E-Mail an urs.vondaeniken@appenzeller-wanderwege.ch oder aufs Handy: 079 660 24 92.

Margrit Geel

Zwischenbilanz: Spontanes Impfen ist weiterhin erfolgreich

Seit mehr als einem halben Monat ist im ganzen Kanton ein mobiles Impfteam unterwegs; zusätzlich zu den Impfmöglichkeiten in den beiden Impfzentren in Heiden und Herisau. Der kantonale Führungsstab zieht eine positive Zwischenbilanz: Insgesamt 281 Personen haben an den Terminen fürs spontane Impfen in den Gemeinden und Betrieben ihre Erstimpfung erhalten. Bis anhin sind 54,35% der Ausserrhoder Bevölkerung geimpft, 46,06% davon doppelt, 8,29% einfach.

Seit Mittwoch, 15. September 2021, ist es, neben den üblichen Impfmöglichkeiten in den Impfzentren Herisau und Heiden, zusätzlich möglich, sich an verschiedenen Orten im ganzen Kantonsgebiet impfen zu lassen. Der Kantonale Führungsstab (KFS) zieht eine positive erste Zwischenbilanz. Insgesamt wurden in den Gemeinden Umäsch, Walzenhausen, Reute, Stein, Teufen, Trogen, Speicher und Grub und in einigen Betrieben 281 Personen geimpft. Die Impfkationen sind bislang reibungslos verlaufen. Für die Zweitimpfung, die vier Wochen nach der ersten Impfung erfolgt, wird das mobile Impfteam ebenfalls wieder in die Gemeinden fahren. Die Zweitimpfungen beginnen dort am 20. Oktober und enden am 4. November 2021.

Zuspruch für Walk-In Impfungen ungebrochen hoch

Wie gross der Zuspruch für die Walk-In Impfungen ist, zeigt die Anzahl Personen, die sich in den Impfzentren bis jetzt spontan impfen liessen. Die bisherigen sieben Impftage ohne Anmeldung in den Impfzentren wurden von insgesamt 2362 Personen genutzt (Herisau: 1259 Personen, Heiden: 1103 Personen). Dabei wurden auch Wartezeiten in Kauf genommen. Die letzte Walk-In Impfung in den Impfzentren Herisau und Heiden findet morgen am **Freitag, 1. Oktober 2021 zwischen 13.30 und 21 Uhr** statt. Wer keine Wartezeiten in Kauf nehmen will, vereinbart einen ordentlichen Termin für eine Impfung über das Anmeldeportal <https://ar.impfung-covid.ch/>.

Die persönlichen Daten werden beim spontanen Besuch in den Impfzentren oder beim mobilen Impfteam anhand der **Krankenversicherungskarte** und eines **Identitätsausweises** erfasst. Diese müssen zwingend mitgebracht und vor dem Impfen vorgelegt werden.

Ordentliche Anmeldungen zur Covid-Impfung mit einem vereinbarten Termin sind selbstverständlich weiterhin über <https://ar.impfung-covid.ch/> oder die Ausserrhoder Impfhotline 071 353 67 97 möglich. Weitere Informationen finden sich unter www.ar.ch/corona.

Weitere Auskunft erteilen:
 Marc Rüdin, Leiter Kantonalen Führungsstab, 071 353 64 10
 Franz Bach, Leiter Amt für Gesundheit, 071 353 67 83
 Georg Amstutz, Leiter Kommunikation, 071 353 68 82

Coronavirus
SO SCHÜTZEN WIR UNS.

NICHT VERPASSEN: IMPFEN LASSEN.

Zurück zu mehr Normalität

bag-coronavirus.ch/impfung

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Uffiz federal da sanadad publica USP

Diese Informationskampagne wird unterstützt durch folgende Organisationen:
 GSK VBS/ AMES KAN/IPC ...

H. SHALA
Maler & Bodenleger
 Tel. 071 870 06 16
 Nat. 078 686 18 30
 Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
 info@malerei-shala.ch
 www.malerei-shala.ch

Jersey - Kalbs - Metzgete in der Abtropfi Rehetobel

Donnerstag, 14. Oktober ab 17.00 Uhr
Freitag, 15. Oktober ab 17.00 Uhr
Samstag, 16. Oktober ab 16.00 Uhr
Sonntag, 17. Oktober 11.00-14.00 Uhr

Kalbskopf, Haxen, Leberli, Geschnetzeltes, Kalbskopfbacken, Tatar, Beilagen

es het solange's es het

Anmeldung erwünscht

Bitte beachten Sie die Zertifikatspflicht ab 16 Jahren

Reservationen an Sarah Calabria

sarah.calabria@bluewin.ch, 079 782 51 59
 sms oder whatsapp auch möglich
 abtropfi@gmail.ch

André Bühler, Langmoosstrasse 31, 9410 Heiden
 076 415 33 38, www.delikatessen-fleisch.ch

trauer-zirkular.ch

einfach, schnell und doch persönlich

Das Portal für Trauerdrucksachen im Appenzellerland
 Ein Service der Appenzeller Druckerei

Ikigai - Shiatsu

Matthias Frischknecht
 St. Gallerstr. 3 / Sonnenstr. 6
 9038 Rehetobel / 9000 St. Gallen
 077/488 81 07 / ikigai-shiatsu@gmx.ch
stgallen-appenzell-shiatsu.ch

Stress, innere Unruhe, Rücken- / Schulter-Nacken- / Kopfschmerzen?

Shiatsu kann helfen!

Vereinbaren Sie noch heute Ihren Termin!

Krankenkassen anerkannt mit Zusatzversicherung / EMR-Zertifiziert

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
E-Mail:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@
maps-com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
E-Mail:
info@druckereilutz.ch

Silvie`s Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Fusspflege

Bis 21.00 Uhr geöffnet

St. Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

Oktober-Aktion:
Haarcoloration

Diesen Monat schenken wir den Herren bei einer
Gesichtsbehandlung die Rasur im Wert von Fr. 20.–

wenkbau.ch

Wenk AG

9044 Wald AR
9038 Rehetobel
Tel 071 877 17 93
info@wenkbau.ch

HOCHBAU
TIEFBAU
RÜCKBAU

Rehetobel

Hauetenstrasse 4

zmitzt im Dorf
zu vermieten

Lichtdurchflutete,
zentral gelegene
**4 1/2 Zimmer-
Wohnung
mit Balkon und Lift**
120 m²

Mietzins 1'620.– /Mt.
NK 220.– /Mt. AK
TGP 110.– /Mt.
nach Vereinbarung

Katharina Ulmer
079 246 61 19

Schreinerei

- allgemeiner
Innenausbau
- Parkett
- Türen
- Möbel

- Nomküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 12 76
Mobile 079 438 76 23
E-Mail rrohner@paus.ch

Reparaturen aller Art

Agenda: www.rehetobel-tourismus.ch

Leiden Sie unter *Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die Blutegel-Therapie

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren!

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!

Anmeldung:

info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Naturheilpraxis
Renata Hoffmann

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!

Wir helfen Ihnen
gerne dabei!

Im Herbst aktuell:
Wohn- und Büroräume
neu gestalten mit Tapeten,
Farben, Lehm- und
Kalkputzen.

naturfarbenmalerei.ch

R. STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

Wir bringen Ihnen die schönen Herbsttöne
in Ihr Wohnzimmer.

Lassen Sie sich beraten, gerne zeigen wir
Ihnen unsere Farbpalette.

Ihr Maler – 071 877 10 23

ZÄHNER Johannes Holzbau Winterdienst

St. Gallerstrasse 4 9038 Rehetobel
Tel/Fax 071 877 12 13 079 610 15 13
j.z.holzbau-winterdienst@bluewin.ch

Fenstersanierung – jetzt Aktuell

Bundesrat weitet Zertifikatspflicht aus

08.09.2021

Ab 13. September ist das Covid-Zertifikat an folgenden Orten Pflicht (ab 16 Jahren):

Gastronomie trinken

Kultur, Sport und Freizeit trinken

Das Covid-Zertifikat steht allen offen: Geimpften, Genesenen und negativ Getesteten. Es kann in einer App oder in Papierform vorgewiesen werden.

Veranstaltungen trinken*

*Ausnahmen: Proben und Trainings in fixen Gruppen (max. 30 Personen), religiöse Veranstaltungen, Veranstaltungen der politischen Meinungsbildung und Selbsthilfegruppen (max. 50 Personen).

Grossveranstaltungen draussen

Arbeitsplatz: Arbeitgeber dürfen das Zertifikat unter Umständen und nach Konsultation der Arbeitnehmenden in ihr Schutzkonzept integrieren.

Hochschulen: Über eine Zertifikatspflicht entscheiden die Kantone und Hochschulen.

Diese Aufzählung ist exemplarisch und nicht abschliessend. Für Details vgl. Covid-19-Verordnung besondere Lage.

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun Svizra

Bundesrat
Conseil fédéral
Concilio Confederaziun
Conseil Federal

Koordinationsitzung Veranstaltungsdaten 2022: Mittwoch, 3. November 2021, 20 Uhr, Restaurant Dorf 5

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

Das Weberhaus Appenzeller Mundart- Geschichten von Klärli Pfister

Zu beziehen bei:
Hansruedi Traber
Städeli 7
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 10 58
hansruedi.traber@bluewin.ch

Jetzt Heizung erneuern und sparen!

Änderung
Energie-
gesetz AR

Wer frühzeitig handelt, hat alle Trümpfe in seinen
Händen. Profitieren Sie von einer erstklassigen,
kostenlosen Beratung.

Zusammen finden wir Ihre optimale Heizungs-
lösung. Rufen Sie an: 071 747 10 10

www.gravag.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel

Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten

Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich
von uns beraten.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

RENÉ SAGER IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Hansruedi Kast AG Rehetobel

Qualität aus einer Hand.

- Lieferung von:
 - Beton, Kies, Humus, Sand
 - Muldenservice
 - Vermietung Kühlanhänger
- Heizöl/Gas
- Getränkehandel mit
Hauslieferservice

Hansruedi Kast AG
transport@kast-transport.ch
www.kast-transport.ch
Transport | 079 436 10 76
Getränke | 071 877 11 76

Besuche uns doch
auch auf Instagram

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONDITOREI

Monatsbrot im Oktober

Malzkorn

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Herbstferien vom 10.–18. Oktober 2021

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und
Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei / Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit
Rechtobler Solarstrom!

• Vorplätze
• Sitzplätze
• Wege
• Treppen
• Naturstein-
mauern

GL PFLÄSTERUNGEN AG

9410 HEIDEN - 079 20 77 626 - SEIT 1983
WWW.GL-PFLAESTERUNGEN-AG.CH

Weitere Informationen auf: www.rehetobel.ch

wann	was	wo	wer
Aufgrund der aktuellen Lage sind Änderungen bei den Veranstaltungen leider nicht auszuschliessen, danke.			
1. Okt., Fr.	ab 15.00	Velomuseum offen mit Austrinkete	
2. Okt., Sa.	17.30	ökumenischer Singgottesdienst	evang. Kirche Kirchen Rehetobel
3. Okt., So.	10.00-16.00	Traktorenmuseum Rehetobel offen	
4. Okt., Mo.	09.00-11.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
6. Okt., Mi.	17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden
9. Okt., Sa.	16.00-17.30	Führung durch das Textildorf	GZ LG Dorf
9. Okt., Sa.	18.00	Nistkastenputzhöck	OV Rehetobel
14. Okt., Do.	14.15	Unterhaltungsnachmittag	GZ Frauenverein
14.-17. Okt.		Kalbsmetzgete	Abtropfi
17. Okt., So.	10.00-16.00	Traktorenmuseum Rehetobel offen	
18. Okt., Mo.	09.00-11.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
18.-21. Okt.		Gemeindereise nach Erfurt	Kirchen Rehetobel
18.-22. Okt.		Herbstlager	Bezau (A) Jugendmusik
23. Okt., Sa.	nachmittags	Schlussübung Feuerwehr	
24. Okt., So.	10.30	Kirchenfest	kath. Kirche
25. Okt., Mo.	19.00	Vereinshöck	Rest. Linde LG Lobenschwendi
25. Okt., Mo.	19.30	Samariterübung	GZ Samariterverein
25. Okt., Mo.	19.30	Treffen rechtobler natur (Programm 2022)	rechtobler natur
26. Okt., Di.	19.30	Informationsanlass Feuerwehrdienst	GZ FWWR
27. Okt., Mi.	19.30	Neue Kantonsverfassung mit Verena Studer	FrauenForum
28. Okt., Do.	18.00-19.30	Pro Senectute: auto-mobil bleiben	Heiden Pro Senectute AR
29. Okt., Fr.	19.30	HV Landfrauen Rehetobel	Landfrauen
30. Okt., Sa.	09.00-11.00	Altmetall-, Bauschutt- und Giftsammlung	GZ
30. Okt., Sa.	09.00-11.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
30. Okt., Sa.	10.00	ökumenisches «Fiire mit de Chliine»	kath. Kirche Kirchen Rehetobel
30. Okt., Sa.	18.30	Henry Dunant Gedenkfeier	Heiden
31. Okt., So.	09.00	Vorbewertung	Städeli 6 OV Rehetobel
31. Okt., So.	17.00	Konzert Duo Carman	evang. Kirche LG Dorf
2. Nov., Di.	17.00-19.00	Mobiles Impfteam, zweite Impfung	GZ
3. Nov., Mi.	17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden
3. Nov., Mi.	20.00	Koordinationsitzung Veranstaltungsdaten	Rest. Dorf 5 Verkehrsverein
6. Nov., Sa.		Neuzuzügeranlass	GZ KKR
6. Nov., Sa.	17.30	Allerheiligen, Totengedenken	kath. Kirche
7. Nov., So.	10.00-16.00	Traktorenmuseum Rehetobel offen	
8. Nov., Mo.	19.30	Samariterübung	GZ Samariterverein
9. Nov., Di.	19.30	öffentliche Versammlung «Voranschlag 2022»	GZ Gemeinderat
10. Nov., Mi.	14.15	Unterhaltungsnachmittag	«Krone» Frauenverein

Nächste Ausgabe:
Freitag, 29. Oktober 2021
Redaktions- und Inserateschluss:
Mittwoch, 20. Oktober 2021
Übernächste Ausgabe:
Freitag, 10. Dezember 2021

Textbeiträge an:

 Gemeindkanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
 St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
 E-mail: redaktion@rehetobel.ch

**Bauschutt-, Gift-/Sondermüll-,
 Altmetall- und
 Grüngutsammlung***
Samstag, 30. Oktober 2021
09.00 – 11.00 Uhr

Gemeindezentrum, *Buechschwendi

Letzte Grüngutsammlung:
Montag, 15. November 2021

Buechschwendi

REHETOBLER

Gmäändsblatt

Oktober 2021

Gemeinde-Urnenabstimmung vom 28. November zum Voranschlag 2022

Der Gemeinderat hat auf **Sonntag, 28. November 2021** eine Urnenabstimmung zum Voranschlag 2022 mit einer Senkung des ordentlichen Steuerfusses um 0.1 Einheiten auf neu 4.2 Steuereinheiten für natürliche Personen angesetzt. Gleichentags findet eine Eidg. Volksabstimmung mit drei Vorlagen statt.

Der Voranschlag 2022 weist ein positives Ergebnis von CHF 312'783.00 aus. Im Gmäändsblatt vom September 2021 wurde ein Voranschlag von CHF 286'300.00 publiziert. Der nun entstandene Differenzbetrag resultiert aus einer Nachberechnung der Abschreibungen. Die budgetierten Netto-Investitionen betragen CHF 1'885'000.00.

Eine vollständige Version des Voranschlages 2022 sowie der Aufgaben- und Finanzplan können auf der Homepage der Gemeinde Rehetobel www.rehetobel.ch eingesehen werden. Der Aufgaben- und Finanzplan liegt zudem dem Abstimmungsmaterial bei.

Die **öffentliche Orientierungsversammlung** zum Voranschlag 2022, unter Einhaltung der Corona-Vorschriften 3G, findet am **Dienstag, 9. November 2021 um 19.30 Uhr** im Saal des Gemeindezentrums statt.

Krankheitsbedingter Ausfall von Gemeindeschreiber Stefan Weber

Seit Anfang Mai 2021 fällt Gemeindeschreiber Stefan Weber krankheitshalber aus. Seither amtet Walter Zähler als Gemeindeschreiber ad interim. Wir haben darüber in der Mai-Ausgabe des Gmäändsblattes kurz informiert. Eine Rückkehr von Stefan Weber an seinen Arbeitsplatz in Rehetobel ist im Moment nicht absehbar und eher

unwahrscheinlich. Die Stelle wurde deshalb zur Neubesetzung ausgeschrieben.

Der Gemeinderat bedankt sich bei Stefan Weber für die zugunsten der Gemeinde Rehetobel geleisteten wertvollen Dienste und wünscht ihm baldige Genesung und alles Gute für seine weitere berufliche und private Zukunft.

Erwahrung Referendumsfrist

In der Zeit vom 1. bis 30. September 2021 wurden folgende Entscheide des Gemeinderates dem Fakultativen Referendum unterstellt:

- a) **Erwerb der Grundstücke Nr. S5103 und S5104, St. Gallerstrasse 7.**
- b) **Entschädigungsreglement der Gemeinde Rehetobel mit Beiblatt.**

Beide Referenden wurden nicht ergriffen. Somit haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger beiden Entscheiden die Zustimmung erteilt. Mit dem Erwerb der Grundstücke S5103 und S5104 gehen auch die bestehenden Mietverhältnisse auf die Einwohnergemeinde Rehetobel über.

Es ist dem Gemeinderat ein Bedürfnis, dem Verkäuferehepaar Remo und Sarah Calabria, für ihre Bereitschaft zum Verkauf und die unkomplizierten Vertragsverhandlungen, den herzlichsten Dank auszusprechen. Sie haben zudem schon vor Jahren mit der Vermietung des Ladengeschäftes an die Firma VOLG einen unbezahlbaren Beitrag an die Infrastruktur der Gemeinde Rehetobel geleistet.

Das Entschädigungsreglement der Gemeinde Rehetobel und das Beiblatt zum Entschädigungsreglement treten auf den 1. Januar 2022 in Kraft.

Weitere Informationen unter:
www.rehetobel.ch

Wahl eines zusätzlichen Mitglieds in die Ortsplanungskommission

Als zusätzliches Mitglied in die Ortsplanungskommission hat der Gemeinderat an seiner Sitzung vom 19. Oktober Dr. Simon Aeschbacher, Städeli 1, gewählt, mit bestem Dank für seine Bereitschaft.

Der Gemeinderat ist davon überzeugt, dass Herr Aeschbacher gerade bei den jetzigen Diskussionen um Verdichtung und bei der Revision des Richtplans viele gute Ideen und Vorschläge einbringen kann.

Nachtragskredit für die Anschaffung eines Salzstreuers (Aufbaugerät)

Zu Lasten der laufenden Rechnung hat der Gemeinderat eine Kreditfreigabe in Höhe von CHF 12'500.00 erteilt. Der Winterdienst wird ab Winter 2021/2022 neu organisiert. Der Anteil Winterdienst, welcher durch die Gemeinde ausgeführt wird, wird verkleinert und der Anteil durch externe Unternehmer entsprechend ausgebaut. Die Schneeräumung mit Fahrzeugen, welche gleichzeitig pfeifen und salzen können, verbleibt bei den privaten Unternehmern. Für die Zeiten, in denen nur gesalzen wird, bleibt die Gemeinde zuständig. Dies kann nun mit einem grösseren und effizienteren Salzstreuer erfolgen.

Appenzellerland Tourismus AG; Leistungsvereinbarung für die Jahre 2022–2025

Der Gemeinderat hat der vorgelegten neuen Leistungsvereinbarung für die Jahre 2022–2025 zugestimmt.

Die im Tourismus Appenzellerland zu erreichenden Ziele werden im Leistungsauftrag zwischen dem Kanton Appenzell Ausserrhoden und der ATAG festgehalten. Diese wiederum stützen sich auf das Tourismusgesetz und die Tourismusstrategie des Regierungsrates. Der Kostenteiler, gemäss neuer Vereinbarung, sieht für die Gemeinde Rehetobel einen jährlichen Beitrag von CHF 6'700.00 für die Jahre 2022–2025 vor. In den Jahren 2020 und 2021 waren dies CHF 6'100.00.

Einbürgerungen

Mit Beschluss des Regierungsrates AR vom 28. September 2021, wurde das Ehepaar Friedhelm Eberhard Braun und Beate Maria Braun geb. Ahlinger, wohnhaft Sägholzstrasse 58, Rehetobel, in das Landrecht von Appenzell Ausserrhoden aufgenommen. Mit der Aufnahme in das Landrecht wird gleichzeitig auch der Erwerb des Gemeindebürgerrechtes von Rehetobel (früherer Entscheid des Gemeinderates) und des Schweizer Bürgerrechts rechtswirksam. Der Gemeinderat gratuliert dem Ehepaar Braun zum Erwerb des Schweizer Bürgerrechts.

Nächste Gemeinderatssitzung

Die nächste Sitzung des Gemeinderates findet am **Freitag, 19. November 2021** statt. Eingaben und Anträge sind bis spätestens 10. November 2021 der Gemeindekanzlei zuhänden des Gemeinderates einzureichen.

Die Sitzungsdaten des Gemeinderates für das Jahr 2022 werden im Gmäändsblatt vom 10. Dezember 2021 publiziert.

Walter Zähler, Gemeindeschreiber ad interim

Rehetobel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Gemeinde-Urnenabstimmung

vom Sonntag, 28. November 2021

Abstimmungsvorlage:

Voranschlag 2022 mit Senkung des ordentlichen Steuerfusses um 0.1 Einheiten auf neu 4.2 Steuereinheiten für natürliche Personen.

Gleichen Tags findet eine Eidgenössische Volksabstimmung mit drei Vorlagen statt. Betreffend Urnen-Öffnungszeiten, vorzeitiger und brieflicher Stimmabgabe sowie fehlenden Stimm-Materials verweisen wir auf den Stimmausweis.

Öffentliche Orientierungs-Versammlung

Dienstag, 9. November 2021, 19.30 Uhr
im grossen Saal des Gemeindezentrums
(unter Einhaltung der Corona-Vorschriften 3G)

Gemeinderat Rehetobel
Urs Rohner, Gemeindepräsident
Walter Zähler, Gemeindeschreiber ad interim

Rückmeldung Vernehmlassung Entwicklungskonzept

Der Gemeinderat und die OPK, zusammen mit ERR, haben die Eingaben zum Entwicklungskonzept genau studiert und möchten mit den Verfassern der Eingaben persönlich ins Gespräch kommen, damit Missverständnisse möglichst vermieden werden können. Danach werden wir die Eingänge mit unseren Antworten publizieren. Allen Verfassern der Eingaben steht es danach frei, ob sie ihren Beitrag publizieren wollen oder anonym bleiben möchten. Zusammengefasst haben wir festgestellt, dass die Flughöhe des Entwicklungskonzeptes mehrheitlich völlig überschätzt wurde. Die OPK hat bis jetzt nur das grosse Ganze angeschaut und ist noch bei Weitem nicht bei der Ausführung oder sogar auf der Ebene der einzelnen Parzellen, angelangt.

In keiner Art und Weise wollen wir unser einzigartiges Dorf verunstalten oder ihm gar die Identität nehmen. An folgenden zwei Zeitfenstern geben wir den Verfassern die Möglichkeit, sich mit der OPK und ERR auszutauschen.

Der Austausch findet am 5. November von 13.30–18.30 Uhr und am 6. November von 8.00–12.00 Uhr statt. Es ist vorgesehen, dass jeweils nur eine Person pro Eingabe am Austausch teilnimmt.

Urs Rohner, Gemeindepräsident

Moderate Entwicklung statt Stagnation

Antwort auf den Leserbrief von Heinz Meier im Gmäändsblatt vom September 2021.

In der letzten Ausgabe des Gmäändsblattes hat der ehemalige Gemeindepräsident Heinz Meier die Befürchtung geäußert, dass das Entwicklungskonzept von Rehetobel allzu einseitig auf Wachstum und bauliche Erweiterung setzt. Er befürchtet, dass Rehetobel mit der angestrebten Entwicklung an Charakter und Lebensqualität verliert. Der Leserbrief vermittelt den Eindruck, dass der amtierende Gemeinderat die Gemeinde auf Biegen und Brechen mit Bauten vollpacken möchte, ohne die teilweise gute und gewachsene Baustruktur zu berücksichtigen. Doch dem ist nicht so. Grundsätzlich basieren unsere Entwicklungsüberlegungen auf dem kantonalen Richtplan. Gemäss kantonaalem Richtplan soll bis ins Jahr 2040 ein moderates Bevölkerungswachstum von 0,36 Prozent pro Jahr angestrebt werden. Für Rehetobel bedeutet dies ein Wachstum von rund sechs Einwohnern und Beschäftigten pro Jahr. Das sind bis 2040 rund 136 Bewohner mehr. Eine Verkehrslawine wird ein solches Wachstum kaum auslösen. Neben diesem nachhaltigen und moderaten Wachstum müssen selbstverständlich die natürlichen Abgänge kompensiert werden. Dazu braucht es attraktiven Wohn- und Arbeitsraum. Wir sind uns alle einig: Rehetobel kann und soll nicht mehr durch Einzonung auf der grünen Wiese wachsen. Es braucht eine Verdichtung nach innen. Und als Grundlage dafür dient eine zukunftsgerichtete Planung.

Der Gemeinderat ist überzeugt, dass für Rehetobel eine moderate Entwicklung besser ist, als die Stagnation der vergangenen zwei Jahrzehnte. Gleichzeitig strebt er kein «einseitiges Wachstum» an. Davon kann keine Rede sein. Eine moderate Entwicklung ist im Interesse aller Bewohner. In den vergangenen 20 Jahren hat die Bevölkerung stagniert, doch die Ausgaben für Schule, Soziales, Verwaltung, etc. sind kontinuierlich gestiegen. Die Steuern mussten von 3.8 auf heute 4.3 Einheiten erhöht werden. Die Last auf den Schultern aller Einwohnerinnen und Einwohner ist somit stetig gestiegen. Trotz den Steuererhöhungen tut sich zwischen den steigenden Kosten (in den letzten 20 Jahren plus 80 Prozent) und Steuereinnahmen (in den letzten 20 Jahren plus 22 Prozent) eine Schere auf. Dass die Steuern nicht noch mehr erhöht werden mussten, haben wir Sondererträgen zu verdanken, auf die wir nicht immer zählen können. Falls diese eher zufälligen Effekte ausbleiben, wird eine erneute Steuererhöhung unumgänglich sein. Der Gemeinderat wird diese Entwicklung anhand von Zahlen an der öffentlichen Versammlung vom 9. November 2021 klar aufzeigen.

Eine moderate Bevölkerungsentwicklung, wie sie das Entwicklungskonzept der Gemeinde vorsieht, ist die Grundlage dafür, dass Rehetoblerinnen und Rehetobler in Zukunft nicht noch mehr zur Kasse gebeten werden. Nachhaltigkeit sollte nicht einseitig ausgelegt werden. Sie betrifft auch die Finanzen. Der Gemeinderat setzt sich mit aller Kraft für eine finanzielle Nachhaltigkeit der Gemeindefinanzen ein und dazu gehört auch die proaktive Entwicklungsplanung. Dass Um- und Neubauten einen wesentlichen Beitrag zur Schonung der natürlichen Ressourcen und des Klimas leisten können, ist unbestritten. Neue Gebäude, welche nach den heutigen Bauvorschriften gebaut werden, verbrauchen im Betrieb sehr wenig

Energie. Eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach ist schon beinahe bei allen Neubauten zum Standard geworden.

Wenn wir die alte Baustruktur loben, müssen wir auch ehrlich sein. Viele Gebäude aus der Stickerei-Zeit sind Riegelbauten, welche einen enormen Energieverbrauch vorweisen. Glücklicherweise haben sich schon einige Hausbesitzer daran gemacht, ihre Gebäude zu sanieren. Diese Anstrengungen sind sehr erwünscht, auch wenn ein Neubaustandard, der unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit noch besser wäre, kaum zu erreichen ist. Aus Energiesicht ist eine Sanierung nicht in jedem Fall zweckmässig. Heinz Meier spricht in seinem Leserbrief auch das neue Quartier in der Holderen an. Tatsächlich bietet die Friedhofswiese eine Chance für die vorbildliche Quartiersentwicklung. Mit der Bauherrschaft ist der Gemeinderat im Gespräch, und wir setzen uns für eine Überbauung mit hervorragender Qualität ein. Zusammen mit dem Kanton ist die Erarbeitung der Grundlagen für die Überbauungen am Laufen. Lieber Heinz, ich kann dir versichern, dass auch der amtierende Gemeinderat, mit all seinen Kompetenzen, darum bemüht ist, das Dorf nachhaltig zu entwickeln. Doch wer nachhaltig agiert, blickt nicht nur in den Rückspiegel. Wir tragen Verantwortung für die Zukunft.

Urs Rohner, Gemeindepräsident

Handänderungen Juli–September 2021

Muntwiler Claudia, Rehetobel (Erwerb 05.12.2012, 23.01.2019) an Murenbrecher Hedwig, Corbières, Liegenschaft Nr. 1177, 753 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 1163, Bergstrasse.

Eugster Walter, Zürich (Erwerb 06.11.1957) an Di Fratta Francesco, Rehetobel, und Mariani Lisa, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 16, 620 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 108, Bergstrasse.

Züger Karin Yvonne, Einigen (Erwerb 19.06.2020) an Westemaier Max Josef, Flawil, und Westemaier Yvonne, Flawil, Liegenschaft Nr. 857, 606 m² Grundstückfläche, Wohnhaus und Garagengebäude Nr. 329, Habset.

Eugster Martha, Heiden (Erwerb 03.07.2002) an Lüchinger Thomas Othmar, Lustmühle, und De Clercq Lüchinger Catherine, Lustmühle, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 702, 1'818 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 571, Langenegg.

Volkart Walter, Rehetobel (Erwerb 06.05.1994) an Volkart Fankhauser Karin Brigitte, Heiden, Liegenschaft Nr. 1295, 859 m² Grundstückfläche, Dorf.

Erbengemeinschaft Roland Stärk (18.05.2021) an Keller Rudolf Kurt, Oberwenigen, zu 3/5 Miteigentum, Müller Judith Doris, Romanshorn, zu 1/5 Miteigentum, und Mingot Irene, Zürich, zu 1/5 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 821, 1'111 m² Grundstückfläche, Oberkaien.

Kokot Matthias, Staad, und Hougardy-Kokot Britta Claudia, Staad, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 27.03.2017) an Daum Daniel Matthias, Walzenhausen, und Daum Mandy, Walzenhausen, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 51, 211 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 487, St. Gallerstrasse, und Liegenschaft Nr. 1199, 1'799 m² Grundstückfläche, Sonder.

Tobler & Co. AG, in Rehetobel AR (Erwerb 27.01.2014) an Fässler David, Zürich, und Mörikofer Fässler Monika Ursula, Zürich, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 205, 179 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 178, Alte Landstrasse, und Liegenschaft Nr. 1217, 33 m² Grundstückfläche, Blatten.

Egger Peter, Berg TG (Erwerb 23.02.1973) an Tolle Steffen Wolfgang, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 917, 1'566 m² Grundstückfläche, Berg.

Hohl Ueli, Mackay QLD / Australien, zu 1/2 Miteigentum, Hohl Peter, Grub, zu 1/4 Miteigentum, und Hohl Jakob, Lutzenberg, zu 1/4 Miteigentum (Erwerb 07.02.2011, 20.01.2015) an Hohl Steven, Tägerschen, Liegenschaft Nr. 565, 884 m² Grundstückfläche, Robach.

Gehr Manfred Anton, Rehetobel, und Gehr Gabriela Maria, Rehetobel, Miteigentümer zu je $\frac{1}{2}$ (Erwerb 31.05.2007) an Gehr Marvin Christian, Walzenhausen, zu $\frac{1}{10}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1293, 382 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 476, Sonnenbergstrasse.

Tobler & Co. AG, in Rehetobel AR (Erwerb 25.10.1982, 31.10.2008) an Lehner Patrik Hermann, Abtwil, und Lehner Patrycja, Abtwil, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 188, 954 m² Grundstückfläche, Wohn- und Gewerbehaus Nr. 22, Gartenhaus Nr. 680, Sägholzstrasse.

**Informationsabend
Mobilfunkstandard 5G**
Dienstag, 23. November 2021
19.00 Uhr, Gemeindezentrum

«Lauf der Zeit» von Paul Gugelmann

Anlässlich der «350-Jahr Feier» im Jahr 2019 sind Rehetobel und die Gemeinde Gretzenbach (SO) eine Gemeindefreundschaft eingegangen. Grund war, dass beide Ortskirchen 1669 eingeweiht wurden. Als Freundschaftsgeste zum «350-Jahr Jubiläum» schenkte Gretzenbach Rehetobel eine Skulptur ihres bekannten lokalen Künstlers Paul Gugelmann.

Am 27. August 2021 wurde die Übergabe, sie war eigentlich für 2020 geplant, nachgeholt: Eine Delegation des Gretzenbacher Gemeinderates brachte die Skulptur auf einem Lieferwagen nach Rehetobel, wo die Kulturkommission einen offiziellen Anlass organisierte, damit die Skulptur in einem würdigen Rahmen übergeben und gleich an ihren Platz gestellt werden konnte. Die Skulptur befindet sich beim Parkplatz gegenüber dem Dorfhuis Gupf und trägt den Namen «Lauf der Zeit». Sie besteht zur Hauptsache aus den beweglichen Elementen Sonne und Mond. Die Sonne, aus weissem Metall, dreht sich um sich selbst, der Mond, aus gelbem Metall, dreht

sich um die Sonne. Paul Gugelmann war von Anfang an begeistert. Rehetobel ist ihm aus früherer Zeit bekannt, weil er als Schüler von Schönenwerd mehrere Male dort in der Ferienkolonie weilen durfte. Der Ort sei ihm dabei in bester Erinnerung geblieben. Leider konnte er die Delegation aus gesundheitlichen Gründen nicht nach Rehetobel begleiten.

Paul Gugelmann, geboren am 19. Mai 1929, hat vor allem durch seine «poetischen Maschinen» Bekanntheit erlangt. Ein Grossteil dieser Maschinen ist im Besitz einer Stiftung und im Paul Gugelmann-Museum (www.gugelmann-museum.ch) in Schönenwerd zu sehen. Daneben hat Gugelmann einige mobile Skulpturen, meist als Auftragswerke, geschaffen, die im öffentlichen Raum an verschiedenen Orten der Schweiz zu sehen sind.

Patrick Langenauer, KKR

Information: Abschied Dr. Teddy

Liebe Gäste

Wegen der hohen Teilnehmerzahl verlangt der Kanton die Einhaltung des 3G-Schutzkonzepts. Danke für euer Verständnis.

Doktor Teddy

200 Jahre Kulturobjekt «Haus zur Stickerei» in Unterrechstein

Unübersehbar ist an der Strasse Rehetobel–Heiden das «Bilderbuch-Haus zur Stickerei». Das 200 Jahre alte Kulturobjekt zeugt vom einst blühenden Industriezweig, dem vier Generationen der Familie Bänziger verpflichtet waren. Heute sorgt die Rehetoblerin Brigitte Bänziger Kern für Leben im traditionsreichen Haus.

In der Buchreihe «Die Kunstdenkmäler des Kantons Appenzell Ausserrhoden» wird das markante Gebäude ausführlich gewürdigt. Nach verschiedenen Besitzerwechseln erwarb 2010 das Ehepaar Roman Kern und Brigitte Bänziger Kern das Haus. Nach dem Tod von Roman im Jahr 2013 hielt, die in Rehetobel wohnhafte Gattin Brigitte, der «Stickerei» die Treue.

«Das Baujahr ist genau genommen 1820. Weil aber eine Jubiläumsfeier als Folge von Corona letztes Jahr unmöglich war, holten wir das im September 2021 nach. Heute ist die «Stickerei» ein Eventhaus, das bei speziellen Anlässen oder bei Reservationen durch Vereine, Gruppen und Familien gerne geöffnet wird», erläutert die Eigentümerin die aktuelle Situation.

Ein Gebäude wie aus dem Bilderbuch: Das Kulturobjekt «Haus zur Stickerei» ob Heiden ist 200 Jahre alt. Bild zVg.

Peter Eggenberger

Zum Gedenken an Walter Volkart: Ein Menschenfreund, Freigeist und Förderer der Integration italienischer Gastarbeiter

Am 21. September 2021 verstarb Unternehmer Walter Volkart.

Er führte, zusammen mit Bruder Peter und seinen Eltern, die damals grösste Arbeitgeberin von Rehetobel, die Jacquardweberei Jakob Volkart, mit über 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der Schweiz und aus Italien.

Die Integration der Mitarbeiter aus Italien war ihm dabei sehr wichtig. In der Fabrik im Sägholz fühlte man sich wie in einer grossen Familie. Gesprochen wurde vor allem Italienisch, aber auch Deutsch. Im Nachhinein betrachtet, eine vorbildliche Integration ausländischer Mitarbeiter. Der Vater Jakob Volkart hat für die alleinstehenden Angestellten eine Kantine und eine Wäscherei eingerichtet.

Walter ärgerte sich, dass man Italienern qualitativ schlechte Wohnungen für überhöhte Mietzinsen anbot und nahm dies kurzerhand selbst in die Hand. So wohnten bald viele Familien in Wohnungen im Besitz der Weberei.

Viele Mitarbeiter blieben auch nach ihrer Pensionierung in der Schweiz. Zum Beispiel Giulio Giordano oder Victor Paganini, dessen Kinder hier in Rehetobel aufgewachsen sind.

Im Jahr 1984 schloss die Jacquard Weberei Volkart ihre Türen. Zu gross war die schnell wachsende Konkurrenz aus Asien. Für alle Mitarbeiter fand Walter Arbeitsstellen in anderen Firmen. Das war ihm ein sehr grosses Anliegen.

Mit seiner Ehefrau Dorle zog er für ein paar Jahre nach Schaffhausen und arbeitete für die Rentenanstalt. Jedoch fehlte ihm das Appenzellerland und so kehrten sie zurück, zuerst nach Heiden und danach wieder nach Rehetobel.

Walter war zwei Amtsperioden im Gemeinderat in Rehetobel tätig. Als Präsident der Feuerwehrkommission, der Finanzkommission, der Forstkommission und der Gewässerschutz- und Kanalisationskommission, in welcher er sich stark dafür eingesetzt hat, dass Rehetobel als erstes Dorf in Ausserrhoden eine Kläranlage baute. Ebenfalls war er in der Altersheimkommission, im Industrieverein und in der GPK des Spitals Heiden tätig.

Insgesamt hat Walter Volkart sich sehr für das Wohl anderer Menschen eingesetzt. Nie hat man ihn über andere schlecht reden hören. Er hatte stets ein offenes Ohr für Anliegen anderer Mitmenschen. Er war auch ein geselliger Mensch. Wer mit ihm das Vergnügen hatte, einen Jass zu klopfen, trank am besten nur Wasser, denn man musste alle Sinne «beieinanderhalten», um gegen ihn nicht zu verlieren. Er konnte das Spiel sofort analysieren, ohne die Miene zu verziehen.

Wir verlieren mit Walter Volkart einen Rehtobler, der uns als guter Freund und sehr geselliger und hilfsbereiter Mensch in Erinnerung bleiben wird.

Urs Rohner, Gemeindepräsident

Sternstund Ein kleiner, feiner Einstieg in die Weihnachtszeit

Einen Weihnachtsmarkt wird es auch in diesem Jahr bei uns in Rehetobel nicht geben.

Der **Sonntag, 5. Dezember 2021** soll aber trotzdem nicht einfach «nur» der zweite Adventssonntag sein. An diesem Sonntag möchten wir in unserem Dorf die Gelegenheit bieten, zusammensitzten, auszutauschen, Kontakte zu knüpfen oder zu vertiefen und Ideen zu teilen – wir wollen die Geselligkeit und das nachbarschaftliche Miteinander pflegen.

Vor dem Gemeindehaus **schmücken wir den Christbaum**. Marroni und Glühwein wärmen Leib und Seele, Schmuck legen wir bereit.

Im Velomuseum öffnen wir das **Sternstund-Weihnachtscafé**. Kaffee, Kuchen und Livemusik mit Mr. Rainshain und dem Duo Philu laden zum Verweilen ein.

Sonntag, 5. Dezember 2021:

- 11.00 Uhr Christbaum schmücken mit Marroni und Glühwein vor dem Gemeindehaus.
11.00–16.00 Uhr Kaffee, Kuchen und Livemusik im Velomuseum.

Wir freuen uns, wenn wir miteinander in Rehetobel einen weihnächtlichen Sonntag erleben dürfen.

Claudia, Viola, Beni und Christoph

COVID: Nach Weisungen des Bundes besteht Zertifikatspflicht im Innenraum. Wenn das Wetter mitspielt, gibt es auch vor dem Velomuseum Kaffee und Kuchen (ohne Zertifikat).

Leserbrief

JA für «eine starke Pflege» – JA zur Pflegeinitiative

Am **28. November 2021** stimmen wir über die Pflegeinitiative ab. So nah am Ziel will ich mich dafür stark machen und werde «JA» für die Initiative stimmen! Dem Bundesrat und Parlament geht die Initiative zu weit, leider!

Anforderungsgerechte Arbeitsbedingungen, angemessene Abgeltungen von Pflegeleistungen und die berufliche Entwicklung der diplomierten Pflegekräfte sind Inhalt der Initiative und fehlen im Gegenvorschlag. Diese Bestimmungen sind aber wegweisend für eine starke Pflege! Informationen auf: www.pflegeinitiative.ch.

Die Arbeitsbedingungen sind so zu verbessern, damit die Pflegefachkräfte im Beruf bleiben!

Der Gegenvorschlag beinhaltet lediglich die Finanzierung zur Ausbildung von genügend diplomierten Pflegekräften. Nehmen wir die Initiative an, ist auch der Gegenvorschlag berücksichtigt.

Die Initiative in nützlicher Frist realisieren und die Zukunft einer starken Pflege, die uns alle angeht, zu sichern, muss langfristig das Ziel sein. Verpassen wir die Chance nicht, um die Weichen klug zu stellen!

Brigitte Bruderer

RehTobi-Wanderweg

Vom 1. Dezember 2021 bis Ende Februar 2022 ist unser alljährlicher Erlebnisweg wieder aufgestellt. Dieses Jahr können wir uns alle auf einen Rätselweg freuen, der von den Kindern der 3. Klasse unserer Primarschule gestaltet wird. Wir freuen uns schon sehr darauf.

Nun wünschen wir euch viel Spass mit RehTobi.

Barbara Treibmann und Danica Schefer

23. Rehtobler Dorf-Adventskalender

Viele Rehetobler Familien, Gewerbebetriebe und Institutionen freuen sich, ihre schön geschmückten Adventsfenster jeweils um 17.00 Uhr feierlich zu präsentieren. Letztes Jahr waren die Eröffnungen aufgrund der Covid-19 Pandemie leider still und einsam. Umso mehr freuen wir uns, dass die Fenster dieses Jahr wieder, wie in alter Tradition, miteinander eröffnet und bewundert werden können.

Herzlichen Dank bereits im Voraus an alle, die ein Adventsfenster schmücken.

Denise Degen

Routenplan 2021

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Familie Langenauer | Holderenstrasse 11 |
| 2. Familie Grawehr | Alte Landstrasse 31 |
| 3. Familie Weiss | St. Gallerstrasse 31 |
| 4. Bibliothek | Schulhaus |
| 5. Gasthaus «Dorf 5» | Dorf 5 |

- | | |
|---|----------------------|
| 6. Raiffeisen-Bank | Beim Gemeindezentrum |
| 7. Familie Hagmann | Bergstrasse 64 |
| 8. Familie Coricciati | Michlenberg 11 |
| 9. Familie Lehner/Stoffel | Sägholzstrasse 11 |
| 10. Zähler Holzbau | St. Gallerstrasse 43 |
| 11. Familie Kapfer | Sonderstrasse 1 |
| 12. Familie Züger (Villa Erika) | Heidenerstrasse 1 |
| 13. Familie Zürcher | Sägholzstrasse 64 |
| 14. Familie Fuchs | Sonnenbergstrasse 34 |
| 15. Spielgruppe Rägeboge | Holderenstrasse 24a |
| 16. Familie Schöni | Neuschwendi 1A |
| 17. Werner Zähler
holzmanufaktur GmbH
und Bluemehüsli | Gartenstrasse 4 |
| 18. Familie Emi/ Sturzenegger | Sonnenbergstrasse 26 |
| 19. Evang. Kirche | St. Gallerstrasse 1 |
| 20. Familie Bruderer | Michlenberg 4 |
| 21. Familie Degen | Sonnenbergstrasse 36 |
| 22. Familie Todt | St. Gallerstrasse 57 |
| 23. Familie Frei | St. Gallerstrasse 24 |
| 24. kath. Kirche | St. Gallerstrasse 35 |

Schule Rehetobel

Erziehung

Herbstbummel

Auch in diesem Jahr konnte er wieder stattfinden, ein jährliches Highlight in unserem Schulalltag: Der Herbstbummel! Bei Sonnenschein und bester Laune verbrachten alle Kinder vom Kindergarten bis zur 6. Klasse mit ihren Lehrerinnen und Lehrern den Tag auf dem Kaienspitz mit Bräteln und Spielen!

Alexandra Wirth

Wir suchen Verstärkung!

Seit ein paar Jahren gestalten wir erfolgreich jeweils jeden Dienstag- und Donnerstagmorgen den **Pausenkiosk** bei der Schule. Viele Kinder und auch Lehrer durften wir mit unserem vielseitigen Angebot schon erfreuen!

Möchtest du gerne mithelfen? Bist du eine Mami, Nichtmami, Rentnerin oder gar ein rüstiges Grosi, dessen Enkelkind die Schule Rehetobel besucht?

Du kannst selbst entscheiden, an welchen der beiden Tage und wie oft du einspringen möchtest. Wie ist es, haben wir dein Interesse geweckt? Melde dich doch einfach bei Marlene Solenthaler, 079 740 61 19, per Mail marleneso@bluewin.ch oder bei einer Helferin.

Wir freuen uns auf dich!

Eugenia, Nicole, Karen, Marina,
Denise, Brigitte und Marlene

Kinder

Jahrmarkt

Stände einrichten

Am Donnerstag richteten wir die Stände ein. Zuerst verzieren wir im Schulzimmer die Preisschilder. Dann transportierten wir all die Dinge, die wir brauchten zum Gemeindezentrum. Danach gingen die meisten nach Hause, nur ich und meine Lehrerin blieben dort. Wir deckten die Tische mit einem weissen Tischtuch und verzieren das Brothüsli. Dann haben wir die Deko-Gegenstände aus Beton und die Znünisäckli ausgestellt. Auch die Frühstücksflocken, die Marmelade und den Sirup stellten wir auf. Wir haben auch Blumen zur Dekoration hingestellt. Es hat alles sehr viel Spass gemacht!

Laura, 6. Klasse

Brothüsli

Wir hatten am Jahrmarkt das Brothüsli, dort musste die Mittelstufe Brot verkaufen. Am Donnerstagnachmittag und am Freitagvormittag sind die Kinder von der ganzen Mittelstufe zu ganz vielen Eltern von anderen Kindern nach Hause backen gegangen. Am Freitagmittag mussten alle Kinder das Brot zum Gemeindezentrum bringen und dort wurde es von den Kindern verkauft. Es gab ganz viele verschiedene Brotsorten: Focaccia, Brötli, Zopftierli, Zopf usw. Die 6. Klasse hat dann noch im Werkunterricht verschiedene Sachen gebastelt, zum Beispiel Znünisäckli, Vasen und Figuren aus Ton und noch viel anderes. Die 5. Klasse hat selbergemachtes Müesli gemacht: Schoggi und Banane. Das Geld wird fürs Skilager verwendet und man konnte auch spenden fürs Skilager. Neben dem Brothüsli gab es die Kaffeestube.

Johanna, 5. Klasse

Pizzabrot

Ich war bei Valentina und wir haben Pizzabrot gemacht. Am Donnerstag haben wir den Teig gemacht. Es war lustig, denn wir mussten den Teig ganz fest auf den Tisch werfen. Das hat sehr viel Spass gemacht! Am Jahrmarkt sind dann Diana, Valentina und ich herumgelaufen und haben Pizzabrot gegessen. So haben wir viele Menschen dazu gebracht es zu kaufen.

Lilith, 5. Klasse

... und draussen

Ich erzähle euch, was es so für Stände und Attraktionen gab. Zuerst zu den verschiedenen Ständen: Es gab Süssigkeitenstände, so wie auch Spielzeug- oder Essensstände. An den Süssigkeitenständen gab es leckere Zuckerwatten, Lollis, gebrannte Mandeln oder «Magebrot»... An den Spielzeugständen gab es von Kuscheltieren bis zu Slimes und «Kügelipistolen» alles!!! Und dann kommen wir noch zu den Essensständen: Es gab Pizza, Giros, Thailändisch, Suppen und Pommes... Am Samstagabend war auf der grossen Bahn die letzte Fahrt. Es war ca. 21.00 Uhr und viele Jugendliche standen um die Bahn herum und haben zugeschaut, geredet und geges-

sen, als sie ausriefen, dass die letzte Fahrt ist. Und dann zwei Sekunden danach riefen sie noch: «Gratis Fahrt!» Alle stümmten darauf los... Alle Plätze waren besetzt, nur ein paar Leute blieben übrig und schauten von aussen zu. Ich habe zum Glück auch noch einen Platz in der Bahn gefunden mit zwei anderen Mädchen.

Das war es vom Jahrmarkt – vielen Dank an alle die da waren!! Es war schön mit euch!!

Fiona, 6. Klasse

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfm. Ulrike Hesse
Holderenstrasse 4
Telefon 071 870 08 24
pfn.hesse@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen und Rehetobler

Auch in den kommenden Wochen werden unsere Kirchentüren für alle offen bleiben. Wir wollen weiterhin ein Ort der Begegnung sein und Menschen zusammenführen. Die Zertifikatspflicht gilt für Gottesdienste, die von über 50 Personen besucht werden oder bei denen Chöre mitwirken. Da wir in der Regel diese Zahl nicht erreichen, können Gottesdienste bei uns ohne Zertifikat besucht werden. Bei grösseren Anlässen müssen wir das Zertifikat kontrollieren, im Gegenzug fällt dann aber die Maskenpflicht weg. Wir werden Sie informieren, welche Gottesdienste ein Zertifikat erfordern.

Für den Monat **November** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

Sonntag, 7. November

10.00 Uhr Regionalgottesdienst zum Reformationstag in Wolfhalden AR.

Samstag, 13. November

17.30 Uhr ökumenischer Singgottesdienst in der kath. Kirche mit Pfarreileiter Albert Kappenthuler und Pfm. Ulrike Hesse, musikalisch gestaltet von Cyrill Bischof.

Sonntag, 21. November

9.45 Uhr Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag mit Abendmahl im Gedenken an die Verstorbenen, mit Pfm. Ulrike Hesse und den Konfirmanden, parallel Kinderkirche für Kinder vom 2. Kindergarten bis 5. Klasse mit der «Meitli-Gruppe», musikalisch gestaltet vom Jodelchörli Speicher, mit 3G-Zertifikat.

Sonntag, 28. November

17.30 Uhr Einstimmung in den Advent mit Pfm. Ulrike Hesse, musikalisch gestaltet vom ad hoc Chor unter der Leitung von Franz Pfab, mit 3G-Zertifikat.

Sonntag, 5. Dezember

09.45 Uhr Gottesdienst mit Pfm. Ulrike Hesse, Musik: Gemischtchor Rehetobel, mit 3G-Zertifikat.

Alters- und Pflegeheim «Krone»

Dienstag, 16. und 30. November 2021 um 9.30 Uhr, Gespräche über Gott und die Welt mit Pfm. Ulrike Hesse.

Besuche zu Hause und im Spital

Geme besucht Pfm. Hesse Sie zu Hause oder im Spital. Bitte melden Sie sich bei ihr, wenn Sie einen Besuch oder ein Gespräch wünschen. Wenn Sie von anderen wissen,

die im Spital oder krank sind, geben Sie das gerne an die Pfarrerin weiter. Sie ist dankbar über diese Mitteilungen und besucht ggf. die Betroffenen.

Sänger*innen gesucht für den ad hoc Chor

Singen macht glücklich und ist auch gut für die Konzentration. Ausserdem bereichert es unser soziales Leben. Wir möchten wieder ein ad hoc Chor Projekt mit Franz Pfab starten und am **1. Advent, Sonntag, 28. November 2021 um 17.30 Uhr**, im Gottesdienst singen.

Die Proben werden am 8. November, 15. November und am 22. November jeweils um 19.00 Uhr in der evang. Kirche stattfinden.

Bitte melden Sie sich bis 5. November bei pfn.hesse@bluewin.ch, wenn Sie mitsingen möchten.

«Schneller-höher-weiter» – das andere olympische Dorf im Jugendlager auf dem Schwäbrig

Mit Jugendlichen aus Rehetobel und St. Gallen haben wir vom 24.–26. September 2021 in Gais ein wahrhaft olympisches Wochenende erlebt – mit phantasievollen neuen Disziplinen und verrückten Spielideen.

Die Jugendlichen konnten erleben, dass das berühmte olympische Motto – ursprünglich von einem katholischen Priester erfunden – sich gleichermassen auf Verstand, Herz und Körper bezieht. So haben wir nicht nur olympische Fahnen für die Wettkämpfe erstellt und das olympische Feuer durch die Nacht getragen, sondern auch Sport- und Kampfgeschichten der Bibel nachgespielt und besinnliche Momente gefeiert.

Eine der neuen olympischen Disziplinen im Jugendlager.

Krippenspiel – Wer macht mit?

Am **Sonntag, 19. Dezember 2021 um 17.00 Uhr**, in der **evang. Kirche** sowie am **Freitag, 24. Dezember 2021 um 17.00 Uhr**, in der **katholischen Kirche** werden wir wieder ein Krippenspiel aufführen.

Die Proben starten am 16. November und finden jeweils dienstags von 16.30–18.00 Uhr in der evang. Kirche statt. Anmeldung bis am 12. November 2021 bei Jolanda Fehrlin, St. Gallerstrasse 64, 9038 Rehetobel, 079 276 39 06, jfehrlin@gmx.ch.

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 6. November

17.30 Uhr Eucharistiefeier mit Totengedenken.

Sonntag, 7. November

18.00 Uhr Taizéfeier in der kath. Kirche Heiden.

Mittwoch, 10. November

15.15 Uhr kath. Gottesdienst im Altersheim «Krone».

Samstag, 13. November

17.30 Uhr ökum. Singgottesdienst in der kath. Kirche Rehetobel, mit Taizé-Gesängen.

Samstag, 20. November

17.30 Uhr Eucharistiefeier

1. Adventssonntag

Samstag, 27. November

17.30 Uhr Eucharistiefeier

2. Adventssonntag

Samstag, 4. Dezember

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Dienstag, 7. Dezember

06.30 Uhr Rorate-Gottesdienst zum Thema «Unterwegs zur Krippe». Gestaltet von den Schülern der 5. Klasse. Anschliessend Zmorge in der Pfarreistube (Zertifikatspflicht ab 16 Jahren).

Mittwoch, 8. Dezember

15.15 Uhr kath. Gottesdienst im Altersheim «Krone».

3. Adventssonntag

Samstag, 11. Dezember

10.00 Uhr «Fiire mit de Chliine» in der evang. Kirche.

17.30 Uhr Eucharistiefeier

www.se-ueb.ch

Gedenkfeier für die Verstorbenen

Unsere lieben Verstorbenen leben in unserer Erinnerung. An Allerheiligen entzünden wir im Gottesdienst für alle Verstorbenen des letzten Jahres aus unserer Pfarrei eine Kerze.

In Rehetobel findet die Gedenkfeier am Samstagabend, 6. November, um 17.30 Uhr statt.

Taizéfeier

Anfangs November laden wir in unserer Pfarrei zum ökumenischen Taizé-Gebet ein. Gerade in dieser Zeit, wo der Umgang mit den Coronamassnahmen so viel Streit und Spaltung verursacht, wollen wir ein Zeichen für die Einheit in der Vielfalt setzen. Das gemeinsame Singen, das Gebet, die Stille und das Kerzenlicht sollen uns Kraft geben für den Alltag.

Musikalische Gestaltung: Cyrill Bischof und Heinrich van der Wingen. Es ist kein Covid-Zertifikat nötig. Dafür besteht Maskenpflicht.

Sonntag, 7. November 2021

18.00 Uhr in der kath. Kirche Heiden.

Samstag, 13. November 2021

17.30 Uhr in der kath. Kirche Rehetobel.

Erstkommunion 2022 in Rehetobel/Elternabend

Wir hoffen, in der Osterzeit 2022 wieder einmal unter normalen Bedingungen die Erstkommunion feiern zu können. Die Erstkommunikanten werden sich auf dem Kommunionweg auf den grossen Festtag vorbereiten. Die Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder auf dem Glaubens- und Lebensweg zu begleiten, wie sie es bei der Taufe versprochen haben.

Wir freuen uns auf ein gegenseitiges **Kennenlernen am Elternabend: Dienstag, 9. November, 19.30 Uhr in der kath. Kirche Rehetobel** (keine Zerifikatspflicht).

Die Eltern werden schriftlich zum Elternabend eingeladen, wo sie alle weiteren Informationen bekommen. Sollte jemand vergessen worden sein, melden Sie sich bitte auf dem Pfarramt.

Firmweg

Samstag, 6. November 2021, 10.00–16.00 Uhr

Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher.

Start-Tag: «Kennenlernen, Ich und die Gruppe, mein Lebensweg».

Freitag, 26. November 2021, ab 18.30 Uhr bis Samstag, 27. November, 17.00 Uhr.

Weekend: «Mein Glaubensweg, Suche nach Gott».

Voranzeige

Samstag, 21. Mai 2022

18.00 Uhr Firmung mit Bischof Markus Büchel in Speicher, wird im Gmäändsblatt Rehetobel, im Pfarreforum und auf unserer Homepage publiziert.

3. Begegnungsfest in Rehetobel

Liebe Rechtoblerinnen, liebe Rechtobler

Es ist ein grosses Privileg, mit Marianne und Theo Zähler einen Festanlass zu organisieren für euch!

Am **13. November 2021** ist es soweit: Wir laden euch von Herzen zum 3. BEGEGNUNGSFEST ein; eine Zusammenarbeit zwischen der Jugendmusik Rehetobel und dem Verein Musik + Migration.

Um **17.30 Uhr** ist **Saalöffnung**, die 3G-Regeln gelten auch für uns, Eintritt frei, um 18.00 Uhr ist der musikalische Auftakt mit der Jugendmusik Rehetobel.

Mit Greensocks (IRISCHE BAND), dem Ziboldere-Echo, dem IAS-Chor (gelebte Integration), den Irish-Legs (Tanz) und dem brasilianischen Musik-Duo wird euch ein buntes, vielversprechendes Programm geboten, auch zum Mitmachen.

Die Jugendmusik hofft auf viele Personen, die mit Hunger und Durst kommen – die Spaghettata ist bestens vorbereitet von Marianne und Theo – ein Zustupf in die Vereinskasse der Jugendmusik.

Wir freuen uns, Sie willkommen zu heissen: SÖND WILLKOMM!

In Dankbarkeit und Vorfreude – Lasst uns das Leben feiern!
*Im Namen aller Mitwirkenden,
Brigitt Baumgartner*

Rehetobel

Neue Vereinsjacken für die Schützen

Die Schützengesellschaft konnte, dank der Sponsoren, neue Vereinsjacken kaufen.

Ich möchte im Namen der Schützen nochmals allen Sponsoren herzlich danken.

Sie durften mit uns das Endschiessen und das Absenden erleben. Es wurden gute Resultate geschossen. Auch die Sponsoren durften Preise mit nach Hause nehmen. Wir würden uns freuen, in der Saison 2022 die Sponsoren wieder begrüßen zu dürfen.

*Die Schützengesellschaft Rehetobel,
Priska Kellenberger, Präsidentin*

Sönd Willkomm | Welcome | Benvenuti | Hosgeldiniz | Dobrodo | Bienvenida | Witamy | Viteite Bienvenu | Hoan nghênh | Karibu | Emukela

Verein Musik & Migration + Jugendmusik Rehetobel laden ein

BEGEGNUNGSFEST

Eintritt frei
Kollekte

Samstag
13.11.2021
17:30 Uhr
Gemeindezentrum
Rehetobel AR

Musik, Tanz, Spaghettata ab 17.30 Uhr

Begegnungen Musik & Migration:

Jugendmusik Rehetobel (AR),
The Green Socks (Irish Band) (SG)
Ziboldere-Echo (AR), Irish Legs St. Gallen
IAS-Chor (SG), Paulo Medeiros&Richard Kronig (BRA)
Den Austausch zwischen Kulturen pflegen

3G-Zertifikatspflicht

KIRCHENKONZERT

der MGBB Rehetobel

Sonntag, 5. Dezember 2021
17 Uhr in der evang. Kirche
Rehetobel

«HOFFNUNG»

Eintritt frei - Kollekte
3G-Zertifikatspflicht

Musikalische Grüsse aus dem Jugendmusiklager

Rund 44 Kinder, Jugendliche, Leiter*innen und das Kochteam fuhren aufgeregt am 17. Oktober nach Bezaun. Es wurde eine Woche lang geübt, gegessen, gespielt, gelacht und natürlich auch ein bisschen geschlafen. **Gerne präsentieren wir das Geprobte am 13. November am Begegnungsfest im Gemeindezentrum Rehetobel.**

Musikalische Grüsse mitten aus dem Lager.
Marianne Zähler und die Jugendmusik

Der Erlenzeisig – Vogel des Monats November

Foto: Ruedi Aeschlimann

Der Erlenzeisig ist ein typischer Baumsamenfresser. Zur Brutzeit siedelt er sich dort an, wo er reife Fichtensamen im Überfluss findet. Da Fichten nicht alljährlich Samen produzieren, können diese Brutplätze in aufeinanderfolgenden Jahren Hunderte von Kilometern auseinander liegen. Ausserhalb der Brutzeit ernährt sich der Erlenzeisig vor allem von Erlen- und Birkensamen. Gibt es diese in grossen Mengen, streifen die Erlenzeisige weit umher. Sie können dabei ohne weiteres an einem Tag über 100 km zurücklegen. Gibt es jedoch bei den bevorzugten Baumarten keine Früchte, wandern die Erlenzeisige grossräumig ab und fliegen dem Nahrungsangebot hinterher. Man findet sie immer dort, wo das Samenangebot gross ist. Somit brütet ein Erlenzeisig in einem Jahr in den Schweizeralpen – und im darauffolgenden Jahr brütet er in Finn-

land oder Polen – je nach Nahrungsangebot. Sein verborgenes Nest findet man in Nadelbaumzweigen in einer Höhe von rund sechs Metern. Beim Balzen jagt das Männchen das Weibchen und nimmt vor ihm mit geplusterten Federn und ausgespreizten Flügeln eine imponierende Stellung ein. Beim Revierflug kann man es im Nistgebiet beobachten. Ansonsten sieht man Erlenzeisige in der Brutzeit nur selten. In der Regel brütet das Weibchen zwei Gelege à 3–5 Eiern. Die Brutdauer beträgt 13 Tage und die Nestlinge sind nach 15 Tagen flügge. Der Erlenzeisig nistet schon früh im Jahr; bereits in den ersten Märztagen sind bebrütete Gelege gefunden worden, sogar an der oberen Waldgrenze. Seinen lieblichen Gesang, eine Reihe zwitschernder Töne, hört man von Mitte Februar bis Ende Mai. Im Herbst und Winter können wir den Erlenzeisig auch in den Niederungen beobachten und bei frostigen Temperaturen kommt er mitunter auch ans Futterbrett. Dort können wir den kleinen, leichten, gewandten Vogel gut erkennen. Er ähnelt dem Girlitz, hat aber wie der Grünfink gelbe Schwanzkanten und gelbe Flügelpartien; das Männchen hat einen schwarzen Kehllatz und eine schwarze Kopfplatte; das Gefieder ist gelblichgrün mit dunklen Streifen an Rücken und Flanken; viel gelb in der Flügelbinde und auf den Schwanzkanten; Grösse 12 cm; Gewicht 10–14 g. Wir vom OV wünschen Ihnen einen bunten November und hoffen, dass der quirliche Erlenzeisig ihr Futterbrett/-Haus aufsucht und Sie seinen «pü-i» tönenden Ruf hören können.

Ornithologischer Verein Rehetobel und Umgebung,
Rebeka Laich, Präsidentin

«Ein ganzes Leben lang» von Rosie Walsh

Emma ist Leos grosse Liebe. Doch sie ist nicht die, die sie vorgibt zu sein.

Seit sieben Jahren sind Emma und Leo verheiratet, seit zehn Jahren liiert. Für Leo fühlt es sich an, wie ein ganzes Leben lang. Zusammen haben sie eine wundervolle, dreijährige Tochter Ruby, einen Hund namens John Keats und ein kleines Häuschen in Hampstead, London. Emma ist eine bekannte Meeresbiologin und total vernarrt in ihre Arbeit. Leo schreibt beruflich Nachrufe auf

berühmte und bekannte Personen. Da Emma seit etwa vier Jahren an Krebs leidet, soll Leo sicherheitshalber ihren Nachruf schreiben. Bei der Recherche stösst er auf Ungeheimheiten, die alle seine Wahrheiten über den Haufen werfen. Kennt er Emma überhaupt wirklich? Denn alles, was sie ihm je erzählt hat, scheint eine Lüge zu sein. Leo kann es nicht lassen und stellt Nachforschungen an...

Rosie Walsh versteht es, die Leserschaft mit unerwarteten Wendungen zu überraschen und immer wieder in die falsche Richtung zu lenken. So bleibt der Roman bis zur letzten Seite spannend und Emma trotz all ihrer Lügen sympathisch und lebensecht.

Für den Vorstand, Alessandra Coricciati

Erinnerung ans Konzert Duo Carman mit Martina Jucker, Flöte und Inez Ellmann, Marimba am Sonntag, 31. Oktober 2021 um 17.00 Uhr in der evang. Kirche

Wir freuen uns auf das Konzertprogramm von Martina Jucker und Inez Ellmann, mit welchem sie uns auf eine Reise von Asien nach Südamerika, von indischen Flötenklängen bis hin zu argentinischem Tango mitnehmen.

Eintritt ist frei (Kollekte). Der Programmflyer steht unter www.lgdorf.ch zur Verfügung.

Bitte beachten Sie, dass wir Sie beim Einlass um Vorweisen des Zertifikates mit einem gültigen Ausweis bitten. Wir danken für Ihr Verständnis!

Einladung zum Referat «Einmal AR-IKRC und zurück»

von Anne-Marie Altherr am
Donnerstag, 25. November 2021 um 19.30 Uhr im
kleinen Saal des Gemeindezentrums Rehetobel.

Anne-Marie Altherr erzählt von ihrem Werdegang und ihren Erfahrungen als Delegierte des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes (IKRC).

Anne-Marie Altherr aus Trogen war mehr als 10 Jahre mit dem IKRC in verschiedenen Krisengebieten in Südamerika und Afrika. Nachdem sie in mehr als 10 Ländern und in Genf im Einsatz war, ist sie nun zurück in Trogen mit ihrer jungen Familie. Sie berichtet, wie sie zum IKRC kam, von der Arbeit in den Krisengebieten, den Lebensbedingungen, den Hochs und Tiefs und was sie dazu bewegt hat, wieder ins Appenzellerland zurück zu kehren.

Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher und bitten Sie, beim Eingang Zertifikat und Ausweis bereitzuhalten.

Der Anlass ist öffentlich. Die Lesegesellschaft Dorf freut sich auf Ihren Besuch! Eintritt frei. www.lgdorf.ch

Für den Vorstand, Sarah Kohler

Abgabe von Birnel im Rahmen einer Sammelbestellung

Bestellungen bitte bis spätestens
14. November 2021 an:

Lotti Rechsteiner, Herbrig 27, 9042 Speicher,
Tel. 071 344 30 59, Email: mrech@bluewin.ch

Frauenverein
Rehetobel

Unterhaltungsnachmittag für alle ab ca. 60 Jahren

Der nächste Unterhaltungsnachmittag findet nicht wie angekündigt am Donnerstag, 18. November 2021 in der «Krone», sondern am **Mittwoch, 17. November 2021, um 14.15 Uhr** im kleinen Saal des Gemeindezentrums statt.

Wir freuen uns darauf, eine möglichst grosse Schar Besucher und Besucherinnen mit Kaffee und Kuchen zu verwöhnen. Die Familien-Formation «**Echo vor de Schitterbiig**» wird uns musikalisch begleiten, und zwischendurch liest Anita Kast ein paar unterhaltsame Kurzgeschichten.

Wir sind dankbar um eine **Anmeldung bis am 15. November** an Käthi Wagner, Telefon 071 877 24 83 oder Mobile 078 617 27 24 oder an Anita Kast 071 877 14 20.

Gemäss den aktuellen Bestimmungen bitten wir Sie, Ihr **Covid-Zertifikat** mitzubringen.

Im Namen des Frauenvereins, Anita Kast

Landfrauen
Verein

Viehschau Rehetobel-Wald 2021

Ein herzliches Dankeschön an alle Landfrauen und Helfer aus Rehetobel und Wald, die an der diesjährigen Viehschau am 24. September 2021 mitgewirkt haben!

Bei schönstem Herbstwetter durften wir eine gelungene Festwirtschaft durchführen. Es hat alles, dank der «Nachbarshilfe» aus Wald, reibungslos funktioniert.

Wir durften auch auf langjährige und erfahrene «Brätler» zählen, ihnen gebührt grosser Dank, dass jede Bratwurst, jeder Schübli und jeder Cervelat den Grill knusprig verlassen hat!

Danke auch an René Bänziger für seine äusserst flexible Arbeitszeit, wenn der Strom nicht mehr wollte...

*Für den Landfrauenverein Rehetobel
Maria Zähler, Präsidentin*

Koordination der Veranstaltungsdaten 2022

Alle Vereine und Institutionen, welche im Jahr 2022 Veranstaltungen planen, sind am

**Mittwoch, 3. November 2021 um 20.00 Uhr
im Restaurant «Dorf 5»**

eingeladen, ihre Veranstaltungsdaten mitzuteilen, um eventuelle Datenüberschneidungen vor Ort zu koordinieren. **Die Veranstaltungsdaten können auch noch bis am Montag, 1. November 2021 an hansruedi.traber@bluewin.ch gesendet werden.**

Bitte beachten Sie die gültigen Coronamassnahmen. Stand heute: Zugang mit einem COVID-Zertifikat!

Der Verkehrsverein machts möglich!

Z-Za-ZAPPEN! – Save the Date

Die Zeit ist reif für eine Abendunterhaltung!
Am Wochenende vom **25./26. März 2022** feiert der Sportverein Rehetobel mit dem Motto: ZAPPEN! seine Abendunterhaltungen. Die Vorführungen finden am Freitagabend, Samstagnachmittag und Samstagabend statt. Geplant sind rund 14 abwechslungsreiche Auftritte rund um das Thema ZAPPEN*. Dazu gehören anschliessend natürlich auch eine Tanzmusik, Barbetrieb und Tombola. Gespannt?

Reservieren Sie sich also heute schon das Datum – wir freuen uns auf viele Besucher. Weitere Informationen folgen auf www.sportverein-rehetobel.ch.

*Sportverein Rehetobel,
OK-Abendunterhaltung*

(*ZAPPEN; (beim Fernsehen) mit der Fernbedienung in rascher Folge den Kanal wechseln, auf einen anderen Kanal umschalten).

Sportverein Rehetobel

Sportverein Angebot

Jugend

Mo	Jeweils 08.45 – 09.45	MUKI	TH
Mo	Jeweils 18.45 – 20.00	Jugi Mittel-Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils 18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils 19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ
Do	Jeweils 15.30 – 16.30	KITU	TH
Fr	Jeweils 18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH

Geräteriege

Mo	Jeweils 17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils 17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils 17.00 – 22.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils 17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils 08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Spiel & Spass

Jeden Freitag 20.15 – 22.00 Spiel und Spass GZ/TH

Fit & Fun

Mo Jeweils 20.15 – 21.30 Fit & Fun TH

Mitmachen jederzeit möglich: «Chomm und lueg ine»
Für Infos: vreni.egli@gmx.ch, 079 764 40 21

CrossSpass

Mi Jeweils 20.00 – 21.30 Turnen TH

Volleyball

Mo Jeweils 19.30 – 21.30 Volleyball Damen GZ
Mi Jeweils 20.00 – 21.30 Volleyball Mixed GZ

Unihockey

Di Jeweils 18.45 – 20.00 Unihockey JuniorenInnen C, D+E GZ
Di Jeweils 20.00 – 21.30 Unihockey Herren 3. Liga GZ
Do Jeweils 20.15 – 21.30 Unihockey Herren 3. Liga + Junioren GZ
www.swissunihockey.ch

Running

Di Jeweils 18.30 – 20.00 Hallentraining TH

Frauen

Mi Jeweils 17.45 – 19.00 Turnen GZ
Wir freuen uns sehr über neue Turnerinnen, «schnuppern» ist jederzeit möglich!

Pilates

Di 08.30 – 09.30 Pilates in verschiedenen Stufen GZ kleiner Saal
Do 18.30 – 19.30 Pilates in verschiedenen Stufen GZ kleiner Saal

Donnerstag, 25. November 2021 kein Pilates!

Für Infos: vreni.egli@gmx.ch, 079 764 40 21

Männer

Do Jeweils 18.00 – 19.30 Hallentraining GZ

Aktiv30+

Fr Jeweils 20.15 – 22.00 Turnen TH/GZ

Bauschutt-, Gift-/Sondermüll-, Altmetall- und Grüngutsammlung*

**Samstag, 30. Oktober 2021
09.00–11.00 Uhr**

Gemeindezentrum, *Buechschwendi

**Letzte Grüngutsammlung:
Montag, 15. November 2021
18.30–19.00 Uhr**
Buechschwendi

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im September 2021

– Westemaier, Max und Westemaier geb. Ruoss, Yvonne,
mit Francesca, Habset 104.

Gratulationen

4. November
Johann Fischer, Oberdorf 3 82-jährig
8. November
Hedwig Zuberbühler-Tobler, Heidenerstrasse 8 85-jährig
5. Dezember
Klara Streiff-Tobler, Hauetenstrasse 6 87-jährig
7. Dezember
Erna Fischer, Hauetenstrasse 6 93-jährig
7. Dezember
Lina Sturzenegger-Binder, Oberdorf 3 93-jährig
7. Dezember
Hannelore Zähler-Mauler, Heidenerstrasse 5 81-jährig
8. Dezember
Gertrud Frei-Ruosch, Oberdorf 3 86-jährig

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Hänsenberger, Moana Akemi, geboren am 4. September 2021, in St. Gallen, Tochter des Hunziker, Roland und der Hänsenberger, Cinzia, wohnhaft in Rehetobel AR.

Todesfälle

Volkart, Walter, gestorben am 21. September 2021 in St. Gallen, geboren 1933, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Kast geb. Gimmi, Erika, gestorben am 26. September 2021 in Rehetobel AR, geboren 1943, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Nänni geb. Etter, Irma, gestorben am 14. Oktober 2021 in Rehetobel AR, geboren 1938, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Eheschliessung

Ferrari, Andrea Alberto und Ferrari geb. Bruseghini, Sarah, getraut am 30. Juli 2021 in Lugano TI, wohnhaft in Rehetobel AR.

Erfolgreiches Humordinner im Bädli

Die nostalgische Wirtschaft «Mineralbad» in Unterrechenstein gehört zu den Wiegen des Appenzeller Kurtourismus. Im Heilwasser suchten Kranke bereits vor Jahrhunderten Heilung. Zum Thema rund um Bade- und Kuraufenthalte im Appenzellerland fand Ende September ein Humordinner statt. Witzweg-Erfinder und Buchautor Peter Eggenberger erzählte Vergnügliches rund um Kuranwendungen, «pfiffige Gütterlitökter», originelle Patienten und berühmte Kurgäste. Kulinarisch wurden die Gäste von Küchenchef Eric Dufeu, Servicefachfrau Corinne Streiff und Heilbad-Betriebsleiterin Maria Gmünder verwöhnt.

Peter Eggenberger

Das «Mineralbad» ob Heiden gehört zu den Wiegen des Appenzeller Kurtourismus. Bild pd.

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Di 2.11. 14:15 *Nachmittagskino: Menschen und Geschichten* dialekt
Di 2.11. 19:30 Schachnovelle 12/10 D
Fr 5.11. 20:00 *Contra* 12/10 D
Sa 6.11. 17:00 *Bigger than us* 10/8 E/d
Sa 6.11. 20:00 Schachnovelle 12/10 D
So 7.11. 15:00 *Die Schule der magischen Tiere* 6/4 D
So 7.11. 19:30 *Nachbarn* 12/10 Ov/d
Di 9.11. 19:30 *Atlas* 12/10 Ital/d
Sa 13.11. 17:00 *Und morgen seid ihr tot* 12/10 D
Sa 13.11. 20:00 Schachnovelle 12/10 D
So 14.11. 15:00 *Boss Baby: Schluss mit Kindergarten* 6/4 D
So 14.11. 19:00 *Football inside* in Zusammenarbeit mit AKFV App. Kant. Fussballverband 6/4 dialekt
Di 16.11. 19:30 *972 Breakdowns – Auf dem Landweg nach New York* 16/14 D
Mi 17.11. 20:00 *Cinéclub: El robo del siglo* 16/16 Ov/d
Fr 19.11. 20:00 *Nachbarn* 12/10 Ov/d
Sa 20.11. 17:00 *Atlas* 12/10 Ital/d
Sa 20.11. 20:00 *Und morgen seid ihr tot* 12/10 D
So 21.11. 15:00 *Die Schule der magischen Tiere* 6/4 D
So 21.11. 19:30 *Nachbarn* 12/10 Ov/d
Di 23.11. 19:30 *Nachbarn* 12/10 Ov/d
Do 25.11. 19:30 *Stürm: Bis wir tot sind oder frei* 14/12 dialekt
Fr 26.11. 20:00 *Stürm: Bis wir tot sind oder frei* 14/12 dialekt
Sa 27.11. 17:00 *Copilot* 12/10 D
Sa 27.11. 20:00 *Stürm: Bis wir tot sind oder frei* 14/12 dialekt
So 28.11. 15:00 *Boss Baby: Schluss mit Kindergarten* 6/4 D
So 28.11. 19:30 *Stürm: Bis wir tot sind oder frei* 14/12 dialekt
Di 30.11. 19:30 *Stürm: Bis wir tot sind oder frei* 14/12 dialekt
Fr 3.12. 19:30 *La Banda di San Gallo: Nino Rota – Auguri Maestro*
La Strada von Federico Fellini

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:15 offen
Top-Angebot: Eintritt plus Drink nach Wahl nur 20 Franken
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Veranstungshinweis Kino Rosental, Heiden im November 2021

Dieser Schweizer Dokumentationsfilm zeigt unsere Fussballkultur in ihren berührendsten Momenten:

Football Inside

am **Sonntag, 14. November 2021 um 19.00 Uhr** im Kino Rosental. In Zusammenarbeit mit dem AKFV Appenzeller Kantonalen Fussballverband.

Einige wichtige Zitate von Fussballlegenden: «Ungefiltert, rein, berührend» Uli Forte / «Sehr lohnenswert» Cinzia Zehnder / «Eine Zeitreise als Junior, Profi und Veteran» Jörg Stiel.

Der Ausbrecher-König von Goldach wird zum Kinostar:

Bis wir tot sind, oder frei

Das Leben des Berufskriminellen Walter Stürm wird verfilmt. Die Hauptrolle übernimmt Joel Basman einer der bekanntesten Zürcher Schauspieler.

Walter Stürm war Bankräuber, Einbrecher und wurde in den Achtzigerjahren zum Held der Linken und der Jugendbewegung: der Berufskriminelle. Es folgten Raubüberfälle, Einbrüche, Geiselnahmen und insgesamt acht Ausbrüche aus Gefängnissen. Der bekannteste Ausbruch war wohl jener an Ostern 1981 aus der Strafanstalt in Regensdorf, als er einen Zettel mit den Worten «Bin beim Ostereiersuchen, Stürm» hinterliess.

Vorstellungen im November unter www.kino-heiden.ch.

Engagement von Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden ist wichtiger denn je

Die Corona-Pandemie führte vor Augen, wie wichtig es ist, sich in den eigenen vier Wänden wohlfühlen und auf ein funktionierendes Umfeld zählen zu können. Mit zunehmendem Alter bedarf es vermehrt an Unterstützung. Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden hilft mit diversen Dienstleistungen, selbstständig zu Hause alt zu werden – gerade auch in herausfordernden Zeiten.

Ein würdiges Altern in den eigenen Wänden ist der grösste Wunsch von älteren Menschen. Dies ist für die Betroffenen selbst aber auch für deren Angehörige teils mit Herausforderungen verbunden, was uns allen die einschränkungsreiche Corona-Pandemie deutlich vor Augen führte. Pro Senectute macht es sich seit über 100 Jahren zur Aufgabe, zielgerichtet zu helfen und zu unterstützen. Konkret bietet Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden der älteren Bevölkerung kostenlose Beratungen zu Fragen rund um die Lebensgestaltung, Wohnsituation oder zu Vorsorgethemen, Hilfe in finanziellen Notlagen, erschweringliche und vielseitige Dienstleistungen sowie Kurse, Service-, Entlastungs- und Besuchsdienste. Im letzten Jahr nahmen über 3000 Seniorinnen und Senioren ein Angebot oder eine Dienstleistung von Pro Senectute in Anspruch.

Für die ältere Bevölkerung im Einsatz

Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden setzt sich für ein lebenswertes Alter ein. Sie engagiert sich täglich dafür, dass ältere Menschen und deren Angehörige im ganzen Kanton in ihrer persönlichen Lebensgestaltung und Autonomie unterstützt werden. Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden steht Seniorinnen und Senioren in vier Beratungsstellen mit Rat und Tat zur Seite. Gerade auch in schwierigen Zeiten ist es uns ein grosses Anliegen, für die ältere Bevölkerung da zu sein. So unterstützen wir während der Corona-Pandemie mit der «Einkaufseria», beim Anmelden für die Impfungen, mit telefonischen und schriftlichen Kontaktaufnahmen gegen die Einsamkeit oder mit diversen speziellen Online-Angeboten auf unserer Webseite.

Unterstützung nur dank Spenden möglich

Damit diese Hilfeleistungen weiterhin für alle Seniorinnen und Senioren im Kanton angeboten werden können, ist Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden existenziell auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen. Unter dem Motto «Weil ich zuhause alt werden möchte, brauche ich Unterstützung» sammelt Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden dafür in den kommenden Wochen Spenden und freut sich auch über testamentarische Zuwendungen.

Sabrina Steiger, Geschäftsleiterin

Verein Appenzellerland über dem Bodensee mit neuer Geschäftsführerin

Kathrin Dörig, wohnhaft in Teufen, wird neue Geschäftsführerin des Vereins Appenzellerland über dem Bodensee. Nach fünfeneinhalb Jahren gibt Katja Breitenmoser ihre Aufgaben an ihre Nachfolgerin weiter.

Kathrin Dörig freut sich auf die neue Aufgabe. Sie ist, als Gemeinderätin von Teufen, gut im Appenzellerland vernetzt und hat grosse Erfahrung im Umsetzen von Projekten mit unterschiedlichen Anspruchsgruppen. So war sie früher u.a. als Kulturbeauftragte in der Stadt Wil tätig und hat das «KuK», Haus für Kultur, in Schwellbrunn kuratiert. Ein Masterstudium in Kultumanagement hat sie auf diese Aufgaben vorbereitet. Kathrin Dörig lebt mit ihrer Familie in Teufen.

Ihre Aufgaben übernimmt sie von Katja Breitenmoser, die den Verein nach fünfeneinhalb Jahren auf eigenen Wunsch verlässt, um wieder mehr Zeit für eigene Projekte zu haben. Sie wird Kathrin Dörig im November und Dezember in ihre Aufgaben einführen.

Die neue Geschäftsführerin kann auf einer soliden Basis aufbauen. Ihre Vorgängerin übergibt ihr spannende Projekte, wie den Berufserkundungstag, die Förderung der Nahversorgung und die Stärkung der Freiwilligenarbeit. Alle Projekte sind gut aufgegleist und können nahtlos weitergeführt werden. Dasselbe gilt für die laufenden Arbeitsgruppen, in denen die Geschäftsführerin von Amtes wegen vertreten ist, sei es im Vorstand, in der Fachgruppe Gemeindepräsidien und in der Kommission der Energiestadt-Region AüB.

Katja Breitenmoser

KURATLI

Immobilien-Treuhand

www.kuratli-immo.ch
info@kuratli-immo.ch

Urban Kuratli
Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstfel
9127 St. Peterzell
Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte des Hauseigentümergebietes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen
Verwaltungen / Abparzellierungen

Öffnung Adventsfenster 2021

Am Montag, 6. Dezember 2021 findet um 17.00 Uhr im Beisein vom Samichlaus wieder die traditionelle Öffnung des Raiffeisen-Adventsfensters beim Gemeindezentrum in Rehetobel statt.

Wir freuen uns auf viele Kinder und Erwachsene und wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit!

Raiffeisenbank Heiden
www.raiffeisen.ch/heiden

RAIFFEISEN

Altpapiersammlung Samstag, 20. November 2021 ab 8.00 Uhr

Schnupper-Fitnessabo

Bäderlandschaft | Saunalandschaft
Massagen | Ayurveda | Fitness
Physiotherapie | Wassergymnastik
Bistro | Restaurant

071 898 33 88 | www.heilbad.ch

BUNTER LIEDERKRANZ

7. NOVEMBER | SONNTAG 16 UHR

Ein bunter Sonntags-Ausklang mit glanzvollen Stimmen von Hildegard Schmid und Annemarie Bischofberger aus Oberegg, begleitet mit dem Hackbrettklang von **Töbi Tobler**. Ein harmonischer Novembereinklang. Konzert Fr. 30.– | Essen separat

Konzert mit **TWOgether**

5. DEZEMBER | ADVENTSSONNTAG 16 UHR

Stefan Baumann (Cello) und **Goran Kovacevic** (Akkordeon) verbindet ihr breites Spektrum über viele musikalische Genres. Ihre Lust zu improvisieren und ihre Liebe zur Musik verspricht einen zauberhaften Adventseinklang. Konzert Fr. 25.– | Essen separat

Geniesst diese zwei besonderen Sonntage mit grossartigen Künstlern in schönster Atmosphäre bei uns im Haus zur Stickerei. Bitte reservieren! Danke.

Ich freue mich, Brigitte Bänziger

HAUS ZUR STICKEREI

Unterrechstein 8, Heiden | www.hauszurstickerei.ch
info@hauszurstickerei.ch | Telefon 076 741 24 76

DIE WELT BRAUCHT JETZT SCHÖNES

Herzlich willkommen zu einem
Apéro oder einem feinen Essen in
unseren gemütlichen Gaststuben.
Eric Dufeu und Team

071 898 33 88 | restaurant-mineralbad.ch

INFI – die Anlaufstelle für Migrantinnen und Migranten

INFI ist eine Anlauf- und Informationsstelle für Migrantinnen und Migranten und führt mit den neu aus dem Ausland zuziehenden Personen **Erstinformationsgespräche** durch und informiert über Lebensbedingungen und die Rechte und Pflichten im Kanton AR. Bei Bedarf vermittelt sie konkrete Integrationsförderangebote.

Als niederschwellige Anlaufstelle für Migrantinnen und Migranten steht die INFI jeweils für Fragen zur Verfügung und gibt Kurzauskünfte in allen Lebensbereichen. Weitere Informationen auf [«www.ar.ch/infi»](http://www.ar.ch/infi)

www.leben-in-ar.ch

Die Informationsplattform [«www.leben-in-ar.ch»](http://www.leben-in-ar.ch) umfasst Alltagsinformationen über das Leben in Appenzell Ausserrhoden.

Informationsstelle
Integration INFI
Kasernenstrasse 17
9102 Herisau
T: +41 71 353 64 61

INFI - Bei Fragen sind wir für Sie da. Rufen Sie an oder kontaktieren Sie uns per E-Mail: infi@ar.ch

mehr Informationen auf www.ar.ch/infi

Yoga Rehetobel

Stundenplan:

Dienstag: 08:30 – 10:00 Uhr

mit Christina Tabarelli

Donnerstag: 19:15 – 20:45 Uhr

mit Viktoria Schmidt

Ort: Körperwege Rehetobel

Homepage: www.yoga-rehetobel.ch

«Sei willkommen mit uns zu praktizieren.»

trauer-zirkular.ch

einfach, schnell und doch persönlich

Das Portal für Trauerdrucksachen im Appenzellerland
Ein Service der Appenzeller Druckerei

Zeitumstellung: Sonntag, 31. Oktober 2021

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

S. TOBLER HOLZBAU

ZIMMEREI

SCHREINEREI

INNENAUSBAU

Dorfstrasse 25
9425 Thal

BAULEITUNG

T 071 888 11 60

tobler-holzbau.ch

PLANUNG

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
E-Mail:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@
maps-com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
E-Mail:
info@druckereilutz.ch

RESTAURANT SONNE

Öffnungszeiten

Donnerstag bis Samstag
über Mittag
und auf Voranmeldung
071 877 11 70,
katharina@appenzelleria.ch

Restaurant Sonne
Katharina Schläpfer-Bollhalder
Nasen 6
9038 Rehetobel

071 877 11 70
katharina@appenzelleria.ch
www.appenzelleria.ch

Leiden Sie unter *Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... - ... - oder an etwas anderem?*

Die Blutegel-Therapie

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren!

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!

Anmeldung:

info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Silvie`s Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Fusspflege

Bis 21.00 Uhr geöffnet

St. Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

**November-Aktion:
ProCea-Abo**

Auf jedes 10-er oder 15-er ProCea-Abo erhalten Sie
in diesem Monat 15% Rabatt!

wenkbau.ch

Wenk AG

9044 Wald AR
9038 Rehetobel
Tel 071 877 17 93
info@wenkbau.ch

HOCHBAU

TIEFBAU

RÜCKBAU

Schreinerei

- allgemeiner Innenausbau
- Parkett
- Türen
- Möbel

- Nomküchen
- Küchen nach Mass

www.rehetobel.ch

René Rohner

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 12 76
Mobile 079 438 76 23
E-Mail rohner@paus.ch

Reparaturen aller Art

Ikigai - Shiatsu

Matthias Frischknecht

St. Gallerstr. 3 / Sonnenstr. 6

9038 Rehetobel / 9000 St. Gallen

077/488 81 07 / ikigai-shiatsu@gmx.ch
stgallen-appenzell-shiatsu.ch

Stress, innere Unruhe, Rücken- / Schulter-
Nacken- / Kopfschmerzen?

Shiatsu kann helfen!

Vereinbaren Sie noch heute Ihren Termin!

Krankenkassen anerkannt mit Zusatzversicherung / EMR-
Zertifiziert

R.STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

Wir verleihen jedem Raum ein
gemütliches Ambiente!

Lassen Sie sich beraten, gerne zeigen wir
Ihnen die verschiedenen Möglichkeiten.

Ihr Maler – 071 877 10 23

ZÄHNER *Holzbau* *Johannes Winterdienst*

St. Gallerstrasse 4 9038 Rehetobel
Tel/Fax 071 877 12 13 079 610 15 13
j.z.holzbau-winterdienst@bluewin.ch

Wir räumen für Sie den Weg frei!

Wir suchen Integrationsfamilien

Der Verein tipiti ist zuständig für alle unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, die dem Kanton AR zugewiesen werden. Unsere Aufgabe ist es, diese jungen Menschen in die soziale und berufliche Selbständigkeit zu begleiten. Die erste Zeit verbringen sie in unserer Ankunftsfamilie in Trogen, nach einigen Monaten wechseln sie in eine Integrationsfamilie, bevor sie dann in eine von uns begleitete WG ziehen.

Für diese zweite (Integrations-) Phase suchen wir Familien oder Einzelpersonen, die bereit sind, ihr Haus zu öffnen und einem oder zwei Jugendlichen für ein bis mehrere Jahre ein Zuhause zu bieten. Diese Familien ermöglichen es den jungen Flüchtlingen, unsere Kultur und Sprache in einer vertrauten Umgebung kennenzulernen. Die Familien werden bei dieser Aufgabe von einem Fachberater/-in begleitet. Wenn sich eine Familie auf dieses Engagement einlässt, wird das oft als gegenseitige Bereicherung erlebt.

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei donat.rade@tipiti.ch
www.tipiti.ch

Koordinationssitzung Veranstaltungsdaten 2022:
Mittwoch, 3. November 2021, 20 Uhr, Restaurant Dorf 5

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

Das Weberhaus

Appenzeller Mundart-
Geschichten von
Klärli Pfister

Zu beziehen bei:
Hansruedi Traber
Städli 7
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 10 58
hansruedi.traber@bluewin.ch

Jetzt Heizung erneuern und sparen!

**Änderung
Energie-
gesetz AR**

Wer frühzeitig handelt, hat alle Trümpfe in seinen
Händen. Profitieren Sie von einer erstklassigen,
kostenlosen Beratung.

**Zusammen finden wir Ihre optimale Heizungs-
lösung. Rufen Sie an: 071 747 10 10**

www.gravag.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Elektroinstallationen und mehr ...

Beratung, Service,
Neu- und Umbauten
071 898 89 40

EWH
Kompetenz vor Ort

Elektro | Telematik | Energie | Shop

www.ewheiden.ch

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Hansruedi Kast AG
Rehetobel

Qualität aus einer Hand.

- Lieferung von:
 - Beton, Kies, Humus, Sand
 - Muldenservice
 - Vermietung Kühlanhänger
- Heizöl/Gas
- Getränkehandel mit Hauslieferservice

Hansruedi Kast AG
transport@kast-transport.ch
www.kast-transport.ch
Transport | 079 436 10 76
Getränke | 071 877 11 76

Besuche uns doch
auch auf Instagram

WEINBURG
CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITOREI

Monatsbrot im November
Balance-Brot

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Wir danken herzlich für Ihre Kundentreue!

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und
Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei / Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit
Rechtobler Solarstrom!

- Vorplätze
- Sitzplätze
- Wege
- Treppen
- Naturstein-
mauern

GL PFLÄSTERUNGEN AG

9410 HEIDEN - 079 20 77 626 - SEIT 1983

WWW.GL-PFLAESTERUNGEN-AG.CH

Weitere Informationen auf: www.rehetobel.ch

wann	was	wo	wer
Aufgrund der aktuellen Lage sind Änderungen bei den Veranstaltungen leider nicht auszuschliessen, danke.			
30. Okt., Sa. 09.00-11.00	Altmittel-, Bauschutt- und Giftsammlung	GZ	
30. Okt., Sa. 09.00-11.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
30. Okt., Sa. 10.00	ökumenisches «Fiire mit de Chliine»	evang. Kirche	Kirchen Rehetobel
30. Okt., Sa. 18.30	Henry Dunant Gedenkfeier	Heiden	
31. Okt., So. 09.00	Vorbewertung	Städeli 6	OV Rehetobel
31. Okt., So. 17.00	Konzert Duo Carman	evang. Kirche	LG Dorf
2. Nov., Di. 17.00-19.00	Mobiles Impfteam, zweite Impfung	GZ	
3. Nov., Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
3. Nov., Mi. 20.00	Koordinationsitzung Veranstaltungen 2022	Rest. Dorf 5	Verkehrsverein
5. Nov., Fr. 13.30-18.30	Austausch Entwicklungskonzept	Gemeindeverwaltung	
6. Nov., Sa. 8.00-12.00	Austausch Entwicklungskonzept	Gemeindeverwaltung	
6. Nov., Sa.	Neuzuzügeranlass	GZ	KKR
6. Nov., Sa. 17.30	Allerheiligen, Totengedenken	kath. Kirche	
7. Nov., So. 10.00-16.00	Traktorenmuseum offen auf Voranmeldung		
7. Nov., So. 16.00	Bunter Liederkranz	Haus zur Stickerei	
8. Nov., Mo. 19.30	Samariterübung	GZ	Samariterverein
9. Nov., Di. 19.30	Öffent. Versammlung «Voranschlag 2022»	GZ	Gemeinderat
10. Nov., Mi. 15.15	kath. Gottesdienst	«Krone»	
13. Nov., Sa. 08.30-13.00	BLS/AED-SRC Grundkurs	GZ	Samariterverein
13. Nov., Sa. 18.00	ökumenischer Singgottesdienst	kath. Kirche	Kirchen Rehetobel
13. Nov., Sa. 17.30	Begegnungsfest Musik und Migration	GZ	Jugendmusik
15. Nov., Mo. 18.30-19.00	letzte Grüngutsammlung	Buechschwendi	
16. Nov., Di. 09.30	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone»	evang. Kirche
17. Nov., Mi. 14.15	Unterhaltungsnachmittag	GZ	Frauenverein
20. Nov., Sa. ab 08.00	Altpapiersammlung		Schützen/SAM
21. Nov., So. 09.45	Ewigkeitssonntag	evang. Kirche	
21. Nov., So. 10.00-16.00	Traktorenmuseum offen auf Voranmeldung		
23. Nov., Di. 19.00	Informationsabend Mobilfunkstandard 5G	GZ	AüB
25. Nov., Do. 19.30	Vortrag «Einmal AR-IKRK und zurück»	GZ	LG Dorf
28. Nov., So.	Abstimmungssonntag, Voranschlag 2022		
28. Nov., So. 17.30	Einstimmung in den Advent mit ad hoc Chor	evang. Kirche	
29. Nov., Mo. 19.00	Chlösler/Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
30. Nov., Di. 09.30	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone»	evang. Kirche
1. Dez., Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
3. Dez., Fr. 17.00-19.00	Abschied Dr. Teddy (Zertifikatspflicht)	Praxis im Dorf	
3. Dez., Fr. 19.30	HV Sportverein Rehetobel	GZ	Sportverein
4.+5. Dez. 10.00-18.00	Adventsmarkt im Urwaldhaus	Urwaldhaus	
4. Dez., Sa. 19.00	Klaushöck		OV Rehetobel
5. Dez., So. 09.45	Gottesdienst mit dem Gemischtchor	evang. Kirche	
5. Dez., So. 11.00-16.00	Sternstund – Einstieg in die Weihnachtszeit	GZ/Velomuseum	
5. Dez., So. 16.00	Konzert TWOgether	Haus zur Stickerei	
5. Dez., So. 18.00	Konzert in der Beiz mit «Ye old Muffins»	Urwaldhaus	
5. Dez., So. 17.00	Kirchenkonzert	evang. Kirche	MG Brass Band
8. Dez., Mi. 15.15	kath. Gottesdienst	«Krone»	
9. Dez., Do. 12.00	Weihnachtsfeier	GZ	Frauenverein

Nächste Ausgabe:

Freitag, 10. Dezember 2021

Redaktions- und Inserateschluss:

Mittwoch, 1. Dezember 2021

Übernächste Ausgabe:

Montag, 31. Januar 2022

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-Mail: redaktion@rehetobel.ch

Öffentliche Versammlung:

zum «Voranschlag 2022» und
über die Abstimmungsvorlagen

Dienstag, 9. November 2021
um 19.30 Uhr

im Gemeindezentrum, grosser Saal

RECHTOBLER

Gemeindefestblatt

November/Dezember 2021

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen

Liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler

Das Budget für das Jahr 2022 wurde von Ihnen mit 850 Ja-Stimmen zu 95 Nein-Stimmen klar angenommen. Diese Zustimmung hat den Gemeinderat sehr gefreut.

Rückblick

Das Jahr 2021 geht zu Ende. Es war vor allem hinsichtlich der Pandemie wiederum ein spezielles Jahr. Die zu Jahresbeginn grosse Anspannung hatte sich Mitte Jahr beinahe gelöst und wurde ab Ende Oktober wieder massiv spürbar. Wir wünschen uns nichts sehnlicher, als wieder über andere Themen sprechen zu können.

Eine grosse Bereicherung für unser Dorf ist sicher unser Dorfladen, der VOLG, dessen Vermieterin nun die Gemeinde Rehetobel ist.

Verschiedene Anträge sind beim Gemeinderat eingegangen, vor allem die über 400 Unterschriften gegen die 5G-Antennen. Am Anlass des AüB vom 23. November 2021 konnte dargelegt werden, dass nicht wir Ansprechpartner für den Bau von Antennenanlagen sind. Diese Feststellung ist uns sehr wichtig und wir hoffen, dass in dieser Hinsicht für Viele Klarheit geschaffen worden ist.

In der Gemeindeverwaltung gab es einige personelle Änderungen. So bei der Bauverwaltung, dem Bausekretariat und bei den Finanzen. Zudem erkrankte unser Gemeindefestschreiber, dem wir alles Gute für seine Gesundheit wünschen. Dank dem Einsatz aller Beteiligten, und vor allem auch der Bereitschaft von Walter Zähler, konnte die Verwaltung ihren Leistungsauftrag erfüllen. Ich hoffe nun, dass wir im nächsten Jahr von den Anpassungen profitieren und die Leistungsbereitschaft und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden bewahren können.

Zum Schluss möchte ich mich bei der Verwaltung der Gemeinde Rehetobel, dem Gemeinderat und den Kommissionen ganz herzlich für die konstruktive, anspruchsvolle und angenehme Zusammenarbeit bedanken.

Mein aufrichtiger Dank gilt auch Ihnen, liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler, für Ihr Vertrauen sowie für Ihren Beitrag zum Gemeinwohl in unserem Dorf.

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Adventszeit.

Urs Rohner, Gemeindepräsident

Revision der Ortsplanung

Entwicklungskonzept / Innenentwicklung

Am 5. und 6. November 2021 führte die OPK zusammen mit ERR Gespräche mit den Gruppierungen und Personen, welche sich zum Entwicklungskonzept und zur Innenentwicklung eingebracht haben. Die Rückmeldungen unsererseits zu den Anmerkungen können Sie mittels folgendem QR-Code einsehen oder die Dateien direkt auf www.rehetobel.ch unter Verwaltung -> Publikationen herunterladen.

Im Grossen und Ganzen kann gesagt werden, dass wir oft darauf verweisen mussten, dass wir erst bei der Richtplanung zu diesen Themen Stellung nehmen können. Jedoch werden wir einige Punkte korrigieren oder auch ergänzen. Die Entwicklungszahlen z.B., welche wir verwendet haben, werden wir nach unten korrigieren. Zudem werden die Zonen, welche wir für Umzonungen oder Einzonungen in der Zukunft vorgesehen haben, angepasst.

Anfrage für den Einbezug der FH Ost

Im Rahmen der Ortsplanung in Rehetobel sind die bestehenden Kultur- und Naturobjekte innerhalb der Bauzone (kommunaler Zonenplan «Schutz», Kulturobjekte, Natur-

objekte, Ortsbildschutzzone, Zone einheitliche Bauweise) auf deren Schutzwürdigkeit, beziehungsweise die Ortsbildschutzzonen in deren Ausdehnung, zu überprüfen. Die verschiedenen Schutzgegenstände sollen auf ihre aktuelle Bedeutung in ortsbaulicher, historischer und bautechnischer Hinsicht bewertet und in einem Ortsbildinventar dokumentiert werden. Für die baulichen Schutzgegenstände innerhalb der Bauzone besteht in Rehetobel bereits ein einfaches Inventar seit Anfang der 90er-Jahre. Dieses ist bei der Bearbeitung mitverwendbar. Die Naturobjekte sollen ebenfalls auf ihren Stellenwert bzgl. der ortsbaulichen Stellung, der Aufwertung der Räume und deren ökologischem Nutzen beurteilt werden.

Die OPK der Gemeinde Rehetobel kann sich vorstellen, dass diese Arbeit von der FH Ost, bzw. von Studenten des Studiengangs Stadt-, Verkehrs- und Raumplanung, im Rahmen von Semester- oder Bachelorarbeiten durchgeführt werden könnte. Mit den daraus resultierenden Aussagen werden wir zusammen mit ERR die Ortsbildschutzzonen in deren Ausdehnung auf den neusten Stand bringen. Eine Antwort der FH Ost steht noch aus.

Auch ein Gewinn für die OPK ist die Mitarbeit von Dr. Simon Aeschbacher, welcher uns bei dieser anspruchsvollen Arbeit verstärkt.

Wir hoffen natürlich, dass wir im kommenden Jahr einen grossen Schritt vorwärts bei der Revision der Ortsplanung machen können.

Der Präsident der OPK, Urs Rohner

Neue Gemeindeschreiberin für Rehetobel

Der Gemeinderat Rehetobel hat **Monika Erzinger**, wohnhaft in Stein AR, zur neuen Gemeindeschreiberin der Gemeinde Rehetobel gewählt.

Monika Erzinger ist derzeit als Finanzverwalterin der Gemeinde Bühler tätig und tritt ihr Amt mit einem Pensum von 80 Stellenprozenten am 1. Februar 2022 an.

Der Gemeinderat und das Gemeindepersonal heissen Monika Erzinger bereits heute herzlich willkommen.

Amtsrücktritte auf Ende Mai 2022

Auf Ende des laufenden Amtsjahres sind keine Rücktritte aus dem Regierungsrat und dem Obergericht eingegangen. Aus der Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde Rehetobel hat Brigitt Bachmann ihren Rücktritt eingereicht. Sie gehört der GPK seit dem Jahr 2015 an. Die kommunalen Ergänzungswahlen (1. Wahlgang) finden im Mai 2022 statt.

Nächste Gemeinderatssitzung

Die nächste Sitzung des Gemeinderates ist auf **Dienstag, 11. Januar 2022** terminiert. Eingaben und Anträge sind bis spätestens 3. Januar 2022 der Gemeindeganzlei, zuhanden des Gemeinderates, einzureichen.

Walter Zähler, Gemeindeschreiber ad interim

Rehetobel
auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Rechnungsabschluss 2021

Damit der Jahresabschluss rechtzeitig erledigt werden kann, ersuchen wir Sie um **Einreichung aller noch ausstehenden Abrechnungen und Abholung von Entschädigungen, etc.**,

bis spätestens Freitag, 7. Januar 2022.

Besten Dank für Ihre Bemühungen.

Die Finanzverwaltung

Die Gemeindeverwaltung Rehetobel und das Zivilstandsamt Vorderland Appenzell Ausserrhoden (ZAVLAR), St. Gallerstrasse 9/11, bleiben über die Festtage ab Donnerstagmittag, 23. Dezember 2021, bis Sonntag, 2. Januar 2022, geschlossen.

Ab Montag, 3. Januar 2022, bedienen wir Sie gerne wieder zu den ordentlichen Büroöffnungszeiten!

Bei unaufschiebbaren Angelegenheiten, wie Todesfälle, erreichen Sie Frau Jeannette Eisenhut, Zivilstandsbeamtin, telefonisch unter der Mobile-Nummer 079 249 17 47.

Oder besuchen Sie unsere Webseiten www.rehetobel.ch oder www.zavlar.ch.

Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen gefreute, erholsame Feiertage und «ä Guäts Neus»!

Ihr Kanzlei- und ZAVLAR-Team

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Hänsenberger, Moana Akemi, geboren am 4. September 2021, in St. Gallen, Tochter des Hunziker, Roland und der Hänsenberger, Cinzia, wohnhaft in Rehetobel AR.

Gröli, Til, geboren am 6. November 2021, in St. Gallen, Sohn des Gröli, Anselm Niklaus und der Gröli geb. Schwitler, Viktoria Elisabeth, wohnhaft in Rehetobel AR.

Todesfall

Rohrer geb. Ehrler, Bertha, gestorben am 21. Oktober 2021 in Rehetobel AR, geboren 1928, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Eheschliessung

Früh, Rudolf und Eisenhut, Heidi, getraut am 15. Oktober 2021 in Rehetobel AR, wohnhaft in Rehetobel AR.

Gratulationen

25. Dezember	Hedwig Schmid-Bruderer , Oberdorf 3	90-jährig
26. Dezember	Jiri Kout , Bergstrasse 22	84-jährig
29. Dezember	Hansruedi Kast , St. Gallerstrasse 50	81-jährig
12. Januar	August Wernli , Habset 113	90-jährig
18. Januar	Werner Helbling , Hauetenstrasse 6	83-jährig
18. Januar	Günter Blessing , Buechschwendistrasse 17	81-jährig
19. Januar	Marta Rechsteiner-Niederer , Wisli 7	83-jährig
20. Januar	Albert Zähler , Holderenstrasse 29	92-jährig
23. Januar	Bertha Schläpfer-Steiger , Oberdorf 3	89-jährig
27. Januar	Marie Müller-Rohner , Sonnenbergstrasse 14	97-jährig
28. Januar	Pia Longatti , Oberdorf 3	93-jährig
28. Januar	Edith Fischer , Oberdorf 3	81-jährig

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im Oktober 2021

- Furgler, Sarah, Sämmlerweg 12
- Mettler, Jakob, Hauetenstrasse 4

Danke für die Blumenpracht

Im Namen der Gemeinde möchten wir uns herzlichst bei Fabienne Holderegger vom «Blueme- und Gschenküsl» im Dorf, für die jährliche saisonale Blumenpracht vor dem Gemeindezentrum bedanken.

Wir freuen uns alle bereits jetzt auf den kommenden Frühling und auf die verschiedenen Farben der Tulpen.

Für die Gemeindeverwaltung, Philipp Jenny

Herzlichen Dank allen Vereinen und Institutionen, die zum Entstehen des Veranstaltungskalenders 2022 beigetragen haben!

Publiziert im Rechtoabler Jahrbüchli 2022 und auf der Webseite des Verkehrsvereins www.rehetobel-tourismus.ch sowie als Link auf der Webseite der Gemeinde www.rehetobel.ch, dient er auch als Hilfsmittel für die Koordination weiterer Veranstaltungen!

Dass dies klappt, sind wir alle darauf angewiesen, dass Verschiebungen, Absagen und neue Veranstaltungen sofort an agenda@rehetobel-tourismus.ch mitgeteilt werden! Nur so erscheinen die Daten aktuell und auch korrekt auf der letzten Seite des Gmäändsblattes.

Übrigens: man kann die Daten auch direkt in den Kalender auf dem Handy einlesen. Herzlichen Dank!

Hansruedi Traber

Der Verkehrsverein machts möglich!

Mehr Covid-Testmöglichkeiten

Tägliche Angebote und längere Öffnungszeiten: **Ab Mittwoch, 1. Dezember 2021**, gibt es ein ausgebautenes Angebot in den kantonalen Covid-Testzentren Herisau und Heiden. Neu wird an beiden Standorten an jedem Werktag, inkl. Samstag, getestet.

Mit dieser Ausweitung der Testkapazitäten gibt es nun in allen drei Kantonsteilen ein tägliches Angebot. An allen Standorten werden Personen mit und ohne Symptomen getestet. Allerdings müssen sich Personen mit Symptomen in jedem Fall zwingend anmelden. Für Personen ohne Symptome ist in den Hirslanden-Zentren in Herisau (Bahnhofstr. 23) und Heiden (Dunant-Haus) ein spontanes Erscheinen zu allen Öffnungszeiten möglich. Wer sich anmeldet, genießt allerdings Vorrang. In Teufen ist ein Walk-In nur am Samstag möglich.

Die Zentren in Herisau und Heiden haben nun Montag bis Mittwoch jeweils von 11.00–14.00 Uhr und von 15.00–19.00 Uhr geöffnet. Von Donnerstag bis Samstag gibt es am Abend eine Stunde Verlängerung. Das Zentrum in Teufen ist Montag bis Freitag, jeweils von 9.00–12.00 Uhr und in der Regel von 13.00–17.00 Uhr (abhängig von den Buchungen), geöffnet. Am Samstag von 9.00–13.00 Uhr Walk-In.

Termine in den Zentren Herisau und Heiden werden am besten online vereinbart: www.hirslanden.ch/testzentrum-herisau oder www.hirslanden.ch/testzentrum-heiden. Termine im Testzentrum Teufen sind über die Hotline zu vereinbaren: 071 353 67 97. Die Hotline steht auch bei Problemen mit der Online-Anmeldung zur Verfügung.

Andreas Disch, Medienmitteilung

Neues Coronavirus
SO SCHÜTZEN WIR UNS.

Aktualisiert am 10.11.2020

BEI SYMPTOMEN SOFORT TESTEN LASSEN.
Damit Sie möglichst niemanden anstecken.

* Bei neu aufgetretenen Krankheitssymptomen.
Die wichtigsten Symptome sind: Fieber, Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Brustschmerzen, Verlust des Geruchs- und/oder Geschmackssinns.

Gratis bei allen Teststellen

WEITERE INFORMATIONEN:
Online-Coronavirus-Check: <https://www.rechetobel.ch/gesundheitscheck>
www.rechetobel.ch/gesundheitscheck

Dr. Teddy geht in den Ruhestand

Eine Ära geht zu Ende: Ende November 2021 hat sich Dr. Teddy Kaufmann, nach langjähriger beruflicher Tätigkeit als Hausarzt in Rehetobel, in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Ich möchte dies zum Anlass nehmen, ihn mit diesem Brief zu würdigen. Dr. Kaufmann, allen besser bekannt als «Teddy», hat 1991 die Hausarztpraxis von Dr. Brzakovic übernommen. Noch bevor klar war, wer seine Nachfolge antreten wird, hat Dr. Slobodan Brzakovic in weiser Voraussicht, bei dem sich im Bau befindenden Gemeindezentrum die heutigen Praxisräumlichkeiten reserviert. Teddy Kaufmann zog mit seiner Familie im September 1990 nach Rehetobel. Parallel zu seiner Arbeit am Spital Wil richtete er die Praxis an der St. Gallerstrasse 11 ein. Ab dem 1. Januar 1991 war er dann Hausarzt in Rehetobel. Neben Geräten und Mobiliar konnte Teddy Kaufmann auch die MPA (damals Heidi Kast, heute Heidi Steiner) von Dr. Brzakovic «übernehmen», was den Übergang deutlich erleichterte.

Teddy hat sich in den knapp 30 Jahren als Hausarzt «von der Wiege bis zur Bahre» um alle kleinen und grossen medizinischen Probleme der Rehetobler/Wäldler Bevölkerung gekümmert und stets eine gute Lösung und Behandlung für alle gefunden.

Ausserdem hat er sich als Schularzt für die Kinder engagiert, als Heimarzt die ältere Bevölkerung in der «Krone», damals auch im «Ob dem Holz» und dem «Obergaden» in Wald versorgt und war viele Jahre der einzige Arzt, der auch die Bewohnerinnen und Bewohner des Waldheimes betreut hat. Teddy hat die Feuerwehr tatkräftig bei ihren Einsätzen medizinisch unterstützt, und er war langjährig als Amtsarzt und Dienstarzt auch überregional tätig.

Zur Sicherung der medizinischen Weiterbildung hat Dr. Kaufmann den Qualitätszirkel aller Hausärzte des Appenzeller Vorderlandes geleitet. Als Ombudsmann und Mitglied der Standeskommission in der Appenzeller Ärztesgesellschaft war er viele Jahre für die Schlichtung bei Beschwerden von Patientenseite zuständig.

Teddy ist ein Hausarzt wie es im Buche steht – immer engagiert und für jeden ein offenes Ohr. Dafür, lieber Teddy, möchte ich dir auch im Namen deiner Patienten herzlich DANKE sagen. Für die bevorstehende Zukunft mit deiner grossen Familie und deinen zahlreichen Hobbies wünsche ich dir viel Freude und Musse zum Genuss aller Dinge, die vielleicht in den letzten Jahren zu kurz gekommen sind.

Im Jahr 2015 erfolgten ausgiebige Renovierungsarbeiten in der Praxis, als feststand, dass ab diesem Zeitpunkt nicht mehr nur ein Arzt tätig sein würde. 2017 durfte ich selber die Praxis von Dr. Teddy Kaufmann übernehmen. Seit

dieser Zeit kümmern wir uns gemeinsam um die medizinische Grundversorgung der Rehetobler Bevölkerung und umliegender Dörfer in der Praxis im Dorf. Seit April 2020 ist mit Frau Katja Ullmann eine weitere erfahrene und geschätzte Hausärztin zu uns gestossen.

Bei weiterhin stetig steigenden Patientenzahlen, die nicht zuletzt auf einen Hausärztemangel in der gesamten Region zurückzuführen sind, freut es mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir für die Nachfolge von Dr. Kaufmann zwei weitere Ärztinnen gewinnen konnten, um die medizinische Versorgung auch in Zukunft sicher stellen zu können.

Seit 1.12.2021 unterstützt uns Frau Stephanie Meyer aus Trogen und ab 1. Februar 2022 Frau Aurelia Rusch aus Jakobsbad im Teilzeitpensum in der täglichen Arbeit. Herzliches Willkommen!

Liebe Patientinnen und Patienten, ich möchte Ihnen an dieser Stelle für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen in unsere Praxis danken und Ihnen versichern, dass wir auch in Zukunft dafür sorgen, dass Sie medizinisch ganzheitlich betreut werden.

*Dr. med. Claudia Muntwiler,
Praxis im Dorf in Rehetobel*

Danke für alles Dr. Teddy

Lieber Teddy

Im Namen des Gemeinderates möchte ich mich bei dir ganz herzlich für deinen enormen Einsatz als Hausarzt zum Gemeinwohl von Rehetobel bedanken. Für den kommenden Ruhestand wünschen wir dir viel Zeit für dich und deine Liebsten.

Urs Rohner, Gemeindepräsident

Coronavirus
**SO SCHÜTZEN
WIR UNS.**

**ICH HABE
MICH
IMPFFEN
LASSEN.**

Weil ich damit Verantwortung übernehme.
Dr. Claudia Muntwiler, Hausärztin, Praxis im Dorf AG

Triff auch du deine persönliche Impfentscheidung
und informiere dich unter bag-coronavirus.ch/impfung
oder 0800 88 66 44.

Rezertifizierung als Energiestadt-Region

Die Gemeinden Heiden, Grub, Rehetobel, Reute und Walzenhausen bilden gemeinsam die Energiestadt-Region AüB. Nach der ersten Zertifizierung als Energiestadt-Region im Jahr 2016, bzw. Labelübergabe im Jahr 2017, stand nun nach vier Jahren die Rezertifizierung an. Die Datenerhebung erfolgte im Jahr 2020. Nun ist klar. Die fünf Gemeinden Grub AR, Heiden, Rehetobel, Reute und Walzenhausen dürfen sich auch fortan mit dem Energiestadt-Label schmücken. Sie haben die Rezertifizierung erfolgreich bestanden.

Eine Energiestadt-Region ist eine Region, die sich kontinuierlich für eine effiziente Nutzung von Energie, den Klimaschutz und erneuerbare Energien sowie umweltverträgliche Mobilität, einsetzt. Das bedeutet, dass sie sich in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess befindet.

Massnahmen im Einflussbereich der Gemeinden

Für die Rezertifizierung, die alle vier Jahre stattfindet, wird erneut eine Bestandesaufnahme gemacht, beispielsweise über die Energieeffizienz der kommunalen Bauten wie Gemeindehäuser, Schulen, Turnhallen etc. Im Weiteren wird das Aktivitätenprogramm erneuert für die nächsten vier Jahre. Das Aktivitätenprogramm enthält Massnahmen in den Bereichen:

- Entwicklungsplanung und Raumordnung
- Kommunale Gebäude und Anlagen
- Versorgung und Entsorgung
- Mobilität
- Interne Organisation (in der Gemeinde bzw. der Region)
- Kommunikation und Kooperation
- Anpassung an den Klimawandel (optional)

Labelübergabe am 25. November 2021

Dank der Zusammenarbeit der 5 Gemeinden konnten die Synergien genutzt und die Rezertifizierung erfolgreich bestanden werden. Das Label wurde den fünf Gemeindepräsidenten am 25. November 2021 durch Kurt Egger, Vertreter des Vereins Energiestadt, überreicht.

Weitere Informationen auf www.aueb.ch

**Rehetobler
Weihnachtssingen**

Lesegesellschaft Dorf
Evangelische Kirchgemeinde
Katholische Kirchgemeinde

Erwachsene und Kinder sind eingeladen am
**offenen Singen von
Weihnachtsliedern**
teilzunehmen:

Wann:
Sonntag, 19. Dezember 2021, 18:00 Uhr

Der Anlass findet bei jeder Witterung statt.

Wo:
Auf dem Platz vor dem Gemeindezentrum.

Begleitung:
Marianne Zähler mit Musikern der Jugendmusik
und Sängerinnen und Sänger des
Gemischtschors.
Für die Lieder werden Textblätter verteilt.
(Nehmen Sie bitte Taschenlampen mit.)

...und zum Abschluss
schenken wir Glühwein und Punsch aus. Wenn
Sie eigene Weihnachtsguezli mitbringen, freuen
sich alle Anwesenden.

Irma Lanker – Herzliche Gratulation zum 100. Geburtstag

Die Hundertjährige, die auf ihrem Elektro-Rollstuhl immer noch Grenzen auslotet.

Dank ihrem sonnigen Gemüt konnte Irma Lanker am 11. November 2021 ihren 100. Geburtstag, trotz einigen Einschränkungen, fröhlich geniessen.

Ihr klarer Verstand lässt jede Diskussion zu einem Erlebnis werden, und die ausgeprägte Selbstbestimmung lässt Grenzen verschwinden. Wir wünschen Irma Lanker noch etliche Touren im Elektro-Rollstuhl und für die Zukunft alles Liebe und Gute.

Alters- und Pflegeheim Krone, Rehetobel

SCHWIMMBAD REHETOBEL

Der Vorstand der Schwimmbadgenossenschaft Rehetobel wünscht allen Schwimmern und Nichtschwimmerinnen, allen Glacé-Esserinnen und Hugotrinkern, allen Sonnenanbeterinnen und Schattenjägern vergnügte Weihnachtstage und einen gelungenen Sprung ins 2022!

Schwimmbadgenossenschaft Rehetobel

Kommentar der Interessensgemeinschaft «5G-freies Rehetobel» zum

- Baugesuch der Firma Sunrise/UPC GmbH
- Informationsabend «Mobilfunkstandart 5G» vom 23.11.21 im Gemeindezentrum Rehetobel

Die überaus intensive Zeit des Einspracheverfahrens bezüglich der beiden Bauanzeigen der 5G-Antennen ging Mitte Oktober zu Ende. Über 400 Einzel- und Sammeleinsprachen konnten wir in Rehetobel und Wald den Gemeindebehörden übergeben. Allen, die eingesprochen haben, vielen Dank.

Sobald man direkt betroffen ist, merkt man, wo der Schuh drückt:

Der Anschriftsradius ist von den üblichen 30 m zumindest auf den Einspracheradius zu vergrössern, und es findet ein Gemeinde-Infoabend mit allen Betroffenen statt, was für alle Beteiligten viel Ärger, Zeit und Kosten erspart.

Eine solche Anlage betrifft nicht nur die unmittelbaren Anwohner*innen im Umkreis von 30 m, sondern ganze Gemeinden und Landesgegenden. Die Strahlenbelastung reicht weit über den Einspracheradius hinaus. Deshalb muss die Bevölkerung im Voraus mit einbezogen und informiert werden.

Das Argument «Alle wollen ein schnelles Internet» stimmt nicht. Ein grosser Teil der Bevölkerung hat keinen Bedarf dafür und wünscht es bewusst nicht. Dieser Bevölkerungsgruppe (schweizweit über 52%) ist Gesundheit wichtiger als Dauerbestrahlung.

Ende Februar 2021 hatten wir an den Gemeinderat drei grundsätzliche Forderungen gesandt (siehe auch Gmäändsblatt September 2021). In den Gemeindeblättern vom Februar und September 2021 erhielten wir dazu sehr unzureichende Antworten. Wir bitten auf diesem Weg noch einmal um klare Antworten seitens des Gemeinderates.

1. Eine zeitnahe Strategieplanung, bzw. Positionierung bezüglich der zukünftigen Mobilfunk-Infrastruktur auf dem Gemeindegebiet.
2. Die Einberufung einer Arbeitsgruppe, welche sich diesem Thema und vor allem der Steuerung raumplanerischer Möglichkeiten (Negativplanung) annimmt. Dies könnte in Zusammenarbeit mit der Ortsplanungskommission, bzw. anstehenden Ortsplanungsrevisionen erfolgen.
3. Ein Abweisen von Baugesuchen zu 5G-Antennen solange keine klaren Vollzugsanweisungen zur NISV (Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung), kein umsetzbares NIS-Monitoring und keine Forschungsergebnisse zu gesundheitlichen Auswirkungen vorliegen.

Durch die verordnete 3G-Regel konnten viele Bürgerinnen und Bürger nicht am 5G-Vortrag im Gemeindezentrum teilnehmen. Nach Absprache mit dem Gemeindepäsidenten erstellte die IG «5G-freies Rehetobel» ein Tondokument des Vortrags. So konnten auch wir den Vortrag anhören.

Hierzu unsere Rückmeldung:

Das Referat von Dr. Peter Federer war ein staats- und wirtschaftsfreundlicher Vortrag. Es wurden vor allem nationale und internationale Gesetze und Arbeiten von staats- und industrienahestehenden und finanzierten Organisationen zitiert, die alle Grenzwerte einzuhalten scheinen. Aus unserer Sicht ist nicht nachvollziehbar, warum nicht mehr kritisch hinterfragt wird. Vielmehr zeigen die Erfahrungen, dass die Informationen in befürwortenden Vorträgen als «absolute Wahrheit» gelten, auch wenn keine Forschungsergebnisse vorliegen.

Wichtige Punkte, die für uns alle zu bedenken sind:

- Seit der 3G-Einführung im Jahr 2004 sind Krankheiten wie Krebs, Infarkte, psychosomatische Störungen, Autoimmunerkrankungen, etc. versicherungsmässig nachweislich und markant exponentiell angestiegen. Bezüglich 5G bestehen keine medizinische Forschungsarbeiten.
- Fragen bezüglich der Haftung werden nicht erwähnt: Kein Betreiber kann eine Haftpflichtversicherung abschliessen (analog AKWs) und es besteht die sogenannte Kaskadenhaftung. Das heisst: Nach dem Betreiber haftet der Grundeigentümer und schlussendlich die Standortgemeinde. Aus Schadensforderungen können Kosten in Millionenhöhe anfallen. Kann das eine Gemeinde, können das die Steuerzahler*innen verkraften, welche nur ein bescheidenes, bis kein Bewilligungsmitspracherecht, haben?
- Dem Bund und den verantwortlichen Bewilligungsbehörden fehlt das notwendige physikalische Wissen. Somit ignorieren sie in ihren Entscheidungen wichtige Teilaspekte. Ist Ihnen bekannt, dass mindestens 60% der abgestrahlten Energie (als Antennenrauschen/-verluste bekannt) weder messbar ist, noch Grenzwerte und Beurteilungsmethoden dazu bestehen? Dieser Wellenanteil ist biologisch höchst relevant und steigt mit jedem Technologiesprung immer weiter an, vor allem durch die Verwendung der adaptiven Antennentechnik.
- Die internationale Frage der Energie wird nicht angesprochen: Seit 1920 ist die technisch verursachte Strahlenbelastung oberhalb 1 GHz um das 1018-fache (1'000'000'000'000'000'000 mal) angestiegen! Weltweit sind laut «Nature» 300 AKWs alleine für den Datenverkehr täglich im Einsatz und für 5G werden bis ins Jahr 2030 gegen 1000 AKWs benötigt. Wie lässt sich dieser offensichtliche Widerspruch zwischen der aktuellen Energie- und Klimapolitik mit der staatlichen, sehr offensichtlich industriefreundlichen, Haltung vereinbaren? Wie sehen Lösungen aus, wenn ein grosser Antennenwald aufgestellt ist und keine Energie zur Verfügung steht?
- Offen bleiben für uns immer noch die Fragen: Was bringt dieser Ausbau ganz konkret dem Anbieter, was bringt er dem Kanton AR und was uns Bewohnerinnen und Bewohnern?

*Für die IG «5G-freies Rehetobel»
Heidi Alder, René Näf, Andrea Rossi, Christoph Rüegg*

«Kastenloch» und «Gupf», zwei markante Punkte in Rehetobel. Beide mit langer Wirtschaftsgeschichte.

Diese Gruppeneinteilung am Neuzuzügeranlass vom 5. November möchte ich zum Anlass nehmen für ein paar Aufzeichnungen zur Geschichte der beiden Gasthäuser. Es sind 1910 zwei von 31 Wirtschaften auf Rehetobels Gemeindegebiet.

«Kastenloch»: 1755 ist Ulrich Schläpfer, Kastenloch, einer von 8 Wirten, welche im ersten Bewilligungsverzeichnis erwähnt sind. Das Haus am Weg nach Trogen beim Brückenübergang über die Goldach wird als Reifwirtschaft = Weinschenke erfasst. Fuhrmänner und Stoffträger mögen hier auf dem Weg nach Trogen bei einem Glas Most ausgeruht haben. Rehetobel bleibt auch, nach der politischen Ablösung von Trogen (Gründung Gemeinde Rehetobel 1669), wirtschaftlich Trogen zugewandt als Zulieferer von Leinen- und bald auch Mousseline Stoffen für das Handelshaus Zellweger. Um 1910 führt der Wirt im «Kastenloch» eine Bäckerei. Es ist eine von damals 15 Bäckereien. Heute ist Rehetobel mit Trogen vor allem über die Schule, in der gemeinsamen Oberstufe verbunden. Ob die Schüler den alten Weg nach Trogen noch kennen? Oder das feine Fondue, welches der heutige Wirt den Gästen aufischt?

(Willi Rohner: «Das Rehetobler Wirtschaftswesen»)

Foto von H. Zuberbühler

«Gupf»: Die Wirtschaftsbewilligung für die damalige Reifwirtschaft «zum Schwanen» hoch über Rehetobel wird 1842 erstmals genannt. Unter dem Namen «Gupf» wird die Wirtschaft erst ab 1901 von der Wirte Familie Oertli geführt. Ab 1847 bis 1901 trägt das Haus den Namen «Frohe Aussicht». Familie Oertli führt einen Wirtschafts- und Bauernbetrieb mit Käserei. In den 1930er Jahren erwerben sie das Gasthaus «Gupf» als Kolonieort: grossartige Rundschau, geräumiger Saal, Molkerei und Passantenpreise locken Gäste an. Bereits 1934 sind in Rehetobel 3137 Übernachtungen erfasst. Dazu 80 Ferienkolonie Kinder auf dem «Gupf» und 79 Kinder auf der Fernsicht. 1965 sollten es in Gasthäusern und Pensionen gar 14'500 Übernachtungen sein.

Lange bleiben in Rehetobel Erinnerungen erhalten an Sonntagsspaziergänge zum «Gupf». Für die Erwachsenen wartete ein Glas Weisswein und ein Stück Gupfkäse und für uns Kinder neben Käse ein Nussgipfel und lustiges Treiben auf der alten 4er Schaukel.

Andere erinnern sich an Tanzanlässe auf dem «Gupf» und an eine Tänzerin, welche in der Dunkelheit auf dem Nach-

auseweg beim Kronenbühl einen roten Stöckelschuh verliert. Sie findet ihn erst am nächsten Tag – in der Metzgerei an einem Fleischhaken.

Ein anderes Bild bleibt lange Jahre alten Rehetoblern in Erinnerung: angesengte 5er- und 10er Nötli, liegen zurückgelassen am Wegrand. Von wohlhabenden «Gupf» Gästen nach der Umgestaltung zum Fidibus als Zigarrenanzünder weggeschmissen. 1981 zerstört ein Brand das alte Gasthaus.

Foto von Pius Steiner

Hedi Kohler

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Vielen Dank Matthias, für das Überreichen der Feder. Ich wusste lange nicht, über was ich schreiben sollte. Dann kam eines Abends Heidi Alder bei mir vorbei um mich darüber zu informieren, dass in Rehetobel ein Baugesuch für eine 5G-Antenne eingegangen ist. Ich möchte mich an dieser Stelle bei Heidi Alder bedanken, für ihr Engagement und Koordination im Informieren über die Baugesuche für diese 5G-Antenne im Ausserkaiern. Selber habe ich mich nicht wirklich mit diesem Thema auseinandergesetzt, obwohl man dies in den Medien schon mitbekommt. Nachdem ich etwas darüber gelesen habe, war ich mir nicht sicher, ob ich dies in meiner näheren Umgebung haben möchte. Ich wohne in Rehetobel, gerade weil ich ein naturverbundener Mensch bin und mich von Technologien und Fortschritt distanzieren wollte. Daher freute ich mich, dass sich Anwohner der Gemeinde mit solchen Themen auseinandersetzten und die Mitbürger darüber informieren. Herzlichen Dank!

Melanie Meier

 Schule Rehetobel

Erziehung

Lichtertreffen im November

Am 16. November bei klarem Himmel durften, nach einem Jahr Pause, eine grosse Schar Kindergarten- und Schulkinder bis zur 2. Klasse am Lichtertreffen teilnehmen. Mit dabei waren auch die ganz kleinen Kinder vom «Flüügelpilz» und die Spielgrüppler mit ihren Eltern, welche auch zahlreich teilnahmen.

In zwei Gruppen zogen die Schüler vom Schulhaus über die Gartenstrasse, an den winkenden Eltern vorbei und die Spielgruppenkinder und der «Flüügelpilz» mit den Eltern von der Spielgruppe über die Holderenstrasse/Wohnheim «Sonne» zum Platz beim Gemeindezentrum. Dort begrüsst uns ein grosses warmes Feuer, und wir sangen Laternenlieder. Im Anschluss gab es für alle Teilnehmer Wienerli, Brot, Getränke und zum Dessert noch Guetzli und Schoggistengeli. Auf dem Platz war ein reges Treiben mit den selbst gebastelten Laternen, die die Vorweihnachtszeit erhellen.

Herzlich danken möchten wir allen Helfern und Helferinnen und der Familie Hug, Pfister Heizungen für das Sponsoring von Speis und Trank.

*Fränzi Weiss, Waldspielgruppenleiterin
Spielgruppe Rägeboge*

Kinder

«Es war einmal ...» – Gedichte

Die 4. Klasse hat sich, in Anlehnung an Franz Hohlers Kinderverse-Buch «Es war einmal ein Igel», im Reimen und Dichten versucht. Wie die Beispiele zeigen, haben sich die Kinder mit viel Witz und Kreativität der Aufgabe gewidmet und sich auch noch gestalterisch ins Zeug gelegt.

Die 4. Klasse wünscht viel Spass beim Lesen.

Johannes Maeder

Es war einmal ein Zwerg,
 der wohnt auf einem Berg.
 Der Zwerg war lustig, klein und dumm,
 und seine Nase war ganz krumm.
 Alle lachten ihn drum aus,
 ausser Fritz, die kleine Maus.

Es war einmal eine kleine Butter,
die war ganz hungrig und suchte Futter.

Im Kühlschrank fand sie eine Wurst,
jetzt hatte sie dafür noch Durst.

Zum Glück stand dort eine Flasche Wein,
Sie trank alles leer und fand es fein.

Sie war ganz muede und der Bauch war voll,
Sie ging ins Bett und schlief ganz toll.

Es war einmal ein Pferd
das kochte auf dem Herd.

Es macht sich ein Spiegelbild,
und dazu gibts Haferbrei.

Es setzt sich an den Tisch,
zu seinem Freund dem Fisch.

Es war einmal eine Kröte,
die spielte mit ihrer Flöte.

Sie ging zur Schildkröte Hans,
und sagte: Hör zu, ich kanns!

Die hält sich die Ohren zu
und sagte: Muuuuuuh wie eine Kuh.

Die Kröte wird müde und schlägt mit der Flöte,
ganz fest auf der Kopf der dummen Schildkröte.

Herbstbummel

Herbstbummel

Am 30.9.2021 war der Herbstbummel,
am Herbstbummel sind wir mit der
ganzen Schule und dem Kindergarten
zusammen auf den Kaienspitz gelaufen.
Ich bin mit Emily und Angelo zusammen
hoch gegangen. Der Hinweg hat sehr Spass
gemacht. Als wir oben waren haben wir uns
erstmal einen schönen Platz gesucht, wo wir
essen können. Wir haben uns dort hingesezt,
wo Marco, Matthias, Mika, Laurenz und
Moritz. W waren danach haben wir gegessen.
Nach dem Essen sind Marco, Laurenz und
Moritz. W immer zu Fiona und Salomé
gerannt. Den Rest des Nachmittags haben
wir einfach dort oben verbracht bis wir
nach Hause gehen mussten. Der Herbstbummel
hat mir sehr viel Spass gemacht. 😊

Autorin: Lily Petschies 😊

Herbstbummel

Der Herbstbummel war am Donnerstag,
30. September 2021. Er begann um ca. 10:00
und endete um 16:00. Da habe ich viel Zeit mit
Lily verbracht. Wir wanderten bis in die Nähe
vom Naturfreundehaus Rehetobel. Das Wandern
war anstrengend aber auch lustig, weil wir viele
Scherze gemacht haben und wir hatten viel Spass.
Als wir oben ankamen, waren wir etwas erschöpft.
Dann haben wir uns einen Platz gesucht. Wir gingen
auf einen Hügel, auf dem eine kleine Hütte stand.
Die Jungs waren zwar auch da, aber das war uns
egal! 😊 Dann haben wir Mittag gegessen. Ich hatte
ein Pack Gummibärchen dabei, und gefühlt jeder wollte
auch ein bisschen, das war nervig aber auch lustig.
Doch dann hatte Laurenz einen Unfall, jemand hat ihm einen
Holzspeer ins Gesicht geworfen. Doch leider war das unser
letzter Herbstbummel. Aber ich habe es trotzdem genossen.
Das wars! 😊

Autorin: Emily Just

HERBSTBUMMEL

Der Herbstbummel war am 30.9 auf dem Kaienspitz. Er war bedeckt von Schulkindern der Primarschule und dem Kindergarten Rehetobel. Es machte Spass mit den Kleinen zu spielen. Wir als 6. Klässler-Jungs sind schon früher gegangen und haben eingerichtet und Feuer gemacht. Aaron als Profikoch hatte sogar eine Pfanne dabei. Am meisten Spass hatten Flo, Aaron, MoW und ich (Moritzk) am Essen und Trinken. Aaron hatte ein Steak dabei, Flo hatte Rips dabei und ich hatte einen „Schöblig“ dabei. Leider gab es noch einen Verletzten. Um 15 Uhr mussten alle nach Hause und wie immer war es ein schönes Erlebnis.
Ein Text von Moritz Kohler.

HERBSTBUMMEL

Am 30.9.2021 war der Herbstbummel. Es waren Kinder von Kindergarten bis zur 6. Klasse dabei. Wir gingen auf den Kaienspitz. Der Herbstbummel war cool aber ich fand es ein bisschen langweilig, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte. Einige haben ein Spiel gespielt, das ich nicht mitspielen wollte und zu den Anderen durfte ich nicht. Die wieder Anderen sind nur rumgelaufen oder ich wusste nicht wo sie sind. Cool war, dass ich (Moritz), Moritzk, Marco, Matthias, Mika und Laurenz zu erst hoch und einrichten gehen durften. Es war sehr cool, weil man machen konnte, was man will, zum Beispiel Hütten bauen oder Tannenzapfenschlacht. Ich würde gerne noch einmal dort hochgehen.

... und zum Schluss

3. Klasse, Divisionsaufgabe im Matheunterricht:

«Lotta bekommt 50 Schokohasen. Sie verteilt sie alle an Nevio. Wieviel bekommt Nevio?» Schüler: «50, weil $50:1=50$ ». Lehrer: «Und was ist, wenn ich gleich viele Hasen wie Nevio bekommen möchte?» Schülerin: «Dann müsst ihr drum kämpfen!»

Alexandra Wirth

Herbstbummel

An dem letzten Donnerstag vor den Herbstferien ging die ganze Schule an den Herbstbummel. Am 30.9.21 versammelte sich nach der Pause die ganze Schule auf dem Pausenplatz danach gingen wir zum Kaienspitz. Dort verbrachte ich die meiste Zeit mit Florian, Matthias und Moritzk. Zum Mittagessen nahmen die meisten eine Bratwurst mit. Nur ich hatte eine Pfanne dabei. Das Fleisch, das wir kochten war köstlich. Ich glaube ich hätte mehr Fleisch mitnehmen sollen denn am Ende hatte ich noch ein bisschen Hunger. Danach spazierten wir noch ein bisschen durch den Wald. Um drei Uhr gingen alle nach Hause. Ich finde es sehr schade das dass mein letzter Herbstbummel war. Aber das war wieder ein tolles Erlebnis.

SEKUNDARSCHULE

Besuch des BIZ in Herisau

Nach dem Besuch der OBA und den Berufserkundungen, organisiert vom Verein Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) sowie der Tischmesse des Gewerbeverbands in Speicher, folgte am 25. Oktober der nächste Anlass, um den Berufswahlprozess ins Rollen zu bringen: der Besuch der Berufsberaterin und des Berufsinformationszentrums (BIZ) in Herisau.

Drei Workshops standen auf dem Programm: Recherchieren, Kennenlernen der Berufsberaterin und ihrer Aufgaben sowie ein Liveinterview mit drei Lernenden. Im BIZ konnten die Jugendlichen einen Einblick in die Welt der über 200 Grundausbildungen der Schweiz erhalten. Zu allen Berufsfeldern und Ausbildungsmöglichkeiten stehen umfassende Unterlagen zur Verfügung. Mit einem Rechercheauftrag wurde ein gewählter Beruf genauer unter die Lupe genommen.

Im historischen Kantonsratsaal stellte Barbara Guggenbühl ihre Arbeit als Berufsberaterin vor. Mit verschiedenen Übungen konnten die Lernenden erfahren, wie der Prozess der Berufswahl durch die Berufsberatung begleitet wird.

Im dritten Workshop beantworteten drei Lernende unterschiedlicher Berufe die Fragen der Berufsberaterin Esther Fritsche und gaben nützliche Tipps. Sie konnten ein klares Bild davon zeichnen, was auf die Jugendlichen zukommt und worauf sie sich freuen können. Ebenso wurde die eine oder andere Schattenseite erwähnt.

Dieser Tag war für die Schüler und Schülerinnen der 2. Sek eindrücklich. Sie haben wertvolle Informationen erhalten und wissen um die nützliche Unterstützung durch die Berufsberatung und das BIZ in Herisau.

kanti-trogen.ch

Mehr Biodiversität durch Heckenpflanzung: So geht Bio-Unterricht in der freien Wildbahn

An einem Dienstagnachmittag wurde oberhalb des Roten Schulhauses im Rahmen der Projekte «Klimaschule» und «Campus» eine neue Hecke gepflanzt. Dafür verantwortlich zeichneten sich Trogener Sekundarschülerinnen und -schüler, welche unter fachkundiger Anleitung von Ernst Pletscher und Jan Tschamuter, von Schefer Gartengestaltung, mit dem Spaten hantierten.

Laut unserem Biologie-Assistenten Ernst Pletscher sind Hecken wahre Wunderwerke der Biodiversität: «Sie dienen vielen wilden Tieren als Brut- und Rückzugsort, aber auch als wichtige Nahrungsquelle.» Und Gärtner Jan Tschamuter ergänzt: «Nicht zu vergessen ist die Funktion der Hecke als Schutz vor Bodenerosion und gerade bei steilen Hängen als Befestigung.» Die Schulleitung freut sich über diesen wahrlich «keck ausgeheckten» Real-Life-Unterricht – und hofft auf zahlreiche geflügelte, nagende oder krabbelnd-kriechende Campus-Bewohner, welche hoffentlich bald einziehen.

Urs Breu

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfm. Ulrike Hesse
Holderenstrasse 4
Telefon 071 870 08 24
pfn.hesse@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für die Monate **Dezember und Januar** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

Sonntag, 12. Dezember

Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen.

Sonntag, 19. Dezember

17.00 Uhr ökumenischer Familiengottesdienst mit Krippenspiel mit Pfm. Ulrike Hesse, Musik: Frithjof Habenicht, mit 3G-Zertifikat.

Freitag, 24. Dezember

22.00 Uhr Christnachtfeier mit Pfm. Ulrike Hesse und den Konfirmanden, Musik: Bläser der Jugendmusik Rehetobel, mit 3G-Zertifikat.

Samstag, 25. Dezember

9.45 Uhr Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl im Altersheim «Krone» mit Pfm. Ulrike Hesse. Zu diesem Gottesdienst sind alle herzlich eingeladen. Es gilt eine Zertifikatsempfehlung, Musik: Bläserquartett der MGBB Rehetobel.

Freitag, 31. Dezember

17.30 Uhr ökumenische Silvesterbesinnung in der reformierten Kirche mit Pfm. Ulrike Hesse und Pfarreileiter Albert Kappenthuler, Musik: Voice of two, ohne Zertifikat.

Sonntag, 2. Januar

Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen.

Sonntag, 9. Januar

09.45 Uhr Gottesdienst mit Sternsängern und Kindern der 3. Klasse, ökumenische Gastfreundschaft mit Abendmahl mit Pfm. Ulrike Hesse, Orgel: Frithjof Habenicht, mit 3G-Zertifikat.

Samstag, 15. Januar

17.30 Uhr ökumenische Gastfreundschaft in der kath. Kirche, ohne Zertifikat.

Sonntag, 23. Januar

09.45 Uhr Kanzeltausch-Gottesdienst mit Pfm. Marilene Hess (Grub-Eggersriet) Musik: Rosy Zeiter, ohne Zertifikat.

Sonntag, 30. Januar

Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen.

Krabbelgruppe Flügelpilz

Mittwoch, 1. und 15. Dezember von 15.30–17.00 Uhr in der Spielgruppe (Holderenstrasse 24 a).

Alle Kinder (0 – ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich eingeladen zum gemeinsamen Singen, Spielen und Beisammensein. Auskunft bei Kathi Emi, 079 870 96 36, kathi.menze@gmail.com, keine Anmeldung nötig.

Alters- und Pflegeheim Krone

Dienstag, 21. Dezember 2021 um 9.45 Uhr Gespräche über Gott und die Welt mit Pfm. Ulrike Hesse.

Adventsfensteröffnung

Am **Sonntag, 19. Dezember 2021 um 17 Uhr**, öffnen wir unser Adventsfenster im Eingangsbereich der Kirche und laden dich und deine Familie herzlich dazu ein. Im Anschluss findet das Krippenspiel statt.

Konzerte in Rehetobel

Samstag, 1. Januar 2022, 17.00 Uhr, «StilleKlangRaum-Zeit», Konzert zum neuen Jahr mit Paul Giger, Marie-Louise Dähler und Pudi Lehmann.

Höranlage in der reformierten Kirche getestet

Im November wurde ein Test an der Höranlage unserer Kirche vorgenommen. Es wurde festgestellt, dass sie einwandfrei funktioniert und Menschen mit einer Hörbehinderung, nach entsprechender Einstellung der Hörgeräte, auf allen Plätzen guten Empfang haben, und die Sprache von den Mikrofonen gut zu verstehen ist. Wir freuen uns sehr über dieses positive Ergebnis und danken Martin Dori und seinem Kollegen vom Verein pro audito für ihr Engagement.

Die Höranlage wurde getestet und für gut befunden.

www.ref-rehetobel.ch

Sternsingen am Wochenende vom 8./9. Januar 2022

Weltweit miteinander Kirche sein.

Könige, Hirten und Sternträger werden ab ca. 16.00 Uhr im Dorfzentrum unterwegs sein und möchten wieder Segen bringen und Segen sein. Sie zeigen auch ihre Solidarität mit den Kindern der übrigen Welt und unterstützen das Missio-Projekt «Gesund werden – Gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit». Die Aktion Sternsingen 2022 richtet ihren Fokus auf Afrika, wo die Gesundheitsversorgung leider immer noch mangelhaft ist.

Weitere Informationen finden Sie unter www.missio.ch oder www.sternsingen.ch

Die Schülerinnen und Schüler der 2. bis 6. Klasse erfahren im Religionsunterricht vom Projekt und wer möchte, meldet sich dann als Sternsinger bei uns an. Erwachsene Begleitpersonen sind herzlich willkommen.

Es ist leider nicht möglich, bei allen vorbeizuschauen: lassen Sie uns daher bitte vorab wissen, wenn wir auch Sie besuchen sollen – insbesondere, wenn Sie ausserhalb des Dorfzentrums wohnen. Sie erreichen Jolanda Fehrlin unter der Telefonnummer 079 276 39 06.

Andrea Nees und Jolanda Fehrlin

Fiire mit de Chliine

Samstag, 11. Dezember 2021 um 10.00 Uhr in der evang. Kirche.

Ökumenisches Frauentreffen

Herzliche Einladung an alle interessierten Frauen zu einem Treffen, am **3. Januar um 19.00 Uhr in der evang. Kirche**. Pfarrer Uwe Habenicht wird uns ganz praktisch in die Welt der Achtsamkeit einführen. Übungen und Entdeckungen werden drinnen und draussen stattfinden. Maskenpflicht, ohne Zertifikat.

Weitere Infos bei Pfrn. U. Hesse: pfn.hesse@bluewin.ch.

Neuer ökumenischer Besuchsdienst

Zehn Frauen und Männer aus der katholischen und reformierten Kirchgemeinde Rehetobel werden ab Januar 2022 Geburtstagsbesuche bei älteren Gemeindegliedern abstaten.

Mit diesem Besuch zu einem runden bzw. halbrunden Geburtstag (70, 75, 80, 85, 90 Jahre und älter) möchten wir, gerade auch in den schwierigen Pandemiezeiten, Kontakt und Begegnung ermöglichen.

Falls es weitere Interessierte gibt, die geme im Besuchsdienst mitarbeiten möchten, bitte bei Pfrn. Hesse (pfn.hesse@bluewin.ch) melden.

Gemeindereise nach Erfurt

Im Oktober 2021 konnten 15 Männer und Frauen aus Rehetobel und anderen Vorderländer Kirchgemeinden eine Reise nach Thüringen, auf den Spuren von Martin Luther und Elisabeth von Thüringen, unternehmen. Von Erfurt aus, wo die Gruppe im Augustinerkloster wohnte, wurden schöne Ausflüge zur Wartburg nach Eisenach und nach Weimar unternommen. Das machte die Reise sehr vielseitig, denn neben Martin Luther standen auch Besuche bei Goethe und Schiller, im Bauhaus und bei einer Werkstatt zum Buchdruck, auf dem Programm. Die Reiseleitung (Pfrn. Ulrike Hesse und Pfarreileiter Albert Kappenthuler) sorgte dafür, dass neben dem kulturellen Programm auch Zeit zur Verfügung stand, um in gemütlichen Runden Thüringer Speisen und Getränke kennenzulernen. Eine gelungene Reise, die allen noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Besuch der Wartburg in Eisenach

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

3. Adventssonntag

Samstag, 11. Dezember

10.00 Uhr «Fiire mit de Chliine» in der evang. Kirche.

18.00 Uhr Eucharistie- und Versöhnungsfeier.

4. Adventssonntag

Samstag, 18. Dezember

17.30 Uhr Eucharistiefeier.

Weihnachten

Freitag, 24. Dezember

17.00 Uhr Familiengottesdienst mit Weihnachtsspiel in der kath. Kirche Rehetobel (Zertifikatspflicht).

21.45 Uhr Christmette zum Heiligabend in der kath. Kirche Heiden mit Streichquartett (Zertifikatspflicht).

Samstag, 25. Dezember

10.30 Uhr Eucharistiefeyer in der kath. Kirche Heiden. Kein Covid-Zertifikat nötig. Maskenpflicht.

Freitag, 31. Dezember

17.30 Uhr ökumenische Gottesdienst zum Jahreswechsel in der evang. Kirche Rehetobel.

Sonntag, 9. Januar

09.45 Uhr ökumenische Gastfreundschaft mit Abendmahl in der evang. Kirche Rehetobel, (Zertifikatspflicht).

Mittwoch, 12. Januar

15.15 Uhr Gottesdienst im Altersheim «Krone».

Samstag, 15. Januar

17.30 Uhr ökumenische Gastfreundschaft in der kath. Kirche Rehetobel.

Samstag, 22. Januar

17.30 Uhr Eucharistiefeyer.

Samstag, 29. Januar

17.30 Uhr Eucharistiefeyer, Kerzen- und Halssegnung.

Familiengottesdienst am Heiligen Abend

Freitag, 24. Dezember, 17.00 Uhr, kath. Kirche Rehetobel

An Heiligabend sind Familien mit Kindern besonders eingeladen zum Weihnachtsgottesdienst in der kath. Kirche. Ein ökumenisches Team bereitet mit Schülerinnen und Schülern ein Weihnachtsspiel vor (Zertifikatspflicht).

Abschied und Dank

Yvonne Nees gibt auf Ende Jahr den Mesmerdienst in der katholischen Kirche Rehetobel auf. Sie hat während vielen Jahren treu und engagiert diesen Dienst übernommen und war auch immer wieder bereit, ausserhalb der Arbeitszeit für die Bedürfnisse der Pfarrei da zu sein. Aufgrund ihrer beruflichen Veränderung kann sie den Dienst am Samstagabend nicht mehr übernehmen. Im Namen der Pfarrei danken wir Yvonne Nees für ihren Einsatz. Als Nachfolgerin für den Mesmerdienst in Zusammenarbeit mit Michel Kuster und Heinz Gröli wirkt ab Januar **Annette Signer**, sie hatte schon früher das Öffnen und Schliessen der Kirche übernommen. Herzlichen Dank für die Bereitschaft.

Ende Jahr werden auch Vera Stoffel und Nadja Peloli die Ministrantenarbeit in Rehetobel aufgeben. Ihnen ein herzliches Dankeschön für ihren engagierten Einsatz. Neu wird die Seelsorgerin Bettina Wissert die Ministrantenschar in Rehetobel betreuen.

Firmweg

Montag, 10. Januar 2022, 19.40 Uhr

Themenabend: Kirchenerfahrungen.

www.se-ueb.ch

LESEGESELLSCHAFT
DORF
REHETOBEL

• • •

Rückblick Konzert Duo Carman und IKRK-Referat

Mit einem wunderbaren **Konzert des Duo Carman** haben wir den letzten Oktobertag ausklingen lassen. Eine erfreulich stattliche Zahl Besucherinnen und Besucher liessen sich von den geltenden 3G-Regeln nicht abschrecken und genossen das Zusammenspiel des Duos Carman, bestehend aus Martina Jucker (Flöte) und Inez Ellmann (Marimba). Begleitet von den warmen, raumfüllenden Klängen beider Instrumente nahmen uns die Musikerinnen mit auf eine Reise von Indien über Frankreich bis nach Argentinien. Wir danken den beiden Musikerinnen für diesen genussvollen Konzertabend!

Ende November luden wir zum Referat unter dem Titel «**Einmal AR-IKRK und zurück**» von Anne-Marie Altherr. Aufgewachsen in Trogen, erzählte uns Anne-Marie Altherr wie sie kurz nach ihrem Psychologiestudium in Genf eine Anstellung beim IKRK und bald schon ihren ersten «ordre de mission» nach Kolumbien erhielt. Nach einem Einblick in die Aufgaben des IKRK berichtete Anne-Marie Altherr

von ihren Einsätzen in Krisengebieten, ihren Verhandlungen mit Kriegsparteien, und wie sie sich vor bewaffneten Paramilitärs Respekt verschaffen musste. Dabei durfte sie, trotz des hautnah erlebten Elends, zu keinem Zeitpunkt die Wahrung der Neutralität des IKRK aus den Augen verlieren. Schnell wurde ihr bewusst, wie wenig ein Menschenleben in Krisengebieten wert war. Motivation gab ihr stets das Wissen, etwas bewirken zu können. Und doch schilderte Anne-Marie Altherr auch die Schwierigkeit, nach Einsätzen in Krisengebieten in ihrem Heimatlichen Schweiz, wieder abschalten zu können – fern von Personenminen und Gewehrsalven oder der Sorge, die Bevölkerung nicht rechtzeitig mit Nahrungsmitteln oder medizinischer Hilfe versorgen zu können. Wir danken Anne-Marie Altherr herzlich für diesen beeindruckenden Erfahrungsbericht und ihren selbstlosen, humanitären Einsatz für das IKRK!

Offenes Singen

von Weihnachtsliedern am **Sonntag, 19. Dezember 2021 um 18.00 Uhr** beim Gemeindezentrum.

Wir freuen uns darauf, das Jahr mit dem gemeinsamen Singen von Weihnachtsliedern und bei einem Glas Glühwein oder Punsch ausklingen zu lassen. Bitte beachten Sie die separate Einladung in diesem Gmäändsblatt. Wir freuen uns auf Sie!

Neujahrskonzert mit dem Trio «StilleKlangRaumZeit»

am Samstag, 1. Januar 2022 um 17.00 Uhr in der evang. Kirche Rehetobel.

Marie-Louise Dähler – Cembalo, Paul Giger – Violine/ Violino d'amore, zusammen mit Pudi Lehmann und seinem wundervollen Klanginstrumentarium – gestimmte Gongs/Klangschalen/Buk- und Rahmentrommel/ Muschelhorn – werden uns mit ihren Klängen in das neue Jahr einstimmen.

Ein vielschichtiges Jahr rundet sich und ein ebensolches liegt vor uns. Die Rauh Nächte laden ein, auf die schweren und leichten Momente zurückzublicken und Helles und Dunkles voraus zu ahnen. Dies spiegelt sich im Programm: die Musik – sowohl von J.S. Bach, als auch eigene Kompositionen und Improvisationen – erzählt vom Wind, von Naturwesen und Geistern der Alpen, von naturtönigen Alphornklängen, Glockengeläut und Ländler-Schlaufen, vom Zäuerli und Alpsegen. Aber auch von Leid, von Andacht, Zweifel, Zorn und Freude. Klingende Emotionen und Bilder auf der musikalischen Reise durch Stille, Klang, Raum und Zeit.

Pudi Lehmann – nach jungen Jahren, mit Geige und Bratsche in der Klassik und mit Trompete und Flügelhorn im Jazz unterwegs, begibt sich der Berner Musiker experimentierfreudig in die faszinierenden Welten von Rhythmus und Klang. Jahre des Forschens und ausgedehnte Reisen münden im Projekt KLANGZEIT, einer Performance mit europäischen und asiatischen Gongs und Klangschalen im Kontrast zur mächtigen Buk-Trommel: ein meditativer, kraftvoller und verspielter Tanz mit wunderbaren Instrumenten.

Marie-Louise Dähler – wuchs als Kind einer Geigerin und eines Cembalisten/Dirigenten, umgeben von Musik, in Bern auf und begann mit fünf Jahren mit dem Cembalo-spiel. Seit den Studien, bei ihrem Vater Jörg Ewald Dähler in Bern sowie bei Johann Sonnleitner in Zürich, konzertiert sie als Kammermusikerin/Solistin mit verschiede-

nen Ensembles. Das Generalbass-Continuospiel ist eine Leidenschaft ihres musikalischen Wirkens, sowie auch Klangrecherchen und Improvisation. Neben ihrer Konzerttätigkeit ist sie als Musikpädagogin an der Musikschule und an der Pädagogischen Hochschule St.Gallen tätig.

Paul Giger – nach seiner Geburt in Herisau, einer Karriere als Strassenmusiker, nach dem Musikstudium mit Lehr- und Solistendiplom, 3-jähriger Konzertmeistertätigkeit im St.Galler Sinfonieorchester, 6 CDs beim Münchner Label ECM, der Verleihung des Ausserrhodener Kulturpreises 2015 und nach unzähligen Konzerten auf der

ganzen Welt, ist Paul heute noch unterwegs zu seiner ureigenen Klangsprache.

Die gemeinsame CD «Towards Silence» von Marie-Louise und Paul erschien 2007 bei ECM. Seit 2010 leben sie zusammen in Rehetobel. Das Trio mit Pudi besteht seit fast 20 Jahren. Gemeinsam spielten sie u.a. an den Thuner Schlosskonzerten, in der Maaghalle Zürich («Stubete am See»), in der Konzertreihe «Klangreich» in Romanshorn und 2018 mehrere Konzerte in England.

Bitte beachten Sie die dann geltenden Schutzmassnahmen (voraussichtlich 3G).

Die Lesegesellschaft Dorf freut sich auf Ihren Besuch! Eintritt frei (Kollekte). www.lgdorf.ch.

Für den Vorstand, Sarah Kohler

Frauenverein
Rehetobel

**Absage der
Weihnachtsfeier
vom 16. Dezember**

Im Oktober und November haben wir, nach langer Pause voller Zuversicht, unsere Unterhaltungsnachmittage für unsere Gäste wieder aufgenommen. Die Anlässe wurden erfreulich gut besucht.

Leider verschärft sich die Covid-Pandemie, und nach längerem Zuwarten haben wir uns entschieden, die Weihnachtsfeier auch dieses Jahr abzusagen. Es fällt uns nicht leicht, aber wir möchten mithelfen, Risiken zu vermeiden.

Ob der **Unterhaltungsnachmittag am 12. Januar 2022** durchgeführt werden kann, wissen wir noch nicht. Uns würden dann «Die kleinen Virtuosen» besuchen, ein Ensemble aus jungen Talenten, die musikalisch eine Abwechslung ins Programm brächten.

Da die nächste Ausgabe des Gmäändsblatts erst Ende Januar erscheint, bitten wir Sie, unseren Aushang zu beachten, ob der Anlass durchgeführt werden kann.

Wir wünschen Ihnen gesunde und gemütliche Feiertage und hoffen, Sie bald im nächsten Jahr wieder begrüßen zu dürfen.

*Im Namen des Frauenvereins,
Anita Kast*

Soldardorf Rehetobel

Verschenken Sie einen Solarbiber!

Wie jedes Jahr um diese Zeit möchten wir Ihnen eine spezielle Geschenkidee präsentieren: es ist dies der Solarbiber, mit dem Sie erneuerbaren Strom verschenken. An einem sonnigen Tag produzieren unsere vereinseigenen Photovoltaikanlagen innerhalb von 2 bis 3 Stunden rund 100 kWh elektrische Energie. Genug Strom für 10 Tage in einem durchschnittlichen Haushalt. Mit einem Solarbiber verschenken Sie genau diese Menge Rechtobler Solarstrom im Wert von 20 Franken – zusätzlich zu den zahlreichen Kalorien, die im Biber stecken! Was man mit dieser Strommenge auch noch machen kann, lesen Sie in der beigelegten Broschüre. Der Biber ist in der Bäckerei Kern ab sofort erhältlich.

Besuchen Sie uns auch auf unserer Homepage www.soldardorf-rehetobel.ch. Dort finden Sie viele wichtige Infos zu unseren Dienstleistungen, unserer Solarstrom-Produktion oder wie Sie Solarstrom kaufen können.

Wir danken Ihnen für die Unterstützung und wünschen Ihnen ein gesundes und sonniges neues Jahr.

Für den Vorstand, Monika Golay-Boller

Der Mauerläufer – Vogel der Monate Dezember und Januar

Er wurde von unserem Bilder-Lieferanten Ruedi Aeschlimann und von meiner Wenigkeit zum Vogel der beiden Monate gekürt.

Foto: Ruedi Aeschlimann

Als ich als Kind zum ersten Mal ein Foto von einem Mauerläufer sah, war ich total fasziniert. Diese Faszination hält bis heute an – ich bin begeistert von der Anmut und Schönheit des Mauerläufers. Zum Glück spreizt er bei jedem ruckartigen Hüpfen seine grossen, runden Flügel, wenn er an steilen Felswänden nach Nahrung sucht und präsentiert uns so sein traumhaftschönes, karminrotes Gefieder mit den weissen Flecken auf der Flügeloberseite. Die Rückenpartie ist felsgrau, die Kehle beim Männchen schwarz;

das Weibchen hat eine weisse Kehle. Dieser reine Felsbewohner ist von besonderem Reiz, weil er sich nur an schwer zugänglichen Stellen aufhält und dort auch nach Nahrung sucht. Mit seinem langen, feinen, gebogenen Schnabel findet er in Felsritzen Spinnen und Insekten. Der Mauerläufer bewohnt die Gebirge Mittel- und Südeuropas, Asiens bis hin zum Himalaya. Bei uns nistet er vor allem im Alpenraum und an einigen Stellen im Jura. Als Brutfelsen benötigt er senkrechte, feuchte und zerklüftete Wände. Das Weibchen brütet in Felsnischen ein Gelege à 3–5 Eier. Die Brutzeit dauert 18–20 Tage und die Nestlinge sind nach 21–26 Tagen flügge. Nach der Brutzeit streifen viele Mauerläufer umher und begeben sich mitunter in schwindelerregende Höhen. So konnte dieser Vogel schon am höchsten Schweizer Berg, der Dufourspitze auf 4500 m nachgewiesen werden. Obwohl der Mauerläufer in erster Linie Felsen zwischen 900 und 2000 m bewohnt, brütet er gelegentlich bis in Höhen von 3000 m. Trotzdem gilt er nicht als reiner Hochgebirgsvogel, da er auch in tieferen Lagen unseres Landes als Brutvogel in Erscheinung tritt. Der Mauerläufer ist 16 cm gross und wiegt 15–20 g. Bei unserem Vogelbilder-Lieferanten Ruedi Aeschlimann kommt der Mauerläufer sogar ans Futterhaus, um die bereitgestellten Leckereien zu schnabulieren. Was für ein Privileg, wenn man die Schönheit des Mauerläufers direkt vom Stubenfenster aus geniessen und bewundern darf.

Liebe Rechtoblerinnen, liebe Rechtobler – wir vom OV wünschen Ihnen eine romantische Adventszeit, ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest und für's 2022 Gesundheit und viel Glück in Haus, Hof und Stall.

*Ornithologischer Verein Rehetobel und Umgebung,
Rebekka Laich, Präsidentin*

bibliothek rehetobel

Bibliothek Weihnachten und Neujahr

Während der Weihnachtsferien vom 18. Dezember 2021 bis zum 3. Januar 2022 hat die Bibliothek am **Dienstag, 21. Dezember von 16.30–19.00 Uhr geöffnet**. Zwischen Weihnachten und Neujahr bleibt die Bibliothek geschlossen.

Wir wünschen allen eine frohe Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr!

Andrea Zürcher

Schlittelstrasse Michlenberg – Hörnlirank

Musikalische Einstimmung auf Weihnachten

Trotz, oder gerade wegen, der speziellen Situation freuen sich die Jugendmusik und Musikgesellschaft, alle Einwohner und Einwohnerinnen von Rehetobel auf Weihnachten einzustimmen. Dieses Jahr müssen wir diesen traditionellen Anlass ein wenig der aktuellen Corona-Situation anpassen.

Am Samstag, **18. Dezember 2021 um 16.00 Uhr** werden sich die Musikantinnen und Musikanten, aufgeteilt in verschiedene Formationen, in die Dorfteile begeben und bekannte Weihnachtsmelodien für Sie vortragen. Falls Sie uns in Ihrer warmen Stube hören, zögern Sie nicht, kommen Sie zu uns nach draussen oder öffnen Sie Ihre Stubenfenster und nehmen so an unserem kleinen Ständchen teil. Ihre Anwesenheit und Ihr Applaus, aber auch ein kleiner «Schwatz» freuen uns ungemein.

Wir werden in diesem Jahr an folgenden Stationen zu hören sein:

16.15 Uhr Altersheim «Krone»
Sonne (neues Waldheim)
Sonder
Michlenberg
Gartenstrasse (Mitte)
Blöcke Hauetenstrasse

17.00 Uhr Ausserkaiien
Schöni Neuschwendi
Holderen
Sägholzstrasse 27
Blöcke St. Gallerstrasse 50
Schulstrasse

17.45 Uhr Sonne
Sonnenberg
Bären Quartier
Lobenschwendistrasse 18
Oberstrasse (Hecht)
Midegg

Wir wünschen Ihnen von ganzem Herzen eine besinnliche und fröhliche Weihnachtszeit. Verbunden mit einem grossen Dank für Ihre Unterstützung jeglicher Art das ganze Jahr hindurch.

Jugendmusik und Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel
Fredy von Siebenthal

Sieben Mal Gold

Am Malanser Cup konnte die Geräteriege Rehetobel ein weiteres Mal überzeugen. Einige Turner*innen nahmen einen Kategorienwechsel vor, konnten aber nahtlos an die vergangenen Erfolge anknüpfen.

Bei den K1 Turnerinnen hiess dieses Mal die Siegerin Lily Petschlies. Sie konnte an allen vier Geräten überzeugen und erntete sich mit 38.30 Punkten verdient die Goldmedaille. Pia Fengler und Rafailia Egge teilten sich die Silbermedaillen. Lynn Fürer konnte eine Auszeichnung entgegennehmen.

Einen weiteren überlegenen Sieg feierte Mikko Ackermann im K1. Silber holte sich das junge Energiebündel Matheus Wick. Auch Lauri Bischof konnte im Bündnerland im K2 vollends überzeugen. Er siegte mit mehr als einem Punkt Vorsprung. Marc Braune setzte die Siegesserie bei den Turnern fort und holte sich im K3 verdient die Goldmedaille. Alle K2 Turnerinnen starteten zum ersten Mal in der neuen Kategorie und lösten diese Aufgaben mit Bravour. Allen voran Julia Züst und Jasmin Graf, welche sich die Bronzemedailles sicherten. Für Ann Rüthemann und Elina Stark gab es die begehrte Auszeichnung.

Bereits den vierten Saisonsieg konnte Julie Kneubühl im K3 feiern. Silber erntete sich Chiara Potocnik und Malin Lichtensteiger. Johanna Fengler und Selma Güssow holten sich die Auszeichnungen. Nayra Zünd gewann in Malans im K4 die Bronzemedaille und Hannah Wild erhielt als Fünftplatzierte die Auszeichnung. Die K5 Turnerinnen zeigten in der Bänder Herrschaft eine kompakte Teamleistung. Allen voran Selina Schacht, welche bereits den vierten Saisonsieg verbuchen konnte. Elina Wild als Fünfte sowie Mara Wild als Elfte konnten mit ausgeglichenen Übungen die Auszeichnung entgegennehmen.

Norina Imhoof K7 ist in dieser Saison noch ungeschlagen und konnte auch in Malans einen weiteren ungefährdeten Sieg feiern.

Willi Lanker

www.geturehetobel.ch

Norina Imhoof gewinnt Getu Cup

Weil dieses Jahr coronabedingt auch keine Schweizermeisterschaften stattfinden, sprang die Turnfabrik Frauenfeld in die Bresche und organisierte den Thurgauer Getu Cup. Am Start waren viele Top Turnerinnen aus der ganzen Schweiz, unter ihnen auch Norina Imhoof, Geräteriège Rehetobel, welche sich den Sieg in der Königsklasse K7 sicherte.

Norina Imhoof, Leonie Abderhalden und Ladina Werro, alle K7, starteten den Wettkampf am Boden. Alle drei zeigten sehr sauber geturnte Übungen: Norina 9.50, Leonie 9.25 und Ladina 9.0. Auch an den Schaukelringen konnte Norina mit einer fast perfekten Übung überzeugen und durfte sich die hervorragende Note von 9.70 gutschreiben lassen. Am Sprung zeigten alle drei sehr saubere Sprünge, Leonie sicherte sich für einen gehechteten Salto tolle 9.30. Beim letzten Gerät zeigte die amtierende Schweizermeisterin am Reck, Norina Imhoof, nochmals eine starke und anspruchsvolle Übung und wurde mit 9.45 belohnt. Im K6 konnten Lea Thürlemann und Yara Deisenroth, trotz leichter Verletzungen, ebenfalls einen fehlerfreien Wettkampf abrufen. Den Auftakt in den Wettkampf machten sie an den Schaukelringen. Lea erhielt 9.35 Punkte, Yara erturnte sich eine Note um 9.00. Am Sprung zeigten beide gute, aber nicht ganz optimale, Sprünge. Beim Bodenturnen konnten dann aber beide wieder vollkommen überzeugen, so sicherte sich Yara starke 9.45 Punkte und Lea 9.20. Am Reck konnten dann beide nochmals gute Übungen abrufen. Für Lea gab es Platz 12. Bei diesem Wettkampf gab es anstelle einer Auszeichnung einen Sack voller Spezialitäten aus dem Thurgau.

Willi Lanker

ZAPPEN! – Abendunterhaltung

Save the Date: 25./26. März 2022

www.sportverein-rehetobel.ch

Sportverein Rehetobel

Sportverein Angebot

Jugend

Mo	Jeweils	08.45 – 09.45	MUKI	TH
Mo	Jeweils	18.45 – 20.00	Jugi Mittel-Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ
Do	Jeweils	15.30 – 16.30	KITU	TH
Fr	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH

Geräteriège

Mo	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17.00 – 22.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Spiel & Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ/TH
---------------	---------------	-----------------	-------

Fit & Fun

Mo	Jeweils	20.15 – 21.30	Fit & Fun	TH
----	---------	---------------	-----------	----

Weihnachtsferien: 20.11.21–02.01.2022.

Für Infos: vreni.egli@gmx.ch, 079 764 40 21

CrossSpass

Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Turnen	TH
----	---------	---------------	--------	----

Volleyball

Mo	Jeweils	19.30 – 21.30	Volleyball Damen	GZ
Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Volleyball Mixed	GZ

Unihockey

Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey JuniorenInnen C, D+E	GZ
Di	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga	GZ
Do	Jeweils	20.15 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga + Junioren	GZ

www.swissunihockey.ch

Running

Di	Jeweils	18.30 – 20.00	Hallentraining	TH
----	---------	---------------	----------------	----

Frauen

Mi	Jeweils	17.45 – 19.00	Turnen	GZ
----	---------	---------------	--------	----

Wir freuen uns sehr über neue Turnerinnen, «schnuppern» ist jederzeit möglich!

Pilates

Di	08.30 – 09.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal
Di	07.30 – 08.30 NEU ab 4. Januar 2022		GZ kleiner Saal
Do	18.30 – 19.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal

Weihnachtsferien: 20.11.21–02.01.2022.

Für Infos: vreni.egli@gmx.ch, 079 764 40 21

Männer

Do	Jeweils	18.00 – 19.30	Hallentraining	GZ
----	---------	---------------	----------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15 – 22.00	Turnen	TH/GZ
----	---------	---------------	--------	-------

www.sportverein-rehetobel.ch

Dezember '21 Rosenthal. Das Kino. Heiden im Appenzellerland
Schulhausstrasse 9 Heiden im Appenzellerland Telefon 071 891 36 36

Fr	3.12. 19:30	La Banda di San Gallo: Nino Rota – Auguri Maestro La Strada von Federico Fellini	ital/d
Sa	4.12. 17:00	The Last Bus	12/10 E/d
Sa	4.12. 20:00	Falling	16/14 E/d
So	5.12. 15:00	Pat und Mat im Winter	6/4
So	5.12. 19:30	Menschen und Geschichten – 200-Jahr-Jubiläum Kanti Trogen!	dial.
Di	7.12. 14:15	Nachmittagskino: Supernova	14/12 D
Di	7.12. 19:30	The Last Bus	12/10 E/d
Fr	10.12. 20:00	Black Box – Gefährliche Wahrheit	16/14 D
Sa	11.12. 16:30	Truffle hunters	6/4 ital/d
Sa	11.12. 19:00	Menschen und Geschichten – 200-Jahr-Jubiläum Kanti Trogen! Dernière mit Bonus-Material und Apéro riche	dial.
So	12.12. 15:00	Pat und Mat im Winter	6/4
So	12.12. 19:30	The Last Bus	12/10 E/d
Di	14.12. 19:30	Black Box – Gefährliche Wahrheit	16/14 D
Mi	15.12. 20:00	Cinéclub: ECHO	16/16 OV/d
Fr	17.12. 20:00	Falling	16/14 E/d
Sa	18.12. 17:00	Hannes	12/10 D
Sa	18.12. 20:00	Filmhit	
So	19.12. 15:00	Der Wolf und der Löwe	6/4 D
So	19.12. 19:30	Harald Nägeli – Der Sprayer von Zürich	12/10 dialekt
Di	21.12. 19:30	Hannes	12/10 D
Fr	24.12. 15:00	Lauras Stern	6/4 D
So	26.12. 15:00	Der Wolf und der Löwe	6/4 D
So	26.12. 19:30	Hannes	12/10 D
Di	28.12. 19:30	Black Box – Gefährliche Wahrheit	16/14 D
Do	30.12. 19:30	Stürm: Bis wir tot sind oder frei	14/12 D
Fr	31.12. 19:00	Silvester im Kino: No time to die	14/12 D

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:15 offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten
 Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Live-Musik und Film LA STRADA von Federico Fellini

La Banda di San Gallo ist eine erweiterte Blasmusik, die sich den Filmmelodien des italienischen Komponisten Nino Rota verschrieben hat. Der am 3. Dezember vor 110 Jahren zur Welt gekommene Mailänder, ist hier vor allem bekannt für die Musik zu den Filmen von Federico Fellini und «Der Pate».

Am **Freitag, 3. Dezember um 19.30 Uhr** wird die Banda im Kino Rosenthal mit den bittersüssen Melodien von Rota das Publikum musikalisch auf den anschliessend gezeigten Film «LA STRADA» einstimmen.

Menschen und Geschichten

Dernière vom 200-Jahre-Jubiläums-Kanti-Film.
Am **Samstag, 11. Dezember 2021 um 19.00 Uhr**, haben sie zum letzten Mal die Möglichkeit, den Jubiläums-Film der Kantonsschule Trogen zu geniessen. Speziell wird noch zusätzliches Filmmaterial (Making-of – Wiege der Glückseligkeit und Behind the Scenes – Missglückte Szenen) präsentiert.
Anschliessend wird von der Stiftung Kantonsschule Trogen zum Apéro riche eingeladen.

Silvester mit 007 im Kino Rosenthal

Haben Sie für den Silvesterabend 2021 noch nichts geplant, und war es Ihnen noch nicht möglich den neuesten James Bond, «No time to die», zu sehen? Dann sind Sie bei uns richtig!

Am **Freitag, 31. Dezember um 19.00 Uhr**, bekommen Sie die Gelegenheit, den letzten Bond mit Daniel Craig zu geniessen. In der Pause offeriert Ihnen die Genossenschaft gerne ein Glas Sekt, und nach der Vorstellung wird unsere gemütliche Rosenbar geöffnet sein.
Wir freuen uns, wenn wir nach diesem speziellen Jahr gemeinsam mit Ihnen feiern dürfen.

Für alle Anlässe bitte per Mail reservieren unter info@kino-heiden.

Kino Rosenthal, Heiden

FoodTrail Appenzellerland begeistert über 900 Gäste

Seit Juni 2021 gibt es den FoodTrail auch im Appenzeller Vorderland – und das mit grossem Erfolg. Das auf Initiative von Appenzellerland Tourismus AR entstandene Angebot erfreut Rätselbegeisterte und Genussfreudige aus der ganzen Schweiz. In den ersten fünf Monaten haben bereits 900 Gäste die kulinarische Schnitzeljagd absolviert. Nach der Fahrt mit der Zahnradbahn von Rorschach nach Heiden und dem Empfang in der Tourist Infomation Heiden, führen sechs verschiedene Rätsel zu sechs verschiedenen Genussstationen. Dort werden die Foodtrailer mit regionalen Köstlichkeiten überrascht. Aufgrund der grossen Nachfrage wird diese Kombination aus Rätselspass, Gaumenfreude und dem idyllischen Vorderländer Panorama auch im nächsten Jahr weitergeführt.

Weitere Informationen:

<https://appenzellerland.ch/foodtrail>

<http://www.foodtrail.ch/trails/appenzellerland/>

Appenzellerland Tourismus AR
Andreas Frey, Geschäftsführer

Vorderland vor 40 Jahren: Heilbad Unterrechstein eröffnet

1982 war für die Region Vorderland ein bedeutendes Jahr, wurde doch das neue Heilbad Unterrechstein eröffnet. Als einziges der einst vielen «Bädli» in beiden Appenzell hat Unterrechstein den Anschluss an die Neuzeit geschafft.

Bereits vor über 300 Jahren rühmten Chronisten wie Bartholomäus Bischofberger, Gabriel Walser und Gabriel Rüesch das heilsame Wasser von Unterrechstein. Gebadet wurde im uralten Haus Restaurant Mineralbad, wo für die Badegäste Holzzuber und später Blechbadwannen zur Verfügung standen. In den engen Räumen im Untergeschoss waren Hygiene und Intimsphäre Fremdwörter. Spartanisch präsentierten sich auch die ringhörigen Gästezimmer, und trotzdem verzeichnete das «Bädli» viele Kurgäste von nah und fern.

Konkurrenz durch moderne Kurbäder

Bereits vor und vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auch in der Schweiz zahlreiche Bäder modernisiert, was eine grosse Konkurrenz für die kleinen «Bädli» bedeutete. Auch für Unterrechstein, wo der einfache Badebetrieb in Einzelwannen Anfang der 1970er Jahre zum Erliegen kam. Im Wissen um die gute Wasserqualität kam es 1979 zur Gründung der Mineral- und Heilbad Unterrechstein AG mit dem Ziel, das alte Bad in die Neuzeit zu führen. 1981 setzten entsprechende Bauarbeiten ein, und bereits im Herbst 1982 konnte das neue Heilbad seiner Bestimmung übergeben werden.

Vielseitig und familiär

Im Laufe der vergangenen vierzig Jahre wurden in Unterrechstein zahlreiche Erweiterungen und Neuerungen realisiert. Mit dem neuen Namen «Appenzeller Heilbad» präsentiert sich Unterrechstein heute als vielseitige Bade- und Saunalandschaft mit zahlreichen zusätzlichen Einrichtungen für Gesundheit, Wellness, Fitness und Schönheit. Geblieben ist der familiäre Charakter des Bades, und mit dem als Restaurant weiterbetriebenen alten «Mineralbad» bleiben die spannende Geschichte und grosse Tradition des Vorderländer Heilbades nach wie vor greifbar. (www.heilbad.ch)

Auch eine muntere Ziegenschar freute sich im Herbst 1982 über das neueröffnete Heilbad Unterrechstein.

Peter Eggenberger, Text und Bild

Wettkampf dient der Ausbildung

Appenzeller Schreinerlehrlinge messen sich an der Sektionsmeisterschaft. Aus Rehetobel hat Jaron Thürlemann (Ahorn AG, Wolfhalden; 2. Lehrjahr) mitgemacht.

Sich einem Wettkampf zu stellen, erfordert Mut und Vorbereitung. So auch bei der Sektionsmeisterschaft des Appenzeller Schreinermeisterverbandes, an welcher in den letzten Wochen 40 Schreinerlehrlinge teilgenommen haben. Als Belohnung erhielten sie neue Erfahrungen, persönlichen Fortschritt und das ehrliche Feedback über den eigenen Wissens- und Könnensstand.

Vielen der 15 Mädchen und 25 Knaben ging es in erster Linie nicht darum, einen Podestplatz zu ergattern, sondern im Hinblick auf die Teilprüfung der Lehrabschlussprüfungen zu erfahren, wo sie mit ihren Fertigkeiten stehen. Und dafür eignet sich ein Wettkampf besonders gut, da Zeitdruck und Nervosität ähnlich sind wie an einer Prüfung. Es erstaunt deshalb auch nicht, dass die Teilnehmer grösstenteils im zweiten und dritten Lehrjahr stehen, während nur gerade zwei im ersten Lehrjahr sind. Für diese war es ein erstes Schnuppern von Wettkampfluft und umso erfreulicher, dass sie nicht auf den hintersten Rängen zu finden waren.

Überlegene Siegerin

Auch einige Viertelehrjahrstifte wollten es nochmals wissen, allen voran Sina Manhart aus Degersheim (Schreinererei Hölzli, Degersheim). Sie konnte schon vor zwei Jahren einen Top-Platz erreichen und zeigte in diesem Jahr keinerlei Schwierigkeiten bei der Arbeit. Die auf sieben Stunden ausgelegte Arbeit konnte sie anderthalb Stunden früher abgeben, ohne dass sie ihren Sieg damit gefährdet hätte. Auf dem zweiten und dritten Platz folgten dicht aufeinander Sven Städler aus Appenzell (Holzbau P. Manser AG, Appenzell) und Marcel Fuchs aus Haslen (M. Maze-nauer AG, Appenzell).

Der Wille und eine seriöse Vorbereitung zählen

Interessanterweise sind damit drei Lehrjahre auf dem Podest vertreten: Neben Sina Manhart im 4. Lehrjahr Sven Städler im 3. Lehrjahr und Marcel Fuchs im 2. Lehrjahr. Dies zeigt, dass mit Willen und guter Vorbereitung auch die geringere Berufserfahrung wettgemacht werden kann. Schliesslich nahmen auch einige EBA-Lehrlinge teil, die nach der zweijährigen Ausbildung zum Schreiner mit Eidgenössischen Berufsattest (EBA) die Lehre als Schreiner mit Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) absolvieren möchten. Auch sie konnten mit einer vielversprechenden Leistung überzeugen. Der Prüfungsverantwortliche Thomas Meier betonte denn auch an der Rangverkündigung, dass das Wollen die Grundlage für alle Kompetenzen sei.

Ziel: Worldskills 2024 in Lyon

Als Prüfungsmöbel war ein Tablet-Halter nach vorgegebenen Plänen herzustellen, wobei insbesondere die verschiedenen Verbindungen herausfordernd waren. Unterbrochen wurde diese Arbeit vom sogenannten «Power-Schreinem». In einer Stunde musste eine Teufelszinken/Schwabenschwanz Längsverbindung/Durchdringung hergestellt werden. Wer früher abgeben konnte,

erhielt Zusatzpunkte. Mit 20 Prozent zählte das Ergebnis zur Endauswertung. Die drei Erstplatzierten qualifizierten sich für die Regionalmeisterschaften, die im kommenden Frühjahr stattfinden werden. Rund 100 Schreinerlehrlinge aus der ganzen Schweiz messen sich dabei an drei verschiedenen Standorten. Die besten neun bilden danach die Nationalmannschaft, die auch die Swiss Skills bestreiten wird. Dort entscheidet sich, wer die Schweiz 2024 in Lyon vertreten darf. Es werden nur zwei sein, alle anderen Teilnehmer der Vorausscheidungen können sich aber gewiss sein, dass auch sie profitiert haben, indem sie ihre Schreinerfertigkeiten trainiert und Wettkampfluft geschnuppert haben.

Das Powerschreinem verlangt höchste Konzentration von Tamara Neff aus Gonten. (Bild: Thomas Meier).

Clemens Fässler

Appenzeller Kantonalmusikfest Heiden: Private Unterkunftsmöglichkeiten gesucht

Am Wochenende vom 24. bis 26. Juni 2022 findet das Appenzeller Kantonalmusikfest in Heiden statt. Es werden über 50 Musikvereine und somit ungefähr 1'500 Musikantinnen und Musikanten erwartet. Bereits jetzt ist das Organisationskomitee auf der Suche nach privaten Unterkunftsmöglichkeiten in Heiden und den umliegenden Gemeinden. Die Militärunterkünfte und Zivilschutzanlagen sind bereits reserviert und leider bieten die Hotels und Pensionen zu wenig Unterkunftsmöglichkeiten. Können Sie sich vorstellen, während zwei Nächten einen oder mehrere Musikanten zu beherbergen? Falls ja, melden Sie sich bitte unter nachfolgender Adresse:

Saara Iten, St. Antonstrasse 9, 9413 Oberegg
saara.iten@icloud.com

Schon jetzt möchte sich das gesamte Organisationskomitee für Ihre Gastfreundschaft und Unterstützung bedanken!

Saara Iten, OK AKMF Heiden 2022

Blutspenden für das Appenzeller Vorderland in Oberegg

Am Mittwoch, 22. Dezember 2021, von 17.30 bis 19.30 Uhr, führen die Vorderländer Samaritervereine, in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst St. Gallen, die nächste Blutspendeaktion durch. Die Aktion findet nochmals im Oberstufenzentrum, Kirchplatz, 9413 Oberegg statt. Am gewohnten Ort in Heiden können die derzeitigen Abstandsregeln des

BAG aus Platzgründen nicht eingehalten werden.

Alle, die sich gesund fühlen (Mindestalter 18 Jahre) werden zum Spenden eingeladen. Erstspender erscheinen bitte bis 19.00 Uhr und bringen einen Personalausweis mit Foto mit. Am Spendetag empfiehlt es sich, genügend zu trinken und nicht zu fettig zu essen. Im Anschluss an die Spende wird ein Imbiss abgegeben.

Wir freuen uns, wenn wir viele Spenderinnen und Spender begrüßen dürfen und danken schon heute für Ihr Engagement!

Die Samaritervereine im Appenzeller Vorderland

Wieder erhältlich: «Vo gschide ond tomme Lüüt»

Das Buch «Vo gschide ond tomme Lüüt» von Peter Eggenberger wurde nachgedruckt. Es enthält 34 vergnügliche Kurzgeschichten, die an verblüffende Zwischenfälle und originelle Menschen im Appenzeller Vorderland erinnern. Das von Werner Meier illustrierte, 128 Seiten starke Buch (Fr. 22.-) sowie weitere Humorbücher sind im Volg in Rehetobel erhältlich.

pd

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

Medizinischer Notfall: Was tun?

Hausarzt anrufen

Hausarzt nicht erreichbar

Ärztetelefon **0844 55 00 55 anrufen.**
Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.

Akute Lebensgefahr

Rettensdienst alarmieren. Telefon **144 anrufen.**

Die vierte Kerze brennt,
und die Zeit, sie rennt,
doch heute halten wir sie fest,
und vergessen den ganzen Rest

In diesem Sinne wünscht Ihnen unser ganzes
Team wunderschöne Weihnachten und einen
guten Rutsch ins neue Jahr.

Wir bedanken uns für das entgegengebrachte
Vertrauen und freuen uns weiterhin auf eine
gute Zusammenarbeit im neuen Jahr.

Familie Wenk und Mitarbeiter

2022

wenkbau.ch

WEINBURG
CAFÉ BÄCKER KONDITOREI
Monatsbrot im Dezember:
Pane Maggia
Monatsbrot im Januar:
Januarloch-Brot
Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Wir wünschen allen frohe Festtage und ein
glückliches 2022.

Für das entgegengebrachte Vertrauen danken
wir herzlich.

Öffnungszeiten Weihnachten

Freitag, 24. Dezember 6.00–14.00 Uhr offen
25., 26. und 27. Dezember geschlossen.

Öffnungszeiten Silvester/Neujahr

Freitag, 31. Dezember 6.00–14.00 Uhr offen
1., 2. und 3. Januar geschlossen.

Wir freuen uns, Sie im kommenden Jahr
als Kunde im Laden
oder als Gast in der Wirtschaft
begrüssen zu dürfen.

Leiden Sie unter *Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die Blutegel-Therapie

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen,
stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis
informieren!

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!

Anmeldung:

info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Naturheilpraxis
Renata Hoffmann

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

Wir helfen
Ihnen gerne
dabei!

Im Winter aktuell:
Möbel oder Fensterläden
auffrischen, Treppenhäuser
neu streichen, neue Farbge-
staltung in Ihren Wohnräumen.

naturfarbenmalerei.ch

wenkbau.ch

HOCHBAU
TIEFBAU
RÜCKBAU

Wenk AG
9044 Wald AR
9038 Rehetobel
Tel 071 877 17 93
info@wenkbau.ch

Maurer und Bauarbeiter

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir auf den Frühling 2022 Maurer und Bauarbeiter.

Wir bieten anspruchsvolle und vielseitige Arbeiten in einem spannenden Umfeld. Ein eingespieltes Team mit modernster Infrastruktur freut sich auf Verstärkung.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbungsunterlagen.

info@wenkbau.ch

- Vorplätze
- Sitzplätze
- Wege
- Treppen
- Natursteinmauern

GL PFLÄSTERUNGEN AG
9410 HEIDEN - 079 20 77 626 - SEIT 1983
WWW.GL-PFLAESTERUNGEN-AG.CH

**Buechschwendistrasse 3, Rehetobel
vom 15.–18. und 20.–23. Dezember 2021
immer von 14.00–17.00 Uhr**

Christbäume aus der Region mit Heimlieferung und auf Bestellung.

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen, verbunden mit den besten Wünschen für ein fruchtbares 2022.

Wick Gartenbau GmbH
Hauetenstrasse 19
9038 Rehetobel
071 870 04 71
www.wick-gartenbau.ch

ZÄHNER
Johannes

Holzbau
Winterdienst

St. Gallerstrasse 4
Tel/Fax 071 877 12 13

9038 Rehetobel
079 610 15 13

Herzlichen Dank für das entgegengebrachte Vertrauen. Wir wünschen Ihnen frohe Festtage und ein glückliches neues Jahr!

Sozialversicherungen **AHV** **IV**
Appenzell Ausserrhoden **AVS**

IPV

**Prämienverbilligung in der
Krankenversicherung für das
Jahr 2022**

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2022.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2022 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2020.

Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Im Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung sind die Obergrenzen von massgebendem Einkommen (steuerbares Einkommen, korrigiert um bestimmte Faktoren) und steuerbarem Vermögen für einen Anspruch auf Prämienverbilligung festgehalten. Werden eine oder beide dieser Obergrenzen überschritten, so besteht kein Anspruch auf Prämienverbilligung.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten um den Jahreswechsel automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.sovar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis spätestens **31. März 2022** bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden, und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Diese nehmen eine Verrechnung mit dem Prämienkonto vor.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.sovar.ch.

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

An unsere Kundschaft:

Wir möchten uns ganz herzlich bei Euch allen für das entgegengebrachte Vertrauen im letzten Jahr bedanken und wünschen Euch frohe Festtage und viel Erfolg im neuen Jahr.

René Bänziger
Heidenerstrasse 11
9038 Rehetobel
Tel. 071 877 15 65

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr.

Herzlichen Dank für die Treue und das Vertrauen.

Elektroinstallation Kommunikation Reparaturen

Wir wünschen eine lichtvolle Adventszeit und ein zufriedenes, gesundes neues Jahr. Bleiben Sie gut zu Fuss.

Dipl. Fusspflegerinnen

Heidi Steiner 079 682 27 78

Carole Schläpfer 079 287 43 68

9038 Rehetobel

Heidenerstrasse 10

Termine nach Vereinbarung

Geschenkidee:
Fusspflegegutscheine

R. STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

**Wir wünschen Ihnen schöne Festtage,
einen guten Rutsch**

und freuen uns im 2022

wieder für Sie da zu sein.

071 877 10 23

Deutschkurse 1. Semester 2022

Günstige Sprachkurs-Angebote

Niveau der Deutschkurse: A1, A2, B1
Kursort: Je nach Anmeldungen in Herisau, Teufen oder Heiden
Telc- und Fide-Prüfungen können bei der Sprachschule AIDA in St. Gallen abgelegt werden, siehe www.aidasg.ch.

Anmeldung: telefonisch, per E-Mail oder online: Telefon 071 333 12 96
deutschkurse@webmittelland.ch
www.ar.ch/deutschkurse

Anmeldeschluss: 31.12.2021

Auf Nachfrage werden zusätzliche Kurse während des Semesters zusammengestellt.

Die Deutschkurs-Programme 1. Semester 2022 sind auf der Gemeindeverwaltung erhältlich.

cafe - restaurant

oberer graben 12
9000 st. gallen

071 222 58 33
076 324 44 20

unsere öffnungszeiten

montag bis samstag
07.30 uhr bis schluss
sonntag ruhetag
libanesisches buffet von
mittwoch bis samstag ab 19.00 uhr
donnerstags vegetarisches buffet
montag und dienstag à la carte

En ganz en liebe Dank üsere
treue Gäst vom Rechtober

Wir wünschen Ihnen allen eine
besinnliche Adventszeit,
frohe Weihnachten und
alles Gute im neuen Jahr

Chaouki und Christine Hamdar
und Mitarbeiterinnen

Rechtobler Jahrbüchli 2022

Wenns näbis nützt,
danken Sie es
den Inserenten!

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@maps-
com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
Email:
info@druckereilutz.ch

Schreinerei

- allgemeiner
Innenausbau
- Parkett
- Türen
- Möbel
- Normküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 12 76
Mobile 079 438 76 23
E-Mail rrohner@paus.ch

Ich möchte mich ganz herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen im letzten Jahr bedanken und wünsche allen frohe Festtage und viel Erfolg im neuen Jahr.

Silvie`s Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Fusspflege

*Liebe Kundschaft: Ich möchte mich herzlich für
Ihre Treue und Ihr Vertrauen bedanken und wünsche
Ihnen friedliche Festtage und ein gesundes,
erfolgreiches 2022!*

**Dezember-Aktion:
Weihnachts-Geschenke**

Sie erhalten beim Einkauf eines Geschenk-
gutscheins 10% Rabatt.

SONNE

NASEN | REHETOBEL

Herzlichen Dank für

Ihre Treue

und alles Gute im neuen Jahr!

Familie Schläpfer & Team

Nasen 6
9038 Rehetobel

071 877 11 70
katharina@appenzelleria.ch
www.appenzelleria.ch

SHIMANO
vesto
RAD SPORT ST. GALLEN
WWW.VESTO.CH

JETZT PROFITIEREN:
GRATIS HOL- UND BRINGSERVICE

Jetzt anmelden!
071 280 13 30
Ab sofort bis am
20.02.2022 gültig

Notfalldienst Kanton Appenzell Ausserrhoden

Notfall? Hausarzt anrufen oder wenn nicht erreichbar
Ärztetelefon 0844 55 00 55 - Tag und Nacht, an 365 Tagen
im Jahr.

Rund um die Uhr telefonische Beratung, auf Wunsch
werden Sie mit dem Dienstarzt vor Ort verbunden.
Bei Bedarf wird für Sie die kantonale Notrufzentrale 144
informiert.

Notfallnummern

Nr. 144 Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen
Notfällen

Nr. 117 Polizei

Nr. 1414 REGA

Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen

Möchten Sie die Person sein, welche die bei uns wohnenden Menschen mit geistiger Beeinträchtigung im Alltag begleitet? Dann könnte unter unseren Stellenangeboten genau das Richtige für Sie dabei sein:

Mehr Infos zu unserer Arbeitswelt finden Sie unter:
www.stiftung-waldheim.ch

Oder nehmen Sie gleich den direkten Weg und scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone.

Rehetobel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

WEIHNACHTEN 2021

Sind Sie nicht auch schon seit längerer Zeit am Überlegen, was für Aufmerksamkeiten Sie dieses Jahr Ihren Liebsten zu Weihnachten schenken möchten?

Wir helfen Ihnen dabei:

Am 23.–25. August 2019 fand das Dorffest «350-Jahre Gemeinde Rehetobel» statt.

Mit dem neuen Buch, «Ein Textildorf im neuen Gewand REHETOBEL 1969–2019», erhalten Sie Einblick in das Geschehen der letzten 50 Jahre.

Ebenfalls ist die Gemeindegeschichte 300-Jahre Rehetobel weiterhin erhältlich.

Wäre die Rechtobler Gemeindegeschichte nicht ein sinnvolles und gern gesehenes Weihnachtsgeschenk?

Die neue Gemeindegeschichte von 1969–2019 kann für Fr. 42.– bzw. jene von 1669–1999 für Fr. 44.– auf der Gemeindeverwaltung Rehetobel, Büro 3, während den ordentlichen Öffnungszeiten gekauft werden.

(Natürlich steht Ihnen ein Exemplar zum «Schnuppern» zur Verfügung.)

Rehetobel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Überraschen Sie Ihre Lieben in der Ferne mit einem **Geschenk-Abonnement** des

RECHTOBLER GMÄÄNDSBLATTES!

Inland: Fr. 55.– pro Jahr (10 Ausgaben)

Ausland: auf Anfrage

Bestellungen sind an die Gemeindekanzlei Rehetobel, Frau Susanne Altherr Zivian, Büro 3, Tel. 071 878 70 21 oder E-Mail: susanne.altherr@rehetobel.ar.ch, zu richten.

Wärme, dort wo sie gebraucht wird ...

Gerne informieren wir Sie über unser Heizsortiment.

EWH

Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Hansruedi Kast AG
Rehetobel
 Alles aus einer Hand.

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Treue und wünschen Ihnen erholsame Feiertage. Für das neue Jahr mögen Mut, Kraft, Gesundheit und Erfolg auf Ihrer Seite sein.

Hansruedi Kast AG
transport@kast-transport.ch
www.kast-transport.ch
 Transport 079 436 10 76
 Getränke 071 877 11 76

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Herzlichen Dank für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen.
Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Start ins neue Jahr!

Offenverkauf jeden Samstag von 7.30 bis 12.00 Uhr

- Jersey-Kalb- und Jersey-Rindfleisch
- Appenzeller Bio-Suisse Lammfleisch
- Diverse Spezialitäten inklusiv des bekannten Heller Specks

An Weihnachten öffnen wir

- Freitag, 24. Dezember von 7.30 bis 17.00 Uhr
- Chinoise oder Tischgrill vom Rind, Kalb und Lamm
- Geschenkkörbe mit hausgemachten Spezialitäten
- Freitag, 31. Dezember ist geschlossen

André Bühler 076 415 33 88
Langmoosstrasse 31 info@delikatessen-fleisch.ch
9410 Heiden www.delikatessen-fleisch.ch

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

appenzeller
heilbad
ganz
schön
entspannend

Geschenkgutscheine

Mit unseren Day Spa Packages
durch die Winterzeit
Tageseintritt Bad und Sauna | Spa-Set
Getränk und Lunch | Massage nach Wahl
2-Gang Dinner im Restaurant Mineralbad

071 898 33 88 | www.heilbad.ch

restaurant
mineralbad
ganz
schön
traditionell

Geschenkgutscheine

In unserer gemütlichen Gaststube mit
Cheminéofen bekochen wir Sie im
Dezember mit traditionellen Rezepten
nach Grossmutter's Art.

071 898 33 88 | restaurant-mineralbad.ch

wann	was	wo	wer
Aufgrund der aktuellen Lage sind Änderungen bei den Veranstaltungen leider nicht auszuschliessen, danke.			
11. Dez., Sa.	10.00	ökumenisches «Fiire mit de Chliine»	evang. Kirche Kirchen Rehetobel
12. Dez., So.	10.00–16.00	Traktorenmuseum Rehetobel offen auf Voranmeldung	
13. Dez., Mo.	19.30	Samariter «Chlaushöck»	Samariterverein
15.-17. Dez.	14.00-17.00	Christbaumverkauf	Buechschwendi 3Wick Gartenbau
16. Dez., Do.	12.00	ABSAGE: Weihnachtsfeier	GZ Frauenverein
18. Dez., Sa.	16.00	Weihnachtsblasen	MG Brass Band
19. Dez., So.	17.00	ökumenischer Familiengottesdienst mit Krippenspiel	evang. Kirche
19. Dez., So.	18.00	Adventssingen	GZ LG Dorf
20.-23. Dez.	14.00-17.00	Christbaumverkauf	Buechschwendi 3Wick Gartenbau
21. Dez., Di.	09.45	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone» evang. Kirche
21. Dez., Di.	16.30-19.00	Bibliothek geöffnet	Bibliothek Schulhaus
22. Dez., Mi.	17.30-19.30	Blutspenden	Oberegg
24. Dez., Fr.	17.00	Familiengottesdienst zu Weihnachten mit Krippenspiel	kath. Kirche
24. Dez., Fr.	22.00	Christnachtfeier	evang. Kirche
25. Dez., Sa.	09.45	Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl	«Krone» evang. Kirche
31. Dez., Fr.	17.30	ökumenische Silvesterbesinnung	evang. Kirche Kirchen Rehetobel
1. Jan., Sa.	17.00	Konzert zum Neuen Jahr «StilleKlangRaumZeit»	evang. Kirche LG Dorf
3. Jan., Mo.	19.00	ökumenisches Frauentreffen	evang. Kirche
5. Jan., Mi.	17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden
8. Jan., Sa.	16.00–18.00	ökumenisches Sternsingen Rundgang im Dorf	Kirchen Rehetobel
8. Jan., Sa.		Neujahrs Apéro	Gewerbeverein
9. Jan., So.	09.45	ökumenische Gastfreundschaft mit Abendmahl	evang. Kirche Kirchen Rehetobel
9. Jan., So.	16.00–18.00	ökumenisches Sternsingen Rundgang im Dorf	Kirchen Rehetobel
10. Jan., Mo.	19.30–21.30	Samariterübung	GZ Samariterverein
12. Jan., Mi.	14.15	Unterhaltungsnachmittag	GZ Frauenverein
12. Jan., Mi.	15.15	kath. Gottesdienst	«Krone»
15. Jan., Sa.	17.30	ökumenische Gastfreundschaft	kath. Kirche Kirchen Rehetobel
21. Jan., Fr.	19.00	Vollmond-Winterwanderung	GZ Verkehrsverein
22. Jan., Sa.		Projekttag Oberstufe	Kirchen Rehetobel
23. Jan., So.	15.00–15.45	Puppentheater «Die Bärenhöhle»	Dorf 5 Enthofer/Engel
31. Jan., Mo.	19.00	Neujahrsbegrüssung	Rest. Linde LG Lobenschwendi
2. Feb., Mi.	17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden
6. Feb., So.	09.45	Geburtstagsgottesdienst	evang. Kirche
7. Feb., Mo.		Volleyball Heimspiel	GZ Sportverein
11. Feb., Fr.		HV Gewerbeverein Rehetobel	Gewerbeverein

**Nächste Ausgabe:
Montag, 31. Januar 2022**

**Redaktions- und Inserateschluss:
Donnerstag, 20. Januar 2022**

Textbeiträge an:
Gemeindekanzlei, Rechtober Gmäändsblatt,
St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-Mail: redaktion@rehetobel.ch

**Der Gemeinderat und die Redaktion
des Gmäändsblattes wünschen allen
Einwohnerinnen und Einwohnern
ein frohes Weihnachtsfest**

**und ein gesundes,
glückliches
neues Jahr!**

